

Ulusal Hakemli Dergi

TARİH BURADA

Yıl: 1, (Haziran 2023), Sayı: 1

E-ISSN:

2023

İmtiyaz Sahibi ve Editör

Doç.Dr.Haydar ÇORUH

Kapak Tasarımı

Doç. Dr. Haydar ÇORUH

Mizanpaj, Yazım ve Dil Editörleri

Doç. Dr. Haydar ÇORUH

Ferit Bera ÇORUH

© H. ÇORUH

İletişim:

+90 552 592 21 61

E – Posta: hcoruh27@Gmail.com

www.tarihburada.com

Baskı

E-ISSN:

ISSN:

Not: Makalelerin her türlü idari, akademik ve hukuki sorumluluğu makale yazarlarına aittir.

AMAÇ VE KAPSAM

Tarih Burada Dergisi yılda iki kez (Haziran – Ocak) yayımlanan ulusal hakemli, akademik bir dergidir. Dergi akademik dergi niteliğinde olup, Sosyal - Kültürel Çalışmalar ve Tarih olgusuna dair her alanda, nitelikli araştırma ve derleme makalelerini bilim dünyası ile paylaşmayı hedeflemektedir.

Tarih Burada Dergisi özel amacı ülkemizde yayın hayatında olan diğer dergilerden farklı olarak Tarih alanında tamamlanmış yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla ilgili makaleleri öne çıkarmaktır.

Genel amacı ise yeni bitirilmiş olan yüksek lisans ve doktora çalışmalarının tanıtımını yapmak ve bilim hayatına katılmalarını sağlayacak öncelikli bilgilerin öne çıkarılmasını sağlayacak bilim söyleşileri düzenlemek ve bu söyleşileri [www. tarihburada. com](http://www.tarihburada.com) adlı sitesinde yayınlamaktır. Bu yönüyle *Tarih Burada Dergisi* bir ilki gerçekleştirecektir.

Dergimiz dijital yayın olup, baskısı bulunmamaktadır.

EDİTÖR KURULU

ADI ve SOYADI	ÜLKE
Haydar ÇORUH	Türkiye
Galip SAYILOV	Azerbaycan
Oktaj HASANİ	Kosova
Adem ÇALIŞKAN	Türkiye
Mehmet Yaşar ERTAŞ	Türkiye
İlhami YURDAKUL	Türkiye
Metin Ziya KÖSE	Türkiye
Murat ULUSKAN	Türkiye
Rahime DENİZ	Türkiye
Nihat YALDIZ	Türkiye
Ahmet Haşimi	Türkiye
Akif BAYĞIN	Türkiye
Ercan YÜCEL	Türkiye
Kadriye KARA	Türkiye
Tuğrul Erdem DOĞRU	Türkiye
Ali Öner TAÇ	Türkiye
Güler GÜLER	Türkiye
Feride GÜLER	Türkiye
Mustafa Ertan BOZKIR	Türkiye
Alper YILDIRIM	Türkiye
Fatih AĞLAYAN	Türkiye
Enver GEZER	Türkiye
Gülsen ESİROĞLU	Türkiye
Mehmet AÇAR	Türkiye
Mustafa KURT	Türkiye
Hasan ATEŞ	Türkiye
Ülkü ÇALIŞKAN	Türkiye
Ayşe ZAMACI	Türkiye

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	V
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ'NİN KURULMASI İÇİN BAŞLATILAN KAMPANYA VE YAPILAN BAĞIŞLAR	9
SADIK UYGUN	9
AKIN DÜZGÜN	9
ARAŞTIRMA MAKALESİ	9
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KURMA VE YAŞATMA VAKFI KURULUŞ ÇALIŞMALARI ..	32
SÜLEYMAN HÜZMELİ.....	32
MENA HÜZMELİ.....	32
ARAŞTIRMA MAKALESİ	32
TÜRKİYE-ABD MÜTTEFİKLİĞİ VE TEMEL PARAMETRELER	59
*MUSTAFA ERTAN BOZKIR	59
ARAŞTIRMA MAKALESİ	59
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİNE KURULUŞ AŞAMASINDA ARAZİ TAHSİSİ VE İNŞAAT FAALİYETLERİ	69
*NURCAN OFLAZOĞLU	69
**ALİ YILMAZ.....	69
ARAŞTIRMA MAKALESİ	69
ANTAKYA'NIN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ	95
*İBRAHİM HAKKI DEMİRLİ	95
**GÖKHAN ÇÖRTÜK.....	95
***MEHMET GÜN	95
ARAŞTIRMA MAKALESİ	95
TÜRKİYE SURIYE İLİŞKİLERİ VE BU İLİŞKİLER İÇERİSİNDE HATAY'IN DURUMU	126
*AHMET BAKAL.....	126
**ŞÜKRÜ YILMAZ	126
***NİZAM AŞKAR	126
ARAŞTIRMA MAKALESİ	126
TÜRKLERDE HAMAM KÜLTÜRÜ VE ANTAKYA HAMAMLARININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ ..	163
*MUSTAFA BARIŞ ARSLANTAŞ	163
**SEVİL ARSLANTAŞ	163
***MURAT PEHLİVAN.....	163
****BİLAL ATEŞ.....	163
ARAŞTIRMA MAKALESİ	163
VİNCE BREWTON'UN BAKIŞ AÇISINDAN TARİH VE EDEBİYAT TEORİLERİ	183
*HÜSEYİN SERDAR KARAGÖZLÜ	183
**HALİT YAYLACI	183
***ESRA YAYLACI	183
ARAŞTIRMA MAKALESİ	183
HATAY BASININA GÖRE MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KURUCU REKTÖRÜ HALUK İPEK ZAMANINDA ÜNİVERSİTEDE YAPILAN SOSYAL ETKİNLİKLER	202
*EMİNE KAYA GÖKTAŞ.....	202
**REMZİ ÇETİN	202
ARAŞTIRMA MAKALESİ	202
ON DOKUZUNCU YÜZYILDA	226
ERMENİLERİN SEYHAN VİLAYETİNDEKİ HİZMETLERİ VE TÜRK NÜFUS	226

*ABDULLAH ÇAPAROĞLU.....	226
**HANİFİ KAYA	226
ARAŞTIRMA MAKALESİ	226
ON DOKUZUNCU YÜZYILDA	236
ERMENİLERİN SURİYE VİLAYETİNDEKİ KONUMU VE TÜRK NÜFUS	236
(DİMAŞK, BEYRUT VE LÜBNAN DAĞI)	236
*GÜNAY TURUNÇ	236
**MEHMET YAYLACI	236
ARAŞTIRMA MAKALESİ	236
İSLÂMİN KUTSAL TOPRAKLARINDA YAPILAN ARAŞTIRMALAR VE BULGULARA DAİR BİR DEĞERLENDİRME	248
*İRFAN DANACI.....	248
**SONGÜL DANACI	248
ARAŞTIRMA MAKALESİ	248
KIRK ASIRLIK TÜRK YURDU ANTAKYA'DA CAMİ KÜLTÜRÜ VE CAMİLER.....	256
*ADEM EKİNCİ	256
**MEHMET AYDIN	256
ARAŞTIRMA MAKALESİ	256

SAYIDA GÖREV ALAN HAKEMLER

İbrahim KURT

Esra AKSOY

Ahmet ÇAPARLAR

Ebru EROL

Enver GEZER

Levent TAHİROĞLU

Ayşe ZAMACI

Nazir ÇETİN

Sultan KARAOĞLAN

Hasan ATEŞ

Suat SERTEL

Mehmet AÇAR

Güler GÜLER

DERGİNİN TARANDIĐI İNDEKLER

Bu dergideki Makaleler Avrupa BirliĐi İndeksi

OpenAIRE

<https://www.openaire.eu/>

tarafından indekslenmektedir. .

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ'NİN KURULMASI İÇİN BAŞLATILAN KAMPANYA VE YAPILAN BAĞIŞLAR

*Sadık UYGUN

*Akın DÜZGÜN

Araştırma Makalesi

Makale Gönderim Tarihi
07. 03. 2023

Makale Kabul Tarihi
15. 05. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Sadık Uygun-Akın Düzgün, "Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin Kurulması İçin Başlatılan Kampanya Ve Yapılan Bağışlar", *Tarih Burada Dergisi*, Yıl: 1, (2023), Sayı: 1, ss. 9-31.

Apa: Sadık Uygun-Akın Düzgün (2023). Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin Kurulması İçin Başlatılan Kampanya Ve Yapılan Bağışlar. *Tarih Burada Dergisi*, Yıl:1, Sayı: 1, ss. 9-31.

Özet

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin kurulması için Vali Utku Acun tarafından başlatılan kampanya 1991 yılının başlarından itibaren büyük bir hızla devam etmiş, il genelinde yapılan yardımlar çığ gibi büyümüştür. Şehrin önde gelen şahsiyetlerinin adeta yarıştıkları bu kampanyaya siyasiler, sivil toplum kuruluşları, iş adamları, kanaat önderleri ve bilim adamları büyük ilgi göstermiştir. Bu ilgi kısa bir süre sonra esnaf arasında da revaç buluş ve üniversite yapımı için herkes elini taşın altına koyma konusunda önemli adımlar atılmıştır. Vali Utku Acun, yardımların hızlandırılması için her gün gazetelere demeçler vermekte ve çeşitli etkinlikler ve toplantılar düzenleyerek çalışmalarına hız kesmeksizin devam etmekteydi. Bu çalışmalar sonucunda yaklaşık 5 milyar TL toplanmasına muvaffak olundu. Bu yardım kampanyası kısa zamanda hükümetin de dikkatini çekmiş ve nihayetinde şehrin bu kazanımı için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılacağı vaadinde bulunulmuştur.

Bu makalede Vali Utku Acun'un Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin kuruluşu için başlatmış olduğu yardım kampanyası ve toplanan meblağlar hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Vali, Utku Acun, Bağış, Mustafa Kemal, Üniversite. Hatay, Antakya.

Abstract

The campaign initiated by Governor Utku Acun for the establishment of Hatay Mustafa Kemal University continued at a rapid pace from the beginning of 1991, and the aid made throughout the province grew like an avalanche. Politicians, non-governmental organizations, businessmen, opinion leaders and scientists showed great interest in this campaign in which the leading personalities of the city competed. After a short while, important steps were taken to take responsibility for the invention and university construction among the

* Orhanlı ilkokulu Müdürü, sado_can-1989@hotmail.com, Orcid: [0000-0003-3923-0375](https://orcid.org/0000-0003-3923-0375)

* Altınözü Şehit Rasim Kalay İlkokulu, akins_77@hotmail.com, Orcid: [0000-0002-1274-3827](https://orcid.org/0000-0002-1274-3827)

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

tradesmen. Governor Utku Acun made statements to the newspapers every day in order to accelerate the aid and continued his work without slowing down by organizing various events and meetings. As a result of these efforts, approximately 5 billion TL was collected. This aid campaign attracted the attention of the government in a short time, and finally, it was promised that the necessary legal arrangements would be made for this gain of the city.

In this article, information will be given about the aid campaign initiated by Governor Utku Acun for the establishment of Hatay Mustafa Kemal University and the amounts collected.

Keywords: Governor, Utku Acun, Donation, Mustafa Kemal, University. Hatay, Antakya.

Giriş

Hatay'da 1991 Kasım ayından itibaren üniversite kurmak amacıyla moral ve maddi kaynak sağlamak, kamuoyu oluşturmak için vakıf kurma çalışmaları başlatıldı. Bu husus ilk önce Hatay ili ilçeleri halkının temsilcilerini bir araya getiren İl Genel Meclisi'ne yazılı ve sözlü öneri olarak önerildi. Vali Acun, ilk olarak vakfın kuruluş işlemlerini yürütmek üzere bir memur görevlendirdi ve vakıf sermayesini oluşturmak üzere toplanacak bağışların yatırılması amacıyla da bir hesap açtırdı¹.

Mustafa Kemal Üniversitesi Kurma ve Yaşatma Vakfı, Hatay Valisi Utku Acun ve Mustafa Kemal Üniversitesinin ilk Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek tarafından 10 Kasım 1992'de kuruldu. Vakıf, Mustafa Kemal Üniversitesi eğitim ve öğretime başlamadan çok önce kuruluşunu tamamlayan ilk vakıf oldu. Vakıf, üniversitesi olan birçok şehre örnek teşkil etmesi, moral ve maddi katkı sağlaması yolunda girişimde bulunmuştur. Bu girişimin neticesinde İl Genel Meclisi ilk adımı attı ve vakfın kuruluşu için gerekli izni verdi. Vakfın kuruluşuna ivme kazandıran husus, ülke genelinde yapılan değerlendirmelerde, yükseköğretimde öğrenci okutma yoğunluğu açısından, 52 il arasında yükseköğretimde öğrenci okutma yoğunluğunda ikinci olan ve son on yılda ÖSYM sınavlarında ilk 7 il arasında yer almaktaydı. Vakıf kurma ve üniversiteyi hayata geçirme çalışmaları sırasında 1992 Haziran'ında yapılan üniversite Seçme ve Yerleştirme sınavları değerlendirmelerinde İzmir'den sonra 2. sırada yer alması Hatay'da bir üniversite kurulmasına ve onu kuracak olan vakfın temellerinin atılmasına karar verildi. Bu maksatla Vali Utku ACUN, ilk hareketi başlatarak, hayırsever Hataylılara üniversitenin kurulmasına katkıda bulunmaları için açık mektuplar yazmıştır.

Vali Utku Acun, mektubunda; üniversitede eğitim görececek öğrencilerin ve eğitimi

¹ 6 Şubat Perşembe 1992, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 26, Sayı: 7880, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

verecek öğretim üyelerinin istihdam ihtiyaçlarının karşılanması, bölgenin kalkındırılması için Belediyelerden, üniversitenin en çok yarar getireceği sektör olan Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsalarından, Hatay'a ve halkına vefa gereği bir çeşit sosyal vergi ve dayanışma düşüncesi içinde iş adamlarımızdan velhasıl tüm varlıklı ve hayırsever Hataylılardan bu ulvi hedef için destek beklenmiş ve bu mesaja hemen olumlu cevaplar gelmiştir.

Vakıf Kurucu Üye Başvuruları ve Yapılan Bağışlar

Mustafa Kemal Üniversitesi'nin kuruluşunu ve gelişmesini sağlayacak olan vakfın ortaya çıkması, katılacak olan kurucu üyelerin yapacakları bağışlar ve sonrasında üniversitenin ortaya çıkacak olan ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlıydı.

Üniversitenin kuruluş aşamasında yurt içi kadar yurt dışı bağlantıların da katkısı büyük olacaktı. Bu aşamada yurt dışından gelecek yardımlardan daha ziyade Hataylılara önemli görevler düşmekteydi. Valiliğin de amacı öncelikle Hataylı hayırseverlerin desteğini almak, daha sonra yurt dışında bulunan işadamları ve Hataylı hemşerilerinin desteğine başvurmaktı. Buna karşılık Hataylılar arasında bu iş bizim işimiz değil, devletin işi diyenlerin de sayısı hayli fazlaydı. Üniversite kuruluş çalışmalarıyla ilgili bu tür ifadelerin sıklıkla dile getirilmesi Vali Acun'u şu açıklamayı yapmaya zorlamıştı: *"Hataylı hemşerilerimizin sağlayacağı 3-5, 10 milyarın, Hatay'a yapılacak üniversitenin kazandıracağı onur ve hizmet karşısında bir değeri yoktur. Kaldı ki, şu an Hatay'da hizmet veren 3 yüksekokula devletin yıllık harcaması 20-30 milyar liradır."*

Hataylıların üniversite yapımına karşı geliştirdikleri söylemlere rağmen, 1992 yılında Hatay'da yapımına başlanan 3 yüksekokul için devletin kasasından 6 milyar harcanmış ve bunun 3, 2 milyarı Antakya'da yapılan yüksekokullara ayrılmıştı. Buna karşılık üniversite kurulması için yapılan bağışların miktarı ancak 700 milyon lira idi. Nisan 1992 itibarıyla bu miktarın 1, 5 milyara ulaşması beklenmekteydi.

Bağışlar toplanırken hayırsever vatandaşlara valilik tarafından mektupla ulaşılmaktaydı. Bazı hayırsever vatandaşlar mektuplara cevap vermezken, bazıları kendilerine mektup yazılmamasının üzüntüsünü yaşarken dahi, bağış yapmaktan geri durmuyorlardı. Bu ve benzeri hadiseler kuruluş aşamasındaki üniversite girişimi düşüncesinin haklılığını ortaya koyarken, yardımseverlerin duyarlılığı bağış yapılması konusunda bir propaganda yapılmasına gerek kalmaksızın, kendi aralarında organizasyon yapılmasını da teşvik

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

ediyordu².

Çalışmalar bu şekilde devam ederken, istenmeyen hadiseler de meydana gelmekte, üniversitenin kurulacağı yerlerin önceden belirlendiği, Hatay'ın bazı ilçelerinin bu yatırımdan mahrum bırakılacağı şeklinde dedikodular bilinçli olarak yayılmaktaydı. Bunun önüne geçmek isteyen Vali Utku Acun; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin İl genelini kucaklayacak şekilde tasarlanıp bu doğrultuda gerçekleşeceğini belirten bir demeç verdi. Acun düzenlediği toplantısında, hedeflene Mustafa Kemal Üniversitesi'yle ilgili sevindirici gelişmeler olduğunu belirterek, üniversitenin kuruluşu için kurulan vakıf hakkında detaylı açıklamalarda bulunurken, “yer yer yanlış anlama ve bilgi yetersizliğinden kaynaklanan olumsuz yorum ve düşünceler üretildiğine, o arada kurumun merkezi ve fakülte dağılımı hakkında varsayımlara dayalı gerçek dışı haberler pompalandığına dikkati çekti. Bunların çalışmalara zarar verebileceğini en azından yatırımın gecikmesine neden olabileceğini anımsattı ve bu tür dedikoduların önlenmesi gerektiği görüşünü savundu.

Bu arada, İl genelindeki işadamları, çiftçi ve kurumlara gönderilen kurucu üye çağrı mektuplarına da işaret ederek, bu mektupların birer metnini basın mensuplarına dağıttırdı. Vali Acun, gerek bu girişimde ve gerekse aynı amaca yönelik diğer etkinliklerle zorlanmalara kesinlikle gidilmediğini, ancak bağış yapılmasının düşünülmesi halinde asgari bir rakamın belirtilmesinin kurucu üye olma açısından önemli olduğunu ifade etti.

Acun, Vakıf yerine devlet olanaklarıyla yola çıkılması öneri ve tavsiyelerine de cevap vererek; Isparta Valiliğinden örnek verdi. Isparta Üniversitesinin kurulmasının da vaktiyle adım adım gerçekleştirildiğini, hedeflenen süreden daha kısa zamanda gerçekleştirildiğini belirtti ve Hatay Üniversitesinin de bu şekilde mahalli imkânların seferber edilmeden sadece devlet eliyle yapılmasının doğru olmadığına, herkesin taşın altına elini koymasında fayda olduğuna işaret etti.

Son Ankara seyahatinde konuya ilişkin girişimleri hakkında bilgi vererek Milli Eğitim Bakanının konuya sıcak baktığını, yapılan çalışmalarını çok beğenip teşekkür ettiğini, o arada 1992 programına alınan 15 üniversite içinde Hatay Üniversitesinin 7. Sırada yer aldığını belirtti.

Vali Acun, Hatay Milletvekillerinin de bir bütün halinde olaya sahip çıkarak, imkânlar

² Mehmet Tekin, “Üniversite Hatay'ın Yitik Malıdır-Hatay Valisi Utku Acun'la Üniversite Üzerine Sohbet”, *Güneyde Kültür Dergisi*, Sayı: 38, Nisan 1992 adlı makaleden özetlenmiştir.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

dâhilinde üniversite kuruluşuna destek verdiklerini söyleyen Acun “Üniversite tüm Hatay’ı kucaklayacak şekilde kurulacaktır. İlçeler arası ayrımcılık güden yorumlar kesinlikle gerçek dışıdır. Bunlardan mutlaka vazgeçilmelidir. Aksi halde büyük zararlarını görebiliriz” dedi.

Vali Acun, basına verdiği demeçte, kurulacak Üniversite Vakfına yardımda bulunmak isteyen kişi ve kuruluşların aşağıdaki bankalara bağışlarını yatırılabileceklerini belirterek, bu bankaları ve hesap numaralarını Ziraat Bankası: 304. 40/310246; İş Bankası: (Uzun Çarşı) 30440/187105; Vakıflar Bankası: 40/40106-0; Akbank: 0018184-2; Halk Bankası: 58071500 şeklinde sıraladı³.

Bu açıklamaya rağmen konuyla ilgili dedikoduların önünün alınamaması sebebiyle yeni bir toplantı düzenlendi ve şehrin ileri gelen simaları, başarılı işadamları, vergi rekortmenleri, hayırsever vatandaşlara ve şirketlere gönderilen mektubun içeriği açıklandı. Mektupta, ilde dikkati çeken olumsuz savları doğrulayıcı, özellikle de “zorlama” eleştirilerini haklı kılacak herhangi bir ibarenin yer almadığını, ancak bağış yapılmasının düşünülmesi halinde 1 milyon taban rakamın altına düşülmemesi ricasında bulunulduğu bildirilmiştir.

Vali bunun gerekçesini bir kez daha açıklama gereği duymuştur. Acun, “bugün Anadolu’da var olan Üniversitelerin bir kısmının mahalli imkânlarla, halkın katkılarıyla oluşturulduğuna ve oluşacak bu birikimden alınacak cesaretle Vali olarak kendisinden başka Hatay’ın 8 parlamenterisi ile dayanışma halinde, Üniversite oluşumunun öncelikle ilimizde gerçekleşmesini sağlayacak faaliyetler içinde olunması gerektiğini bildirdi.

Hatay’da Üniversite kurulmasını düşünmenin büyük bir onur olduğunu belirten Vali Utku Acun, mektubunda daha sonra şu görüşlere yer vermektedir: “Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi vakfına, hiçbir zorlamaya başvurulmaksızın, durumu elverişli herkes ve her yerden katkı sağlanmasına çalışılacaktır”. Bu açıklamadan hemen sonra düzenlediği sohbet ağırlıklı basın toplantısında konuyu bir defa daha değerlendiren Vali Acun, “tabanca ruhsatı almak isteyenlerden 3’er milyon TL vakfa bağış alındığını, o arada Mart ayı itibarıyla mükelleflerce ilgili vergi dairelerine verilecek beyannamelerden, içerdiği rakamlar itibarıyla 10-50 bin lira arasında pul yapıştırmak suretiyle katkı sağlanmasının düşünüldüğünü”

³ Mart Cuma 1992, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 26, Sayı: 7905, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

açıkladı⁴.

Hatay'da kurulması düşünülen üniversite için büyük gayret gösteren Vali Acun, kurulacak üniversitenin yöreye büyük moral değer kazandıracığına inanmaktadır. Gerçekleşmesi halinde üniversite Hataylılar için de büyük bir onur kaynağı olacaktır. Üniversite sayesinde kurulacak olan fakülte, yüksekokul ve enstitülere kaydolacak öğrenciler ve üniversitede görev alacak öğretim üyelerinin şehre taşıyacağı maddi katkılar, il ekonomisine büyük katkı sağlayacağı şüphesizdir. Vali Acun üniversite ve yüksekokulların sadece eğitim veren kuruluşlar olmadığına dikkat çekerek, bölge ekonomisini güçlendirecek her türlü araştırma, inceleme, proje ve uygulama imkânlarının da şehre gelmesinin de ancak bu sayede mümkün olabileceğine işaret ederek, tarımın, sanayinin ve sosyal hayatın gelişmesine üniversitenin sağlayacağı katkıların büyük olduğuna dikkat çekmektedir.

Hatay'ın geleceği için büyük önem arz eden bu projenin gerçekleşmesi ancak, üniversiteyi yoktan var edecek bir vakfın kurulmasına bağlıydı. Vali Acun bu özlemi giderecek adımın atılmasına ve en kısa zamanda Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Vakfı adı altında bir vakıf kurulması gerektiğine inanmaktadır. Bu ideale ulaşmak için tüm mahalli idareleri, belediyeleri, meslek odalarını, borsaları, iş adamlarını, varlıklı ve hayırsever hemşerileri vakfın kuruluşunu gerçekleştirmek için harekete geçmeye davet etmekteydi.

Gerçekleştirilmesi düşünülen üniversite idealine belediyelerin, üniversitede eğitim göreceklemanlara istihdam kaynağı temin ederek ve yörenin eğitimini ve sosyal hayatını destekleyecek faaliyetlerde bulunmak suretiyle katılabilmeleri mümkün görülmekteydi. Bununla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği'nin tüzüğünde gerekli izin yer almaktaydı. Buna göre ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları ve borsaları fonlarından vakfın kuruluşuna katkıda bulunmalarının hukuki hiçbir engel olmadığı gibi, her yıl belli bir katkı sağlayarak destek olmayı da sürdürebilmeleri hukuken mümkün görülmekteydi.

Hatay'da üniversiteyi kuracak bir vakfın kurulması ve üniversitenin hayata geçmesi halinde bunun en çok katkı yapması istenen kurumlara ait sektöre yarar getireceği de muhakkaktı. İş adamları, varlıklarının nedeni olan Hatay'a ve halkına en azından bunun için vefa borçluydular ve bu vefanın bir gereği olarak, sunacakları katkıları bir çeşit sosyal vergi veya halk dayanışması olarak düşünmeleri gerekiyordu ve bu şekilde hareket ederek,

⁴ 7 Mart Cumartesi 1992, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 26, Sayı: 7906, s. 1, 2, 4.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

hemşehrilerini kalkındıracak bir katkı sağlayabilmeleri mümkün olabilecekti. Bu hayırseverlik yarışında büyük arazi sahipleri, ihracatçılar, fabrikatörler velhasıl tüm varlıklı hayırsever insanlar yer alabilecekti.

Valilik, her yönüyle etkin ve güçlü bir vakıf kurulabilmesi için, yardımda bulunacak Hataylı Hayırseverler için belli bir meblağı taban bağış miktarı olarak tespit etmek gerektiğine inanmıştır. Vakfa yapılacak bağışlarda halktan şahısların en az 1 milyon TL bağış yapması yönünde bir teşvik kararı alınmıştı. Buna karşılık bağış yapacak kurum ve firmalar için ise taban meblağın en az 3 milyon TL olması kararlaştırıldı. Bağış yapacak olanlardan 5 milyondan fazla katkı sağlayan şahıslar ve 10 milyondan fazla katkı sağlayan kurum ve firmaların vakıf kurucu üyeliğinde yer alabilecekleri duyurulmuştu. Bir milyondan fazla katkıda bulunan kişi ve kurumlar onur listesine alınarak belgelendirilecekti. Valilik, Hataylı hayırseverlerin kurulacak vakfa gösterecekleri ilginin beklentilerin üzerinde olacağına inanmakta ve yapılacak yardımların ilk aşamada 1, 5 milyar lirayı aşacağına inanılmaktadır⁵.

Vali Acun'un talimatıyla 16 Mart 1992 tarihinde vakfa kurucu üye çağırısı başlatıldı. Bu çağrı vakıf çalışmaları bitirildikten sonra devam ettiği gibi, üniversitenin kuruluşu ve faaliyete geçtiği yıllarda da hız kesmeden devam ettiği anlaşılmaktadır. Yaptığımız bu çalışma esnasında en küçük bağışçıdan en büyüğüne kadar bütün bağışçıların isimlerini ve yaptıkları bağış miktarını tespit etmeye çalıştık. Ancak ne tam olarak yapılan bağış miktarına ne de tam bağışçı listesine ulaşmak mümkün olmamıştır. Çünkü zamanın gazetelerini tararken çoğunlukla gazete haberlerinin insicamlı olmadığına ve gün gün bağışçı listelerinin yayınlanmasına rağmen, tam listeler vermek yerine bazen sadece isimler, bazen de bağışçı ismi zikredilmeden, yapılan bağış miktarı toplu olarak ilan edilmiştir. Bu sebeple burada bulabildiğimiz kadarıyla bir bağış ve bağışçı listesi verilmeye çalışılacaktır. Buradaki eksikliklerin mazur görüleceğine ve eğer tam metin bu eser yayına girdikten sonra ortaya çıkarılırsa dahi üniversiteye intikal ettirilmesi büyük bir eksikliği giderecektir.

Hatay Valisi Utku Acun'un vakıf çalışmalarına başlamasının hemen akabinde başlayan bağış kampanyasına ilk olarak Hatay İl Özel İdaresi cevap verdi ve vakıf hesabına 100 milyon lira yatırdı. İl Özel İdaresini takiben Antakya Belediye Başkanlığı tarafında ikinci

⁵ 7 Mart Cumartesi 1992, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 26, Sayı: 7906, s. 2.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

başvuru yapıldı ve 50 milyon liralık bir bağış gerçekleştirildi⁶. Bunu Samandağ Belediye Başkanı Ganim Canbolat'ın açıklaması takip etti ve Canbolat 26 milyon lira bağışta bulunacaklarını açıkladı. Belediye başkanının, Kampüs için gerekli olan arsanın da yine Samandağ belediyesi tarafından karşılanacağını ifade etmesi ayrı bir jest oldu. Bu açıklamanın hemen ardından Erzincan Belediye Başkanlığının 15 milyon liralık bağışı kurucu üyelik ateşini yakan ilk kıvılcımlar oldu⁷.

Üniversite heyecanını taşıyan ve kurulması için her türlü özveriye gösteren Vali Utku Acun, belediyelerin ve diğer kurumların verdiği desteğe rağmen, üniversitenin halk kitlelerine mal olmaksızın kurulmasının bir anlamının olamayacağına inanıyordu. Bu sebeple halkın dikkatinin bir şekilde üniversitenin kuruluşuna çekmek istiyordu. Vali Utku Acun, 6 Mart'ta Hatay Gazetesi'ne verdiği bir demeçte; *“Mustafa Kemal Üniversitesi'nin açılması için çalışmaların sürdüğünü, konuyla ilgili olarak il genelinde bulunan işadamlarıyla, kurum ve kuruluşlarla temasa geçildiğini, böyle bir girişim içinde yöre halkının katkısının şart olduğunu ve dolayısıyla Üniversitenin il için büyük bir onur olacağını”* ifade etti. Vali Utku Acun, konuşmasının devamında bu girişime destek vermek amacıyla kurulan Mustafa Kemal Üniversitesi Vakfı'na Hataylıların katkısını beklediklerini ifade ederek, odaların, borsaların başkanlarını, iş adamlarını, ihracatçıları, fabrikatörleri ve varlıklı insanları bu hayırlı iş için yardıma çağırırdı⁸.

⁶ 17 Şubat 1992, Hatay Gazetesi, Yıl: 37, Sayı: 14466, s. 1; 15 Şubat 1992, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 26, Sayı: 7888, s. 1.

⁷ 28 Şubat 1992, Hatay Gazetesi, Yıl: 37, Sayı: 14467, s. 2. Bu bağışların ardından Hatay'da yıllardır hizmet veren şirketler hummalı bir çalışma içerisine girdiler ve Çolak Petrol Ürünleri Şirketi 4 milyon TL bağış yaparak yarışta var olduğunu gösterdi. Ardından Sabit Sürmeli, Mehmet Varlıbaş, Mehmet Güleç, Halidi Emir, Bekir Karabacak, Erten Elçi, Mavas Zaroğlu, Özyigen, Fehmi Öcal, Ömer Öcal, Ahmet Sayel, Mehmet Karaçadır, Halil Dergi, Kasım Öntürk, Ahmet Bölükbaşı, Nuri Ulu, Net Dahili Ticaret Turizm Şirketi, Adil Özyiğit, Süheyl Sürmeli, Dedegalip Yalman, Abdüselam Yaman, Ömer Rifaioğlu, İsmail Keskin, Alaettin Akın, Adana Mursaloğlu, Muzaffer Kalo, Emin Oğul, Aydın Dursun, Serdar Şen 3'er milyon bağışta bulunmuşlardı. Karınca kararınca ellerinde var olan imkanları kullanarak bağış yapmaya çalışan birçok kişi arasından Durmuş Alkan, Hemden Çelebi, Halef Kuru, Dr. İsmail Demirci, Ali Mürdün, Sıtkı Doğru, Metin Tiftikçi, Dr. Osman Ürün, Sema Aygül, Kerim Kaplan, Mişel Agün, Sihir Ltd. Şti. Yusuf Yavuz, Adil Kurşun, Aydok Mısırlıoğlu, Savaş Yıldırım, Recai Kal 1'er milyonlira bağışta bulundular (16 Mart 1992, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 26, Sayı: 7913, s. 2).

⁸ 06 Mart 1992, Hatay Gazetesi, Yıl: 37, Sayı: 14482, s. 1. 14 Mart 1992 tarihinde Hatay Gazetesi'nde “Mustafa Kemal Üniversitesi Vakfına Kurucu Üye Kayıtları Başladı” başlıklı bir manşet yayınlandı ve haberin devamında aşağıda adları verilen kurucu üye adayları dışında, 3 milyon ve altında bağışta bulunanlar liste olarak verilmiştir (Bk. Ek 1: Hatay Gazetesi, Yıl: 37, Sayı: 14489, s. 1). Vali Acun'un bu talimatının ardından Antakya iş adamları da kurucu üye olmak için sıraya girdiler ve inanılmaz bir bağış kampanyası yürütüldü. Ziraat ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Narin 5 milyon, Yusuf Rende 5 milyon, Fehmi Çankaya 10 milyon, Ali Kavak 15 milyon, Suphi Duman 6 milyon, Mahir Rende 5 milyon, Zafer Rende 5 milyon, Şekip Rende 5 milyon, İffet Özbuğday 5

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Mustafa Kemal Üniversitesi Vakfı'nın kurulması çalışmalarına Antakya iş adamlarının verdiği destek Vali Acun'u cesaretlendirmiş olup, valilikten yapılan açıklamaya göre bağışlarla ilgili her hafta basına bilgi verileceği bildirildi. Son Haber Gazetesi'nde yayınlanan bir başka haberde, Mustafa Kemal Üniversitesi Vakfı Kurucu Üyeliği'ne Hataylı iş adamlarının katkıları 24 Mart 1992 tarihinde de devam etti⁹. Bu iş adamlarından birçoğunun adı Son Haber Gazetesinde verilmemişti. Bu kişilerden birçoğunun adı sadece Antakya Toplumcu Halk Gazetesinde geçmekteydi¹⁰.

Valiliğin çalışmaları sonucunda kampanya hızla yaygınlaşmış olup, kişiler kadar kurumların da bu hususta önemli adımlar atmaya başladığı görüldü. 1 Nisan 1992 tarihi itibarıyla bağışta bulunanların sayısının hızla arttığı görülmüştür¹¹.

Bağışların bu şekilde hızlı ve yüklü miktarlarda olması, Valiliği son derece memnun bırakmıştı. Bunun üzerine Vali Utku Acun, vatandaşları da bu sürece katmak amacıyla 3 Nisan 1992 tarihinde bir bildirimde bulunarak, üniversite Vakfı'na yapılacak yardımlar için vatandaşların Ziraat Bankası, Akbank, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıfbank ve Pamukbank'ta

milyon, Hüseyin Özbuğday 5 milyon, Ali Özbuğday 5 milyon, Fuat Mursaloğlu 5 milyon, Kazım Kuseyri 5 milyon, Selahattin Toma 5 milyon, Hasan Korkmaz 5 milyon, Forbes Firması 10 milyon, Büyük Antakya Otel 10 milyon yatırarak vakıf kurucu üyesi oldular (16 Mart 1992, *Son Haber Gazetesi*, Yıl: 1, Sayı: 25, s. 1). Haberin devamında Antakya Belediye Başkanı Şükrü Güçlü'nün üniversitenin kurulmasına ve kurucu üye olarak belediyenin ortaklığına dair gösterdiği gayret vurgulanmakta ve Başkan Güçlü'nün Hataylı iş adamlarını teşviki dile getirilmektedir.

⁹ Yeni kurucu üye talebinde bulunan Kemal Şeyhoğlu (21 Mart 1992, *Hatay Gazetesi*, Yıl: 37, Sayı: 14495, s. 1). 10 milyon, Paymar Pamukyağı A. Ş. 10 milyon, Suphi Duman 6 milyon, Adnan Ovalı 6 milyon, Başak Dershanesi 5 milyon, Ekinciler Demir Çelik A. Ş. 5 milyon, Tuncay Bahadırlı 5 milyon, Orhan Bahadırlı 5 milyon, Bülent Mıstıkoğlu 5 milyon, Ömer Bayraktar 5 milyon, Kazım Kuseyri 5 milyon 100 bin, Kazım Secerli 3 milyon 635 bin lirayı vakıf hesabına yatırdılar. Buna ilaveten adı verilmeyen 11 kişi için 3 milyon, 3 kişi için 2 milyon ve 15 kişi içinde 1 milyon lira vakıf hesabına yatırıldı (24 Mart 1992, *Son Haber Gazetesi*, Yıl: 1, Sayı: 32, s. 1).

¹⁰ Bu gazetede adı geçenler arasında Dr. Adil Bereket ve eşi, BELKO İnşaat ve Ltd. Şti. , Üstün Baklava Ltd. Şti, Mehmet Yüksekönül, Server Ülkümen, Orhan Kansu, F. Behiç Ülkümen, Ünal Akdağ, Necmi Asfuroğlu, NASEH Koll. Şti. , ERDEN koll. Şti. 3'er milyon, Mustafa Dinç, Nedim Erişti, Muzaffer Seküçoğlu 2'şer milyon, Dr. Bedir Hatem, Reşit Bayraktar, Lyonel Makzume, Lala Vapur Acentası, Dimitri Azaroğlu, Ahmet Şahin (Kırıkhan), Mustafa Dinç, Fazıl Günel, Nedim Erişti, Murat Güngör, Ali Güngör, Kenan Güngör, Salih Erden, M. Güven Altunlu ise 1'er milyon lira bağışta buldukları belirtilmiştir (25 Mart 1992, *Antakya Toplumcu Halk Gazetesi*, Yıl: 26, Sayı: 7921, s. 2).

¹¹ Bunlar arasında olan Mimarlar Odası 10 milyon 200 bin, Özel Hatay Hastahanesi 10 milyon, Nevzat Şahin 7 milyon, Ziver Adalı 5 milyon, M. Ali Cilli 5 milyon lira, Tarcılar İnşaat Şükrü Gündoğ ve A. Gökhan Tartıcı, Adnan Ünsal, Çankaya Koll. Şti. , Ahmet Kılıççioğlu, Dr. Hamit Melek 3'er milyon, Dr. Abdullah Yeniocak 1 milyon 500 bin, Dr. Recep Edipoğlu, Dr. Nebi Soğuksu, Dr. Mehmet Mecitoğlu ve Remzi Reyhanioğlu 1'er milyon bağışta bulunarak hayırseverler kervanında yerlerini aldılar. 2 Nisan 1992'de ise sadece Antakya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Başkanı Mustafa Bulut da 25 milyon yatırmak suretiyle bağış yapan kurumlardan biri oldu (2 Nisan 1992, *Son Haber Gazetesi*, Yıl: 1, Sayı: 40, s. 1)

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

yeni açılan 218013 nolu hesaba para yatırabilecekleri duyuruldu¹². Bu bildirim Hatay halkının hayırsever yönünü bir kez daha ortaya çıkardı. Bu tarihe kadar Hataylılar tarafından vakfa yapılan bağışlar 561 milyon lirayı bulmuştu. Bu yardımın 116 milyonu pul gelirlerinden, kalan kısmı ise çeşitli kuruluş ve kişilerin bağışlarından meydana gelmekteydi¹³.

Valiliğin bildiri, Hatay halkının üniversite özlemini nihayete erdirmek yönünde adım atmasına ve dinamik bir bağış kampanyası sürdürülmesine sebep oldu. Kısa bir süre içinde yarım milyarı bulan bağışlar 9 Nisan 1992 tarihinde de devam etti¹⁴.

Vakfa bu tarihe kadar yapılan en büyük katkı Demir-Çelik Fabrikasından geldi. İş-Demir çalışanları ve işçi sendikasıca toplanan 400 milyon TL Vali Utku Acun'a teslim edildi. Vali Acun, bu onur verici gelişmeden sonra Antakya Oteli'nde İl Genel Meclisi üyelerine verdiği yemekte, İş-Demir çalışanlarından üniversite vakfına 400 milyon katkı yapıldığını belirterek, bundan büyük onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.¹⁵

Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi'nin kuruluş çalışmaları hummalı bir şekilde devam ederken, dönemin hükümetinin de bu konuyu gündemine aldığı görülmektedir. 5 Mayıs 1992 tarihinde Antakya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Köksal Toptan, yaptığı basın toplantısında Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi'nin kurulacağını kesin olduğu müjdesini verdi¹⁶. Hükümetin Hatay'da kurulacak olan üniversiteye gösterdiği ilgi karşısında bütün Hatay halkı seferber oldu ve bağışlar yağmur gibi yağmaya başladı. 13 Mayıs 1992'de Vali Utku Acun tarafından basına verilen bir demeç, vatandaşların yardımsever bağışlarının sürdürdüğünü belirtti¹⁷.

Hatay Valisi Utku Acun, kamu çalışanları arasında beliren yeni yaklaşımları da göz önüne alarak; düşünce aşamasından uygulama aşamasına geçen Mustafa Kemal Üniversitesi

¹² 3 Nisan 1992, *Son Haber Gazetesi*, Yıl: 1, Sayı: 41, s. 1. Aynı haber: 8 Nisan 1992, *Hatay Gazetesi*, Yıl: 37, Sayı: 14507, s. 1.

¹³ 8 Nisan 1992, *Son Haber Gazetesi*, Yıl: 1, Sayı: 42, s. 1; 2 Nisan 1992, *Hatay Gazetesi*, Yıl: 37, Sayı: 14505, s. 1.

¹⁴ Hataylılar arasındaki bu kampanyayı sürdürmek isteyen Adnan Abay tarafından bağışlanan 3 milyonun ardından M. Fehmi Çankaya 2 milyon 500 bin, Hikmet Gönenç, Fuat Yaşar, Abdullah Keklik, Dr. A. Edip Gali, Dr. Abdurrahman Karaali, Zeynelabidin Oruç, M. Cemal Nacar, Klemens Harsoğlu ve Ali Güner 1'er milyonlira yardımda bulundular (9 Nisan 1992, *Hatay Gazetesi*, Yıl: 37, Sayı: 14508, s. 1).

¹⁵ 2 Mayıs 1992, *Antakya Toplumcu Halk Gazetesi*, Yıl: 26, Sayı: 7951, s. 1.

¹⁶ 5 Mayıs 1992, *Son Haber Gazetesi*, Yıl: 1, Sayı: 65, s. 1.

¹⁷ Bu demecin ardından yeni açılan bir banka hesabına Hayrettin Parlar 10 milyon, Suphi Karakaya, Sencer Şahin ile Hateks Şirketi 3'er milyon, Macandrevs and forpes 2 milyon 500 bin, Atallah Güzel 1 Milyon 250 bin ve Çankaya Kollektif Şirketi 750 bin lira yatırarak açılan kampanyaya katıldıkları bildirildi (13 Mayıs 1992, *Son Haber Gazetesi*, Yıl: 1, Sayı: 72, s. 1; 13 Mayıs 1992, *Hatay Gazetesi*, Yıl: 37, Sayı: 14536, s. 1).

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

için başlatılan yardım kampanyasına kamu çalışanlarını da davet etti. Kaymakamlıklara, Belediye başkanlıklarına, resmi kurum ve kuruluşlara gönderilen yazıda, üniversite için açılan yardım kampanyasına Hatay halkının gösterdiği büyük ilginin her türlü takdirin üstünde olduğunu belirterek, “Bu sevinç, mutluluk ve gurur veren katılımları kamu çalışanları ile de paylaşmak istiyoruz.” dedi. Yapılacak bağışların disipline edilebilmesi amacıyla memur ve işçi kardeşlerimizin zorlama yapılmadan gönüllü ve isteğe bağlı olarak 10 bin liradan fazla olmamak üzere ayın 15’inde mutemetler vasıtasıyla toplanılarak bankalarda açılan hesaba yatırımları istendi¹⁸.

25 Mayıs 1992 tarihinde de devam eden kurucu üyelik bağışları A-Metal A. Ş. ve HASMERMER SAN GÜN-FA’nın 10’ar milyon, O. Sait Kalaycıoğlunun 15 milyon, Halil Şahin, Zeki Altun, Mehmet Cabiroğlu, Hakan Behzatoğlu ve M. Ali Yükselin 5’er milyon lira bağışta bulunarak kurucu üye olmaya hak kazanırken, Mişel Filipoğlu da 1 milyon lira bağışta bulunarak üniversitenin kuruluşuna katkıda bulunması vakıf çalışmalarının önemli bir aşamaya gelmesini temin etti¹⁹.

Yapılan yardım çağrıları etkisini gösterdikçe kamu kuruluşları kadar sivil vatandaşların da ilgisi giderek artan bir şekilde üniversite vakıf çalışmalarına çekildi. Sivil vatandaşların yardımları miktar olarak resmi kurumlar tarafından yapılan kadar olmamasına rağmen, bu yardımlar Hatay halkının üniversite kurulmasına duyduğu özlemin ve verdiği desteğin bir göstergesi olmuştur. Bu tarihten sonra yardımların giderek artmaya başladığı, her kesimden insanlar bütçeleri oranında katkıda bulunmaya çalışmışlardır. Yardım sever vatandaşların birçoğu yardım yapmak kadar, üniversitede kurucu üye olmayı da arzulamaktaydı²⁰.

Vali Acun’un kamu kurumlarına yapmış olduğu çağrının ardından bağış kervanına katılan kurumlardan biri de Emniyet Müdürlüğü oldu. Emniyet personelinin kendi aralarında

¹⁸ 14 Mayıs 1992, Hatay Gazetesi, Yıl: 1, Sayı: 14537, s. 1.

¹⁹ 22 Mayıs 1992, *Son Haber Gazetesi*, Yıl: 1, Sayı:80, s. 2; 21 Mayıs 1992, Hatay Gazetesi, Yıl: 37, Sayı: 14540, s. 1.

²⁰ 27 Mayıs 1992 tarihinde vakfa bağışta bulunanlardan birçoğu bu arzuyla hareket etmiş olup, bu kişilerden Levent Mistikoğlu 6 milyon, Bekir Bayır 5 milyon bağışta bulunarak kurucu üye olmaya hak kazanmış olup, Rafi Ediboğlu, Cemil Yolcu, Ramazan Duran, Bedrettin Özün ve Kemal Falay 3’er milyon, H. Sıtkı Parlar, H. Hüseyin Söylemez ve Mevlüt Kefli 1’er milyon bağışta bulunmuşlardır (27 Mayıs 1992, *Son Haber Gazetesi*, Yıl: 1, Sayı:?, s. 2; 26 Mayıs, Hatay Gazetesi, Yıl:37, Sayı: 14544, s. 1).

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

toplamiş olduđu 7 milyon 250 bin lira Vakfın Halk Bankası hesabına yatırıldı²¹. Emniyet Müdürlüğünün ardından Antakya Devlet Hastanesi personeli de Mayıs ayı maaşlarından 9 milyon 320 bin lira bağışta bulundular. Hastahane personelinden ayrı olarak Baştabip A. Kadir Akgöl de kendi adına 1 Milyon lira bağışta bulunarak örnek bir davranış sergiledi²².

Üniversite vakfına hayırseverlerin katkıları bu tarihten sonra da sürdü. Hayırsever vatandaşlardan Av. Nabi İnal ve Kelebek Mobilya sahibi Rasim İpekçioğlu 10'ar milyon bağışta bulunarak kurucu üye olma hakkı kazanırken, YAYIL Dayanıklı Tüketim Malları Mağazası, Rifat ve Müh. Aytaç Kınay 1'er milyon lira, UNAYLAR TİC. Ltd. Şirketi de 500 bin lira ile kampanyaya destek verdi²³.

Kurumlar kadar sivil vatandaşlarında büyük ilgi gösterdiği vakıf çalışmalarına katkıda bulunmak isteyenlerden biri de Kuyumcu Tacettin Dağ da 3 milyon lira ile bu kervana katılmış oldu²⁴. Yapılan bağışlar 24 Haziran'da da devam etmiş olup, Abdulhay Abdulhayoğlu 5 milyon, M. Erdal Sarı, Nihat Akatoğlu 3'er milyon, Şükrü Alpaydın 2 milyon, Mehmet be 1 milyon 250 bin, Şaya Cemal, Cafer Demirel ve Fethi Öz 1'er milyon bağışta bulundular²⁵.

Hataylıların üniversite vakfına bağış kampanyası neredeyse bir şölene dönüştü ve 2 Temmuz 1992 tarihi sonrasında da devam etti. Hataylı iş adamlarından Hüseyin Terzioğlu, Bekir Arslanhan ve Ercan Güleçin 3'er milyon lira, Özmiroğlu Koll. Şt. 2 milyon 500 bin lira ve Özseri Uluslararası nakliyat firması 1 milyon lira bağışta bulunarak kampanyaya katkılarının devam edeceğini göstermiş oldular²⁶. Kampanyaya destek veren bir diğerkuruluş ise HAYMUR Tarım Ürünleri Ltd. Şt. 6 milyon bağışta bulunarak kurucu üye olurken, Ali Şevket Sağır 3 milyon lira bağışta bulundu²⁷.

15 Ekim 1992 itibariyle, kuruluş merkezi Antakya olan, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kurma ve Yaşatma Vakfı adına toplanan bağışlar 745. 535. 000 TL olmuştur.

Vakfa gösterilen bu teveccüh, vakfın sadece üniversiteyi kurmak ve yaşatmak maksatlı

²¹ 29 Mayıs, Hatay Gazetesi, Yıl:37, Sayı: 14547, s. 1.

²² Mayıs 1992, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 26, Sayı: 7976, s. 1

²³ 1 Haziran 1992, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 26, Sayı: s. 3.

²⁴ 15 Haziran 1992, Hatay Gazetesi, Yıl: 37, Sayı: 14558, s. 3.

²⁵ 24 Haziran 1992, Hatay Gazetesi, Yıl: 37, Sayı: 14566, s. 1.

²⁶ 2 Temmuz 1992, *Son Haber Gazetesi*, Yıl: 1, Sayı: 111; 2 Temmuz 1992, Hatay Gazetesi, Yıl: 37, Sayı: 14573, s. 1; 3 Temmuz 1992 Salı, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 26, Sayı: 8000, s. 2.

²⁷ 16 Temmuz Perşembe 1992, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 26, Sayı: 8012, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

olmaktan çıkarmış, sahip olduğu imkânları, Hatay ilinde kurulmuş ve kurulacak olan her türlü yükseköğretim kurumuna yardımcı olma ve desteklemeyi hedefleyen bir yapıya dönüşmüştür. Bu konuyla ilgili olarak hukukçularla yapılan temaslar, vakıf tüzüğüne bu yönde bir içeriğe sahip olacak şekilde hazırlanması temin edilmiştir. Tüzük hazırlanması için bu tarihe kadar kurucu üye olmak üzere başvuranlar arasından özel ve tüzel olmak üzere toplam 115 kurucu üye bir araya gelmiştir. Kurucu üyeler Hatay Valisi Utku Acun'un başkanlığında toplanarak vakıf senedini imzalayarak kuruluşun gerçekleşmesi için harekete geçmişlerdir.

Hatay'da bir üniversite kurulacağı haberi Türkiye'nin her tarafında duyulmuş ve yoğun bir ilgi uyandırmıştır. Bu da resmi ve özel kurum ve kuruluşların şehre olan ilgilerini had safhaya çıkarmıştı. Hükümet kanadından üniversitenin kurulmasına her türlü desteğin verileceğine dair söylemler şehir dışından da birçok kişinin vakfa kurucu üye olarak katılmasını teşvik etmiştir. 25 Kasım 1992 Hatay'ı ziyaret eden Uluslararası Nakliyeciler Derneği Genel Başkanı Saffet Ulusoy, Mustafa Kemal Üniversitesi Vakfı'na 10 Milyon bağışta bulunarak kurucu üye olmak için başvurdu. Bu arada Antakya Nakliyeciler Derneği de Vakfa yardımda bulunmak amacıyla bir yemek düzenledi. Yemekte toplanan 15 milyon lira Vakfa bağışlandı. Aynı gün vakıf kurucu üyeliği için müracaat edenler arasında yine Hatay'ın önemli iş adamlarından Hikmet Çinçin 10 milyon, Yusuf İnanç, Mahmut Dağlı ve Fevzi Gülyüz 3'er milyon, Mehmet Güzel 2 milyon, Cumhuriyet Atıf Özkaya ve Hüseyin Atahan da 1'er milyon bağışta bulundular²⁸.

Mustafa Kemal Üniversitesi Vakıf Yönetim Kurulu, çeşitli kesimlerden gelen talepleri göz önüne alarak, Mustafa Kemal Üniversitesi Vakfına kurucu üye olma yolunu belirli bir süre daha açık tutmuştur. Kuruluş senedinin imzalanmasından sonra, vakıf kurucu üyeliği için dokuz başvuru daha yapıldı. Narintaş A. Ş. 10 milyon 500 bin²⁹, Dr. Naim Gülşen, Dr. Figen Miski, Münüp Katayıfçı/Samandağ, Fuat ve Sami Hoca Samandağ, Fevzi Günal, Ulusoy Turzm, Karakayalar Tekstil Pazarlama ve Münip Uslu 10'ar milyon lira bağışta bulunarak, kurucu üye olmaya hak kazandılar. Vakfa yapılan yardımlar bununla da sınırlı kalmamıştır. Mustafa Bahadır ve Bekir Solu 3'er milyon, Nebil Barbur, Emir Barbur ve Abdülkadir

²⁸ 25 Kasım 1992, *Son Haber Gazetesi*, Yıl: 1, Sayı: 235, s. 1; 24 Kasım 1992, *Hatay Gazetesi*, Yıl: 38, Sayı: 14697, s. 1.

²⁹ 15 Aralık 1992, *Hatay Gazetesi*, Yıl: 38, Sayı: 14715, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Küçük 1'er milyon bağışta bulunarak bu kervanda yerlerini almış oldular³⁰. Mustafa Kemal Üniversitesi adı altında bir üniversite kurulması yolunda atılan adımlar meyvelerini vermiş, nerede hangi fakültenin kurulacağına dair belli bir fikir de oluşmuştu. Ancak bu fakültelerin kurulması için gereken meblağın temin edilmesi yapılacak olan yardım ve bağışlara bağlıydı. Bu sebeple Vakıf kapılarını şehir dışından gelecek tekliflere de açık bıraktı. Çok geçmeden şehir dışından da vakfa bağış yaparak kurucu üye olmak üzere pek çok başvuru yapıldı. Mersin İhracatçılar Birliği 50 milyon lira bağışta bulunarak kurucu üyelik talebinde bulundu. Ardından Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü 45 milyon 32 bin lira, Payas Belediyesi 25 milyon, Samandağ kaymakamlığı 24 milyon 360 bin lira yardımda bulundular. Diğer taraftan gerek şehir içinden ve gerek şehir dışından birçok kişi de bu çağrıya kulak verdi ve kurucu üye olmak üzere başvuru yaptı. Josef Nasah 10 milyon, Doğan Mursaloğlu, Abdulkuddus Doğan, Tufan Gökmen ve Hayati Alayın 3'er milyon, Hamit Açıkalin ve Kadir Muslu 1'er milyon lira bağışta bulundular³¹.

Bu yardımlardan sonra Hatay Valiliği bir açıklama yaparak, bu tarihe kadar vakıf için toplanan meblağın 2 milyar 335 milyon liraya ulaştığını açıkladı. Vali Utku Acun, üniversite kurmak için harekete geçen ve Hatay'dan sonra kampanya açan illerin bağış toplamada bu rakamın çok üstünde bir meblağı topladıklarına işaret ederek: "Gerçi Hatay'a göre beklenen bir rakam değil, ama manevi değeri çok yüksektir" dedi³².

Hataylı hayırseverler üniversitenin kuruluşu için nakdi bağışlar kadar aynı bağışlarda da bulunmuştur. Toprak, bina ve araç bağışlayan pek çok hayırsever sayesinde üniversite vakfı önemli bir maddi güce erişmiştir. Reyhanlı ve çevresinin en büyük toprak ağalarından Fatih Müderris, Antakya-İskenderun yolunun Serinyol kesiminde halka açık olarak oluşturulan, ancak bir süredir tamamlanamayan HATAŞ'taki (8/1) hisselerini MKÜ (Mustafa Kemal Üniversitesi) vakfına hibe etti. Müderris'in anlamlı jesti, çevrede büyük takdir toplarken, bu tesislerin ve toprakların Üniversite bünyesinde en iyi şekilde nasıl değerlendirilebileceği çalışmaları başlatıldı. Bu arada Vali Acun ve Rektör Prof. Dr. Haluk İpek, şirket ortakları ile diyaloga girerek görüş alışverişlerinde bulundular.

Mustafa Kemal Üniversitesi vakfınca bugüne kadar toplanan paranın 6 milyarı aştığı

³⁰ 15 Aralık 1992, *Son Haber Gazetesi*, Yıl: 1, Sayı: 252, s. 1.

³¹ 30 Aralık 1992, *Son Haber Gazetesi*, Yıl: 1, Sayı: 265, s. 1; 30 Aralık 1992, *Hatay Gazetesi*, Yıl: 38, Sayı: 14728, s. 1.

³² 25 Eylül Cuma 1992, *Antakya Toplumcu Halk Gazetesi*, Yıl: 27, Sayı: 8073, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

açıklandı. Vali Utku Acun, bu bağışın % 90'ına yakınının hiçbir ciddi zorlama olmadan tamamen gönüllü olarak yapıldığını söyledi.³³

Rektör Prof. Dr. Haluk İpek, bu gelişmelere paralel olarak Fatih Müderris'in katkılarından sitayişle söz ederken; ortakların uyum sağlamaları veya muvafakati halinde, Hataş'ın tesis ve arazisiyle Hatay'ın da ötesinde Türkiye Ekonomisine önemli katkılar sağlayabilecek örnek konuma getirilebileceğini belirtti³⁴.

Mustafa Kemal Üniversitesi Kurma Ve Yaşatma Vakfına Yapılan Bağışlar ve Bağışta Bulunanlar

Hatay İl Özel İdaresi	100.000.000
Antakya Belediye Başkanlığı	50.000.000
Samandağ Belediye	26.000.000
Erzin Belediye Başkanlığının	15.000.000
Çolak Petrol Ürünleri Şirketi	4.000.000
Sabit Sürmeli,	3.000.000
Mehmet Varlıbaş,	3.000.000
Mehmet Güleç,	3.000.000
Halidi Emir,	3.000.000
Bekir Karabacak,	3.000.000
Erten Elçi,	3.000.000
Mavas Zaroğlu,	3.000.000
Özyigen,	3.000.000
Fehmi Öcal,	3.000.000
Ömer Öcal,	3.000.000
Ahmet Sayel,	3.000.000
Mehmet Karaçadır,	3.000.000
Halil Dergi,	3.000.000

³³ 3 Ağustos Salı 1993, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 27, Sayı: , s. 2.

³⁴ 29 Nisan 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 8549, Sayı: 8549, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Kasım Öntürk,	3.000.000
Ahmet Bölükbaşı,	3.000.000
Nuri Ulu,	3.000.000
Net Dahili Ticaret Turizm Şirketi,	3.000.000
Adil Özyiğit,	3.000.000
Süheyl Sürmeli,	3.000.000
Dedegalip Yalman,	3.000.000
Abdüselem Yaman,	3.000.000
Ömer Rifaioğlu,	3.000.000
İsmail Keskin,	3.000.000
Alaettin Akın,	3.000.000
Adana Mursaloğlu,	3.000.000
Muzaffer Kalo,	3.000.000
Emin Ogul,	3.000.000
Aydın Dursun,	3.000.000
Serdar Şen	3.000.000
Durmuş Alkan,	1.000.000
Hemden Çelebi,	1.000.000
Halef Kuru,	1.000.000
Dr. İsmail Demirci,	1.000.000
Ali Mürdün,	1.000.000
Sıtkı Doğru,	1.000.000
Metin Tiftikçi,	1.000.000
Dr. Osman Ürün,	1.000.000
Sema Aygöl,	1.000.000
Kerim Kaplan,	1.000.000
Mişel Agün,	1.000.000
Sihir Ltd. Şti.	1.000.000
Yusuf Yavuz,	1.000.000

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Adil Kurşun,	1. 000. 000
Aydok Mısırlıođlu,	1. 000. 000
Savaş Yıldırım,	1. 000. 000
Recai Kal	1. 000. 000
Ziraat ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Narin	5. 000. 000
Yusuf Rende	5. 000. 000
Fehmi Çankaya	10. 000. 000
Ali Kavak	15. 000. 000
Suphi Duman	6. 000. 000
Mahir Rende	5. 000. 000
Zafer Rende	5. 000. 000
Şekip Rende	5. 000. 000
İffet Özbuđday	5. 000. 000
Hüseyin Özbuđday	5. 000. 000
Ali Özbuđday	5. 000. 000
Fuat Mursalođlu	5. 000. 000
Kazım Kuseyri	5. 000. 000
Selahattin Toma	5. 000. 000
Hasan Korkmaz	5. 000. 000
Forbes Firması	10. 000. 000
Büyük Antakya Oteli	10. 000. 000
Kemal Şeyhođlu	10. 000. 000
Paymar Pamukyađı A. Ş.	10. 000. 000
Suphi Duman	6. 000. 000
Adnan Ovalı	6. 000. 000
Başak Dershanesi	5. 000. 000
Ekinciler Demir Çelik A. Ş.	5. 000. 000
Tuncay Bahadırlı	5. 000. 000
Orhan Bahadırlı	5. 000. 000

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Bülent Mıstıkođlu	5. 000. 000
Ömer Bayraktar	5. 000. 000
Kazım Kuseyri	5. 100. 000
Kazım Secerli	3. 635, 000
Adı verilmeyen 11 kiři	33. 000. 000
Adı verilmeyen 3 kiři	6. 000. 000
Adı verilmeyen 15 Kiři	15. 000. 000
Dr. Adil Bereket ve eři,	3. 000. 000
BELKO İnřaat ve Ltd. řti.	3. 000. 000
Üstün Baklava Ltd. řti.	3. 000. 000
Mehmet Yüksekönül	3. 000. 000
Server Ülkümen,	3. 000. 000
Orhan Kansu,	3. 000. 000
F. Behiç Ülkümen,	3. 000. 000
Ünal Akdađ,	3. 000. 000
Necmi Asfurođlu,	3. 000. 000
NASEH Koll. řti. ,	3. 000. 000
ERDEN koll. řti.	3. 000. 000
Mustafa Dinç,	2. 000. 000
Nedim Eriři,	2. 000. 000
Muzaffer Seküçođlu	2. 000. 000
Dr. Bedir Hatem,	1. 000. 000
Reřit Bayraktar,	1. 000. 000
Lyonel Makzume,	1. 000. 000
Lala Vapur Acentası,	1. 000. 000
Dimitri Azarođlu,	1. 000. 000
Ahmet řahin (Kırıkhan),	1. 000. 000
Mustafa Dinç,	1. 000. 000
Fazıl Günal,	1. 000. 000

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Nedim Erişti,	1. 000. 000
Murat Güngör,	1. 000. 000
Ali Güngör	1. 000. 000
Kenan Güngör,	1. 000. 000
Salih Erden,	1. 000. 000
M. Güven Altunlu	1. 000. 000
Bedi Rende	2. 000. 000
Osman Mıstıkoğlu	1. 500. 000
Ali Kilisli	1. 000. 000
Nurettin Mertayak	1. 000. 000
Vilyam Azaroğlu	1. 000. 000
Vahap Sahil	1. 000. 000
Hitmet Bilgin	500. 000
Yaşar Coşkun	500. 000
Şenkut Kuşçu	500. 000
Münir Havaioğlu	250. 000
Cemal Ziroğlu	250. 000
Mehmet Duran	250. 000
Adnan Taş	250. 000
Oben Melek	200. 000
Özel Hatay Hastahanesi	10. 000. 000
Nevzat Şahin	7. 000. 000
Ziver Adalı	5. 000. 000
M. Ali Cilli	5. 000. 000
Tartıcılar İnşaat Şükrü Gündoğ ve A. Gökhan Tartıcı,	3. 000. 000
Adnan Ünsal,	3. 000. 000
Çankaya Koll. Şti. ,	3. 000. 000
Ahmet Kılıçcıoğlu,	3. 000. 000

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Dr. Hamit Melek	3.000.000
Dr. Abdullah Yeniocak	1.500.000
Dr. Recep Edipođlu,	1.000.000
Dr. Nebi Sođuksu,	1.000.000
Dr. Mehmet Mecitođlu	1.000.000
Remzi Reyhanođlu	1.000.000
Antakya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Bařkanı Mustafa Bulut	25.000.000
Adnan Abay	3.000.000
M. Fehmi ankaya	2.500.000
Hikmet Gonen,	1.000.000
Fuat Yařar,	1.000.000
Abdullah Keklik,	1.000.000
Dr. A. Edip Gali,	1.000.000
Dr. Abdurrahman Karaali,	1.000.000
Zeynelabidin Oru,	1.000.000
M. Cemal Nacar,	1.000.000
Klemens Harsođlu	1.000.000
Ali Gner	1.000.000
Demir-elik Fabrikası	400.000.000
Hayrettin Parlar	10.000.000
Suphi Karakaya,	3.000.000
Sencer řahin	3.000.000
Hateks řirketi	3.000.000
Macandrevs and Forpes	2.500.000
Atallah Gzel	1.250.000
ankaya Kollektif řirketi	750.000
A-Metal A. ř. ve HASMERMER SAN GN-FA	10.000.000
O. Sait Kalayciođlu	15.000.000

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Halil Şahin,	5.000.000
Zeki Altun Mehmet Cabiroğlu,	5.000.000
Hakan Behzatoğlu	5.000.000
M. Ali Yükselin	5.000.000
Mişel Filipoğlu	1.000.000
Levent Mıstıkoğlu	6.000.000
Bekir Bayır	5.000.000
Rafi Ediboğlu	3.000.000
Cemil Yolcu	3.000.000
Ramazan Duran	3.000.000
Bedrettin Özün	3.000.000
Kemal Falay,	3.000.000
H. Sıtkı Parlar,	1.000.000
H. Hüseyin Söylemez	1.000.000
Mevlüt Kefli	1.000.000
Emniyet Müdürlüğü	7.250.000
Antakya Devlet Hastanesi personeli	9.320.000
Hastane baştabibi A. Kadir Akgöl	1.000.000
Av. Nabi İnal	10.000.000
Kelebek Mobilya sahibi Rasim İpekçioğlu	10.000.000
YAYIL Dayanıklı Tüketim Malları Mağazası,	1.000.000
Rıfat ve Müh. Aytaç Kınay	1.000.000
UNAYLAR TA Ltd. Şirketi	500.000
Kuyumcu Tacettin Dağ	3.000.000
Abdulhay Abdulhayoğlu	5.000.000
M. Erdal Sarı	3.000.000
Nihat Akatoğlu	3.000.000
Şükrü Alpaydın	2.000.000
Mehmet	1.250.000

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Şaya Cemal,	1. 000. 000
Cafer Demirel	1. 000. 000
Fethi Öz	1. 000. 000
Hüseyin Terzioğlu,	3. 000. 000
Bekir Arslanhan	3. 000. 000
Ercan Güleçin	3. 000. 000
Özmiroğlu Koll. Şt.	2. 500. 000
Özseri Uluslararası nakliyat firması	1. 000. 000
HAYMUR Tarım Ürünleri Ltd. Şti	6. 000. 000
Ali Şevket Sağır	3. 000. 000
Uluslararası Nakliyeciler Derneği Genel Başkanı Saffet Ulusoy	10. 000. 000
Antakya Nakliyeciler Derneği	15. 000. 000
Hikmet Çinçin	10. 000. 000
Yusuf İnanç,	3. 000. 000
Mahmut Dağlı	3. 000. 000
Fevzi Güleryüz	3. 000. 000
Mehmet Güzel	2. 000. 000
Cumhur Atıf Özkaya	1. 000. 000
Hüseyin Atahan	1. 000. 000
Narintaş A. Ş.	10. 500. 000
Dr. Naim Gülşen,	10. 000. 000
Dr. Figen Miski,	10. 000. 000
Münüp Katayıfçı/Samandağ,	10. 000. 000
Fuat ve Sami Hoca Samandağ,	10. 000. 000
Fevzi Günal,	10. 000. 000
Ulusoy Turszm,	10. 000. 000
Karakayalar Tekstil Pazarlama	10. 000. 000
Münip Uslu	10. 000. 000

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Mustafa Bahadırılı	3.000.000
Bekir Solu	3.000.000
Nebil Barbur,	1.000.000
Emir Barbur	1.000.000
Abdülkadir Küçük	1.000.000
Mersin İhracatçılar Birliği	50.000.000
Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü	45.320.000
Payas Belediyesi	25.000.000
Samandağ kaymakamlığı	24.360.000
Josef Nasah	10.000.000
Doğan Mursaloğlu,	3.000.000
Abdulkuddus Doğan,	3.000.000
Tufan Gökmen	3.000.000
Hayati Alayın	3.000.000
Hamit Açıklın	1.000.000
Kadir Muslu	1.000.000
Antakya Belediye Tiyatrosu	1.250.000
Eğitimci-Yazar Kazım Secerli	3.635.000
Reyhanlı İlçesi Kuletepe muhtarı Hüseyin Bağlan	4.000.000
Antakya Lions kulübü	11.500.000
Antakya Nakliyeciler Derneği	15.000.000
	21.435.000

Kaynaklar

Mehmet Tekin, “Üniversite Hatay’ın Yitik Malıdır-Hatay Valisi Utku Acun’la Üniversite Üzerine Sohbet”, *Güneyde Kültür Dergisi*, Sayı: 38, Nisan 1992

Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, 1992-1994 Yılları arasındaki bütün sayıları.

Hatay Gazetesi, 1992-1994 Yılları arasındaki bütün sayıları.

Son Haber Gazetesi, 1992-1994 Yılları arasındaki bütün sayıları.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KURMA VE YAŞATMA VAKFI KURULUŞ ÇALIŞMALARI

*Süleyman HÜZMELİ

*Mena HÜZMELİ

Araştırma Makalesi

Makale Gönderim Tarihi
14. 03. 2023

Makale Kabul Tarihi
25. 05. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Süleyman Hüzmele-Mena Hüzmele, "Mustafa Kemal Üniversitesi Kurma Ve Yaşatma Vakfı Kuruluş Çalışmaları", *Tarih Burada Dergisi*, Yıl: 1, (2023), Sayı: 1, ss. 32-58.

Apa: Süleyman Hüzmele-Mena Hüzmele (2023). Mustafa Kemal Üniversitesi Kurma Ve Yaşatma Vakfı Kuruluş Çalışmaları", *Tarih Burada Dergisi*, Yıl:1, Sayı: 1, ss. 32-58.

Özet

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin kuruluşu için Vali Utku Acun tarafından başlatılan çalışmalar kısa süre içerisinde meyvelerini vermiş olsa da, toplanan yardımların büyük bir kısmının beklenilen aksine vakfa ulaştırılmamıştı. Bunun yanı sıra üniversitenin Hatay'ın Antakya ilçesinde kuruluşunu istemeyen birçok muhalif de vardı. Yardım paralarının yatırılmamasında bu muhaliflerin büyük etkisi olmaktadır. Vali Utku Acun bu muhalefeti kırabilmek için her gün basın yoluyla demeçler vermekte ve görüşmeler yapmaktaydı. Nihayetinde hükümetin desteğini almaya muvaffak olan vali, kısa bir süre sonra sürece hakim olmayı başardı. Utku Acun'un çalışmaları kısa zamanda meyvelerini verdi ve vakıf kuruluş sürecini tamamlayarak çalışmalarına başladı.

Bu makalede Vali Utku Acun'un MKÜ Kuruluş Vakfı'nın kurulması için verdiği mücadele ve vakfın üniversite projesinin hayata geçirilmesi için gösterdiği insanüstü gayret anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hatay, Üniversite, Antakya, Yardım.

Abstract

Although the studies initiated by Governor Utku Acun for the establishment of Hatay Mustafa Kemal University bore fruit in a short time, most of the aid collected was not delivered to the foundation, contrary to expectations. In addition to this, there were many opponents who did not want the establishment of the university in Hatay's Antakya district. These dissidents had a great influence on the failure to invest the aid money. Governor Utku Acun was making statements and negotiations every day in order to break this opposition. Finally, the governor, who was able to get the support of the government, managed to dominate the process in a short time. Utku Acun's works bore fruit in a short time and the foundation started its work by completing the establishment process.

* Yeşilpınar Ortaokulu Müdürü, suleyman.huzmeli5@gmail.com, Orcid: [0009-0005-2808-8184](https://orcid.org/0009-0005-2808-8184)

* Saraycık İlkokulu Öğretmeni, suleyman.huzmeli@gmail.com, Orcid: [0009-0009-4826-0606](https://orcid.org/0009-0009-4826-0606)

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

In this article, the struggle of Governor Utku Acun for the establishment of the MKU Foundation and the superhuman effort of the foundation for the implementation of the university project will be explained.

Keywords: Hatay, University, Antakya, Aid.

Giriş

Vali Utku Acun, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin kuruluş aşamasında ilk önce bir vakıf kurulmasının, üniversitenin inşa ve yaşatılması için büyük faydalar sağlayacağını önceki tecrübelerinden yakinen bilmekteydi. Vali Utku Acun ilk olarak bu hususu gündeme getirmişti. Bu husus kısa bir süre sonra icraata döküldü ve belirlenen meblağlar üzerinden üniversitenin kuruluşuna katkıda bulunanlar arasından vakıf kurucularının seçilmesine karar verildi. Vakfın kurulacağı ilan edildikten sonra hızlı bir şekilde teşkilatlanmaya gidildi. Bir taraftan paraların yatırılmaya başlanması, diğer taraftan da bu yatan meblağların miktarları üzerinden vakıf üyelerinin davetine devam edildi. Kısa zamanda büyüyen vakıf kuruluşu ve üye sayısı, üniversitenin ortaya çıkışında tartışmasız en önemli icraat olmuştu. Vakıf ilan edilen para toplama kampanyalarının yanı sıra çeşitli etkinliklerle üniversitenin kuruluş bütçesini oluşturmaya çalışılmaktaydı. Bu faaliyetler arasında yemek partileri, kokteyller ve toplantılar tertip etmek gibi önemli adımlar da yer almıştır.

Vakıf Yararına Düzenlenen Yemek ve Faaliyetler

Valilik tarafından yürütülen çalışmalar ve teşvikler vakfın kuruluşuna ve kurucu üyelik çalışmalarına vatandaşların ilgisini çekmeyi başardı. Ancak bu işin bir yönüydü. Hatay'da bulunan sivil kuruluşlar da bu çorbada tuzlarının olmasını istiyorlardı. Antakya Belediye Tiyatrosu bünyesinde kurulan Belediye Korosu da bu maksada binaen Mustafa Kemal Üniversitesi Vakfı'na katkı olarak 1. 250 bin lira yardımda bulundu. Belediyeden yapılan açıklamada 7-8 Mart tarihlerinde oynanan oyunun gelirinin %50'si olan 1 milyon 250 bin lirayı üniversiteye bağışladıklarını bildirdiler³⁵.

Mustafa Kemal Üniversitesi Vakfı'nın kuruluş aşaması üniversitenin öğretim üyelerinin bağış katılımlarıyla da çok anlamlı bir aşamaya gelmiştir. Bu öğretim üyelerinden biri ve eğitimci-yazar Kazım Secerli, maaşını Mustafa Kemal Üniversitesi vakfına bağışladı. Bağışlanan miktar oğlu Yalçın'ın haftalığı ile birlikte 3 milyon 635 bin 500 lira idi. Bu bağış

³⁵ 16 Mart 1992, Hatay Gazetesi, Yıl: 37, Sayı: 14490, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Hatay'da üniversiteye duyulan özlemin açık bir göstergesi olarak kayıtlara geçmiş oldu³⁶. Benzeri bir bağış da Reyhanlı İlçesine bağlı Kuletepe köyü muhtarı Hüseyin Bağlan'dan geldi. Bağlan, 11 aylık maaşı olan 4 milyon lirayı vakfa bağışlayarak büyük bir özveri göstermiş ve bu tavır Vali Utku Acun tarafından ödüle layık görülmüştü³⁷.

Bağış kampanyasına bir katkı da Antakya Lions Kulübü'nden geldi. Lions Kulübü tarafından Büyük Antakya Oteli'nde yemekli bir toplantı düzenleneceği duyuruldu ve buradan elde edilecek gelirin Mustafa Kemal Üniversitesi Vakfı'na bağışlanmasına karar verildiği bildirildi³⁸. 18 Nisan 1992 Cumartesi günü düzenlenen yemekte toplanan 11 milyon 500 bin liralık gelirin tamamı Vakfa hibe edildi. Konuyla ilgili olarak dernek başkanı Hüseyin Ata Kaşgöz, Vali Utku Acun'u ziyaret ederek üniversiteye olan desteklerini dile getirmiş ve yardım çekini takdim etmiştir³⁹. Diğer taraftan Hatay İl Kültür Müdürlüğü yetkilileri de yazılı bir açıklama yaparak; 22 Mayıs, saat 20. 30 da Hatay Kültür Merkezi salonunda Hatay İl Kültür Müdürlüğü Türk Sanat Müziği topluluğu tarafından Mustafa Kemal Üniversitesi yararına konser verileceği bildirilmişti⁴⁰.

Antakya Lions kulübünün bu davranışı başka kurumlara da örnek olmuştu. Lions Kulübünün yemeğinin hemen ardından Hatay İl Kültür Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Topluluğu da 25 Mayıs'ta vakıf yararına bir konser verdi. KONSERE katılan Vali Utku Acun, Bahar konserinde il kültürüne katkıda bulunan kişilere teşekkür ederek, belgelerini verdi ve bir konuşma yaptı. Konuşmasında Hatay'a kültür ve sanat alaylarını kazandıranlara teşekkür etti ve bu konuda Antakyalıların çok şanslı olduğunu söyledi. Konuşmasında Hatay Üniversitesi'ne de değinerek yasanın 25 Mayıs'ta meclise getirileceğini ve yıllardan beri özlemi çekilen üniversitenin Hatay'a kazandırılacağını söyledi⁴¹.

Öğretmenler günü münasebetiyle 24 Kasım'da Antakya Kapalı Spor Salonu'nda da bir konser verileceğini, konserden elde edilecek gelirin de Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi vakfına bağışlanacağı öğrenildi. Öğretmenlerimizin bu günü nedeniyle Valiliğin talepleriyle ve Edip Bayram, Ali Şenozan, Hilal Gülebi, Mehmet Seke ile Tonton Böceklerinin katıldığı

³⁶ 19 Mart 1992, Hatay Gazetesi, Yıl: 37, Sayı: 14493, s. 1.

³⁷ 25 Temmuz 1992, Hatay Gazetesi, Yıl: 37, Sayı: 14593, s. 1.

³⁸ 18 Nisan 1992, *Son Haber Gazetesi*, Yıl: 1, Sayı: 51, s. 1; Aynı haber: 17 Nisan 1992, Hatay Gazetesi, Yıl: 37, Sayı: 14515, s. 1.

³⁹ 24 Nisan 1992, Hatay Gazetesi, Yıl: 37, Sayı: 14521, s. 1.

⁴⁰ 22 Mayıs 1992, *Son Haber Gazetesi*, Yıl: 1, Sayı: 80, s. 1.

⁴¹ 25 Mayıs 1992, Hatay Gazetesi, Yıl: 37, Sayı: 14543, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

konserin gelirlerinin de Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi vakfına bağışlanmasına karar verilmişti. Öğretmenlere bir çağrı yapan Vali Utku Acun, ülkemizden ve ilimizden cehaletin yok edilerek üniversite gibi üst düzey bir kurumun Hatay'a kazandırılabilmesi için bütün öğretmenlerin konsere katılmalarını istedi. Konsere katılmaları bir taraftan bu günün en güzel şekilde değerlendirilmesini sağlayacak, hem de yapacakları her kuruluş harcamanın yardım ve bağış adı altında üniversiteye katkı olacağını ifade etmiştir. Valiliğin bu girişiminin hemen ardından Antakya Nakliyeciler Derneği de bir gece düzenleyerek Vakfa 15 milyon lira katkı sağlandı⁴².

Vakıf Çalışmalarına Resmi Kanallardan Gelen Destekler

Vali Utku Acun, Hatay M. Kemal Üniversitesinin kurulması konusundaki kararlığını katıldığı bütün toplantılarda dile getirmekteydi. Üniversite kurma çalışmalarıyla ilgili azmini, “Bu rektörlük flamasını kendi elimle asana kadar bıkmadan usanmadan devam edecektir.” şeklinde ifade etmiştir. 15 Mart'ta Antakyalı Rotaryenlerle birlikte iftar yemeği yiyen Vali Utku Acun, Hatay'ın gündeminde ilk sırada 2-3 aydır bu konunun yer aldığını hatırlatarak, kentin sayılı işadamı ve simalarına mektuplar göndermiş ve kurucu üye olmaları için çağrıda bulunmuştu. Gönderilen mektuplara rağmen, vakfa katkı yapılması konusundaki çağrı, ilk günlerde beklenen ilgiyi görmedi. Fakat Vali Acun, gün geçtikçe bu ilginin artacağına inanmaktaydı: “Beklentilerimiz inşallah başlattığımız bu hayır işinden yüzümüzün akı ile çıkacağımız şeklindedir” dedi.

Hükümet, ilk etapta 15 ilde üniversite kurulması yönündeki yasa teklifini bu günlerde TBMM gündemine alacaktı. Ya da bu yönde üniversite kurulması özlemi içinde olan kesimlerin bir beklentisi vardı ve bu beklenti üst düzey bürokratlar tarafından da desteklenmekteydi. Hatay'da bir üniversite kurulması fikrinin akıllara düştüğü ilk günden başlayan bir hareketle, üniversitenin kuruluşu için başlatılan yardım kampanyaları bir vakıf ile perçinlenerek, hareket topluma da mal edilmek istenmişti. Vakıf kuruluş çalışmalarının üniversite oluşumuna manevi yönden büyük katkı sağladığına işaret eden Acun, bu kutlu uğraşa katkı sağlamak isteyen her kişi ve kuruluşu büyük vazifeler düştüğüne işaret ederek,

⁴² 23 Kasım 1992, Hatay Gazetesi, Yıl: 38, Sayı: 14696, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Rotary Kulüp'ten üniversite ve vakıf kuruluş çalışmalarını desteklemesi için yardım istedi⁴³.

Hatay'da bir üniversite kurulması için bir yandan yerel imkânlar harekete geçirilmeye çalışılıyor, diğer taraftan Ankara'da bulunan Hatay milletvekilleri de işin içerisine çekilerek, kuruluş çalışmalarına destek sağlamalarına gayret ediliyordu. DYP milletvekili Nurettin Tokdemir'in 15 Nisan'da Hatay Gazetesine verdiği demeç bu çabanın hiçte boş olmadığını göstermiştir. Tokdemir demecinde: "Mustafa Kemal Üniversitesi için Milli Eğitim Bakanı ve Komisyon başkanının bir araya geldiğini ve konuya sıcak baktıklarını ifade ederek, açılacak üniversitede kesin olmamakla beraber Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Sosyal Bilimler, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nun düşünüldüğünü ifade etti. Hatay Milletvekili Tokdemir, yaptığı açıklamada ayrıca kısa bir süre sonra Maliye ve Gümrük bakanı Sümer Oral ile Milli Eğitim Bakanı Köksal Toptan'ın da 3-5 Mayıs'ta Hatay'a bir ziyarette bulunacağını bildirdi⁴⁴.

Hatay Valisi Utku Acun, siyasilerin Mustafa Kemal Üniversitesi'nin kuruluşuna verdiği destekten oldukça memnun idi. Ancak daha önce TBMM Komisyonunda 28 il olarak karar çıkan üniversite kurulması yönündeki yasa tasarısı, daha sonra kesintiye uğramış ve bu sayı bütçe olanakları gerekçe gösterilerek 15'e düşürülmüştü. Bu haber Vali Acun'u oldukça endişelendirmişti. Valiliğin yerel imkânlar kadar, Ankara'daki milletvekillerini ve siyasileri de işin içerisine çekme çabaları nihayet sonuç vermiş ve yeni karara Türkiye çapında kurulacak olan bu 15 üniversite arasında Mustafa Kemal Üniversitesi'nin de adının geçmiş olması, büyük bir başarı olarak Valiliğin hanesine yazılmıştı. Vali Utku Acun, 23 Nisan'da Hatay Gazetesine verdiği demeçte: "İlk kez rahat uyudum" diyerek hem sevincini dile getirmiş hem de bu işin olmayabilirliği yönündeki tedirginliğini açıkça ortaya koymuş oldu⁴⁵.

Nurettin Tokdemir'in demecinden kısa bir süre sonra 5 Mayıs 1992 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Köksal Toptan'ın da Antakya'ya gelmesi ve yaptığı basın toplantısında Hatay'da bir üniversitenin kurulacağını kesin olduğuna dair verdiği müjde⁴⁶ bir temenniden

⁴³ 19 Mart 1992, Antakya toplumcu Halk gazetesi, Yıl: 26, Sayı: 7916, s. 1.

⁴⁴ 15 Nisan 1992, Hatay Gazetesi, Yıl: 37, Sayı:14513, s. 1; aynı haber: 28 Nisan 1992, Hatay Gazetesi, Yıl: 37, Sayı: 14524, s. 1.

⁴⁵ 23 Nisan 1992, Hatay Gazetesi, Yıl: 37, Sayı:14520, s. 1. . Milli Eğitim Bakanı Köksal Toptan 21 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında aralarında Hatay'ın da yer aldığı toplam 14 ilde Üniversite kurulmasının kararlaştırıldığını açıkladı. Buna göre; Bakanlar kurulu kararının yakında yasaya dönüştürülmesi beklenmektedir (22 Nisan 1992, Antakya toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 26, Sayı: 7942, s. 1).

⁴⁶ 5 Mayıs 1992, *Son Haber Gazetesi*, Yıl: 1, Sayı: 65, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

ibaret miydi bilinmez ama Vali için büyük ümit kaynağı olmuştu. Bütçe görüşmelerinde kurulacak üniversite sayısının 15 olarak verilmesine rağmen, Bakan Toptan konuşmasında aralarında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin de bulunduğu 19 üniversite için yasanın mecliste olduğunu ifade etmekte, dahası kurulacak üniversitelere ait fakültelerin alt yapılarının ve öğretim görevlilerinin de hazır olduğunu söylemesi ayrı bir güven kaynağı olmuştu. Toptan'ın ziyaretini iyi değerlendirmek isteyen Vali Acun, Bakan Toptan'a ilin Milli Eğitim sorunları hakkında da geniş bir brifing vererek, Hatay'ın Anavatana katılımında 246 bin nüfusa sahip olan şehrin, bugün ise 1 milyon 200 bin nüfuslu mega bir kent olma yolunda ilerlediğine dikkat çekmiştir. Vali konuşmasında bu nüfus artışın büyük oranda göçe bağlı olarak geliştiğini, kentin nüfus bakımından Türkiye'nin 8. Olduğuna, yoğunluk olarak ise İstanbul ve Kocaeli'nden sonra 3. sırada olduğunu vurgulayarak, üniversite kurulması halinde bunu kentin kaldırabileceği yönünde bir izlenim yaratmak istemiştir. Vali Acun konuşmasında şehirde bir başka üniversiteye ait bölümlerin varlığına dikkat çekerek, üniversite öğrencisi sayısı bakımından da Türkiye genelinde 4. Sırada bulunduğunu, ancak ilde kurulmuş bir üniversite bulunmaması nedeniyle öğrencilerin büyük kısmının eğitim için Suriye'ye gittiğini sözlerine ekledi. Buna ilave olarak şehirde 3 teknik lisenin olduğunu, bunun bir tanesini teknik öğretmen okuluna çevirmek istediklerini de bildirdi⁴⁷.

Valiliğin attığı adımların yerindeliği verdiği mesajların olumlu yansımalarından anlaşılmaktaydı. Daha önce Antakya Rotary Kulübe seslenen Vali Utku Acun'a Antakya Rotary Kulübü başkanı Selahattin Ökten'den destek geldi. Selahattin Ökten, tüm Rotary Kulüp üyelerini Üniversite için katkıda bulunmaya çağırıldı. Halkı aydınlatmada Rotaryenlere de görev düştüğünü hatırlatan Selahattin Ökten, “Üniversiteye tüm toplum katmanlarının el atması gerektiğine vurgu yaptı ve Hatay için onur sayılabilecek bu davayı omuzlayanları yalnız bırakmamak gerektiğini; kurulacak üniversite bünyesindeki fakültelerde görev yapan öğretim üyeleri ve şehirde okumaya gelecek olan öğrenciler sayesinde Hatay'ın ekonomik yönden canlanma kaydedeceğini belirten Ökten, “üniversitelerin ekonominin canlanmasına katkıda buldukları gibi yaptıkları araştırma, inceleme ve projelerle de ülke tarımına ve sanayisine önemli katkıda bulunurlar” dedi.⁴⁸

Vali Utku Acun'un çabaları Mustafa Kemal Üniversitesi'nin kurulması hususunda

⁴⁷ 5 Mayıs 1992, Hatay Gazetesi, Yıl: 37, Sayı: 14530, s. 1.

⁴⁸ 21 Mayıs 1992, Antakya toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 26, Sayı: ?, s. 2.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

hükümeti ve muhalefetiyle bütün Hataylı milletvekilleri ve bürokratları aynı dili konuşmaya zorlamıştır. SHP Milletvekili Nihat Matkap, Türkiye'nin genelini ilgilendiren köklü sorunlara adım adım çözüm getirildiğini vurguladığı konuşmasında, Hatay ilini ilgilendiren Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Sigortalar Hastahanesi, Antakya Çevre yolu ve benzer büyük girişimlerde önemli mesafeler kat edildiğini belirtti⁴⁹. TBMM Komisyon üyesi Hatay milletvekili Nurettin Tokdemir ise Mustafa Kemal Üniversitesi ile ilgili yasanın 23 Mayıs, saat 10. 30 da başlayacak toplantıda ele alınacağını ve kurulması düşünülen fakültelere ilave olarak yeni fakültelerin de ele alınacağı, ayrıca her ilçeye bir yüksek oluk açılması için mücadele edeceklerini bildirdi⁵⁰.

Kuruluş çalışmaları sürerken, üniversitenin adının tam olarak ne olacağı konusunda tam bir fikir birliği kurulamamıştı. Vali Utku Acun üniversitenin Hatay Üniversitesi olarak kurulması inancıyla yola çıkmış olmasına rağmen, iş meclise intikal ettikten sonra isim konusunda yeni fikirler ortaya atılmıştır. Bu fikirleri ortaya atanların üzerinde birleştikleri en iyi ismin "Mustafa Kemal Üniversitesi" olduğu anlaşılmaktadır. İsim babalarından biri olan Nihat Matkap, yaptığı yazılı bir açıklamada; Hatay'da kurulması düşünülen üniversitenin TBMM Komisyonuna Hatay Üniversitesi adıyla sevk edildiğini, ancak burada adının Mustafa Kemal Üniversitesi olarak değiştirildiğini söyledi. Matkap, üniversiteye bağlı olarak kurulması düşünülen fakülterele Veterinerlik Fakültesi'nin de ilave edildiğini belirtti ve üniversitenin çok yönlü olarak faaliyet vereceğini bildirdi. Söz konusu yasa teklifi TBMM meclis genel kuruluna Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesinde kurulması hedeflenen birimlere 7 fakülte ve 4 yüksekokul daha ilave edilerek sevk edildiğini söyledi. Kurulması düşünülen fakülteler Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Mimarlık Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi olarak listede yer alırken; yüksekokullar ise Antakya Meslek Yüksekokulu, İskenderun Meslek Yüksekokulu, Otelcilik ve Turizm Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak belirlendi. Bu okulların şehirdeki dağılışı ise şu şekilde olacaktı: Antakya Merkez ilçesinde: Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İskenderun İlçesinde: Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi; Reyhanlı İlçesinde: Ziraat Fakültesi; Samandağ İlçesinde: Su Ürünleri Fakültesi; Kırıkhan İlçesinde: Beden

⁴⁹ 22 Mayıs 1992, Antakya toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 26, Sayı: 7968, s. 1.

⁵⁰ 23 Mayıs 1992, Antakya toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 26, Sayı: 7970, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Eđitimi ve Spor Yksekokulu olarak planlanmaktaydı⁵¹.

Ankara'da TBMM'de Hatay'da kurulacak niversite iin yođun bir alıřma yapılmaktaydı. Bu alıřmalar bir anda lke meselesi haline dnřt ve lke apında yayın organlarının dikkatleri de buraya ekilmiř oldu. Hatay'dan yzlerce kilometre uzakta ancak, Mustafa Kemal Atatrk'n Hatay iin verdiđi mcadele gz nne alındıđında, her Trk iin bir duygusal bađ kurulabilen bu řehrimizin meselelerine duyarsız kalınamayacađı, Ankara Radyosu'nun giriřiminden anlařılmaktadır.

Ankara radyosu, Mustafa Kemal niversitesi Vakfı'na destek amalı anlamlı bir karar aldı. Edinilen bilgiye gre; Ankara radyosunun hafta sonu eđlence programının 24 Kasım retmenler gnne denk gelen kesitini Antakya da uygulayacak. řehirdeki kapalı spor salonunda gerekleřtirilecek programdan elde edilen hasılatın tamamının Mustafa Kemal niversitesi vakfına bađıřlanacađı bildirildi⁵².

Mustafa Kemal niversitesi Kurma ve Yařatma Vakfı iin bařlatılan bu yardım ve bađıř kampanyası yurt apında akislerini srdrrken, Hatay'da Vali Utku Acun bařkanlıđında alıřmalar da devam etmekteydi. Hatay Valiliđi, İskenderun Yelken Kulp'te iřadamlarının onuruna zel bir davet vermiř ve davette toplanan para, vakfa bađıřlanmıřtır. Bu davet sırasında sadece yapılacak para yardımı deđil, aynı zamanda niversitenin yapılanması da konuřulmuřtur. Hatay'ın en geliřmiř ilesi olan İskenderun, niversitenin kendilerinin vereceđi bir mekânda kurulmasını dřnmekteydi ve bunun iin kulis yapılmaktaydı. ncelikli olarak kurulacak niversitenin en az  fakltesinin İskenderun'da kurulması ynnde grř birliđine varılmıřtı. Kurulacak fakltelerin sorumluluđunu zerine almak zere  zel řirketin grevlendirildiđi ancak, sadece projelendirme iin 750 bin liraya ihtiya olması sebebiyle bu iřin maliyetinin altından ıkabilmek iin de gnll iř adamlarına ihtiya olduđu belirtilerek, bu meblađın ancak bu řekilde karřılanmasının mmkn olduđu kaydedildi. Vali Abdlkadir Sarı himayesinde verilen bu davette Antakya ve İskenderun bařta olmak zere 12 ileden katılan iřadamlarının gnll bađıřları sonunda toplam 406 bin lira bađıř toplandı⁵³.

⁵¹ 23 Haziran 1992, *Son Haber Gazetesi*, Yıl: 1, Sayı: 103, s. 1.

⁵² 19 Kasım Perřembe 1992, *Antakya Toplumcu Halk Gazetesi*, Yıl: 27, Sayı: 8114, s. 1.

⁵³ Bađıř yapanlar ile tutarları řyle: Atakař řahin řirketleri: 80 bin lira, Fuat Tosyalı :80 bin lira, İlyas Keleř (Nursan Demir elik): 50 bin lira, Reyhanlılı İřadamları: 20 bin lira, Adil Ko (Haddecilik): 20 bin lira, İsk. İkem Koleji(Bedrettin z): 15 bin lira, Mesan haddecilik: 10 bin lira, MK Vakfı ynetim kurulu: 10 bin lira,

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Kuruluş Kanununun Çıkarılması

Hatay'da üniversite kurulması çalışmaları ve tartışmaları devam ederken, Vali Acun'un yukarıda belirtmiş olduğu başvuru Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığı'nda görüşülmeye başlanmıştı.

Milli Eğitim Komisyonunda 12. 06. 1991 tarih ve 1/809 sayılı, 23 numaralı rapor ile "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/809) ile aynı mahiyette olan ve bu Kanunda değişiklikler ve ilaveler yapılmasını öngören kanun tasarısı" görüşülmeye açılmıştı. Kanun teklifleri komisyonun 22. 05. 1991 ve 29. 05. 1991 tarihli birleşimlerinde hükümeti temsilen Milli Eğitim Bakanlığında, YÖK Başkanı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı Yetkilileri ve söz konusu Teklif sahiplerinin de iştirakiyle incelenip görüşülmüştü. Tasarı ile yukarıda bahsi geçen "2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde" değişiklik yapılarak yeni kurulacak üniversiteler ve mevcut üniversitelere bağlı olarak kurulacak yeni fakültelerin açılmasıyla alakalı, Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın da teklif ettiği (2/299, 2/353) kanun da dahil olmak üzere toplam 61 adet kanun teklifi gündeme getirilmişti. Komisyonun başlatmış olduğu çalışma bu 61 adet kanun teklifi ile aynı mahiyette olması sebebiyle, teklifler tasarıyla birleştirilerek görüşmelerin esastan tartışılmasına karar verilmişti. Yapılan tartışmalar sonucunda bu kanun tekliflerinin tamamı benimsenerek maddelerin görüşülmesine başlanmıştı. Görüşmeler neticesinde tasarı üzerinde yapılan kabul, ilave ve değişiklikler sonucunda; tasarıya ait 29. Madde: "28 Mart 1983 tarihli ve 2809 sayılı kanuna yapılan ilave maddelerle kanun yeniden düzenlenmişti. Bu madde değiştirilerek, Mustafa Kemal Üniversitesinin kurulması ile ilgili madde (Ek 7. Madde) komisyon tarafından

Mahmut Kirmit (Haddecilik): 10 bin lira, Kırıkhanlı İşadamları: 10 bin lira, Necmi Asfuroğlu: 10 bin lira, Saynur Dış tic. A. Ş. : 7 bin lira, Mehmet Uygun: 6 bin lira, Sabahattin Uygun: 6 bin lira, Binbaylar: 5 bin lira, Nihat Gümüş: 5 bin lira, Erten Elçi: 5 bin lira, Bülent Kavşak: 5 bin lira, Opel (Anıl Otomotiv): 5 bin lira, Yetişen Grubu: 5 bin lira, Emin Dönmez: 5 bin lira, İnter Kargo: 5 bin lira, Görkem Kömür: 5 bin lira, Hatboru Çelik Boru San. : 5 bin lira, Narinler Dış Tic. : 5 bin lira, Mevlüt Gümüş : 5 bin lira, Altun Gıda mad. : 3 bin lira, Tahsin yeşilyurt: 2 bin lira, Atilla Ulutaş: 1 bin lira, Av. Ali Dündar Çetin: 1 bin lira, Asım Ercan: 1 bin lira. (16 Haziran 2005, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Y. 39, S. 11913, s. 3).

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

adının Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi olarak değiştirilmesi ve bu üniversiteye “Ziraat Fakültesi ile İskenderun Mühendislik Fakültelerinin” eklenmesi uygun görülmüş, madde değişik bu şekliyle tasarının Ek 20. Maddesi⁵⁴ olarak komisyondan geçmiştir.

Tasarıya ilave olan 20. Madde incelendiğinde bugünkü Mustafa Kemal Üniversitesi'nin bazı birimlerinin Çukurova Üniversitesi'ne bağlı olarak daha önce kurulmuş olan birimlerin dönüştürülmesiyle vücut bulduğu anlaşılmaktadır. Bugün Eğitim Fakültesi olarak bilinen fakültenin aslında söz konusu üniversiteye bağlı Antakya Eğitim Yüksekokulu'nun fakülteye dönüştürülmesiyle ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Yine Antakya Meslek Yüksekokulu ve İskenderun Meslek Yüksekokulu da Çukurova Üniversitesi'nin birimlerinden dönüştürülmüşlerdi. Buna karşılık Fen-Edebiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, İskenderun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İskenderun Mühendislik Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü yeni kurulan birimler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Mustafa Kemal Üniversitesi'nin kuruluşunun tamamlanması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine yeni bir kanun tasarısı gündeme getirilmiş ve ilave birimlerin kurulması teklif edilmişti. 03. 07. 1992 tarihinde yapılan birleşimde 110 sıra sayılı Kanun Tasarısının ek 17. Maddesi görüşülürken, 22. 05. 1991 ve 29. 05. 1991 tarihlerinde görüşülen ve kabul edilen Ek 20. Maddeye ilavelerin yapıldığı anlaşılmakta ve maddenin (a) ve (b) fıkraları

⁵⁴ Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı: “Ek Madde 20: Hatay’da Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

1. Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Çukurova Üniversitesine bağlı Antakya Eğitim Yüksek Okul’unun fakülteye dönüştürülmesi ve adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanılmasından oluşan Eğitim Fakültesi ile yeni kurulan İskenderun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İskenderun Mühendislik Fakültesinden,
2. Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Çukurova Üniversitesine bağlı iken bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Antakya Meslek Yüksekokulu ve İskenderun Meslek Yüksek Okul’undan,
3. Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşur. ”
54 Ek Madde 17-Hatay’da Mustafa Kemal Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Çukurova Üniversitesine bağlı Antakya Eğitim Yüksek Okul’unun fakülteye dönüştürülmesi ve adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanılmasından oluşan Eğitim Fakültesinden,
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Çukurova Üniversitesine bağlı iken bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Antakya Meslek Yüksekokulu ve İskenderun Meslek Yüksek Okul’undan,
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşur (TBMM Tutanakları, B: 93, O:4, 03. 07. 1992, s. 97-98).

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

değiştirilmişti⁵⁵. Aynı toplantıda Hatay milletvekilleri Nurettin Tokdemir ve Bestami Teke ile Sinop milletvekili Kadir Bozkurt, Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan ve Bursa milletvekili Turhan Tayan'ın ortak imzalarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığı'na sunulan teklifle görüşülmekte olan 110 sıra sayılı Kanun Tasarısının yukarıda bahsi geçen Ek 17. Maddesinin (a) fıkrası yeniden değiştirilmiştir. Yeni şekliyle kanunun (a) fıkrasında geçen Veteriner Fakültesinin başına “Kırıkhan Veteriner Fakültesi”, Ziraat Fakültesinin başına “Reyhanlı” ibaresinin eklenmesi teklif edilmiştir. Ancak bu teklif itirazlarla karşılaşmıştır. Hatay milletvekillerinden Mehmet Dönen önerenin aleyhinde konuşarak “Hatay’ın 12 tane ilçesi var; diğerleri ne olacak?” şeklinde bir soru yönelmiştir. Bunun üzerine komisyon başkanı ve Aydın milletvekili Nahit Menteşe, Mehmet Dönen’i uyararak önerge aleyhinde konuşamayacağını, ancak önergeyi kabul etmeme hakkının var olduğunu hatırlattıktan sonra, açıklama yapma hakkının sadece önerge sahiplerinden birine ait olduğunu belirtmiştir. Ardından komisyona yönelerek önergeye katılıp katılmadıklarını sormuştur.

Plan ve Bütçe Komisyonu sözcüsü ve Aksaray milletvekili Mahmut Öztürk, “Çoğunluğumuz olmadığından kabul etmiyoruz” cevabını vermiştir. Komisyon başkanı aynı soruyu hükümet kanadına da sormuştur. Hükümet adına soruyu cevaplandıran Milli Eğitim Bakanı ve Bartın milletvekili Köksal Toptan “katılmıyoruz” şeklinde cevaplandırmıştır. Önerge milletvekillerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmemiştir. Bunun üzerine komisyon başkanı 17. Maddeyi ilk haliyle tekrar oya sunmuş ve madde tekliften önceki haliyle kabul edilmişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 03. 07. 1992 tarihli 93. Birleşiminin 5. Oturumunda yeni kurulan üniversitelerin durumuyla ilgili 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ilişkin kanun tasarısı elden geçirilerek, kanuna yapılan ilavelerle üniversitelerin kendi

55 Ek Madde 17-Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Çukurova Üniversitesine bağlı Antakya Eğitim Yüksek Okul'unun fakülteye dönüştürülmesi ve adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanılmasından oluşan Eğitim Fakültesinden,
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Çukurova Üniversitesine bağlı iken bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Antakya Meslek Yüksekokulu ve İskenderun Meslek Yüksek Okul'undan,
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşur (*TBMM Tutanakları*, B: 93, O:4, 03. 07. 1992, s. 97-98).

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

bünyelerini oluşturmalarına ilişkin tasarılar tartışılarak kanunlaştırılmıştır. Bu kanunla eğitim fakülteleri ile birleştirilen eğitim Yüksekokulları, Teknik Eğitim Fakültesi ile birleştirilen Sanat Eğitimi Yüksek Okulu'nun teşkilatı ve mevcut kadroları, personeli, bu kuruluşlarla ilgili 1992 Mali Yılı Bütçe Ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanması yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereçleri, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtlarıyla birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları birleştirildikleri fakültele devredilmiş sayılır denilmiştir. Bu kanunla yeni kurulan, fakülteye dönüştürülen, fakültelerle birleştirilen ve bağlantısı değiştirilen yükseköğretim kurumlarında uygulamayla ilgili olarak çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu kararıyla çözümlenecektir.

Bu kanunla yeni kurulan üniversitelere bağlı olarak açılacak fakültelerin hangi illerde ve ne zaman faaliyete geçirileceğine Milli Eğitim Bakanlığı'nın olumlu yönde görüş bildirmesi halinde Yükseköğretim Kurulu karar verecektir⁵⁶.

DYP milletvekili Nurettin Tokdemir “gelen gideni arar” özdeyişini anımsatacak tayin ve atamalara kesinlikle karşı olduğunu vurgulayarak, Vali Acun'un görevde bırakılmasına sevindiğini, ayrıca Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ile Samandağ ve Reyhanlı İlçelerinde hedeflenen endüstri meslek liseleri konularında da önemli müjdelere verdi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi girişimlerinde son aşamaya geldiğini, YÖK'le her konuda görüş birliği sağlandığını ve üniversitenin programlanan 10 üniversite arasına alındığını müjdeledi. Tokdemir “İş kanuna kaldı. İktidar olduğumuza göre de kanunu çıkartırız” dedi⁵⁷.

Bu oturumda 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 29. Maddesinde yeni bir düzenlemeye gidilerek, 2809 sayılı Kanun'a yapılan ilaveler ile Mustafa Kemal Üniversitesi ve diğer üniversiteler hakkında alınan karara “üniversitelere bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilatlarıyla birlikte mevcut kadroları ve personeli ve kuruluşlarla ilgili 1992 Mali Yılı Bütçe Ödenekleri, Bütçedeki Ödeneklerin tahakkuka bağlanması yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereçleri, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtlarıyla birlikte her

⁵⁶ YÖK, Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi kurulması girişimine yeşil ışık yakmış, Milli Eğitim Bakanlığı'nın istemi üzerine Türkiye'de Üniversite kurulmasında öncelikli illeri bildiren YÖK, bir yıl önce verdiği raporda 40 yeni üniversite kurulabileceği belirtilmiş ve bu yıl üniversite kurulması planlanan 12 il arasında Hatay'a 7. Sırada yer verdi (10 Şubat 1992, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 26, Sayı: 7883, s. 1).

⁵⁷ 11 Şubat 1992, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 26, Sayı: 7884, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

türlü taşınır ve taşınmaz malları, kanunun 6 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından faaliyete geçirilmelerine karar verildiği tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın bağlandıkları üniversitelere ve Yüksek Teknoloji Enstitülerine devredilmiş sayılır⁵⁸ şeklinde ilave bir hüküm getirilerek üniversitelerin teşkilatlarına işlerlik kazandırılmaya çalışılmıştır.

Vali Utku Acun, önceki gün ilimize gelen Çukurova Üniversitesi eski Rektörü Mithat Özsan'ın, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin kurulmasında önemli katkıları olan bir bilim adamı olduğunu söyledi. Hatay'da Üniversite kurulması fikri ilk ortaya atıldığında dönemin ÇÜ rektörü Prof. Dr. Özsan'la görüşerek olumlu yanıt ve desteğini aldığını ifade eden Vali Utku Acun şöyle dedi. "Prof. Dr. Sayın Mithat Özsan beyefendinin katılarıyla Hatay'da Üniversite kurulması teklifini böylelikle YÖK'e kabul ettirmekte zorlandığımızı ifade etmek isterim. Sayın Özsan Mustafa Kemal Üniversitesi'nin manevi mimarıdır. Kendisine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum"⁵⁹.

İsim Kargaşası ve Mustafa Kemal Üniversitesi İsmi'nin Kabulü

Üniversiteler Kanun Tasarısının, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin kuruluşuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nun 25 Mayıs 1992 tarihli 9. Birleşiminde "Hatay Üniversitesi" başlıklı ve yukarıda bahsi geçen Ek 17. Madde ile ilgili görüşmelerde Hatay Üniversitesi'nin kabulü ile birlikte Milli Eğitim Komisyon üyelerinden Hatay milletvekili Nurettin Tokdemir, verdiği önerge ile üniversitenin adının Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yerine Hatay Üniversitesi olarak değiştirilmesini ve bazı eklemeler yapılması hususunda görüşme talebinde bulunmuştur. Bunun üzerine komisyon başkan Nahit Menteşe yönetiminde toplanarak, 25. 05. 1992 tarihli 9. birleşimde söz konusu teklif görüşülerek, 15 nolu karar ile kabul edilmiştir. Bu kanun tasarısında çerçeve 24. Maddeye eklenen Ek 17. Madde ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi; Hatay Üniversitesi olarak düzenlenmiş ve üniversitenin bünyesine Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Reyhanlı Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültelerinin eklenmesi oy birliği ile kabul edilmişti. Daha sonra bu kanun Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilerek, 17. 06.

⁵⁸ TBMM Tutanakları, B:93, O:5, 03. 07. 1992, s. 129-130.

⁵⁹ 12 Ocak 1995, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, , Yıl: 29, Sayı: 8734, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

1992 tarihli 40. birleşiminde görüşülmüş ve 58 nolu karar ile kabul edilmişti⁶⁰.

Bunun üzerine SHP Hatay Milletvekili Nihat Matkap, “Hatay Üniversitesi” adına itiraz ederek, TBMM Plan ve Bütçe komisyonuna, M. Dönen ile verdikleri bir önerge doğrultusunda üniversitenin adı “Mustafa Kemal Üniversitesi” olarak değiştirilmesini istemiştir⁶¹. Matkap, “TBMM tatile girmeden önce üniversitenin adı yasallaşacaktı. Hatay’ın hükümete mensup 8 milletvekili fakültelerin bir an önce açılması için büyük gayret içerisine girmiş bulunmaktaydı. Bu sevinci hemşerilerimizle paylaşmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Fakültelerin hangi ilçelerde kurulacağı konusu Üniversite rektörlüğü başkanlığında kurulacak bilimsel bir heyetin belirleyici olmasıyla aşılabilecekti. Her büyük ilçemize bir fakültenin açılmasının yanında diğer ilçelerimizde de yüksekokul açılması ilimizin gelişmesi açısından yararlı olacaktı. Şu an itibariyle ilçelerimizin ekonomik, sosyal ve coğrafi konumlarının yanında Çukurova Üniversitesi rektörlüğünün de görüşleri nazari itibara alınarak, Antakya’da Fen Edebiyat ve Eğitim Fakülteleri, İskenderun’da Mimarlık ve Mühendislik fakültesi, Reyhanlı’da Ziraat fakültesi, Samandağ’da Su ürünleri fakültesi, Kırıkhan’da Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu açılmasında yarar görmekteyim”⁶² dedi.

Mustafa Kemal Üniversitesi’nin kurulmasına dair yasa teklifi TBMM Genel kurulunda komisyondan geldiği şekilde aynen kabul edildi. Cumartesi sabaha doğru yapılan oylamada Mustafa Kemal Üniversitesi ile birlikte 14 ilde daha Üniversite kurulması kabul edildi⁶³.

Böylece Hatay Üniversitesi ismi Mustafa Kemal Üniversitesi olarak değiştirilmiş oldu. Bu kanun son haliyle TBMM Genel Kurulunun 03. 07. 1992 tarihli 93. birleşiminde görüşülmüş ve yukarıda da bahsedildiği gibi “Kırıkhan ve Reyhanlı” ön eklemeleri reddedilerek kanunlaşmıştı⁶⁴.

Vakıf Kuruluş Senedinin İmzalanması ve Tüzel Kişilik Kazanması

Hatay İl Meclisi’nin 26 Haziran’daki oturumu Vali Utku Acun’un başkanlığında

⁶⁰ TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığı tarafından 20. 11. 1992 tarihinde 158 sayı numarasıyla Hatay Milletvekili Nurettin Tokdemir’e gönderilen yazı.

⁶¹ 23 Haziran 1992, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 26, Sayı: 7992, s. 1.

⁶² 23 Haziran 1992, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 26, Sayı: 7992, s. 2.

⁶³ 6 Temmuz 1992, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 26, Sayı: 8003, s. 1.

⁶⁴ TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığı tarafından 20. 11. 1992 tarihinde 158 sayı numarasıyla Hatay Milletvekili Nurettin Tokdemir’e gönderilen yazı.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

toplularak, üniversite konusunu da gündeme taşıyan bir konuşmayla başladı. Konuşmasında üniversite ile ilgili çalışmaların son aşamasına geldiğini ve 7 Temmuz'a kadar bir sonuç alınacağını bildirdi. Vali Acun konuşmasını üniversitelerin hayata geçirilmesi için kuruluş aşamasına mani olacak mahalli sorunların çözümünün gerektiğine vurgu yaparak, bu sorunlar arasında öncelikle arazi, bina ve öğretim üyesi ihtiyacının önem kazandığını ifade etti. Vali Acun, bu problemlerin hallinde el birliğiyle hareket edilmesi gerektiğini belirterek, il dışında okuyan çocuklar sıralamasında Hatay'ın 2. Sırada olduğunu belirtti. Amaçlarının üniversiteyi kurarak en azından çocukların kendi memleketlerinde okumalarını sağlamak olduğunu ve bunun için de Hataylılara büyük görev düştüğünü belirtmiştir⁶⁵. Vali Acun, bu konuşmasıyla Hatay halkına düşen en asli görevin üniversiteyi kuracak olan vakıf için sürdürülen çalışmalara katkı vermesi olduğunun üzerine basarak anlatmaya çalışmıştır. Bu konuşma bütün Hataylılar tarafından dikkatle dinlenmiş, herkes kendi üzerine düşen vazifenin ne olduğu bilinciyle hareket ederek, vakfın kurulması için büyük özveri gösterilmiş ve beklentinin üzerinde bir bağış kampanyası yapılarak, katılım gerçekleştirilmiştir.

Mustafa Kemal Üniversitesi kurulması fikri aslında 1970'li yılların başında Hatay'a yükseköğretim kurumları kazandırılması fikriyle ortaya çıkmıştı. Hatta bu iş için bir dernek de kurulmuştu. Fakat bu çalışmaların 1982'de yeni üniversiteler kurulmasına yol açan kanun çıkarılması esnasında, Hatay bu kanunun dışında bırakılmıştı. Buna karşılık, Vali Utku Acun'un Hatay için başlattığı girişimler, Hatay Üniversitesi'ni ve üniversiteyi kuracak olan vakfın da yeniden doğuşuna bir zemin oldu. Vali Acun o günleri değerlendirirken: "Bu seçkin vasıflar ve sahip olduğu imkânlar dikkate alınarak 1991'lerde Hatay'ın üniversiteye kavuşmasının arayışı içine girdik yeniden. Aydın, eğitim sever, hayırsever Hataylılarla üniversite kurmayı amaçlayan vakfımızı kurduk. Vakfımızı oluştururken de üniversitemizin adının Mustafa Kemal olması mesajını da vererek, vakfın adını Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kurma ve Yaşatma ismiyle tescil ettirdik. Vakfımız, yeni kurulan üniversiteler arasında, belki de eski üniversiteler arasında da, parasal birikimleri, gayrimenkulleri ve şirketleriyle en güçlü üniversite vakıflarından biridir. Vakfımız hemşerilerimizin desteğiyle tüm olanaklarımızla üniversitemizin yanında ve yakınıdayız" dedi⁶⁶.

Mustafa Kemal Üniversitesi'nin kurulmasıyla ilgili Ankara'dan gelen olumlu

⁶⁵ 26 Haziran 1992, Hatay Gazetesi, Yıl: 37, Sayı: 14568, s. 1.

⁶⁶ 12 Ekim 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8687, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

mesajları değerlendirmek üzere, hayırsever Hataylı katılımcıları bir araya getirerek yapılan bu toplantı ile uzun süredir bağış toplanan vakfa, kurucu kurum hüviyeti ve yetkisini kazandıracak tüzel kişiliği vermek için gerekli olan ortak imzanın atılması planlanmıştır. Bu plan nihayet gerçekleşme aşamasına gelmiş ve tüm kurucu üyeler Vali Utku Acun tarafından belirlenen bir tarihte vakıf kuruluş senedi imzalanmak üzere davet edilmiştir. Daha sonra bu tarih basın yoluyla tüm kurucu üyelere bildirilmiştir.

Basına verilen ilanda “*vakıf senedi*” 23 Eylül 1992 Çarşamba günü saat 16. 30’da Antakya Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda imzaya açılacaktı. Vakıf kendi kendini yönetebilmesi ve faaliyetlerini serbestçe sürdürebilmesi için kurucu üyeliğe hak kazanan gerçek ve tüzel kişiler ile doğal üyelerin vakıf senedini imzalanmaları, üniversiteyi kuracak olan Vakfın tüzel kişilik kazanmasını sağlamış olacaktı. Toplantı tarihi vakıf kurucu üyelerinin zamanında bir araya gelememesi sebebiyle bir iki defa ertelenmiş ve sonunda 15 Ekim 1992 tarihinde ilanda da belirtildiği gibi Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nda Vali Utku Acun’un başkanlığında toplandı. Vakıf kurucu üyeleri bu toplantıda vakıf senedine imza atarak, üniversiteyi kuracak kurumun ortaya çıkmasını sağlamış oldular. Bu imza sayesinde Mustafa Kemal Üniversitesi Kurma ve Yaşatma Vakfı, kurucu tüzel kişiliğini böylece kazanmış oldu⁶⁷. Toplantıda ayrıca yönetim kurulu ve diğer görev taksimatı da yapıldı. Alınan karar gereği vakıf kurucu üyeliğine müracaat eden 87 kurucu üye arasından 13 kişilik geçici yönetim kurulunun seçimi yapıldı. Yönetim kurulu başkanlığına Hatay Valisi Utku Acun getirilirken, başkan yardımcılığına Antakya Belediye Başkanı Şükrü Güçlü, sekreterliğe M. Kemal Özkütük, muhasipliğe Ali Yüksel, üyeliklere de Mehmet Narin, Yılmaz Özen, Kazım Kuseyri, M. Celal Civelek, M. Kemal Şehoğlu, Nihat Kıymacı, Ali Kavak, Yasin Rende ve Recep Ekinci getirildi⁶⁸.

⁶⁷ 19 Eylül 1992, *Son Haber Gazetesi*, Yıl: 1, Sayı: 178, s. 1; 19 Eylül 1992, *Hatay Gazetesi*, Yıl: 37, Sayı: 14641, s. 1.

⁶⁸ 24 Eylül 1992, *Hatay Gazetesi*, Yıl: 37, Sayı: 14645, s. 1. 25 Eylül tarihli Antakya Toplumcu Halk Gazetesi’nde verilen bir haberde 87 vakıf kurucu üyesi şu şekilde tespit edilmiştir: “İl özel idaresi, Antakya Belediyesi, Erzin Belediyesi, Payas Belediyesi, Hatay Esnaf ve sanatkarlar birliği; Mimarlar Odası, İskenderun Sanayi ve ticaret Odası, Antakya ticaret ve sanayi Odası, Antakya ticaret borsası, ziraat Odası birliği, Defne turizm ve yatırım ve işletmeciliği A. Ş, Özel Hatay Hastanesi, Paymar Ticaret A. Ş, OMZE İNŞ. LTD. ŞTİ. , ANDAS yönetim kurulu, Gün-Fa, A-Metal A. Ş, Haz. Mermer A. Ş, İstanbul, Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz bölgeleri Deniz Tic. A. Ş, Başak Dersanesi, Yusuf İzzettin Çilli, Ali Kavak, Eskiocaklar, Ekinciler, Ulu Önderi anma derneği, M. Kemal Şehoğlu, Halef Günay, Hayrettin Parlar, Bereket Günay, Arif Sami Rende, Nizamettin Yılmaz, M. Fehmi Çankaya, Nevzat Şahin, Gazi Osman Ovalı, Adnan Ovalı, Suphi Duman, Mehmet Beyazıt, Levent mistikoğlu, Yusuf Ceylan, Kazım Kuseyri, Ömer Bayraktar, Kenan Güngör, Mevlüt Gümüş, Mehmet

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Mustafa Kemal Üniversitesi Vakfı'nın tüzel kişiliğini oluşturmak amacıyla yapılması planlanan toplantının yapıldığı günlerde üniversitenin kurucu Rektörü'nün atanması da yapılmıştı. Vali Utku Acun, toplantının ardından ilk iş olarak Hatay'a intikali sağlanan ve göreve başlatılan Rektör Prof. Dr. Haluk İpek'e bir ziyaret düzenlemek ve vakıf kurucu heyetinin Rektör ile tanışmasını temin etmek için harekete geçti. Bunun için bir toplantı düzenlemeyi planladı. Bu tanışma toplantısı için 9 Aralık 1992 tarihi seçildi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Mütevelli heyetini oluşturan 87 kurucu üye, tanışma merasimine katılmak üzere 9 Aralık 1992 Çarşamba günü saat 15. 00'te Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis salonunda toplantıya çağrıldı⁶⁹. Konuyla ilgili karar 2 Aralık 1992 tarihli Vakıf Yönetim Kurulu toplantısında alındı. Mütevelli heyet bu toplantıda üniversitenin oluşumu ve gelişimi konusunda kurucu Rektörün görüş, düşünce ve önerilerini dinleyecekti⁷⁰.

Toplantı günü gelip çattı ve Vakıf Mütevelli Heyeti, Vali başkanlığında Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nda toplanarak, Rektör ile tanışma merasimi gerçekleştirdi. Toplantı açılışında konuşan Vali Utku Acun, Mustafa Kemal Üniversitesi Vakfı'nın kuruluş amacına değinerek aradan geçen bir yıllık süre içerisinde meydana gelen gelişmeler hakkında bilgi verdi. Konuşmasında ülke koşulları göz önüne alındığında yükseköğrenime diğer illerden daha fazla öğrenci gönderen Hatay'da üniversite kurulması için bir yılı aşkın zamandan beri çeşitli platformlarda girişimlerde bulunulduğunu belirten Vali Acun, üniversite kurulacak iller arasında Hatay'ın bir kazaya uğraması endişesini taşıdığını belirtti. Acun, daha işin başında üniversitenin yeri konusunda kamuoyunda gereksiz bir tartışmanın yaşandığını belirterek, zaman zaman vakıf aracılığıyla verilen mesajlarla sürpriz bir gelişmeye meydan verilmeyeceğini söyledi. Kurulan vakıf kanalıyla Hatay'ın her yönüyle bir üniversiteye layık olduğu mesajının gerekli yerlere ulaştırıldığını kaydeden Vali Utku Acun, "Bu mesajların yerine ulaşması sayesinde vakıf birinci işlevini yerine getirmiştir. Bundan sonraki en önemli iş, kurulacak

Galioglu, Tahsin Rende, Mahir Rende, Orhan Sait Kalaycıoğlu, Nabi İnal, Rasim İpekçioğlu, Bekir Bayır, Mehmet Bereket, Hüseyin Özbuğday, İffet Özbuğday, Lütfi İngenç, Ali Özbuğday, Hasan korkmaz, Mehmet Ali Çilli, Mehmet Narin, Tuncay Bahadırlı, Garip Yılmaz, Mehmet Karadeniz, Şekip Rende, Yusuf Rende, Ahmet Tamer, Ziver Adalı, Orhan Bahadırlı, Zafer Rende, M. Salahattin Toma, Altan Gökhan Tartıcı, Şükrü Gündoğ, Celal Civelek, Hüseyin Bağlar, Kazım SEcerli, Mehmet Ali Yüksel, Tayfun Kıvrak, Cemal Kavasoglu, M. Fatih Mursaloğlu, M. Metin Tansal, Besim Atalay, Salih Üçyıldız, Kemal Öztürk, Ali Başçetinçelik, Samandağ Belediyesi, Nihat Kıymacı, Murat Güngör, Yıldırım Komava, Sayı:M. M Odası. "(25 Eylül 1992, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 26, Sayı: 8073, s. 3)

⁶⁹ 8 Aralık 1992, Hatay Gazetesi, Yıl: 38, Sayı: 14709, s. 1.

⁷⁰ 05 Aralık 1992, *Son Haber Gazetesi*, Yıl: 1, Sayı: 244, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

üniversitenin bünyesinde bulunan eğitim kurumlarının bir an önce şekillenerek faaliyete geçmesinde gerekli katkının sağlanmasıdır”⁷¹ dedi. Vali Acun Mustafa Kemal Üniversitesi Vakfı'nın örnek bir vakıf olduğunu ve bunu ölümsüzleştirmek istediklerini belirtti. Bu tarihe kadar vakfın nakit varlığının 3 milyarı aştığını belirterek hedeflerinin 5 milyar olduğuna işaret etti. Konuşmasını tamamlarken vakıf gelirlerini arttırıcı yeni arayışlar içinde olduklarını belirtti ve bu amaçla kurucu üyelik kapısının yeniden aralandığını ve yurdun her köşesinden insanlara da açık tutulduğu haberini verdi.⁷²

Toplantının devamında söz alan Rektör Prof. Dr. Haluk İpek, vakfın kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Hatay'da kurulacak üniversitenin çağdaş bir üniversite olmasını istediklerini belirterek, üniversitenin batı standartlarının altında olamayacağını vurgulayarak, aranılan bir üniversite olması için çalışacaklarına değindi⁷³.

Hatay halkının özverili çalışmalarına ve yapılan bütün bağışlara rağmen Vali Utku Acun, üniversite vakfının geleceğini garantiye almak istemekteydi. Bu maksatla vakfın mutlaka bir vakfiye mala sahip olması gerektiğini düşünmekteydi. Vakıf gelirlerinin artırılması için arayışlarını sürdürmekteydi. Vakfın gelirlerinin kalıcı akarlara bağlanması yönünde gelen her türlü teklif değerlendirilmekteydi. Vakıf değişen dünya konjonktürleri ve muhtemel bir olumsuz gelişmeye karşı sağlam ve sürekli bir gelir kaynağına sahip olmalıydı. Bunun için bir şirket kurulması ve vakfın girişeceği geniş kapsamlı işlerin bu şirkete devri düşünülüyordu. Bu maksatla Bil-Tek A. Ş. adı altında bir şirket kurularak, merkezinin Ankara'da olmasına karar verildi. Vakıf senedinin imzaya açılmasından sonra gelir kaynaklarının devamlılığı açısından, çeşitli kesimlerden kurucu üyelik için yeni taleplerin gelmeye başlaması da bu yönde ümit verici bir gelişme olarak değerlendirilmekteydi⁷⁴.

Bununla beraber üniversitenin kuruluş aşamasında kurucu üye olmaya gönüllü destek veren ve kimsenin zorlamasına maruz kalmadan büyük vaatlerde bulunan hayırsever Hataylıların üniversitenin ihtiyaçlarının karşılanması gündeme geldiğinde verdikleri vaatleri yerine getirmek bir yana, ortadan kayboldukları, sözlerinin havada kaldığı görülmüştür. Bu husus kısa bir zaman içinde basına da yansımış olup, “Destek Vaatlerini Unutanlar Aranıyor” şeklinde manşetler gün aşırı gazetelerde görülen sıradan haberlere dönüşmüştür.

⁷¹ 12 Aralık 1992, *Son Haber Gazetesi*, Yıl: 1, Sayı: 244, s. 2.

⁷² 11 Aralık 1992, *Antakya Toplumcu Halk Gazetesi*, Yıl: 27, Sayı: 8139, s. 1.

⁷³ 10 Aralık 1992, *Hatay Gazetesi*, Yıl: 38, Sayı: 14711, s. 1.

⁷⁴ 11 Aralık 1992, *Hatay Gazetesi*, Yıl: 38, Sayı: 14712, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yavaş yavaş hayata geçirilirken, hayırseverlerin verdiği maddi destekler sevindirici boyutlarla devam etmekteydi. Buna rağmen, ilk günlerde kendiliğinden ortaya atılarak dev destek vaatlerinde bulunanlardan önemli bölümünün yöre tanımıyla “araziye uymaları” yadırganan ve eleştirilen bir husus olmuştur.

Basının bu şekilde davrananların üzerine gitmekte gecikmeyeceği aşikârdı. Bu konuyla ilgili olarak bir doktordan bahsedilmektedir. Söz konusu doktorun Serinyol’da bulunan çiftliğini üniversiteye bağışlamak istediği, buna imkân olmadığı takdirde bir bölümünü Tıp Fakültesi kurulmasına karşılık hibe şeklinde vaat etmesi ve konuyla ilgili basına demeçler vermesi alay konusu olmuştur.

Hataylı hayırseverlerin bu tutumuna ilk tepki şüphesiz Vali Utku Acun’dan gelmiştir. Vali Acun makamında bir araya geldiği basın mensuplarıyla sohbet ederken bu konuya temas ederek üzüntülerini belirtmişti. Buna rağmen üniversite vakfına gösterilen ilgi ve destekten de övgüyle söz etmiştir⁷⁵.

Basında bu gelişmeler gündemi doldururken, Mustafa Kemal Üniversitesi Vakfı yönetim kurulu, kuruluşunun hemen ardından yaptığı ilk toplantıda kurucu üyelik meselesini ele aldı. Toplantı sonunda yapılan açıklamada, vakfa kurucu üyeliğin dondurulmasına gerek olmadığına, yapılan bütün müracaatların değerlendirmeye alınacağı belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada kurucu üyelik alt ve üst sınırlarının da belirlenerek halka duyurulması yönünde bir görüş kabul edildi. Buna göre gerçek şahıslar 10 milyon, tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşlar ise 20 milyondan az olmamak üzere nakdi veya aynı yardımda bulunmaları halinde kurucu üye olabileceklerdi⁷⁶.

Mustafa Kemal Üniversitesi Vakfı’nın almış olduğu bu karar halkın üniversiteye ve vakfa olan duyarlılığını artırmıştır. Vakıf, başlangıçtan itibaren üniversite ile Hatay halkı arasında bütünleşmeyi ve kaynaşmayı amaç edinmişti. Hatay halkı maddi ve manevi olarak Mustafa Kemal Üniversitesi’ne destek olmayı bir görev telakki etmiştir.

Bütün bu gelişmeler, vakfın ilkelerinin de yavaş yavaş ortaya çıkmasını sağlamıştır. Buna göre vakıf üniversitenin eğitim, sağlık, kültür, sanat, spor, bilim, sosyal, ekonomik ve fiziksel açılardan gelişmesine katkıda bulunmayı, amaca ulaşmak için ilgili kuruluşlar ile

⁷⁵ 4 Ocak 1993, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 27, Sayı: 8157, s. 1.

⁷⁶ 11 Kasım 1992, Hatay Gazetesi, Yıl: 37, Sayı: 14686, s. 1; 11 Kasım 1992, Antakya toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 27, Sayı: 8113, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

irtibata geçerek söz konusu alanlarda yetenekli kişilerin teminine çalışarak, üniversiteye akışlarını teşvik etmek gibi çalışmaları başlatmak, yürütmek ve bu suretle toplumda bilimsel, ekonomik, kültürel ve sosyal hizmetlerin geliştirilip yayılması için gerekli görülen her türlü girişim ve tasarrufta bulunmakla sorumlu tutulmuştur. Ayrıca yurt içinde ve yurt dışında öğretim üyesi yetiştirilebilmesi için lüzumlu her türlü giderin tedarikini yapmakla vazifeli kılınmıştır. İلمي ve mesleki araştırmalar için yurt içi ve yurt dışı burslar vermek, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kütüphane ve yurt binaları ile eğitim ve öğretim için gerekli her türlü araç ve gereçleri temin ederek bu hususlara sarf edilecek giderleri karşılamayı amaç edinmiştir. Hatay'daki yükseköğretim kurumları tarafından düzenlenecek her türlü bilimsel faaliyet için maddi ve manevi destek sağlamaktan başka, üniversitenin hızla gelişimini tamamlayabilmesini temin için Ankara'daki bürokrasi nezdinde de girişimlerde bulunulması da vakfın kuruluş amaçları arasındaydı⁷⁷.

Vakıflar haftası sebebiyle yaptığı bir konuşmada, vakıfların ve vakfiyelerin anlam, amaç ve önemini tarihi gelişmeleri anımsatarak uzun uzun anlatan Vali Utku Acun, konuyu Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Vakfı'na getirmiş ve vakıf çalışmalarını örnek göstererek, vakfa sağlanan mali desteğin bu gün itibariyle 3, 5 milyar TL'ye ulaştığını sözlerine ekledi ve: “Görüldüğü gibi vakıf son derece yararlı, iyi düşünülmüş bir oluşum, bir örgütlenme şeklidir. Temennimiz geçmişte kurulmuş ve yaşatılmakta olan tesislerle yararlı hizmetler veren vakıfların ayakta kalması ve bunlara yenilerinin eklenerek yaşatılmasıdır”⁷⁸ dedi.

Bir taraftan vakfın çalışmaları, diğer taraftan siyasilerin gayretleriyle Mustafa Kemal Üniversitesi Vakfı'na 30 yeni kurucu üye daha katıldı. Konuyla ilgili karar Vali Utku Acun'un önüne geldi ve vakıf yöneticileri 22 Eylülde konun görüşülmesi için toplantıya davet edildi. Toplantıda 10 milyonun üzerinde bağış yapan kişiler ve 20 milyonun üzerinde bağış yapan kuruluşların vakıf kurucu üyeliğine alınması yönünde bir tavsiye kararı alınarak, bu 30 kişinin vakfa kurucu üye olarak kabulüne karar verildi⁷⁹. Bu karardan sonra kurucu üye sayısı 115'e yükseldi. Vakıf ilk genel kurul toplantısını 22 Eylül'de yapmış oldu ve toplantı sonunda 30 yeni üyenin vakfa intikali böylece kabul edilmiş oldu. 4 Ocak 1993 tarihinden itibaren MKÜ Vakfına kurucu üye olmak üzere başvuran ve bu başvuruları kabul edilen kişi ve

⁷⁷ Mustafa Kemal Üniversitesi Kurma ve Yaşatma Vakfı Bülteni, s. 9-11'den aktarılmıştır.

⁷⁸ 10 Aralık Perşembe 1992, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 27, Sayı: 8138, s. 1.

⁷⁹ 11 Eylül Cumartesi 1993, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 28, Sayı: 8359, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

kurumlar bir liste halinde halka arz edilmiştir⁸⁰. Yapılan açıklamayla halka arz edilen isimler arasında Vali Utku Acun, Yusuf İzzettin Çilli, Ali Kavak, Halef Günay, Nurettin Parlar, Bereket Günay, Arif Sami Rende, Nurettin Yılmaz, M. Fehmi Çankaya, Nevzat Şahin, Adnan Ovalı, Suphi Duman, Mehmet Beyazıt, Levent Mıstıkoğlu, Yusuf Ceylan, Kazım Kuseyri, Ömer Bayraktar, Kenan Güngör, Mevlüt Gümüş, Mehmet Galioğlu, Tahsin Rende, Mahir Rende, Orhan Said Kalaycıoğlu, Nabi İnal, Rasim İpekçioğlu, Bekir Bayır, Mehmet Bereket, Hüseyin Özbuğday, İffet Özbuğday, Ali Özbuğday, Lütfi İnceç, Hasan Korkmaz, Mehmet Ali Cilli, Mehmet Narin, Tuncay Bahadırılı, Garip Yılmaz, Mehmet Karadeniz, Şekip Rende, Yusuf Rende, Ahmet Tamer, Ziver Adalı, Orhan Bahadırılı, Zafer Rende, M. Selahattin Toma, Altan Gökhan, Şükrü Gündoğ, Celal Civelek, Cemal Kavasoglu, M. Metin Tansal, Rasim Atalay, Salih Üçyıldız, Murat Güngör, Hüseyin Bağlar, Kazım Secerli, Mehmet Ali Yüksel, Yıldırım Kurnova, Nihat Kıymacı, Kemal Özkütük, Ali Başçetinçelik, M. Fatih Mursaloğlu, Mahmut Karakaya, Saffet Ulusoy, Edip Sağ, İris Şentürk, Hikmet Çinçin, Münip Uslu, Dr. Fevzi Günal, Dr. Naim Gülşen, Şükrü Yetişen, Ali Yiğit, Muhittin Bahadırılı, Hüseyin Yılmaz, Cemil Naseh, İhsan Ökten, Münip Kadayıfçı, Fuat Hoca, Abdo Deletioğlu, Süheyla Tümkaya, Emel Abdulhayaoglu, Mehmet Narin, (Baba adı Ekrem), Dr. Figen Miski olmak üzere toplam 81 gerçek kişinin adı verilmiştir.

Ayrıca MKÜ Vakıf kurucu üyesi olan resmi ve özel kuruluşlar arasında ise Hatay İl Özel İdare Müdürlüğü, Antakya Belediyesi, Hatay Esnaf ve Sanatkârlar Birliği, Eski Ocaklar, Erzin Belediyesi, Ekinciler Demir Çelik A. Ş. , Antakya Mimarlar Odası, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Defne Turizm Yatırım İşletmecilik A. Ş. , Ulu Önderi Anma Derneği, Özel Hatay Hastanesi, Paymar Ticaret A. Ş. , OM-ZE İnş. , Andas Yönetim kurulu, Gün-Fa, A-Metal A. Ş. , Haz. Mermer A. Ş. , Başak Dersanesi-İskenderun, Ziraat Odası Birliği, Payas Belediyesi, İstanbul Deniz Ticaret Odası, Marmara Deniz Ticaret Odası, Ege Deniz Ticaret Odası, Akdeniz Deniz Ticaret Odası, Karadeniz Deniz Ticareti, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Samandağ Belediyesi, SMMM Odası, İnşaat Mühendisleri Odası Birliği, Rem. Müh. İnş. ve Tic. Ltd. Şti. , Rotary Kulübü, Ustaoglu Madencilik, Yazı Demir Çelik San. ve Tic. A. Ş. olmak üzere toplam 23 kurum ve kuruluş listede yerini almıştır⁸¹.

Gerçek ve tüzel kişiler olmak üzere yukarıdaki iki gruptan vakıf kuruluş çalışmalarına

⁸⁰23 Eylül Perşembe 1993, Antakya toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 28, Sayı: 8369, s. 1.

⁸¹ 23 Eylül Perşembe 1993, Antakya toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 28, Sayı: 8369, s. 3.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

katılan kurucu üye sayısının 115 değil 114 olduğu anlaşılmaktadır.

Vakıf kuruluş çalışmalarının tamamlandığı bir zamanda, üniversitenin kuruluşunu resmen ilanı, kurucu rektörün atanmasını da zorunlu hale getirmişti. Ataması yapılan MKÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek, bu süre zarfında çalışmaları yakından izlemekle beraber, konular hakkında hiçbir fikir beyan etmemiş ve sessizliğini korumuştur. Kurucu üye çalışmalarının yeniden ele alındığı ilk genel kuruldan hemen sonra bu sessizliğe bir son vererek, üniversitenin de bundan sonraki karar mekanizmasında yerini alacağını gösteren ilk konuşmasını yaptı ve “kurulan üniversite ile gelecekte çocuklarımıza en iyi mirasın bırakılacağı inancında olduğunu” söyledi. Vakıf genel kuruluna katılarak bir konuşma yapan Rektör İpek, MKÜ Vakfı’nın çalışmalarının çok ileri bir seviyeye ulaştığını belirtti ve çalışmalar sonucunda elde edilen sonuçların, bugün Türkiye’de gidilen her yerde, katılan her toplantıda takdirle karşılandığına herkesin tanık olduğunu anlattı.

MKÜ Vakfı’nın sözü edilen çalışmaları duyurarak, bu çalışmaların örnek alınmasını temin etmek maksadıyla bir dergi çıkardığı da anlaşılan bu konuşmada Rektör Prof. Dr. İpek, Vakıf tarafından yayınlanan kitapçığın giriş bölümünde üniversite ile ilgili düşüncelerini de dile getirdi. Konuşmasında: “Hatay da halkımızın uzun zamandan beri özlemlerle beklediği Mustafa Kemal Üniversitesi, 10. 11. 1992 tarihinde 3837 sayılı yasa ile hayata geçirilmiş ve fiilen kuruluş çalışmalarına başlanmıştır. Ancak, şükranla söylemek gerekir ki Üniversitenin gerçekleşmesinden çok önce kuruluşu tamamlanmış olan Mustafa Kemal Üniversitesi Vakfı, halkımızın bu konuya ne denli sıcak olduğunun güzel bir belgesini ortaya koymuştur. Başta sayın valimiz Utku Acun olmak üzere vakfı kuran, kuruluşunda emeği geçen, katkıları olan tüm hemşerilerimize Mustafa Kemal Üniversitesi’nin saygı ve teşekkürlerini sunmak isterim. Üniversitesi olan diğer birçok illere örnek teşkil eden bu güzel davranış, Üniversitemizin tarihinde layık olduğu yeri alacaktır.”

Vakfa yapılan son katılımlar sonrasında vakıf bütçesinin 7 Milyar 498 Milyon lira olduğu açıklandı. Bütçenin 1 Milyar 132 lirasının 115 kurucu üyenin katkısıyla, 4 milyar lirasının da vakfa yapılan diğer bağışlar ve yardımlarla sağlandığını, yaklaşık 2, 5 Milyar liranın da tahvil ve banka yasal faizlerinden oluştuğunu kaydetti.⁸²

Vakfın ilk genel kurulunda alınan vakıf kurucu üyelik başvurularının kabulü

⁸² 27 Eylül Pazartesi 1993, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 28, Sayı: 8372, s. 2.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

yönündeki prensip kararının alınmadığı anlaşılmış olup, genel kurulda sadece o gün başvuru yapan 30 kişinin üyeliğinin kabulüne karar verilerek, büyümeye yönelik talepler yeterli çoğunluk sağlanamadığı için reddedilmiş görülmektedir. Bu konuda Vali Utku Acun'a bir mektup gönderen, Antakyalı başarılı genç işadamı Mahir Rende, Mustafa Kemal Üniversitesi vakfına üye alımının dondurulması kararının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, Vakfın olağanüstü toplanıp bu yönde karar almasını istedi. Mahir Rende bu isteğini öne çıkarırken, vakıf için önemli bir gelir kaynağı olacağını düşündüğü bir projesine de mektupta yer verdi. Vakıf başkanı Vali Utku Acun'a 9 Aralık 1995'te gönderilen mektubunda şu görüşlere yer verilmiştir:⁸³ “Büyük Önder Atatürk'ün adını taşıyan Üniversitemiz ve vakfının sizin değerli girişiminiz ve önderliğinde kurulması, biz Hataylılar için ayrı bir sevinç kaynağı olmuştur. Mustafa Kemal Üniversitesi Vakfı ilk üyelerinden olma şerefini ben ve ailem ebediyete kadar taşıyacağız. Vakfımızın Eylül 1993 tarihli ilk genel kurulunda kurucu üye, mütevelli kurul üye alımını dondurma kararını tasvip etmedik. Katılımın az olması ve az bir farkla bu kararın alınması birçok üyemiz gibi bizi de üzmüştür. Bu kararlar vakfa destek sağlama yolunun kapandığı fikrine katılıyoruz. Hayati değeri olan üye alımı kararını, gözden geçirmek ve yeniden tesis etmek üzere olağanüstü genel kurulun toplanmasını tensiplerine arz ederiz. Düğün, açılış, sünnet vb. günlerde olağanüstü sayıda gönderilen çiçek, sepet ve çelenklerin yerine Mustafa Kemal Üniversitesi vakfına bağışta bulunulması için, değerli Hataylı hemşerilerimize tavsiye kararı almak, başta Ankara ve İstanbul'da bulunan hemşerilerimizin azda olsa ömür boyu katkılarını sağlamak üzere; Hatay da tüm ilçelerde gerekli birimlerin sağlanmasını tensiplerinize sunarız. Hatay iline yaptığınız hizmetlerin yanında, Mustafa Kemal Üniversitesi ve vakfı için yaptıklarımızı tüm Hataylılar gibi biz de takdir ediyor ve şükranlarımızı sunuyoruz.”⁸⁴

22 Eylül 1993 yılında toplanan ilk genel kuruldan sonra ikincisini 23 Ocak 2001 yılında yapmaya karar veren Mustafa Kemal Üniversitesi Vakfı, bu toplantıyı olağan genel kurul olarak düzenlemeye karar vermişti. Ahmet Tamer genel kurula 8 yıl aradan sonra ikinci defa başkanlık yapacaktı⁸⁵. Fakat bu ikinci toplantıda vakıf kurul başkanlığı el değiştirdi ve toplantı yeter sayısı olmaması gerekçe gösterilerek, yeni toplantının Prof. Dr. Miklat

⁸³ 11 Aralık cumartesi 1993, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 28, Sayı: 8436, s. 1.

⁸⁴ 11 Aralık cumartesi 1993, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 28, Sayı: 8436, s. 3.

⁸⁵ 10 Ocak 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:34, Sayı:10558, s. 3.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Doğanlar'ın başkanlığında 23 Ekim'de yapılmasına ve yine çoğunluğun sağlanamaması halinde ise kongrenin 30 Ekim'e tehirine karar verildi⁸⁶. Bu arada Hatay Valiliğinde de bir değişim yaşanmış ve Vali Utku Acun'un görev süresi dolduğundan yerine Vali Zeki Şanal atanmıştı. Vali Zeki Şanal, Mustafa Kemal Üniversitesi Vakfının doğal üyesi olarak, Vali Utku Acun'un yerini almış oldu. Bu yeni atama, Olağan Genel Kurul'un da yeni bir ertelenmeyle en geç 27-28 Ocak tarihleri arasında yapılmasını gündeme getirdi⁸⁷. Periyodik olarak bir toplanma tarihi olmayan Vakfın üçüncü kongresini 2004 yılında yaptığını görmekteyiz. Ahmet Tamer'in yönetim kurulu başkanlığında toplanan kurulda, yönetim kurulu çalışmaları onaylanırken yapılan seçimlerde eski yönetimin tekrar göreve devam etmesi benimsendi. Nabi İnal'ın divan başkanlığını yaptığı kongreye Vali Abdülkadir Sarı, belediye başkanı İris Şentürk ile eski Milletvekili Levent Mıstıkoğlu'da katıldı. Vali Abdülkadir Sarı kongredeki konuşmasında, vakıfların önemli hizmetler gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. Vakıf başkanı Ahmet Tamer'de çalışma raporunu okurken yıl içinde gerçekleştirilen hizmetlerden, özellikle Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine yönelik çalışmalardan söz etti⁸⁸.

Mustafa Kemal Üniversitesi Koruma ve Yaşatma Vakfı, dördüncü olağan kongresini 2010 yılında gerçekleştirdi. Kongrenin divan başkanlığını yine Avukat Nabi İnal, divan kâtipliğine Mehmet Ali Yüksel ve Selahattin Eskiocak seçildi. Toplantı Tayfur Sökmen Kampusu Atatürk Konferans Salonunda yapıldı. Kongrede faaliyet raporunun okunmasının ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Şerefettin Canda atanmasından itibaren geçen üç yılda üniversitede yapılanları anlattı. Daha sonra "Yönetim ve Denetleme Kurulu" üye seçimleri yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Tahsin Rende, Osman Mıstıkoğlu, Nevzat Şahin, Ömer Bayraktar, Mehmet Galioğlu, Mehmet Ali Yüksel, Selahattin Eskiocak, Sait Kalaycıoğlu ve Ali Özbuğday Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiler. Ahmet Refik Yalım ve Bülent Mıstıkoğlu da Denetleme Kurulu üyeliklerine seçildi⁸⁹.

Mustafa Kemal Üniversitesi Kurma ve Yaşatma Vakfı yönetimi, Ottoman Palace Termal Otel'de düzenlediği törende, vakfa katkıda bulunan hayırseverleri plakette ödüllendirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özbuğday, gerçekleştirilen etkinliğin açılış

⁸⁶ 5 Ekim 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:34, Sayı:10781, s. 1.

⁸⁷ 22 Ocak Çarşamba 2003, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Y. 34, S. 11178, ss. 2.

⁸⁸ 26 Ocak 2004, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Y. 38, s. 3.

⁸⁹ 09 Şubat 2010, Özyurt Gazetesi.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

konuşmasında, 20. kuruluş yıldönümünü kutlanan Mustafa Kemal Üniversitesi'nin yurt içinde benzer dönemde kurulan üniversitelerle kıyaslandığında ulaştığı seviyenin, Ulu Önder Atatürk'ün ve Hatay'ın adına yakışır seviyede olduğunu söyledi. Ali Özbuğday, vakfın kurucusu Vali Utku Acun ile aynı dönemde görev yapan Rektör Prof. Dr. Haluk İpek'in girişimleriyle hayat bulan Vakfın, kuruluş yıllarında üniversiteye çok büyük katkılarının olduğunu ve çoğu ihtiyacın Hataylı hayırseverlerle yapılan çalışmalarla karşılandığına dikkat çekti.

Toplantıda üniversiteleri topluma mal eden, üniversite ile halkın bütünleşmesini sağlayan en önemli vasıtaların başında vakıfların ve sivil toplum örgütlerinin geldiğinin altı çizildi. Ayrıca üniversitenin toplumda üstlendiği rolün de bir tarifi yapılarak eğitimin, özellikle de üniversite eğitiminin tozlu raflara yığılmış demode bilginin gençlere ezberletilmesi olmadığını, tam tersine gerçek yaşamda sorunları çözen, çözüm üreten, teknoloji arayışında olan, ama yine de başkalarını kopyalamanın aksine, yenilikçi arayışlarla dolu girişimci nesiller yetiştiren kurumlar olarak tanımlandı.

Vakıf İmkânlarıyla Bil-Tek Anonim Şirketinin Kurulması

Hayata geçirilmesi için yoğun ve yaygın çaba harcanan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi için aynı amaçla kurulan vakıf olanaklarıyla bir Anonim Şirket ile Ankara'da irtibat bürosu oluşturulması kararlaştırıldı⁹⁰. Pazartesi günü toplanan Vakıf Yönetim Kurulu, önerileri görüşerek olumlu kararlar aldı. Verilen bilgiye göre; üniversitenin çeşitli yatırım ve hizmetlerini üstlenecek anonim şirketle; zaman yanı sıra önemli gelir kaynakları da sağlanacak. Bu arada şirkete % 90 hissesi vakfa, % 4 hissesi il özel idare müdürlüğü, diğer hisseler ise Ant. Tic. Ve San. Odaları birliği ile İskenderun Tic. San. Odası için düşünülmektedir. Ankara'da oluşturulması kararlaştırılan irtibat bürosu ile Üniversite işleri ve işlemleri yürütülürken, vakfa da kira olarak gelir sağlanmış olacak. Çeşitli üniversitelerdeki uygulamalardan esinlenilerek oluşturulan kararlar için girişim ve arayışlara başlandığı da bildirildi.⁹¹

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi için hedeflenen şirketle ilgili çalışmalar hızlı bir

⁹⁰ 22 Ocak 1993, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 27, Sayı: 8173, s. 1.

⁹¹ 22 Ocak 1993, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 27, Sayı: 8173, s. 3.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

şekilde tamamlandı. 500 milyon TL sermaye ile resmen tescil edilen şirketin adı: Biltek-Hatay Bilgi ve Teknoloji Üretme, Taahhüt, İnşaat, Turizm, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak belirlendi. Şirketin hisseleri ise sırasıyla Mustafa Kemal Üniversitesi Kurma ve Yaşatma Vakfı'nı temsilen Mali Müşavir Mehmet Ali Yüksel % 90, İl Özel İdare müdürlüğünü temsilen Vali Yardımcısı Necat Aksu % 5, Antakya Ticaret Borsasını temsilen Kazım Kuseyri, Ant. Tic. Ve San. Odasını temsilen Mehmet Narin, Ziraat odasını temsilen Celal Civelek, Hatay Esnaf Odaları birliğini temsilen M. Kemal Bulut ve İsk. Tic. ve San. Odasını temsilen Yılmaz Özen % 1'er hisseye bölünmesi şeklinde paylaşıldı. Bu arada şirketin ilk yönetim ve denetim kurulları da açıklık kazandı. İlk yönetim kurulu: Vali yardımcısı Necat Aksu, Mali müşavir M. Ali Yüksel, Celal Civelek, Kazım Kuseyri ve Yılmaz Özen'den oluşturulurken, Denetim kurulunda ise Tahsin Rende ve Mehmet Narin görev aldı.⁹²

Valilik ve vakıf yönetimi halkın gösterdiği hayırseverlik ve itibara rağmen, üniversite kaynaklarını sağlam temellere oturtacak yeni arayışlar içerisinde olmaktan hiçbir zaman geri kalmamış görünmektedir. Bu amaca ulaşmak için özellikle inşaat faaliyetlerinde karlılığı artırmak ve maliyeti düşürmek amacıyla, yapılan bağışların bir kısmı, üniversiteyi kuracak olan firmaları bir araya getirecek ve koordinasyonu sağlayacak yeni bir şirketi hayata geçirmeye ayrılmıştır. Bu niyetle Bil-Tek A. Ş. kuruldu ve şirketin üniversiteye güçlü destek sağlaması amaç edinildi. Ayrıca daha önce 1/8'i üniversiteye bağışlanmış olan HATAŞ da bu işe kanalize edildi ve vakfın çalışmalarına iki sağlam zemin oluşturulmaya çalışıldı.

Vakfa ilave edilen bu şirketler ile kuruluş safhasında ve sonrasında devlet imkânlarının yetişemediği alanlara müdahale edebilmek, eğitim ve öğretimin başarılı bir seviyede yapılabilmesini sağlamak, verimliliğin artırılarak üniversite imkânlarının genişletilmesini temin etmek, mali kaynakların güçlendirilmesi için gerekli bina ve tesisler yanında bilimsel araştırma laboratuvarlarının kurulmasını ve ihtiyaç duyulan öğretim üyelerinin temini amaç edinilmiş ve bunların tedarikine çalışması hedeflenmiştir.

Bil-Tek A. Ş. 'nin çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek, bölgedeki birçok projenin gerçekleşmesinde bu şirketin katkılarda bulunacağına dikkat çekti. Mustafa Kemal Üniversitesi Vakfı'nın zamanla üniversitenin nitelikli çağdaş bir üniversite olmasında önemli katkıları olacağına vurgu

⁹² 4 Mayıs 1993, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 27, Sayı: 8254, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

yapılan konuşmada, unutulmaması gerekenin Mustafa Kemal Üniversitesi'nin çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakılacak en güzel miras olacağıydı. Konu bu açıdan değerlendirildiğinde vakfa yapılan her katkının nesiller boyu yapana ve ailesine onur vereceğine dikkat çekilerek, vakfın büyüyerek devam etmesinin, Üniversitenin daha çok gelişmesi ve güçlü olması anlamına geleceğine vurgu yaptı⁹³.

MKÜ Vakfıyla ilgili yapılan çalışmaların son derece verimli geçmiş olduğu vakfın son genel kurulunda ortaya çıkmıştır. 1994 yılına kadar var olan vakıf rezervinin 4 milyar lira olmasına rağmen, kurul sonrasındaki rezerv miktarının ise 11 milyar lira olduğu anlaşılmaktadır. Mustafa Kemal Üniversitesi vakfının BİLTEK A. Ş. ile yapmış olduğu hizmetler arasında profesörler evi yapımı, bina kamulaştırma giderlerinin karşılanması, görev yapan akademik öğretim üyelerine kira yardımı, arsa alımı ile Ankara'da sosyal amaçlı bina alımını gerçekleştirmesine rağmen, BİLTEK A. Ş. 'nin 1994 yılını 3. 6 milyar lira kazançla kapadığı tespit edilmiştir⁹⁴.

Kaynaklar

Hatay Gazetesi, 1992-1993 tüm sayıları.

Son Haber Gazetesi, 1992-1993 tüm sayıları.

Antakya toplumcu Halk gazetesi, 1992-1993 tüm sayıları.

TBMM Tutanakları, B: 93, O:4, 03. 07. 1992.

Not. Gazete sayıları çok olması sebebiyle numaraları dipnotlardan takip edilebilir.

⁹³ 25 Eylül 1993, Antakya toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 28, s. 3.

⁹⁴ 02 Şubat 1995, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, , Yıl: 29, Sayı: 8753, s. 3.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

TÜRKİYE-ABD MÜTTEFİKLİĞİ VE TEMEL PARAMETRELER

*Mustafa Ertan BOZKIR

Araştırma Makalesi

Makale Gönderim Tarihi
011. 05. 2023

Makale Kabul Tarihi
25. 05. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Mustafa Ertan Bozkır, “Türkiye-ABD Müttefikliği Ve Temel Parametreler”, *Tarih Burada Dergisi*, Yıl: 1, (2023), Sayı: 1, ss. 59-68.

Apa Mustafa Ertan Bozkır, “Türkiye-ABD Müttefikliği Ve Temel Parametreler”, *Tarih Burada Dergisi*, Yıl:1, Sayı: 1, ss. 59-68.

Özet

19 Yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu topraklarına gelmeye başlayan Amerikan tüccarlarının ilk münasebetleri iki taraf açısından olumlu sonuçlar vermemiştir. Taraflar birbirlerine özellikle İngiliz ve Fransız faktörleri sebebiyle mesafeli davranmışlardır. Osmanlıların ABD ile ilişkileri 19. Yüzyılın ikinci yarısından sonra gelişmiş, ancak bir müttefiklik akdetme yönünde değil, Amerikan çıkarlarının korunmasına yönelik baskılara dönüşmüştür. Osmanlılar bu sebeple ABD’yi bu topraklarda görmek istememişlerdir.

Birinci Dünya Savaşı’nda ABD’nin müttefiklerden yana tavır koyması ve Osmanlı topraklarında azınlık devletleri kurma girişimi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde de bu devletle ilişkilerde mesafeli olunmasına neden olmuştur. ABD ile ilişkiler İkinci Dünya Savaşı sonrasında özellikle Marshal Yardımları gündeme oturduktan sonra gelişmiştir. Ancak ABD bu tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti ile girişmiş olduğu NATO ilişkisine rağmen Türk düşmanlığı yapan birçok müttefik ile de ilişkilerini Türkiye aleyhine geliştirmiştir. Nihayetinde 1990 İran Irak Savaşı sonrası Çekiçgüç meselesinde olduğu gibi, 2004 Irak’ın işgali meselesinde de Türkiye Cumhuriyeti’nin çıkarlarını baltalamaktan geri durmamıştır.

Bu makalede Türkiye Cumhuriyeti ile ABD’nin müttefiklik ilişkileri özellikle Irak İşgali ve Terör Örgütleri açısından sorgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: ABD, Türkiye, Müttefik, Irak, İran, İsrail.

Abstract

The first relations of the American merchants, who started to come to the lands of the Ottoman Empire at the beginning of the 19th century, did not yield positive results. Both sides acted at a distance from each other, especially due to British and French factors. Ottoman relations with the USA developed after the second half of the 19th century, but they turned into pressures for the protection of American interests, not for an alliance. For this reason, the Ottomans did not want to see the USA in these lands.

During the First World War, the USA’s stance on the side of the allies and the attempt to establish minority states in the Ottoman lands caused a distance in relations with this state during the establishment of the Republic of Turkey. Relations with the USA developed after the Second World War, especially after Marshal Aids came to the fore. However, since that date, the USA has developed its relations with many allies that are hostile to Turkey against Turkey, despite its NATO relationship with the Republic of Turkey. Ultimately, it has not stopped undermining the interests of the Republic of Turkey in the 2004 invasion of Iraq, as in the Hammer-Power issue after the 1990 Iran-Iraq War. .

In this article, the alliance relations between the Republic of Turkey and the USA are questioned

* Çekmece Şehit Türkmen Orta Okulu Müdürü, ertanbozkir196@hotmail.com, Orcid: 0000-0003-3140-7391

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

especially in terms of the Iraq Occupation and Terrorist Organizations.

Keywords: USA, Turkey, Allied, Iraq, Iran, Israel.

Giriş

Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda yenilmesiyle çekildiği topraklara yerleşen İngiltere ve yakın müttefiki Fransa yaklaşık kırk beş yıl kadar Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde hegemon güç olarak kalmışlar ve bazı bölgelerde özellikle petrole dayalı sömürü politikalarını sürdürmüşlerdir. Ancak 1945'li yıllardan sonra yavaş yavaş çözülen bu sömürü-hegemonik dünya, yerini, sınırları yine bu iki devlet tarafından belirlenmiş millî temellere dayanan birçok ülkeye bırakmıştır.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra bölgede yükselen değer olarak ortaya çıkan Sovyetler ve yumuşatılmış Komünizmden uyarılma Sosyalizme dayalı devletlerin ortaya çıkmaya başlaması, bu savaşta ağır kayıplara uğramış olan İngiltere ve Fransa'nın yerini giderayak taze bir güç ve kudreti temsil eden Amerika'ya terk etmesine sebep olmuştur.

Amerika Orta Doğu ile ilişkilerini, Rusya'nın varlığı nedeniyle iki temele dayandırmıştır. Bu kuşklar Sovyetlerin dünyayı işgal edeceği tezi ve Komünizmin mutlaka yok edilmesi gereken bir sistem olduğuydu. Ancak ne Sovyetler dünyayı işgal edebildi ne de Komünizm ortadan tam olarak kaldırılabildi.

Buna rağmen ABD, Orta Doğu ile ilişkilerini düne nazaran bugün daha sıkı tutmak zorunda kalmıştır. Çünkü kendi doğal kaynaklarını koruma altına alma politikasını başlattığı günden beri bölgeden devamlı kaynak kotaran ABD, Sovyetlerin yokluğundan da istifade ile bir taraftan bölgeye yerleşmek bir taraftan da bölgede "yeni ve güçlü bir rakibin doğmasını engellemek" politikasını uygulamaya sokmuştur.

Ortadoğu Üzerinde ABD-Türkiye Müttefiklik İlişkileri

Amerika Birleşik Devletleri, 1980'li yıllardan itibaren daha yoğun olarak Orta Doğu ve Asya ülkeleriyle ilgilenmeye başlamıştır. Amerika'nın bu ilgisi şüphesiz Sovyetler kadar bölgeye yakın Avrupa devletlerinden başka uzak doğunun en güçlü ekonomilerine sahip Çin ve Japonya'yı da etkilemiştir. Bu devletler yanı başlarında olup bitenleri takip ederken, Amerika'nın giderek artan gücü nedeniyle fazla bir şey yapamayacaklarını bilmelerine rağmen, uzun zamandır gerçekleştirmeye çalıştıkları bölgesel işbirliği çalışmalarına hız vermeye başladılar. Buna karşılık Avrupa Birliği bu çalışmalarda yakın bir gelecekte belki

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Sovyetlerin ABD karşısında oynadığı rolün bir bölümünü üstlenebilecektir⁹⁵.

Dünyanın bu bölgesinde ABD'ye karşı sürdürülen kutuplaşmalar her ne kadar siyasi çatışmalara henüz sebep olmamışsa da, ABD ileride böyle bir olasılığın olabileceğini varsayarak daha şimdiden bölgede etkin bir güç olmak iddiasındadır. Özellikle ana karasının dışındaki asker sayısını ve silah gücünü “göçebelik”ten kurtararak, daha “yerli”, daha “meskûn” bir duruma getirmeye çalışmaktadır. Öyle ki Sovyetlerin dehşet saçtığı dönemlerde ABD ilk üslerini Japonya, Güney Kore, Türkiye ve Almanya'da kurarak bir manada deniz ve hava göçebeliğiyle idare etmekteydi. Ancak Sovyetlerin dağılmasından sonra yeni güç odaklarının ortaya çıkabileceği endişesi ABD'yi artık uzaktan kontrol noktaları oluşturmak politikasından kurtulmaya ve tutunduğu bölgelerde daha çok “yerleşme politikası”na yönelmiştir. Afganistan ve Irak'ın işgali bu çerçevede atılan ilk adımlardır. ABD bundan sonra başka işgaller de gerçekleştirecektir⁹⁶.

ABD, bu yeni politikasını gerçekleştirirken Türkiye'ye tanıdığı rol konusunda fazla samimi görünmemektedir. Çünkü Türkiye, ABD içinde fazlaca sevilmeyen çeşitli lobilerin daimi bir hedefi halindedir. Bu lobilerden bazıları Rum, Ermeni lobileri ve yakın bir gelecekte ortaya çıkacağı işaretlerini veren Kürt lobisidir. Türkiye Irak savaşında olduğu gibi, ortaya koyduğu tavır (tezkere reddi) üzerinde sebat göstermez ise bu lobilere bir de Arap lobisinin eklenme olasılığı büyüktür. Öyleki Türkiye eğer savaş sırasında ABD ile aynı cephede Irak topraklarına girmiş olsaydı, büyük bir ihtimal ile orada ABD askerlerinin işleyeceği insanlık suçlarının bir bölümü, hatta olmamasını dileriz, yabancı askerlerin zorda kaldıklarında hep başvurdukları katliamların, Türkler üzerinde kalması, yakın gelecekte bu soykırımdan da Türklerin mesul tutulabileceği ihtimali vardı. Çünkü Türk askerinin gelişiyile pasif kalacak olan ABD ve diğer işgal güçleri, zorlandıkları noktalara Türk askerini sürece ve daha önceden işledikleri suçların Türkler tarafından işlenmiş olduğu izlenimini vereceklerdi⁹⁷.

Savaş sırasında, Türklere karşı, ABD'nin samimiyeti şu ana kadarki tavırlarından tatmin edici bulunmamıştır. Öyle ki Rus tesirinden büyük oranda arınmış olan Kafkaslarda Türkler Amerikan çıkarları için harcanmıştır. Bakü-Ceyhan petrol boru hattı anlaşmalarından sadece %2, 5'lik bir pay verilerek susturulmuşlardır. Bu bölgede daha büyük anlaşmaların ve

⁹⁵ Muhittin Ataman, “United States of America, ” iç. Wolfgang Gieler, Kemal İnat ve Claudio Kullmann (Der.), Foreign Policy of States: A Handbook on World Affairs, İstanbul: TASAM Publications, 2005, s. 525.

⁹⁶ Ataman, “United States of America, ” s. 526.

⁹⁷ Samuel Huntington, “The Clash of Civilizations, ” Foreign Affairs, Yaz 1993, ss. 22-49.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

daha büyük projelerin hayalini kuran Türkler, Irak ile ABD arasında süregiden problemlerde ABD tarafında yer almıştı. Oysa az da olsa ABD karşısında olmak veya en azından tarafsızlığını korumak, bölgede Türklerin daha büyük bir itibar kazanmasını temin etmiştir⁹⁸.

Şimdi sorulması gereken soru Türkiye'nin ABD'ye destek vermesi veya bölgede müttefik oldukları hususunda adımlar atması ne getirecek ne götürecektir? ABD, kendi kazanıp, kaybedeceklerinin planlarını hazırlarken acaba Türklerin kazanacaklarının veya kaybedeceklerinin plan ve programlarını yapmış mıdır? ABD, Türkiye'nin savaş veya barışta üstleneceği rolü belirlemiş midir? Ya da Türkiye ABD'nin bu "yerleşme" politikasında gidebileceği en son nokta hakkında bilgi sahibi midir? Türklerin nereye kadar bu politikaları destekleyebilecekleri hakkında bir fikirleri var mıdır? Yoksa hem ABD, hem de Türkiye günübirlik politikaların peşinden yürüyerek, kendi kamuoylarını oyalamaya mı çalışmaktadırlar?

Bu hususta ABD'nin kendi planlarını yaptığı anlaşılmaktadır. Bununla beraber icra edip etmeyeceği belirsizdir. Türkiye ise bu planlardan haberdar değil gibi görünmektedir. Öyleki ABD Kürtler konusunda Türkiye ile aynı fikirde olmadığı gibi, Türkiye'ye ile önceden bir fikir teatisinde bulunduğu hususunda bir izlenim bulunmamaktadır. Türkiye, Kürdistan'da bir parlamento kurulacağını ancak parlamentoya Fransa Cumhurbaşkanı'nın Kürt sempatisini eşinin katılacağını duymasıyla haberdar olmuş izlenimini yaratılmıştır. Amerikalılar Türklerin "Kırmızı Çizgi"lerini pek önemsemediler ve bu konuda kendi bildiklerini okuyup, yaptıkları sırada, Türklerin tepkileriyle bazı konularda geri adım atmışlardır⁹⁹.

Cevabı verilmesi gereken bir başka nokta ise ABD'nin bu yerleşme politikasının temel dayanağı nedir? ABD, bu politikayı İngilizlerden devralırken büyük bir eksiklik yapmıştır. Bu, seleflerinin bu topraklarda tutunamama sebeplerini öğrenmeden buralara geldiklerinin farkında değillerdir. Oysa buralarda tutunmanın yollarını bilen Türkiye'dir. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu bu topraklara yaklaşık 400 yıl kesintisiz hakim olmuştur. Orta Doğu topraklarının Osmanlıların elinden çıkmasında rol oynayan İngilizler ise çeşitli bahaneler ile bu topraklarda sadece 50 yıl kalabilmişlerdir. Bu süre Osmanlı devletinin sekizde biri kadar bir süreyi kapsamaktadır. Burada İslamiyet'in bölgenin ortak buluşma

⁹⁸ T. Taşemir, Türkiye'nin Kafkasya Politikasında Ahıska ve Sürgün Halk Ahıskalılar, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2005, s. 53.

⁹⁹ "US Arming PYD/YPG in Syria Source of Concern for Turkey, Erdogan Says", Daily Sabah, 23 Eylül 2016

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

noktası olmasının önemli bir unsur olduğu üzerinde durulabilir. Ancak bu yanıltıcı olacaktır. Çünkü Osmanlılar nüfusun hemen tamamı Hristiyan olan Balkanlar'da ise 500 yıl kadar uzun bir süre tutunmuşlardır. Bu sebeple ABD gerçekten bu hususu iyi öğrenmeden gelmiş olduğunun sinyallerini daha şimdiden vermiştir. Onlar da tıpkı İngilizler gibi işgal ettikleri bölgelere sulhu değil ateş ve şiddeti sokmuşlardır¹⁰⁰.

Öyle görülüyor ki, ABD, Irak politikasını petrol üzerine kurmuştur. Yerlileşme politikası da bu petrolün elde tutulmasına dayanmaktadır. Amerikalılar petrol uğruna bütün bir ülkeyi ve bütün bir bölgeyi talan, yağma, ateş ve infilak içinde bırakabilirler. Irak'ın geleceği de bu temel üzerine kurulmuş gibidir. ABD'nin savaşın ilk günlerinde Irak'ta sadece kitle imha silahlarının bulunduğunu tespit ettiği yerleri vuracağını ileri sürerken, ülkenin can damarı olan yolları, barajları, sanayi tesislerini, iletişim ve ulaşım alanlarını, enerji kaynaklarını, hastahaneleri, pazarları, sığınakları vurması ve bir yetkilinin ağzından çıkan sözlerin dehşetiyle “verilebilecek en büyük zararın verilmesinin” amaçlanması, bütün iyi niyet gösterilerine rağmen çelişkiler yaratmıştır. Hatta Amerikalılarla savaşın hemen ardından yaptıkları ihaleleri ABD şirketlerine vermeleri ve BM'i devre dışı bırakmaya çalışmaları ve bunu da (faili meçhul bombalama hadiseleri ile) gerçekleştirmeleri, daha sonra da BM'den çıkardıkları kararlar ile yıkıntıya dönüşen Irak'ın yeniden imarının karşılığı olarak bu şirketlere para yerine petrolün verilecek olması bu çelişkileri yanıtlarken, endişeleri de haklı çıkarmıştır¹⁰¹.

Irak politikasında ABD'nin yerlileşmeyi, dünyanın barış üzerine inşa edilecek geleceği için değil, kendilerinin petrol sayesinde dünya üzerinde kuracakları yeni düzene (ABD hegemonisi) dayanmakta olduğunu göstermektedir. Demek ki ABD, bundan sonraki işgallerinde de petrol veya başka bir enerji kaynağına sahip ülkeyi (bu altın, uranyum veya bor madenlerinden biri olabilir) tepeleyecek ve verebileceği en büyük zararı verdikten sonra, o kaynakları da yıkıntıları tamir maksadıyla kendi şirketlerine peşkeş çekecektir¹⁰².

Ancak, İngilizlerin başaramadıkları benzeri politikaları ABD'nin de başaramayacağı daha şimdiden ortaya çıkmıştır. İngilizler kendi hazırladıkları haritalara göre yarattıkları

¹⁰⁰ Alan Richards ve John Waterbury, A Political Economy of the Middle East, (Washington DC: Westview Press, 1998), ss. 56-57.

¹⁰¹ Kiren Aziz Chaudhry, The Price of Wealth: Economies and Institutions in the Middle East, (Ithaca: Cornell University Press, 1997), s. 2.

¹⁰² A. Necdet Pamir, Bakü-Ceyhan Boru Hattı, (Ankara: ASAM Yayınları, 1999), s. 14.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

devletler tarafından bu topraklardan sürülmüşler veya II. Dünya Savaşı'nın ağır yükü sebebiyle kendileri bölgeden çıkmak zorunda kalmışlardı. Ancak şimdi bölgede başka güçler de bulunmaktadır. Bu güçlerden sadece İsrail ve Türkiye bölgelidir. İsrail akıttığı kan ve uyguladığı dehşet politikaları sebebiyle barışı sağlamak konusunda Türkiye'nin oldukça gerisinde kalmıştır. Bunun da sebebi; İsrail'in, II. Dünya savaşında Almanya'da uğradıkları soykırımı, bu gün Filistin topraklarında Filistin çocuklarına uyguladıklarından belki de bu barış yarışının içinde bile değillerdir. Türkiye eğer geleceği iyi değerlendirir ise bu misyonu yüklenilecek güç ve karakterdedir. Amerikalılar da bu konuda yakın bir gelecekte bizimle hem fikir olacaklardır. Onlar şimdilerde Türkiye'nin bölgedeki önemini sadece kendi çıkarlarına geldiği sürece önemsemektedirler. Buna karşılık Türkiye'nin çıkarları veya maruz kaldığı tehditleri görmezlikten gelmektedirler. Amerikalıların, Türkiye'den bekledikleri en önemli şey Türk topraklarının şimdilik Amerikan asker ve silah sevkiyatına açılmasını sağlamak, güvenli konuşlanma ve geçiş alanları temin etmek. Buna karşılık Türkiye'ye, bölgede önemli roller vermek yerine maddi yardım veya AB'ye entegre olmak yolunda bir miktar destek vermek gibi oyalama taktikleri sürdürmektedirler. Biliyorlar ki, Türk adalet ve Türk kardeşliği bu bölgede şimdilerde Arap ve Kürt milliyetçiliği nedeniyle reddedilmektedir. Ancak Türklerin bölgeye bir kez yerleşmesi ve uygulamalarının görülmesi halinde geriye dönülmez bir yola girilmiş olacaktır ve yaptıkları plan ve hesapların hiçbiri tutmayacaktır¹⁰³.

Türkler için bölünmüş bir Arap dünyası veya Orta Doğu, 80 yıldır devam eden tehlike ve tehditlerin artmasından başka bir şey değildir. Türkler bölgeye yakın olmaları ve iyi ilişkiler kurmaları nedeniyle ABD'nin istediği petrol ve diğer kaynaklara zaten ucuz yollardan ulaşmakta olduğundan, buralarda yerleşerek veya buralar halklarını hegemonyasına alarak bir kazanç sağlama peşinde olmayacaklardır. Olmak için de fazla bir nedenleri yoktur. Bu durum ABD tarafından yakından takip ediliyor olsa gerek ki, bölgeden uzak tutulmaları ve Araplar ile yakın ilişkiler kurmaları engellenmeye çalışılmaktadır¹⁰⁴.

Türkiye nüfusunun genç bir nitelik taşıması, bölgedeki diğer topluluklar ile yakın akrabalıklarının bulunması, barışa savaştan daha çok susamış olması, bir diğer ülke olan

¹⁰³ Kemal Kirişçi, "The Future of Turkish Policy Toward the Middle East", Kirişçi, Kemal ve Barry Rubin (Ed.), Turkey in World Politics: An Emerging Multiregional Power (Boulder London: Lynne Rienner Publishers), (2001), s. 101.

¹⁰⁴ Nebil İlseven, "Petrol Sorunu", Ortadoğu Sorunları ve Türkiye, (ed. : Haluk Ülman), Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı yay. , Ankara, 1991, s. 91.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

İsrail'in de çıkarlarına ters düşmektedir. Bu noktada ABD'deki İsrail lobisi de Türkiye'nin Orta Doğu'da aktif rol almasını istememektedir.

Bütün bu sebep ve sonuçlar bizi ABD'nin bölgede yürüttüğü politikaların bundan sonraki aşamalarının Türkleri nasıl etkileyeceğini düşündürmektedir.

Türkler İslam dinine mensup Suriye, Irak, İran ve Hristiyanlığın bir kolu olan Ermenistan ve Gürcistan ülkeleriyle ortak sınırlara sahiptir. Rejim farklılıkları ve dünya görüşleri sebebiyle Müslüman olan ülkelerle, Irak dahil, çok samimi ilişkiler kurulamamıştır. Ermenistan başlı başına bir problem olmuştur. Sadece Gürcistan ile son zamanlarda iyi ilişkiler kurulmuştur. Bununla beraber Türkiye'nin bütün bu ülkelere yaklaşımı şu ana kadar daima insancıl olmuştur. Öyleki su kaynakları ve toprak taleplerine rağmen Suriye ve Irak ile bölgesel çıkarlar ve Şia propagandası sebebiyle İran ile soykırım iddiaları ve toprak talepleri sebebiyle Ermenistan ile hiçbir şekilde savaş veya şiddete sebep olacak bir adım atılmamıştır. Türkiye bütün bu girişimleri barışçıl ve uzlaşmacı yollardan bertaraf etmiş ve yaklaşık 80 yıldır bölgede barışın temel parametresi olmuştur¹⁰⁵.

Ancak ABD'nin bölgeye yerleşme çabalarına bakıldığında 1980'li yıllardan itibaren kan ve gözyaşı bitmemektedir. İran-Irak savaşını çıkartan ve destekleyenler öncelikle ABD olmuştur. İsrail'in bölgenin yumuşak karnı olması ve uyguladığı politikaların yanlışlığına rağmen dünyada haklı taraf gibi görülmesinin arkasında da ABD vardır. Ermenileri bir maşa gibi kullanan ABD, Türkiye'nin Amerikan çıkarlarına aykırı düşen her türlü kararında, soykırım iddialarını veya bu iddiaların meclislerinde oylanmasını hep Türkiye'ye karşı bir ayar mekanizması olarak kullanmaktadır. Bütün bunlar ABD'nin bölge politikasının hangi temellere dayandırıldığını göstermektedir¹⁰⁶.

Sonuç

ABD, Türkiye'den yardım isterken artık bu ikiyüzlülüğünden vazgeçmeli ve Türkiye'ye hak ettiği gibi davranmalıdır. Bu da ancak, bölgenin imarı ve inşasında önceliğin Türklere verilmesi, Irak petrolünün mutlaka Irak'ı temsil eden Türk, Kürt, Arap ve diğer unsurlar tarafından işletilerek paylaşımının sağlanması, ABD'nin kitle imha silahları ve terörizm gerekçesiyle girdiği Irak'ta, bu hususlarda bir şey bulamadığını dikkate alarak, boşa inat edip

¹⁰⁵ Kemal Kirişçi, "ABD ve Türkiye İlişkileri: Yenilenen Ortaklıkta Yeni Belirsizlikler", Günümüzde Türkiye'nin Dış Politikası, der. Barry Rubin ve Kemal Kirişçi, Boğaziçi Univ. Yay. , İstanbul, 2002, s. 211.

¹⁰⁶ Fahir Armaoğlu, Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları (1948-1988), İş Bankası yay. , İstanbul, 1989, s. 356.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

daha fazla dünya kamuoyunda inandırıcılığını yitirmeden çekilmesiyle mümkündür.

Aksi taktirde olacak olanları şöylece sıralayabiliriz: ABD, Irak'ta tutunmak için mücadelesini sürdürecektir. Bu mücadele muhtemelen Arap milliyetçiliğini körükleyecek ve karşı saldırıları gündeme getirecektir. Bu saldırılar bir süre sonra Irak'ı Lübnan, Beyrut ve Filistin misali bir bölgeye dönüştürecek. Çeşitli militan güçleri barındıran bölgeler oluşacak, terör daha da şiddetlenecektir. Gerçi ABD'nin istediği de büyük oranda bu olabilir. Çünkü böyle bir Irak sayesinde petrol daha kolay sömürülebilir. Diğer taraftan ABD, İran ile de mücadele edecektir. Bu mücadele mümkün oldukça İran'ın güçten düşürülmesi yönünde uygulanabilir. Ancak bir işgal harekâtı halinde İran'ın bu işgale karşı ne kadar dayanabileceği hususunda fazla bir yoruma gerek yok. Bir yıl belki. Ancak ABD'nin, Irak'a hakim değilken İran'ı karıştırmayı bölgede hazır bekleyen diğer güçlerin hareket sahasını genişletecektir. İran'ın kuzeyi bundan etkilenecektir. Özellikle Ermeniler, Türkiye'den koparamadıkları toprakları Azerilerden koparmak için harekete geçeceklerdir. Kuzey İran'da hazırlıksız yakalanacak olan Azeri Türkleri'nin Kuzey Azerbaycan'a sürülmesi gündeme gelecektir. Hatta Ermenistan güneye de inmeye çalışacak ve Urmiye gölü civarlarından Van bölgesini tehdide kalkacaktır. İran'da bulunan Kürtler de ayaklanacaktır. Büyük olasılıkla ABD'ye destek verecek olan bu topluluk, kısa bir süre sonra da Irak Kürtleri ile birleşmek isteyecektir. Bütün bunlar Türkiye'nin güneyi ve doğusunu tamamen istikrardan düşürecek. Bütün bu oluşumlar karşısında Türkiye, bölgenin hakim gücü ABD olacağından, Kürtlere ve Ermenilere müdahale edemeyecektir. Bu iki unsura ait lobiler sayesinde ABD, Türkiye'nin olası müdahalelerine set çekecek ve Türk toprakları her taraftan kuşatılmış olacaktır.

Bölgenin bir diğer gücü olan İsrail de bu istikrarsızlıktan faydalanmak isteyecektir. İsraililer de kendi arz-ı mevutlarına kavuşmak sevdasıyla, yayılmacı politikalarını Irak içlerine doğru yönlendireceklerdir. Diğer taraftan da Suriye'yi sıkıştırıcı bir politikaya yönelerek ABD de rahatsızlık yaratacaklardır. Türkiye bu hususta da bir şey yapamayacaktır. Çünkü ABD, kendi geleceği için bölgenin bu dengesizliğini sinsi yollardan hep destekleyecektir. Geçmişte olduğu gibi buralardan çekilme zamanı geldiğinde de, Yunanistan vari devletlerin ortaya çıkacağı görülecektir. Büyük Ermenistan, Büyük Kürdistan ve Büyük İsrail. Bu üç devlet Amerika'nın gelecekte kurmayı düşündüğü yenedünya düzeninde bölgede bitmek tükenmek bilmeyen petrol ve gaz kaynakları üzerinde hâkimiyet kurmasının temeli

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

olacaklardır. Türkiye ise zamanında almadığı sert tedbirlerin, vermediği gözdağının ve sözde müttefiki (!) ABD'nin kurbanı olacaktır.

Bir zaman gelecek bu üç devlet de birbirleriyle çatışma içine gireceklerdir. Balkan savaşlarında bu durum yaşanmıştı. Çünkü Ermenilerin ve İsraililerin haritalarına bakıldığında, özlemedikleri vatanların aynı topraklar üzerinde kurulduğu görülecektir. Çok ilginçtir ki bu topraklar Kürtler tarafından da istenmektedir. Bütün bunlara karşılık bu toprakların büyük bir bölümü Türkiye sınırları içindedir. Öyleyse büyük olasılıkla bu üç millet önce kendi aralarında çatışmaya gireceklerdir. Galip gelen taraf ise ABD'yi yanına alarak Türkiye ile mücadele edecektir. Mücadeleyi kazanırsa yaşayacak, eğer kaybederse tamamen tarih sahnesinden çekilecektir.

Bütün bunlar gelecekte mümkün olabilecek senaryolardır. Ki, ABD'nin senaryoları da bu şekilde oluşturulmuş ve bugün ağır aksak uygulanmaya çalışılmaktadır. ABD için bu bir ütopya gibi görünse de, şimdiye kadar güç ve kudret onda olduğundan yürüdüğü izlenimini vermektedir. Ancak Türkiye bu güce sahip olmamakla beraber, bölgedeki istikrar ve asayiş en iyi kontrol edebilecek tecrübeye sahip bir devlet geleneğinin mirasçısıdır. En önemlisi de bölgedeki söz konusu unsurlar ile dil, din ve kültürel akrabalıklara sahiptir. Bu faktörler ABD'nin sahip olmadığı parametreler olduğu gibi, ABD'nin petrol için bölgede olduğunu da bütün bölge halkları bilmektedir. ABD gibi geliş nedeni belli olan bir gücün, Türklerin düvel-i muazzamaya karşı verdiği Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, gidiş nedenleri de daha şimdiden bellidir.

Bu sebeplerin başında şüphesiz, ABD askerlerinin sebep oldukları kan, gözyaşı, şiddet ve sömürü gelmektedir.

Daha iyi bir dünya ve barış dolu bir gelecek için Orta Doğu ve Orta Asya halklarının Türkiye ile el ele sloganına yapışması muhtemel savaşlara karşı alınabilecek en iyi önlem olacaktır. Türkiye bölgesinde hakim (işgalci) güç olmak istemediği gibi, bu işgali başlatmış başka güçlere de katlanabilecek durumda değildir.

Kaynaklar

Ataman, Muhittin, "United States of America, " iç. Wolfgang Gielser, Kemal İnat ve Claudio Kullmann (Der.), *Foreign Policy of States: A Handbook on World Affairs*, İstanbul: TASAM Publications, 2005.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Huntington, Samuel, "The Clash of Civilizations," *Foreign Affairs*, Yaz 1993, ss. 22-49.

Taştemir, T. , *Türkiye'nin Kafkasya Politikasında Ahıska ve Sürgün Halk Ahıskalılar*, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2005, s. 53.

US Arming PYD/YPG in Syria Source of Concern for Turkey, Erdogan Says", Daily Sabah, 23 Eylül 2016

Richards, Alan ve Waterbury, John, *A Political Economy of the Middle East*, (Washington DC: Westview Press, 1998).

Chaudhry, Kiren Aziz, *The Price of Wealth: Economies and Institutions in the Middle East*, (Ithaca: Cornell University Press, 1997).

Pamir, A. Necdet, *Bakü-Ceyhan Boru Hattı*, (Ankara: ASAM Yayınları, 1999), s. 14.

Kirişçi, Kemal, "The Future of Turkish Policy Toward the Middle East", *Turkey in World Politics: An Emerging Multiregional Power*, Kirişçi, Kemal ve Barry Rubin (Ed.), (Boulder London: Lynne Rienner Publishers), (2001).

İlseven, Nebil, "Petrol Sorunu", *Ortadoğu Sorunları ve Türkiye*, (ed. : Haluk Ülman), Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı yay. , Ankara, 1991, s. 91.

Kirişçi, Kemal, "ABD ve Türkiye İlişkileri: Yenilenen Ortaklıkta Yeni Belirsizlikler", *Günümüzde Türkiye'nin Dış Politikası*, der. Barry Rubin ve Kemal Kirişçi, Boğaziçi Üniv. Yay. , İstanbul, 2002.

Armaoğlu, Fahir, *Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları (1948-1988)*, İş Bankası yay. , İstanbul, 1989.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİNE KURULUŞ AŞAMASINDA ARAZİ TAHSİSİ VE İNŞAAT FAALİYETLERİ

*Nurcan OFLAZOĞLU

**Ali YILMAZ

Araştırma Makalesi

Makale Gönderim Tarihi
18. 03. 2023

Makale Kabul Tarihi
25. 05. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Nurcan Oflazoğlu-Ali Yılmaz, “Mustafa Kemal Üniversitesine Kuruluş Aşamasında Arazi Tahsisi Ve İnşaat Faaliyetler”, *Tarih Burada Dergisi*, Yıl: 1, (2023), Sayı: 1, ss. 69-94.

Apa: Nurcan Oflazoğlu-Ali Yılmaz, “Mustafa Kemal Üniversitesine Kuruluş Aşamasında Arazi Tahsisi Ve İnşaat Faaliyetler”, *Tarih Burada Dergisi*, Yıl:1, Sayı: 1, ss. 69-94.

Özet

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin kuruluşu için gerekli olan vakıf çalışmaları tamamlandıktan sonra ilk iş olarak üniversitenin kurulacağı yerin tespiti ve tahsisi ile ilgilenilmiştir. Ancak Antakya ve civarında ihtiyaç duyulan arazinin olmaması üniversite yerleşkesi hakkında bir çok fikrin ortaya atılmasına sebep olmuştur. Bu fikirler arasında Topbaşı Boğazı, Küçük Sanayi Sitesi ve daha birçok yer gösterilmek istenmiştir. Ancak Vali Utku Acun üniversiteye öncelikle Antakyalıların sahip çıkması gerektiğini belirterek Antakya dışında bir yer tahsisi uğraşısının beyhude olduğunu ağızdan dile getirmiştir. Buna rağmen tahsisi tamamlanan bu günkü kampüs alanı Alahan köyünün arazisi üzerinde olduğundan köylünün tepkisine ve valiyi hükumete şikayet etmesine sebep olmuştur.

Bu makalede Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin kuruluşunda rol oynayan parametreler üzerinde durulacak ve özellikle Alahan Köylülerinin yaşam şartlarından kaynaklı itirazları üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mustafa, Kemal, Hatay, Antakya, Üniversite

Abstract

After the foundation work required for the establishment of Hatay Mustafa Kemal University was completed, the first task was to determine and allocate the place where the university would be established. However, the lack of land needed in and around Antakya has led to many ideas about the university campus. Among these ideas, Topbaşı Bosphorus, Small Industrial Site and many other places were wanted to be shown. However, Governor Utku Acun stated that Antakya should protect the university first and openly stated that it was futile to allocate a place outside of Antakya. Despite this, today's campus area, whose allocation has been completed, is on the land of Alahan village, causing the villager to react and to complain about the governor to the government.

This article will focus on the parameters that played a role in the establishment of Hatay Mustafa Kemal

* Sümerler Ortaokulu Müdürü, nurcanoflazglu2018@gmail.com, Orcid: 0000-0003-0123-6050

** Sümerler Ortaokulu Müdürü, aliyiilmaz8@gmail.com, Orcid:0000-0002-9966-1014

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

University and especially the objections of the Alahan Villagers due to their living conditions.

Keywords: Mustafa, Kemal, Hatay, Antakya, University.

Giriş

1970’li yıllarda nüfusu 70 bin olan Antakya’nın, 1990’lı yıllarda 120 bin nüfusa ulaşmış olması, hem Hatay’da kurulması düşünülen üniversite için hem de bu üniversiteyi kurma vazifesini üstlenmiş olan vakıf için büyük bir fırsat olmuştur. Hatay halkının ve aynı yıllarda başlayan hükümetlerin üniversiteleşme rüzgârını da arkasına alan Vali, her platformda bu hususu dile getirmiştir. Kendisiyle yapılan mülakatlarda ve görüşmelerde üniversite kurulması konusunda biraz aceleci davrandıkları yönünde telkinler olmasına rağmen, işin peşini bırakmadı. Hatay’da üniversite kurma çalışmaları hızla devam ederken, “üniversite yasası”nın TBMM gündemine geleceğine dair haberler Valinin bu konuya olan duyarlılığını artırdığı gibi, şehir halkının heyecanını ve desteğini de artırmıştır.

Vali Acun, bu maksatla bazı tedbirler almak üzere harekete geçmişti. Öncelikle ülke çapında yaygınlaşan, buna karşılık yasadan faydalanarak açılmış ancak devletin imkânsızlıkları sebebiyle faaliyete geçmemiş pek çok ildeki fakülte ve yüksekokulların var olması, Hatay’ın şansını zora sokan etmenler olarak görülmekteydi. Bu sebeple devleti Hatay’da üniversite kurmaya özendirecek bazı tedbirler almayı tasarlamıştır. Üniversite kurulması için mahalli imkânları zorlayan Vali Acun, üniversite için gerekli olan mekânın, inşa aşamasında kullanılacak olan araç ve gereçlerin, eğitimi verecek öğretim üyelerinin şehre akışını sağlayacak imkânların oluşturulması için halkın desteğini almak istemiştir. Amaca ulaşmak için vakfın çalıştırılmasını, bunun için de imkânları sınırlamak yerine toplumsal imkânları kullanarak en geniş katılımı sağlamayı ve bu sayede üniversite için gerekli kaynakları yerel imkânlarla sağlamayı hedeflemiştir. *Vali Acun, yaptığı bir basın toplantısında “Hatay aslında Üniversite kurulmasını çoktan hak etmiş ve buna hazırdır. Üniversite kurulması için 20 yıl geç kalınmış. Hatay gerek sosyal bakımdan gerekse ekonomik basımdan Türkiye’nin sayılı illeri arasında en ilerdedir. Her şeyi devletten beklersek çok bekleriz. Devlet millet işbirliği ile Hatay halkı ile en yakın zamanda üniversitenin temellerini inşallah bu sene atarız. 1992 yılı içerisinde üniversite kurulması sıralamasında 15 il arasından (?) sırada bulunduğunu ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde bu konu üzerindeki çalışmalardan dolayı memnun olduklarını ve konuya sıcak bakıldığını vurgulayan Vali Acun, kurulacak olan üniversiteye 15 ilin arasında 1’er milyar ödenek verileceğini vurgulayarak, Hatay’ın iş adamlarını ve hayırseverlerin yardımıyla en yakın*

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

zamanda temeli atılarak en yakın zamanda bitirilmesine çalışılacağını söyleyen Vali Acun, üniversite için yer tespitinin yapılmadığını bunun ise önem taşımadığını vurguladı. Vali, önemli olan Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi'nin yapılmasıdır. ” dedi¹.

Öncelikli olarak mevcut olan eğitim kurumlarına ait alanların kullanılması tasarlanmış, daha sonra her kurumun kendi ihtiyaç duyduğu mekânların oluşturulması, üniversitenin hızlı bir şekilde kurulmasını temin edeceğine inanılmıştır. Bu imkânların sonraki yıllarda geliştirilerek bir ana kampusun kurulması da gündeme gelecekti.

Üniversitenin kurulması için öncelikli alanlar olarak Antakya ve İskenderun'daki mevcut imkânların faaliyete geçirilmesi düşünülmüştü. Buralarda bulunan alanlar her ne kadar doğrudan üniversite kurulması için tahsis edilmemiş olsa da, bu maksada binaen muhafaza edilmelerine karar verilmişti.

Vali Acun, Hatay'da kurulacak üniversitenin yakın bölgelere nazaran avantajlı durumda olduğuna inanmaktaydı. Öyle ki Gaziantep Üniversitesi'nin toplam öğrenci sayısının 3149 olduğunu, oysaki Hatay'da var olan 3 yüksekokulun toplam öğrenci sayısının 3100 olduğunu örnek göstererek, bir üniversitenin kurulması halinde bu rakamın 5000'leri geçeceğini vurgulamaktaydı.

Hâlihazırda Antakya ve İskenderun'da iki adet yüksekokulun inşası devam ederken, bu iki merkezde var olan okulların imkânları da dâhil edildiğinde üniversite kurulması aşamasında herhangi bir engelin kalmayacağı, hatta yeni binaların 1992 yılı içinde bitirilmesi hedeflenmişti. Şehre gelecek öğretim üyelerinin lojman ihtiyaçları ise kamu lojmanlarının kullanımıyla giderilecekti. Hatta vakıf dahi lojman kiralayabilirdi. Benzer bir uygulama Isparta'da yaşanmış, öğretim üyelerinin kiralarını vakıf karşılamıştı.

Üniversitelerin kuruldukları şehrin çehresini değiştirdiği yönündeki olumlu yargı, Hatay için gerçek bir fırsata dönüştürülebilirdi. Şehir insanı, işgal yıllarında Fransızların kurduğu eğitim yuvalarında, Türk adet ve gelenekleri hiçe sayılarak bir neslin yeni baştan yaratılması temel hedef olarak kabul edilerek uzun yıllar ihmal edilmişti. Şimdi yakalanan bu fırsat ilk aşamada Antakya ve İskenderun için, sonrasında tüm Hatay için kalkınmanın önceliklerinden biri olacaktı. 1990'lı yılların standartlarında bir üniversitenin kurulduğu şehre katkısı yaklaşık 300 bin lira ile 1 milyon lira arasında olmaktaydı. Diğer taraftan ülkemizin

¹ 06 Mart 1992, *Son Haber Gazetesi*, Yıl: 1, Sayı: 17, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

her tarafına yayılan şehir insanının kendi yuvasında eğitim imkânına kavuşması, söz konusu şehrin yaşam standardını oluşturan iş alanlarının da genç bir nüfusun katkısından mahrum bırakmayacaktı. Globalleşen dünyada turizm gelirleri “bacasız sanayi” olarak adlandırılırken, üniversiteler de kuruldukları şehirler için bu manada ikinci bir imkân olarak değerlendirilebilir.

Hatay’da kurulacak bir üniversite muhakkak ki, komşu ülkeler için de bir cazibe merkezi olacaktı. Ülkemizin bulunduğu coğrafya binlerce yıldır çeşitli kültürlerin uğrak yeri veya yaşam merkezi olmuştu. Bu sebeple yakın komşularımızla var olan akrabalık ilişkileri veya dünya ile sürdürülen bağlantının en kısa ve en ucuz yolu olması, ülkemizi tercihte önemli rol oynayabilirdi. Kurulacak üniversitenin dünya standartlarını yakalayacak olması da bunda etkili olabilecekti.

Dünyada gelişen eğitim sektörü ülke vatandaşlarının duyarlılığıyla yeni boyutlar kazanabilmekteydi. Isparta’da üniversitenin kurulduğu yıllarda halk arasında “öğrenciye ev verilmez, ahlakımız bozular” anlayışı öğrencilerin eğitim imkânlarını kısıtladığı gibi, şehrin bu kazançtan da yoksun kalmasına sebep oluyordu. 1100 kişinin kayıtlı olduğu Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden yalnız 600’ü konaklama imkânlarına sahipken, 500’ü imkânsızlıklar sebebiyle eğitime devam edemiyordu. Ancak 90’lı yıllarda anlayış tamamen değişmiş olduğu için, artık bu problemler çözülmüş, pansiyonerlik de Türk halkı arasında giderek yaygınlaşan bir alışkanlık haline gelmiştir. Öğrencinin veli nimet olarak görülmeye başlanması şehirlerin yenileşmeye kapalı karakterini çözmeye, gelişmelerine katkıda bulunmaya başlamıştır.

İnsan karakterinden ve şehirlerin yaşamsal verilerinden kaynaklanan problemlerin çözülmesine rağmen üniversitelerin kurulup, işleyişinin sağlanabilmesi için yakın bölgelerde bulunan şehirlerin tecrübesinden de faydalanmak gerekiyordu. Vali Acun bu konuda Gaziantep’ten ziyade, Çukurova Üniversitesi’nin daha verimli olabileceğine inanmaktaydı. Kendisi bu üniversiteyi bir “anaç üniversite” olarak nitelendirmekte ve Hatay’a yapılacak katkının oradan gelebileceğine inanmaktaydı.

Hatay yıllarca pek çok bilim adamı yetiştirmiş ve bunlar ülkemizin her tarafına yayılmış durumdaydı. Bu bilim insanlarının kendi memleketlerine hizmet etmeleri için alt yapının oluşturulması gerekmektedir. Fakat yükseköğretimin bu denli gecikmiş olması Hatay

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

için de büyük bir kayıptı. Üniversite için yapılan girişimlerin olumlu sonuç vermesi halinde ilk yapılacak olan şey, bu bilim insanlarının uygun branşların olması halinde kendi memleketlerine hizmet etmeleri için davet çıkarmak olacaktır. Ayrıca üniversite öğrencilerinin barınma imkânlarını geliştirmek ve şehir sakinlerinin öğrencilerin barınmasına sağlayacakları katkıyla ilgili mantalitenin oluşumuna kadar, devlet eliyle yurtların kurulması da teşvik edilecek hususların başında geliyordu. Özel yurtların teşviki, şehirde sermayenin birikimini sağlayacağı gibi, ekonomik faaliyetlerin özel sektör tarafından sürdürülebilirliğini temin edecekti.

Hatay'ın Sorunları ve Mustafa Kemal Üniversitesi'nin Önemi

23 Haziran tarihli sayısında ise bu hususa değinerek Hatay'da Üniversite Kurulması teklifinin Temmuz ayında yasalaşacağına dikkat çekerek, Bakanlığın "Hatay Üniversitesi" şeklinde teklif sunduğunu, iki milletvekilinden Nihat Matkap ve Mehmet Dönen tarafından verilen önergelerle ismin "Mustafa Kemal Üniversitesi" olarak değiştirilmesi istenmiştir. Bu konuda YÖK'ten olumlu görüş alındığı, Bakanlar kurulunun da bu konuya onay verdiği, TBMM Plan Bütçe komisyonundan da aynen geçtiği belirtilmekte ve Temmuz ayında genel kurulda görüşülerek bir karara bağlanacağı ifade edildi. Böylece Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine duyulan özlemin sona ereceği belirtildi. Yazar, Hatay'a mensup 8 milletvekilinin fakültelerin bir an önce açılması için büyük gayret içerisinde olduklarını belirttikten sonra, fakültelerin hangi ilçelerde kurulması konusunda: Üniversite rektörlüğü Başkanlığında kurulacak bilimsel bir heyetin belirleyici olmasını arzu etmektedir. Yazar, çözümü de kendisi üretmektedir. Her büyük ilçeye bir fakültenin açılmasını, diğer ilçelere Yüksekokul açılmasını ilin gelişmesi açısından önemli görmektedir. İlçelerin ekonomik ve coğrafi konumlarının yanında Çukurova Üniversitesi rektörlüğünün de görüşleri nazari itibara alınarak, Antakya merkez ilçesinde Fen Edebiyat ve Eğitim Fakülteleri, İskenderun'da Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Reyhanlı'da Ziraat Fakültesi, Samandağ da Su ürünleri fakültesi, Kırıkhan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu açılmasının yararlı olacağına dair görüş bildirmiştir².

Vali Utku Acun, Hatay'ın ihtiyacı olan yatırımları ve çözüm bekleyen sorunlarını 20 maddede toplamış ve bunların başına da "Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi"nin kuruluşunu

² 23 Haziran 1992, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 26, Sayı: 7992, s. 2.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

oturtmuştur. Hemen her konuşmasında, demecinde ve toplantısında önceliği daima üniversitenin kuruluşuna vermekte ve onun önceliğini açıkça her şekilde masaya koymaktaydı. Bu konuda 29 Haziran’da verdiği bir demeçte “Hatay ilimizin, Ankara da çeşitli bakanlıklara iletilen ve çözümü istenen temel sorunları”na işaret etmiş ve bu sorunları şu şekilde sıralamıştır³:

- Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yasa teklifi
- Hatay da bazı bölgelerin turistik bölge kapsamına alınması
- Amik Gölünün yendin oluşturulması, ekolojik dengenin korunması
- Ara ulaşım sorunları. Örneğin: Samandağ- Arsuz, Antakya-Top boğazı yolları ile Antakya Çevre yolu
- Köy yollarının yapılması,
- İlçelerimiz, belde ve köylerimizin içme suyu sorunları,
- 132 bin hektarlık Amik ovası sulaması, Dört Yol ve Arsuz sulama projeleri,
- Samandağ-Karaçay yöresinde Baraj-Gölet yapımı,
- İlimiz ilköğretim sorunlarının çözümü,
- İlimizde hava ulaşımının sağlanması, havaalanının tamamlanması,
- İlimizde demir yolları ağı kurulması, güçlendirilmesi ve ulaşım sağlanması,
- İlimizin çevre sorunları
- İlimizde ağaçlandırma ve yeşil alanların korunmasının özendirilmesi,
- İstihdam yaratıcı projeler geliştirilmesi, özendirici önlemler alınması,
- İskenderun organize sanayi bölgesine işlerlik kazandırma ve Antakya da benzeri sitenin kurulması,
- Antakya Küçük Sanayi sitesinin tam anlamıyla hayata geçirilmesi,
- Antakya da SSK hastanesi kurulması,

Vali Utku Acun, İlin 20 temel sorununun ilgili bakanlıklara aktarıldığını ve birçoğunun çözümünde önemli adımlar atıldığını söyledi.⁴

Vali Utku Acun, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine ilişkin yasanın yakın bir zamana kadar TBMM’den çıkabileceğini belirtmiştir.

Vali Acun, ANDAS yöneticilerini kabulde vakfa bağış çekini (10 milyon) alırken

³ 29 Haziran Pazartesi 1992, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 26, Sayı: 7997, s. 1.

⁴ 29 Haziran 1992, Antakya toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 26, Sayı: 7997, s. 2.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

yaptığı konuşmada desteğe teşekkür ettikten sonra son gelişmeler 30 Haziran'da çıkması beklenen yasa hakkında özet bilgi verirken, mahalli katkı çağrısına ilgisizlikten yakındı.

Bu arada, Vali Acun üniversite kanunu çıktıktan sonra fiilen yer belirleme ve inşaatla başlama çalışmalarına yöneleceğini vurgulayarak bu aşamalarda vakfa destek özendirilerek beklenen katkıların sağlanacağını, bunda da başarılı olunacağına inandığını söyledi.

Vali Acun, dernekler, odalar ve benzer teşekküller yanı sıra başarılı iş adamlarından da ferdi katkılar beklendiğini açıklarken ANDAS Yönetim Kurulu üyelerinden biri piyasadaki darlık ve bundan kaynaklanan mali sıkıntıları dile getirip, bu zorlukların aşılabilmesi halinde ferdi katkıların beklentilerin de ötesinde yoğun ve yaygın biçimde olacağını söyledi.

Bu arada başka konulara da parmak basan Acun, programa alınıp bekletilen yatırımlar, istenen ödeneklerde yapılan büyük kısıntılardan ve kimi yatırımcı resmi kurumların ihmalinden yakınarak, örnek halinde 5 yıldır programda sadece 1 milyon TL ödenekle yer alan Yayladağı yoluna el atılamadığını, dolayısıyla tahribatların hızla yaygınlık kazandığını anlattı.

Antakya dayanıklı mallar ve beyaz eşya satıcıları (ANDAS) 10 milyon katkı ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi vakfına kurucu üye oldu. Dernek başkanı Salahattin Yavuz ve fahri Başkan Mahmut Mansuroğlu ile dernek yönetim kurulu üyeleri Sabri Ahrez, Nüvit Mecitoğlu, Sabit Coşkun ve Yahya İşlekdemir, dün saat 10.00'da önceden aldıkları randevu doğrultusunda Vali Acun'u ziyaret ederek 10 milyon TL katkı çekimini sundular. Başkan Yavuz çeki sunarken yaptığı konuşmada şu görüşleri savundu: "Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin ilimizde kurulmasını hayalden gerçeğe dönüştüren çalışmalarınızdan dolayı size şükran ve minnet borcumuzu ifade eder, üniversitemizin büyük Türk milletine hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz. Antakya dayanıklı tüketim malları satıcıları dayanışma derneği (ANDAS) olarak bizlerde ulvi çalışmalarınıza ufak da olsa bir katkıda bulunmak ve Üniversite vakfına kurucu üye olmak amacı ile huzurunuzdayız. Kurucu üye olabilmek için gerekli 10.000.000 TL tutarındaki ödememizin kabulünü istirham eder, saygılarımız arz ederiz."⁵

Nasıl Bir Üniversite?

Antakya Toplumcu Halk Gazetesi'nin Yıldız Köşesi'nde "Günlük Notlar" adı altında

⁵ 2Temmuz Perşembe 1992, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Y: 26, Sayı: 8000, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

yayımlanan kısa notlar da gazete yazarı: “İl Genel Meclisinin son toplantısında Samandağ Üyesi Ali Aktar; Üniversite vakfına yardım amacıyla her üyenin 200 bin lira vermesini önerdi. İskenderun üyesi Yaşar Bilgin ise öneriye, “Bağlayıcı karar almayalım, isteyen versin, dilediği kadar, istemeyen de vermesin” şeklinde karşı çıktı. Dolayısıyla öneri oylanmadı ve havada kaldı. Basın şimdi bu olayın takipçisi. Bakalım ay da 4 toplantı için cebe 5-6 milyonu indiren İl Genel Meclisi üyelerimiz, Devletten Sosyal güvence isterken, kurulacak Üniversite için ne kadar para yardımında bulunacaklar?” diyerek yeni bir tartışmanın kapısını araladı⁶.

Mustafa Kemal Üniversitesi'nin kuruluşu ile ilgili olarak resmi kurumların başlattıkları girişim son aşamalarına gelirken, bu heyecan üniversitenin kuruluşu için maddi yardımda bulunanlar kadar, yardımda bulunamamasına rağmen özlemini çektikleri bir kuruma sahip olmak için heyecanlı bir bekleyiş içerisinde olan halk katmanlarını da bir beklenti içerisine sokmuştu. Bu beklenti kısa bir süre sonra basına da yansımış ve gazete sayfalarında bazı soruların gündeme düşmesine sebep olmuştu. “Antakya Toplumcu Halk Gazetesi'nin Gelin Tartışalım adlı yazı dizisinde “Üretken” rumuzuyla yazan ve adını vermeyen yazar” şu hususun aydınlatılmasını istemektedir: “Üniversitenin Hatay'a kazandıracakları karşısında Hatay'ın Üniversiteye kazandırabileceği hiç bir şey yok mu?”⁷ Yazar sorusuna şu şekilde cevap vermektedir: “Bence Üniversite Hatay'a bir lütuf değil, Hatay üniversiteye bir lütuftur. İleride bunu daha iyi anlayacağız. Çünkü Hatay gibi modern ve açık görüşlere sahip, daima yenilikten yana olan başka bir şehir bulmak gerçekten çok zordur. Hatay insanı daima demokrasi ve cumhuriyetin yanında yer almış, üretken bir kişiliğe sahiptir. Bilimin üretileceği üniversitemiz böylesi bir çalışma sahasını bence nadir bulabilir.

Bugün birçok ilimizde üniversiteler artık kurulma aşamasında. Hatay'ın yukarıda saydığımız özelliklerinden dolayı en büyük başarının Mustafa Kemal Üniversitesinde olacağı hiçte yanlış bir düşünce değildir. Buraya gelen öğretim görevlileri rahat bir çalışma ortamı ve araştırma imkânı bulacaklardır.

Mezun olmaya aday Üniversite öğrencilerimiz kim bilir nerede hayal ettikleri sosyal hayatı, yine Hatay'da bulacaklardır. Yeter ki bu insanlar üretken olsunlar. Unutmamak gerekir ki üreten ama çok üreten daima kazanır. Eğer üretmek isteyen insanlar ve araştırmacılar ilimizi keşfederlerse bundan çok iyi şekilde yararlanabilirler. Kuruluş aşamasında çekilecek

⁶ Mayıs 1992, Antakya toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 26, Sayı: 7976, s. 1

⁷ Eylül Salı 1992, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 26, Sayı: 8052, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

zorluklar doğaldır. Bunun için MKÜ'yü öğretime başladıktan sonra yani bir şeyler üretmeye başladığında değerlendirmek lazımdır. Bu tartışmanın MKÜ ilk mezunlarını verdikten sonra tekrarlanması dileğiyle.⁸

Besim Cemali tarafından konuya bir açıklık getirilmek istenmiş ve verilen cevapta: “Üniversite'nin kelime anlamına baktığımızda; Üniversiteler, araştırma ve öğretim yaparak, kişiyi belli dallarda uzmanlaştırma amacıyla olan ve bu amacın gerçekleşmesi için sürekli olarak çalışan, özerk yapıda yükseköğrenim kuruluşları”dır. Demokratik rejimlerin en sağlam güvencesi, şüphesiz eğitim ve öğretimdir.⁹

Hatay'da kurulması düşünülen M. K. Ü, diğer mevcut olan üniversitelerden farklı bir anlayışta olmak, en azından diğer üniversitelerde olmayan yeni bir şeyler oluşturularak Türkiye çapında tercih sebebi teşkil eden bir yapıya kavuşturulmalıdır.

Üniversitenin yöre halkına sağlayacağı ekonomik katkılar şüphesiz saymakla bitmez. Ama bizler katkının ötesinde kurulacak üniversitenin özellikle yörenin yerleşik yapısından esinlenerek kendine özgü bir üniversite olmasını dileriz.

Evet... Nasıl Bir Üniversite?

1-Düşünebilen çağdaş bilgilerle donatılmış

2-Yörenin ihtiyaçları ve ülke ihtiyaçları paralel olarak değerlendirilmiş.

3-Hatay'a, bilimsel araştırma ve geliştirme gibi her konuda yarar sağlayabilecek,

4-YÖK uygulamaları gözden geçirilmiş, toplumla bütünleşmiş bir bilim ortamı olan,

5- Akademik, idari ve mali yapı esnekliğine kavuşmuş,

6-Öğretimle araştırma arasında uygun bir denge kurmuş,

7- diploma verdikleri öğrencilerin iş bulma olanaklarını da dikkate alan ve sonuçta

Atatürk ilke ve İnkılâplarını eğitimin temel görüşü olarak benimseyen ve uygulayan bir üniversite tartışılmaz dileğimiz olmalıdır.¹⁰

Nasıl Bir Üniversite? Sorusuna katkıda bulunmak isteyen bir mezunun konu hakkındaki görüşleri ise şu şekildedir: “Kurulması kesinleşen 29 üniversiteden biri olan Mustafa Kemal üniversitesi öncelikle tüm Hatay'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Nasıl bir üniversite? Sorusuna yanıtta biraz dikkatli olunması gerekmektedir. Çünkü: hem henüz

⁸ Eylül Salı 1992, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 26, Sayı: 8052, s. 2.

⁹ Eylül Çarşamba 1992, Antakya toplumcu Halk Gazetesi, Y: 26, Sayı: 8053, s. 1.

¹⁰ Eylül Çarşamba 1992, Antakya toplumcu Halk Gazetesi, Y: 26, Sayı: 8053, s. 2.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

açılmamış hem de mevcut üniversitelerin durumunu irdeleyeceksin.

Evet, şu bir gerçek ki Türkiye de hali hazırdaki Üniversiteler pek çok sıkıntıyı göğüslemiştir. Gerek öğrencileri gerekse yöneticileri kendi Üniversitesinden memnun değildir. Eğitim kalitesi, bilimsel özerklik ve araştırma eksikliği sorunları ilk bakışta göze batan problemlerdir. Diplomalı işsizler yığını ise bu üniversitelerin başarılarının(!) bir kanıtı olarak karşımızda. Maalesef bugün Üniversite bitirmiş öğrencilerimiz açıktadır. Bu onların yeteneksizliğinden değil tamamıyla niteliksizliklerinden kaynaklanmaktadır.¹¹

Bugün iş dünyası ODTÜ, İTÜ gibi birkaç üniversite dışından neden mezun almıyor. Acaba neden? Bunun cevabı gerek televizyonlarımızda gerekse ulusal basınımızda çok tartışılmıştır. Bu konuya girmeyeceğiz. Mevcut Üniversitelerimizin durumunu netleştirmek için biraz daha içine girmek gerekiyor. Tabi girdiğinizde karşınıza YÖK çıkıyor. Koalasyon hükümetinin “Kaldıracağız” vaadiyle geldiği iktidarda yeni ufak değişikliklerle yaşamını sürdürüyor bu kurum. Özünü kaybetmeden yine üniversiteleri denetliyor ve özerkliğini elinden alıyor. Bayat bilgilerle donatıp teorik yalanlar söylüyor ve pratikte yaya bırakıyor. Peki ya öğrenciler kaderlerine boyun eğmiş, anti sosyal, apolitik, üretmede n yaşayıp gidiyor. Birçoğu sorunlarına duyarlı değil hatta bunları bilmiyor bile. Daha çok, daha kaliteli, daha geniş bilgilenmek için Üniversite yönetimini aramıyor. Tembelce kış uykusuna yatıyor koskoca bir eğitim sezonu boyunca.

MKÜ henüz açılmadı ve eğitime başlamadı. Buraya yöneticiler gelmedi. Öğrenciler sınav klavuzları girene kadar buradan habersiz. Kesin yargılar koyulmadan “bu budur” demek istemiyorum. Sadece MKÜ için birkaç temennide bulunup yazımı noktalamak istiyorum:

Nasıl Bir MKÜ?

- 1- Demokratik, yenilikçi ve üretken
- 2- Yeniliklere açık, YÖK baskısından kurtulmuş, laik.
- 3- Duyarlı öğrencilerin oluşturduğu ve öğrencilerin yönetiminde söz hakkı bulunduğu
- 4- Kaliteli öğretim görevlisi, yönetim kadrosu ve araştırmacısına sahip.

¹¹ 3 Eylül Perşembe 1992, Antakya toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 26, Sayı: 8054, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

5- Antakya halkı ile kaynaşmış, ihtiyacı karşılayacak bölümlere fakültelere sahip bir üniversite.¹²

Bu tür faaliyetler, rahat olan içine kapalılığı yırtan bir topluma doğru ilk adımlarını oluşturur. Üniversiteyle gelecek olan bir tiyatro etkinliği bir kitap fuarının açılması gibi etkinlikler şehrin insanının daha gerçekçi düşünce üretmesine yardımcı olacaktır. Bütün bunların sonucunda da halk bu tür faaliyetlerin etkisiyle geri kafalılık zincirini kırarak ve bu etkinliklerin gençliğin dinamizmine yaklaşmak isteyecektir.

Şehir ve il düzeyinde bu tür sosyal faydaları yanında bir başka faydası da bir tür beyin göçü önlenmesi olacaktır. İyi eğitim görmüş Hataylılar yörenin uzun vadede parlak bir gelecek ve kariyer sağlayacak bir yapılanması olmaması yönünden burada kalmak istememektedirler. Bu yüzden bu müstesna insanlar büyük kentlere göç etmek, aralara yerleşme yolunu seçmektedirler. Üniversitenin açılmasıyla uzun vadede artacak olan ekonomik faaliyetlerin ve sosyal seviyenin yükselmesi buranın bütün insanlarını tatmin edecek bir seviyeye yükselmesi buranın bütün insanlarını tatmin edecek bir seviyeye gelmesini sağlayacaktır. Bunun yanında çok yetenekli olup da ailesinin farklı görüşlerinden dolayı üniversiteye göndermediği birçok öğrencilerde bu şekilde üniversiteye kavuşmuş olacaktırlar.

Kurulacak üniversitenin son bir faydası da üniversitenin yol göstericiliği ile ülke bazında gerçekleştirilecek olan ekonomik ve sosyal faaliyetlerle ismini duyurmasıdır. Bunun yanında buraya Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciler yöre halkını daha fazla tanıyarak ulusal birliğin daha da güçlenmesine katkıda bulunacaklardır.

Öğrenci ve seçme ve yerleştirme sınavında İzmir'in ardından çok az bir farkla Türkiye ikinci olan Hatay 'a bu üniversitenin kurulması bir lütuftan öte gecikmiş bir hizmettir. Son yıllarda devletin kamu harcamaları payından en az yararlanma, yani en az devlet yatırımı yapılan iller arasında olan Hatay'a, başta Antakyalılar olmak üzere diğer ilçelerdeki hemşerilerinde kişisel katkılarının olması gerekmektedir. Her şeyi devletten beklememe anlayışına uygun olarak merkeziyetçi bir zihniyete sahip olmayan ve hemşerilik bilinci(yani kendi yaşadığı yeni kurumu yaşatma ve geliştirme bilinci) geliştirilmeli ve üniversitenin kurulup diğer etkinliklerde yöre halkının hem maddi hem de manevi katkılarının sağlanması

¹² 3 Eylül Perşembe 1992, Antakya toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 26, Sayı: 8054, s. 2.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

gerekmektedir.¹³

Mustafa Kemal Üniversitesi Kampüs Alanının Tespiti

Hatay’da kurulacak olan bir üniversitenin kuruluş aşamasında hangi birimlerinin olması gerektiği konusunda yapılan etütler, bu üniversitenin bulunduğu şehrin Orta Doğu’nun en cazip bölgelerine yakınlığı, Akdeniz kıyısında bulunulması ve Avrupa ile bütünleşme yolunda emin adımlarla ilerleyen bir ülkenin parçası olması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda üniversitede araştırma, inceleme yapacak, siyaset ve politika üretecek enstitülere ihtiyaç duyulacağı bir gerçektir. Henüz fikri yapısının oluşturulmaya çalışıldığı bir aşamada, politik ve siyasi düşünceler üretmekten ziyade, bölgenin ihtiyacı olan zirai ve tıbbi gerçekleri ön planda tutacak, tamamen bilimsel bir kurum oluşturulması üzerinde fikir birliğine varılmıştı. Fakat bu husus kamuoyu ile henüz paylaşılmamıştı. Vali Acun’a yöneltilen böyle bir soruya “YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bir teklif verildiğini, onlar karar verinceye kadar da bu hususta bir isimlendirme yapmanın doğru olmayacağını” dile getirmişti.

“İlimiz merkezinde yayınlanan bir gazetenin 28 Temmuz 1992 günlü nüshasında Üniversite Kampüsü’nün yerinin belli olduğuna dair iddialı bir haberin yer aldığı görülmüştür. Hangi haber kaynağına dayalı olduğu yorumlanamayan haberde valiliğe atfen Kampüs alanlarından söz edilmektedir. Valiliğimiz il genelinde üniversite ana Kampüs ve tali kampüslerinin yapılabileceği alan arayışlarını başlatmayı düşünmüş, ancak henüz eylem safhasına geçilmemiştir. Hatta bu konuda somut bir çalışma söz konusu olmamıştır. Tapu Kadastro bölge müdürlüğünden alınan bazı ön bilgiler ışığında bazı arazilerin mevcudiyeti öğrenilmişse de üzerinde ciddi hiçbir fikri çalışma yapılmamıştır. Gazete haberinin bazı varsayımlardan yola çıkarak oluşturulduğu sanılmaktadır.”¹⁴

”Valilik haberin devamında, üniversitenin faaliyete geçmesi yolunda yükseköğretim kurumu ve gerekirse Milli Eğitim Bakanlığı ile mutabakat sağlamadan, kurucu rektör atanmadan kendiliğinden bağlayıcı hiçbir tasarrufta bulunmamaya kararlıdır. Bu nedenle kamuoyunda yanlış yorumlara, endişelere,

¹³ 5 Eylül 1992, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 26, s. 2.

¹⁴ 29 Temmuz 1992, *Son Haber Gazetesi*, Yıl: 1, Sayı: 133, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

spekülasyona yol açacak bu haberin gerçeği yansıtmadığını kamuoyuna bildiririz.”¹⁵

şeklinde bir beyanda bulunarak dedikodulara son noktayı koymuştur.

Üniversitenin nerede kurulacağı, kampusun nerelerde olacağı hususları da başlangıçta bir muamma haline dönüşmüştür. Bu konuyla ilgili basında çıkan haberler arasında üniversitenin kuruluş aşamalarında ön saflarda yer alan vakfın çalışmalarını baltalayıcı ifadelere yer verilmesi, üniversitenin merkezinin nerede olacağına dair tartışmaların büyümesinde rol oynamaktaydı. Oysaki üniversitenin merkezinin nerede olması gerektiği hususunda adım atan 87 başvurunun hemen tamamının Antakya ve çevresinden gelmesi, İskenderun'un bu konudaki çekimserliğini de ortaya koymaktaydı. Diğer taraftan tartışmaların içine vakfın çekilmiş olmasının maksatlı olduğu da anlaşılmaktadır. Kaldı ki, üniversitenin merkezinin veya rektörlüğün nerede kurulacağına dair hüküm, vakfın değil, rektörün ve YÖK'ün inisiyatifinde olan bir husustur. Buna karşılık vakıf ile bu iki birimin kuracağı ilişkiler, doğal olarak bu süreçte vakıf mütevellilerine de fikir bildirme şansı verecekti. Bu açıdan bakıldığında üniversitenin nerede yapılacağı konusunda bir fikir sahibi olan ve bunu paylaşmak isteyen hayırsever vatandaşlara düşen görev, vakıf ile irtibata geçmeleri ve yapacakları bağışları doğrudan bu kurum aracılığıyla yapmalarıydı.

Rektör İpek, göreve geldikten sonra hızlı bir çalışma temposu gerçekleştirmiştir. Kampüs ve fakülteler ile öğretim üyeleri hakkında var olan soru işaretlerini ortadan kaldıracak çalışmalar yapmıştır. İlk aşamada Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve enstitülerinin yerleri belirlenmiştir. Toplam 7 fakülte, 4 yüksekokul ve 3 enstitüden oluşan üniversitenin merkez kampusu Antakya'da kurulmasına karar verilmişti. Bu karar gereği ilk etapta Antakya, İskenderun ve Reyhanlı'da olmak üzere 3 kampüs kurulacaktı. Fakültelerin kampüslere göre dağılımı şöyle olmuştur:

Antakya kampusu; Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi.

İskenderun kampusu; Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi.

Reyhanlı Kampusu: Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi.

Bu fakültelerin yanı sıra mevcut olan Antakya Meslek Yüksekokulu, İskenderun

¹⁵ 29 Temmuz 1992, *Hatay Gazetesi*, Yıl: 37, Sayı: 14596, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Yüksekokulu'na ek olarak Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu İle Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu için bir zamanların gözde yeri olan Soğukoluk düşünülmüş ve bu konuda altyapı çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca İskenderun Su Ürünleri Fakültesine bağlı olarak Samandağ'ında bir Su Ürünleri Üretim İstasyonu kurulması da düşünülmüştür.

Rektör, bir basın toplantısıyla bu konularda açıklama yaparak bunlar dışında üniversite bünyesinde oluşturulacak olan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimler Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünün kuruluşu ile çalışmalar devam ettirilmiştir.

Rektör, üniversitenin tüm fakülteleri olmasa da bazı fakülteler için 1993/94 eğitim yılına öğrenci almayı hedeflemekteydi. Rektör İpek, "Amacımız mümkün olan en kısa sürede kaliteli bir üniversite kurmaktır. Bunun için gerekli tüm akademik bağlantılara başladık ve Türkiye'nin en kaliteli hocalarını getirmeğe çalışıyoruz." dedi.¹⁶

Üniversitenin kurumsal yapısı 1992 yılı sonlarına doğru tam olarak olmasa da büyük oranda tamamlanmıştı. Ancak bu yapıyı taşıyacak öğretim üyesi kadrolarıyla ilgili olarak yukarıda bahsi geçen 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 29. Maddesi uyarınca mevcut birimlerden yapılan dönüşümler ile eğitim öğretimin yürütülmesine çalışılmış olmakla beraber, üniversiteye yapılmaya başlanan öğretim üyesi başvurularına yönelik bir girişimin ancak Sayıştay'dan idari kadroların ilanına yönelik verilecek vizeler yanında, YÖK'ten gelecek akademik kadrolarla bu başvurulara cevap verilecekti.

Üniversite öğretim elemanlarının bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla YÖK tarafından ilan edilen yabancı ülkelere yönelik kadroların kullanılması da gündeme gelmiştir. İlk aşamada 60 kadar kadronun üniversite birimleri arasında taksimi yapılarak, öğretim elemanlarının bu kadrolara başvuruları teşvik edilmiştir. Bu 60 kadronun tamamı araştırma görevlisi statüsündeki öğretim elemanlarına tahsis edilmişti. Bu kadrolar 1993 senesi içerisinde kullanılmak üzere Yüksek Lisans ve Doktora aşamalarında yurt dışına çıkacaklara tahsis edilecekti. Başta ABD olmak üzere, diğer ülkelere kadro tahsisi mümkün olacak olup, buralara gönderilecek olan öğrencilerin doğrudan üniversiteye dönüş zorunluluğu bulunmaktaydı.

1992 yılında kuruluşu tamamlanan Mustafa Kemal Üniversitesi'nin merkezi bugün

¹⁶ 4 Aralık Cuma 1992, Antakya toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 27, Sayı: 8133, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Antakya’da bulunan ve şimdiki Eski Rektörlük veya Eğitim olarak adlandırılan yerdeydi. Rektör Prof. Dr. Haluk İpek, rektörlüğü geçici olarak burada konuşlandırmış olmakla beraber, asıl rektörlük binasının inşasını, Serinyol’daki 500-600 dönüme çıkarılması planlanan kampüste tasarlamaktaydı. Birkaç seneliğine Antakya’daki eski binada kalınması düşünülmese de, Antakya’daki eski bina yaklaşık 19 yıl rektörlüğe ev sahipliği yaptı.

İlçelerde kurulacak yüksekokullarda çalıştırılmak üzere alınacak olan öğretim elemanlarının ve buralara okumak üzere gelecek olan öğrenciler için sosyal mekânların oluşturulması yönünde atılacak tüm adımlar ise mekân sakinlerinden beklenilmiştir. Buna karşılık ilçeleri tercih edecek olan öğretim üyelerinin buralarda oturması, öğretim üyesi kıtlığına sebep olacağından zorunlu hale getirilmemişti. Tam aksine fakültelerin ilçelere yayılmış gibi görünmesine rağmen, asıl maksadın bir kampüs içerisinde toplanması yönünde olduğu anlaşılmaktaydı. Bunun bir istisnası vardı o da Reyhanlı idi. Reyhanlı’nın bir çiftlik olması sebebiyle, özellikle kurulacak bir komplekse büyük ihtiyaç duyulacağı göz önüne alınarak ilçede bir araştırma merkezinin kurulması planlanmıştır. Kırıkhan’da da bu manada bir yüksekokul açılması düşünülmüştür. Fakat tüm bu imkânlar ne devlet eliyle, ne de üniversitenin katkılarıyla, tam aksine bu bölgelerde yaşayan insanların istekliliğine ve yapacakları yardımlara bağlı olarak gündeme alınabilecek türden planlamalardır.

Öğrencilerin sosyal yaşam alanlarına dair yapılan planlamalar biraz daha gerçekçi adımlarla yürütülmekteydi. İskenderun’da başlatılan 2000 öğrenci kapasiteli yurt binası yanında, Antakya’da 1000 öğrenci kapasiteli bir başka yurt yapımı gündemdeydi. Samandağ’da daha önce otel olarak inşa edilen Barikan Oteli, hayırsever sahipleri tarafından üniversiteye bağışlanmak suretiyle eğitim öğretim binasına dönüştürülmek istenmiş, rektörlük burayı iklimlendirme, soğuk zincir şoklama eğitimi veren bir bölüm olarak tasarlamaktaydı.

Üniversitenin Hatay ekonomisine, sosyal yaşamına ve eğitimine büyük katkı yapacağına inanan rektör Prof. Dr. Haluk İpek, üniversite vakfının bu konularda öncü rol oynayacağını, bölgeye uygun projeler üretebileceğini, üniversitemizin müşavirlik ve mühendislik hizmetleri vererek, şehrin yapısına ve yaşam şartlarının kolaylaşmasına katkıda bulunacağına inanmaktaydı. Rektör İpek, üniversiteyi tanımlarken şu ifadeleri kullanıyor: “Üniversite insana yapılan yatırımın en üst noktasını teşkil eder, bir şehrin yaşamında gelişmişlik düzeyini belirler, kültürler arası diyalogun kurulmasında her düzeyde rol üstlenir

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

ve şehirlerdeki ekonominin büyümesini temin eder. ”

Üniversite vakfının önemine işaret eden rektör İpek, Vakfın önderliğinde kurulacak olan şirketler vasıtasıyla üretimden pazarlamaya bütün zincirleri tamamlayabilecek paket projeler üreteceklerine, katma değeri yüksek ürünlerin üretilebilecek kurumların oluşturulması mümkün olacaktı. Vakfın kuruluşu tamamen, Hatay halkının gösterdiği bir imece örneği olarak Türkiye’de bir ilk olarak ortaya çıkmıştır. Vali Utku Acun’un Hataylılarla kurmuş olduğu güzel bir diyalogun ürünü olan vakfın benzerini kurmak isteyen illerdeki üniversitelerden gelen talepler genelde vakıf senedi üzerine olmaktadır. Kısa bir zamanda önemli bir para potansiyelinin oluşması, bu sayede de üniversiteye bir maddi destek sağlanmış olması, kuruluş aşamasında üniversite için maddi ve manevi önemli bir katkı olmuştur. %90’ını vakıf sermayesinden karşılanacak Anonim Şirketlerin kurulması, üretim, imalat, pazarlama, müşavirlik, mühendislik gibi alanlarda hizmetler vererek yeni kapasiteler oluşturacak olması, buna ortak olmak isteyen halkın iştirakiyle daha büyük işletmelerin kurulacak olması, şehrin çehresini kısa zamanda değiştirecekti. Bu üniversitenin ihtiyacı olan ancak devlet imkânlarıyla yapılamayacak işlerin, doğrudan vakıf tarafından üstlenilmesi demektir.

Rektörlük, hayli masraflı olan Ankara ile ilişkilerin yürütülmesi hususunu, en azından kuruluş aşamasındaki bir üniversitenin sırtına yüklememek için vakıf vasıtasıyla bir irtibat bürosu satın almayı ve bu yolla tasarrufa gidilmesini planlamaktaydı. Bu irtibat bürosu üç odalı bir daireden ibaret olacak ve burası vakıf adına satın alınarak, üniversiteye kiralanacaktı¹⁷.

Vakfın özverili çalışmaları sayesinde 1994 yılında Alahan Kampusu’nun yapımına başlandı. Üniversitenin yapımı esnasında hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayarak bilimsel çalışmaların dar alanlara sıkıştırılması yerine, geniş ve ferah alanların oluşturulmasının üretkenliği artıracığı bilinciyle hareket edilmeye çalışılmıştır. Yapı işlerinin ortaya koyduğu tavır üretkenliği en yüksek seviyeye çıkarmak için deneme ve uygulamaya dayalı bir eğitim sisteminin gerçekleştirilebileceği alanlar yaratmak için tüm imkânlar seferber edilmiştir. 04. 12. 2000 yılı itibariyle Alahan kampusu içerisinde yapımı sürdürülen fakülte, yüksekokul, uygulama merkezi ve sosyal alanlarla ilgili verilere bakıldığında üniversitenin kat ettiği yol

¹⁷ Bu kısım, Mehmet Tekin, “Hatay Üniversitesine Kavuştu, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Sayın Haluk İpek’le Söyleşi”, Güneyde Kültür Dergisi, Sayı: 46, Aralık 1992’den özetlenerek oluşturulmuştur.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

açıkça görülmektedir. Daha 1994 yılında yapımına başlanan ve 15 bin m2 kapalı alan olarak tasarlanan Ziraat Fakültesinin 2000 yılı itibariyle 5461 m2lik kısmı tamamlanmış ve inşaat devam etmekteydi. Aynı yıl yapımına başlanan ve 16. 800 m2 kapalı alan olarak tasarlanan Fen-Edebiyat Fakültesinin ise 4268 m2sinin tamamlandığı; yine aynı yıl 5000 m2 kapalı alan olarak tasarlanmış olan Eğitim Fakültesinin ise yapımı bir hayli gecikmiş olup, 2000 yılında temel kazma işlemleri başlatılmıştı. 15 bin m2 olarak tasarlanan Veteriner Fakültesinin yapımı da 1994 yılında başlatılmış olup, inşaat faaliyetleri sürdürülmekteydi. Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Hatay'ın çehresini değiştirecek en önemli proje olarak görülmekteydi. Bu proje 31. 200 m2 kapalı alan olarak tasarlanmış olmakla beraber, diğer fakültelerden 5 yıl sonra yani 1999 yılında inşaatına başlanmıştır. Beden Eğitimi Spor ve Yüksekokulu'nun yapımına da 1994 yılında başlanmıştır. İnşaat kapalı alanı 5600 m2 olarak tasarlanmıştı. Bugün (2012) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı olarak kullanılan bina aslında Rektörlük ve Kütüphane olarak düşünülmüş fakat 2001 yılı itibariyle henüz inşaatı için bir faaliyet gösterilememişti. Bunda Rektör Prof. Dr. Haluk İpek'in eğitime verdiği ağırlığın büyük rolü vardır.

Kampüs çalışmalarına verilen ağırlık, alt yapı çalışmalarında da kendini göstermiş 1994-2001 yılında çalışmanın büyük oranda tamamlandığı anlaşılmaktadır. Öğrencilerin sosyal alanlarının düzenlenmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için elzem olan Merkez Kafeterya'nın inşaatı da 1994 yılı itibariyle başlatılmış ve 6600 m2 alanda yapımı planlanan kafeteryanın inşaatı diğer inşaatlara nazaran biraz daha hızlı bir şekilde tamamlanarak 1998 yılına yetiştirilmişti.

2001 yılı itibariyle Mustafa Kemal Üniversitesi'nin Alahan Kampusu'nde yapımına başlanan 6 fakülte ve bir Yüksekokul inşaatı 100600 m2 kapalı alanlı olarak planlanmış olup, bu inşaat faaliyetinin 14229 m2si bitirilmiş, inşaatına devam edilen alan ise 86371 m2 olarak tespit edilmiştir.

Öğretim üyelerinin konaklama ve iskân problemlerinin ortadan kaldırılması için lojman çalışması Mart 2000 yılında temel atma töreni ile Serinyol'da başlatılmış olup, lojmanlar 32 daire ve kapıcı dairesi, beden eğitimi öğrencilerinin giyinme, soyunma ve duş mekânlarından oluşacak şekilde tasarlanmıştı. Toplam 3000 m2 olarak düşünülen inşaat 7 aylık çalışma sonunda Aralık 2000 yılında tamamlanmıştı.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Kurulduğu 1992 yılından 2001 yılına kadar 98 konferans, 6 sempozyum ve 1 kongre yanında çok sayıda konser, açıkoturum, tiyatro ve sinema gösterimine sahne olan üniversitenin ulusal ve uluslararası konukları ağırlayacak bir konferans salonundan mahrum olması düşünülemezdi. Bu sebeple Rektör Prof. Dr. Haluk İpek'in direktifleri doğrultusunda ve vakfın katkılarıyla yapımına başlanan "Kültür Kompleksi"nin bitirilmesiyle üniversite rahat bir nefes alacaktı.

Antakya'da edinilmiş olan Merkez Kampüs içerisinde bazı sosyal tesisler vardı ve 2001 yılı itibariyle bunlara da el atılarak yenileme ve genişletme çalışmaları yapılmıştır. Sosyal tesislere ait mutfak ekipmanlarının yenilenmiş, üniversite elemanlarının rahat bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir mekân elde edilmişti. Merkez kampüste yer alan ve 1100 m2 kapalı alan olarak tasarlanan yeni misafirhane 27'si normal, 3'ü ise süit olmak üzere 30 odadan oluşmaktaydı. Misafirhane inşaatına 2000 yılı Mart ayında başlanarak, çalışmalar kesintisiz devam ettirilmiş ve 6 aylık bir zaman diliminde yani 2000 yılı Kasım ayında tamamlanmıştır. Misafirhanenin odaları modern bir görünüm ve anlayışla şekillendirilmiş olup, misafirlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde inşa edilmiştir¹⁸.

1992 yılında kuruluş çalışmaları tamamlanan Mustafa Kemal Üniversitesi, kuruluşundan itibaren sürekli gelişmiş ve 2001 yılına kadar toplam 6446 mezun vermişti.

1995-1996 yılında fakültelerden 291, meslek yüksekokullarından 630; 1996-1997 yılında fakültelerden 351, yüksekokullardan 45, meslek yüksekokullarından 745, enstitülerden 14; 1997-1998 yılında fakültelerden 432, yüksekokullardan 63, meslek yüksekokullarından 802, enstitülerden 10; 1998-1999 yılında fakültelerden 559, yüksekokullardan 116, meslek yüksekokullarından 116, enstitülerden 18; 1999-2000 yılında ise fakültelerden 527, yüksekokullardan 114, meslek yüksekokullarından 877, enstitülerden 15 mezun verildiği anlaşılmaktadır.

2001 yılı eğitim öğretim açılışında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı verilerine göre Mustafa Kemal Üniversitesi'ne 2805 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Kayıt yaptıran öğrencilerin 490'ı Eğitim Fakültesine, 129'u Fen-Edebiyat Fakültesine, 176'sı Mühendislik-Mimarlık Fakültesine, 38'i Su ürünleri Fakültesine, 15'i Güzel Sanatlar Fakültesine, 93'ü Ziraat Fakültesine, 31'i Veteriner Fakültesine, 91'i Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na, 123'ü

¹⁸ Mustafa Kemal Üniversitesi Haber Bülteni, Yıl: 2001, Sayı: 1, s. 9-13.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Hatay Sağlık Yüksekokulu'na, 468'i Antakya Meslek Yüksekokulu'na, 511'i İskenderun Meslek Yüksekokulu'na, 186'sı Dörtyol Meslek Yüksekokulu'na, 239'u Kırıkhan Meslek Yüksekokulu'na ve 36'sı Samandağ Meslek Yüksekokulu'na yapılmıştı¹⁹.

Üniversitemiz merkezinde, imar planına göre gelişim sahamız içinde kalan Odabaşı köyünde kâin 1871, 1872, 2036 ve 2037 nolu parsellerden: 2037 parselden ifrazla oluşan 2888 nolu parselden: 15. 41 m²'lik, 1872 parselden ifraz ile oluşan 2890 nolu parselden 491. 44m²'lik ve 2036 nolu parselin 63 m² tamamının Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu 16. 09. 1993 tarih ve 40 sayılı karar ile istimlakine karar verilmiştir. Bu parsellerin kıymet takdiri 22. 11. 1993 pazartesi günü saat 10. 00'da mahallinde yapılacaktır²⁰.

Antakya'da kurulacak Organize Sanayi Bölgesi için yer belirleme çalışmaları sürüyor. Vali Utku Acun'un açıklamasına göre, Organize sanayi bölgesi için ayrılan yerin, Üniversite için önceden ayrıldığıнын belirlenmesi üzerine yeni yer arayışlarına geçildi. Vali Acun, bu amaçla Reyhanlı, Yayladağı yolları üzerinde yada Top Boğazı-Antakya üzerinde 3 yeni alan saptandığını söyledi. Durumun Ticaret ve Sanayi Bakanlığına bildirildiği ve inceleme yapmak üzere uzman istendiği de bildirildi. Yeni yerleri görmek ve rapor hazırlamak üzere Bakanlık teknik elemanlarının önümüzdeki günlerde Antakya'ya gelmeleri bekleniyor²¹.

Kamulaştırılmak İstenen Alahan Toprakları

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bina ve uygulama alanları için oluşturulan kamulaştırma karar ve uygulamalarına ilişkin eleştiriler tepkilere dönüşmeye başladı. Verimsiz ve zayıf olduğu gerekçesiyle kamulaştırılmak istenen Alahan topraklarının gerçekte çok verimli olduğu savlanarak karardan vazgeçilmesi istenmektedir. Alahan Muhtarı Bekir Savran, köy adına basına yaptığı yazılı açıklamada, kamulaştırma karar ve uygulamalarına sonuna dek direneceklerini belirterek, topraklarının durumunu görmek ve köylüyü dinlemek üzere Vali Acun ve diğer ilgilileri köye davet etti. Savran'ın açıklaması şöyle: Sayın valimiz, sayın milletvekillerimiz, sayın Rektörün katkılarıyla Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesinin kurulmasını başardılar. Hatay halkı gibi biz Alahan halkı da çok sevindik ve onları bu

¹⁹ Bu kısım, Mustafa Kemal Üniversitesi Haber Bülteni, Yıl: 2001, Sayı: 1, s. 8-9'dan özetlenerek oluşturulmuştur.

²⁰ 9 Kasım Salı 1993, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 28, s. 3.

²¹ 16 Aralık 1993, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 28, Sayı: 8440, s. 3.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

başarılarından dolayı kutlarız. Üniversite için Sayın Rektör ilk önce Köyümüzün 210 dönümlük bir yerini kamulaştırmaya gitti. Şimdi de köyün kalan 2 bin dönüme yakın topraklarını şerh koydurup kamulaştırmaya gitmektedir. Bu topraklar Antakya'dan 8 ile 10 km. uzaklıkta İskenderun yolu üzerindedir, bu yerlere yakın toprakların dönümü 300 ile 500 milyona satılmaktadır, bu değerde dahi toprak satışı yoktur²². Sayın Rektör, bu topraklar . . . iftir, bir karışık toprağı yoktur demek, 40 ile 50 milyondan dönümünü kamulaştırmak istemektedir. Bizim bu topraklarımız tarladan ziyade arsaya dönüşmüş, zayıf dediğı bu topraklarda Hatay'ın en iyisi denilebilecek bezelyeyi, baklayı, patatesi ve kaliteli zeytini yetiştirmektedir. Sayın büklerimizden dileğimiz köyümüze buyursunlar bizim konuğumuz olsunlar ve bu güzelim yerlerin cennetten bir parça olduğunu görerek kararlarını versinler. Bu topraklarda ecdatlarımızın kemikleri yatmakta olup tarihi olan bu topraklar bizim ve çocuklarımızın geleceğidir. Dedelerimizden kalma bu topraklar veraset intikali yapılmadan aramızda anlaşarak bölüştürölüp yıllarca hiçbir köye nasip olmayan büyük bir olgunlukla hadisesiz ekip biçmekteyiz ve 800 kişiye yakın köylünün geçimi buradan temin edilmektedir. Bulgaristan'dan, Afganistan'dan göçmen getirip onlara ev ve tarla verilirken asırlardır elimizde olan canımızdan kıymetli topraklarımızın alınması hangi insanlık anlayışına sığar. Hukuk Devleti, Hukukun üstünlüğü, insanlık hakları nerede kaldı. Geçenlerde Alahanlı bir köylü hanım, toprağını alıyorlar dediklerinde bu acıya kalbi dayanamayarak rahmetli olmuştur. Aşağıda Kanuni Sultan Süleyman zamanındaki tarihe geçmiş bir kamulaştırma ecdadımızın anlayışını ve büyüklüklerini göstermektedir. Bizlerinde bundan ibret alınarak aynı anlayışın gösterilmesini sayın büyüklerimizden bekleriz.

Sayın Rektör Haluk İpek, Antakyalı oluşu ve çekirdekten yetiştirme ziraatçı olması, bu mertebeye kadar yükselmiş olmasından dolayı gurur duymaktayız, onun bir köylünün toprağının ne kadar kıymetli olduğunu herkesten iyi bilmesi lazım, dolayısıyla en büyük anlayışı ondan beklemekteyiz.

Bizler Alahan köylüsü olarak bu toprakları vermemeğe kararlıyız, her türlü kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Kadın, erkek, çocuk, genç ve ihtiyar olarak Ankara'ya Sayın Babamız Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'e, sayın annemiz bacımız Başbakanımıza, Sayın Hatay bakanları ve milletvekillerine gidip mağduriyetimizi anlatmayı

¹ 14 Aralık 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8710, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

uygun bulduk. Her şeyden önce sayın valimizden burada olmayışını ve gelişini belemeği daha uygun bulduk.

Sayın değerli Valimizin bu haksızlığa ve ilerde telafisi imkânsız mağduriyete uğrayacak Alahan köylüsünün durumuna anlayış göstererek en kısa zamanda bu işin çözümünü kendisinden beklemekteyiz. Bu topraklar yerine yukarıda bahsettiğimiz yerlerden toprak alınmasını ve topraklarımızın bize bırakılmasını temenni ediyoruz. Böylece Alahan köy halkının bütün sevabını alacağı gibi hayat boyu kendisine minnettar kalınacaktır²³.

MKÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek, Kampüs kamulaştırılmasıyla ilgili Alahan köyü sakinlerinin eleştirilerine yanıt halinde yaptığı açıklamada, Üniversitenin trilyonluk bir yatırım olduğunu ve Ortadoğu’da söz sahibi olmayı hedeflediğini belirterek, Alahan köyü başta olmak üzere çevresine ekonomik ve sosyal yönden sayısız yararlar sağlayacağını bildirdi. Üniversitenin kuruluşuyla birlikte Kampüs arayışına geçildiğini, uzun çalışmalar sonucunda Antakya ve çevresinde Üniversite kampüsü olabilecek hazineye ait belirli büyüklükte hiçbir yer bulunmadığına işaret eden Rektör İpek, sonuçta daha önce Antakya Küçük Sanayi bölgesi olarak belirlenen bu yerde Kampüs kurulması ile ilgili nitelikleri de taşıması itibariyle istimlak işlemlerine başlandığını anlattı. 1993-1994 yıllarında ayrılan istimlak ödeneğinin 2. 5 milyar lira olduğunu, bu parayla da sadece 209 dönümlük alanın istimlak edilebildiğini belirten MKÜ Rektörü, geçen yıl da 1993 bütçesinden gerekli ödeneklerin ayrılmasıyla istimlak edilen bu parça üzerinde inşaatlara başlandığını belirtti²⁴.

Köylüler bu basın açıklamasının hemen akabinde Cumhurbaşkanlığı’na da köyün tamamının imza koyduğu bir dilekçe ile başvuru yaparak dertlerine çare aramışlardı. Mektupta “Antakya’da Mustafa Kemal Üniversitesi kurulmuştur. Üniversite kampüsü Antakya’ya 13 km uzaklıktaki Alahan köyü civarında kurulmaktadır.

Biz Alahan köyü sakinleri üniversitenin köyümüz civarında kurulmasından büyük sevinç ve mutluluk duyuyoruz. Bu gelişmeler esasen verimsiz topraklarımız üzerinde yer seçimi yapıldığından bizim bir bakımdan kurtuluşumuz olacaktır. Devletimize ve üniversitenin kurulmasına önyak olanlara minnet ve şükran borcumuz vardır.

Ancak bu işi baltalamak isteyen ve köyümüzden uzaklaştırmak isteyen ve sözde burada toprağı olan kişiler, yüksek katını zaman zaman rahatsız etmektedirler. Oysa bu

²³ 14 Aralık 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8710, s. 3.

²⁴ 16 Aralık 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8712, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

alandan alınan malzemeler yol yapım işlerinde kullanılmaktadır. Arazi incelendiği takdirde bu durum gözle görülecektir. Bu gibi insanların üniversite alanında yerleri olmadığı gibi, kötü niyetleri köy ve köylümüzü gelecek nimetlerden mahrum etmek istemektedir. Biz aşağıda imzaları olanlar Yüksek Makamınızca kötü niyetli insanlara gerekli cevabın verileceğinden eminiz. Aynı zamanda köyümüzden bazı hayırsever insanlar bir kısım yerlerini üniversiteye hibe etmişlerdir.

Bizler kurulmakta olan üniversitenin hiçbir aksamaya meydan verilmeden devam ettirilmesi için devletimizle el ele vererek yürütülmesini yüksek makamınızdan talep etmekteyiz.²⁵

Antakya-Üç Gedik Köyü Arazisinin Kamulaştırılması

Üniversitemizin kampüs sahasının teşkilinde gerekli olan arsa ihtiyacını karşılamak üzere Antakya- Üçgedik Köyü 12554 metrekarelik 335 nolu, 9327 metrekarelik 336 nolu, 19346 metrekarelik 375 nolu, 15551 metrekarelik 376 nolu, 8814 metrekarelik 378 nolu, 6780 metrekarelik 376 nolu, 8849 metrekarelik 380 nolu, 15839 metrekarelik 399 nolu, 3054 metrekarelik 404 nolu, 2954 metrekarelik 405 nolu, 4233 metrekarelik 406 nolu, 3285 metrekarelik 419 nolu, 19385 metrekarelik 421 nolu, 12246 metrekarelik 427 nolu, 1364 metrekarelik 809 nolu, 3337 metrekarelik 1199 nolu, 4248 metrekarelik 1200 nolu, 602 metrekarelik 1220 nolu, 546 metrekarelik 1221 nolu, 513 metrekarelik 1222 nolu, 513 metrekarelik 1691 nolu parsellerde kayıtlı gayrimenkuller hakkında Üniversite Yönetim Kurulunca kamulaştırma kararı alınmıştır. Söz konusu parsellerin Kıymet Takdiri 20. 09. 1996 Cuma günü saat 14. 30'da mahallinde yapılacaktır²⁶.

Bu kamulaştırma üzerine köy halkından bazı kişiler Rektör Prof. Dr. Haluk İpek'i ölümle tehdit eden mektuplar yazdıkları görülmüştür. Rektör Prof. Dr. Haluk İpek'i hedef alan mektupta şu ifadeler yer almaktadır:

“Sayın Prof. Dr. İpek, biz Alahan halkı olarak üniversite için sizlere 209 dönüm arazi verdik. Sanırsız bu kadar arazi size yeterlidir. Şayet yetmiyorsa başka köylere de gidin oradan kamulaştırma yapın. Artık bizim topraklarımızdan çekilin. Bizim çoluk çocuğun ekmeğiyle oynamayın. Bizim beddualarımızı kazanmayın.

²⁵ Tarihsiz, Alahan Köyü ahalisinin Cumhurbaşkanlığına yazdığı mektup, 4 s.

²⁶ 4 Eylül 1996, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:30, sayı:9231, s. 3.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

İnanın ki, isterseniz inanmayın. Bizi (!) gittiğinde bizim canımız gitmiş tamamen. Sıra size geliyor. Size zarar vermek için acelemiz yok. Ama inanın ki sizleri vuracağız, sizleri vurmayacağım, eşinizi çocuğunuzu. Akrabanızı, sülalenizden çok kişiyi vuracağız.

Cumhurbaşkanının 191 kişi koruyordu. Sizleri de 191 kişi korusun. Bakalım.

Kıyası köy halkı sizler için bir terör olacak. Bakalım bu yaralarla yaşamak mı, yoksa bu fakirlerin topraklarını almamak mı daha iyi. Sizler için. Sanki yapacağınız okul sırf Alahan köylüleri için midir?

Dediğimiz gibi başka köylerden gidin kamulaştırın. Son ihtarımız: Eğer toprağımızdan ellerinizi çekmezseniz. Sizleri, ailenizi, sülalenizi yok ederiz. Bizim için acele bir şey yok. Aylar beklide yıllar sürer intikam. Alahan Köylüleri. ”²⁷

Bunun üzerine Rektör Prof. Dr. Haluk İpek, Hatay Cumhuriyet Savcılığına yazdığı dilekçe ile mektubu gönderenlerden şikâyetçi olmuştur. Mektupla ölümle tehdit konusunu taşıyan şikâyet dilekçesinde şu ifadeler yer almıştır:

“1-Mustafa Kemal Üniversitesinin arsa gereksinimi için Alahan köyünde kâin bir kısım araziler kamulaştırma yasası gereğince kamulaştırılmıştır.

2- Ancak bu kamulaştırma nedeniyle köy halkının büyük çoğunluğu memnun olmakla birlikte, bir kısmı genelde haksız olarak işgalci durumunda bulunanlar kamulaştırmadan müşteki olmuşlardır.

3-Bu nedenle tarafıma ilişikte bulunan ve postayla gönderilen tehdit mektubunu göndermektedirler.

Netice: Konu hakkında gerekli tahkikatın yapılarak sanıkların tespiti ve T. C. K. ilgili maddeleri gereğince cezalandırılmalarını talep ederim. ”²⁸

Mustafa Kemal Üniversitesi Kampusu’nun Yeni Adı: Tayfur Sökmen Kampusu

Mustafa Kemal Üniversitesinin Alahan mıntikasındaki kampusune Hatay Devleti Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen’in adı verildi. Alahan kampusune “Tayfur Sökmen Kampusu” adı verilmesi kararı MKÜ senatosunun 30 Mart Cuma günü toplantısında alındı ve Rektör Prof. Dr. Haluk İpek’in önermesiyle teklif oy birliğiyle benimsendi. Böylelikle

²⁷ Tarihsiz, Alahan Köylüsü olduklarını söyleyen kişilerin Rektör Prof. Dr. Haluk İpek’e yazdıkları ölüm tehdidi içerikli mektup.

²⁸ MKÜ Rektörlüğünün Hatay Cumhuriyet Savcılığına 10 Haziran 1996 tarih ve 01/47-3494 sayılı yazısı.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

MKÜ'ye ait Alahan kampusu bundan böyle “Tayfur Sökmen Kampusu” olarak adlandırılacak²⁹.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek, son günlerde kamuoyunu meşgul eden üniversite ile ilgili tüm konulara açıklık getiren bir basın toplantısı yaptı. Rektör yardımcıları ile bir dizi yetkilinin de hazır bulunduğu toplantıya başta İskenderun olmak üzere gazetelerin ilgisi büyük oldu.

Prof. Dr. Haluk İpek, üniversite ve aldığı mesafe konusunda kısa bilgiler vererek başladığı toplantılarda İskenderun'da başta kaymakamlık olmak üzere yapılan eleştirileri de yanıtladı. İskenderun'a MKÜ'nün yatırım yapmadığı ve ilçede bulunan fakültelerin Antakya merkez kampusuna taşınması ile ilgili eleştirilere değinen İpek, üniversitenin kuruluş yasanını okuyarak uygulamalarının tamamen yasanın getirdiği zorunluluktan kaynaklandığını, İskenderun'da kampüs ve yeni fakültelerin açılmasının yasal olarak mümkün olmadığını belirtti.

Prof. Dr. İpek, yatırım konusunun Devlet Planlama Teşkilatı tarafından belirlenip uygulandığını hatırlatarak MKÜ olarak kuruldukları günden bu yana önceden planlanan ve belirlenen yatırımları yaptıklarını, Üniversite senatosunun keyfi hareket ederek istediği yere kampüs ya da fakülte açma imkânının bulunmadığını belirtti. MKÜ bünyesindeki tüm fakültelerin merkez kampüste toplanmasının son derece doğal ve gerekli olduğunu anlatan, İpek, “Bu uygulama hem Türkiye'nin hem de dünyanın her tarafında aynıdır. Kampüsler tüm bitirilmiş fakültelerin bir arada eğitim verdiği sistemdir. Merkez kampüs ve fakülte binaları tamamlanıncaya kadar geçici olarak dağılmış durumdaki bünyelerimizi tek çatı altında toplamamız doğal ve gereklidir. Bu konunun başka noktalara çekilerek İskenderun Antakya tartışması yapmak kuruma yapılmış bir haksızlık olur. MKÜ bilimsel bir kurumdur ve buradaki çalışmalar ilimizin tamamının etkilediği ve ilgilendirdiği gibi hem ülkemizi hem de dünyamızı etkilemektedir. Biz Hatay'ımızı bir bütün olarak görüyor ve her anlamda gelişimine katkı vermek için bilimsel çalışmalar yapıyoruz. MKÜ yasasında İskenderun için sivil Havacılık ile İskenderun Meslek Yüksekokulu belirlenmiştir. Bunun dışında bir yatırım konusu üniversitemiz inisiyatifinde olmayıp yasaların gereğini uygulamak durumundayız”

²⁹ 6 Nisan 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:34, Sayı:10626, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

dedi³⁰.

MKÜ Alahan Kampusu Öğrenci Cenneti

Mustafa Kemal Üniversitesi'nin Alahan Merkez Kampusunun geçmiş yıllara oranla çok daha hareketli olduğu göze çarpıyor. Bu bölgedeki hareketlilik özellikle öğrencilere yönelik hizmet veren işletmeleri olumlu etkiliyor. Bu amaçla hizmet veren işletmeler de kendi aralarında olumlu bir rekabete soyunurken, işletmelerdeki revizyonlar da dikkat çekiyor. Alahan Kampusunun civarında bulunan Pınar Cafe'de de öğrencilerin ilgisini ve beğenisini çekecek birbirinden ilginç yeni uygulamalar yaşam buluyor. Görünen o ki MKÜ merkez kampüs uygulaması ile yepyeni bir kent yaratma aşamasında³¹.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek, kampüs modeli uygulamasında Mustafa Kemal Üniversitesi'nin Akdeniz bölgesinde Çukurova Üniversitesinden sonra ikinci olduğunu kaydederek "Övünerek söyleyebilirim ki bölgede ikici üniversiteyiz" dedi. Önceki gün basın mensuplarına oluşturulan laboratuvarlar, yeni birimler ve inşaatları gezdiren Rektör Prof. Dr. Haluk İpek, içerdiği 9 fakültenin 8'inde eğitim yapılabilen Mustafa Kemal Üniversitesi'nde yasa gereği örnek bir kampüs modeli oluşturulduğunu ve kampüs disiplini arzulan seviyeye de yakında ulaşacağını söylerken "Yasa gereği son kurulan 23 Üniversite, Kampüs Üniversitesidir. Fakülteleri Antakya'daki kampüste toplamamızın ana gayesi budur" şeklinde konuştu. Basın toplantısında Tıp Fakültesi inşaatı ihalesine bazı şirketlerin alınmaması yanı sıra kırımının az olması ile ilgili bir gazetecinin spekülasyonlar dolaştığını söylemesi üzerine açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Haluk İpek bu konuda da şöyle konuştu. "2886 sayılı ihale yasınının 44. Maddesi özeldir ve ihaleye katılmak üzere en az 3 firmanın çağrılmasını öngörün biz de bu çerçevede güçlü, bu işi yapabileceklerine inandığımız 5 şirketi ihaleye davet ettik. Sonuçta Tepe grubu Ekinciler işi üstlendiler. İyi ki de almışlar, zira para olsa da olmasa da inşaat sürüyor ve zamanında bitecek. Aksi halde herhangi bir şirket büyük kırımla işi alsaydı işi bitiremeyebilirdi, kaldı ki Tıp Fakültesi İnşaatı sıradan bir iş değildir. Çok sağlam olması gerekir. Bu bakımdan Bilkent ve Hacettepe gibi inşaatları yapan Tepe grubunun işi üstlenmesi işin zamanında bitirilmesi açısından olumlu olmuştur. İhale de her şey yasalara uygun şekilde yapılmıştır³².

³⁰ 13 Şubat 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:34, Sayı:10587, s. 1.

³¹ 18 Ekim 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:34, Sayı:10795, s. 3.

³² 14 Kasım 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 34, Sayı:10816, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin yer aldığı kampüs ve çevresinin toplam 1300 dönümlük bir alanı içerdiği belirtilerek bu alanın uzun vadede ihtiyacı karşılamaktan çok uzak kalacağı görüşü savunuldu. Rektör bir basın açıklamasında Mustafa Kemal Üniversitesi'nin kuruluş aşamasında fizik bakımından uzun vadeli bir düşüncenin planlanmadığının gözlendiğini kaydederek bugünkü durumda 1300 alana sahip olduklarını belirterek şöyle devam etti: "Çukurova üniversitesi 1973 yılında kuruldu. 26 bin dönümlük alana sahip. ÇÜ Rektörü şimdiden sahip oldukları alanın darlığından söz ediyor. Hacettepe üniversitesi 17 bin dönüm, ODTÜ 30 bin dönüm, Erzurum Atatürk üniversitesi 43 bin dönüm, Ş. Urfa Harran üniversitesi 27 bin dönüm alana sahip iken bizim Mustafa Kemal Üniversitesi'nin sahip olduğu alan ise sadece 1300 dönümdür. Bu fiziki koşullar uzun vadede yetersiz kalacak ve sıkıntı oluşacaktır. " Rektör, geleceği düşünerek üniversite kampusuna yeni alanlar kazandırmaya çalıştıklarını, bu konuda girişimlerde bulduklarını sözlerine ekledi.³³

Kaynaklar

Son Haber Gazetesi, 1992-1993 tarihli sayılar.

Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, 1992-1993 tarihli aylar.

Hatay Gazetesi, 1992-1993 tarihli sayılar.

Mehmet Tekin, "Hatay Üniversitesine Kavuştu, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Sayın Haluk İpek'le Söyleşi", Güneyde Kültür Dergisi, Sayı: 46, Aralık 1992.

Mustafa Kemal Üniversitesi Haber Bülteni, Yıl: 2001, Sayı: 1, s. 9-13.

Alahan Köyü ahalisinin Cumhurbaşkanlığına yazdığı mektup, 4 s.

Alahan Köylüsü olduklarını söyleyen kişilerin Rektör Prof. Dr. Haluk İpek'e yazdıkları ölüm tehdidi içerikli mektup.

MKÜ Rektörlüğünün Hatay Cumhuriyet Savcılığına 10 Haziran 1996 tarih ve 01/47-3494 sayılı yazısı.

³³ 20 Mart Perşembe 2003, Antakya toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 34, s. 3.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

ANTAKYA'NIN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ

*İbrahim Hakkı DEMİRLİ
**Gökhan ÇÖRTÜK
***Mehmet GÜN

Araştırma Makalesi

Makale Gönderim Tarihi
25. 03. 2023

Makale Kabul Tarihi
25. 05. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: İbrahim Hakkı Demirli, Gökhan Çörtük ve Mehmet Gün, "Antakya'nın Kentsel Dönüşümü", *Tarih Burada Dergisi*, Yıl: 1, (2023), Sayı: 1, ss. 95-125.

Apa: İbrahim Hakkı Demirli, Gökhan Çörtük ve Mehmet Gün, "Antakya'nın Kentsel Dönüşümü", *Tarih Burada Dergisi*, Yıl:1, Sayı: 1, ss. 95-125.

Özet

Yöredeki yerleşmelerin tarihi, yaşamı kolaylaştıran iklim koşulları ve verimli toprakların varlığı nedenleriyle M. Ö. 100. 000' le başlatılan Orta Paleolitik çağa kadar uzanmaktadır. M. Ö. 300 yılının Mayıs ayında Selevkos I. Nikator, Antigonía kentini yıkarak kalıntılarıyla Antigonía'nın 8 km uzağına Antioch (bugünkü Antakya)'u kurmaya başladı. Seleukos halkının "Tetrapolis" adını verdiği Antioch, etrafı surlarla çevrilmiş dört büyük mahalleden oluşan büyük kent boyutlarındadır. Tigranes, M. Ö. 69 yılında ilk defa Antakya ismini kullandı ve bir yüzünde Antakya tychesinin resmi, diğer yüzünde kendi resmi olan bir para bastırdı. Antakya, M. Ö. 64 yılında Roma İmparatorluğuna katıldı ve imparatorluğun Suriye eyaletinin başkenti oldu. 1517 yılında Osmanlı yönetimine giren Antakya kentinde İslam dininin etkisi yapı ve kent biçimi üzerinde görülmeye başlamış, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İskenderun'a giren Fransızlar, 7 Aralık 1918'de Antakya'yı işgal ettiler. 20 Ekim 1921'de Fransız hükümeti ile yapılan Ankara Antlaşması'yla Hatay' Türkiye'ye katılmıştır.

Bu makalede Antakya'nın tarihsel olarak nasıl bir kentsel dönüşüme uğradığı üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Roma, Osmanlı, Türkiye, Hatay, Antakya, Kent.

Abstract

Due to the history of the settlements in the region, the climatic conditions that make life easier and the existence of fertile soils, it was built in the BC. It dates back to the Middle Paleolithic era, which started with 100, 000 BC. B. C. In May 300, Seleukos Nikator I destroyed the city of Antigonía and started to establish Antioch (today's Antakya), 8 km from Antigonía, with its ruins. Antioch, which the Seleucid people called "Tetrapolis", is in the size of a large city consisting of four large neighborhoods surrounded by walls. Tigranes, BC. In 69, he used the name Antakya for the first time and minted a coin with the picture of the Antakya tyches on one side and his own picture on the other. Antioch, BC. It joined the Roman Empire in 64 and became the capital of the empire's Syrian province. In the city of Antakya, which came under Ottoman rule in 1517, the

* Hatay Avsuyu Atatürk İlkokulu Müdürü, ihdemirli@hotmail.com, Orcid. 0000-0001-6058-8377

** Hatay Avsuyu Atatürk İlkokulu Müdürü, gokxan_c@hotmail.com, Orcid. 0000-0001-5852-3160

*** Hatay Harbiye Kazım Karabekir İlkokulu Müdürü, mehmetgun_69@hotmail.com, Orcid: 0000-0002-2876-1034

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

influence of Islam began to be seen on the structure and city form, and the French, who entered Iskenderun after the First World War, occupied Antakya on December 7, 1918. Hatay joined Turkey with the Ankara Agreement signed with the French government on October 20, 1921.

This article will focus on the historical urban transformation of Antakya.

Keywords: Rome, Ottoman, Turkey, Hatay, Antakya, City.

Giriş

Antakya ve çevresindeki yerleşmelerin tarihi, yaşamı kolaylaştıran iklim koşulları ve verimli toprakların varlığı nedenleriyle M. Ö. 100. 000' le başlatılan Orta Paleolitik çağa kadar uzanmaktadır.

Antakya kenti ve yakın çevresindeki Zincirli köyünde Alman arkeologların 1897 tarihinde yaptıkları kazılarda Şelleen tipinde bir el baltası ve duvar rölyefleri ile Altındere Köyü'nde "Micoqe Tipi" iki yüzlü ve armut şeklinde küçük iki el baltası (Üst Aşoleen Kültürü) ve kazıyıcı bulunması kentin Alt Paleolitik Çağda yurt edinildiğini göstermektedir.

140

Antakya'nın çevresi ve Amik ovasındaki Hattena kenti, M. Ö. 4000'li yıllarda kalabalık bir şehir durumundaydı. Anadolu'nun yerli halkını meydana getirenlerin Hititler olduğu, Sami ya da Hint- Avrupa menşeli olmadıkları ve Anadolu'da M. Ö. 1900-717 yıllarında yaşadıkları bilinmektedir. Antakya kentinin Silpius Dağı (Habib-in Neccar) eteklerinde ve Orontes (Asi) Nehri kıyısında Hitit federasyonuna bağlı kolonilerin M. Ö. 3000'li yıllarda bulunduğu bilinmektedir.¹⁴¹ Bu bölgenin, verimliliği ve ihtiyaç duyulan kaynakların bolluğu nedeniyle Antakya kentinin kurulmasından önce de pek çok millete ev sahipliği yapması dikkat çekicidir.

Antakya'nın Kuruluşu

Antakya, tarihi çok eski olan bir şehirdir. Bu şehrin kuruluş yerinin seçiminde yakın çevredeki su kaynakları önemli rol oynamıştır. Büyük İskender M. Ö. 333 yılında Pers İmparatoru III. Darius'u İssos'ta yenerek doğuya doğru yoluna devam eder. Antakya'nın doğusuna geldiğinde suyu çok tatlı olan bir pınarın başında durur. Pınarın suyunun annesinin sütü kadar tatlı olduğunu söyleyerek pınara annesinin adı olan "Olympas" adını verir. Yörenin

¹⁴⁰ Mehmet Asarcıklı, "Antakya Kent Formunu Oluşturan Öğelerin Araştırılıp Değerlendirilmesi" (Yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekim 1989, s. 7.

¹⁴¹ Asarcıklı, "Antakya Kent...", s. 8.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

doğal güzelliğine hayran kalan İskender, buraya bir çeşme yaptırır. Aynı zamanda burada bir kent kurmayı arzular. Ancak fetihlerden buna fırsat bulamaz. Sadece bir mabet ile bir hisarın inşasına başlanan bu yer, Antakya'nın kuzeydoğusundaki soğuk su kaynaklarının bulunduğu alan olmalıdır. Bu durum Antakya şehri kurulmadan önce yöredeki kaynakların dikkat çektiğinin bir göstergesidir.¹⁴²

M. Ö. 323 yılında Makedonya Kralı Büyük İskender'in ölümünden sonra imparatorluğun yönetimi ve toprakları, generallerinden Antigonos ve Selevkos I. Nikator arasında paylaşıldı. Selevkos I. Nikator, Antigonos'u M. Ö. 301 yılının Ağustos ayında İpsus Savaşı'nda yendi. Böylece Antigonos'un da sahip olduğu toprakları alarak Ege bölgesinden Fırat havzasına kadar olan bölgede Selevkos Krallığı'nı kurdu.

Selevkos I. Nikator, Tigris(Dicle) havzasında bulunan yönetim merkezini krallığın daha stratejik bir bölgesine taşımak istiyordu. Bu nedenle M. Ö. 300 yılının Nisan ayında kendi adını taşıyan Seleucia Pierra(bugün Antakya'nın kazası olan Samandağ, daha eski adıyla Süveydiye) şehrini kurdu. Ancak kısa bir süre sonra yeni başkent, Selevkos Krallığı için sahip olması gereken bazı niteliklerden yoksun olduğu ortaya çıktı. Seleucia Pierra'dan krallığın egemenliği altında bulunan Küçük Asya Fırat havzası ve Güney Suriye bölgelerinin kontrol altında tutulması zordu. Seleucia Pierra'nın deniz tarafından gelecek saldırılara açık olmasından dolayı daha içerilerde yeni bir başkent kurulması gerekiyordu. Selevkos I. Nikator, Seleucia Pierra'nın krallığa uygun bir başkent olmadığına karar verdikten sonra başkent için yeni bir yer aramaya başladı. Önceden mağlup ettiği Antigonos'un yönetim merkezi olan Antigonos'u başkent yapmaya karar verdi.¹⁴³

M. Ö. 300 yılının Mayıs ayında Selevkos I. Nikator, Antigonos kentini yıkarak kalıntılarıyla Antigonos'un 8 km uzağına Antioch (bugünkü Antakya)'u kurmaya başladı. Şehrin yapımı Selevkos I. Nikator döneminde bitirilememiştir. Antioch'un kuruluş yıllarında Selevkos Krallığı'nın yönetim merkezi Seleucia Pierra'ydı. Selevkos I. Nikator Antioch'un yerini belirlemiş ve yapımına başlamıştır. Selevkos I. Nikator'un mezarının Seleucia Pierra'da bulunması ve M. Ö. 285 yılına kadar Seleucia Pierra'daki darphanede basılan gümüş paraların

¹⁴² Hüseyin Korkmaz, "Kuruluşundan Günümüze Antakya'da Su", *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, c. 17, S. 1, s. 69-96, Elazığ-2007, s. 78.

¹⁴³ Gürhan Bahadır, *İslam Fethinden Haçlılara Kadar Antakya (M. S 636-1100)*, Antakya Belediyesi, Antakya-2010, s. 23.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Antioch darphanesinde basılan paralardan büyük olması, M. Ö. 285 yılına kadar Selevkos Krallığı'nın başkentinin Seleucia Pierra (Samandağ) olarak kaldığının kanıtlarıdır. Selevkos I. Nikator'un ölümünden sonra hükümdar olan oğlu Antiochus I. Soter döneminde ise yönetim merkezi Seleucia Pierra'dan Antioch'a taşınmış ve bundan böyle Antioch, Selevkos Krallığı'nın yeni ve son başkenti olmuştur.

Selevkos Krallığı Dönemi

Selevkos Krallığı'nın başkenti olan kent kısa sürede gelişmiş ve Doğu uygarlığı ile Helenizm arasında bir sentez görevi görmüştür. Antioch şehrinin adıyla ilgili iki görüş hâkimdir: Birinci görüş; "Antiocheia" Selevkos I. Nikator'un babasının adı veya oğlu, Antiochus I. Soter'in ismi olduğudur. Genel hâkim görüş ise Selevkos I. Nikator'un babasının ismini şehre koyduğudur.¹⁴⁴

Antakya, Asi Nehri ile Silpius Dağı arasındaki meyilli arazide kurulmuştu. 360 burçlu (burç sayısı çeşitli yazarlarda farklı görünmektedir) yüksek, sağlam surları ve tepede bir de iç kalesi vardı. Şehir içinde ve çevresinde birçok sanat yapıları, anıtlar, mabetler, tiyatro, hipodrom, hamamlar, agora, geniş ve muntazam caddeler vardı. Zenginlerin, önemli kişilerin evlerinin zeminleri eşsiz sanat eserleri olan mozaiklerle süsleniyordu.¹⁴⁵

Selevkoslar döneminde Antioch, Asi nehrinin sol yakasında dağ ile ırmak arasında yer alan, uzun dikdörtgen bir şehir olup, iki mahalleden oluşuyordu. Şehrin Halep yoluna doğru olan kısmında Makedonyalılar ile Yunanlılar, güneybatı tarafında ise yerli halkla bir miktar Yahudi oturuyordu. Asi Nehri yatağı içindeki adanın M. Ö. 236 yılında II. Selevkos tarafından imar edilmesi sonucu üçüncü bir iskân mahalli oluşturulmuş oldu. Ancak şehrin asıl büyük gelişmesi Epiphanes lakabıyla şöhret kazanan IV. Antiochs döneminde gerçekleşti (M. Ö. 175-164). Bu dönemde Antakya'da yeni bir imar düzenlemesi yapılarak sur dışındaki cadde ile dağ arasında kalan kesimde Epiphania adıyla dördüncü bir mahalle daha kuruldu. Böylece Antakya dört mahalleli (tetrapolis) bir şehir oldu. Bu sıralarda şehirde Asi'ye boşalan bir kanalizasyon şebekesi tamamlandığı gibi ayrıca Defne'den şehre kemerlerle su getirildi, su

¹⁴⁴ Bahadır, *İslam Fethinden...*, s. 24.

¹⁴⁵ Mehmet Tekin, *Hatay Tarihi-Osmanlı Dönemi-*, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2000, s. 5

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

deposu ve dağıtım şebekesi inşa edildi. ¹⁴⁶

Seleukos halkının “Tetrapolis” adını verdiği Antioch, etrafı surlarla çevrilmiş dört büyük mahalleden oluşan büyük kent boyutlarındadır. Kent halkı çok sayıda milletten oluşması yanında farklı görüşler taşımaktadır. Antioch, birbirine paralel ve birbirini kesen cadde ve sokakların oluşturduğu dörtgen arsa parselleri şeklinde kurulmuştur. Daphne (Harbiye)’nin mabetler ve eğlence merkezleri yapılarak sayfiye yeri olduğu Seleukos Krallığı döneminde kentte, Yunan üslubu saraylar, mabetler, hamamlar ve Silpius Dağı eteklerinde villalar bulunmaktadır. ¹⁴⁷

Seleukos Krallığı döneminde (M. Ö. 300-64) Antakya (Antioch) kentinin sayfiye yeri olan Harbiye (Daphne), Roma döneminin de yazlık yeri olmuş ve bu döneme ait avlulu ve mozaik döşemeli villalarının kalıntıları ortaya çıkartılmıştır. Kente 9 km. uzaklıktaki çağlayanlar bölgesi Harbiye, eski kentin mesire yeri olma özelliğini günümüze kadar sürdürmüştür. ¹⁴⁸

Antakya, önemli yolların kavşak noktasında yer alması, El Mina, Seleucia, Myriandros gibi limanlara yakın olması sebebiyle kısa sürede hem maddi hem de kültürel açıdan büyük gelişme göstermiştir. Mevcut kaynaklar zamanla büyüyüp gelişen şehrin artan su ihtiyacını karşılayamamıştır. Bunun üzerine yeni kaynak arayışlarına gidilmiştir. Bu amaçla Silpius Dağı yamacından şehre doğru akış gösteren ve kış debisi yüksek olan Parmenius Deresi üzerine hem taşkınlardan korunmak hem de kış sularını depo etmek amacıyla bir bent inşa edilmiştir. Aynı zamanda Parmenius Vadisi yamaçlarındaki kaynak sularının toplandığı sarnıçlar yapılmıştır. Bu bent ve sarnıçlarda biriken sular, vadinin sağ ve sol yamacına yapılan iki ayrı kanalla şehre ulaştırılmıştır. Bu kanalların Epiphanian’ın* kuruluşu zamanında Antiochus IV Epiphanen (M. Ö. 175-164) tarafından yapıldığı bilinmektedir. Antakya’nın en eski su sistemi olarak bilinen bu yapılar M. Ö. 148 yılında meydana gelen depremde büyük bir tahribata uğramıştır. ¹⁴⁹

Şehrin kalın surları beş tepe üzerine oturtulmuştur. Kalenin yarısı aşağı düzde, Asi

¹⁴⁶ Ahmet Gündüz, *XVI. Yüzyılda Antakya Kazası(1550-1584)*, Mustafa Kemal Üniversitesi Yayınları, Antakya 2009, s. 6-7.

¹⁴⁷ Asarcıklı, “Antakya Kent...”, s. 13.

¹⁴⁸ Asarcıklı, “Antakya Kent...”, s. 66.

¹⁴⁹ Korkmaz, “Kuruluşundan...”, s. 79.

Irmağı'nın kenarına kadar olan alçak yerde yapılmış; yarısı ise yüksek tepelerdedir. Surlar, mil hesabıyla 12 mildir ki, çepeçevre 48 bin adım tutar. ¹⁵⁰

Tigranes, M. Ö. 69 yılında ilk defa Antakya ismini kullandı ve bir yüzünde Antakya tychesinin resmi, diğer yüzünde kendi resmi olan bir para bastırdı. ¹⁵¹

Roma İmparatorluğu Döneminde Antakya

Antakya, M. Ö. 64 yılında Roma İmparatorluğuna katıldı ve imparatorluğun Suriye eyaletinin başkenti oldu. M. Ö. 47 yılında Sezar şehri ziyaret etti ve büyük yapıların yapılmasını sağladı. M. S. 1. yy' da Antakya, nüfus bakımından Roma İmparatorluğu'nun Roma ve İskenderiye'den sonra üçüncü büyük şehriydi.

Asi Nehri ağzında bulunan ve eski çağlardan beri hizmet veren El Mina Limanı, Antakya ve dolayısıyla buraya ticaret yollarıyla bağlı şehirler için çok önemliydi. IV. yy'a kadar küçük gemiler nehir yoluyla Antakya'ya kadar gelebiliyorlardı. ¹⁵²

Romalı komutan Pompei, M. Ö. 64 yılında Antakya'da ilk olarak bronz para bastırdı ve bu paralarda Antakya "metropolis" olarak gösterildi. Antakya, Selevkos Krallığı'nın başkenti olduğundan dolayı bu şehirde meclis binası, senato ve belediye meclisi bulunmaktaydı. Romalı komutan Pompei, Antakya'nın bu konumundan dolayı eski yönetim şeklini devam ettirerek buraya yeni bir meclis binası inşa ettirdi. Pompei, M. Ö. 62 yılında İtalya'ya geri döndü. Bu tarihten sonra Antakya, Roma'ya bağlı özerk yönetim şekliyle Pompei'nin atadığı vali tarafından yönetilmeye başlandı. ¹⁵³

Antakya, Augustus(M. Ö. 31-M. S. 14) zamanında birçok yeni toplumsal binanın inşa edilmesiyle daha iyi duruma geldi ve bunun sonucu olarak da nüfusu arttı. ¹⁵⁴ Kral Augustos zamanında şehirde her dört yılda bir olimpiyat oyunları yapılmaya başlanmıştır. Bu durum şehrin gelişimini hızlandırmıştır. Ayrıca Tiberius Claudius (14-37) zamanında tamamlanan iki Roma Mili (yaklaşık üç km) uzunluğundaki "kolonadlı cadde"nin iki tarafında kurulan yeni mahalleler, şehrin daha da büyümesine ve nüfusun hızla artmasına yol

¹⁵⁰ Adem Kara, *XIX. Yüzyılda Bir Osmanlı Şehri Antakya*, Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2005, s. 23.

¹⁵¹ Bahadır, *İslam Fethinden...*, s. 29.

¹⁵² Tekin, *Hatay...*, s. 5.

¹⁵³ Bahadır, *İslam Fethinden...*, s. 29.

¹⁵⁴ Bahadır, *İslam Fethinden...*, s. 31.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

açmıştır.¹⁵⁵

Roma İmparatorluğu döneminde İmp. Trajanus, Daphne (Harbiye)'den su getirmek için Trajan su kemerini yaptırmıştır. Trajan su kemerinin 9 metrelik bir bölümü eski kentte gecekondu konumundaki Bağrıyanık mahallesinde ayakta durmaktadır.¹⁵⁶

Kentte ilk drenaj sistemi Roma İmparatorluğu döneminde Silpius Dağı'ndan kente kadar İmp. Tiberius tarafından yaptırılmıştır. Eski kentte yağmur suları dar sokakların ortasında bulunan üstü açık su kanallarıyla Asi Nehri'ne ulaşmaktadır. Atıklar yapılarıdaki üstü açık mekânlarda yapılan fosseptik çukurlarında toplanmaktadır. Avluda zeminden 25-30 cm. yüksek olan taş eyvanların altının da fosseptik çukuru olarak kullanılabilir. ¹⁵⁷

115'deki depremde tahrip olan kanallar, Hadrian (117-138) tarafından tamir ettirilerek tamamlanmıştır. Ayrıca Silpius Dağı'nda (Kale) suların toplandığı büyük bir sarnıç yaptırılmıştır. Bu sarnıçta toplanan sular da kanallar aracılığıyla şehre dağıtılmıştır. ¹⁵⁸

Roma imparatoru Septimus Severus, Asya'yı kontrol altına almak ve imparatorluktaki rakibi Pescennius Niger'i bertaraf etmek için 193 yılının Temmuz ayında Roma'dan ayrıldı. Bu sırada Pescennius Niger, Antakya'da taze güçlerle ordusunu kuvvetlendiriyordu. Bu iki ordu 194 yılının bahar ayında Antakya'nın yakınlarında bulunan İssos'ta karşılaştılar. Septimius Severus'un ordusu, Pescennius Niger'in ordusunu bu savaşta yendi.

Pescennius Niger, yanındaki atlılarla birlikte kaçarak Antakya'ya geldi. Septimius Severus, Pescennius Niger'i takip etti ve Antakya'yı kuşattı. Septimius Severus, bu kuşatma sonunda Antakya'ya girdi ve burada Pescennius Niger'i öldürdü. İmparator Septimius Severus, imparatorluk mücadelesinde rakibi Niger'i desteklediği için Antakya'yı cezalandırdı. Özellikle tiyatro ve diğer toplumsal yapıları yerle bir ederek kenti köy haline getirdi. Kentin ünvanlarını geri aldı, yönetimini Suriye'nin metropolisi haline getirdiği Leodecia'ya bağladı. İmparator Septimius Severus, Antakya'nın metropolis ünvanını kaldırarak olimpiyat

¹⁵⁵ Korkmaz, "Kuruluşundan...", s. 82.

¹⁵⁶ Asarcıklı, "Antakya Kent...", s. 74.

¹⁵⁷ Asarcıklı, "Antakya Kent...", s. 74.

¹⁵⁸ Korkmaz, "Kuruluşundan", s. 83.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

oyunlarını İssos'a taşıdı. Daha sonra Part savaşı hazırlığı için Antakya'ya gelen İmparator Caracalla, olimpiyat oyunlarının tekrar Antakya'ya alınmasını sağlayarak şehre metropolis ünvanını geri verdi.¹⁵⁹

330'da İmparator Constantine Hristiyanlığı resmi din ilan edince Antakya, Roma İmparatorluğu'nun din merkezi durumuna gelmiş ve kentte Büyük (Altın) Kilise yapılmaktadır.¹⁶⁰

Doğu Roma İmparatorluğu'nun 4. Büyük kenti durumundaki Antioch'da İmp. Arkadius döneminde imar faaliyetleri yapılmaktadır. 1750-2100 hektarlık alanda bulunan kentin 10 kilometre uzunluğundaki çevre duvarları onarılmakta, binalar restore edilmekte ve Daphne yolu uzatılmaktadır.¹⁶¹

Antakya'da 381-382 yılları arasında kötü hava koşulları nedeniyle kıtlık başladı ve buğday sıkıntısı vardı. Halk ise bu dönemde ağır vergilerden dolayı çok fakirleşmişti. Bu yüzden şehrin valisine giderek bu durumu şikâyet ettiler.

Vali, halkın şikâyetlerine çözüm bulamayınca halk, hükümet konağının önünde toplanıp konağa girerek valiyi öldürdüler. Antakya halkı bu ağır vergileri vermeyeceklerini söyleyerek şehirde büyük bir isyan başlattı. Halk, yıllardan beri senatörlerin lüks yaşamlarına duyduğu öfke nedeniyle senatörlerin lüks villalarını yağmalayarak yıktılar. Bu isyan o kadar büyüdü ki imparator hükümetine karşı isyan durumuna geldi. Antakya halkı meydanda bulunan, imparatorluğu simgeleyen heykelleri ve kraliçe Flakida'nın heykelini parçaladı. Kraliçenin heykeli parçalanırken tesadüf olarak İstanbul'da yaşayan Kraliçe Flakida aynı anda öldü. İmparator I. Theodosius, Antakya'daki olaylardan haberdar olunca İstanbul'dan ayaklanmayı bastırmak üzere büyük bir ordu gönderdi. Ayaklanmayı bastıran bu ordu şehirde müthiş bir katliam yaptı. Ayaklanmanın elebaşları yakalanıp öldürüldü, şehirden birçok kişi dağlara ve diğer şehirlere kaçtılar. Şehirde büyük bir kaos yaşanıyordu.

Antakya'daki bu isyan sebebiyle imparator şehir halkını cezalandırdı. Şehirdeki hipodrom, tiyatrolar ve hamamlar kapatıldı. 387 yılındaki bu ayaklanma Antakya tarihine

¹⁵⁹ Bahadır, *İslam Fethinden...*, s. 38.

¹⁶⁰ Asarcıklı, "Antakya Kent...", s. 19.

¹⁶¹ Asarcıklı, "Antakya Kent...", s. 23.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

“Büyük İsyân” olarak geçti. ¹⁶²

Antakya, 450 yılından sonra sık sık şiddetli depremlere, işgallere ve yangınlara maruz kalmıştır. ¹⁶³ 526 yılında Antakya büyük bir deprem felaketiyle karşılaştı. Şehir yerle bir oldu ve Antakya Patriği Afronius bu depremde öldü. 526 yılının 26 Mayıs gecesinde Antakya’da festivaller olduğundan şehirde çok sayıda ziyaretçi vardı. İnsanlar akşam yemeği saatlerinde olduğundan dolayı can kaybı fazla oldu. Bu deprem 37’den sonra olan en büyük 5. Deprem olarak kabul edilmiştir. ¹⁶⁴ 458 ve 526 yıllarında meydana gelen depremlerde şehirle birlikte su tesislerinde de büyük hasarlar ortaya çıkmıştır. Roma imparatoru, şehrin imarı, su kemerlerinin, köprülerin ve hamamların onarımı ve yeni sarnıçların yapımı için bilhassa 526 depreminden sonra büyük bir yardımda bulunmuştur. Ancak 528 yılında meydana gelen deprem, şehirle birlikte yeni inşa edilen su tesislerini de tamamen yıkmıştır. ¹⁶⁵ 21 Kasım 528 tarihinde Antakya tarihinin en şiddetli depreminde bütün yapılar ve surlar yıkılırken, 526 depreminden yıkılarak onarıma alınan bütün binalar da yerle bir oldu. Depremin zararı şehrin bütününü sarmıştı. Depremin etkisi o kadar büyüktü ki Leodicea ve Seleucia Pierra’yı bile etkilemişti. ¹⁶⁶ Bunun üzerine I. Justinianus (527-565), imparatorluğun prestijini yeniden sağlamak için şehirde imar çalışmalarına öncelik vermiştir. Bu amaçla şehre su getiren sistemleri ve kanalizasyon tesislerini tamir ettirmiştir. ¹⁶⁷

528 yılındaki bu şiddetli depremde çok fazla kişinin öldüğünden dolayı şehirde salgın hastalıklar baş göstermeye başlamıştır. Patrik Afram tarafından bu büyük deprem ve salgın hastalıklar imparatora rapor edildi. 528 yılındaki bu depremden sonra şehrin nüfusu hızla azalmış, şehirde yaşayanlar korkularından dağda, çadırda yaşamaya başlamışlardır. Bu depremlerden ve salgın hastalıklardan dolayı, şehir halkı Allah’ın gazabının üstlerinde olduğunu düşünerek Allah’a çok yalvarmışlardır. Çok fazla kişinin öldüğü bu felakette İmparator ve İmparatoriçe Theodora tarafından Allah’ın gazabını teskin etmek ümidiyle Antakya’nın adı “Theoupolis” (Tanrının Şehri) olarak değiştirilmiştir. ¹⁶⁸

¹⁶² Bahadır, *İslam Fethinden...*, s. 49.

¹⁶³ Korkmaz, “Kuruluşundan...”, s. 84.

¹⁶⁴ Bahadır, *İslam Fethinden...*, s. 55.

¹⁶⁵ Korkmaz, “Kuruluşundan...”, s. 84.

¹⁶⁶ Bahadır, *İslam Fethinden...*, s. 56.

¹⁶⁷ Korkmaz, “Kuruluşundan...”, s. 84.

¹⁶⁸ Bahadır, *İslam Fethinden...*, s. 56.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

İmparator Justinianos döneminde 526 ve 528 depremlerinden sonra Antakya şehrinin yeniden inşası için çok para harcandı. 540 Sasani istilasından sonra şehir tekrar yıkılmış ve harap olmuştu. Fakat bu kez şehrin yeniden inşası için yeterli para bulunamadı. Bunun sonucu olarak halkın yönetime karşı düşmanlığı ve hoşnutsuzluğu bir kat daha arttı. 540 yılındaki Sasani istilasından iki yıl sonra Antakya'nın onarım faaliyeti devam ederken Mısır'da ortaya çıkan ve 542 yılında Antakya'ya ulaşan veba salgını aynı zamanda başşehir İstanbul'da da etkili oldu. Başkentte veba salgınından dolayı her dört-beş kişiden biri ölüyordu. Ölü sayısı o kadar artmıştı ki insanlar ölüleri gömemiyorlar, toplayarak denize atıyorlardı. Aynı zamanda Antakya'da da etkili olan bu salgında çok sayıda insan öldü.¹⁶⁹

540 yılında İranlıların işgaline uğrayan Antakya, 611-628 yılları arasında yine İran işgali altında kaldı. Şehir, Doğu Roma için önemli ve uğradığı bunca tahribata rağmen, hala komşu devletlerin ilgisini çeken bir merkezdi. 705-715 yılları arasında yörede birçok kaleler yapıldı.¹⁷⁰ Antakya 638 yılında Müslüman Arapların egemenliğine girmiştir. Roma döneminde Suriye bölgesinin siyasi ve kültür merkezi olan Antakya, bu özelliğini Arap hâkimiyeti süresince Şam'a kaptırmıştır.¹⁷¹

Emevilerin Anadolu'ya akın yaptıkları sırada 22 Şubat 713 tarihinde çok şiddetli bir deprem oldu. Bu depremde Antakya, Halep ve Kınnesrin'de pek çok yer yıkıldı. Bilhassa kiliseler ve mescitler bu depremde çok zarar gördüler.¹⁷²

Antakya, Abbasiler döneminde sakin bir devir yaşadı, hatta Halife Harun Er-Reşid Antakya'yı ziyaret etti. 843-849 yılları arasında İbn Ebu Davud harap durumdaki İskenderun kalesini tamir ettirdi, kısmen yeniden yaptırdı.

846 veya 847 yılında meydana gelen depremde Antakya ve Musul'da 20. 000 kişi öldü. 868 depreminde ise Antakya'da bütün evler yıkıldı, kale burçları harap oldu.¹⁷³ Antakya'da 27 Ocak 860 tarihinde şiddetli bir deprem oldu ve birçok kişi öldü. Bu depremde, 1500 büyük bina tahrip olduğunda şehir suru üzerindeki 90 kule düştü ve Asi Nehri'nin yatağı

¹⁶⁹ Bahadır, *İslam Fethinden...* , s. 57.

¹⁷⁰ Tekin, *Hatay...* , s. 6.

¹⁷¹ Korkmaz, "Kuruluşundan..." , s. 85.

¹⁷² Bahadır, *İslam Fethinden...* , s. 101.

¹⁷³ Tekin, *Hatay...* , s. 7.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

değiştii. Antakya'da yaşıyan halkın çoęu bu depremden sonra yakın şehirlere göç ettiler.¹⁷⁴

IX-X. yüzyıllarda İslam âleminde başka şehirlerin ön plana çıkması Antakya'nın eski ihtişamını kaybederek İslam âleminin küçük ve önemsiz bir kenti olmasına neden olmuştur. Şehir, 968 yılında tekrar Bizans hâkimiyetine girmiştir. Bu dönemde şehri eski ihtişamlı günlerine döndürme özlemi ile büyük çaplı imar faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler içerisinde birçok yeni çeşme de yapılmıştır. Ancak 1053 yılında meydana gelen deprem, Antakya'da bir kez daha yıkıma ve tahribata yol açmıştır.¹⁷⁵ 1091 yılının Eylül ayında Antakya'da şiddetli bir deprem oldu. Bu şiddetli depremde şehrin surlarının büyük bir kısmı yıkılırken kuleleri devrildi ve birçok insan öldü.¹⁷⁶

XI. yy' da Antakya'nın 6 tane ana giriş kapısı vardı. Bunlar; Halep yönünde St. Paul kapısı, Daphne ve Lazkiye yönünde St. George kapısı, (Samandağ veya Süveydiye) yönünde Asi üzerindeki tahkim edilmiş bir köprüden sonra geçilen Köprü kapısı idi. Köprü kapısının kuzeydoğusunda yer alan Dük kapısı ile bunun doğusundaki Köpek kapısı, Silpius Dağı'nda Demir kapı (bu kapı şu an hala ayakta durmakta) kente açılan kapılardı.¹⁷⁷

Birinci ve İkinci Haçlı seferleri sırasında Suriye Bölgesi Bizanslıların elinden çıktı. Bölgeyi Müslüman beyliklerle Latinler paylaştı. Bu dönemde Antakya'da Ceyhan ırmağından Lazkiye'ye kadar olan bölgeyi kapsayan ve Kudüs'e bağlı olan bir dükalık (Antakya Prensiği veya Antakya Kontluğu) kuruldu. Antakya Prensiği döneminde Silpius Dağı arasında 1, 5 km genişliğinde 5 km uzunluğunda bir alan üzerine yayılmış olan Antakya şehrinin nüfusu 100.000 olarak tahmin ediliyordu.¹⁷⁸

1157 ve 1169 yıllarında meydana gelen depremler Antakya'da ve Bakras kalesinde büyük yıkıma yol açtı.

13. yüzyılda Memluk orduları Amik ovasına kadar ulaşmış, 1261 ve 1262 yıllarında Antakya'yı iki defa kuşatmışlardı. 1268 yılında tekrar bölgeye gelen Baybars komutasındaki Memluk ordusu Koz kalesini zapt ettikten sonra Antakya'yı kuşattı. 18 Mayıs 1268 tarihinde şiddetli bir savaş sonucunda Antakya da zapt edildi. Şehir yağmalandı, ateşe verildi, surlar

¹⁷⁴ Bahadır, *İslam Fethinden...* , s. 150.

¹⁷⁵ Korkmaz, *Kuruluşundan...* , s. 85.

¹⁷⁶ Bahadır, *İslam Fethinden...* , s. 233.

¹⁷⁷ Bahadır, *İslam Fethinden...* , s. 236.

¹⁷⁸ Tekin, *Hatay...* , s. 8.

tahrip edildi, iç kale yıktırıldı. Şehre denizden gıda maddesi taşıyan Seleucia Pierra (Çevlik) limanını da tahrip ettiren Baybars, Bakras ve Darbsak kalelerini zapt etti. Bunda sonra Antakya ve Bakras'ta birer cami yaptırdı. Antakya'da imar faaliyetlerine girişildi.

Baybars'ın hükümdarlığı döneminde bölgeye gelen 40 000 evden fazla Türkmen Sis (Kozan) sınırından başlayıp Antakya ve Gazze bölgeleri dâhil olmak üzere bütün sahillere yerleştirildi.¹⁷⁹

24 Ağustos 1516 günü Osmanlı ordusu ile Memluk Ordusu arasında Mercidabık'ta yapılan savaşı Osmanlı ordusu kazandı ve savaştan sonra Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim 28 Ağustos 1518 günü Halep'e girdi. Halep'le birlikte, Antakya ve çevresi ile Malatya, Darende, Divriği, Ayntab, Sis, Adana, Tarsus, Hama ve Humus gibi Halep'e bağlı olan 30 kale de Osmanlı hâkimiyeti altına girdi.¹⁸⁰

Osmanlı Devleti Döneminde Antakya

1517 yılında Osmanlı yönetimine giren Antakya kentinde İslam dininin etkisi yapı ve kent biçimi üzerinde görülmeye başlamış, Osmanlı döneminden önce bir arada olan konut ve işyerleri kent içinde ayrı bölgelerde şekillenmeye başlamıştır.¹⁸¹

Osmanlı hâkimiyetine girdikten sonra şehir nüfusu birkaç defa sayılmıştır. Buna göre 1527 yılından 1589 yılına kadar şehir nüfusunda büyük bir değişiklik olmamış, hatta hane olarak nüfus 1537 sayımı hariç, bir azalış göstermiş, buna karşılık yetişkin bekâr nüfusun hafif bir artış gösterdiği görülmüştür. Şehrin mahalle sayısı 22-24 arasında değişiklik göstermektedir. Bunlardan Debbus, Haraccı Bekir ve Hallabunnemle mahalleleri Osmanlı fethinden sonra kurulmuştur.¹⁸²

Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa, ülkenin pek çok yerinde olduğu gibi, kurduğu vakıf bünyesinde 1574 yılında Payas'la birlikte Antakya'da da han, hamam (Saka Hamamı) , bedesten, değirmen (Asi nehri üzerinde) gibi, şehrin ticari ve ekonomik hayatında önemli yeri olan kuruluşlar yaptırdı.¹⁸³

¹⁷⁹ Tekin, *Hatay...* , s. 9.

¹⁸⁰ Tekin, *Hatay...* , s. 11.

¹⁸¹ Asarcıklı, "Antakya Kent...", s. 29.

¹⁸² Tekin, *Hatay...* , s. 15.

¹⁸³ Tekin, *Hatay*, s. 31.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

1678 yılında yapılan tahrirde göre Antakya'nın 24 mahallesi vardı. Bu mahalleler Meydan, Dörtayak, Sofiler, Tabii Sofiler, Sekakin, Kanavat, Gaydur, Hallabunnemle, Debbus, İmran, Havvare, Şeyh Ali, Hz. Habib-in Neccar, Dut, Kantara, Şirince, Sarı Mahmud, Saha, Şönbik, Musalla, Camiikebir, Kastal, Mahzen, Günlük adlarını taşıyorlardı. 1699 yılına ait kayıtlarda ise Şirince ve Sekkakin mahalleleri görülmemektedir.¹⁸⁴

Antakya'nın kadı sicillerinin tutulmaya başlandığı 1709 yılında kasabanın irili ufaklı 23 mahallesi ve 1500 civarında vergi nüfusu vardır. Vergilerin kaydedildiği "Salyane Defteri" nde ve "Mahallat Defteri" nde mahalleler, avarız hane sayıları ve ödedikleri vergi miktarları ayrı ayrı belirtilmiştir. Belirtilen tarihlerde bu defterlerde kayıtlı mahalleler şöyle sıralanmaktadır: Dut, Habib-in Neccar, Sofular, Menzil maa Gaydur, Tabii Sofular, Mahzen, Dörtayak, Kantara, Sarı Mahmud, Cami-i Kebir, Sekakin, Debbus, Mukbil, Şenbek, Saha, Şirince, İmran, Meydan, Hümmara, Şeyh Ali, Kastal, Günlük, Hallab-ün Nemle. 1736 yılında bu mahallelere Uncular, Oruç Bölüğü, Karaali, Keçeci, Cinci, Rekkabiye, Koca Abdi, Kuyu Bölüğü, Ağbaba, Güncan, Sarımiye, Cüneyne, Alvaniye ve Benari mahalleleri de eklenmiş ve mahalle sayısı 37' ye yükselmiştir. 27 yıl içinde meydana gelen bu mahalle artışının sebebi sadece nüfus artışı değil, vergi toplanması ve diğer mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla düzenlenen mahallat defterlerine vergiden muaf olan mahallelerin alınmaması veya bazı mahallelerin uzantısı olan ve "koltuk mahalle" adı verilen mahallelerin ayrı sayılmasıdır. 1736 yılında Antakya'da 900 mülk, 1255 kira ev bulunmaktadır (Bunlar vergiye tabii evlerdir. İmam, müezzin, vaiz, papaz, haham gibi, vergiden muaf olan 150-200 civarında kişi buna dâhil değildir.) Bu kadar çok kiracının varlığı, o dönemde şehirde hareketli sayılabilecek bir nüfusun varlığına işaret eder. Şehirde kiracılık yaygındır ve kira bedelleri diğer şehirlere göre yüksektir.¹⁸⁵

1822'de meydana gelen ve 1625'teki kadar şiddetli olan deprem İskenderun ve çevresinde ve Belen'de büyük yıkıma yol açtı. Seleucia Pierra'nın da son kalıntıları tümüyle yıkıldı, Antakya'da birçok ev zarar gördü.¹⁸⁶

1829 yılında Demirköprü'de onarım çalışması başlatıldı. İnşaat için gerekli kereste

¹⁸⁴ Tekin, *Hatay...* , s. 54.

¹⁸⁵ Tekin, *Hatay...* , s. 60.

¹⁸⁶ Tekin, *Hatay...* , s. 82.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

bedeli Kuseyr ve Antakya'dan sađlandı. 1830'da biten onarımdan sonra, köprüden geçiş parası alınmamasına dair bir emir gönderildi. Ancak bir yıl sonra köprüden geçen süvarilerden at başına 60 para alınması istendiđi görüldü. ¹⁸⁷

1835 yılında Antakya'da ve çevresinde meydana gelen deprem, şehrin birçok yapılarında hasara yol açtı. ¹⁸⁸

1867 yılında çıkan 1 no. lu Halep Salnamesine göre, Antakya merkezinde 22 çarşı, 8 han, 4 mağaza, 1144 dükkân, 5 hamam, 24 camii, 28 mescit, 5 medrese, 3 kilise, 24 mektep ve 1 büyük çeşme vardır. ¹⁸⁹

16 Nisan 1872'de meydana gelen ve 12 gün süren şiddetli deprem özellikle Antakya'da köyleri ile Belen 'de büyük tahribat yaptı, çok can kaybına yol açtı. Depremden önce işçiler Samandağ tarafına çalışmaya giderken Keldağ'dan bir duman çıktığını görmüşler, hemen ardından yer aniden sallanmaya başlamış, şehir ve gökyüzü toz duman içinde kalmıştı. Yarılan yerlerden çıkan duman ağır bir koku yayıyordu. Bu depremde Antakya'nın üçte biri tamamen yerle bir oldu, üçte biri de oturulamaz hale geldi, özellikle Asi kenarında hiç sağlam ev kalmadı. Şehir surlarının ayakta kalan kısımları da kısmen yıkıldı, köprü çatladı. Antakya'dan başka civardaki 38 köy ve kasaba harabeye döndü. Süveydiye iskelesi tamamen harap oldu, Süveydiye, Suri (Altınözü-Sarılar) ve Cunte (Tokaçlı) kiliseleri yıkıldı. Antakya Ortodoks Kilisesi büyük hasar gördü. Bölgede 1500 ölü, bir o kadar da yaralı vardı. Süveydiye'ye varmadan yer yarılmış, o mıntıka siyah kumla kaplanmış, burada 140 ölü, 170 yaralı tespit edilmişti. Depremden sonra bölge halkı kamıştan kulübeler yaparak uzun süre kulübelerde barındı. Depremden sonra artçı depremler iki ay sürdü. Antakya, Belen ve çevresinde yıkılan veya hasar gören yapıların onarımı 2-3 yıl sürdü. ¹⁹⁰

Osmanlı döneminde halkın yaşayışında etkili olan yapı, kurum ve hizmetlerin çođu (hanlar, hamamlar, camiler kervansaraylar, köprüler, benzeri kurum ve yapılar) devlet tarafından değil, vakıflar tarafından gerçekleştirilmiş ve yine vakıfların gelirleri ile yaşatılmıştır. Vakıf kuruluşları bakımından zengin bir bölge olan Hatay'da Memluk

¹⁸⁷ Tekin, *Hatay...* , s. 92.

¹⁸⁸ Tekin, *Hatay...* , s. 96.

¹⁸⁹ Tekin, *Hatay...* , s. 110.

¹⁹⁰ Tekin, *Hatay...* , s. 113.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

döneminde Baybars tarafından yaptırılan Cüнди hamamının şehrin en eski yapısı olduğu sanılmaktadır. Bu hamama ait Arapça bir vakfiye vardır, ama kitabesi olmadığından, üzerinde yapıldığı tarihe ait herhangi bir kayıt veya belirti yoktur. (Bu hamam Osmanlı döneminde Sinan Paşa Vakfı'na dâhil edilmiş, daha sonraları şahısların eline geçmiştir.) Beyseri (Kurtuluş) hamamının da Memluk döneminden kalmış bir yapı olduğu ve bazı camilerin yine Memluk döneminden kaldığı tahmin edilmektedir. Günümüzde mevcut vakıfların en eskisi yine Memluk döneminden kalan Sultan Gori (veya Gavri) vakfidir. (Bedevi vakfının kuruluşu da bir hayli eskidir.) ilk vakıftan 19. yüzyıl sonlarına kadar halkın yaşayışında, gerekse yörenin imarı, iskânı ve bayındırlığının, güvenli ulaşımının sağlanmasında önemli hizmetler görmüş, çoğu hala ayakta duran yapılar kurmuşlardır. Bu vakıfların en önemli örnekleri, hac yolu üzerindeki Payas (Sokullu Mehmet Paşa), Belen (Kanuni Sultan Süleyman), Karamurt (Kanuni Sultan Süleyman, daha sonra Hasan Paşa) ve Muratpaşa'daki konaklama tesisleri ile Antakya cami ve medreseleri, hanları ve hamamlarıdır.¹⁹¹

Antakya, Belen ve İskenderun'da 19. yüzyıl sonuna kadar yapılan vakıf tesisleri ve hizmet türleri şöyle sıralanabilir: Suyolu, çeşme, sebil, cami, mescit, kilise, tekke, zaviye, türbe, kabristan, mektep, medrese, kütüphane, han, hamam, imaret, kervansaray, bedesten, derbent, menzil, değirmen, balıklık, çeltik dingi, fırın, ev, dükkân, kitap, su dolabı. Antakya'da Asi kenarından başlayan ve şehir parkını da içine alarak Çekmece 'ye kadar uzanan arazinin büyük bir kısmı Emlak-ı Seniye'ye, bir kısmı da vakıflara ait idi. Asi nehri üzerinde, nehrin iki tarafında gerek sağ kıyıda içerilere kadar uzanan bölgedeki bahçelerin sulanabilmesi, gerekse sol kıyıda hamamlara ve camilere su vermek için yapılmış on kadar su dolabının en büyüğü bugünkü parkın doğu ucunda bulunuyordu. Su dolaplarını ya zengin kişi, ya vakıf, ya da birkaç mal veya bahçe sahibi ortaklaşa yaptırırdı. Ortak yaptıranlar hissesine düşen miktarı öder. Tamirat masrafları eşit paylaşılır, bahçe sulayanlar ise bahçesinin değeri ve büyüklüğü oranında para öderdi. Zamanla vakıfların pek çoğu çeşitli sebeplerle ortadan kalkmış, gerek padişah adına kayıtlı araziler, gerekse diğer vakıflara ait malların çoğu özellikle 1918-1938 yılları arasında ya şahısların eline geçmiş, ya da resmi kurumların kullanımına tahsis edilmiştir.

Antakya, Osmanlı döneminde kendine özgü, tipik özellikleri olan bir Osmanlı

¹⁹¹ Tekin, *Hatay...* , s. 127.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

şehridir. Gerek kuruluş ve Roma dönemlerinde, gerekse sonraki dönemlerde Asi Nehri ile Habib Neccar Dağı arasında kuzey-güney doğrultusunda uzanan meyilli bir araziye işgal etmiştir. Osmanlı döneminde Antakya'nın şehir merkezini belirleyen bir merkezi kamu binası veya ana meydanı yoktur. Kentin işlevsel dağılımında bir meydana ihtiyaç duyulmamıştır. Bu görevi, halkın birbirine daha sıklıkla ulaşabildiği ve adeta bir forum görevi yapan camiler üstlenmiştir. Şehir örgütlenmesinin belirleyici unsuru ekonomik merkezdir. Uzmanlaşmış çarşılar ve zanaatkârlar burada yer alır ve bölgenin ağırlık noktasını hanların bulunduğu kısım oluşturur. Ulucami ve Habib Neccar Camii sosyal yaşamın iki önemli merkezi olmasına rağmen, önem bakımından ikincil merkezlerdir. Bedesten, hanlar, her biri bir mesleğe tahsis edilmiş birbirine bağlı sokaklar ile esnaf mescitlerinden oluşan ve kasabanın dörtte birini kaplayan büyük çarşı hemen hemen bu iki cami ile Meydan Camii'nin oluşturduğu üçgen arasında yer almıştır.¹⁹²

Çarşı bir mesleğin veya loncanın topografik cephesidir. Burada sokaklar genellikle bir mesleğin adıyla anılan çarşılar halinde düzenlenmiştir. Bir sokak bu haliyle 1)Esnaf ve sanatkârların toplandığı çarşı, 2) Bunları içine alan ve merkezi konumda olan lonca, 3) Bu isimle anılan semt ya da bölge olarak üç yönlü görev yapmaktadır. Osmanlı döneminde çarşının bu örgütlü, ikamet yoğunluklu mahallelerde ekonomik etkinlikler çok sınırlıdır. Halk buralarda yaşar, çalışmak için iş merkezine gider, ihtiyaçlarını da oradan karşılardı. Bu ortamda camiler kadar kahvehaneler de halkın buluşma yerleri olarak da önemli birer görev üstlenmişlerdir.¹⁹³

Çarşılarda dükkânlar genellikle dar girişli, derin olup, dışa açılan kepenklerinden alttaki tezgâh, üstteki güneşlik görevi yapardı. Bu dükkânlar sokağın iki yanına sıralanmış, bitişik nizamda yapılmış tek katlı yapılardır ve ahşap çatı üzerine kiremitli örtü sistemi kullanılmıştır. Yapılarda kullanılan tuğlalar ve oluklu kiremitler Antakya kiremit ocaklarında (fahre, fahura) üretilmiştir. Bu çarşılarda yer alan ve halka hizmet veren yapıların çoğu vakıf eseridir.

İçinde odaları, depoları, tüccarlar için dükkânları, hatta mescidi bulunan, ortası avlulu kare şekilli yapılardan ya da geniş avlu etrafına sıralanmış odalardan oluşan hanlar

¹⁹² Tekin, *Hatay...* , s. 128.

¹⁹³ Tekin, *Hatay...* , 129.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

(Kemikli, Bazar, Tütün, Esat Ağa, Mardiros Ağa, Mintanyoz, Yeni Sokullu) hem tüccar ve yolcuların konaklama yeri hem de büyük çapta alışveriş ve toptan ticaret için depo ve sevk yeri olarak kullanılırdı. İşlek anayollar üzerindeki hanlar (Payas, Belen, Karamurt, Muratpaşa gibi...), tüccarların ve yolcuların ıssız ve tehlikeli bölgelerde sığınıp bir-iki gece konaklayabilecekleri güvenli mekânlar olmalarına karşılık (Payas'ta farklı olarak arasta da vardır) şehir merkezlerindeki hanlar daha uzun süreli ikamet ve ticari faaliyetler için kullanılıyordu. Yolcu ve tüccarlar burada uzun süre barınabilir, malını aynı yerde depolayabilir, alım-satım işlemleri yapabiliyordu. Şehirde hem çarşılar, hem de çarşı içindeki hanların kapıları gece kapanır, tam bir sükûnet hâkim olur, günün ışmasıyla birlikte bu mekânlar yeniden hareketlenirdi.

Antakya'da geçmiş dönemlerde meydana gelen şiddetli depremlerin yaptığı tahribat sonucunda kuruluş döneminde uygulanan şehir planı belirsiz hale gelmiş, şehir her yıkılışın ardından küçük bir alanda ve daha düzensiz bir şekilde yeniden kurulmuştu. Bu yüzden şehrin ilk kuruluş planının yer üstünde hemen hemen hiçbir izi kalmamıştır. Osmanlı döneminde bir kısım evlerin, depremlerden az hasarla kurtulmuş duvarları tamamlanarak eski yapıların kalıntıları üzerine yapıldığı, hatta bunların bir kısmının her dönemde farklı ebatta taşlar kullanılarak birkaç defa onarıldığı görülür.

Mahalle, şehir içinde ağaçların gölgesinde cami, çeşme, kahvehane gibi unsurların birleştiği, merkezi meydan etrafında örgütlenmiş ve şehir nüfusunun kolay örgütlenmesini sağlayan bir yaşama birimidir.¹⁹⁴

Osmanlı döneminde Antakya'nın mahalle sayısının yıllara göre değiştiği görülmektedir. Örnek olarak 1709 yılında 23 mahalle mevcutken 1736'da bu sayı 37'ye yükselmiştir. Normal halde 27 yılda nüfusun 14 yeni mahalleyi dolduracak kadar artmayacağı dikkate alınır, bu artışın sadece nüfus artışından kaynaklanmadığı görülür. Mahalle fazlalığı büyük ihtimalle vergi toplama amacıyla düzenlenen Mahallat Defteri'nin düzenlenişindeki farklılıktan ve bazı mahallelerin bölümlenmesiyle doğan "koltuk mahalle" lerin ana mahalleden ayrı sayılmasından kaynaklanmaktadır. 1829'da mahalle sayısı 29'dur. Bu mahallelerden 7'sinde Müslim ve zimmi halk karışık yaşamaktadır.

¹⁹⁴ Tekin, *Hatay...* , s. 129.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

18. yüzyıl başlarında Antakya'nın mahallelerinde 900 mülk eve karşılık 1255 hane kiracı evi bulunuyordu. Bunlar vergiye dâhil olan nüfusun oturduğu evlerdi. Bunlara vergiden muaf olanları da eklemek gerekir. 18. yüzyıla göre ev fiyatları 19. yüzyılda çok yükselmiştir. Örnek olarak 1709-1736 döneminde bir ev 20-200 kuruş arasında iken, 1888-1890 yıllarında 1500-10000 kuruş arasındadır.¹⁹⁵

Osmanlı dönemi Antakya'sı ile ilgilenen yabancı yazarlar genellikle Nusayri (ya da Alevi) halkın oturduğu mahalleleri ele alıp bunların dışlandıklarını, kentin en sefil ve ezilen kesimleri olduklarını ve güvenlik nedeniyle semtlerine kapandıklarını ileri sürmektedirler. Aslında şehirde ikamet olayı tarih içinde doğal seyrini izlemiş, göçle dışardan gelenler doğal olarak yerleşim yerinin kenarında mekân tutmuşlar, bu konuda özel bir yönlendirme ve müdahale olmamıştır. Yani kasıtlı bir şekillendirme yoktur. Dolayısıyla bu mahallelerin şehrin dışına atıldığı, dışlandığı iddiası da temelsizdir. Geçmişte sadece Nusayrilerin ya da sadece Hristiyanların ve Ermenilerin (ya da bir aşiret ahalisinin) oturduğu mahallelerin görülmesi anormal bir durum değildi, belki de cemaat dayanışması açısından bir zorunluluktur. Ama eski dönemlerde güvenlik ihtiyacının bir sonucu olarak sadece belli gruplar için değil, bütün "mahalleler" için dışa kapalı olma normaldi, hatta zorunluluktur. Korunan şey gruplar, cemaatler değil, mahallenin bütünü ve "mahallelilik bilinci" idi ve Antakya'da mahallelerin çoğu mezhep ve din bakımından hiçbir ayırım yapılmasına imkân bırakmayacak kadar karışıktı. Bazı mahallelerin geçmişte günümüze göre daha içine kapalı ve farklı yapıda oluşunun illa dışlanma ya da ezilme gerekçesi olarak değerlendirilmesi yorum sınırlarını aşmak demektir. Fakir ve hiçbir şeyi olmayan, sadece emeğiyle geçinen kesimler dini, inancı, mezhebi ne olursa olsun toplumda tarih boyunca her devirde aynı muameleyi görmüşler, sıkıntıdan kurtulmamışlardır. Toplumda ezilme ve dışlanma varsa bunun baş sebebi inanç değil, fakirlik, cahillik ve bunlara eşlik eden hoşgörüsüzlüktür. Bunun dışındaki sebepler zamana, topluma ve bölgeye göre değişen ikincil sebeplerdir.¹⁹⁶

Osmanlı döneminde şehrin iki ana caddesi, vardır. Bunlar, Roma dönemine göre çok bozulup daralmış, eğri büğrü hale gelmiş olan ve konutların bulunduğu eski Herod, ya da 19. Yüzyıl sonlarındaki adıyla Kışla-Dörtayak (şimdiki Kurtuluş) Caddesi ile Ulucami civarında başlayıp kuzeydoğu yönünde devam eden ve şehrin iş merkezinin eksenini oluşturan Uzunçarşı Sokağı'dır. "Cuma Pazarı" adı verilen pazar bu caddede, Kurşunlu Han civarında kurulurdu. Bu caddeye paralel olan Köşker Çarşısı da bağlantısı olan çok sayıda çarşı nedeniyle hareketli bir sokaktı. Bir zamanlar Herod Caddesi'nden "Dörtayak" mevkiinde ayrılıp "Ada" ya giden ünlü geniş caddenin şekli ve

¹⁹⁵ Tekin, *Hatay...*, s. 130.

¹⁹⁶ Tekin, *Hatay...*, s. 131.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

özelliği zamanla yok olmuştur. Habib Neccar Camii'nden köprü yönüne giden cadde ise (bugünkü Kemalpaşa Caddesi), Osmanlı döneminde bazı kısımları çok dar, düzensiz bir sokaktı.

Bu kadar değişime uğramış bir şehirde doğal olarak dar ve düzensiz görünüşlü sokaklar karmaşık bir ağ oluşturur. Eskiden yer yer birkaç hanenin barındığı çıkmaz sokaklara ya da yoksul kesimlere özgü 20-25 kadar evin aynı avluya açıldığı "havlu" ya da "havuş"lar bulunurdu. Buralarda genellikle kuyu ve helâ ortak olurdu. Bu havlular bazen bir mesleğin mensuplarınca işgal edilmiş olabiliyordu. Çıkmaz sokakların bir özelliği, korunma amacıyla sokak girişinin gece bir kapıyla kapatılabilmesiydi. Bazı sokaklarda "Kobaltı" adı verilen ve yolun üzerini bir evin köprü gibi örttüğü ya da sokağın bir evin altından geçtiği bölümler vardı. Eskiden sokaklar için bir tür ayrıcalık ve süs olarak kabul edilen kabalalar günümüzde de sokağa estetik görünüm kazandıran bir yapılaşma tarzı olarak değerlendirilmektedir.¹⁹⁷

Osmanlı dönemi Antakya'sında mahalle aralarında ve çarşılarda sokakların genişliği 1, 5-5 m arasında değişir ve tüm sokaklar taşla kaplıdır. Sokakların ortasında yağmur sularının akması için 10-15 cm. derinlikte (yukarı mahallelerde daha derinleri de vardı) ve sokağına göre 50-100 cm. arasında değişen genişlikte, halkın "tank" adını verdiği, kenarları kesme taşlarla belirlenmiş akıntı kanalı yer alır. Sokaklarda tarığın iki yanında yol, yerine göre 50-100 cm arasında değişen kaldırımlar halindedir. Kışın çok yağış alan ve Habib Neccar Dağı'ndan şehre doğru inen sokakların zaman zaman sellerle dolduğu Antakya için taş döşeli yol en uygun çözümdür. Bu yol yapım tarzının geçmişi Roma dönemine kadar uzanmaktadır.¹⁹⁸

Sokaklarda, kavşaklarda, bazı evlerin köşesinde bir sütun kırığından ya da iri taş bloktan oluşan köşe taşları vardır. Evlerin duvar diplerinde, sahipsiz kedi ve köpekler için sokak halkının yiyecek bıraktığı içi dibek gibi oyuk taşlara ve kavşaklarda, birleşen tankların suları bütün sokağı kapladığında karşıdan karşıya geçişi sağlamak için sıralanmış genişçe taşlara rastlanırdı.

Dutdibi, Habib Neccar, Şirince, Sofular gibi mahallelerde birer meydan bulunuyor, bu meydanlar çocuklara oyun alanı hizmeti görüyordu.

Her bölgede konut yapımını etkileyen iklim, arazi durumu, gelenek-görenekler, yaşayış biçimi ve benzeri etmenler vardır. Antakya kış aylarında bol yağışlı, uzun süren yaz aylarında güneşli, sıcak, nemli ve aile hayatı dışı kapalı olduğundan, Antakya evi bu tür etmenlerin zaman faktörüyle de birleşerek biçimlendirdiği bir konut türüdür. Antakya evinde avlunun sokak tarafındaki yüksek ve penceresiz duvarı evi dışarıya kapalı tutar. Cadde ve sokakların darlığına karşılık, evler ferahlık ve

¹⁹⁷ Tekin, *Hatay...* , s. 131.

¹⁹⁸ Tekin, *Hatay...* , s. 132.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

huzur veren birer mekân olarak düzenlenmiş, evlerin mimarisinde ailenin rahat ve huzuru ön planda tutulmuştur. Yaşama süreci açısından bakıldığında, ev adeta bütün hayatı evde geçen kadın için yaratılmış bir mekândır ve kadın bu mekânda dış dünyanın bir modelini yaratmıştır. Dışa kapalı olan "ev" in tek açık mekânı olan avlusu sadece gökyüzüne açıktır. Dört taraftan kuşatılmış ve sokaktan soyutlanmış olan ev halkı avluda sadece evrenle iletişim sağlamaktadırlar. Dışarıya kapalı fakat komşularla iç içe süren bu yaşayışta iyi komşuluk ilişkileri ve dayanışma üst düzeydedir.

Mahremiyete büyük önem veren bu hayat tarzında "hane'nin sokak cephesini oluşturan dış duvarı hem ailenin güvenlik sınırını oluşturur, hem de avluyu yabancıların gözlerinden korur. Dışarı ile temas sadece dış kapı ile sağlanır. Kesme taşların kullanıldığı kemerli dış kapı genellikle alçak tutulmuştur. Yer yer büyük, enikli kapılara da rastlanır. Tahtadan yapılan ve çoğu evlerde ayrıca madeni levha ile kaplanıp kabaralanmış olan ve üzerinde tunç döküm bir hanım eli, bir halka ya da başka özel şekiller verilerek yapılmış bir kapı tokmağı bulunan dış kapı, "aralık" adı verilen kısa, dar bir koridora açılır. Bazı evlerde dış kapı ile iç kapı arasındaki kısa koridorun yan duvarında açılmış penceremsi boşlukta yer alan ve "dolap" adı verilen bir bölüm vardır. Dikey olarak bölmelenmiş, eksenini etrafında dönebilen yuvarlak bir platformdan oluşan bu düzenek, dışardan gel satıcı, çırak vb. kişilerin eve girmeden ve içerdeki insanları görmeden getirdiği şeyi verebilmesini veya alabilmesini sağlar. Dolabın öbür tarafı avluya veya evin harem kısmına açılır.¹⁹⁹

2-3 metrelik dar bir koridor olan aralığın bitiminde "orta kapı" adı verilen ve arkasındaki ağırlık bağlı düzenekle kendiliğinden kapanan ikinci bir kapı vardır. (Bazı evlerde dış ve orta kapı arası 1 metre kadar, ondan sonraki geçiş kısmı 3-4 metredir ve kapısız, kemerli bir çıkışla sona erer). İç kapı avluya açılır. Bu avlulara "havuş" veya "hayat" denir ve aile için evin iç mekânları kadar önemlidir. Zenginlerin konakları "harem dairesi" ve "selâmlık" diye iki kısımdan meydana gelmektedir (Bu tür evlerde kadınların hayatı harem kısmında geçerdi). Bazı büyük evlerde iç kapının hemen yanında misafirlerin atları için ahır bulunur. Bazı evlerde dış kapı ile iç kapı arasındaki koridorun üzerinde, menzil ve hanlarda olduğu gibi bir "kapı üstü oda"nın yer aldığı da görülebilir.

Avlu genellikle düzgün kesme taş döşelidir ve narenciye ağaçları, nar, zeytin, yenidünya, üzüm asması ve çeşitli çiçekler bu avlunun ayrılmaz parçalarıdır. Bunların yeşilliği ve serinliği ailenin huzur ortamının ayrılmaz öğeleridir. Mutfak, kenef (helâ) ve kiler gibi bölümlerden başka hemen her evin avlusunda bir su kuyusu vardır. Bazı avlularda havuza da rastlanır. Avlu kenarında, odaların önünde 40-50 cm yüksekliğinde bir "seki" ve köşede, ikinci katın hayat ya da balkonunun altında

¹⁹⁹ Tekin, *Hatay...*, s. 133.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

ahşap direkli bir çardak (livan) bulunur. Bazı evlerde "cüneyne" adı verilen, avludan ayrı ve sadece meyva ağaçlarına ayrılmış bir arka bahçe (iç bahçe) de vardır.²⁰⁰

Evin odaları avlunun kuzey kenarında yer alır, yönleri güneye ya da batıya bakar. Nadiren cephesi kuzeye ve doğuya bakan evlere de rastlanır. Evler çoğunlukla iki katlı olup, odalar yan yana sıralanmıştır ve en önemli ortak öge, evin cephe tarafında ikinci katta yer alan ahşap direkli, ahşap yapılı, doğuya açık sofalardır. İki katlı evlerde üst kata, bir ucu evi komşu evden ayıran duvara saplanmış desteksiz bir taş merdivenle çıkılır. Her evin bir başodası (selâmlık) vardır. Genellikle diğer odalardan büyükçe ve iyi tezyin edilmiş olup ailenin ekonomik ve sosyal durumunu da yansıtan bu oda aile reisinin ikametine ve misafir kabulüne ayrılmıştır.²⁰¹

Eski evlerde yemek, yatak, oturma ve misafir odaları ayrı değildir. Selâmlık dışında her oda bütün hizmetleri görmektedir. Odaların giriş kısmında eşik denilen bölüm ayakkabıların bırakılmasına tahsis edilmiştir.

Odanın zemini bahçe ve eşikten 25-30 cm daha yüksektir. Bazı evlerde havuşla eşik arasında iki basamaklık, eşikle evin tabanı arasında da yine iki basamaklık yükseklik farkı vardır. "Baş ev" in duvarlarının hemen hemen tamamı çeşitli fonksiyonlar verilmiş (silâh, eşya vb. için gömme dolaplar, raflar, "mahmer" denilen yüklük ve hem kitaplık, hem de raf görevi yapan "kitabiye" vb.) ahşap malzeme kaplı iken, diğer evlerin (oda) duvarları normal sıvalı ve sade olup, baş ev ile ortak duvarı eşya koymak için kullanılan dolap ve raflarla kaplı idi. (Bazı evlerde dolaplar içinden bir odadan diğerine geçişi sağlayan gizli bir geçit bulunurdu). Bu tip evlerde mutfak, banyo ve helâ genellikle havuşun odalardan uzak bir köşesindedir. Depo ve kiler ya mutfakın yakınına eklenir, ya da sıcak mevsimlerde yiyeceklerin saklanabilmesi için evin altında yarı bodrum özelliği taşıyan bir mahzen olarak yapılır Bu şekilde yapılan kilere "hezin " ya da "zerzembe" adı verilir. Bazı yiyecek türleri için de çatı aralığı ve çatı altına yapılmış tabla ya da raflar aynı amaçla kullanılır.

İki katlı olan evlerin zemin katı mutlaka kesme taştan, üst katın duvarları ve ara bölmeleri "bağdadi" yapılmış olup, evlerin pencereleri avluya bakar (çarşıdaki iki katlı evlerde ancak üst kat pencereleri sokağa bakar) ve bunlar panjur, kepenk, parmaklık gibi koruyucu öğeler taşır.

²⁰⁰ Tekin, *Hatay...* , s. 133.

²⁰¹ Tekin, *Hatay...* , s. 134.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Bazı evlerde yola bakan odalarda taş konsollar üzerine yerleştirilmiş ahşap kirişler üzerine oturtulan ve hem odanın çevre ile ilişkilerini zenginleştiren, hem de odanın çevreye hâkimiyetini arttıran çıkmalar dikkati çeker.²⁰²

Evlerin avluya bakan yüzünde kapılar ve pencereler genellikle kemerlidir. Pencere üstlerinde insan elinin ulaşamayacağı yükseklikteki boş alanı (ölü bölgeleri) dolduracak şekilde yapılmış olup ikinci bir pencere sırası oluşturan ve "taka" ya da kuş takası" denilen pencereleri vardır. 50-60 cm. kalınlığındaki taş duvar içinde birer delik oluşturan bu takaların dış tarafı açıktır. Odaya açılan ucu küçük bir pencereyle kapalıdır. Yine bu tepe tepe pencereleri arasında duvara, her biri ayrı özellikte motifler taşıyan ve cepheyi zenginleştiren, daire veya kare biçimli rozet şeklinde süslemeler işlenmiştir. Bazı evlerde zemin kat pencereleri hizasında fanus, lamba, mum, fener vb. için "fanus takası", kuyu yakınında ise su için "sebil takası" adı verilen nişler vardır.

Antakya'nın zenginlerine ait büyük evlerin ve konakların tavan ve dolap gibi bölümlerinde odanın görünüşünü zenginleştiren ve etkisini güçlendiren ahşap üzerine kalem işi, boyama, oyma ya da parçalardan birleştirme yoluyla yapılmış zarif, güzel süslemeler yer alır. Odaların tavanları yüksektir ve bu tavanlar, latalara sık aralıklarla çakılmış çıtaların üzerinin sıvanmasıyla elde edilmiştir. Bazı evlerin tavanlarında tarz değişikliğine gidilip tekne tavan tarzının uygulandığı, çeşitli tarzlarda göbekler yapıldığı ve bunların süslemesinde çeşitli mahalli motiflere yer verildiği, bazı evlerde pencerelerin kemerli bölümlerinde renkli camlar kullanıldığı görülür.²⁰³

Evlerin çatısı ahşap malzemeden oluşur ve üzeri alaturka (oluklu) kiremit kaplıdır. Osmanlı döneminde avlulu tarzıyla Suriye bölgesine benzeyen evler, kiremitli yapı tarzı ve mahalli motifleri ile Suriye mimarisinden ayrılır ve bu haliyle Türk ev mimarisinin sıcaklığını yansıtır. Ayrıca bu hafif örtü sistemi depreme karşı alınmış iyi bir tedbirdir. Şehirde hem Anadolu tarafının kubbeli camilerinin (özellikle son 200 yıl içinde yapılmış Şeyh Ali Camii, Yenicami, Habib Neccar Camii, Civelek Camii), hem erken döneme ait tonoz örtülü camilerin örneği bulunmakta (Ulucami), taş duvarlar üzerine kiremit örtülü ahşap çatılı camiler ise şehre özgü bir özellik göstermektedir. (Meydan, Nakib, Mahremiye camileri). Bu yapı tarzının deprem tehlikesi altındaki bir bölge için en uygun yöntem olduğu tespit edilmiş olmalıdır. Camilerde genellikle iki tip minare dikkati çeker. Sekizgen geniş gövdeli ve alçak minarelerin şerefesi soktur. Ezanlık kısmı tepededir ve üzeri şemsiye tarzı bir çatıyla örtülüdür. Antakya'da çeşitli dönemlere ait örnekleri bulunan bu tip minarelerin en yükseği Habib Neccar Camii minaresidir. Reyhanlı'daki Yenişehir Camii minaresi de aynı tipte yapılmıştır. İnce ve

²⁰² Tekin, *Hatay...* , s. 134.

²⁰³ Tekin, *Hatay...* , 135.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

yuvarlak gövdeli minareler ise Anadolu camilerinin minareleriyle aynıdır. Bu tipin örneklerinden Reyhanlı Efnir Camii minaresi ince ve uzun, Belen Camii'nin minareleri yuvarlak gövdeli, daha kısa ve şerefelidir. Antakya Ulucami minaresi ise yuvarlak, kalın gövdesi ve yüksekliği ile dikkati çeker.
204

Osmanlılarda kent merkezleri Cuma Camii (Merkez Cami) ve bedestenler gibi sabit elemanlardan oluşur; han, bedesten, arasta gibi ticari fonksiyonlu binalar, kentin mekânsal yapı dağılımında cadde ana elemandır.²⁰⁵

Bedestenler; duvarları oldukça yüksek, taştan yapılar olup, kubbe örtülü olurlardı. Şehrin gözde ticaret merkezi durumunda olan bedestenler, Avrupa Ortaçağ şehirlerindeki Hal, gibi kentin muteber ticaretle uğraşanlarının iş merkezi durumundaydı. Çarşılar bunun etrafında gelişerek kenti meydana getirirlerdi.

XIX. yüzyılda varlığını devam ettiren bedestenlerden birisi, Sokullu Mehmet Paşa'nın 1573'te yaptırdığı bedestendir. Vakfiyesinden anlaşıldığına göre Paşa, Antakya'nın Cami-i Kebir mahallesinde müceddeden yüz bab dükkânı müstemil olan bir bezzazistan inşa ettirmiştir. Bu bezzazistan Ulu Cami yakınlarındadır ve günümüzde bir tarafını çeviren sokağın adı da "Bedesten Sokak" tır. Bu muazzam yapı, XX. yüzyıl başlarından itibaren sabunhane olarak hizmet vermeye başlamıştır. Kimin inşa ettiği, inşasına ne zaman başlandığı ve inşasının ne zaman bitirildiği belli olmamakla birlikte muhtemelen 1576 yılında tamamlanmış olmalıdır. Cami-i Kebir yani Ulu Cami'in vakıf dükkânlarındaki kiracıların zorla ya da teşvikle bedestenlere götürülüp yerleştirilmek istenmesine itirazlar olmuştur.

Sokullu Mehmet Paşa'nın 1573 yılında kurduğu vakfın vakfiyesine göre Sokullu, Antakya'da İbn Debbus mahallesinde Saka hamamı ile hamamın yanında 22 bab tahtani mahzeni, 28 bab fevkani mahzeni ve ahır olan bir han yaptırmıştı. Han, 1846 yılında Halep eski valisi Vecihi Paşa tarafından satın alınıp tadilat yapılarak sabunhane olarak kullanılmıştır.²⁰⁶

Antakya' da Asi nehri üzerinde bulunan köprünün kapısı her gün akşam kapatılır, sabah açılırdı. 1892-1893 yıllarında, Attarzade Abdulkadir Efendi'nin belediye reisliği zamanında köprü

²⁰⁴ Tekin, *Hatay...* , 136.

²⁰⁵ Asarcıklı, "Antakya Kent...", s. 78.

²⁰⁶ Kara, *XIX. Yüzyılda...* , s. 74-75.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

kapısı kaldırıldı, geceleri bir daha kapatılmadı. İlk meyve hali (Meyve Hanı) ise, Melekzade Hacı Faik Efendi'nin reisliği zamanında (1897-98) yapıldı.²⁰⁷

Antakya kentinin 1899 Halep Vilayeti Salnamesine göre 19. yy. sonunda 33. 642'si erkek, 30. 131'i kadın olmak üzere 63. 733 kişilik nüfusu olduğu bilinmektedir. Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı 1914 yılında kentin toplam nüfusu 90. 536 kişidir.²⁰⁸

Birinci Dünya Savaşı'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne Kadar Antakya

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İskenderun'a giren Fransızlar, 7 Aralık 1918'de Antakya'yı işgal ettiler. Türk Hükümeti milli çıkarları gereği 20 Ekim 1921'de Fransız hükümeti ile yaptığı Ankara Antlaşması'yla Hatay'ı Türkiye sınırları dışında bıraktı.²⁰⁹

Fransız manda idaresi, yerli halk arasında ayırım yapma politikasına devam ederek; Türklerin yaşadığı Amik Ovasına yatırım yapmamışlardır. Buna karşı Toprakkale Demiryolunu sağlamlaştırma ve Antakya elektrifikasyon çalışmaları ve İskenderun limanını genişletme çalışmaları gibi azınlığın yaşadığı yerlere ekonomik yatırımlar yapmışlardır. Manda idaresi altındaki Antakya'da kenti ikiye bölen büyük bir cadde (Kemal Paşa Caddesi) yapılmıştır.

Kentlinin su ihtiyacı hanlarda ve konutlarda açılmış kuyulardan karşılanırken, 1913'te Zugaybe ve 1931'de Harbiye Şelalesi yakınındaki Favar kaynaklarından fenni çelik borularla getirilerek karşılanmıştır. 1929'da günlük verimi 3400 metreküplük isale hattının projesi yapılarak asfalt kaplı çelik borularla ana depoya getirilen su kentte 36 çeşmeye ve abonelere dağıtılmıştır.²¹⁰

Fransız mandası döneminde açılan caddenin iki yanına yapılan yeni evlerin alt katları dükkân olarak kullanılmaya başlanmıştır. İbrahim Paşa tarafından yaptırılan Saray Caddesi, bu dönemde gazino ve lokantaların bulunduğu bir alan haline gelmiştir.²¹¹

Osmanlı İmparatorluğu döneminde kentte sağlık yapısı bulunmadığı, sağlık hizmetlerinin halk hekimleri tarafından verildiği bilinmektedir. Sağlık hizmetleriyle ilgili

²⁰⁷ Tekin, *Hatay...*, s. 151.

²⁰⁸ Asarcıklı, "Antakya Kent...", s. 59.

²⁰⁹ Asarcıklı, "Antakya Kent...", s. 53.

²¹⁰ Asarcıklı, "Antakya Kent...", s. 74.

²¹¹ Asarcıklı, "Antakya Kent...", s. 54.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Lokman Hekim söylencesi günümüze kadar ulaşmıştır. Eski Kentte 1932’de Fransız Soeur Örgütü’nce kurulmuş 50 yataklı hastane ile 12 yataklı verem hastanesi bulunmaktadır.

Eski kent dokusunda kent içi rekreasyona ayrılmış yeşil alan ve spor tesislerinin bulunmadığı belirlenmiştir. Kentin tek yeşil alanını oluşturan park, Fransız mandası döneminde yapılmıştır. 19. yy. sonunda kentte 14 tane kahvehane olduğu bilinmektedir. Fransız mandası döneminde kentte Roksi (Gündüz) ve Angi (Şah) sinemaları vardır.²¹²

Kent içi yollar, konut ve ticaret alanlarında karmaşık bir yapıdadır. Sokaklar ve çıkmaz sokaklar çok dardır.²¹³

Batıyaz Yaylası (Bityas) deniz seviyesinden 500 m. yükseklikte yer alan, özellikle suyu ve kuru havası nedeniyle önemli bir dinlenme yeridir. Eski kentin kuzey sınırının yaklaşık 400 m. kuzeyinde ve Habib-in Neccar Dağı eteğindeki St. Pierre Kilisesi’nin önündeki bahçeler ve 1 km. kuzeyindeki su kaynakları (Soğuksu) çevresi ile Asi Irmağı’nın batı kıyısında, 51. 000 metrekarelik alana Fransız mandası döneminde kurulmuş olan kent parkı eski kente en yakın dinlenme alanıdır.²¹⁴

Antakya kentinde elektrik enerjisi üretimi ilk kez 1929’da kurulan dizel santralleriyle gerçekleştirilmiştir. Kentin elektrik tesisatı 1933-1934 yıllarında Fransızlar tarafından yapılmıştır. Cumhuriyet döneminde Harbiye’nin Şelaleler yöresindeki kaynak sular toplanarak 25. 000 metreküplük bir havuza alınmış ve havuzdan 187 m. aşağıda 3. 000 kw. lık Defne Hidroelektrik Santrali kurulmuştur.

19. yy. da kente ulaşım şose yollarla sağlanmaktadır. 1935 yılında kent çevresinde 464 km. taş şose, 130 km. asfalt yol bulunmaktadır. İlk modern asfalt yol Fransızlar tarafından Antakya-İskenderun arasında yapılmıştır. Ayrıca eski dönemde yapılmış toplam 45 km. uzunlukta dağ şoseleri vardır. Taşıma aracı ise merkep, at ve arabadır. Kentte 1919 yılında 15, 1930’da 353 otomobil bulunmaktadır.²¹⁵

Kentsel strüktür ya da kentsel form, kentteki toplumun sosyal yaşantısının sonucu oluşur. Kentin doğal yapısı, kentlinin kültürel ve sosyoekonomik yapısı, etnik ayrımlar,

²¹² Asarcıklı, “Antakya Kent...”, s. 62.

²¹³ Asarcıklı, “Antakya Kent...”, s. 65.

²¹⁴ Asarcıklı, “Antakya Kent...”, s. 66.

²¹⁵ Asarcıklı, “Antakya Kent...”, s. 75.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

inançlar ve töresel yapı ile yönetim biçimi kentlinin yaşantısını şekillendirir.

Antik kent Antakya, Kolonadlı caddesi ve dükkânları, forumları ve agoralarıyla Antik Çağ açık kültürünün örneklerinden biridir. Ortaçağ süresince Bizans, Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Anadolu'da yaşam biçiminin değişmesiyle cadde ve sokaklar, avlular içe dönük yaşantının mekânları durumuna gelmiştir. Anadolu'da günümüzde varlığını sürdüren eski yerleşme bölgelerindeki kentlerin mekânsal yapısının temel niteliklerini belirleyen dönem kuşkusuz Osmanlı dönemi olmuştur.

Antakya kentinin Anadolu kentleri mimarisinden farklılığını Güneydoğu Anadolu kentlerinde olduğu gibi Anadolu kentleriyle yeterli ulaşım bağının bulunmayışı, kültürel etkileşimin zayıf kalması, iklim, inanç ve töresel yapı gibi etkenlerden kaynaklandığı söylenebilir.²¹⁶

Kagir ve ahşabın birlikte kullanıldığı binalarda birinci katlar taştan kagir, ikinci katlar ahşaptır. Birinci katı kagir taş olan yapının harç malzemesi kireç ve kumdur. İkinci katın iskeleti ahşaptan çatılır ve çatıklar arası tuğla ile doldurularak üzeri sıvanır. Çatı genellikle kiremit örtülüdür.

Kentte, Seleukos Krallığı döneminden kaldığı Antakya Arkeoloji Müzesi'nce belirlenen Ulu Cami'nin yanında günümüzde marangozhane olarak kullanılan bir bina bulunmaktadır. Osmanlı döneminde, kent merkezi Ulu Camii ve çarşısından (Arastadan) oluşmaktadır.²¹⁷

Ticari ve kültürel fonksiyonların birleşimi durumundaki binalarda, ticari fonksiyonlu hanlar ile çarşı arasındaki fonksiyonel düzenlemenin Osmanlı kentlerinde nadiren görülen yerleşimdeki bu özellik Roma ve Bizans geleneklerinin devamı olabilir.

Bir kentte alış-veriş yapmaya elverişli işlek bir yerde ve kentin merkezinde iki taraflı dükkan ve üstü örtülü veya açık olan sokak ve meydanlara "çarşı" denir. Osmanlı döneminde çarşılar ticaret merkezinin çekirdeğini oluşturmaktadır. Osmanlılarda iki tarafında dükkânlar bulunan ve kubbe ile örtülü bir geçitten meydana gelen çarşılar "Kapalı Çarşı", sakafli

²¹⁶ Asarcıklı, "Antakya Kent...", s. 76.

²¹⁷ Asarcıklı, "Antakya Kent...", s. 77.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

(saçaklı) çarşılara da “arasta” adı verilmiştir.²¹⁸

Antakya Arastasında, Uzun Çarşı Sokak ve Köşker Sokağı ana elemandır. Kent merkezinin yaklaşık dörtte birini kaplayan Arasta, Ulu Camii ve Külliyesi ile başlar, Uzun Çarşı Sokağı sonunda biter. Binalar Osmanlı-Türk döneminin sivil mimarlık örnekleridir. Düzenli olmayan bir dokudaki Arasta, bazen genişliği bir metreden dar sokaklarıyla kentin kuzeydoğusuna yayılır. Arastada, hanlar bedesten ve zanaat kollarına ait çarşılar, basit imalathaneler ve dükkânlar ile mescit ve hamam vardır.²¹⁹

Osmanlı-Türk kentlerinde hanlar, bedestenler ticari aktivitenin kent mekânsal dağılımında cadde ve Cuma Camii ile aynı rolü oynamıştır. Hanlar kendi aralarında ve arasta ile fonksiyonel bir biçimde düzenlenmiş kapalı Pazar yeri durumundadır.

Bedestenler, Osmanlı çarşıları merkezinde plan itibariyle özellik gösteren, kıymetli eşya, silah, kumaş gibi eşyaların satıldığı üstü örtülü mazbut ve muhafazalı kâgir çarşılardır. Antakya Arastasındaki, Kuyumcular Çarşısı içte ve dışta dükkânları olan basit tipte bir bedestendir.²²⁰

Eski kent dokusunun dörtte üçlük bölümünü oluşturan ve 1935’te 34. 000 kişilik nüfusu barındıran konutlar, 45 mahalleden oluşmuştur.

Kentte Sünni ve Alevi Türk evleri arasında küçük farklılıklar bulunmaktadır. Sünni evleri yekdiğerinden farklı olduğu halde Alevi evleri birbirine daha girift bir şekildedir. Ortada hayat (avlu), içeri tarafa çekilmiştir. Evler harice karşı daima ihtiyatlı ve müdafaakâr şekildedir. Kent içinde ayrı bir köy manzarası arz eder. Dar ve kapısı kapanabilen çıkmazlardan evlerin üç cephesi mahallenin dahili kısmına bakar, pencereler her tarafa kapalı ve bahçeye açılır. Giriş kapıları çok küçüktür. Mahalle dıştan küçük bir istihkamı andırır. Okaniye mahallesi bu tür dört mahalleden birine örnektir. Korunma nedeniyle şekillenen bu düzenleme biçimi kentte asayişin düzelmesi sonucu konut sahiplerinin caddeye açılan kapılar açılmasını sağlamış fakat karakterde fazla bir değişiklik olmamıştır. Ancak Alevi Türklerin yoğun olarak bulunduğu Affan (Affan mahallesi) evlerinde bu karakter görülmemektedir.

²¹⁸ Asarcıklı, “Antakya Kent...”, s. 78.

²¹⁹ Asarcıklı, “Antakya Kent...”, s. 79.

²²⁰ Asarcıklı, “Antakya Kent...”, s. 80.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Kentte Sünni Türklerle Alevi Türk ve Hristiyan zenginlerinin evlerinin içi birbirinden farklılık göstermemektedir. Fakir ailelerin evlerinde de aynı özellikler görülmesine karşın konut alanı daha küçük iç mekân daha sade ve basit döşenmiştir.²²¹

Asi vadisindeki Antakya eşrafına (Sünni Türk zenginler) ait her bahçede bir Alevi Türk ailesi oturmaktadır. Aile fertlerinin tümü bahçede ipek böceği üretiminde çalışmakta ve böcek damının önündeki küçük bahçelerde yetiştirdikleri sebzelerle ihtiyaçlarını karşılamakta, yıllık hububat ihtiyacını amelelikten kazandıklarıyla temin etmeye çalışan bu aileler; buğday ekmeğini lüks kabul ederek arpa ve darı ekmeğiyle beslenmektedir.

1918 Fransız işgali sonrasında eşrafın bahçelerini elden çıkarmaya başlaması ile bahçeler Alevi Türk ailelerce mülk edinilmeye başlanmış ve yaşam biçiminde gelişmeler olmuştur.

Eşraf, koza toplama zamanı dışında kentte oturmakta; bahçelerini, subaşı (çiftlik kahyası) tarafından idare etmekte, topraklarını kesimcilik, ortakçılık, maraba, azap usulü ile işletmektedirler.²²²

Antakya kenti eski kent kesiminin en önemli sorunlarından biri kent içi ulaşımıdır. Eski dokunun bir parçası olan dar caddeler ve araçlı ulaşım imkân vermeyen dar sokaklar kent içi ulaşımında yetersiz kalmaktadır.²²³

Antakya'da bölgeye egemen ısı, rüzgâr, yağış rejimi, topografik yapı, kentlinin gelenek ve görenekleri, etnik ayrımların savunma gereksinimi gibi iklimsel ve toplumsal koşullar konut alanlarında ve mimarisinde belirgin bir karakterin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu ortak özellik eski kentte yer alan tüm konut alanlarında ve konut mimarisinde görülmektedir.

İklimin sıcak oluşu nedeniyle çok dar olarak düzenlenmiş ve karmaşık bir dokuya sahip sokaklardan, kent dokusunun en küçük elemanı olan ve parsel büyüklükleri 150-200 metrekare arasında değişen konutlara girilir.

Savunma amacıyla ortak duvarlı ve aralarında sokak dışında boşluk bırakmayan

²²¹ Asarcıklı, "Antakya Kent...", s. 82.

²²² Asarcıklı, "Antakya Kent...", s. 86.

²²³ Asarcıklı, "Antakya Kent...", s. 100.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

kümeler biçiminde oluşturulmuş konutlar kendi içinde bağımsızdır. Ancak bahçeli ve tümüyle bağımsız bir yapılaşma görülmez.²²⁴

23 Haziran 1939 günü Fransa ile Türkiye arasında “Hatay Mıntikasının Türkiye’ye İadesine Dair” Hatay Anlaşması imzalandı. Böylece, mandater Fransa, 1918’de işgal ettiği ve Türkiye’nin özel şartlarla imzaladığı 20 Ekim 1921 Ankara İtilafnamesi’nden sonra yerleşebildiği bu Türk bölgesi üzerindeki yetkilerini bu defa yine uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde imzalanan bir anlaşma ile Türkiye’ye devretmiş, Hatay’ın Türkiye’ye katılmasının önü açılmış oluyordu.

Hatay Millet Meclisi başkanlığı, meclisi 29 Haziran 1939 günü olağanüstü toplantıya çağırdı. Ertesi gün saat 16. 00’da toplanan Mecliste “*Türk camiasının ayrılmaz bir parçası olan Hatay’ın Anavatana kavuştuğunu bir kararla tespitini*” isteyen 39 imzalı önerge üzerinde konuşmalar yapıldı. Abdülgani Türkmen’in, önergenin kabulü ve “*Hatay Millet Meclisi’nin dağılması*” teklifi oybirliği ve alkışlarla kabul edildi. Hatay Devleti sona ermiş, kendi arzu ve iradesiyle Anavatana katılmıştı.²²⁵

Sonuç

Su kaynaklarına olan yakınlığı ve diğer jeolojik özelliklerinin elverişliliği Antakya bölgesini cazip bir yerleşim yeri yapmıştır. M. Ö. 3000’li yıllarda Hitit Krallığı’na bağlı kolonilerin bu bölgede yaşadıkları bilinmektedir.

Selevkos I. Nikator, bugünkü Samandağ yöresinde Selevkos Krallığı’nı kurdu. Bu krallığa başkent olarak da Seleucia Pierra kentini kurdu. Fakat Seleucia Pierra’nın dışardan gelecek tehlikelere karşı savunmasız kaldığını görünce daha iç kesimlerde Silpius (Habib-in Neccar) Dağı eteğinde Antioch kentini kurdu ve başkenti de buraya taşıdı. Antioch konumu itibarıyla hızla gelişmiştir. Tigranes, M. Ö. 69 yılında ilk defa Antakya ismini kullandı ve bir yüzünde Antakya tychesinin resmi, diğer yüzünde kendi resmi olan bir para bastırdı.

Antakya, M. Ö. 64 yılında Roma İmparatorluğuna katıldı ve imparatorluğun Suriye eyaletinin başkenti oldu. Tiberius Claudius (14-37) zamanında tamamlanan iki Roma Mili (yaklaşık üç km) uzunluğundaki “Kolonadlı Cadde’nin” iki tarafında kurulan yeni mahalleler,

²²⁴ Asarcıklı, “Antakya Kent...”, s. 101.

²²⁵ Tekin, *Hatay...*, s. 227.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

şehrin daha da büyümesine ve nüfusun hızla artmasına yol açtı. Kente su getirilmesi için Trajan su kemerleri Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilmiştir.

Antakya kentinin deprem bölgesinde olması, sürekli depremlerle karşılaşmasına neden olmuştur. Bu sebeple kentteki gelişim zaman zaman sekteye uğramış, nüfus kırılmış ve mimari yapılar ya tamamen yıkılmış ya da büyük ölçüde hasar görmüştür.

1517 yılında Osmanlı hâkimiyetine geçen Antakya kenti, Osmanlı kültür ve mimarisini çabuk benimsemiştir. Bunun yanında eski mimari de önemini ve yerini korumuştur. Osmanlı döneminde yapıların önemli bir kısmı vakıflar aracılığıyla inşa edilmiştir. Kent, camilerin etrafında şekillenmiştir. Sokakları ise konutların dizilişi belirlemiştir. Konutlar mahremiyeti koruyacak şekilde planlanmıştır. Bu durumun farklı din ve mezheplere bağlı ailelerin konutlarında da görebilmekteyiz.

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kent, Fransız işgali altında kalmıştır. Fransızlar, kente yönelik yatırımları yaparken ayrımcılık yapmışlardır. Müslüman halkın bulunduğu yerlere olan yatırımlar gayrimüslimlerin yaşadığı yerlere yapılan yatırımlardan çok daha azdır. 30 Haziran 1939'da Hatay Devleti Anavatana katılmış ve böylece Antakya'da da Türkiye Cumhuriyeti dönemi başlamıştır.

Kaynakçalar

KARA, Adem, *XIX. Yüzyılda Bir Osmanlı Şehri Antakya*, Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2005.

GÜNDÜZ, Ahmet, *XVI. Yüzyılda Antakya Kazası(1550-1584)*, Mustafa Kemal Üniversitesi Yayınları, Antakya 2009.

BAHADIR, Gürhan, *İslam Fethinden Haçlılara Kadar Antakya (M. S 636-1100)*, Antakya Belediyesi, Antakya-2010.

KORKMAZ, Hüseyin, "Kuruluşundan Günümüze Antakya'da Su", *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, c. 17, S. 1, s. 69-96, Elazığ-2007.

ASARCIKLI, Mehmet, "Antakya Kent Formunu Oluşturan Öğelerin Araştırılıp Değerlendirilmesi" (Yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekim

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

1989.

TEKİN, Mehmet, *Hatay Tarihi-Osmanlı Dönemi-*, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
Yayınları, Ankara 2000.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

TÜRKİYE SURIYE İLİŞKİLERİ VE BU İLİŞKİLER İÇERİSİNDE HATAY'IN DURUMU

*Ahmet BAKAL

**Şükrü YILMAZ

***Nizam AŞKAR

Araştırma Makalesi

Makale Gönderim Tarihi
03. 04. 2023

Makale Kabul Tarihi
25. 05. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Ahmet Bakal, Şükrü Yılmaz ve Nizam Aşkar, "Türkiye Suriye İlişkileri ve Bu İlişkiler İçerisinde Hatay'ın Durumu", *Tarih Burada Dergisi*, Yıl: 1, (2023), Sayı: 1, ss. 126-162.

Apa Ahmet Bakal, Şükrü Yılmaz ve Nizam Aşkar, "Türkiye Suriye İlişkileri ve Bu İlişkiler İçerisinde Hatay'ın Durumu", *Tarih Burada Dergisi*, Yıl:1, Sayı: 1, ss. 126-162.

Özet

Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra başlayan yeni komşuluk ilişkileri çerçevesinde Hatay üzerinde hak iddia eden Suriye, Türkiye'ye göre teröre ev sahipliği yaptığı, su kaynaklarının paylaşımında sorun çıkardığı ve coğrafik olarak Türk toprak bütünlüğüne müdahalede bulunduğu için "düşman" ülke olarak görülmüştür. Suriye'ye göre de Türkiye su kaynaklarını adil paylaşmadığı, batı ülkelerinin destekçisi olduğu ve sözüm ona kendi toprakları olarak gördükleri Hatay üzerinde hak iddia ettikleri için düşman olarak görmekteydiler. 1998 yılında Adana Antlaşması'nın imzalanması sonrasında Suriye-Türkiye ilişkileri olumlu yönde gelişme göstermiştir. 2011 yılında Suriye İç Savaşı'nın patlak vermesi ile tekrar yerini gerginliğe bırakmıştır.

Bu makalede Türkiye ve Suriye devletlerinin tarihsel süreçte yaşadıkları gerginliklerde Hatay'ın rolü üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Suriye, Hatay, Savaş, Terör.

Abstract

Syria, which claimed rights over Hatay within the framework of the new neighborly relations that started after the foundation of the Republic, was seen as an "enemy" country according to Turkey, as it hosts terrorism, causes problems in the sharing of water resources, and interferes with Turkish territorial integrity geographically. According to Syria, they saw Turkey as an enemy because it did not share its water resources fairly, was a supporter of western countries, and claimed rights over Hatay, which they supposedly saw as their own territory. After the signing of the Adana Agreement in 1998, the Syrian-Turkish relations developed positively. With the outbreak of the Syrian Civil War in 2011, it was replaced by tension again.

This article will focus on the role of Hatay in the tensions that Turkey and Syria have experienced in the historical process.

Keywords: Türkiye, Syria, Hatay, War, Terror.

* Hatay, Samankaya Muti Zöhre Mahanoglu İlkokulu Müdürü, ahmetbakal@hotmail.com, Orcid: 0000-0001-8308-4921

** Hatay, Apaydın Ortaokulu Müdürü, sukruyilmaz83@gmail.com, Orcid: 0000-0002-4839-3152

*** Hatay, Antakya Karlisu Ortaokulu Müdürü, e-mail: nizamaskar1977@gmail.com, Orcid: 000-0003-2430-1265

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Giriş

1930'lu yıllarda Türkiye'nin Fransa mandasındaki Suriye sınırlarında bulunan Hatay üzerinde hak iddia etmesi ile başlayan gerginlik Güneydoğu Anadolu Projesi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında ortaya çıkan su anlaşmazlıkları ile daha da artmış; Suriye hükümetinin AB, BM ile NATO'nun terörist örgüt olarak kabul ettiği PKK ve ASALA'ya destek vermesiyle tepe noktasına ulaşmıştır. İlişkiler, Ekim 1998'de Suriye'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'ı sınır dışı ettiğini duyurması sonrası düzelme sürecine girmiştir. Fakat Suriye İç Savaşı sırasında Türkiye'nin Suriyeli muhaliflere destek vermesi nedeniyle iki ülke ilişkileri tekrar gerilmiş ve diplomatik ilişkiler askıya alınmıştır. Haziran 2012'de bir Türk Jeti'nin Suriye tarafından düşürülmesinin ardından ise Türkiye NATO'ya acil toplanma çağrısı yapmıştır. 2012'nin ekim ayında Suriye'den Türkiye'ye top mermisi atılması sonrasında ise Türkiye, Suriye sınırına MIM-104 Patriot tipi savunma füzeleri konuşlandırmıştır. 2013'ün eylül ayında ise bir Suriye helikopteri sınırı ihlal ettiği gerekçesiyle Türk jetleri tarafından düşürüldü.²²⁶

Birinci Dünya Savaşı sonun doğru Suriye ve Lübnan bölgesi de İngilizler tarafından işgal edilmişti. İngiliz General Allenby, barış görüşmelerinin sonuna kadar Mekke Prensi Faysalın Şam'da Suriye yönetimini yürütmesine izin vermişti.

Faysalın çağrısı ile Suriye Genel Kongresi toplanır. Faysalın isteği; kongrenin, barış konferansına sunulacak talepleri onaylamasını ve kendisinin Suriye bölgesi halklarının gerçek sözcüsü olduğunu kabul etmesini istiyordu. Ancak kongreye katılanların çoğu bugünkü Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail'in bulunduğu bağımsız Büyük Suriye istiyordu. Yapılan kongre ile bu istekler uygulamaya konulmadığı gibi, sürekli değişen planlar ise kararsızlık ortamını daha çok etkiliyordu. Faysal Fransız Başbakan'ı Clemenceau ile gizli bir anlaşmaya varmıştı. Buna göre Faysal Fransa'nın gevşek bağlardan oluşan himayesi altındaki bağımsız Suriye'ye egemen olacaktı. Clemenceau'nun iktidardan düşmesi Faysalın bu amacını da boşa çıkardı.

İkinci Suriye Genel Kongresi 1920 Martı başında toplanarak, Suriye'nin Lübnan ve Filistin'i kapsamak üzere "doğal" sınırlar içinde ve Faysalın hükümdarlığı altında tümüyle bağımsız olduğunu ilan eden bir karar aldı. Fakat İngiltere ve Fransa 24 Nisan 1920'de San

²²⁶<http://tr.wikipedia.org/wiki/Suriye-T%C3%BCrkiyeili%C5%9Fkileri>

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Remo'da anlaşarak Suriye'nin mandası Fransa'ya verildi. 27 Mayıs 1920'de Fransız komutan Gourand kabulü mümkün olmayan şartları Faysala sundu. Faysal şartları kabul edeceğini bildirmesine rağmen Şam Fransızlar tarafından 26 Temmuz'da işgal edilir ve 28 Temmuz'da Faysal sürgüne gönderilir. Milletler Cemiyeti de 29 Eylül 1923 tarihinde Fransa'nın manda yönetimini onayladı. 30 Mayıs 1926 da Fransa ile Suriye arasında dostluk ve iyi komşuluk sözleşmesi imzalandı. Bu arada Fransa'nın Suriye'deki temsilcisi Ponsot değiştirilerek yerine Jounevel getirilir. 1928 Şubat'ın da kurulan yerel hükümetler yönetimini 1939'a kadar sürdürür.

Suriye halkı Milletler Cemiyeti denetimi altında bir büyük devletin önderliğini ve yardımıyla iş birliğine ve kendi hükümetini kurmaya istekliydi. Fransa hükümeti anayasa dayanan bir hükümetin kurulmasına yardımcı olmuş bunun yanında bütçenin hazırlanması, demiryollarının denetlenmesi, polis ve ordunun denetlenmesi Suriye'nin diplomatik ilişkilerini üzerine almıştı. Arapça resmi dil olurken Fransızcaya özel önem verilmiş Suriye'nin her yerinde Fransız danışmanlara öncelik tanınmıştır. Burada belirtilen hususlar acımasızca zaman zaman zor kullanarak uygulanmıştı. Fransa 1936 yılında Suriyelilerle yapmış olduğu görüşmeler sonunda 9 Eylül 1936 tarihinde dostluk ve ittifak antlaşması imzalanarak Suriye'ye bağımsızlık vermeyi kabul etmiştir. İskenderun sancağının durumu ise Türkiye ile Fransa arasında önemli bir problem olacaktır. Fransa'nın Suriye üzerindeki etkileri 1945'e kadar devam edecektir.²²⁷

Türkiye ile Suriye arasındaki sorunlar Fransa tarafından Suriye'ye bağımsızlık verilmesini öngören 1936'daki anlaşmayla başlamıştır. Türkiye ile Fransa arasında 1920 Ekimindeki Ankara İtilaf namesiyle İskenderun'un Fransa'nın manda sınırları içinde kalması kabul edilmekle beraber, idari açıdan özel bir statüye sahip olması ve burada yaşayan Türk unsurların kültürlerini geliştirmek için her türlü haktan yararlanması öngörülmüştü. 1936'da Suriye'ye bağımsızlık veren anlaşmaya göre, bunlardan söz edilmezken; Fransa İskenderun sancağı üzerindeki tüm egemenlik yetkilerini örtülü bir şekilde Suriye'ye devretmekteydi. Nitekim Türkiye'nin girişimleri sonucu İskenderun Sancağının 1938'de Hatay adıyla özerk yapısını koruması ve bir yıl sonrada (1939) Hatay Meclisi tarafından Türkiye ile birleşme kararı alması daha sonraki yıllarda Türkiye ile 1946'da Suriye'den Fransız askerlerinin

²²⁷ Orta-Doğu Araştırmaları Merkezi Yayınları No:5, *Birinci Ortadoğu Semineri*, Elazığ, 2003, s. 77-79.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

çekilmesiyle bağımsızlığını ilan eden Suriye arasında önemli bir sorun haline gelmiştir. Yıllarca Suriye tüm resmi haritalarında Hatay'ı kendi sınırları içinde göstermiştir²²⁸.

Suriye Hatay'ın anavatana katılmasını bir türlü hazmedemediğinden bu bölgeyi hala Suriye haritası içinde göstermektedir. Hâlbuki 22 Temmuz 1938'de Hatay'da yapılan sayım ve seçim sonucu ile halkın üçte birden fazlasının Türk olduğu belirlenmişti. Buna karşılık Arap ve Nusayri nüfus, sadece %10'luk bir oranı teşkil ediyordu. Nusayriler, Esad'ın Suriye'de darbe yapması akabinde Sünnilerle çatışmalarına ara vererek kendi aralarında bir birlik oluşturma kararı aldılar. Ayrıca Suriye ve Esad ile ilişkilerinde bir yakınlaşma gözlemlendi. Suriye yanlıları, buldukları yerlerde taşınmaz mal alma ve nüfuslarını arttırmaya özen gösterdiler. Onların bu hareketleri, 1938 seçimlerinden 100 yıl sonra yeni bir seçim yapılacağı iddiasını güçlendiriyor. Suriye'nin bu iddiası anlaşmada böyle bir şey olmamasında rağmen devam ediyor. Türkiye, böyle bir antlaşmanın varlığını açıkça kabul etmese de Hatay konusunda attığı adımlar son derece dikkatlidir. Suriye Türkiye'ye yönelik faaliyetlerini hem gizli hem de açık yollarla sürdürmektedir. Bu kapsamda PKK'ya açıktan destek vermekte, Hatay'ın bazı yörelerinde Nusayrilere finansman destek sağlayarak mülk edinmelerini temine çalışmaktadır. Ancak Suriye'deki baskı rejimini yakından tanıyan Nusayriler, Türkiye'yi tercih etmektedir.²²⁹ Türkiye kurulduktan dokuz yıl sonra, 1931 genel seçimlerinde bölgede yaşayan birkaç Türkün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağımsız milletvekili olarak alınmasıyla ilhak politikası daha da güçlenmiştir. Suriye'nin bağımsızlığına giden yolun ilk adımı olarak Fransa ile Suriye arasında 1936'da imzalanan anlaşmanın bir benzerinin Hatay içinde uygulanmasını isteyen Türkiye bu isteği reddedilince Milletler Cemiyetine başvurmuştur. Aynı dönemde Avrupa'da yeni bir savaşa gidildiğine dair işaretlerin artmasının da etkisiyle Milletler Cemiyeti Türkiye'yi haklı bulmuş ve bölgenin ayrı bir birim olduğuna dair bir karar almıştır.²³⁰

Suriye 1960'lı yıllar sonu ile 1970'li yıllar başlarında Marksist Türk örgütlerine destek veren Suriye, Ermeni Terör örgütü ASALA'ya da destek sağlamıştır. Bunun üzerine Türkiye, 1983'te bu ülkeye nota verdi. Suriye'nin en önemli stratejik hedefi, Hatay'ı geri almak olmasının yanı sıra Suriye-PKK ilişkilerinden Esat ailesi, büyük meblağlarda gelir

²²⁸Haluk Gerger, *ABD Ortadoğu Türkiye*, Ceylan yayınları, 4. Baskı, İstanbul, 2008, s. 646-647.

²²⁹Meşkure Yılmaz, *Tarih, Siyasi ve Kültürel Yönleriyle Türklerin Dünyası ve Türkiye'nin Dış Türkler Politikası*, Kripto yayınları, Ankara, 2010, s. 199-200.

²³⁰<http://tr.wikipedia.org/wiki/Suriye-T%C3%BCrkiyeili%C5%9Fkileri>

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

sağlamaktadır. Suriye, Bekaa Vadisi üzerinden yaklaşık 4 milyar dolarlık bir uyuşturucu ticaretini kontrol etmektedir. Suriye, teröre verdiği desteğin sebebini Türkiye'nin su kaynaklarında denetim kurmasını engellemek olduğunu iddia etmektedir. Ancak bu iddia, gerçeği yansıtmamaktadır. Dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren 1984 yılında Hafız Esat'a teröre karşı ortak hareket etmeyi teklif etmiştir. Esat bu teklifi kabul etmiş, 1985 yılının Mart ayında Şam'da Sınır Güvenlik Protokolü imzalanmasına rağmen kâğıt üzerinde kalmıştır.²³¹ Öte yandan Suriye hükümeti, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmada bir araç olarak gördüğü PKK'yu yıllarca desteklemiş, PKK güçlerine Bekaa'da eğitim olanakları sağlarken lideri Abdullah Öcalan'ın da Şam'da barınmasına göz yummuştur. Suriye 1984'ten bu yana Türkiye'nin mücadele ettiği bu terör örgütünü diğer alanlarda Türkiye ile bir pazarlık aracı olarak kullanmaya çalışmıştır. Suriye hükümeti, Türkiye ile 1987 ve 1992'de PKK'ya ülkesindeki faaliyetlerine izin vermemeyi öngören protokoller imzalanmış olmasına rağmen gereğini yerine getirmemiştir.²³²

1987'de Suriye ile imzalanan Barış Suyu Projesiyle Suriye'ye daha fazla su verilmiş. Bu anlaşmalar her ne kadar su anlaşması olarak görülse de anlaşmadan amaç Suriye'nin teröre verdiği desteği kesmektir. Ancak buna rağmen Suriye her zaman Türkiye'ye karşı terörizmi kullanmıştır. 1 Ekim 1989'da dönemin Başbakanı terör konusunda Suriye'yi suçladığı için 21 Ekim 1989'da buna misilleme olarak 2 Suriye Mig uçağı Hatay'ın Samandağ'ı ilçesinde Türkiye sınırını geçerek, Tapu-Kadastro uçağını düşürmüş, 2 pilot ve 3 teknisyenin ölümüne sebep olmuştur. Yine aynı yıl, Esat'ın kardeşi Cemil Esat bölgede bir Kürt devleti kurulması gerektiğini ve bu devletin Güneydoğu Anadolu'yu da içine alması gerektiği ve Suriye yönetiminin PKK'ya her türlü desteği sağlayabileceği şeklinde bir demeç vermiştir.²³³ 1998 Ekiminde Adana süreciyle başlayan ve Esat'ın ölümünden sonra ivme kazanan ilişkiler çerçevesinde taraflar su sorunu konusunda da olumlu mesajlar vermeye özen göstermişlerdir.²³⁴

Türkiye-Suriye ilişkileri 1998 Sonbaharında imzalanan "Adana Mutabakatı" ardından başlattığı iyileştirmeyi, aralıksız sürdürmektedir. Soğuk savaş döneminin özelliklerinden dolayı, Suriye-Türkiye ilişkilerinde 1990'lı yıllara kadar inişli-çıkışlı bir seyir izlemekle

²³¹Yılmaz, a. g. e. , s. 200-201.

²³² Gerger, a. g. e. , s. 648.

²³³Yılmaz, a. g. e. , s. 201

²³⁴ Gerger, a. g. e. , s. 649

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

birlikte köklü ve belirgin bir değişiklik yaşanmamıştır. Suriye-Türkiye ilişkilerinde 3 konu her zaman önemini muhafaza etmiştir. İç içe geçmiş olan ve neden sonuç ilişkisi açısından birbirini etkileyen bu sorunlar, “Su, Güvenlik ve İsrail-Türkiye ilişkileri” çerçevesinde şekillenmiştir. Hafız Esat’ın 2000 yılında vefatı Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni bir dönemin ilk başlangıç noktasını oluşturması bakımından önemlidir. PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Sur, yeden sınır dışı edilmesi ve karşılıklı güvenlik komitesinin kurulmasından sonra yumuşamaya başlayan ilişkiler, Türkiye Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in Hafız Esad’ın cenaze merasimine gitmesi ile normalleşme seyrini sürdürdü.²³⁵ Türkiye’nin Suriye ile gelişen ilişkilerinin diğer bir göstergesini de iki ülke arasında başlayan üst düzey askeri temalar oluşturmuştur. Suriye’nin Türkiye’yle ilişkilerini geliştirmek yönündeki siyasi iradesi, Suriye İç İşleri Bakanı Harban’ın 26 Eylül 2000’de ve Suriye Devlet Başkan Yardımcısı Haddam’ın 2-3 Kasım 2000’de Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında vurgulanmıştır. 2002 Haziranında Suriye Genel Kurmay Başkanı Türkmani’nin Türkiye’yi ziyareti sırasında“ askeri alanda eğitim, teknik ve bilimsel işbirliği çerçeve anlaşması” ile “askeri eğitim işbirliği anlaşması” imzalanmıştır. Türkiye-Suriye arasında ki ekonomik ilişkiler ise hızlı bir gelişme içindedir. İki ülke arasında halen 1 Milyar dolar dolayında olan ticaret hacminin 5 Milyar dolara çıkarılması planlanmaktadır.

Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen’in Suriye’ye 2004 Mayısında çok sayıda iş adamıyla yaptığı ziyaret ve iki ülke arasında ticaret hacminin artırılması için karar verilmesi, Halep üniversitesinde Türk dili ve Edebiyatı bölümü açılması, Suriye’nin kara sularını 35 milden 12 mile çekmesi, iki ülke arasındaki hava yolu ulaşımını hızlandırmak için 4 yeni koridor açılması, Suriye’nin vize işlemlerinde yeni kolaylıklar sağlaması, iki ülke arasındaki mayınlı bölgenin temizlenmesi, iki ülke arasında bir serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasına karar verilmesi ve 13 Temmuz 2004’te Türkiye’ye gelen Başbakan Otri’ye gösterilen ilgi iki ülke arasındaki ilişkilerin kalıcı bir iyileşme potansiyeline sahip olduğunu göstermekteydi.²³⁶

İsrail’de yayınlanan Haaretz gazetesi Türkiye’nin Suriye ile 1938 yılından beri devam eden Hatay sorununu, Başbakan Erdoğan’ın Suriye gezisi sırasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasına eklenen bir madde ile çözüldüğünü yazdı. İki ülke ek bir maddeyle birbirinin

²³⁵ Mukaddes Arslan, *Türkiye-Ortadoğu Uluslar Arası Dostluk ve İşbirliği Sempozyumu*, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Hatay, 2009, s. 88-89.

²³⁶ Gerger, a. g. e. , s. 650-651.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

sınırlarını tanıdı, dolayısıyla Şam, Hatay'ın Türkiye'nin sınırları içinde yer aldığını kabul etti, şeklinde bir açıklama aynı gazetede yer aldı. Türkiye Dışişleri yetkilileri Suriye ile imzalanan anlaşmanın giriş bölümünde karşılıklı olarak sınırlarını tanıdıklarını beyan ettiklerini ancak bu yöndeki hükümlerin son dönemde imzalanan başka anlaşmalarda da yer aldığını ifade ettiler. Türkiye'nin Suriye ile bir sınır sorunu mevcut değildir. Hatay 1939'dan beri Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindedir. Bu Birleşmiş Milletler'de dünyanın da kabul ettiği bir olgudur şeklinde açıklama yaptılar.²³⁷

Ayrıca 14 Şubat 2005 yılında Lübnan'da gerçekleşen Hariri suikastından kısa süre sonra ABD'nin Suriye'ye müdahale etmesine ramak kalmışken bunu Türkiye engellemiştir.²³⁸Yine 2005 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer Suriye'yi ikinci kez ziyaret etmiştir.²³⁹7 Temmuz 2009 tarihinde Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile başkent Şam'da düzenledikleri basın toplantısında “İsrail ile doğrudan görüşmelerin başlatılması yerine, Türkiye arabuluculuğunda yürütülen dolaylı görüşmelerin başlatılmasının en iyi yol olduğunu düşünüyoruz” demesi ile Türkiye arabuluculuk konumuna yükselmiştir. 4 Temmuz 2009 tarihinde; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Suriye Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanı Süfyan El Allao ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, elektrik satışı, Suriye'ye su verilmesi ve doğalgaz satışı konusunda görüştiklerini belirtmiş ve Bakan Yıldız, 1 Milyar metreküp gazın 4-5 yıllık anlaşmayla Suriye'ye verileceğini, 400 megavatlık elektrik gücünün Suriye'ye aktarılması için görüş birliğine vardıklarını söylemiştir. 22 Temmuz 2009 tarihinde; Suriye'yi ziyaret eden Başbakan Erdoğan, Halep'te Suriye Devlet Başkanı Esat ile görüşmüştür. Esat, Halep'te görüştüğü Erdoğan'dan Ortadoğu barış süreci görüşmelerinin yeniden başlaması için arabulucu olmasını istemiştir. İsrail Devlet Bakanı Beni Begin ise Erdoğan'ın arabuluculuğuna karşı yorumlarda bulunmuştur.²⁴⁰

Türkiye'nin Suriye ile olan dış ticareti, uzun yıllar iki ülke arasında yaşanan gerginlikten dolayı olumsuz etkilenmesine rağmen, Türkiye'nin Suriye'ye ihracatında son yıllarda önemli artışlar kaydedilmiştir. 1 Ocak 2007'de yürürlüğe giren Serbest Ticaret Antlaşması da 2007 yılı verilerinde hem ihracatta, hem de ithalatta olumlu etkisini

²³⁷Yılmaz, a. g. e. , s. 204.

²³⁸ Arslan, a. g. e. , s. 89.

²³⁹<http://politikaakademisi.org/dunden-bugune-turkiye-suriye-iliskileri/>

²⁴⁰ Arslan, a. g. e. , s. 68.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

göstermiştir. Türkiye'nin Suriye'ye ihracatının 2997 yılında 2006 yılına kıyasla %30, 8 arttığı; bu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın ise 2002 yılından bu yana azalmakta olduğu, ancak 2007 yılında %100'ün üzerinde bir artış gösterdiği dikkat çekmektedir.

2005 yılı itibariyle Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı 547, 2 milyon dolara ulaşmıştır. Türkiye'nin Suriye'den ithalatı ise 2005 yılı itibariyle %24 oranında azalarak 270 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2006 yılı ihracat verilerine göre Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı bir önceki yıla göre %10, 7 oranında artarak 605, 9 milyon dolara yükselmiş, Suriye'den ithalatı ise %30 oranında azalarak 187 milyon dolara gerilemiştir.

Suriye ile Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay illerimiz arasında sınır ticareti yapılmakta olup, Suriye'nin bugüne kadar sınır ticareti kapsamında ithalata izin vermemesi nedeniyle bu kapsamdaki ticaret tek taraflı olarak ülkemizin sağladığı tarife tavizleri ile yürütülmektedir.²⁴¹

Sonuç olarak, Adana Mutabakatı imzalandığı sırada karşılıklı ticaret hacmi 100-150 milyon dolar civarında ve düzensiz miktarda iken, 2009 yılı sonbaharı itibariyle bu miktar 1. 8 milyar dolara dayandı. Bunun yaklaşık 1. 15 milyar doları Türkiye'nin ihraç ettikleridir.²⁴²

2000'li yılların başından Suriye'de iç savaş sürecinin başlangıcı olarak kabul edilen 15 Mart 2011 gününe kadar Türkiye-Suriye ilişkileri bahar havası içerisinde olmuştur. Sadece sosyal-siyasal alanda değil, sportif anlamda da damgasını vurmuştur. Nitekim 3 Nisan 2007'de Halep Stadı'nın açılışında Al İttihad-Fenerbahçe karşı karşıya gelmiş ve tam da bahar mevsimine gelen bu müsabaka 2-2 sona ermiştir. Erdoğan ve Esad'la birlikte üst seviyede izlenen bu müsabaka sonucu itibariyle "Maç Bahane-Dostluk Şahane" şeklinde yorumlanmıştır. Ancak Esad'ın kendi halkına karşı katliamlara karşı girişmesi, Türkiye-Suriye arasında esen sıcak rüzgârlar bir anda kendini soğuk rüzgârlara bırakmıştır. İddia edilenlerin aksine Türkiye bir anda bu 10 yıllık birikimi görmezden gelmemiştir. Bilakis Suriye'de protestolar patlak verdikten sonraki süreçte bile Esad'a reform ve itidal çağrısı yapmıştır.

Gelinen noktada Türkiye, Suriye rejimi ve Suriye halkı ayrımı noktasında derin bir söylem ortaya koymuştur. Bu çerçevede Türk Dış Politikası "rejimlerle realist-milletlerle romantik" bir yaklaşım tarzını benimsemiştir. Başbakan Erdoğan'ın "Suriye bizim iç

²⁴¹ Ramazan Özey, Dünya Denklemine Ortadoğu Coğrafyası, İstanbul, 2009, s. 218.

²⁴² Arslan, a. g. e. , s. 89.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

meselemiz'' demesinin altında yatan temel saik de budur. Bu temel saik Türk Dış Politikasının "El kader el müşterek, Ettarih el müşterek, El müstakbel el müşterek" yani Ortak kader, Ortak tarih, Ortak gelecek üslubuyla ve mekanizmasıyla devam edeceğinin de göstergesidir.²⁴³

Antakya'da Ekonomik Sıkıntılar

Suriye son gelişmelerin ardından sürpriz bir kararla Türkiye'den ithalatı durdurma kararı aldı. Karar Türkiye'yi bu ülkeye yılda yaptığı 1 milyar dolarlık ihracat anlamına çekilirken bundan en çok olumsuzlukla karşılaşacak ilin Hatay olduğu ifade ediliyor. Hatay'da iş dünyası komşu ülkenin Türkiye'den ithalatı durdurması kararından sonra bu kez Türk nakliye şirketlerine de bir kısıtlama getirmesi olasılığının bulunması ilimizde nakliye şirketleriyle ihracatçılar arasında kaygı yaratıyor. Suriye bugüne kadar ülkemizde ticaretinde genel olarak şu malları ithal etmekteydi. Makine ve taşıt araçları, elektrikli makineler, gıda, metal ve metal ürünleri, kimyasallar, plastik, iplik ve kâğıt. Öte yandan Hatay, Suriye'ye 2010 yılında 118 milyon dolarlık ihracatta bulunurken karşılığındaki ithalat rakamı ise 11, 5 milyon dolar civarındaydı.²⁴⁴

Türkiye Suriye ilişkilerindeki olumsuz gelişmelere rağmen Hatay'dan komşu ülkeye ihracatta Ekim ayında % 51 artış yaşandı. CHP Milletvekili M. Ali Ediboğlu'nun önergesini yanıtlayan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayanın açıklamalarına göre, 2011 yılı ilk 10 ayında Hatay'dan Suriye'ye ihracat % 4, 2 oranında artış gösterdi.²⁴⁵

Necmettin Çalışkan son dönemdeki Türkiye-Suriye ilişkisinden ötürü Hatay'ın ekonomik olarak olumsuz etkilenmediği şeklindeki haberlerin masa başında üretilen şişirme haber haberler olduğunu vurguladı. Son günlerde Suriye ile yaşananlar son iki yıldır iki ülke arasında canlanan ticaretten yüzü gülen Hatay esnafını bu kez zor duruma soktu. Saadet partisi genel kurul üyesi Necmettin Çalışkan hafta sonu partililerle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Çalışkan özellikle son dönemlerdeki Türkiye-Suriye ilişkilerinden ötürü ekonomik olarak etkilenmediği şeklindeki haberlerin masa başında üretilmiş şişirme

²⁴³ <http://akademikperspektif.com/2013/06/16/gecmisten-gunumuze-turkiye-suriye-iliskileri/>

²⁴⁴ 1 Ekim 2011, Antakya Gazetesi, sayı:13879, s. 4.

²⁴⁵ 16 Kasım 2011, Antakya Gazetesi, sayı:13917, s. 2.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

haber haberler olduğunu vurgulayarak şunları söyledi. Son dönemdeki gelişmelerle ihracatımızda büyük düşüş yaşanmıştır. Hatay Türkiye'nin diğer yerlerinden farklı olarak kendini tamamen Suriye ilişkilerine göre düzenlemiş ve ona bağlanmış şehirdir. Hatay'ın ticareti esnafı, turizmi her şeyi Suriye ile ayaktadır. Bugün Suriye ile giriş çıkışların kesilmesi ile Hatay ölü bir şehir haline geldi. Yetkililer itiraf etmese de durum aynen budur. Batının Suriye'yi ambargolarla kuşattığını belirten Çalışkan konuşmasını şöyle sürdürdü. Ticaretle uğraşan esnaf kan ağlamaktadır. Suriye turistleri gelmediği için esnaf mağdur haldedir. Günü birlik bavul ticareti yapanlar taşımacı esnaf işsizlikle karşı karşıyadır. Bugün hava yolu şirketi bile İstanbul'a sefer sayısını azaltmıştır. Bunu temel nedeni ise Suriye ile giriş çıkışın durma noktasına gelmesindedir. Son iki yılda Hatay'da Suriye ile ilişkilerimiz daha çok gelişecek düşüncesi ile bir takım işlere girildi. Suriyeli vatandaşların zevkine yaşam tarzına uygun işletmeler açıldı. Buna uygun yatırımlar yapıldı. Suriye ile ilişkilerin bıçak gibi kesilmesi büyük mağduriyetlere neden olmuştur. Öte yandan Hatay'da can güvenliği tehdit altındadır. Mültecilerin toplamının Hatay iline doldurulması Hatay'ın öncelikli hedef noktası olmasına yol açmıştır. Kampları Hatay'da toplayanlar arasındaki gerekçeleri de izah etmek durumundadır. Çadır kentlerde yaşamın zor koşullarda devam ettiğini de iddia eden Çalışkan bugün çadır kentle de yaşayan mültecilerin içler acısı halini hepimiz biliyoruz. Maalesef bugün o kumaş çadırlarda soğukta zor koşullarda yaşam mücadelesi verilmektedir. Bugün ülkemizde Suriyeli mültecilere büyük biyolojik varlıklar gözüyle bakılmaktadır. Üç öğün yemek ve tedavi ile ihtiyaçların bittiği sanılıyor. Bu insanlar sırtlarındaki bir gömlekle buraya geldiler. Bunlar her türlü sosyal yaşamdan koparılmıştır. Dolayısıyla bu durum esnaf ve mülteciler açısından böyle sürmez. Böyle bir ortamda da savaş tam tamlığı yapmak kimseye yarar getirmez.²⁴⁶

Haber Merkezi-Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Remzi Güzel, Türkiye ile Suriye ilişkilerinin kısa süre içerisinde düzelmesi gerektiğini dile getirdi. Güzel yaptığı açıklamada Suriye Hükümeti Türkiye ile serbest ticaret anlaşması kapsamındaki tüm çalışmalarını askıya aldığını bildirmiştir. 02. 12. 2011 Cuma günü Suriye'sinin Babul Hava Sınır Kapısında sistem arızası adı altında tüm giriş çıkışlara izin verilmemiştir. Bu durum hem ihracatçılarımızı hem de nakliyecilerimizi zor durumda bırakmıştır. Suriye üzerinden yaklaşık

²⁴⁶ 22 Kasım 2011, Söz Gazetesi, sayı:1466, s. 3

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

8-9 günlük bir zamanda Dubai ve Kuveyt'e yaşı sebze-meyve gönderen ihracatçılarımızın ihraç mallarının bozulması söz konusudur.

Bu yaptırımlar en çok Antakya ihracat ve nakliyecilik sektörünü olumsuz yönde etkilemektedir. Gümrük kapılarında yaşanan bu sorunlar ihracat aşamasında, malı ilgili ülkeye ulaşmayan ve bozulmaya yüz tutan ihracatçımızla, nakliyecimizi karşı karşıya getirmiştir. Suriye 2011 Kasım ayı sonu itibariyle toplam 1.5 Milyar Dolar ile Türkiye ihracatında 21. Sırada yer almaktadır. Eylül rakamı 144milyon dolarken Kasım ayında bu rakam yüzde 34 oranında bir azalmayla 94 milyon dolara düştü.

Suriye-Türkiye ilişkilerinden dolayı Türkiye de özellikle Hatay'ın ihracatı ve nakliyesi zayıflamıştır. 2010 yılında Cilvegözü Gümrük Kapısından gelen kamyon-tır sayısı 79.009 iken, 2011 yılı Ocak-Kasım ayları arasında bu sayı yüzde 13 oranında bir azalmayla 68.474 e düşmüştür. 2010 yılında Cilvegözü Gümrük Kapısından giden kamyon-tır sayısı 77.197 iken, 2011 yılında yüzde 8 azalmayla 70.392ye düşmüştür. Suriye'nin mazot fiyatını arttırması ve gümrük muamele işlemlerini zorlaştırıp, gümrük vergisini yükseltmesi, nakliyecilerimizi sıkıntıya sokmaktadır. Eski uygulamada litre başına mazot farkı 40 Suriye Lirası iken yeni uygulama ile 80 Suriye Lirası oldu. Aracın tonajına ve malın fatura değerine göre değişiklik gösteren gümrük vergisi 300-350 dolardan 700 dolar civarına yükseldi. Tüm bu sorunların en kısa sürede Türkiye Cumhuriyeti yetkililerimizle, Suriye Yetkilileri arasında çözümlenmesi gerekmektedir. Geçen yıl başta Suriye ve diğer Ortadoğu ülkelerinden Hataya gelen Turistler turizmcilerin yüzünü güldürürken bu yıl gözle görülür bir düşüş vardır. Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarından gelen giden Türk yabancı sayılarına baktığımızda 2010 yılında 2.380.042 iken 2011 yılında ise yüzde 14 oranında azalmayla 2.038.596 ya düşmüştür.

İlimizde 674 ihracatçı 287 ithalatçı firma bulunmaktadır. Hatay'dan Suriye'ye yapılan Ekim ayı ihracatı 15 milyon dolardı. Kasım ayı itibariyle bu rakam yüzde 31 oranında azalarak 10 milyon dolar oldu.²⁴⁷

Suriye Cilvegözü sınırı kapısından komşu ülkeye TIR ve ticari araçların geçişine önceki akşam itibariyle izin verdi. Cilvegözü kapısında TIR kamyonları 4 gündür değişik Arap ülkelerine gitmek üzere Suriye'den geçmek için beklemekteydi. Suriye hükümeti can

²⁴⁷ 7 Aralık 2011, Söz Gazetesi, sayı:1483, s. 6.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

güvenliği ve yağmalama gerekçesiyle kapının kapatıldığını belirtse de bu açıklamanın samimi olmadığı, uygulamanın Türk ihracatçısı ile nakliyecilerini sıkıntıya sokma amaçlı olduğu kaydediliyor. Salı akşamı yeniden başlayan Suriye girişleri ile birlikte Türk TIRları bu ülke üzerinden direk değişik Arap ülkelerine gitmeğe başladı. Suriye, Ülkesinde Türk Tırlarına sadece transit geçiş izni veriyor.²⁴⁸

Suriye'deki olayların ve Arap Baharı Antakya Esnafının işlerini olumsuz etkiledi. Yaklaşık bir 1, 5 yıldır süregelen Suriye olayları Antakya Esnafını ve özellikle Halep çarşısı esnafını zarara sürükleyerek kepenkleri kapatma noktasına getirdi. Konu hakkında görüşlerini bildiren Halep çarşısı esnafı Antakya'ya gelen Arap turist sayısında düşüş bizleri fazlasıyla zarara uğrattıyor. Önceleri buralarda Arap plakalı araçlardan geçilmezdi. Bugünlerde ise çok az sayıda Arap alış veriş etmek üzere gelirken satışlarımız neredeyse durma noktasına geldi. Şeklinde yakınıyor.²⁴⁹

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Başkan Yardımcısı Remzi Güzel dün gerçekleşen CHP heyetinin ziyaretinde yaptığı açıklamada Suriye'deki olayların bölgemize yönelik olumsuz etkilerine dikkat çekti. Güzel sadece Suriye ile sınırlı kalınmamasını, Mısır, Tunus, Libya'daki olaylarında bölge ekonomisini sekteye uğrattığını söyledi. Sıfır sorun politikasının günümüzde bol sıfırlı sorun haline geldiğini bildirdi.

CHP Hatay Milletvekilleri Hasan Akgöl ve Refik Eryılmaz, Bursa milletvekili Sena Kaleli ile CHP il başkanı Servet Mullaoğlu Suriye'deki olayların ülkemize ve ilimize yönelik yansımaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Antakya Ticaret ve Sanayi Odasına bir nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Heyeti ATSO Başkan Yardımcısı Remzi Güzel, ATSO Başkanı Hayrettin Çolakoğlu ve ATSO yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Görüşmenin en önemli gündem maddesi komşu ülke Suriye'deki olayların ülkemize ve ilimize yansımaları oldu. Ülkemizden Ortadoğu'ya yapılan ihracatın olumsuz yönde etkilendiği olayların devam etmesi halinde ekonomik zararın daha da büyüyeceğini belirtmişlerdir.²⁵⁰

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Nihat Kılınç: Suriye'de yaklaşık bir yıldır devam eden karışıklık, hem esnafımızı hem de ilçemizde akrabaları bulunanları olumsuz etkiledi. İç

²⁴⁸ 8 Aralık 2011, Söz Gazetesi, sayı:1484, s. 4.

²⁴⁹ 14 Ocak 2012, Antakya Gazetesi, sayı:13814, s. 9

²⁵⁰ 21 Ocak 2012, Antakya Gazetesi, sayı:13821, s. 5.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

karışıklık başladığından bu yana çoğu kimse akrabaları ile görüşemiyor. Suriyeliler buraya gelemediği gibi buradaki yakınları da can güvenlikleri olmadığı için Suriye'ye giriş yapamıyor. Bunun yanı sıra esnafımızda umudunu Suriye vatandaşları ve o ülke üzerinden Ortadoğu ülkelerine yapılan ticarete bağlamıştır. Ülkedeki savaş ortamı hem Suriye halkını hem de bizi zor durumda bıraktı. Bu ülkede yaşanan acı olayların bir an önce son bulmalarını temenni ediyoruz.

Suriye'deki olaylar başlamadan önce Cilve Gözü sınır kapısından her gün binlerce araç giriş çıkış yapıyordu. Olaylar başladıktan sonra yüzde 90'lık düşüş oldu. İlçede eski canlılığını kaybetti. Dedi. İlçe merkezinde kumaş mağazası bulunan Abdülhamit Kalkan da Suriye'deki karışıklığın devam etmesinin ilçedeki tüm esnafı zora soktuğunu belirtti.²⁵¹

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Şanverdi yaptığı açıklamalarda Suriye'nin bazı şehirlerinde çatışmaların yaşandığı, silah seslerinin Türkiye tarafından da duyulduğu yönünde bilgiler aldıklarını söyledi. Çatışmalar nedeniyle birçok kişinin Suriye'ye gitmeye çekindiğini ifade eden Şanverdi, sabah saatlerinden itibaren de Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısından işlemlerini yaptırarak çıkış yapan araçların Babel Hava Sınır Kapısından alınmadıkları gerekçesiyle geri döndüklerini kaydetti. Suriye'nin sınır kapısını kapatması nedeniyle Cilvegözü Sınır Kapısından da can güvenliği için araçların çıkışına izin verilmediğini vurgulayan Şanverdi, yaşananlarla ilgili Suriye'deki yetkililerle görüşme yapamadıklarını belirtti. Can güvenliği için araçların geçişinin sıkıntılı olduğunu ifade eden Şanverdi, Cilvegözü Sınır Kapısında yaklaşık 150 tırın beklediğini söyledi. Taksi sürücüsü Hasan Şanverdi e sabah saatlerinde Cilvegözü Sınır Kapısından yolcularıyla birlikte çıkış yaptığını, ancak Suriye sınır kapısında yetkililerin almamaları nedeniyle geri dönmek zorunda kaldıklarını söyledi. Suriye'nin sınır kapısını kapatması nedeniyle zor durumda olduklarını ve çalışmadıklarını ifade eden Şanverdi yaşananların bir an önce son bulmasını ümit ettiklerini kaydetti. Bu arada Cilvegözü Sınır Kapısında araçların çıkış yapamaması nedeniyle uzun kuyrukların olduğu, birçok kişinin kapıda beklediği görüldü. Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki gümrük kapısında ise yolcuların ve araçların giriş çıkışlarının sorunsuz devam ettiği öğrenildi.²⁵²

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, Suriye'deki olayların

²⁵¹ 8 Şubat 2012, Kent Gazetesi, sayı:13915, s. 7.

²⁵² 21 Mayıs 2012, Kent Gazetesi, sayı14102, s. 8.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Hatay'da ticaret ve turizmi bitirdiğini yazdı. Beşar Esad'a karşı başlayan isyanlardan önce alışveriş için Suriye'den her hafta 600-700 arabanın Antakya'ya geldiğini kaydeden gazete Halep çarşısındaki tüccarların görüşlerine geniş yer verdi. Antakya Ticaret ve Sanayi Odasından Ergun Becerikli ise, Suriye'deki savaştan dolayı tarım, ulaşım, turizm, mobilya ve ayakkabı imalatı gibi bölgenin önde gelen sektörlerinin etkilendiğini söyledi. Hataylı üreticilerin bölgeye pamuk, un, zeytinyağı, meyve ve sebze ihraç ettiğini açıklayan Beşerikli bölgedeki yaşananların ardından 2010'daki 118 milyon dolarlık ihracatın 2011 de 97 milyon dolara kadar gerilediğini dile getirdi. Suriye problemi ile beraber, her iki tarafından kayıp noktasında olduğunu söyleyen Beşerikli, Suriye den yumurta, şeker ve çay ithal ederken, bu ülkeye hediyelik eşya, tekstil ve ayakkabı satıyorduk. Ama şimdi her şey durdu diye konuştu. Haberde adı geçen bir diğer işyeri ise Naim Burç Ticaret oldu. Firmanın yöneticisi Hüseyin Burç son 1 sene içinde işlerinin yüzde 50 oranında düştüğüne dikkat çekerken, Suriyeli alıcılara bağlı olarak işleyen birçok yerin ise bu duruma dayanamadığının altını çizdi. Mezhepsel şiddetin Türkiye'ye sıçramasından da korktuğunu dile getiren Burç, ama Suriye'de de buna dair bir sorun daha önce yoktu diye de ekledi.²⁵³

Hatay'dan Gaziantep'e uzanan sınır hattındaki gümrük kapılarından Suriye'ye ticari geçişler neredeyse sıfırlanırken, sınır illerindeki ticari aktörler de yaşananlara dikkat çekmeye devam ediyor. Konuya ilişkin konuşan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri(GAİB) Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, Suriye ile vizelerin kalktığı dönemde hem Türkiye'nin bu ülkeye yönelik ihracatında önemli arayışlar yaşandığını hem de bu ülkede yatırımcı firma sayısının arttığını anımsatarak, Şu anda bölgeden yapılan ihracat durma noktasına geldi dedi. Arap ülkelerinde Ramazan sezonu dolayısıyla çok büyük alımlar yapıldığını ifade eden Çıkmaz, şöyle devam etti. Suriye'ye ihracatımızdaki düşüş yüzde 100 e yaklaşırdı ama ramazan sezonunun gelmesiyle bazı gıda maddelerinde Hatay Cilvegözü üzerinden ihracat söz konusu oluyordu. Oradaki alımlar, mal gümrükten depolarına ulaşınca kadar araçların güvenlik önlemlerini kendileri alıyordu. Bundan sonra zaten ihracat yapmanız bile çok sıkıntı var. Bu uçak olayından sonra zannediyorum ihracat da olmaz transit geçişte olmaz.

CHP Hatay Milletvekili Refik Er Yılmaz, TBMM oturumunda yaptığı konuşmada Hükümetin izlediği politikayla Ülkenin içeride karanlığa dışarıda ise bataklığa ve savaşa

²⁵³ 29 Haziran 2012, Kent Gazetesi, sayı:14115, s. 2.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

dođru sürüklendiđini vurgu yaptı. Çađdaş demokrasilerde yasaların toplumun ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlandığını ama maalesef hükümetin meclisi sevk ettiđi bütün yasa teklif ve tasarımlarında toplumun ihtiyaçlarından çok kendi beklenti ve ihtiyaçları dikkate alan bir anlayışla hareket ettiđini savunan milletvekili Er Yılmaz toplumun talep ve eleştirileri hiçbir şekilde dikkate alınmadığını belirtti ve Seyahat Acenteleri birliđi kanunuyla ilgili bir kanun maddesini şuan görüştürüyor. Ama maalesef Suriye'yle yaşadığımız sıkıntılardan dolayı bugün Suriye'yle komşu olan bütün illerdeki Seyahat Acenteleri iflasın eşiğine gelmiş durumda. Biz bu kanun teklifini konuşurken maalesef şu anda bölgede savaş tamamları çalınıyor. Hükümetin izlediđi politikayla, ülke içeride karanlıđa, dışarıda ise bataklıđa ve savaşa dođru sürüklenmektedir. Küresel Emperyalist güçlerin etkisi altında şekillendirilen dış politikanın ülkeye getirdiđi süreç budur.²⁵⁴

Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin, geçtiğimiz Cumartesi günü bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere ilimize geldi. Bakan Yıldız ve Bakan Ergin'in ziyaretlerinin ilk durađı Valilik makamı oldu. Ziyarete basın mensuplarının sorularının cevaplayan Bakan Yıldız Suriye'ye yönelik elektrik satışına devam edeceđini bildirdi ve "Biliyorsunuz elektrikle ilgili konuyu daha önce Bakanlar Kuruluna sunduk. Ondan çıkan karar geređi elektrik satışına devam. Herhangi bir farklı gelişme yok. Bundan sonrada elektrikle alakalı kullanılacak tasarrufu Bakanlar Kurulu değerlendirilecektir." dedi.

Suriye ile ilgili görüşmelerde su konusunun bir istisnai durum olduğunu anlatan Yıldız, Türkiye Hükümetinin su ile ilgili herhangi bir farklı uygulama yapmayı düşünmediğini belirtti.²⁵⁵

Suriyelilerin Akın ettiđi Güneydođu illerinde kiralık ev kalmadı. Gelen yoğun talep nedeniyle Antep, Kilis ve Antakya da konut fiyatları bazı bölgelerde 3kat artış gösterdi. Bu konuda konuşan Gaziantep Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Aytaç, göç edilen illerdeki kira artışına değinerek, Yaklaşık 3-4 ayda kiralar inanılmaz boyutlara ulaştı. Bundan birkaç ay önce 400-500 lira civarında olan 3+1 konutların kiralari 800-1200 liraya kadar yükseldiğini söyledi. Kötü durumdaki Suriyelilerin Çadır kentlerde ya da akrabalarında kaldıklarını ifade eden Aytaç, orta halli ve üst sınıf göçmenlerin ise kiralık konutlara

²⁵⁴ 4 Temmuz 2012, Antakya Gazetesi, sayı:14076, s. 7.

²⁵⁵ 28 Temmuz 2012, Antakya Gazetesi, sayı:14090, s. 2

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

yöneldiğini belirtti. Suriyelilerin ya akrabalarında kaldığını ya da ev kiraladığını belirten Antakya Emlakçılar Derneği İkinci Başkanı Ali Genco da, "Ekonomik durumu iyi Suriyeliler otelde kalıyor ya da dayalı döşeli ev tutuyor. Maddi durumu orta halli olan ise ev kiralayarak çocuklarıyla birlikte burada yaşıyorlar. Şu anda Hatay ve Reyhanlı'da kiralık ev bulmak mümkün değil." dedi. Ev sahiplerinin evlerini Suriyelilere kiraya vermeye çekindiklerini de anlatan Genco, bu sorunu kontrat yapıp, Suriyelilerin pasaport fotokopilerini alıp, polise bilgilendirme yaparak çözmeye çalıştıklarını kaydetti. Antakya'da emlak ofisi sahibi Emir Çiçekli de,

Hatay ve Antakya'da çok yoğun olmamakla birlikte, Suriye'den göçenlerin kiralık ev arayışının sürdüğünü belirtti. 200-300 lira civarındaki 2+1 lerin 500-600 liraya kadar çıktığını vurgulayan Çiçekli, çoğu kişinin birkaç aylık kirayı peşin aldığını ya da depozitoyu yüksek tuttuğunu belirterek, aylık kontrat yapıldığını vurguladı. Çiçekli "Antep ve çevre illere nazaran Antakya'da ciddi bir artış yaşanmıyor. Kiralık konut sıkıntısı yok ama bazı kimseler bu durumu bir yatırım amacı olarak görüyor. İnsanlar kendi evlerinde n çıkıp kiralamaya başladılar." dedi.

Suriye'de yaşananlar, Hatay turizmini doğrudan etkilerken, tarih ve kültür turları çerçevesinde bölgeye gelecek turistleri ise beklemeye aldı. Dünyaca ünlü AFP'nin haberine göre, "Suriye'deki çatışmalar turistleri bölgeden uzak tutarken, turistlerden boşalan kısım, bölgeye akın etmeye devam eden gazeteciler tarafından dolduruluyor. Kent merkezindeki otellerden birinde resepsyonist olarak çalışan Evren Hamasoğlu, Suriye Krizi nedeniyle bölgedeki otellerin kar yapmaktan uzak bir durumda olduklarına işaret ederken, Geçmişte odalar buraya gelen Arap Turistler tarafından doldurulurdu ama şimdi onların yerini gazeteciler aldı" dedi. Yaşanan bölgesel kriz nedeniyle Suudi Arabistan, Lübnan ya da Ürdün'den gelen tur otobüsleri ise Antakya'yı sadece güzergâh olarak kullanıyor. Çünkü birçoğunun rotasında İstanbul ve Antalya var. Yaşananları değerlendiren bir diğer isim ise Büyük Antakya Oteli Ön büro Müdürü Sabahattin Nacioğlu, Gazetecilerin ya da Suriye'den kaçanların yarattığı bu doluluğun suni bir artışa karşılık geldiğine işaret etti. Aynı zamanda Hatay Turizm Derneği Başkanı olan Nacioğlu, turizm sektörünün bölge için önemli bir iş alanı olduğunun da altını çizdi. Kiralık konut sektörü ise bölgede sayıları giderek artan Suriyeliler nedeniyle iyi bir durumda. Hatta patlama noktasında! Kendi ülkelerindeki

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

huzursuzluklardan kaçan Suriyeliler, Antakya ve diğer illerdeki kiraların da artmasına en büyük sebep olarak gösteriliyorlar.²⁵⁶

Komşudaki yangından kaçan Suriyeliler içinde ekonomik durumları biraz iyi olanlar Antakya'ya gelip ev kir alıyor. Günlerdir devam eden ev kiralama furyasında komşu ülke insanlarından en büyük desteği ve kentteki emlakçılar sağlıyor. Bunlardan biri ve önde gelenlerinden olan Genco Emlak neredeyse Suriyeli kiracıların karargâh merkezine dönüşmüş durumda. Her gün çok sayıda Suriyelilerin ziyaret ettiği Genco Emlak yetkilileri komşu misafirlerin kiralık ev sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor. Genco Emlak sahibi Ali Genco ile ortağı Necmi Yüzü Güleç Suriye'den özellikle Halep'ten gelenlerin sayısında her geçen gün artma olduğunu mali durumları iyi olanların ev kiralamak suretiyle ülkelerindeki yangından uzak durmak istediklerini kaydederek gazetemiz muhabirine şunları söyledi. Arapça dilini konuşmamız itibariyle bize geliyorlar. Bizde hem mesleki hem de insani olarak onlara her konuda yardımcı olmaya ihtiyaçlarını gidermede elimizden gelen katkı sağlıyoruz. İlimize geçici sureyle gelen Suriyeli misafirlerimizle ilgili emniyet düzeyindeki işlemleri tamamladıktan sonra yasal şekilde onlara geçici kiralama sağlıyoruz.²⁵⁷

BASK İl Temsilcisi Metin Yılmaz. Suriye'deki iç karışıklık ve çatışmanın artmasıyla Türkiye'nin sınır illerindeki hastanelerde iş gücü de yüzde 100 oranında arttığını söyledi, iş yükü artan sağlıkçılara ek ödeme talebinde bulundu.

Suriye'ye sınır olan Hatay, Kilis ve Şanlı Urfa'da kurulan çadır kentlerde yaklaşık 65 bin Suriyeli sığınmacının sağlık sorunlarıyla ilgilenen sağlık görevlileri ayrıca her gün Suriye'den gelen yüzlerce yaralıyı da hastanelerin acil servislerinde tedavi ettiğini belirten yılmaz, açıklamasında şunlara yer verdi. "Çatışmalardan kaçarak en fazla yaralının ve sığınmacının geldiği Hatay'da ise hastaneler kendi vatandaşlarından çok Suriyeli yaralılara bakıyor. Bu yüzden Hatay'daki hastanelerin yoğunluğu diğer Suriye sınır illerine oranla daha fazladır. Suriye'deki iç karışıklık ve çatışmalarda yaralı olarak gelenlerle birlikte Hatay'daki yalnızca Antakya devlet hastanesinde ameliyathanenin tadilatına rağmen geçen yılın ocak temmuz ayına nazaran bu yıl bu yıl 2000 ameliyat fazladan yapılarak performansının üzerinde bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bu ameliyatların 1000 civarı Suriyeli misafirlerimizden olup geçen yıl bu oran yarısı bile değildi.

²⁵⁶ 10 Ağustos 2012, Kent Gazetesi, sayı:14068, s. 9.

²⁵⁷ 16 Ağustos, 2012, Kent Gazetesi, sayı:14087, s. 4.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Suriye'deki olaylar öncesine kadar Reyhanlı devlet hastanesinin aylık 200 civarında ameliyat yaparken olaylardan sonra bu rakamın 550 ye ulaştığını dile getiren Yılmaz 112 Acil Servislerinin Suriye olaylarıyla gittiği aylık vaka sayısının da 2500 den 5200e çıkarttığını ifade etti ve "Ateşli silahla yaralanan Suriyeli misafirlerden 1700 kişisi ameliyat edildi. Yaklaşık 250 civarında yaralanan Suriyeliler il dışına ambulanslarla sevk edildi. Yaklaşık 175000 civarında da Suriyelilere poliklinik hizmeti verildi. Sınır illerindeki sağlık görevlileri kendi vatandaşlarımızdan daha çok Suriyeli sığınmacıların sağlık sorunlarıyla ilgilendi" dedi.

Bu yoğunluğun personelin de iş yükünü arttırdığına dikkat çeken Yılmaz açıklamasında şunlara yer verdi. "Suriye'de yaşananları tasvip etmiyoruz ama devletimizin komşumuzda yaşanan iç karışıklıkta yaralananlara kucak açmasını destekliyoruz. Bu bir insani yaklaşımdır. Suriye'den kaçıp ülkemize sığınanlara devletimizin bakması yardım etmesi kadar daha insani bir şey olamaz. Sayın Başbakanımızın Suriye için insani yaklaşımını takdir ediyoruz. Sağlık görevlerinin de canla başla çalışmalarının da takdir edilmesini istiyoruz. Hatay İl Sağlık Müdürümüz Sayın Mustafa Kiremitçi Koordinasyonu ve Antakya devlet hastanesi başhekimisi, doğumevi başhekimisi, Reyhanlı devlet hastanesi başhekimisi, Kırıkhan devlet hastanesi başhekimisi ve diğer hastane başhekimileri özellikle 112 acil komuta kontrol merkezi yönetimi ve ekibi ile Suriye olaylarında ülkemize yaralı gelenlere müdahalede sağlık görevlileri iyi bir başarı gösterdi. Sağlık görevlilerinin Suriye'deki olayların patlak verdiği 18 aydan buyana gece gündüz fedakârca çalışmasında aldıkları fazla mesai saat başı yalnızca 6 liradır. Şimdi bu sağlık görevlilerinin iş yükü artması ile birlikte fazla mesai ücretinin 6 liradan daha iyi bir rakama çıkartılmasını istiyoruz. Birer maaş ya da uygun görülen bir miktarla sağlık çalışanların yılda ya da 6 ayda bir kez ödüllendirilmesi gerektiğine karar verildi.²⁵⁸

CHP Hatay Millet Vekili Mevlüt Dudu İlçe Başkanı Süleyman Uyar ve Parti Yönetim Kurumu Üyeleri İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek bölge ekonomisi hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. İTISO yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Milletvekili Mevlüt Dudu İskenderun ile ilgili yaptığı çalışmalar ve mecliste verdiği soru önermelerini bir dosya haline getirerek İTISO Başkan Bülent Seküçoğlu'na teslim etti. Ziyareten ötürü memnuniyetini dile getiren İTISO Başkan vekili Bülent Seküçoğlu

²⁵⁸ 7 Eylül 2012, Antakya Gazetesi, sayı:14100, s. 8.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

İskenderun ve Bölge ekonomisini etkileyen ve ekonomik yönden ithalata ve ihracatı sekteye uğratan Suriye olaylarının bir an önce bitmesi temennisinde bulduklarını ifade etti. Ziyarete özellikle Suriye olayları ve Hatay'ın büyük şehir belediyesi olması ile bölge ekonomisine artı ve eksileri görüşüldü. Suriye olaylarının Hatay ekonomisini büyük zarara uğrattığını ifade eden Milletvekili DUDU benim girişimim üzerine CHP Genele Merkezi bir çalışma başlattı. Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve sınır illerini kapsayan bir çalışma başlattık. Bende bu çalışma içerisinde yer aldım. Suriye'de yaşadığımız kriz özellikle Hataya büyük bir darbe vurmuştur. Krizin faturasında sadece aylık ihracatta 150 milyon dolar eksilme var. Maliye Bakanının söylediği gerçekleri yansıtmıyor dedi. Suriye ve Rusya'nın Türkiye için çok önemli bir Pazar olduğuna dikkat çeken milletvekili DUDU Ortadoğu pazarını da maalesef kaybettik. Özellikle yaş sebze ve meyve ihracatının yanı sıra Transit taşımacılıktaki taşımacılıkta yüzde 75 düşüş var. Bu olaylar Rusya pazarını da etkileyecektir. Özellikle dağın öbür tarafı olan Antakya, Reyhanlı, Altınözü ve çevresindeki esnaf kan ağlıyor. İskenderun'da çok sayıda hissedilmese de durum pek iç açıcı değil. Bu olayların çok fazla dile getirilmemesini hayretle karşılıyoruz. Özellikle esnaf odalarının dile getirilmemesini hayretle karşılıyorum dedi.

CHP Milletvekilleri Mevlüt Dudu, Hasan Akgöl ve Refik Er Yılmaz düzenledikleri basın toplantısı ile hükümetin Suriye politikasının yanlışlığına vurgu yaparken bunun değişmesi gerektiğini savunurken diğer yandan Suriye krizinin yol açtığı ekonomik sıkıntıların en çok bizde hissedildiğini ve çiftçisi, esnafı, sanayicisi, ihracatçısı zor günler geçirmekte olduğuna vurgu yaparak hükümetin destekleyici önlemler alması gerektiğini söylediler. Ayrıca Hatay'ımızın eski mutlu ve huzurlu ortama geri dönmesini istiyoruz. Halkımız Radikal köktenci grupları kesinlikle ilimizde görmek istememektedir. Hükümeti son kez uyarıyor ve Halkımızın bu haklı taleplerin derhal yerine getirilmesine davet ediyoruz.

CHP'li vekiller basın toplantısında Antakya'da 1 Eylül dünya barış günü ile sonrasında savaşa hayır diyen ve barış isteyen binlerce vatandaşı Suriye rejiminin destekçisi gibi göstermeye çalışmanın da iyi niyetli bir yaklaşım olmadığını altını çizerek şunları söylediler. Vatandaşlarımızın bu haklı isyanını kışkırtma olur, ilimizin huzuru bozulabilir gibi soyut gerçeklerle yasaklamayı da doğru bulmuyoruz. Basın açıklaması yapma, gösteriye katılma, miting yapma gibi demokratik haklar Anayasada ve yasalarımızda güvence altına

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

alınmış temel haklardır. Vatandaşlarımızın bu yasal haklarını kışkırtma olabilir gibi tamamen soyut gerçeklerle yasaklamayı demokrasimizin geleceği açısından da sakıncalı buluyoruz. Provokasyonu önlemek ve bunun için gerekli tedbirleri almak devletin görevidir. Ancak hükümet izlediği yanlış politikalarla maalesef hem ilimizin hem de bölgemizin barış ve kardeşlik ortamını dinamiklemektedir. CHP Milletvekilleri Hasan Akgöl, Refik Er Yılmaz ile Mevlüt Dudu Basın toplantısında Suriye krizinin yol açtığı sıkıntılara da parmak basarken şunlara değindiler. Hatay esnafı, ihracatçısı, sanayicisi, turizmci, nakliyecisi ve üreticileriyle yaptığımız görüşmelerde ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını tespit ettik. Bu kötü gidişata hükümetin derhal çözüm bulması gerekmektedir.²⁵⁹

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, dün geldiği ilimizde Meclis Kültür Sanat Merkezinde basın toplantısı düzenledi, “hükümetin dış politikasının yanlışlığına dikkat çekti ve Suriye ile ilişkilerin bozulmasından bu yana Türkiye’de terör eylemlerinin arttığına vurgu yaptı. Beraberinde BBP İl Başkanı Nevin Zeytineli teşkilat başkanları ve çok sayıda partili olduğu halde konuşmasını yapan Genel Başkan Mustafa Destici Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında İran ve Irak olduğunu günümüzde bu iki ülkeyle savaşın eşiğinde olduğumuzu ifade etti.

Suriye’de ki çatışma ortamından ve hükümetin Suriye politikasından en çok Hataylıların zarar gördüğünü belirten Destici Hatay’ın yüzde 100 etkilendiğini ve 2 milyar dolar seviyesinde olan ihracat rakamları 300 milyon dolar seviyesine düştü. Bunun faturasını Antakyalılar, Yayladağlılar ve İskenderunlular ödemektedir. Pek çok iş yeri işçi çıkarttı kepenk kapattı. Nakliyeciler başta olmak üzere sanayicilerin temel talepleri var. Bu taleplerin büyük kısmı karşılanmadı. Nakliyecilere 1000 dolar destek verilmesinin dışında hiçbir şey yapılmadı. Vergi ve SSK primleri ile ilgili hiçbir şey yapılmadı” dedi.

Türkiye ciddi tehlike ile karşı karşıya olduğunu konuşmasında yer veren Destici Sınır geçenlerin kimliksiz ve kontrolsüz bir şekilde girişlerine izin verilmemelidir. Mutlaka PKK bunların arasında Türkiye’ye terörist gönderir. Türkiye’nin buna müsaade etmemesi ve dikkatli olması gerekir dedi. Suriye’deki Türkmen varlığının bizim için son derece önemli olduğuna değinen Destici konuşmasında şunlara yer verdi. Türkiye’de bir Ulusal Suriye Meclisi oluşturuldu. Bunun içerisinde her etnik kökenden insan var. Ama ne hikmetse sadece

²⁵⁹ 12 Eylül 2012, Antakya Gazetesi, sayı:14105, s. 6.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Türkmen yok. Türkmenlerin Suriye'deki nüfusu 3. 5 milyondur. Bunların yaklaşık 2milyonu Türkçe konuşuyor. Nasıl oluyor da Türk hükümeti bu duruma sessiz kalıyor. Suriye'de Esad sonrası Türkmenler oradaki belli grupların insafınamı bırakılacak. Türkiye acilen bu konuda adımlar atmalı, oradaki Türkmen varlığını korumalı bunu yapmazsanız orada terör yuvasının oluşmasına izin verirsiniz. Elbette ki bütün zorda kalanlar için elimizden geleni yapacağız ama bizim oradaki önceliğimiz Türkmen varlığını korumaktır. Buradan hükümeti uyarıyorum her türlü oluşumda mutlaka Türkmenler en üst seviyede temsil edilmeli ve desteklenmelidir. Bunu söylerken diğer gruplar desteklenmesin demiyorum ama buradaki tek sahipsiz grubun Türkmenler olduğunu görüyoruz.²⁶⁰

Bölüm Hatay'da Siyasi Gelişmeler

Nejdet Zreyka başkanlığında Lazkiyeli yazarlardan oluşan bir heyet Salı günü Türkiye Yazarlar Sendikası Hatay Şubesinin konuğu olarak Antakya'ya geliyor.

Biri milletvekili olan Suriyeli 4 kişiden oluşan yazar grubunun Salı günü ziyaretinin; siyasiler, STK'lar ve basına açık olduğu, toplantıda komşu ülkedeki iç çatışmalar konusunda açıklamalarda bulunulacağı, soruların yanıtlanacağı, belirsizliklerin açıklığa kavuşturulacağı öğrenildi.²⁶¹

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın makamında kabul ettiği CHP'nin 5 kişilik parlamenter heyetine Türkiye'yi sadece komşu bir ülke olarak değil dost ve kardeş bir ülke olarak gördüğünü ve bu zor dönemlerinde Türkiye'nin yanlarında olmasını beklediklerini ancak bu beklentilerine karşılık bulamadıklarını demokratik açılımlar konusunda da önemli adımlar attıklarını özellikle partiler seçim ve yerel yönetimler yasalarını değiştirdiklerini anayasa değişikliği içinde ulusal diyalog sürecini başlattıklarını ifade ettiği bunun için biraz zamana ihtiyaç olduklarını ancak demokratikleşmelerden geri adım atmalarının ise söz konusu olmadığını ifade edildiği kaydedildi. CHP Milletvekili Refik Er Yılmaz bir buçuk saat görüştüleri Beşar Esad'ın anlatımlarını böyle aktardı. Ülkede üç silahlı gruba karşı müdahale verdiklerini bu silahlı grupların Iraktan gelen El Kaide militanları, Müslüman Kardeşler ve Kanun kaçağı konumundaki adi suçlular olduğunu bunlarında dış güçler

²⁶⁰ 28 Eylül 2012, Antakya Gazetesi, sayı14135, s. 8.

²⁶¹ 25 Haziran 2011, Antakya Gazetesi, sayı:13821, s. 3.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

tarafından desteklendiğini ve bu silahlı grupların halk nezdinde hiçbir desteklerinin de olmadığını ifade etti. Suriye'ye yapılacak bir dış müdahalenin sadece Suriye'yle sınırlı kalmayacağını bütün Ortadoğu'yu ve Türkiye'yi etkileyeceğini belirtti. CHP Heyeti içinde yer alan Hatay Milletvekili Refik Er Yılmaz Lazkiye, Hama, Humus, Halep ve Şam'daki gezi ile ilgili izlenimlerini aktarırken de şunları kaydetti. Ziyaretimizi daha çok çatışmaların ve muhalif gösterilerin olduğu iddia edilen yerlerde yaptık. Ancak Suriye'de kaldığımız üç gün boyunca herhangi bir Muhalif gösteriye ya da bir şiddet olayına tanık olmadık. Hayatın normal bir şekilde devam ettiğini gördü. Komşu ve kardeş ülke Suriye, Türkiye'den bu zor dönemlerinde yanlarında yer almasını ve onlara destek olmasını beklediklerini destek olmayacaklarsa da tarafsız olmasını beklediğini ifade ettiler. Sonuç olarak Suriye'de yaşanacak bir çatışmanın Türkiye yede olumsuz etkisinin olacağı açıktır. Bu nedenle AKP Hükümetinin Suriye'deki demokratikleşme sürecine destek vermesi ülkemizin ulusal çıkarlarına da hizmet verecektir. Bu gezimizle ilgili izlenim ve tespitlerimizi rapor halinde genel başkanımıza kısa süre içerisinde sunacağız. Sayın Genel Başkanımızda bunu halkımızla paylaşacaktır.²⁶²

Türk Eğitim-sen Hatay Şube Başkanı Recep Tuncay, ABD'nin uzun zamandır gündemde tuttuğu İran ile ilgili tehdit algılaması ve buna ilişkin füze kalkanı projesinin yeni bir mecraya girdi. İktidar, füze kalkanının Türkiye'ye yerleştirilmesini kabul ettiğini bildirdi. Amerika'nın çıkarları için ülkemizin ateşe atıldığını savunan Tuncay, herkesin kabul ettiği gibi füze kalkanının ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesinin bir parçası olduğunu Başbakanın Libya'da, Mısır'da, Suriye'de on binlerce Müslümanın öldüğü çatışmalara yaklaşımı, Türkiye'nin bir ateş çemberinin içine atıldığının en acık göstergesi olduğunu belirtti. Füze kalkanı ve Büyük Ortadoğu projesi ile birlikte Türkiye'nin, dost ve düşmanın algısını ABD ve İsrail'e göre belirlediğini ortaya koyduğunu belirten Tuncay bağımsızlığının tehdit altında olduğunu gösterdiğine vurgu yaptı ve Ancak tehdidin kaynağı, iktidarın zannettiği gibi komsularımız ve diğer Asya ülkeleri değildir. Füze kalkanının Türkiye'nin korunması ile ilgili bir ilgisi yoktur. Kalkan tamamen İran'ı düşman ülke olarak gören ABD ve İsrailin çıkarlarının korunmasına yöneliktir. Peki, gerçekten İran'ın ABD ye veya bir NATO ülkesine saldırma planı var mıdır? Hayır. Öyleyse bu projenin amacı nedir? ABD, İran'ı işgal ederken

²⁶² 9 Eylül 2012 Antakya Gazetesi, sayı:13912, s. 4.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

ona topraklarını kullandıracak müttefiklerinin korunması bunun en acık göstergesi 11-15 Ekim 2010 da brükseldeki NATO zirvesi toplantısının öncesinde Amerikan Savunma Bakanlığının Avrupa ve NATO politikalarından sorumlu üst düzey yetkilisi Jim Twonsed ABD'nin İran'a karşı konuşlandırmak istediği füze kalkanı sisteminin Türkiye'de kurulması gerektiği ve projeye Türkiye'yi dahil ettikleri yönündeki açıklamasıdır. Ardından NATO Genel sekreteri Andersfogh Rasmussenin Avrupa mobil füze kalkanı projesinin, bütün NATO üyelerini kapsamaması gerektiğini belirterek İran tehdidi acıktır. NATO olarak buna karşı füze kalkanı sistemi kuralmalıyız. Türkiye'den destek istemesiyle füze kalkanının İran karşı kurulacağı bir kez daha yetkililerce teyit edilmiştir. Böylece Türkiye, bütün Avrasya'dan koparılacak ve bölgede Amerikan jandarması haline getirilmek istenmektedir. Bu durum Türkiye'yi acık hedef haline getirmektedir. Böyle bir durumda Türkiye çatışmaların tarafı değil, Müslüman kanı dökülmesini önleyen etkin bir barış olmalıdır dedi.

Bir gün sıra Türkiye'ye de gelecek... Gelişmiş ekonomilerin çökmek üzere olduğunun görüldüğünü, bu ülkelerin ekonomik çöküşten kurtulmak için umutlarını Ortadoğu'nun zenginliklerine bağladığını bölgemize çıkacak çatışmalar sonucunda silah atışlarının patlayacağını Ortadoğu'nun zenginlikleri ve doğal kaynaklarına el konularak ekonomik çöküşten çıkılacağını ve Ortadoğu ülkelerinin istenilen şekilde dizayn edilerek İsrailin güvenliğinin de sağlanmış olacağını belirten Tuncay şunlara değindi. Tabi bunun bedeli de işgal. İç çatışmalar ve milyonlarca Müslümanın kanıdır. Füze kalkanının ülkemizde konuşlandırılmasının kabulü ile Ankara, büyük bir fırsatı tepmiştir. Eğer hayır dese ydik gerçekten bağımsız politikalar izleyebilen kendi çıkarlarını sonuna kadar koruyan emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı duran, güçlü bir devlet olarak kendimizi bölgesel güç olmanın ötesine götürecek rüzgârları yakalayabilirdik. Unutmayalım ki ABD bu kalkanı boşuna kurmuyor ve kullanılması için gerek olduğunda canı yanan İran karşısında Türkiye hedef haline gelecektir. Böyle bir durumda İran, 20 bin km uzaktaki Amerikan hedeflerini değil ona yataklık eden en yakındaki Türkiye'nin önemli şehirlerini vuracaktır. Projeyi herkes biliyor ama kafamızı uma gömerek çevremizdeki olayları gördüğümüzü iddia ediyoruz. Türkiye Büyük Ortadoğu projesinin operasyon alanı içindedir ve sıra bir gün bize de gelecektir. Bir gün ülkemizde benzer senaryoların olmasını istemiyorsak bugünden bir şeyler yapmak zorundayız. Aksi halde çevremizde haklarımızı savunacak kimse kalmayacak. Yurtta

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

barış dünyada barış ilkesini benimsemiş bir ülkenin göz göre göre çatışmaların içine atılması kabul edilemez. Türkiye olaylara İsrail gözlüğü ile bakamaz. Amerika'nın jandarması olmaz! Topraklarımız küresel eşkıyanın silah deposu haline getirilemez! Milletimiz başkalarının çıkarları için ateşe atılamaz! İsrail'in güvenliği için, Ortadoğu insanının malı olan kaynakların sömürülmesi için milyonlarca Müslüman kanının dökülmesine göz yumulamaz.²⁶³

Haber Merkezi- CHP Hatay Milletvekili Refik Er Yılmaz Hatay küçük millet meclisi toplantısında Suriye üzerine değerlendirmelerde bulundu. Suriye'ye giden ve üç gün süre ile Beşar Esad dâhil çok sayıda yetkili ile Suriye'de meydana gelen olaylar üzerine görüştüğünü ve bu konuda hazırladığı detaylı raporu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kanalı ile Dışişleri Bakanı Davutoğlu'na ilettiğini anlatan milletvekili Eryılmaz. Türkiye'nin Suriye'ye silahlı bir müdahale yapma şansının olmadığını milletvekili olarak böyle bir saldırıya ihtimal vermediğini belirterek Emperyalist güçler bu bölgede bir mezhep çatışması çıkartmak için yoğun bir çaba içerisine girmiş durumda. Buna karşı var gücümüzle karşı çıkmalıyız. Sivil toplum örgütlerine ve siyasi partilere bu konuda seslerini çıkarmalıdır, dedi. Suriye'de halkın isyan etmediğini sadece dış güçler tarafından desteklenen silahlı güçlerin sabotaj ve saldırı eylemi gerçekleştirdiklerini anlatan Milletvekili Er Yılmaz bölgede BOB projesi doğrultusunda mezhep çatışması yaratılmak isteniyor. Bu çatışmadan Türkiye ve bölgemiz büyük zarar görür dedi. Toplantıda söz alan konuşmacılar, Suriye ye karşı yapılacak bir dış müdahaleye karşı olduklarını belirterek Hatay'da yaşayan insanlar olarak Suriye ile kardeşlik ve dostluk sürecinin devamından yanayız dediler

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi(AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin yaşadığı Hatay'da kurulu çadır kentlerle ilgili, Çadır kentler beklediğimizin üzerinde imkânlarla sahip. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Dedi.²⁶⁴

Dış İşleri Bakanlığı Suriye'den ülkemize olası ani göç dalgasına karşı hazırlıklı olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'den Türkiye'ye yönelik olası bir göç hareketine hazırlıksız yakalanmamak amacıyla alınması zaruri önlemler konusunda kurumlar arasında gerekli koordinasyonun zamanlıca başlatıldığını bildirdi.

²⁶³ 16 Eylül 2011, Antakya Gazetesi, sayı:13926, s. 9.

²⁶⁴ 13 Ocak 2012, Kent Gazetesi, sayı 14048, s. 6.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bölgesel bir sorun haline gelmiş olan Suriye'deki krizin bölgesel bir sahiplenmeyle ele alınmadıkça aşılmasının mümkün görünmediğini söyledi.

Suriye'de rejim tarafından sivil halka şiddet uygulanmasını içeren olayların başlaması sonrasında geçmiş tecrübelerden hareketle Türkiye'ye yönelik olası bir göç hareketine hazırlıksız yakalanmamak amacıyla zaruri önlemler konusunda ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyonun zamanlıca başladığını belirten Davutoğlu Bu çerçevede ülkelerindeki zor durum nedeniyle Türkiye'ye sığınmak durumunda kalabilecek Suriye vatandaşlarının başta barınma olmak üzere temel ihtiyaçlarının ulusal güvenliğimize ve kamu düzenine halel gelmeden karşılanmasını teminen gerekli hazırlıklar yürütülmüştür.

“Çadır kentlilerin sayısı Suriyeli vatandaşlarının ülkemize geçiş durumuna paralel olarak aşamalı bir şekilde Haziran ve Temmuz aylarında artırılmıştır. Bugün itibarıyla Hatay'da 6 Çadır kent bulunmaktadır.

Sayıları zamanla 19bine ulaşan Suriye vatandaşlarının topluca Türkiye'ye geçtiğini kaydeden Dışişleri Bakanı İhtimaliyete dayalı yapılan bu hazırlıkların isabetliliği 4 Haziran 2011 tarihinde Türkiye-Suriye sınırı yakınındaki Cısr el Şugur'da meydana gelen olayları takiben, can ve mal güvenliklerinden endişe eden ve sayıları zamanla 19 bine ulaşan Suriye vatandaşlarının topluca ülkemize geçişinin insani bir krize dönüşmeden sağlanabilmesiyle sınınmıştır. ” dedi.

Dışişleri Bakanı Suriyeli muhalefet gruplara silah sağlanmasına yönelik bir faaliyete girişilmesinin söz konusu olmadığını altını çizerek Kaldı ki Türkiye Suriye halkının meşru taleplerini barışçıl yoldan dile getirmesinin yararına inanmakta ve muhalefetle temaslarından barışçıl yolların terk edilmemesi gerektiğini kuvvetle vurgulamaktadır. İfadesini kullandı.²⁶⁵

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, 12 Mart Pazartesi günü ilimize geliyor. Annan Pazartesi günü geleceği ilimizde Çadır kentleri gezecek. Kofi Annan'ın bugün Suriye'ye giderek inceleme ve temaslarda bulunduktan sonra Türkiye'ye geçeceği ve ilimizdeki çadır kentlerde kalmakta olan Suriyeli sığınmacılarla görüşeceği öğrenildi.²⁶⁶

Üç günden beri Suriye'de temaslarda bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Hatay ziyareti kesinlik kazanmadı. Bugün gece yarısı geç saatlerde Ankara'ya

²⁶⁵ 30 Ocak 2012, Antakya Gazetesi, sayı:13098, s. 9.

²⁶⁶ 10 Mart 2012, Antakya Gazetesi, sayı:14036, s. 2.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

gelecek olan Annan'ın yarın temaslarda bulunmasının ardından Türkiye'den ayrılacağı, önceden planı incelemek üzere Hatay'a gelip gelmeyeceği konusunun ise henüz netlik kazanmadığı BM'nin de Hatay'a gelişi ile ilgili henüz resmi bir talepte bulunmadığı bildirildi.

267

CHP'li vekil Dudu'ya göre, Hükümetin Suriye konusundaki yanlış politikasının faturası Hataylılara çıkıyor.

CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, hükümetin Suriye konusunda yanlış politika uyguladığını savunarak “AKP Hükümeti ve Başbakan Erdoğan'ın basiretsizliğinin ve yanlış tutumunun bedelini başta Hatay olmak üzere tüm bölge halkı ödüyor” dedi.

Suriye sorununun yol açtığı ekonomik kayıpları TBMM'de yazılı olarak Başbakan Erdoğan'a soran Mevlüt Dudu'nun sorularını Başbakan adına Bakan Binali Yıldırım'ın yanıtladığını hatırlatan MEVLÜT Dudu'nun görüş ve değerlendirmeleri şöyle: Ben Başbakan'a ortaya çıkan kayıpların nasıl telafi edileceğini soruyorum, onlar bana somut hiçbirşey söyleyemiyorlar. Bölge halkını ve Hataylıları hiç düşünmedikleri verdikleri cevaplardan belli.

Ben Başbakan'a ve Hükümete Suriye sorununun yol açtığı kayıpları nasıl telafi edeceksiniz diye sordum. Bölgede faaliyet gösteren ithalat-ihracat ve nakliyat firmaları ile kamyoncu esnafının durumunu sordum. Sınır ticaretinin durmasının yol açtığı kayıpları sordum. Bana verilen yazılı cevapta bu konularla ilgili bu güne kadar hiçbir şeyin yapılmadığını üzülererek gördüm.

Sayın Bakan Binali Yıldırım cevap olarak” Suriye konusunda toplantı yaptık, Suriye izleme masası kurduk. Bu konudaki ivedi olarak cevaplıyoruz” diyor. Bölge illerinin ihracat potansiyelinin korunmasına yönelik çalışmaları da sürdürüyorlarmış. Ortadoğu ve Körfez Ülkelerine yapılan taşımacılık faaliyetlerinin kesintisiz sürmesi için kamu ve özel sektör temsilcileri ile çalışmalar yürütüyorlarmış. Ro-Ro hattı projesi varmış. Hep ucu açık cevaplar, somut tek bir bilgi var oda Suriye ile yapılan resmi ticaretin düştüğü durumudur.

Suriye ile resmi ve sınır ticaretimiz şu anda da neredeyse sıfır noktasındadır. Bölge halkı ve esnafı bu durumun bedelini hem canıyla hem de malıyla öderken, Hükümetin e Bakan'ın cevaplarının bu konuda hiç olumlu bir yanı yoktur. Sayın Binali Yıldırımın

²⁶⁷ 12 Mart 2012, Antakya Gazetesi, sayı:1414038, s. 4

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

cevapları bana Hükümetin Hatay'a ve bölge illerini tamamen gözden çıkardığını bir kez daha göstermiştir.²⁶⁸

Dış işleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'' Suriye'den gelen kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız, vereceğiz ve veriyoruz. En iyi şartlarda onları ağırlayabilmek için, evlerini, barklarını, yurtlarını, köylerini terk edip canlarını korumak için ülkemize gelenlere her türlü her zaman kapımız açık oldu. Ancak uluslararası toplumun da artık bu gerçeği görmesi lazım, ''derken, BM ve Arap Birliğinin Suriye temsilcisi Kofi Annan ile de yaşananları telefonla görüştü ve Annan'ı Hatay da yoğunlaşan sığınmacılarla görüşmesi için Türkiye'ye davet etti.²⁶⁹

BM ve Arap Birliği Özel Temsilcisi Kofi Annan, Hatay'ın Yayladağı İlçesindeki Suriyelilerin kaldığı çadır kentte geldi. Annan konteyner kentte helikopterle havadan incelemelerde bulunmasının ardından Yayladağı İlçesindeki eski Tekel binasının bulunduğu alanda kurulu çadır kente geldi. Annan, çadır kentte incelemelere başladı. Annan'ın çadır kentte gelişinde bazı Suriyeliler, Beşar Esad aleyhine slogan attı. Bu arada Suriye'deki olaylar sonrasında Türkiye ye sığınan Suriyeliler için 30 Nisan 2011 tarihinde kurulan ilk çadır kent olan Yayladağı kampında şu ana 2bin 700 kişi kalıyor.

Ayrıca, ziyaret öncesi çadır kent etrafında geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Annan'ın ziyaretini de çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu canlı yayın araçlarıyla takip ediyor. Bu arada ziyaret öncesi çadır kentte kalan bir grup Suriyeli, açtıkları İngilizce ve Arapça pankartlarla Suriye'deki ölümlerin durdurulmasını istedi. Suriyeliler açtığı pankartlarda, Söz bitti, fazla taahhüt fazla kan, şeklinde sloganlar yazdığı görüldü.

Annan'ın sözcüsü Ahmet Fevzi Cenevre'de yaptığı açıklamada, Özel Temsilci Annan'ın bugün geç saatlerde Güvenlik Konseyine mektup göndereceğini belirtti. Suriye'nin özellikle tanklarını çekmesini öngören uluslararası planın bugün yürürlüğe girmesi gerekiyor. Annan planı en geç 48 saat içinde tüm çatışmaların durması için ordunun kentlerden çekilmesini öngörüyor

ABD li Senatör John McCain ve Joe Liberman da temaslarda bulunmak üzere Hataya geldi. Joohn McCain ve Joe Liberya'na Hatay'ı ziyaretlerinde ABD'nin Adana Başkonsolosu

²⁶⁸ 4 Nisan 2012, Antakya Gazetesi, sayı:14044, s. 1.

²⁶⁹ 9 Nisan 2012, Kent Gazetesi, sayı:14049s. 6.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Daria Darnell eşlik ediyor. Amerikalı heyet, çadır kenti ziyaretlerinin ardından basına açıklama yapacak.²⁷⁰

BM ve Arap Birliği Özel Temsilcisi Kofi Annan, Kilis'teki konteyner kentte helikopterle havadan incelemelerde bulunmasının ardından Hatay'a geldi ve Yayladağı İlçesindeki eski Tekel binasının bulunduğu alanda kurulu çadır kentte incelemelerde bulundu. Annan'ın çadır kentte gelişinde bazı Suriyeliler, Beşar Esad aleyhine slogan attı. Çadır kentte kalan bir grup Suriyeli ise açtıkları İngilizce ve Arapça pankartlarla Suriye'deki ölümlerin durdurulmasını istedi. Suriyelilerin açtığı pankartlarda yer alan'' Söz bitti fazla taahhüt, fazla kan'' şeklindeki ifade dikkat çekti.

BM ve Arap Birliği Temsilcisi Kofi Annan, bugün öğle saatlerinde Antakya'ya gelip Yayladağı ve Altınözü ilçelerindeki mülteci kamplarını ziyaret edecek. Kofi Annan'ın bir ay önce yapmayı tasarladığı ancak ertelediği bugünkü Hatay ziyareti 4 saat sürecek. Annan'ın programına göre saat 12.00 sıralarında özel uçakla Antakya'ya gelmesi ve buradan Yayladağı'na sonrada Altınözü'ndeki mülteci kamplarını ziyaret etmesi bekleniyor.

BM ve Arap Birliği özel temsilcisi Annan, Başbakan yardımcısı Beşir Atalay ile birlikte dün 6 saatliğine geldiği Hatay'da yetkililerle bir araya geldi. Çadır kentlerde incelemelerde bulundu, Suriyeli mültecilerle görüştü ve Suriye Devleti ile muhalif gruplara Antakya'dan "Yarın sabah 06.00'ya kadar her türlü şiddeti durdurun" şeklinde net mesaj verdi.

Keşke daha iyi bir vesile ile ilgili olarak Türkiye'ye ve Hatay'a gelseydim. Türk hükümeti yetkilileri bizi Hatay'da çok iyi gezdirdi onlara teşekkür ediyorum. Suriye'den kaçan binlerce mülteciyi kamplarda gördüm, görüştüm, ailelerden kaçış hikâyelerini dinledim. Söylemek isterim ki, bugüne kadar sayısız mülteci kampı gördüm ama içlerinden en iyisi Türkiye'de Hatay'da. Bunu özellikle belirtmek isterim.

Umarım uzun süre Türkiye'de kalmak zorunda olmazlar. Onların dönüş hikâyeleri oldukça üzücüydü. Sabır ve çabalar var, yakın zamanda barış getirecek adımların sonuç vereceğini ümit etmekteyiz. Ancak mülteci artışı durumun kötü olduğunu gösteriyor. Bu kadar yüksek sayıda mülteci sayısının başka izahı olabilir mi?

Suriye hükümeti insani yardım kuruluşlarının ülkesinde çalışması için yardımcı

²⁷⁰ 10 Nisan 2012, Kent Gazetesi, sayı:14042, s. 9.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

olmalı. Suriye, halkının refahını düşünmeli. 6 Maddelik planımızda şiddetin durmasının altını önemle çizmiştik. Umarım mesafe kat ettik. Hangi noktada olduğumuzu söylemek için henüz erken. Suriye’de tüm şiddetin durması için adımlar atılmalı. Suriye devleti ve muhalif gruplar yarın sabah 06.00’ya kadar şiddete son vermeli. Suriye devleti ile muhalif gruplara buradan çağrıda bulunuyorum. Derhal şiddeti durdurun, masaya oturup karşılıklı çözüm üretilmesine katkıda bulunun.

ANNAN, bir gazetecinin “Türkiye’nin Suriye krizinde pozisyonu nedir?” sorusuna cevaben “Çok zor bir soru. Türk hükümet yetkilisi yanımda iken bu soruyu yanıtlamak zor. Türk Hükümeti BM kararının uygulanmasında Suriye’nin karara uyup uymadığının sorgulanmasını istedi.

BM özel temsilcisi ANNAN ile birlikte sınırdaki hareketliliği gözlemlene fırsatı bulduk. Suriye’de ki trajediye barışçıl çözüm bulunması en samimi dileğimizdir. Annan’ın yürüttüğü çalışmayı Türk hükümeti olarak destekliyoruz. Ancak Halep, İdlib ve Humus’ta askerin şiddeti sürüyor. 9 Nisan’da 130 sivil öldü. Annan ülkemize ilk gelişinde 12. 000 mülteci varken şimdi bu sayı 24. 600 civarında.

ANNAN misyonunun başarılı olmasını diliyoruz. Ama Suriye’nin bu konuda sicili bozuk. Kuvvetli endişelerimiz var. Suriye’nin, işbirliğini destekleyen tavır olmazsa BM’nin tarihi sorumluluğu yerine getireceğine inanıyoruz. Şiddet sürerken BM’nin insani desteklerde bulunması gerektiğine de inanıyoruz.²⁷¹

BM ve Arap Birliği Özel Temsilcisi Kofi Annan geçtiğimiz gün gerçekleşen Hatay ziyareti. Kritikleşen Suriye meselesinde önemli mesajların verildiği bir toplantı oldu.

Başbakan yardımcısı Beşir Atalay ve Hatay Valisi M. Celalettin Lekesizinde katıldığı toplantı Kofi Annan’ın Yayladağı mülteci kampından dönüşüyle başladı. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay ile yapılan ikili görüşmenin ardından basın toplantısına geçildi.

Ulusal ve uluslararası basının yakından takip ettiği toplantıda Kofi Annan’ın Hatay ziyaretiyle ilgili bilgiler veren Beşir Atalay, Annan’a Suriyeli mültecilerin kaldığı kampların gezdirildiğini ve mültecilerle ilgili bilgiler aktarıldığını ifade etti. Suriye’deki durumun her geçen gün daha da kötü bir hal aldığı belirten Atalay bu konuda Annan’ın üstlendiği misyona destek verdiklerini söyledi.

²⁷¹ 11 Nisan 2012, Antakya Gazetesi, sayı:14067, s. 9

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Başbakan Yardımcısı Atalay Kofi Annan'ın ilk Hatay ziyareti sırasında mülteci kamplarında bulunan Suriyeli mültecilerin sayısı 12. 000 civarında olduğunu fakat bugün itibariyle gelen noktada bu sayının 24. 600 olduğunu söyledi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ülkelerindeki olaylardan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeliler için Hataya bin 600 çadır ile 13 bin 860 battaniye gönderdi. Bilindiği gibi Suriye'de bir yıl aşkın süredir devam eden olaylar nedeniyle göç dalgasının yaşandığı Hatay'da Türk Kızılay'ı tarafından Yayladağı Reyhanlı ve Altınözü ilçelerinde oluşturulan 7 çadır kentte Suriyeliler barınıyor. Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir yıldır yaşadığı 7 çadır kentte bugüne kadar 12 bin çadır kurulurken barınmadan yemeğe, halıdan, battaniyeye, çocuk bezinden oyuncuğa kadar her türlü ihtiyaçları Türk Kızılay'ı tarafından karşılanıyor.²⁷²

Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son açıklamalarda ‘’ Türkiye, olayın tam olarak aydınlatılmasının nihai tavrını ortaya koyacak, atılması gereken adımları kararlılıkla atacaktır. ’’denilirken, BM Sözcüsü Martin Nesirkyise, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun, durumu yakından takip etmektedir ve bu ciddi olayın iki tarafça itidalle ve diplomatik kanallar yoluyla ele alınmasını umut etmektedir, diye konuştu.

Suriye tarafından düşürülen Türk askeri uçağını arama çalışmalarını yapacak ABD ye ait araştırma gemisi Nautilus Samandağ ilçesi açıklarına geldi. Ege ve Akdeniz'de bilimsel araştırmalar yapmak üzere Türkiye'de bulunan Nautilus isimli araştırma gemisi Doğu Akdeniz'de uluslar arası hava sahasında Suriye tarafından düşürülen Hava Kuvvetlerine ait RF-4 uçağının arama çalışmalarına katılmak üzere geldiği Samandağ ilçesinde Şahlankaya mevkiinde görüldü. Gemi halen açıkta bekliyor. Toplu geçiş olasılığına karşı da yeni çadır kentler oluşturuluyor.²⁷³

Genelkurmay Başkanlığı dün yaptığı duyuruda 22 Haziran 2012 de Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasında Suriye tarafından düşürülen Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait RF-4 uçağının enkazının ve pilotlarının bulunması maksadıyla sürdürülen çalışmalarda pilotlarımız pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan ve Pilot Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy un naaşlarının deniz dibinde tespit edildiğini ve naaşların gemiye alınma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Genelkurmay açıklamasında Şehitlerimize Allahaan rahmet kederli ailelerine

²⁷² 12 Nisan 2012, Antakya Gazetesi, sayı:14057, s. 6.

²⁷³ 4 Temmuz 2012, Antakya Gazetesi, sayı:14067, s. 3.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

yakınlarına ve silah arkadaşlarına başsağlığı dileriz. denildi.²⁷⁴

İhlas El Bedevi adlı Halep bayan milletvekili dün ilimiz topraklarından Türkiye'ye sığındı. Ve düzenlediği basın toplantısında, ülkesinde Esad rejiminin kan döktüğünü savunarak tüm dünya ülkeleri ile kuruluşlarına bu kan dökülmesi zulmünü durdurma çağrısı yaptı.

Büyük Antakya otelindeki basın toplantısına Kuran-ı Kerimden bir ayetle başlayan Halep milletvekili İhlas El Bedevi Zalimlerin yanında saf tutmayın aynı şeysizsiniz başınıza da gelebilir sözüyle başlayıp ülkesinde rejimin kan döktüğünü dış düşmanlara karşı savaşması gereken Suriye ordusunun silahını, tankını, uçaklarını kendi halkına karşı kullandığını zulme direnenlerin zindanlara atıldığını öne sürdü.²⁷⁵

Bir Türk Savaş Uçağının Hatay'ın güneybatısında uluslararası hava sahasında Suriye tarafından düşürülmesinin ardından bölgede yükselen tansiyon herkesi tedirgin etmeye devam ediyor. Bölgeye dair son gelen haber ise, Genelkurmay kaynaklı. Bu konuda verilen bilgiye göre Suriye'ye ait helikopterlerin 30 Haziran da sınıra yaklaşması üzerine Tür uçakları Adana-Hatay, Adana-Kilis ve Batman-Diyarbakır üzerinde kontrol uçuşu yaptı. Başkanlığın konuya dair. Açıklaması ise şöyle. "30 Haziran 2012 tarihinde Suriye'ye ait 1XMI-17 tipi helikopterin, Hatay'ın güneyinde, Suriye hava sahasında uçarken, Türkiye sınırına 4 mile kadar yaklaşması üzerine, İncirlikte bulunan 2XF-16 Scramble kolu 09. 12-10. 39 saatleri arasında Adana-Hatay üzerinde kontrol amaçlı devriye uçuşu icra ettiler. 30 Haziran 2012 tarihinde Suriye'ye ait 1XMI-8 tipi helikopterin, Hatay güneyinde ve Suriye hava sahasında uçarken Türkiye sınırına 4mile kadar yaklaşması üzerine İncirlikte bulunan 2XF-16 Scramble kolu 15. 05-16. 58 saatleri arasında, Adana-Kilis üzerinde kontrol amaçlı devriye uçuşu icra etmiştir.²⁷⁶

²⁷⁴ 5 Temmuz 2012, Antakya Gazetesi, sayı:14068, s. 9

²⁷⁵ 23 Temmuz 2012, Antakya Gazetesi, sayı:14085, s. 8.

²⁷⁶ 3Temmuz 2012, Kent Gazetesi, sayı:16044, s. 7.

3. Bölüm Hatay’da Yaşanan Sosyal Gelişmeler

Suriyeli sığınmacıların yer aldığı Altınözü ilçesi Hacı paşa Beldesine bağlı Boynu Yoğun Köyü’ndeki Çadır kent, kapılarını gazeteciler ve foto muhabirlerine açtı. Cuma günü dünyaca ünlü film yıldızı Angeline Jolie’ye kapılarını açan Çadır kent ertesi gün de dünya ve Türk basımına kapılarını ilk kez açtı.²⁷⁷

İlimizdeki Çadır kentlerde barınan Suriyeli sığınmacı sayısının önceki gün sabah 11. 112 iken ülkelerine geri dönenlerden sonra bu sayı dün itibariyle 10. 757 ye düştü. Hatay valiliği Suriyeli sığınmacılarla ilgili son durumla ilgili şu duyuruyu yayınladı. İnsani mülahazalarla Suriye’den ülkemize girişi sağlanan Suriye vatandaşlarıyla ilgili faaliyetler ilk günden bu yana Valimizin güdümünde ilgili tüm kurumlarımızın katılımıyla özveri bir şekilde sürdürülmektedir. Başbakanlık afet ve acil durum yönetimi Başbakanlıktan alınan bilgilere göre insani mülahazalarla ülkemize girişi sağlanan Suriye vatandaşlarının sayısı 27 Haziran 2011 saat 08. 00 itibariyle 11122 kişidir. Ayrıca çeşitli sağlık merkezlerinde 45 yaralı ve hasta ile 28 refakatçi bulunmaktadır. Hasta ve yaralıların bakımları uzman sağlık personeli tarafından titizlikle yapılmaktadır. İlgili makamlarımızca Türkiye’ye girenlerin kaydı özenle tutulmakta ülkemiz güvenliği açısından gerekli kontroller yapılmakta gereken her türlü tedbir alınmaktadır. Başta Türk Kızılay’ı olay üzere Kaymakamlıklarımızın ve Başkanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun da desteğiyle geçici barınma merkezlerine yerleştirilen Suriye vatandaşlarının barınma, beslenme, tıbbi sosyal ve psikolojik ihtiyaçları en iyi şekilde karşılanmaktadır. Valiliğin önceki günkü bu açıklamasından sonra aynı gün içinde 76 Suriyeli ülkemize sığınmacı olarak girerken 441 kişi ise ülkelere döndü ve sığınmacı sayısı 10. 757 olarak belirlendi.²⁷⁸

Suriye’nin Lazkiye ve İdlip valilikleri ile yaklaşık 10 yıldır devam eden sınırda bayramlaşma önümüzdeki şeker bayramında uygulanmıyor. Hatay Valisi Celalettin Lekesiz Bakanlıktan bu yönde henüz talimat gelmediğine dikkat çekerek bir konuda resmi görüşmeler yapılmamış olmakla birlikte Bakanlığımızdan da bir talimat henüz almadık. Muhtemelen

²⁷⁷ 20 Haziran 2011, Antakya Gazetesi, sayı:13067, s. 3.

²⁷⁸ 29 Haziran 2011, Antakya Gazetesi, sayı:13076, s. 8.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

sınırdaki bayramlaşma olmayabilecektir. Açıklamasını yaptı.²⁷⁹

İlimizde Yayladağı, Altınözü ve Reyhanlı'daki çadır kentlerde barınan 7125 sığınmacı için toplam 1500 Mevlana evi yapılması planlandı. Sığınmacılar kış öncesi çadırdan, Mevlana Evlerine geçecek. Hatay'ın gündemindeki Mevlana Evi, Çelik Ev konseptine giriyor, iki tarafında sac, ortası yalıtkan maddesinden oluşuyor. Maliyeti 3500 TL olan Mevlana Evi; Kuruluşu 5, toplanmasında 5 dakika sürüyor. İçi eksi 20 dereceye kadar izolasyonlu. İçinde 4 kişinin yatabileceği, İkili iki tane ranza konulabilecek.

İlimizdeki Suriyeli sığınmacı sayısı iki haftadır artıyor. Dün itibariyle sığınmacı resmi sayısının 7553 olduğu açıklanırken bu rakam önceki gün 7396 idi. Resmi açıklamaya göre, Nisan ayı sonunda başlayan ülkemize sığınma girişimleri sonrasında güne kadar ilimize 18.199 Suriyelinin sığındığı, bunlardan zaman içinde 10.646'sı ülkesine geri dönerken geriye kalan 7553 kişinin ise ilimizdeki çadır kentlerde yaşamlarını sürdürdükleri kaydediliyor.²⁸⁰ Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'ye yaptığı resmi ziyareti çerçevesinde Suriye'den kaçan Suriyelilerin misafir edildiği Hatay'daki kampları işaret etti. AKPM Başkanı Ankara Ofisinde yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu Türkiye'nin kamplarda sağlamış olduğu yüksek standarttaki koşullardan ve Suriyelilere yönelik olumlu muameleden büyük memnuniyet duyulduğunu ifade etti.

Türkiye-Suriye sınırındaki kampları ziyaretinin sonunda yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin sorununa acil etkin ve cömertçe karşılık verdiğini söyleyen AKPM Başkanı Çavuşoğlu kışın ortasında büyük bir vuruk yaşayan bu insanlara sıcak bir sığınak sağlayan kampların yüksek standartlara sahip olduğunu gözlemlediğini söyledi.

Çavuşoğlu bununla birlikte AKPM'nin Türkiye'den mültecilere ilişkin 1951 Cenevre Sözleşmesine getirdiği coğrafi sınırlamayı kaldırması çağrısında bulunduğunu da belirtirken böylece Avrupalı olmayanlarında Türkiye'de mülteci statüsü elde edebileceklerini söyledi.

Çavuşoğlu böyle bir durumun Suriye'ye dönemeyen veya dönmek istemeyenlere daha uzun süreli bir uluslararası koruma imkânı sağlayacağına işaret etti.

İlimizde Yayladağı, Altınözü ve Reyhanlı'daki çadır kentlerde kalmakta olan 9400 Suriyeli misafir, Şubat ayı başında Kilise taşınıyor. Açıklama Vali M. Celalettin Lekesiz ve Kızılay genel başkanı A. Lütfi Akar'dan geldi. Vali Lekesiz Suriyeli misafirler için Kilis'te

²⁷⁹ 27 Ağustos 2011, Antakya Gazetesi, sayı:13095, s. 3.

²⁸⁰ 10 Eylül 2011, Antakya Gazetesi, sayı:14097, s. 2.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Konteynır yapılmakta olduğunu muhtemelen Şubat ayı başlarında Kilise gideceklerini açıkladı. Çadır kentliler 9aydan beri ilimizde barınıyorlar. ²⁸¹TOKİ'nin ülkelerindeki iç karşılık nedeniyle Hatay'daki çadır kentlerde barınan Suriyeliler için Kilis'in Öncü Pınar Gümrük Sahası'ndaki hac konaklama tesislerinde kuracağı konteyner kentte inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Konteynerde kentte altyapı çalışmalarının 13 Mart 2012 gününe kadar tamamlanacağı, üst yapı çalışmalarının da 17 Nisan 2012 tarihinde bitirileceği bildirildi. 8 bin kişinin barındırılması hedeflenen 315bin metrekare alan üzerine 2bin konteynerin kurulmasına karar verilirken belirlenen alan içerisinde sağlık merkezi cami 2 ilköğretim okulu, 1 lise ve spor tesisi kurulması kararlaştırıldı. BM Mülteci Kampı standartlarına uygun yapılacak olan konteyner kentte 800 konteyner alanının altyapısı tamamlandı ve 268 konteyner alana yerleştirildi. ²⁸²

Yasak olmasına rağmen kalabalık kitle ellerinde pankartlarla yürüdü, ABD'yi ve AKP hükümetini protesto etti. ²⁸³

Suriye'nin İdlip kentinden kaçan, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 452 Suriyeli, Reyhanlı'ya bağlı Kavalcık köyünden Türkiye'ye giriş yaptı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İdlip kentinin Suriye askerleri tarafından bombalanmasının ardından kentte ve çevre yerleşim birimlerinde yaşayan çok sayıda Suriye vatandaşı Türkiye'ye geçiş yapmak üzere sınıra geldi. Akşam saatlerinde Reyhanlı İlçesine bağlı Kavalcık köyü sınırına ulaşan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 452 Suriyeli güvenlik güçlerince yapılan işlemlerin ardından Hac Konaklama Tesislerindeki çadır kentte yerleştirildi. Reyhanlı ilçesinden sabah saatlerinde geçiş yapan 37 kişilik grup ile birlikte bugün Türkiye'ye geçerek sığınma talebinde bulunanların sayısının 489 a ulaştığı bildirildi. Benzer girişler Yayladağı tarafında da yaşandı. Alınan bilgiye göre, Suriye'nin İdlip kentine bağlı bazı köylerden kaçan aralarında kadın ve çocukların bulunduğu toplam 67 Suriye vatandaşı Yayladağı'na bağlı Uluköy yakınlarından sınırı geçerek Türkiye'ye sığındı. Suriyelilerin Türk yetkililerince yapılacak işlemlerin ardından çadır kentlere yerleştirileceği belirtildi. Bu arada Uluköy de yaşayan bazı vatandaşlar, Suriye tarafından silah ve patlama sesleri gelmeye başladığını belirttiler.

²⁸¹ 21 Ocak2012, Antakya Gazetesi, sayı:14046, s. 3.

²⁸² 18 Şubat 2012, Kent Gazetesi, sayı:12052, s. 10.

²⁸³ 21 Şubat 2012, Antakya Gazetesi, sayı:14044, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Suriye’de açılan ateş sonucu yaralanan Türk tır sürücüsünün, Halep te tedavi altına alındığı bildirildi. Alınan bilgiye göre Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kavalcık köyünde yaşayan ve Suriye’ye malzeme taşıyan tır şoförü Suphi Ezer Babel Hava Sınır Kapısına 13 kilometre uzaklıkta Özgür Suriye Ordusu ile Suriye askerleri arasında yaşanan silahlı çatışmanın arasında kaldı. Kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanan Ezer, Halep kentinde tedavi altına alındı. Konunun Ezer’in ailesine bildirilmesinin ardından yakınlarının Halep’e gittiği öğrenildi.²⁸⁴

Suriye’deki gerilim sürerken, çatışmaların şiddeti tırmanıyor. Ülkelerdeki kargaşa ortamından kaçan Suriyeliler, kilometrelerce yol yürüyüp, Türkiye-Suriye sınırına dayanarak Türk askerlerine teslim oluyor. Buradan Reyhanlı ve Altınöz’ünde kurulan çadır kentlere yerleştiriliyor. Sığınmacı sayısı dün itibariyle 16. 000’i geçti.²⁸⁵

Hatay’dan Kilise ve ardından İslahiye ye uzanan hatta kalan on binlerce Suriyeli noktasında Suriye Rejiminin olası bir sınır ihlaline değinen başbakan Recep Tayyip Erdoğan, NATO’nun devreye girebileceğine işaretle şunları kaydetti: Ben bunu daha önce açıkladım zaten. Sınır ihlali noktasında bizi rahatsız edici sınır ihlalinin devamı halinde biz, tabi bir NATO ülkesi olarak atılması gereken adımı atarız. Biz bu adımı attığımız anda NATO’nun üye ülkelerden birinin saldırıya uğramasıyla ilgili 5. maddesi devreye girer. Umarım tabi işler o noktaya kadar gitmez. Erdoğan’ın özellikle Hatay üzerinden girişleri devam eden Suriyelilere ilişkin mesajı ise çok net oldu. Suriye’den şu ana kadar 25 bini aşan kardeşimiz geldi, ne kadar gelirse alacağız.²⁸⁶

Dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie yeniden Hataya geliyor. Geçen yıl Haziran ayında Hataya gelen ve Altınözü ilçesindeki çadır kentleri gezen Angelie Jolie’nin büyük olasılıkla 20 yâda 27 Eylül tarihlerinde Hataya geleceği ve çadır kentleri gezeceği belirtiliyor.²⁸⁷

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye’den gelen mültecilerin 100 bin aşması halinde Türkiye’nin bu kadar insana yer veremeyeceğini söyledi. ”Fransa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini 30 Ağustos günü Suriye özel gündemini konuşmak üzere toplantıya çağırdı. Suriye için bu toplantıdan bir karar çıkarsa ona uyarız. Kararı BM verecek. Bu arada eğer bize gelen mülteci sayısı 100 bini aşarsa ülkemizde barındıracak yerimiz yok, onları

²⁸⁴ 15 Mart 2012, Kent Gazetesi, sayı:14077, s. 3.

²⁸⁵ 19 Mart 2012, Antakya Gazetesi, sayı:14056, s. 6.

²⁸⁶ 27 Nisan 2012, Kent Gazetesi, sayı:14081, s. 5.

²⁸⁷ 6 Ağustos 2012, Antakya Gazetesi, sayı:14069, s. 7

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Suriye içinde barındırabilmeliyiz. Suriye sınırları içinde bir güvenli bölgede BM kamplar kurabilir.²⁸⁸

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Suriye vatandaşlarının yerleştirilmeleri amacıyla Gaziantep Nizip, Kahramanmaraş merkez ve Osmaniye Cevdetiye çadır kentlerinin kurulum çalışmalarının devam ettiği bilgisini kamuoyuyla paylaşırken,

Hatay'da da yeni çadır kentler için yer arayışı içinde olduğu bilgileri gelmeye devam ederken yapılan açıklamalarda son rakamlara göre Hatay'da 12.471 Gaziantep'te 11.032 Kilis'te 14099 ve Şanlıurfa'da 25.289 Suriyelinin barındırıldığı ifade edilmiştir. Ayrıca Kahramanmaraş'ta 3.021 Adana'da 3.154 Adıyaman'da 983 Osmaniye'de 1.544 Malatya'da 2.068 Suriyelinin geçici olarak yatılı okullarda misafir edildiği bilgisi verildi. 21 Ağustos-22 Ağustos 2012 tarihlerinde 1832 Suriye vatandaşının Türkiye'ye giriş yaptığı 37 kişinin ise kendi istekleri ile ülkelerine döndüğü ifade edilirken, hastanedekilerle birlikte toplam 74 bin 112 Suriye vatandaşının şu an sınır kentlerinde onlar için oluşturulan alanlarda barındığı dile getirildi.²⁸⁹

Sonuç

Osmanlı Devleti'nden kopararak önce manda, sonra diktatörlüklere teslim edilen Suriye, ilk fırsatta kendi milletiyle hesaplaşmak durumunda kalacak büyük bir badirenin içerisine sokulmuştur. Bu badireyi de yine kendisinin mandaterleri ve sömürgecilerinin üretmiş olması hayli ilginç bir sonuçtur. Buna rağmen Suriyeli liderler basiretsizliklerinin kurbanı olarak faturayı kendi toplumuna kesecek kadar bedbaht olmuşlardır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin hemen yanbaşında Arap Barahı ile başlayan ancak sonrasında başka bir savaşın kapılarından geçen Suriye, İsrail'in hinterlandı olmaya hazırlanırcasına bu savaşı iştihakla sürdürmektedir. Halkını göçe zorlayan bir yönetimin yok ettiği milyonlarca insanın akibeti belli değilken, iktidarda kalabilmek adına ülkeyi Rusya, Fransa, İngiltere, ABD, PKK ve YPG gibi işbirlikçi örgüt ve devletlere açarak sömürü düzeninin devam etmesini sağlamaktan öte bir başarı gösteremeyen bu yönetim göçün ceremesini de Türkiye'ye çektirmektedir. Gelinek noktada 100 binleri geçen ve nihayetinde 4,5 Milyona yaklaşan mülteci sayısı Türkiye baş etmek zorunda bırakılmıştır. Üstüne

²⁸⁸ 22 Ağustos 2012, Antakya Gazetesi, sayı:14083, s. 9.

²⁸⁹ 24 Ağustos 2012, Kent Gazetesi, sayı:14207, s.4.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

üstlük hem Avrupa ve hem da yakın komşuları tarafından markaja alınmış olan Türkiye Cumhuriyeti, bütün eleştiri ve saldırılara rağmen kendi bağımsızlığı gibi bu biçare ahalinin de bağımsızlığını koruma derdine düşmüş, buna kendini mecbur hisseder hale gelmiştir. Çünkü Türkiye'nin güvenliği Suriye'den başlar diyen Charles Valey, 1913'te bugün yaşanan bu hadiselerin beş müsebbibini anlatırken adeta İngiliz, Fransız, İtalyan, Amerikan, Rusya gibi aktörleri sıralamaktadır.

Kaynaklar

- Arslan, Mukaddes, *Türkiye-Ortadoğu Uluslar Arası Dostluk ve İşbirliği Sempozyumu*, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Hatay, 2009.
- Bahadır, Gürhan, *İslam Fethinden Haçlılara Kadar Antakya (M. S 636-1100)*, Antakya Belediyesi, Antakya-2010.
- Gerger, Haluk, *ABD Ortadoğu Türkiye*, Ceylan yayınları, 4. Baskı, İstanbul, 2008.
- Gündüz, Ahmet, *XVI. Yüzyılda Antakya Kazası(1550-1584)*, Mustafa Kemal Üniversitesi Yayınları, Antakya 2009.
- Kara, Adem, *XIX. Yüzyılda Bir Osmanlı Şehri Antakya*, Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2005.
- Korkmaz, Hüseyin, "Kuruluşundan Günümüze Antakya'da Su", *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, c. 17, S. 1, Elazığ-2007, s. 69-96.
- Orta-Doğu Araştırmaları Merkezi Yayınları No:5, *Birinci Ortadoğu Semineri*, Elazığ, 2003.
- Özey, Ramazan, *Dünya Denkleminde Ortadoğu Coğrafyası*, İstanbul, 2009.
- Tekin, Mehmet, *Hatay Tarihi-Osmanlı Dönemi-*, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2000.
- Yılmaz, Meşkure, *Tarih, Siyasi ve Kültürel Yönleriyle Türklerin Dünyası ve Türkiye'nin Dış TürklerPolitikası*, Kripto yayınları, Ankara, 2010, s. 199-200.
- Antakya Gazetesi, 210-2012 sayılarının tamamı.
- Söz Gazetesi, 210-2012 sayılarının tamamı.
- Kent Gazetesi, 210-2012 sayılarının tamamı.

<http://akademikperspektif.com/2013/06/16/gecmisten-gunumuze-turkiye-suriye-iliskileri/>
<http://politikaakademisi.org/dunden-bugune-turkiye-suriye-iliskileri/>
<http://tr.wikipedia.org/wiki/Suriye-T%C3%BCrkiyeili%C5%9Fkileri>
<http://tr.wikipedia.org/wiki/Suriye-T%C3%BCrkiyeili%C5%9Fkileri>

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

TÜRKLERDE HAMAM KÜLTÜRÜ VE ANTAKYA HAMAMLARININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

*Mustafa Barış ARSLANTAŞ

**Sevil ARSLANTAŞ

***Murat PEHLİVAN

****Bilal ATEŞ

Araştırma Makalesi

Makale Gönderim Tarihi
13. 05. 2023

Makale Kabul Tarihi
25. 05. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Mustafa B. Arslantaş, Sevil Arslantaş, Murat Pehlivan, Bilal Ateş, “Türklerde Hamam Kültürü ve Antakya Hamamlarının Mimari Özellikleri”, *Tarih Burada Dergisi*, Yıl: 1, (2023), Sayı: 1, ss. 163-182.

Apa: Mustafa B. Arslantaş, Sevil Arslantaş, Murat Pehlivan, Bilal Ateş, “Türklerde Hamam Kültürü ve Antakya Hamamlarının Mimari Özellikleri”, *Tarih Burada Dergisi*, Yıl:1, Sayı: 1, ss. 163-182.

Özet

Türk kültüründe hamam son derece önemli bir öğedir. Hamamların tarihsel gelişimine bakıldığında hamam söz konusu olduğunda akla gelen ilk şey Türk hamamıdır. Türk hamamının bu özelliğini kazanması çok uzun bir tarihsel süreçten kaynaklanır. Avrupa’da henüz yıkanma alışkanlığının olmadığı bir dönemde Türkler hijyen meselesine dikkat eder, günlük yıkanma alışkanlıklarını nesilden nesile aktarırlardı. Gelenek ve göreneklerin tamamına girmiş olan hamam kültürü, Türk adıyla özdeşleşmiştir. Dört yüz senelik Türk yurdu olan Antakya’da da Türk hamamı kültürü yüzyıllardır bu özelliğini korumaktadır. Antakya’daki Türk hamamları Eski Antakya denilen ve Habib-i Neccar Dağı tarafında bulunan antik ada üzerindeki mecrada yer alırlar. Yaklaşık beş hamamın bulunduğu Antakya’da turistlerin en çok rağbet ettikleri merkezlerden biri de Türk hamamlarıdır

Bu makalede Antakya’da Türk Hamamı kültürünün devamını sağlayan hamam kültürü ve şehirde yer alan beş ayrı hamamın genel özellikleri üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türk, Hatay, Antakya, Hamam, Hamamcı.

Abstract

Turkish bath is an extremely important element in Turkish culture. When we look at the historical development of the baths, the first thing that comes to mind when it comes to baths is the Turkish bath. This feature of the Turkish bath is due to a very long historical process. At a time when there was no bathing habit in Europe yet, Turks paid attention to the hygiene issue and handed down their daily washing habits from generation to generation. The bath culture, which has entered all of the traditions and customs, has been

* Narlıca Atatürk Ortaokulu Öğretmeni, arslantas.m@gmail.com, Orcid: 0000-0002-9908-259X

** Beyhan Gençay Ortaokulu Öğretmeni, sevilarslantas@gmail.com, Orcid: 0000-0002-8533-3634

*** Narlıca Zeytinalı İlkokulu Okul Müdürü, muratpehlivan9@hotmail.com, Orcid: 0000-0001-70894925

**** Karlısu Hürriyet İlkokulu Öğretmeni, bilalates1978@hotmail.com, Orcid: 0000-0002-5980-0606

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

identified with the Turkish name. The Turkish bath culture in Antakya, which is a four-hundred-year-old Turkish homeland, has preserved this feature for centuries. The Turkish baths in Antakya are located on the ancient island called Old Antakya on the side of Habib-i Neccar Mountain. One of the most popular tourist attractions in Antakya, where there are about five baths, is Turkish baths.

In this article, the Turkish bath culture in Antakya and the general characteristics of the five different baths in the city will be emphasized.

Keywords: Turkish, Hatay, Antakya, Hamam, Hamamcı.

Giriş

Hamam kültürü Türklerle özdeşleşmiştir. Bu yüzden hamam denince ilk akla gelen Türkler, Türkiye denince de ilk akla gelen yapı türleri Türk hamamlarıdır. Türk hamamı XV. yüzyılın ortalarında geleneksel Türk banyosunun Anadolu'nun hamam kültürü ile bir araya gelmesinden ortaya çıkan bir yapı türüdür. Hamamlar içe dönük yaşayan Osmanlı toplumunun bir nevi sosyalleştiği alanlardır. İnsanların yıkanma, temizlenme, tedavi amaçlı kullanımlarının yanı sıra kız beğenme, gelin, güvey hamamı gibi çeşitli etkinliklerin yapıldığı aynı zamanda eğlence mekânlarıydı.²⁹⁰

Hamam kelimesi, Arapçada 'ısıtmak, sıcak olmak' anlamındaki 'hamam' kökünden türetilmiştir. Sözlük anlamı 'ısıtılan yer' demek olan sözcük, insanların temizlenme ve yıkanma ihtiyaçlarını karşılayan yapıların genel adı olarak kullanılmaktadır.²⁹¹

Türk Hamamı; dört yanı çevrilmiş işlemeli duvarlar ve kubbeli yapısıyla sadece temizlenmek için yıkanılan bir yer değil, aynı zamanda toplumsal hayatın vazgeçilmez bir parçası olup, tellağı, natırı, külhanbeyi ile yaşayan ve kuşaklar boyu aktarılan bir kültürün simgesidir.²⁹²

Genel hamamların çoğu gündüz kadınlara ayrılmaktaydı. Hem kadın hem de erkekler için ayrı bölümlerden oluşan "çifte hamamlar"ın, kadınlar bölümünün kapısı yan sokağa açılmakta ve rahatlıkla girilip çıkılabilmekteydi. Mahallelerde sadece kadınlar için olan hamamlara "avret", çarşıda erkekler için olanlara da "rical hamamı" denmekteydi. Osmanlı toplumunda özellikle kadınların toplandığı, sohbetlerin ve eğlencelerin yaşandığı, güzelleştikleri, erkek annelerinin oğullarına kız beğendiği güncel olaylardan haberdar oldukları mekânlar olan hamamlar, sadece mimarisi ve temizlenmek için değil gelenekleri ile

²⁹⁰ Banu Apaydın Başa, "Türk Hamam Kültürünün Spa & Wellness Mekanlarının Tasarımına Etkileri", İstanbul 2009, s.209.

²⁹¹ İslam Ansiklopedisi, "Hamam", c.15, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1997, s. 402

²⁹² Müge Göker, "Hamam Kültürünün Günümüz Banyo Tasarımında Yeri, Önemi ve Hierapolis Örneği", Denizli 2008, s. 7.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

de farklı bir önem taşımaktadır. Hamamlar, Osmanlı döneminde ev dışı yaşamı kısıtlı olan kadının dışarı çıkması ve eğlenmesi için aracı olmuştur. Bu bağlamda hamamın sefasını süren en çok kadınlar olmuştur. Yirmi kişilik gruplar halinde haftada en az bir defa toplanıp hamama gidilmekteydi. Sabah erken saatlerde gidilen hamamdan akşam saatlerinde dönülmekteydi. Hamamlara gidiş amacı öncelikli olarak dinen temizlenmek olup, bunun yanında güzelleşmek, sohbet etmek için de gidilen yerlerdi. Burada kadınlar vücutlarına bakım yapmakta, keselenip ovalanmakta, saç ve ayak bakımı yapmaktaydılar. Kimi saçlarına kına yakar, uzun uzun tarar ve örerlerdi. Bu uygulamalar için bütün bir gün hamamda geçirilmekteydi.²⁹³

Hamam deyince ilk akla gelen kurna, musluk ve göbek taşıdır. Hamam tası, sabun ve sabunluklar, kese, lif, havlu, peştamal, takunya veya nalın, ponza taşı, hamam otu, şerbetlikler, gülabdanlar ve buhurdanlar ise, hamamı hamam yapan diğer aksesuarlardır. Hamam göreneklerine hem müşteriler, hem de hamam çalışanları uyar. Hamama adım attığınız andan çıkışa kadar, kullanacağınız malzemelerden kullanma yöntemlerine, hatta bu malzemelerin nereye nasıl konulacağına kadar her şey belirlenmiştir. Saray hamamlarında da bu geleneklere göre hareket edilirdi. Tellaklar tüm Osmanlı dönemi boyunca ‘fula’ denilen siyah ipekten peştamal giyerlerdi.²⁹⁴

Hamam kültürünün en önemli özelliği sağlık mekânları olmasıdır. Uzun süre kalmamak koşuluyla, hamamda sıcak su ve sabunla yapılan temizlik kişiyi rahatlatır. Aynı zamanda terleyen vücudun keselenmesi de kan dolaşımını hızlandırıp zindelik ve yeniden doğmuşluk hissi verir. Ancak önemli sağlık sorunları olan kişilerin sıcak soğuk ilişkisinden dolayı hamamda fazla kalmaları sakıncalı olabilmektedir. Soğuk algınlığına, solunum yollarına, damar sertliğine, böbrek, deri, akciğer ve hastalıklarına iyi geldiği tıbben ispatlanan hamamların ruh ve sinir sağlığına olumlu etkileri de bilinmektedir. Hamamlarda sıcak banyo alındıktan sonra, vücudun ılıktan soğuğa alıştırılması gereklidir.²⁹⁵

²⁹³ Düriye Bozok, Türk Hamamı Geleneklerinin Turizmde Uygulanışı, *Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi*, Balıkesir 2006, s. 71.

²⁹⁴ Müge Göker, “Hamam Kültürünün Günümüz Banyo Tasarımında Yeri, Önemi ve Hierapolis Örneği”, *Denizli* 2008, s.10.

²⁹⁵ Banu Apaydın Başa, “Türk Hamam Kültürünün Spa & Wellness Mekanlarının Tasarımına Etkileri”, *İstanbul* 2009, s.210.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Beylikler Dönemi ve Anadolu Selçuklu Devletinde Hamam

Anadolu'da Türk dönemi hamamlarının ilk örnekleri Güneydoğu Anadolu'da Artuklularda görülmektedir. Mardin'deki Maristan Hamamı'nın Anadolu'daki en eski tarihli Türk hamamı olduğu sanılmaktadır. Yapı, haç biçimi dört eyvanlı, dört köşe hücreli sıcaklık bölümüyle dikkati çeker. Mardin'deki Radviye Hamamı'nda da aynı plan uygulanmıştır.²⁹⁶

Selçukluların Anadolu topraklarına yerleşmesiyle her tarafta hamamlar yapılmaya başlanmıştır. Türklerin hamama verdikleri büyük önem konakladıkları yerlerde çadır hamamları kurmalarından anlaşılır. Sultan I. Alaeddin Keykubad'ın 'hamam-ı seferi' denilen bir çadır hamamıyla seferlere çıktığı bilinmektedir.

Anadolu'da Osmanlı döneminden önce bilhassa Selçuklular zamanında yapılan hamamlardan bazıları tek monografiler halinde tanıtılmış olmakla beraber bunlar başlı başına bir cilt içinde, gerekli tarihi bilgilerle mimari tarifleri yanında çeşitli fotoğrafları, planları da eklenerek Yılmaz Önge (ö. 1992) tarafından derlenmiş ve vefatından sonra 1995'te yayımlanmıştır.²⁹⁷

Anadolu Selçukluları döneminden günümüze ulaşan çok az sayıda hamam vardır. Kayseri'deki çifte hamam planında Kölük hamamı aslında bir danışmentli yapısı olup 1210'da onarılmıştır. Kayseri'deki Kümbet hamamı (XIII.yy.),çifte hamam planındaki Sultan hamamı, Alanya'daki iç kale hamamı (XIII.yy. ilk yarısı) Alara kalesi hamamı (1224/1225) dönemin belirtilmesi gereken örneklerdendir. Palas köyündeki(Kayseri) Sultanhan hamamı (1232/1236) bir konaklama yerinde olması açısından önemlidir. Ayrıca beş bölmeli dairesel planıyla da ilgi çeker. Kayseri'deki Huant Hatun külliyesi hamamı, haç biçimi dört eyvanlı, zengin çini bezemeli önemli bir yapıdır. Konya Sahipata külliyesi hamamı (XIII.yy. sonları) Selçuklu hamamlarının en tanınmışlarıdır.

Beylikler döneminde Anadolu'nun pek çok yöresinde küçük boyutlu hamamlar yapılmıştır. Bunlar arasında Karamanoğulları döneminden Konya'daki Meram Hasbey hamamı (1424) ve Celaliye vakfından Abidçelebi hamamı (şifa hamamı) belirtilebilir.²⁹⁸

Selçuklu ve Beylikler dönemi çarşı hamamlarında genellikle sıcaklık bölümünde dört eyvanlı ve köşeleri halvet hücreleri, Türk yapı sanatında çok eskilerden beri kullanılan bir

²⁹⁶ Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, C.10, Milliyet Yayınları, İstanbul 1986,s.4987.

²⁹⁷ İslam Ansiklopedisi, "Hamam", c.15, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1997, s. 412.

²⁹⁸ Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, C.10, Milliyet Yayınları, İstanbul 1986,s.4987-4988.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

plan şemasına bağlı kalındığı görülür.

Yılmaz Önge, kitabında etraflı şekilde tanıttığı hamamlar dışında eski kaynak veya vakfiyelerden XIII. yüzyıla ait birkaç eserin daha tesbit edildiğini, fakat günümüzde izlerine rastlanmadığını belirtir. Bunlar, Bünyan'ın Karadayı (Sarahor) köyünde (1240/1241) yılında Celaleddin Karatay'ın vakfettiği hamamla, Kırşehir ve Koçhisar'da Caca Bey'in 1272'de ve Afyon'un Çay kasabasında Yusuf b. Yakup'un 1278'de yaptırdığı hamamlardır.²⁹⁹

Osmanlı Devletinde Hamam

600 yıl gibi uzun bir zaman hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu geride pek çok yapı, eser, ve tartışma konusu bırakarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin 20. Yüzyıl başlarında kurulması ile tarihe karıştı. Ancak bugün de, tıpkı gücünün ve görkeminin doruklarında olduğu dönemlerdeki gibi, siyasi sisteminden sosyal hayatına kadar pek çok konuda ilkimizi çekmeye devam ediyor.

Ülkemizi ziyaret eden veya Türklerle ilgili az çok bilgi sahibi olan yabancılara "Türkiye" veya "Osmanlı" deyince akıllarına ilk olarak neyin geldiği sorulsa, verilecek cevapların büyük çoğunluğunun "Türk Hamamı" olması gayet muhtemeldir. Bugün artık sayıları parmakla sayılacak kadar azalmış hamamlar ve genelde turistleri eğlendirmek amacıyla tur programlarına ilave edilen hamam ziyaretleri, yüzyıllarca Osmanlı ve dolayısıyla Türk Kültürünün en önemli ve renkli öğelerinden biri olarak var olmuştur.

Türk Hamamının tarihine bakıldığında, öncelikle belirtilmesi gereken şey, Türkiye'deki pek çok şey gibi, hamamların da saf "Türk" olmayıp, sadece erken dönem Yunan ve Roma örneklerinden kopyalanmış ya da yeniden inşa edilmiş eski Bizans hamamları olduklarıdır. Ancak denebilirki, hamamların sadece temizlik amacının dışında, sosyal hayatın "olmazsa olmaz" bir parçası haline gelmesi Osmanlılar sayesinde.

Sosyal hayatta, görünürde İslami kuralların hüküm sürdüğü, son derece kapalı bir toplumun, zevk ve eğlencenin zaman içinde her çeşidini yaşadığı, günümüzdeki kafeterya ve barların belki de evrim öncesi halidir hamamlar.

Hamam konusu gerçekten ilginç bir konudur; çünkü Türk Hamamının tarihi, Doğu ve Batı karışımının tarihçesidir. Milyonlarca insanın günlük yaşamının bir parçasını oluşturan bu kurumda sadece sanat ve mimarinin, sıradan insanların davranışları, gelenekleri, zevkleri ve

²⁹⁹İslam Ansiklopedisi, "Hamam", c.15, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1997, s. 414.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

nefretlerinin gelişimini değil, ulusların da yükseliş ve yıkılışları, imparatorlukların doğuşu ve çürüyüşünü de görmek mümkündür.

Osmanlılar, İstanbul'u maddi anlamda fethetmişler, ama Roma'dan devraldığı zengin mirasın etkilerini yansıtan Bizans da, diğer pek çok şeyi gibi, hamamlarıyla Osmanlıları fethetmiştir. İstanbul Fatih 2. Mehmet de şehirdeki bu güzelliklerden o denli derin etkilenmiştir ki, fetih sonrası, İslam hukukuna göre kendisi teslim olmayan ve sonunda ele geçirilen şehirler için öngörülen "yağma" cezasını istemeyerek ve artık günlerce savaşmaktan sinirleri bozulmuş askerlerinin tehditleri neticesinde vermek zorunda kalmıştır. Yine de şehrin bir kısmını kendisi için ayırarak, bu yağmadan kurtarmayı başarabilmiştir. Daha sonra, eski temellerin bazıları yeniden kullanılmış ve yıkıntılardan çıkarılan malzemelerin bir çoğu yeni yapılarda kullanılmıştır. Ancak Bizans'tan geriye kalanlar arasında en fazla benimsenen yapının hamamlar olduğu kesindir. İmparatorluğun en görkemli döneminde, şehrin her mahallesinde sıcak ve soğuk banyoları, çeşmeleri, kubbeli mermer odalarıyla, haftanın belirtili günlerinde de sadece kadınlara açık olan bir hamam mutlaka bulunurdu.³⁰⁰

Osmanlı mimarlığının sayıca en zengin yapı türlerinden biri hamamlardır. Bunlar gelir getirdikleri sürece kullanıldıktan sonra yıktırıldığından, günümüze ulaşan örnekler azdır. Bu yapılarda işlevsellik ve yalınlık önde tutulmakla birlikte, özellikle mukarnaslı geçişler, değişik örtü düzeni, mermer ve alçı süslemelerle iç mekanlar zenginleştirilmiş.

Osmanlı hamamları sıcaklık ve halvet bölümlerinin düzenlenişine göre haç biçimi dört eyvanlı ve köşe hücreli; yıldız biçimi sıcaklı; kare planlı sıcaklığın çevresine yerleştirilmiş halvet hücreli; çok kubbeli; ortası kubbeli, enine sıcaklıklı ve çifte halvetli; soğukluk, sıcaklık ve halvet bölümleri benzer biçimde tasarlanmış türler olarak sınıflandırılmaktadır. En yaygın olanı haç biçimi dört eyvanlı ve köşe hücreli planlıdır. Yenişehir'deki (Bursa) Saray hamamı (XIV.yy başı) dönemin çifte hamamlarının ilk örneklerindedir. İznik kazılarında ortaya çıkarılan Orhangazi hamamı, merkezi kubbeli, haç biçimi dört eyvanlı, köşe hücreli planıyla Bursa hamamlarının öncüsüdür.

Evliya Çelebi'ye göre İstanbul'daki ilk örnek Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı İrgatlar hamamıdır. Bunu Azablar, Vefa ve Eyüp hamamları izler.³⁰¹

³⁰⁰ <http://www.yenimakale.com/osmanlida-hamam.html>, 11.04.2012.

³⁰¹ Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, C.10, Milliyet Yayınları, İstanbul 1986, s.4988.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Evliya Çelebi İstanbul hamamlarından sitayiş ile bahseder. Rivayetine göre, bu büyük şehirde her sınıf halka mahsus hamamlar varmış. Evliya Çelebi kendi zamanında 302 çarşı hamamı ve 14.536 hususi saray ve konak hamamı bulunduğunu kaydeder. Yalnız bir şehirde 14.838 adet hamam bulunması Türklerin temizliğe verdikleri ehemmiyetin neticesidir. Bazı kaynaklarda ise bu sayı 168 çarşı hamamı olduğunu göstermektedir.³⁰²

Hamamların Osmanlı Kültüründe bu denli önemli bir yer tutmasının en temel nedeni din'di. Kur'an'a göre temizlik dindarlığın önemli değil, "asli" bir parçasıydı. Bu mermer tapınaklar banyo, masaj ve sohbetten oluşan bir toplumsal yaşamın ortaya çıkmasını sağlıyordu. Arkadaşlık ve kısmet bulma arzusu da hamama gidilmesinde sağlık ve din kadar önemli yer tutardı. Zira, özellikle kapalı kapılar ardında yaşamını sürdürmek zorunda olan Osmanlı kadınının sosyalleşebildiği tek yer burasıydı. Varlıklı kadınlar bile evlerinde özel hamamları bulunmasına rağmen, haftada en az bir kez mahalle hamamına giderlerdi.

Hamama, havlu, fırça, kına, sürme, bir kalıp Girit sabunu ve sedef kakmalı nalınlarıyla beraber ve hizmetkârlar eşliğinde gidilirdi. Bu törensel hazırlık, hamamda bir kaç saatin değil, neredeyse bir günün geçirilmesinden kaynaklanıyordu.³⁰³

Beyseri Hamamı (Kurtuluş Hamamı)

Yeri: Antakya / Kurtuluş Cad.

Planı ve Mimarisi: Kurtuluş Caddesi'nin kuzeyinde binalar arasına sıkışmış olan yapı, soyunma yeri (soyunmalık), ılıkılık, sıcaklık ve külhan bölümlerinden oluşmaktadır. Hamam üç yandan çevredeki binalarla çevrili olduğundan dış cepheler hakkında her hangi bir söz öyleme imkânına sahip değiliz. Caddeyle irtibatı bir kapıyla sağlanan hamama giriş buradan temin edilmiştir.

Giriş kapısı, soyunma yeri (soyunmalık) ile kapı arasında bulunan beşik tonoz örtülü bölüme açılmaktadır. Bu mekandan doğuya kaydırılan kapı aracılığı ile hamamın esas bölümlerinden birini teşkil eden soyunma yeri (soyunmalık) kısmına geçilmektedir.

Soyunma yeri (soyunmalık) kısmı, kuzey ve güney yöne yerleştirilen beşik tonoz örtülü iki eyvan ve bunların arasında kalan alanın, tromplarla geçilen kubbeyle örtülmesinden

³⁰² İslam Ansiklopedisi, c.5/1., Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1993,s.178.

³⁰³ <http://www.yenimakale.com/osmanlida-hamam.html>,11.04.2012.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

oluşmaktadır. Güneyde yer alan eyvan, giriş eyvanı konumunda iken kuzeydeki ise soyunma ve dinlenme sekilerine tahsis edilmiştir. Kubbenin örttüğü meydanın doğu duvarı boyunca soyunma ve dinlenme sekilerine, merkezde de ongen bir havuza yer verilmiştir. Sekilerin alt kısımlarına nalın koyma yeri (nalınlık) yerleştirilmiştir. Soyunma yeri (soyunmalık) kısmının batı duvarından açılan bir kapı ile ılıklik kısmına geçiş temin edilmiştir.

Ilıklık kısmı, tromplarla geçilen bir kubbeyle örtülüdür. Kubbe ılıkliğin orta alanını örtmekle kalmayıp aynı zamanda kısmen sıcaklığın giriş eyvanı ile eyvanın güneyinde kalan kubbeli hücreyi de örtmektedir. Ilıklık girişinin hemen sağında hamamın bacası bulunmaktadır. Bacanın hemen yanına muhtemelen sonradan konulan küçük taş bir sanduka yerleştirilmiştir. Ilıklığın kuzey ucunu belirleyen eyvan, sıcaklığın bu yöndeki küçük kubbeli bölümünü de kısmen içine almaktadır. Söz konusu eyvan bölünerek helaya dönüştürülmüştür. İlk planlamada var olan hela ise kuzeybatı köşede yer almaktadır. Güneyde beşik tonoz örtülü eyvan ortadaki kubbeli mekana açılmaktadır. Ilıklık kısmındaki böylesine farklı bir uygulamanın gerekçelerini izah edebilmek oldukça güç görünmektedir. Yapının oldukça ağır bir tadilat programına tabi tutulduğunu söylememiz yerinde olur düşüncesindeyiz. Ilıklık kubbesinin altında, sıcaklığa ait beşik tonoz örtülü bir eyvan ve kubbeli hücrenin bulunuyor olması sıcaklık bölümünün genişletildiğini akla getirmektedir. Sıcaklık bölümüne, sıcaklığın beşik tonoz örtülü eyvanına açılan bir kapıdan girilmektedir.

Sıcaklık kısmı, şu haliyle kubbeli meydana açılan beşik tonoz örtülü üç eyvanlı bir mekandan oluşmaktadır. Genellikle orta kubbenin altında, sıcaklığın merkezinde yer alan göbek taşı bu yapıda giriş eyvanı içerisine alınmıştır. Ortadaki pendentif geçişli kubbeli mekana açılan eyvanlar içerisine muhdes halvet hücreleri yerleştirilmiştir. İlk planlamada eyvanların meydanla bütünlük arz ettiğini tahmin ediyoruz. Giriş eyvanının iki yanına yerleştirilen tromp geçişli kubbeciklerle örtülü hücreler birer kapı açıklığı ile ana eyvanlara açılmaktadır. Bu hücrelerden güneyde kalanı Yahudi vatandaşların dini ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenerek dalma havuzu olarak kullanıma sunulmuştur.

Beyseri hamamında aydınlatma üst örtüde açılan ışıklıklarla temin edilmiştir. Ilıklık kubbesinin altında kalan beşik tonozla açılan ışıklıklar, ana kubbenin ışıklıklarından gelen gün ışığından istifade etmek için açılmıştır.³⁰⁴

³⁰⁴ Fuat Şancı, Hatay İlinde Türk Mimarisi I.,(Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları, Ankara 2006,s.327-328.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Kitabesi ve Tarihlendirilmesi: Yapı üzerinde tarih veren kitabe şöyledir: “*Beyseri 1364*” şeklinde hamamın ismini ve çok geç bir tarih vermektedir. Bu tarih hamamın önüne eklenen diğer binaların yapım tarihi olabilir. Hamamın; M 1551 yılı kayıtlarında mevcut olduğu belirtilmektedir.³⁰⁵ Hamamın ismi, banisi ve inşa tarihi hakkında fikir verebilecek niteliktedir. Sultan Baybars’ın sütkardeşinin isminin Bî’seri olduğunu dikkate alırsak hamamın banisinin bu şahıs olabileceğini ve Baybars’ın Antakya’da başlattığı imar faaliyetine kardeşinin de katıldığını söyleyebiliriz. Beyseri Hamamı üslup olarak da Memluk özelliklerini mukarnaslı kubbe geçişlerinde göstermektedir.³⁰⁶

Musa Ağa’nın vakfiyesinde “...ve bir medar bi rima ve bir gabi kamim ve iki babmaberi kadimi müştemil olan kebir kümbet üzerine mebni hamamı cemmi tevvabi...” Şeklinde süveyka çarşısında bulunan hamamdan bahsetmektedir. Süveyka’da bulunan Esseyid El hac Musa Ağa’nın vakfına ait olan hamamla ilgili 1848 tarihli şikâyet, gelirinin tamir için yeterli olmasına rağmen kullanımının merhum Battal Ağa’ya verilmesi ve bundan sonra birçok kez el değiştirilmesiyle alakalıdır.³⁰⁷ Bundan, yapının bu tarihten önce Battal Ağa’ya onarım karşılığı kullanım hakkının devredildiği sonucunu çıkarabiliyoruz.

Hamam girişi bir konutun girişinin gerisinde kalmıştır. Konutun giriş bölümünün üzerinde iki kartuş içerisine alınmış kitabede “Beyseri Hamamı.

Bu kitabe 1950 yılında konutun yapımı sırasında hamamın girişinin bugünkü şeklini aldığına delalet etmektedir. Ilıklığın kuzey eyvanındaki bölümler de yakın tarihli tadilatları göstermektedir. Hamam, günümüzde yıkılmaya yüz tutmuş ve kullanılmamaktadır.

Eserin Özellikleri: Beyseri Hamamı’nı plan yönünden ele aldığımızda Hatay bölgesindeki diğer hamamlarla yakın benzerliklerinin olduğu dikkatlerden kaçmamaktadır. Söz konusu benzerlikler giriş kapısı ile soyunma yeri (soyunmalık) arasındaki bölümlerle başlamaktadır. Bu kısım Meydan Hamamı ile Yeni Hamam’da “L” şeklinde bir koridor olarak düzenlenmiştir. Saka Hamamı ve Yeni Hamam’ın kadınlar girişi Beyseri’de olduğu gibi dikdörtgen planlı bir bölüme açılmaktadır. Hatay’ın hamam yapılarındaki yakın benzerlikler soyunma yeri (soyunmalık) kısımlarının Beyseri’de olduğu gibi kubbe örttüğü meydana iki yandan açılan eyvanlarla devam etmektedir. Bu durum Cundi ve Meydan hamamlarında da

³⁰⁵ Mehmet Tekin, “Hatay’da Osmanlı Dönemi Eserlerine Bir Bakış”, c.I, Ortadoğu’da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslar Arası Bilgi Şöleni Bildirileri, Ankara 2001,s.555.

³⁰⁶ Fuat Şancı, Hatay İlinde Türk Mimarisi I.,(Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları, Ankara 2006,s.327.

³⁰⁷ Adem Kara, 19. Yüzyılda bir Osmanlı Şehri Antakya, İstanbul 2005, s. 90.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

görülmektedir. Antakya'da hamamlara dini bir veçhe kazandıran çeşitli uygulamalarla karşılaşmaktayız. Bu tür bir çabanın sonucu olarak Beyseri Hamamı'nın ılıklik kısmına taş sanduka yerleştirilmiştir. Antakya'da yine hamamın ılıklik kısmında bulunan mezar yapısıyla Saka Hamamı'nda karşılaşmaktayız. Bu yapıda eyvanın biri tamamen bir türbeye dönüştürülerek Beyseri'den bir adım daha ileri gidilmiştir. Dini veçhe kazandırma çabaları bunlarla kalmayıp Yeni Hamam'da, ılıklik kısmında bulunan yüzeysel niş, önünde mum yakılarak farklı bir uygulamaya gidilmiştir.

Cundi Hamamı

Yeri: Zenginler Mah. Kahraman Sok. ile Ulu Cami Sokağının kesiştiği köşe.

Planı ve Mimarisi: Cundi Hamamı iki sokağın kesiştiği köşede yer almakta olup her iki sokağa da açılan birer kapısı bulunmaktadır. Cundi Hamamı soyunma yeri (soyunmalık), iki ılıklik, sıcaklik ve külhan bölümlerinden meydana gelen ve erkeklerle kadınların nöbetleşe kullandıkları tek hamamlar grubundadır. Cundi Hamamı'nın her iki cephede yer alan taçkapıları sivri kemerli eyvanlar şeklinde sokağa açılan eyvan türü taçkapılardan olup eyvanların içinde kapı açıklığının iki yanına birer seki yerleştirilmiştir. Kahramanlar Sokağı'na açılan kapı; kadınlar girişi, Ulu Cami Sokağı'na açılan ise erkekler girişi olarak kullanılmış olmalıdır. Her iki kapı soyunma yerinin önünde yer alan beşik tonoz örtülü koridora açılmaktadır. Koridorun güney duvarında yer alan büyükçe niş, muhtemelen killik olarak kullanılıyordu. Dehlizin güney duvarından açılan bir kapı ile soyunma yeri (soyunmalık) kısmına girilmektedir.

Soyunma yeri (soyunmalık) kısmı; pandantiflerle geçilen bir kubbenin örttüğü meydana açılan, güney ve kuzey yönlerdeki beşik tonozlu iki eyvandan oluşur. Kuzey yönde bulunan beşik tonozlu bölümde özel soyunma sekileri oluşturulmuş ve bu kısımda, kapının yanlarına yerleştirilmiş pencerelerle açılan bir mekan daha bulunmaktadır. Kubbeyi taşıyan ayaklar batı duvarından ileri taşırılmış ve ayaklar arasına iç mekana sivri kemerli eyvanlar şeklinde yansıyan soyunma bölümleri yerleştirilmiştir. Bu bölümlerin önünde dinlenme sekilerine yer verilmiştir. Soyunma yeri (soyunmalık) kısmının doğu duvarında yer alan kapı, ılıklik kısmına geçişi sağlayan beşik tonoz örtülü koridora açılmaktadır. Söz konusu koridorda biri işler halde olmak üzere iki kapı kapı orijinal olup depo olarak kullanılan ılıklik kısmına geçiş sağlamaktaydı. Günümüzde depo olarak kullanılan ılıklik kısmının girişi güney cephede

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

açılan muhdes bir kapı ile sağlanmaktadır. Cund kelimesi; Asker anlamına gelmekte olup hamamın askerler için yapıldığına işaret etmektedir.

Ilıklık kısmı, pandantiflerle geçilen tek kubbenin örttüğü kare bir mekandan ibarettir. Ilıklığın kuzeybatı köşesinden açılan kapı ikinci sıcaklık kısmına, güney eyvanından geçiş sağlamaktayken bu kapıda söz konusu bölümün depoya dönüştürülmesi esnasında kapatılmıştır. Şu anda ılıkılık olarak kullanılan bölümün girişi soyunma yeri (soyunmalık) kısmından geçilen koridorun batı duvarından açılan kapı vasıtasıyla temin edilmiştir. Muhdes olan bu kapı güney doğu köşede yer alan kubbeli hücreye açılmaktadır.

İkinci ılıkılık olarak nitelendirebileceğimiz bölüm, ortada bir kubbenin örttüğü alana sivri kemerlerle açılan üç eyvan ve bu eyvanların güney kesiminde kalan köşelere yerleştirilen kubbe örtülü köşe hücreleri ile kuzey tarafta beşik tonozlu bölümlerden meydana gelmektedir. Beşik tonoz örtülü kısım orta alana sivri kemerle açılmaktadır. Sıcaklığa geçiş sağlayan kapı ikinci ılıkılığın doğu eyvanından açılmıştır.

Sıcaklık kısmı dört eyvanlı dört köşe hücreli planına sahiptir. Meydan ve köşe hücreleri kubbe ile eyvanlar ise beşik tonozlarla örtülüdür.

Külhan bölümü, sıcaklığın batı duvarı boyunca uzanan beşik tonoz örtülü dikdörtgen bir alandan ibarettir.

Tarihlendirilmesi: Cundi Hamamı'nın yapım tarihini veren bir kitabesi bulunmamaktadır. Ancak matbu eserlerde yapı hakkında bilgiler bulunmaktadır. Yapının Memluklu Sultanı Baybars tarafından yaptırıldığı bilgisinin yanı sıra 1527 tarihli sayımda Cundi Hamamı'nın 4000 akçelik gelire sahip vakıf malı olarak kaydedildiği bilgilerine de ulaşılmıştır. Cundi Hamamı'nın Osmanlı hâkimiyetinde Sinan Paşa'nın vakıfları arasında sayıldığı görülmektedir. Hamam 1527 yılında mevcut olup ilk inşasının Memluklu dönemine ineceği kaynaklarda belirtilmiştir.³⁰⁸ Hamam, işlevi gereği nemli bir ortamda bulunması ve depremler sebebi ile hasara uğramış ve çeşitli dönemlerde onarımlar görmüştür. Tespit edilen ilk onarım, 1762 yılında gerçekleşmiştir. 1760–1761 yıllarında hamamın hasar gördüğü ve 1762 yılında yapılan keşif raporu doğrultusunda onarımın yaptırıldığı kaydedilmiştir.³⁰⁹ Eserin bilinen ikinci onarımı, kiracısı Es Seyid El Haç Ahmed tarafından 1815 yılında yapılmış, bu onarımın pahalıya mal edildiği gerekçesi ile kira akdi fesh edilmiş ve Sinan Paşa Vakfı mütevellileri

³⁰⁸ Fuat Şancı, *Hatay İlinde Türk Mimarisi I.*, (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları, Ankara 2006, s.327-334.

³⁰⁹ Mehmet Tekin, *Hatay Tarihi*, Ankara, 2000, s.65.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

tarafından işletilen hamamın, 1817 yılında acilen tamire ihtiyacı olduğu belirtilmiştir.³¹⁰

Hamamın ılıklik kısmında dört eyvanlı köşe hücreli şemanın kuzey kanatta bozulması muhtemelen bu onarımların bir neticesi olmalıdır. Ulu Camii sokağına bakan taçkapının düz atkı taşındaki ay yıldız, yapının yakın tarihli bir onarımına işaret etmektedir. Ilıklığın kapatılarak depoya dönüştürülmesi de yakın zamanlarda gerçekleşmiştir.

Eserin Özellikleri: Soyunma yeri (soyunmalık) kısmının iç düzenlemesi ve örtü sistemi açısından Antakya'daki diğer hamamlarda da gördüğümüz ve bölge hamamlarının geleneksel soyunma yeri (soyunmalık) planı; Beyseri, Saka, Yeni ve Meydan hamamları ile benzerlik arz eder.

Meydan Hamamı

Yeri: Antakya / İstiklal Cad. Meydan Hamamı sokak No 11

Planı ve Mimarisi: Meydan Hamamı, sokak seviyesinden biraz düşük koddaki dikdörtgen bir alan üzerine kurulmuştur. Hamam, soyunma yeri (soyunmalık), ılıklik, sıcaklik ve külhan bölümlerinden meydana gelmektedir. Çevredeki yapılar arasında sıkışık kalan hamamın yalnızca giriş kapısının bulunduğu doğu cephesi dışardan görülebilmektedir. Beşik tonoz örtülü eyvan şeklinde dışa yansıyan taçkapı kemerinin yüzeyi zikzak şeklinde işlenmiştir. Taçkapının basık kemerli kapı açıklığından L şeklindeki koridora geçiş sağlamaktadır. Beşik tonoz örtülü koridordan hamamın soyunma yeri (soyunmalık) kısmına geçilir.

a) Soyunma yeri (soyunmalık) kısmı; ortada pandantiflerle geçilen fenerli bir kubbe ile kubbeyi doğu ve batı yönlerinden destekleyen birer beşik tonozun örttüğü dikdörtgen bir alandan meydana gelmiştir. Soyunma yerinin kuzey duvarında üç, batı duvarında bir ve güney duvarında iki olmak üzere toplam altı adet derin soyunma nişi bulunmaktadır. Bu nişlerin önünde ise üç yanı dolaşan dinlenme sekileri yer almaktadır. Bu taş sekilerin altına dekoratif kemerli nişlerden oluşan nalın koyma yeri (nalınlık) yerleştirilmiştir

Soyunma yerinin güney duvarından açılan kapıdan geçilerek, beşik tonoz örtülü koridordan batı uçta bulunan ve ılıkliğin batı eyvanına da kısmen taşan bir hücreye ulaşılmaktadır. Dar koridorun örtüsünden bir havalandırma deliği açılarak bu kısım havalandırılmaya çalışılmıştır. Bu koridorun güney duvarında yer alan bir kapıdan girilen, yine beşik tonoz örtülü bir koridordan geçilerek, kuzey eyvanının yanından ılıkliğin kubbe

³¹⁰ Adem Kara, *19. Yüzyılda bir Osmanlı Şehri Antakya*, İstanbul 2005, s. 94

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

örtülü meydanına ulaşılmaktadır.

Ilıklık kısmı dört eyvanlı şemaya göre düzenlenmiş olup eyvanlar ve doğuda yer alan kubbeli hücreler, ortada kubbenin örttüğü alana açılmaktadır. güneydoğu köşede yer alan hücrenin girişi eyvandan verilmiştir. Kubbede açılan ıııklıkların bir kısmı dikdörtgen pencereler şeklindedir Doęu eyvanı yıkanma hücreesine, kuzey eyvanı ise usturalık şekline dönüştürülmüştür. Ilıklığın batı eyvanından sıcaklık bölümüne geçilir.

Sıcaklık bölümü üçgenlerle geçilen kubbenin örttüğü meydanın etrafında sıralanan dört eyvan ve dört köşe hücrelerinden meydana gelmektedir. Batı eyvanından, külhan bölümüne açılan bir pencere bulunmaktadır. Külhan bölümü beşik tonoz örtülü derin bir dikdörtgen alan olarak sıcaklığın batı yönünde yer almaktadır. Hamamın üzerinde tezyini unsur olarak değerlendirebileceğimiz taçkapı kemerinin yüzeyinin zikzaklı süslemesi dışında herhangi bir unsur tespit edilememiştir.³¹¹

Tarihlendirilmesi: Hamamın tarihini belirleyecek her hangi bir kitabesi bulunmamaktadır. Ancak 1527 tarihli tahrir defterinde 5000 akçelik geliri olan bir vakıf malı olarak kayıtlı olması 192 yapının 16. Yüzyılın ilk çeyreğinde var olduğunu göstermektedir.³¹² Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Meydan Hamamı'nı Selçuklu devri eseri olarak tescil etmiştir. Hamamın Selçuklular tarafından inşa edilmesi çok zayıf bir ihtimaldir. Ancak Meydan Hamamı Antakya'nın Memluklu hâkimiyetine girdiğı 1268 yılından sonra bayındırlık faaliyetleri esnasında yaptırılmış olmalıdır. Meydan Hamamı'nın özellikle ılıkık ve sıcaklık bölümlerinin dört eyvanlı şemaya göre düzenlemiş olması bu yapıyı Osmanlı mimarisine Saka ve Beyseri hamamlarından daha fazla yaklaştırmaktadır. Bölgenin depremlere maruz kalması ve eserin işlevi gereğı nemli bir ortamda bulunması sebebi ile çeşitli onarımlara maruz kalmıştır. Bu onarımlar İsak, Süleyman Eyyubi ve Cafer Ağalar tarafından yaptırılmıştır.³¹³19 Cafer Ağa'nın onarım tarihi, Antakya'da imar faaliyetlerinde bulunduğu 1569 yıllarında olmalıdır.³¹⁴ Meydan Hamamı'nın, kim tarafından inşa ettirildiğı konusunu açıklığa kavuşmamıştır.

³¹¹ Fuat Şancı, Hatay İlinde Türk Mimarisi I.,(Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları, Ankara 2006,s.334-342.

³¹² Mehmet Tekin, *Hatay Tarihi*, Ankara, 2000, s.14.

³¹³ Fuat Şancı, Hatay İlinde Türk Mimarisi I.,(Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları, Ankara 2006,s.342

³¹⁴ Halil Sahillioęlu, "Antakya", İslam Ansiklopedisi, Türk Diyanet Vakfı Yayınları, c.3, İstanbul 1991,s.231.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Eserin Özellikleri: Meydan Hamamı soyunma yeri (soyunmalık) kısmının planlanması yönüyle Saka, Cundi ve Beyseri hamamları ile benzerlik göstermektedir. Ilıklık kısmının dört eyvan şemasına göre düzenlenmiş olmasıyla da Yeni Hamamla benzeşmektedir. Ilıklık kısmına yerleştirilen kurnalar bu bölümün de yıkanmaya tahsis edildiğini göstermektedir. Ilıklık kısmı bir yerde kaldırılarak yıkanmaya yönelik bir bölüm haline getirilmesi sıcak iklimin hakim olduğu bölgelerde görülebilen bir uygulamadır. Meydan Hamamı soyunma yerinin düzenlenmesinde uygulanan ve üst örtüye de yansıyan üçlü bölümlenme ile Antakya hamamlarının bölgesel özelliğini taşıırken; dört eyvanlı, köşe hücreli sıcaklık planıyla da Türk hamam mimarisinin belirgin özelliğine de haiz bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Saka Hamamı

Yeri: Meydan Mah. Tayfur Sökmen Cad.

Planı ve Mimarisi: Saka Hamamı, Mahremiye Camisi'nin kuzeybatısında, Çelenkoğlu Sabunhanesinin batısında yol seviyesinden düşük bir alanda yer almaktadır. Hamam iki çapraz tonoz ve ortada tromplarla geçilen bir kubbenin örttüğü soyunma yeri (soyunmalık), tromp geçişli kubbelerle örtülü iki ilıklık, sıcaklık ve bir külhan bölümünden meydana gelmektedir. Çelenkoğlu Sabunhanesine bakan güney cephesi sokağa sağır bir yüzey olarak yansımaktadır. Doğu cephesi yamaca dayanmış ve üstten geçen sokak seviyesinden düşüktür. Kuzey cephesi ise sivil yapılarla kapatılmış olan hamamın, batı cephesinde eyvan şeklindeki giriş dışında yalın bir cephe düzeni görülmektedir. Hamamın sokakla olan irtibatı derince bir eyvan şeklindeki taçkapıyla sağlanmıştır. Sokak seviyesinden başlayan basamaklardan inilerek, basık kemerli giriş kapısına ulaşılmaktadır. Giriş kapısı ile soyunma yeri (soyunmalık) arasında yer alan beşik tonoz örtülü bir koridordan geçilerek soyunma yeri (soyunmalık) kısmına varılmaktadır.

Soyunma yeri (soyunmalık) doğu - batı doğrultusunda sıralanmış yüksek kemerlerle birbirine bağlanmış üç bölümden meydana gelmektedir. Meydan tromplarla geçilen bir kubbeyle, bunun iki yanında yer alan bölümler çapraz tonozlarla kapatılmıştır. Girişten itibaren ilk iki bölümün güney ve kuzeyinde, üçüncü bölümün ise yalnızca güneyinde derin olmayan eyvanlara yer verilmiştir. Söz konusu eyvanların içerisinde soyunma ve dinlenme sekileri yerleştirilmiştir. Sekilerin alt kısmında süs kemerciklerinin şekillendirdiği nalin

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

koyma yeri (nalınlık) bulunmaktadır. Kubbe örtülü meydanın güneydoğu köşesinden açılan bir kapı ile ılıklıkla soyunma yeri (soyunmalık) kısımları arasında kalan beşik tonoz örtülü koridora geçilmektedir. Bu koridorun kuzey duvarından açılan kapı ile ılıklığın genişletme kemeriyle oluşturulan eyvansı giriş alanına geçiş sağlanmıştır.

Ilıklık kısmı güney - kuzey yönlerinde kemerlerle genişletilmiş, ortada tromplarla geçilen bir kubbenin örttüğü dikdörtgen bir alandan meydana gelmektedir. Bahsettiğimiz ılıklıktan ikinci ılıklik kısmına batı duvardan açılan bir kapıyla geçilmektedir.

İkinci ılıklik kısmından daha büyük bir iç mekana sahip kısım, ılıklikta olduğu gibi kemerlerle aynı yönlerde genişletilmiş ve troplarla geçilen bir kubbeyle örtülmüştür. Bu bölümün kuzeyinde, kubbeli alana eyvan şeklinde açılan bölüm bir türbe olarak değerlendirilmiştir . Türbenin tam karşısında iki adet yıkanma hücrelerine yer verilmiştir. Bugünkü durumuyla eyvan türü türbeler grubu içerisine dahil edebileceğimiz türbenin zemini ikinci ılıklik zemininden yüksek tutularak bu bölümden tecrit edilmeye çalışılmıştır. Zemininden basamaklarla çıkılan türbe içerisinde düz mermerden yapılmış bir sandukaya yer verilmiştir. Sandukanın güney yönüne iki basamaktan oluşan bir merdiven yerleştirilmek suretiyle esas mezar yapısı ayak altı olmaktan kurtarılarak buranın kutsallığı vurgulanmıştır. İkinci ılıklikın batı duvarından açılan bir kapıyla asıl yıkanma yeri olan **sıcaklık bölümüne** geçilmektedir. Tromplarla geçilen bir kubbenin örttüğü sıcaklık bölümünün kuzeyine yine aynı tür geçiş elamanları ile geçilen kubbeciklerin örttüğü yan yana iki yıkanma hücresi, güneyine ise biri eyvan şeklinde, diğeri bir kapıyla orta mekana açılan mekanlar yerleştirilmiştir. Sıcaklığın kuzeyindeki iki hücrenin girişleri arasında ve doğu ile batı duvarında birer kemer başlangıcına işaret eden izler bulunmaktadır. Kemer başlangıçları devam ettirildiğinde, kuzeyde yer alan hücrelerin önünde iki adet kemerle muhtemelen orta alana açılan hücreler bulunmaktaydı. Bu kemerli bölümün güneyde yer alan hücrelere kadar uzanıp uzanmadığına işaret edecek kesin bir iz bulunmasa da sıcaklık kısmında bulunan hücrelerin ve kaldırılan kemerli bölümlerin bulunduğu yerlerde duvar yüzeyinin kemerlerle bölümlenmiş olması, bu bölümde iki hücrenin varlığına işaret ettiği düşüncesindeyiz. Söz konusu kemerler muhtemelen göbek taşının genişletilmesi veya yerleştirilmesi esnasında kaldırılmıştır. Hamamın genelinde aydınlatma kubbelerde açılan ılıklıklarla sağlanmaya çalışılmıştır.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Külhan, hamamın batı yönünde beşik tonoz örtülü bir bölüm olarak yer almıştır. Hamam, genelde sade bir yapı olarak karşımıza çıksa da bazı ayrıntılarda süslemeye yönelik uygulamalar tespit edilebilmektedir. Soyunma yerinin kubbesine geçiş sağlayan trompların kemer köşeliklerinin ve kubbe kasnağının yüzeyine bitkisel motifler işlenmiştir. Yine aynı bölümü üçe bölen kemerlerin bastığı paye başlıkları, iki sıra halinde mukarnastan meydana gelmektedir. Hamam içerisindeki diğer süslemeleri kurnaların dış yüzeyinde buluyoruz. Bu tezyini unsurlar, basit geometrik ve bitkisel süslemelerin yanı sıra bir geyik figürünü de içermektedir. Üsluplaştırılmış geyik başı bitkisel süslemeler arasına yerleştirilmiştir. Şekil olarak diğer kurnalardan farklı olarak dikdörtgen şeklinde ele alınan kurnanın orijinalliği kuşkulu görünmektedir.

Tarihlendirilmesi: Eserin üzerinde inşa tarihini belirten bir kitabe bulunmamaktadır. Sokullu Mehmet Paşa'nın 1573 yılında düzenlenen vakfiyesinde “...*Ve biri dahi yine mahrusei mezburede meydan kurbünde vaki olup cevanibi erbadan tarik-i amme müntehi olup müceddeden bina olunan hamamdır ki hamam-ı seka demekle şöhret bulmuştur...*”³¹⁵ Şeklinde hamamın inşasının 1573 yılı ve ya daha önce yapıldığına işaret etmektedir. Yapının inşasına dair başka yayında ise 16–17 yüzyılda inşa edildiği, bir diğer yayında ise 16. yüzyılda inşa ettirildiği ve yerinde daha önceden bir hamamın var olabileceği ihtimaline işaret etmiştir.³¹⁶ Saka Hamamında kubbeye geçişte kullanılan kemerli bingiler ve mukarnaslar Memluklu Mimarisini hatırlatmaktadır. Sokullu Mehmet Paşa Memluklu dönemine ait olan bir hamamı ciddi bir onarımdan sonra vakıfları arasına dahil etmiş olabilir. Saka Hamamı'nın 19. yüzyılda İbrahim Hanzade vakfına geçmiş olması vakıf mallarının zamanla el değiştirebileceğini göstermektedir. Hamamın içerisinde bulunan Muhammet Saka'nın Türbesi, Mahremiye Camisi'nin banisi olarak zikredilen İbrahim Ethem tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir. Hamamın iç duvar kaplamaları ve yeni hücrelerin oluşturulması yakın tarihli onarımların bir sonucudur. Hamam günümüzde özel işletme tarafından çalıştırılmaktadır.

Eserin Özellikleri: Saka Hamamı Antakya'da inşa ettirilen diğer hamamlarla soyunma yeri (soyunmalık) kısmının planlanmasıyla benzerlik gösterse de, sıcaklık bölümündeki düzenlemelerle onlardan ayrılır. Dört eyvanlı, köşe hücreli sıcaklıklı klasik Türk hamam

³¹⁵ Fuat Şancı, Hatay İlinde Türk Mimarisi I.,(Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları, Ankara 2006,s.343-350.

³¹⁶ Edip Kızıldağı, “Antakya'nın Hamamları” **Güneyde Kültür**, S. Ekim Kasım, 1989, s. 20.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

planlamasından farklı olarak Saka Hamamı'nda hücreler kubbeli iç mekanın duvarlarının gerisine çekilmiştir. Hücrelerin ana sıcaklık mekanı ile ilintisi yalnızca buraya açılan kapı açıklıkları ile kurulmuştur. Böylesine bir uygulama ile sıcaklık bölümünün bütünlüğü zaafa uğramıştır. Sıcaklık kısmında tespit edilen kemer izleri yapının orijinalinde bu parçalanmanın daha fazla olduğunu düşündürmektedir. Antakya hamamlarında ılıklik kısımlarında dahi yaygın olarak kullanılan dört eyvanlı şemanın Saka hamamında kullanılmaması dikkat çekicidir. Yıkama hücrelerinin kubbelerine geçişte kullanılan trompu andıran dairesel bingilerde Anadolu Türk mimarisinde alışık olmadığımız geçiş elamanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Kuzey doğu köşede yer alan hücrenin kubbesinde geçiş elamanı olarak iri mukarnasların kullanılmış olması önemli bir diğer farklılık olarak görülmektedir. Bu uygulamaların klasik Osmanlı mimarisi içerisinde değerlendirilemeyecek özellikler olduğu düşüncesindeyiz. Saka Hamamı Hatay bölgesinde ve Türk hamam mimarisi içerisinde plan açısından farklı bir uygulama olarak değerlendirilmelidir. Saka Hamamı'nda gördüğümüz geyik figürü; yapraklar arasında stilize edilmiştir. Bu başlık Türk mimari üslubuna yabancı olup muhtemelen devşirme bir malzeme olarak değerlendirilmelidir.

Yeni Hamam

Yeni Hamam Havuzu **Yeri:** Akbaba Mah. Çankaya Sok. No 19.

Planı ve Mimarisi: Çankaya Sokağı'nın kuzeyinde ve sokaktan düşük kottaki bir alan üzerine kurulmuş olan hamam Türk hamamlarında gördüğümüz soyunma yeri (soyunmalık), ılıklik, sıcaklık ve külhan bölümlerinden meydana gelmektedir. Güney cephesi hariç diğer cepheleri sivil yapılarla kaplanmıştır. Çankaya Sokağı'na bakan cephesini giriş bölümü ve soyunma yeri (soyunmalık) kısmı oluşturmaktadır. Düzgün kesme taş örgülü cepheyi; soyunma yeri (soyunmalık) kısmına açılan sonradan kareye dönüştürülmüş dikdörtgen bir pencere, sivri kemerli eyvan şeklinde dışa açılan erkekler girişi ve giriş koridoruna açılan iki pencere biçimlendirmektedir. Taçkapı konumundaki giriş, beşik tonozlu eyvan şeklinde olup iki kenarına yerleştirilen sekilerle bölgesel eyvan türü taçkapıların özelliğini tekrarlamaktadır. Üzerinde kitabeliğin yerleştirilmiş olduğu basık kemerli kapı soyunma yeri (soyunmalık) ile giriş arasında yer alan "L" şeklindeki koridora açılmaktadır. Beşik tonoz örtülü koridorun

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

güney yönünde, pencerelerinde içerisinden açıldığı iki sivri kemerli niş yerleştirilmiştir. Söz konusu nişler içerisinde kil satışı yapıldığı için killik olarak tanımlanabilir. Rüzgarlık olarak tanımlanan koridorun zemini soyunma yeri (soyunmalık) kısmına kadar hafif meyilli bir rampa şeklindedir.

Hamama giriş sağlayan tali giriş kuzey cepheden açılmış olup basık kemerli kapı açıklığı yine dikdörtgen planlı ve beşik tonoz örtülü rüzgârlığa açılmaktadır. Rüzgârlığın da üç duvarında killiklere yer verilmiştir. Söz konusu bölümden soyunma yeri (soyunmalık) kısmına basamaklardan inilerek ulaşılmaktadır. Biri Çankaya Sokağı'ndan diğeri soyunma yeri (soyunmalık) kısmının kuzeydoğu köşesinden olmak üzere iki ayrı kapıdan girilen soyunma yeri (soyunmalık) kısmı doğu ve batı yönlerdeki daha derin tutulan beşik tonoz örtülü dört eyvan ve merkezdeki üçgenlerle geçilen kubbenin örttüğü, dört eyvanlı mekandan oluşmaktadır. Soyunma yeri (soyunmalık) kısmı iki renkli taşlardan oluşan bir hamamın at nalı kemerli bir girişi olduğu belirtilmiştir. Hamama ait her iki kapıda basık kemerlidir zemin döşemesine sahiptir. Giriş eyvanı olarak kullanılan batı eyvanının karşısındaki eyvanda, birbirinden ayrı iki merdivenle çıkılan özel soyunma bölümüne yer verilmiştir. Eserin üzerinde kurulduğu arazinin doğudan batıya doğru bir eğim yapması doğu eyvanında böyle bir uygulamaya imkân sağlamış olmalıdır. Arazinin zorlaması başarılı bir iç düzenlemeyle bertaraf edilmiştir. Soyunma yerinin güney duvarı ve eyvanı boyunca soyunma ve dinlenme sekilerine yer verilmiştir. Bu sekilerin alt kısımlarına değişik biçimlerdeki dekoratif kemerlerle şekillendirilmiş nalın koyma yeri (nalınlık) yerleştirilmiştir. Soyunma yerinin kuzey eyvanının orta kısmından açılan bir kapı, ılıklik kısmına ve helaya geçiş sağlayan koridora giriş sağlamaktadır. Beşik tonoz örtülü L şeklindeki koridorun kuzey ucunda bir hela bulunmaktadır. Hela, soyunma yeri (soyunmalık) ve ılıklik kısımlarından tamamen tecrit edilmiştir. Koridorun kuzey duvarından açılan kapıdan ılıklik bölümünün doğu eyvanına geçilmektedir.

Ilıklık kısmı kubbe örtülü meydana, dört yönden sivri kemerlerle açılan dört eyvan ile doğu ve batı eyvanlarından geçilen kubbe örtülü üç köşe hücrelerinden meydana gelmiştir. Köşe hücrelerinin birer kapıyla bağlandığı doğu ve batı eyvanları aynalı tonoz, güney ve kuzey eyvanları beşik tonozla örtülüdür. Ilıklığın doğu eyvanının güney duvarında hafif sivri kemerli kör niş bulunmaktadır. Yeşil renge boyanmış niş kemerinin üst kısmına yine aynı renk boya ile bir alem resmedilmiş olup bu bölümde hamama gelenler mum yakıp dua

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

etmektedirler. Ilıklık kısmındaki kuzey batı köşede bulunan dalma havuzu iptal edilerek yıkanma hüccesine dönüştürülmüştür. Ilıklığın batı eyvanının kuzeybatı köşesinden **sıcaklığın** doğu eyvanına açılan bir kapıdan asıl yıkanma yeri olan sıcaklık kısmına girilmektedir. Kubbe örtülü meydana açılan dört beşik tonozlu eyvan ve buların köşelerine yerleştirilen hücrelerle sıcaklık bölümü şekillenmiştir. Hamamın **külhan** bölümü, sıcaklığın batı duvarına bitişik beşik tonoz örtülü bir mekândan ibarettir. Hamamın iç aydınlatması, soyunma yeri (soyunmalık) kısmında kubbe feneri ile ılıkılık ve sıcaklık bölümlerinde ise kubbe ve tonozlara açılan ışıklıklarla sağlanmıştır. Hamamda, soyunma yerinin kubbesini taşıyan kemerlerin üzengi taşlarında içleri üçgenlerle oylumlanmış mukarnaslar ve kurnalardaki basit tezyinattan gayri tezyini unsurlara yer verilmemiştir

Kitabesi ve Tarihlendirilmesi: Yeni Hamam'ın tarihçesi hakkında bilgi veren kitabesi basık kemerli kapı açıklığının üzerine yerleştirilmiştir.

Sekiz mısralık kitabe şu şekildedir:

1 Fedail ma'deni kâf(kaffe) – imugla muhterem ilam

2 Edip olmağı dâniş cenâb Mustafa Bey nam

3 Dil-i pâkine çün veleyih(?) olub ilham-ı Rabbânî

4 Murâta(?) bilâd nemâned(?) bu şehri-ı nev binayı hamam

5 Heman dem Ahmed Ağa 'yı der in... tab olub ta'yin

6 Bu tarz çü eyleridi (?) etdi cecherde kilimler ikdam

7 Hamam oldu lütf-i Hak tarih 1087

8 Erişti tatlı su oldu mükemmel –i cân – u hamam

Kitabe tam olarak okunamamakla birlikte kitabenin okunabildiği kadarından; H.1087 / M. 1676 tarihinde Mustafa Bey tarafından yaptırıldığı, bununla beraber Ahmed Ağa'nın ya mimar veya yapı emini olarak atandığı anlaşılmaktadır. Eser "Hamam-ı cedid" ismiyle Hacı Ali Efendi oğlu Mehmet Efendinin H.1167 (M.1753) tarihli vakfiyesinde de geçmektedir.

Eserin Özellikleri: Kadın ve erkeklerin nöbetleşe kullandıkları tek hamamlar grubunda yer alan Yeni Hamam, toplum içerisinde kadının mahremiyeti göz önünde tutulmak suretiyle kadınlar girişi tali bir sokaktan verilmiştir. Soyunma yeri (soyunmalık) kısmının tek kubbeyle örtüldüğü Osmanlı mimarisinden farklı olarak bu bölümde dört eyvan şemasının kullanıldığı

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

görülmektedir. Bu yönüyle Türk hamam mimarisinde yaygın olmayan bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır.³¹⁷

Kaynakça

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, Ana Yayıncılık, C.10, İstanbul 2004.

Başa, Banu Apaydın, *Türk Hamam Kültürünün Spa & Wellness Mekanlarının Tasarımına Etkileri*, İstanbul 2009.

Bozok, Dürüye, *Türk Hamamı Geleneklerinin Turizmde Uygulanışı*, Sosyal Bilimler Dergisi, Balıkesir 2006.

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Milliyet Yayınları, C.10, İstanbul 1986.

Büyük Lügat ve Ansiklopedisi, Meydan Yayınevi, C. 5, İstanbul 1990.

Eyuboğlu, İsmet Zeki, *Anadolu İnançları- Anadolu Üçlemesi I(Yıkanma)*, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul 1998.

Göker, Müge, *Hamam Kültürünün Günümüz Banyo Tasarımında Yeri, Önemi ve Hierapolis Örneği*, Denizli 2008.

İslam Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, C. 5/1, İstanbul 1993.

İslam Ansiklopedisi, "Hamam", *Diyanet İslam Ansiklopedisi*, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, C.15, İstanbul 1997.

Kara, Adem, *19.Yüzyılda Bir Osmanlı Şehri Antakya*, İstanbul 2005.

Kızıldağlı, Edip, "Antakya'nın Hamamları", *Güneyde Kültür Dergisi*, S. Ekim Kasım,1989

Sahillioğlu, Halil, "Antakya", *Diyanet İslam Ansiklopedisi*, Türk Diyanet Vakfı Yayınları, C. 3, İstanbul 1991.

<http://tr.wikipedia.org/wiki/Hamam>, 12.04.2012

<http://www.webhatti.com/tarih/48917-hamamin-tarihcesi.html>, 10.05.2012

<http://www.yenimakale.com/osmanlida-hamam.html>,11.04.2012

³¹⁷ Fuat Şancı, Hatay İlinde Türk Mimarisi I.,(Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları, Ankara 2006,s.350-362.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

VİNCE BREWTON'UN BAKIŞ AÇISINDAN TARİH VE EDEBİYAT TEORİLERİ

*Hüseyin Serdar KARAGÖZLÜ

**Halit YAYLACI

***Esra YAYLACI

Araştırma Makalesi

Makale Gönderim Tarihi
05. 04. 2023

Makale Kabul Tarihi
25. 05. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Hüseyin Serdar Karagözlü, Halit Yaylacı, Esra Yaylacı, "Vince Brewton'un Bakış Açısından Tarih Ve Edebiyat Teorileri", *Tarih Burada Dergisi*, Yıl: 1, (2023), Sayı: 1, ss. 183-201.

Apa: Hüseyin Serdar Karagözlü, Halit Yaylacı, Esra Yaylacı, "Vince Brewton'un Bakış Açısından Tarih Ve Edebiyat Teorileri", *Tarih Burada Dergisi*, Yıl:1, Sayı: 1, ss. 183-201.

Özet

Günümüzde Edebiyat teorileri hakkında pek çok bilgi olmasına rağmen modern dünyada gelişen edebiyat teorilerinin çok azının bilindiği bir ülkede ve bilim çevresinde yaşadığımız gerçeği, Edebi konulardaki bütün yetkinliğimize rağmen gün gibi ortadadır. Ülkemizde yetişmiş büyük Edebiyatçılara rağmen postmodern edebiyat akımı her konuda büyük toplulukları peşinden sürüklerken, Türkiye'deki edebiyatçılar henüz Queer Teorisi gibi bazı teoriler hakkında pek bir bilgi bulunmamaktadır. Kuzey Alabama Üniversitesi'nden mezun olan Vince Brewton ülkemiz edebiyatçılarının bu eksik yönünü ortaya koyarcasına bütün Edebiyat teorilerini bir çatı altında toplamayı başarmış ve modern dünyada yeni yeni gelişen teorilerin varlığına da işaret etmiştir.

Bu çalışmada Vince Brewton'un kaleminden modern dünyada çokça kullanılan Edebiyat teorilerinin ne olduğu ve hangi şartlarda ortaya çıktıklarını görmemiz mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Brewton, Queer, Edebiyat, Teori, Postmodern.

Abstract

Despite the fact that there is a lot of information about literary theories today, the fact that we live in a country and science environment where very few of the developing literary theories in the modern world are known, is clear as day despite all our competence in literary matters. Despite the great literati who have been trained in our country, the postmodern literary movement has been following large groups in every subject, while the literati in Turkey do not have much information about some theories such as Queer Theory yet. Vince Brewton, who graduated from the University of Northern Alabama, has managed to gather all literary theories under one roof, as if revealing this shortcoming of our country's literati, and pointed out the existence of newly developing theories in the modern world.

In this study, it will be possible to see what the literary theories, which are widely used in the modern world, from the pen of Vince Brewton, and under what conditions they emerged.

Keywords: Brewton, Queer, Literature, Theory, Postmodern.

* Özbuğay Ortaokulu Müdür Yardımcısı, 31azo42@gmail.com, Orcid: 0000-0003-3993-2692

** Ankara Çankaya İlçe MEM Fen Bilimleri Öğretmeni, mardalaylaci@hotmail.com, Orcid: 0000-0002-7525-3999

*** Ankara Çankaya Sınıf Öğretmeni, esrayaylaci78@hotmail.com, Orcid: 0000-0001-6119-7386

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Giriş

University of North Alabama’da eğitimini tamamlayan Vince Brewton’un “Literary Theory” adlı makalesi üzerinden hazırlanan bu çalışma, makalenin özet bir çevirisini içermektedir. Vince Brewton’un edebiyat teorileri hakkında ileri sürdüğü fikirler göz önüne alındığında bilinenden çok daha fazla teorinin var olduğu dikkat çekmektedir.

Bu teorilerden "Queer Teorisi" gibi bazı teoriler, "Yapısöküm" gibi diğer edebiyat teorileri içerisinde olmakla beraber, alan üzerindeki etkileri sürdürmektedir. "Geleneksel edebiyat eleştirisi", "Yeni Eleştiri" ve "Yapısalcılık" edebiyat çalışmalarının nesnel bir bilgi birikimine sahip olunduğu görüşünü desteklemektedir ve bu bakımından birbiriyle benzer özellikler taşımaktadırlar. Diğer edebiyat teorisi okulları, farklı derecelerde, edebiyat çalışmalarının nesnel bakış açısını ciddi şekilde sorgulayan postmodern bir dil ve gerçeklik görüşünü benimsemişlerdir. Bu yönüyle bu teoriler birbirlerini dışlamazlar. Ancak bu yüzyılın edebiyat teorileri arasındaki en temel eğilimleri de bu teoriler temsil ederler¹.

Edebiyat Teorisi Nedir?

Vince Brewton’a göre "Edebiyat teorisi", edebiyatın pratik okumasında kullandığımız fikirler ve yöntemler bütünüdür. Edebiyat kuramı derken, bir edebiyat eserinin anlamına değil, edebiyatın ne anlama gelebileceğini ortaya koyan kuramlara atıfta bulunmaktadır. Edebiyat teorisi, edebiyatı anlamaya çalıştığımız araçların, temel ilkelerinin bir tanımıdır. Tüm edebi yorumlar teoride bir temele dayanır, ancak çok farklı türden eleştirel faaliyetler için bir gerekçe olarak hizmet edebilirler. Yazar ve eser arasındaki ilişkiyi formüle eden edebiyat teorisi, hem yazarın biyografisi açısından hem de metinlerdeki tematik varlıklarının bir analizi açısından ırk, sınıf ve cinsiyetin önemini geliştirir. Edebiyat teorisi, tarihsel bağlamın yorumlamadaki rolünün yanı sıra metnin dilbilimsel ve bilinçdışı unsurlarının alaka düzeyini anlamak için çeşitli yaklaşımlar sunar. Edebiyat teorisyenleri, romanın ve kısa öykünün daha yeni ortaya çıkışına ek olarak farklı türlerin -anlatı, dramatik, lirik- tarihini ve evrimini incelerken aynı zamanda edebi yapının biçimsel öğelerinin önemini de araştırır. Son olarak, son yıllarda edebiyat kuramı, metnin bireysel bir yazardan çok bir kültürün ürünü olma derecesini ve dolayısıyla bu metinlerin kültürü yaratmaya nasıl yardımcı olduğunu

¹ Vince Brewton, “Literary Theory”, s. 3, <https://books-library.net/files/books-library.online-12311417Wu7T0.pdf>

açıklamaya çalışmaktadır.

Kültürel Açından Edebiyat Teorisi

Bazen "eleştirel teori" veya "teori" olarak adlandırılan ve şimdi edebiyat çalışmaları disiplini içinde "kültürel teori"ye dönüşen "edebiyat teorisi", eserin dayandığı kavramlar ve entelektüel varsayımlar kümesi olarak anlaşılabilir. Edebi metinleri açıklamak veya yorumlamak. Edebiyat teorisi, edebi metinlerin dâhili analizinden veya çoklu yorumlama durumlarında uygulanabilen metnin dışındaki bilgilerden türetilen herhangi bir ilkeye atıfta bulunur. Edebiyatla ilgili tüm eleştirel uygulamalar, en az iki şekilde fikirlerin altında yatan bir yapıya bağlıdır: teori, eleştirinin konusunu oluşturan şeye -"edebi olana"- ve eleştirel pratiğin özel amaçlarına, yani yorumlama eyleminin kendisine bir gerekçe sağlar. Örneğin, Kral Oedipus'un "birliğinden" söz etmek, açıkça Aristoteles'in poetika üzerine teorik açıklamalarına başvurur². Chinua Achebe gibi, Joseph Conrad'ın The Heart of Darkness'ın tasvir ettiği Afrikalılara tam bir insanlık bahşetmek konusunda başarısız olduğunu iddia etmek, bir sömürü ve ırkçılık tarihini varsayan postkolonyal bir edebiyat teorisi tarafından şekillendirilen bir bakış açısıdır. The Awakening'de Edna Pontellier'in zirveye ulaşan boğulmasını bir intihar olarak açıklayan eleştirmenler, genellikle destekleyici bir feminist ve toplumsal cinsiyet teorisi mimarisine başvururlar. Edebi bir eserin eleştirisini mümkün kılan fikirlerin yapısı, eleştirmen tarafından kabul edilebilir veya edilmeyebilir ve edebiyat teorisinin akademik edebiyat bilimleri disiplini içindeki konumu gelişmeye devam eder. Edebiyat teorisi ve edebi yorumlamanın resmi pratiği, felsefe tarihi ile paralel ancak daha az bilinen bir yol izler ve en azından Platon'a kadar uzanan tarihsel kayıtlarda açıkça görülür³.

Cratylus, kelimelerin ve onların atıfta buldukları şeylerin ilişkisi üzerine bir Platon'un meditasyonunu içerir. Platon'un anlamlandırma hakkındaki şüpheciliği, yani kelimelerin anlamlarıyla hiçbir etimolojik ilişki taşımadığı, ancak keyfi olarak "dayatıldığı" şeklindeki şüpheciliği, yirminci yüzyılda hem "Yapısalcılık" hem de "Postyapısalcılık" için merkezi bir ilgi haline gelir. Bununla birlikte, kelimelerin ve görüntülerin nesnel bir gerçekliğe atıfta bulunduğu fikri olan "referans"a olan ısrarlı inanç, Batı tarihinin büyük bir bölümünde edebi temsil teorilerine epistemolojik (yani bilgi teorileriyle ilgili) destek

² Brewton, a.g.m., s. 1.

³ Brewton, a.g.m., s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

sağlamıştır. On dokuzuncu yüzyıla kadar Art, Shakespeare'in deyimiyle "doğaya bir ayna" tuttu ve gözlemciden bağımsız, nesnel olarak gerçek bir dünyayı sadakatle kaydetti⁴.

Modern edebiyat teorisi, on dokuzuncu yüzyılda Avrupa'da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Edebiyat teorisinin en eski gelişmelerinden birinde, Alman "yüksek eleştirisi" İncil metinlerini geleneksel kutsal metin yorumundan kopan radikal bir tarihselleştirmeye tabi tuttu. "Daha yüksek" veya "kaynak eleştirisi", İncil'deki masalları diğer kültürlerden karşılaştırılabilir anlatıların ışığında analiz etti bu, yirminci yüzyıl teorisinin, özellikle "Yapısalcılık" ve "Yeni Tarihselcilik" olmak üzere bazı yöntem ve ruhunu öngören bir yaklaşımdı. Fransa'da ünlü edebiyat eleştirmeni Charles Augustin Saint Beuve, bir edebiyat eserinin tamamıyla biyografiyle açıklanabileceğini savunurken, romancı Marcel Proust, hayatını Saint Beuve'ü çürütmeye adanmış devasa bir anlatıda, bu eserin ayrıntılarının gizli olduğunu ileri süren sanatçının hayatı sanat eserinde tamamen dönüşmüştür. Belki de edebiyat kuramı üzerindeki en büyük etki on dokuzuncu yüzyılda Friedrich Nietzsche'nin derin epistemolojik şüphesinden geldi: O, "olgular, yorumlanmadan gerçek değildir" dedi. Nietzsche'nin bilgi eleştirisinin edebiyat çalışmaları üzerinde derin bir etkisi oldu ve henüz geçmemiş olan yoğun bir edebiyat kuramlaştırması çağının başlamasına yardımcı oldu⁵.

Yunanca "theoria"dan gelen "teori" teriminin etimolojisine dikkat çekmek, edebiyata kuramsal yaklaşımların kısmi doğası konusunda bizi uyarır. "Theoria", Yunan sahnesinin bir görünümünü veya perspektifini belirtir. Spesifik teoriler genellikle edebiyatı anlamak için eksiksiz bir sistem sunduğunu iddia etse de, edebiyat teorisinin tam olarak sunduğu şey budur. Teorinin şu anki durumu öyledir ki, birbiriyle örtüşen birçok etki alanı vardır ve eski teori okulları, artık önceki üstünlüklerine sahip olmasalar da, bütün üzerinde bir etkiye sahip olmaya devam ederler. Bir zamanlar yaygın olarak kabul edilen, edebiyatın insan deneyiminde anlamlı ve yüceltici olan her şeyin deposu olduğu şeklindeki (örtük bir teori), Britanya'daki Leavis Okulu tarafından savunulan bir görüş, artık ismen kabul edilmese de temel bir gerekçe olmaya devam ediyor. Amerikan üniversitelerinin mevcut yapısı ve liberal sanatlar müfredatı için⁶. "Yapısöküm" anı geçmiş olabilir, ancak işaretlerin (belirli bir durumda kullanıldığında bir kelimenin ne anlama geldiğini özel olarak belirleyemeyeceğimiz) ve dolayısıyla metinlerin belirsizliği üzerindeki vurgu önemini koruyor. Pek çok eleştirmen

⁴ Brewton, a.g.m., s. 1-2.

⁵ Brewton, a.g.m., s. 2.

⁶ Brewton, a.g.m., s. 2.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

"feminist" etiketini benimsemeyebilir, ancak toplumsal cinsiyetin sosyal bir yapı olduğu, içgörülerini ayırt eden teorik feminizmlerden biri olduğu önermesi, artık birkaç teorik perspektifte aksiyomatiktir⁷.

Edebiyat teorisi her zaman metnin dışındaki bir dünya anlayışını ima etmiş veya doğrudan ifade etmiş olsa da, yirminci yüzyılda üç hareket -Frankfurt Okulu'nun "Marksist teorisi", "Feminizm" ve "Postmodernizm"- edebiyat çalışmaları alanını açtı. daha geniş bir sorgulama alanına Edebiyata Marksist yaklaşımlar, kültürün birincil ekonomik ve sosyal temellerinin anlaşılmasını gerektirir çünkü Marksist estetik teori, sanat eserini doğrudan veya dolaylı olarak toplumun temel yapısının bir ürünü olarak görür. Feminist düşünce ve pratik, edebiyat üretimini ve edebi temsili, kadının tarihteki rolüne ilişkin tüm toplumsal ve kültürel oluşumları içine alan bir çerçevede inceler⁸.

Postmodern düşünce hem estetik hem de epistemolojik yönlerden oluşur. Sanatta postmodernizm, referanssız, çizgisel olmayan, soyut biçimlere doğru bir harekettir. Yüksek derecede kendine gönderme ve geleneksel olarak sanatı yöneten kategorilerin ve geleneklerin çöküşü anlamına gelir. Postmodern düşünce, tarihin, bilimin, felsefenin ve ekonomik ve cinsel yeniden üretimin sözde üst-anlatılarının ciddi biçimde sorgulanmasına yol açmıştır. Postmodernite altında, tüm bilgiler, tarihsel kendi kendine yeten anlayış sistemleri içinde "inşa edilmiş" olarak görülmeye başlanmıştır. Marksist, feminist ve postmodern düşünce, tüm insan söylemlerinin (yani iç içe geçmiş dil ve bilgi alanlarının) edebiyat teorisyeni tarafından analiz konusu olarak dahil edilmesini sağlamıştır. Edebiyat kuramı, temel kavrayışları için genellikle edebiyat dışındaki disiplinlerden (dilbilimsel, antropolojik, psikanalitik ve felsefi) yararlanan çeşitli postyapısalcı ve postmodern teorileri kullanarak, kültürel kuramın disiplinler arası bir bütünü haline gelmiştir. İnsan toplumlarının ve bilgisinin şu ya da bu biçimdeki metinlerden oluştuğunu kendisine öncü seçen kültürel teori (iyi ya da kötü) şimdi çeşitli metinlere uygulanıyor ve insanlık durumunu araştırmak için en önde gelen model olmayı hırsla üstleniyor⁹.

Geleneksel Edebiyat Eleştirisi

Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yeni Eleştiri"nin yükselişinden önceki akademik

⁷ Brewton, a.g.m., s. 2.

⁸ Brewton, a.g.m., s. 2.

⁹ Brewton, a.g.m., s. 2-3.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

edebiyat eleştirisi, geleneksel edebiyat tarihini uygulama eğilimindeydi: etkiyi izlemek, edebi dönemlerdeki büyük yazarların kanonunu oluşturmak ve metin içindeki tarihsel bağlamı ve imaları netleştirmek. Edebi biyografi, akademinin içinde ve dışında önemli bir yorumlama yöntemi ve hala da öyledir İngiltere'deki Leavis Okulu'ndan farklı olmayan ahlaki eleştiri versiyonları ve estetik (örneğin tür çalışmaları) eleştirisi de genellikle etkili edebi uygulamalardı. Belki de geleneksel edebiyat eleştirisinin temel birleştirici özelliği, hem edebi kanon (yani, tüm eğitimli kişilerin okuması gereken kitaplar) hem de edebiyatın amaç ve amaçları konusunda akademi içindeki fikir birliğiydi. Edebiyatın ne olduğu, neden edebiyat okuduğumuz ve ne okuduğumuz, edebiyat teorisindeki sonraki hareketlerin gündeme getireceği sorulardı¹⁰.

Formalizm ve Yeni Eleştiri

"Biçimcilik", adından da anlaşılacağı gibi, edebi biçimi ve metin içindeki edebi araçların incelenmesini vurgulayan yorumlayıcı bir yaklaşımdır. Formalistlerin çalışmaları, "Yapısalcılık" ve diğer anlatı teorilerindeki sonraki gelişmeler üzerinde genel bir etkiye sahipti. "Yapısalcılık" gibi "Biçimcilik" de edebi eseri oluşturan motiflerin, araçların, tekniklerin ve diğer "işlevlerin" nesnel analizi yoluyla edebiyat çalışmasını bilimsel bir temele oturtmaya çalıştı. Formalistler, metinlerin edebiliğine, edebi yazıları diğer yazı türlerinden ayıran niteliklere büyük önem verdiler. Formalistler için ne yazar ne de bağlam esastır konuşan anlatıydı, örneğin anlamı olan "kahraman işlevi". Biçim, içerikti. Bir olay örgüsü aracı veya anlatım stratejisi, nasıl işlediği açısından incelendi ve diğer edebi eserlerde nasıl işlediğiyle karşılaştırıldı. Rus Formalist eleştirmenler arasında muhtemelen en iyi bilinenleri Roman Jakobson ve Viktor Shklovsky'dir¹¹.

Biçimcilerin edebiyatın amacının "taşları daha taş hale getirmek" olduğu şeklindeki atasözü, onların edebilik anlayışlarını güzel bir şekilde ifade eder. "Biçimcilik" belki de en iyi bilineni Shklovsky'nin "yabancılaştırma" kavramıdır. Sıradan deneyimin rutini, diye iddia etti Shklovsky, varoluş nesnelere benzersizliğini ve özgünlüğünü görünmez kıldı. Edebi dil, kısmen dil olarak dikkati kendine çekerek, okuyucuyu tanıdık olandan uzaklaştırdı ve günlük yaşam deneyimini tazeledi. Geleneksel yöntemlerden bir kopuşa işaret edecek şekilde

¹⁰ Brewton, a.g.m., s. 3.

¹¹ Brewton, a.g.m., s. 3.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

tanımlanan “Yeni Eleştiri”, 1930’lar ve 40’larda Amerikan üniversitesinin bir ürünüydü. “Yeni Eleştiri”, tıpkı Fransız pedagojik ilkesi “explication du texte” gibi, metnin yakından okunmasını vurguladı. Bir okuma stratejisi olarak “Yeni Eleştiri”, edebiyat eserini tarihsel bağlamdan bağımsız estetik bir nesne ve sanatçının birleşik duyarlılığını yansıtan birleşik bir bütün olarak gördü¹². TS Eliot, hareketle açıkça ilişkilendirilmese de, John Donne ve Eliot’ın tam bir düşünce ve duygu bütünleşmesi yaşadığına inandığı metafizik şairler üzerine yazdığı denemelerde benzer bir eleştirel-estetik felsefeyi ifade etti. Cleanth Brooks, John Crowe Ransom, Robert Penn Warren ve W.K. Wimsatt, Yeni Eleştirel uygulamaya çok uygun bir tür olan metafizik şairlere ve genel olarak şiire benzer bir odak noktası yerleştirdi. “Yeni Eleştiri” edebiyat araştırmalarına daha büyük bir entelektüel titizlik getirmeyi amaçlıyor, kendisini yalnızca metnin ve diğerlerinin yanı sıra paradoks, muğlaklık, ironi ve metaforun biçimsel yapılarının dikkatli bir şekilde incelenmesiyle sınırlıyordu. “Yeni Eleştiri”, şiir okumalarının okuyucular üzerinde insancılaştırıcı bir etki yaratacağı ve böylece modern, endüstriyel yaşamın yabancılaştırıcı eğilimlerine karşı koyacağı inancıyla ateşlendi. Bu bağlamda “Yeni Eleştiri”, manifestosu I’ll Take My Stand’da iki Yeni Eleştirmen, Ransom ve Warren’ın makalelerini içeren Güney Tarım hareketiyle yakınlık taşır. Belki de “Yeni Eleştiri”nin kalıcı mirası, sayfadaki şiirin sözel dokusunun edebi çalışmanın birincil nesnesi olmaya devam ettiği üniversite sınıflarında bulunabilir¹³.

Marksizm ve Eleştirel Teori

Marksist edebiyat teorileri, sınıf çatışmasının temsiline ve sınıf ayrımlarının edebiyat aracılığıyla güçlendirilmesine odaklanma eğilimindedir. Marksist teorisyenler geleneksel edebi analiz tekniklerini kullanırlar, ancak estetik kaygıları edebiyatın nihai toplumsal ve politik anlamlarına tabi kılarlar. Marksist teorisyenler genellikle işçi sınıfına sempati duyan yazarları ve çalışmalarını kapitalist toplumlarda bulunan ekonomik eşitliklere meydan okuyan yazarları savunur. Marksizmin bütünleştirici ruhuna uygun olarak, Marksist paradigmadan doğan edebiyat kuramları, yalnızca ekonomik üretim ile edebiyat arasındaki ilişkiyi değil, tüm kültürel üretimi de anlamının yeni yollarını aramışlardır. Marksist toplum ve tarih analizleri, edebiyat teorisi ve pratik eleştiri üzerinde, özellikle de “Yeni Tarihselcilik” ve “Kültürel

¹² Brewton, a.g.m., s. 4.

¹³ Brewton, a.g.m., s. 4.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Materyalizm'in gelişiminde derin bir etkiye sahip olmuştur¹⁴.

Macar teorisyen Georg Lukacs, tarihsel materyalizm ile edebi biçim, özellikle de gerçekçilik ve tarihsel roman arasındaki ilişkinin anlaşılmasına katkıda bulunmuştur. Walter Benjamin, estetik ve sanat eserinin yeniden üretimi üzerine yaptığı çalışmalarda çalışmalarında yeni bir çığır açmıştır. Aralarında Max Horkheimer, Theodor Adorno ve Herbert Marcuse'nin de bulunduğu Frankfurt Okulu filozofları, Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ettikten sonra, Marksist kültür değerlendirmelerinin Amerikan akademik yaşamının ana akımına girmesinde kilit bir rol oynadılar. Bu düşünürler, kurucu bileşenlerinden biri ileri kapitalist kültürde aklın araçsal kullanımının eleştirisi olan "Eleştirel teori" olarak bilinen şeyle ilişkilendirildi. "Eleştirel teori", Avrupa'nın yüksek kültürel mirası ile kapitalist toplumlar tarafından bir tahakküm aracı olarak üretilen kitle kültürü arasında bir ayrım yaptı. "Eleştirel teori", caz, Hollywood filmi, reklamcılık gibi kitlesel kültürel biçimlerin yapısında fabrika ve işyeri yapısının bir kopyası görür. Gelişmiş kapitalist toplumlarda yaratıcılık ve kültürel üretim, her zaman, duysal uyarım ve tanınabilir klişe gerektiren ve sürekli düşünme eğilimini bastıran bir ekonomik sistemin eğlence ihtiyaçları tarafından zaten seçilmişti¹⁵.

Frankfurt Okulu'ndan bu yana edebiyat teorisi üzerindeki başlıca Marksist etkiler, Büyük Britanya'da Raymond Williams ve Terry Eagleton ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Frank Lentricchia ve Fredric Jameson olmuştur. Williams, Büyük Britanya'daki Yeni Sol siyasi hareket ve "Kültürel Materyalizm'in gelişimi ve 1960'larda Birmingham Üniversitesi'nin Çağdaş Kültürel Çalışmalar Merkezi'nde ortaya çıkan Kültürel Çalışmalar Hareketi ile ilişkilidir. Eagleton, hem Marksist bir teorisyen hem de geniş çapta okunan genel bakışı Literary Theory aracılığıyla teoriyi yaygınlaştıran biri olarak bilinir. Lentricchia da aynı şekilde, Yeni Eleştiriden Sonra adlı teorideki eğilimleri açıklayarak etkili oldu. Jameson, hem Marksist kültür teorileri üzerindeki etkisiyle hem de teorik postmodernizmin önde gelen figürlerinden biri olarak konumuyla tanınan, daha çeşitli bir teorisyendir. Jameson'ın tüketim kültürü, mimarlık, film, edebiyat ve diğer alanlardaki çalışmaları, Marksist ve postmodern kültürel teori alanında yer alan disiplinler sınırların çöküşünü simgeliyor. Jameson'ın çalışması, geç kapitalizmin yapısal özelliklerinin - özellikle de tüm kültürün meta biçimine dönüşmesinin - artık tüm iletişim yollarımıza nasıl derinden gömülü olduğunu araştırıyor¹⁶.

¹⁴ Brewton, a.g.m., s. 4.

¹⁵ Brewton, a.g.m., s. 4-5.

¹⁶ Brewton, a.g.m., s. 5.

Yapısalcılık ve Postyapısalcılık

"Yeni Eleştiri" gibi, "Yapısalcılık" da edebiyat arařtırmalarına analiz için bir dizi nesnel ölçüt ve yeni bir entelektüel titizlik getirmeye çalıştı. "Yapısalcılık", "Biçimcilik" in bir uzantısı olarak görülebilir, çünkü hem "Yapısalcılık" hem de "Biçimcilik" dikkatlerini sosyal veya tarihsel içerikten çok edebi biçim (yani yapı) meselelerine adanmışlardır ve her iki düşünce yapısının da edebiyat incelemesini bilimsel, nesnel bir temele oturtmayı amaçladığını. "Yapısalcılık" başlangıçta İsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure'ün fikirlerine dayanıyordu. Platon gibi Saussure de göstereni (sözcükler, işaretler, semboller) gelişigüzel ve atıfta bulunduğu kavramla, gösterilenle ilişkisiz olarak görüyordu. Belirli bir toplumun dili ve işaretleri kullanma biçiminde anlam, dilin birimleri arasındaki bir "farklılıklar" sistemi tarafından oluşturulmuştur. Belirli anlamlar, anlamın kendisini mümkün kılan, genellikle "sözlü söz" yerine "dil" vurgusu olarak ifade edilen, anlamlandırmanın altında yatan yapılardan daha az ilgi çekiciydi. "Yapısalcılık", gerçek dillerin veya anlamlandırma sistemlerinin kodunu çözmek için kullanılan bir üst dil, diller hakkında bir dil olacaktı. "Biçimci" nin işi Roman Jakobson "Yapısalcı" düşünceye katkıda bulundu ve daha önde gelen Yapısalcılar arasında antropolojide Claude Levi-Strauss, Tzvetan Todorov, A.J. Greimas, Gerard Genette ve Barthes¹⁷.

Filozof Roland Barthes, "Yapısalcılık" ve "Postyapısalcılık" arasındaki ayrım da önemli bir figür olduğunu kanıtladı. "Postyapısalcılık" teorik bir hareket olarak selefine göre daha az birleşiktir gerçekten de savunucularının yapısöküm terimiyle bilinen çalışmaları, söylem tutarlılığı olasılığını veya dilin iletişim kurma kapasitesini sorgulamaktadır. "Yapısöküm", Göstergebilim kuramı ("Yapısalcılık", Amerika'da "Okuyucu tepki kuramı" ("Avrupa'da "Alımlama kuramı") ile yakın bağlantıları olan göstergeler üzerine bir çalışma) ve psikanalistler Jacques Lacan ve Julia Kristeva tarafından bildirilen "Cinsiyet kuramı", "Postyapısalcılık" bayrağı altına yerleştirilebilecek araştırma alanları. "Postyapısalcılıkta" olduğu gibi gösteren ve gösterilenin her ikisi de kültürel kavramlarsa, ampirik olarak doğrulanabilir bir gerçekliğe gönderme artık dil tarafından garanti edilemez. "Yapısöküm" şunu öne sürer: bu referans kaybı, sonsuz bir anlam ertelemesine, diğer gösterenlerin anlamlarını korumalarını sağlayacak bir dayanak yeri veya nihai göstereni olmayan dil

¹⁷ Brewton, a.g.m., s. 5.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

birimleri arasında bir farklılıklar sistemine neden olur. "Yapısökümün" en önemli kuramcısı Jacques Derrida, hiçbir sabit, istikrarlı anlamın mümkün olmadığı bir tür serbest anlamlandırma oyununa işaret ederek, "Metnin dışına çıkmak yoktur" iddiasında bulunmuştur¹⁸.

Amerika'da "Postyapısalcılık" başlangıçta bir grup Yale akademisyeni, Yale "Yapısöküm" Okulu ile özdeşleştirildi: J. Hillis Miller, Geoffrey Hartmann ve Paul de Man. "Yapısöküm"den sonraki anda, entelektüel özelliklerin bir kısmını paylaşan diğer eğilimler

"Postyapısalcılığın" eğilimleri, Stanley Fish, Jane Tompkins ve Wolfgang Iser'in "Okuyucu tepkisi" teorilerini içerecektir. Sigmund Freud'un çalışmasının güncellenmiş hali olan Lacancı psikanaliz, "Postyapısalcılık"ı edebiyat kuramı için başka sonuçlarla birlikte insan özneye kadar genişletir. Lacan'a göre sabit, istikrarlı benlik Romantik bir kurgudur "Yapısöküm"deki metin gibi benlik, işaretler, görsel semboller, dil vb. ile karşılaşmamızın bıraktığı merkezi olmayan bir iz yığıdır. Lacan'a göre benlik dil tarafından oluşturulur bu dil, asla birinin değil, her zaman bir başkasının dilidir. , her zaman kullanımda. Barthes, Yazarın "ölümüne" ilişkin ünlü bildirisinde bu düşünce akımlarını uygular: "Yazmak, her sesin, her menşe noktasının yok edilmesidir" ve benzer bir "Postyapısalcı" görüşü Reader'a da uygular: "okuyucu" tarihsiz, biyografisiz, psikolojisiz o sadece yazılı metni oluşturan tüm izleri tek bir alanda bir arada tutan kişidir."¹⁹

Michel Foucault, fikirleri postyapısalcı edebiyat kuramının büyük bölümünü bilgilendiren Barthes gibi başka bir filozoftur. Foucault, bilginin somut tarihsel durumlarda söylem biçiminde inşa edildiğine dair postmodern perspektifin gelişmesinde kritik bir rol oynadı bilgi söylemle iletmez, ancak söylemin kendisidir, ancak metinsel olarak karşılaşılabılır. Nietzsche'nin izinden giden Foucault, "soykütükleri" olarak adlandırdığı şeyi gerçekleştirir, bir grubun bir başkası üzerindeki tahakkümünü "doğal" gösteren ideolojileri ortaya çıkarmak için iktidar ve bilginin kabul edilmemiş işleyişini yapıbozuma uğratmaya çalışır. Foucauldian söylem ve iktidar araştırmaları, tarihe yeni bir bakış açısı ve "Yeni Tarihselcilik" olarak bilinen metinsel çalışmalar yapmak için entelektüel itici gücün çoğunu sağlayacaktır²⁰.

¹⁸ Brewton, a.g.m., s. 5-6.

¹⁹ Brewton, a.g.m., s. 6.

²⁰ Brewton, a.g.m., s. 6.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Yeni Tarihselcilik ve Kültürel Materyalizm

Stephen Greenblatt tarafından ortaya atılan bir terim olan "Yeni Tarihselcilik", büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki erken modern edebiyatın incelenmesiyle başlayan bir teorik ve yorumlayıcı uygulamalar bütünüdür. Amerika'daki "Yeni Tarihselcilik", Britanya'daki "Kültürel Materyalizm" teorisyenleri tarafından bir şekilde önceden tahmin edilmişti önde gelen savunucularının sözleriyle, Raymond Williams, "oldukça merkezi bir şekilde yazı da dahil olmak üzere, tüm anlamlandırma biçimlerinin analizini bunların üretiminin fiili araçları ve koşulları." Hem "Yeni Tarihselcilik" hem de "Kültürel Materyalizm", edebi metinleri tarihsel olarak anlamaya çalışır ve "Yeni Eleştiri", "Yapısalcılık" ve "Yapısöküm" dahil olmak üzere önceki edebi çalışmaların biçimselleştirici etkisini reddeder ve tarihsel ve sosyal bağlama yalnızca ikincil önem verir. "Yeni Tarihselcilik"e göre, edebi ve edebi olmayan metinlerin dolaşımı, bir kültür içinde toplumsal güç ilişkileri üretir. Yeni Tarihselci düşünce, edebiyat araştırmalarındaki geleneksel tarihselcilikten birkaç önemli yönden farklıdır. Geleneksel tarihselciliğin tarafsız sorgulama öncülünü reddeden "Yeni Tarihselcilik", tarihsel değer yargılarında bulunmanın gerekliliğini kabul eder. "Yeni Tarihselcilik"e göre, geçmişin metinsel tarihini yalnızca, bugünün metinselliği ve kaygılarıyla "gömülü" olduğu için bilebiliriz. Metin ve bağlam, Yeni Tarihselci uygulamada daha az net bir şekilde farklıdır. Edebi ve edebi olmayan metinler, "büyük" edebiyat ve popüler edebiyat arasındaki geleneksel ayrımlar da temelden sorgulanır. "Yeni Tarihselci" için, tüm ifade eylemleri bir kültürün maddi koşullarına gömülüdür. Metinler, özellikle ideoloji ürettikleri ve gücü ya da yıkmayı temsil ettikleri için ekonomik ve toplumsal gerçekleri nasıl ortaya koydukları açısından incelenir. 1980'lerin ortaya çıkmakta olan Avrupa sosyal tarihinin çoğu gibi, "Yeni Tarihselcilik" de marjinal/marjinalleştirilmiş grupların ve normatif olmayan davranışların -büyücülük, kadın kıyafeti giyme, köylü isyanları ve şeytan çıkarma ayinleri- temsillerine özel bir ilgi gösterir. yıkıcı alternatifleri temsil etme gücü, Kendini meşrulaştırmak için Öteki²¹.

"Yeni Tarihselcilik" in bir başka önemli mucidi ve savunucusu olan Louis Montrose, hareketin temel bir aksiyomunu "tarihin metinselliğine ve metinlerin tarihselliğine" yönelik entelektüel bir inanç olarak tanımlar. "Yeni Tarihselcilik", Levi-Strauss'un çalışmalarından,

²¹ Brewton, a.g.m., s. 6-7.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

özellikle de onun "kendi kendini düzenleyen bir sistem" olarak kültür kavramından yararlanır. Gücün her yerde hazır ve nazır olduğu ve devlet ya da ekonomik güçle eşitlenemeyeceği şeklindeki Foucauld öncülü ve Gramsci'nin "hegemonya" anlayışı, yani tahakkümün genellikle güçten ziyade kültürel olarak düzenlenmiş rıza yoluyla elde edildiği, "Yeni Tarihselci" perspektifin kritik dayanaklarıdır. . Mikhail Bakhtin'in karnaval üzerine çalışmasının çevirisi, "Yeni Tarihselcilik" ve "Kültürel Materyalizm" in yükselişiyle aynı zamana denk geldi ve Peter Stallybrass ve Jonathan Dollimore gibi diğer etki teorisyenlerinin çalışmalarında bir miras bıraktı. 1980'lerdeki yükseliş döneminde, "Yeni Tarihselcilik", her zaman baskın söylemler tarafından tercih edilen karşı-kültürel ifade tasviri nedeniyle siyasi soldan eleştiri aldı. Aynı şekilde, "Yeni Tarihselcilik" in "edebiyat" ve biçimsel edebi kaygılara vurgu yapmaması, geleneksel edebiyat bilim adamlarının küçümsemesine neden oldu. Bununla birlikte, "Yeni Tarihselcilik", beşeri bilimlerde ve genişletilmiş edebiyat araştırmaları anlayışında büyük bir etkiye sahip olmaya devam ediyor²².

Etnik Çalışmalar ve Postkolonyal Eleştiri

Bazen "Azınlık Çalışmaları" olarak anılan "Etnik Araştırmalar"ın, son dört yüzyılda ister dış (imparatorluk) ister iç (kölelik) olsun, Avrupa-Amerikan emperyalizmi ve sömürgeleştirmesinde "Sömürge Sonrası Eleştiri" ile açık bir tarihsel ilişkisi vardır. Tanınabilir etnik gruplara yöneliktir: Afrikalı ve Afro-Amerikalı, Çinli, Hindistan'ın madun halkları, İrlandalı, Latin, Kızılderili ve Filipinli, diğerleri arasında. "Etni Çalışmaları" genel olarak, ya marjinalize edilmiş ya da baskın bir kültüre tabi bir konumda bulunan tanımlanabilir etnik gruplar tarafından üretilen sanat ve edebiyatla ilgilenir. "Postkolonyal Eleştiri", sömürgecilik sonrası dönemde sömürgeciler ile sömürgeleştirilenler arasındaki ilişkileri araştırır. Her ne kadar iki alan giderek daha fazla kesişme noktaları bulsa da -örneğin çan kancalarının işi- ve her ikisi de aktivist entelektüel girişimler olsa da, "Etnik Çalışmalar ve "Postkolonyal Eleştiri" tarih ve fikirlerinde önemli farklılıklara sahiptir²³.

"Etnik Çalışmalar" Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'deki edebiyat çalışmaları üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur. W.E.B. Dubois, "çifte bilinç" kavramı, hem "Amerikalı" hem de "Zenci"yi içeren ikili bir kimlik aracılığıyla Afrikalı Amerikalıların

²² Brewton, a.g.m., s. 7.

²³ Brewton, a.g.m., s. 7.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

baskın beyaz kültür içindeki konumunu kuramsallaştırmaya yönelik erken bir girişim buluyoruz. Dubois ve ondan sonraki teorisyenler, bu çifte deneyimin hem kimliği nasıl yarattığını hem de kültürde kendini nasıl açığa vurduğunu anlamaya çalışırlar²⁴.

Afro-Karayipli ve Afrikalı yazarlar—Aime Cesaire, Frantz Fanon, Chinua Achebe—etnik edebi faaliyetin bazen bastırılmış veya gizli kalmış geleneklerini araştırırken, hem de etnik edebiyata dair temsillerin bir eleştirisini sunan etnik eleştiri teori ve pratiğine önemli erken katkılarda bulundular. çoğunluk kültürü içinde bulunan etnik kimlik. Etnik ve azınlık edebiyat teorisi, açık ırksal baskının tarihsel koşullarında kültürel kimliğin bireysel kimlikle ilişkisini vurgular. Daha yakın zamanlarda, Henry Louis Gates, Toni Morrison ve Kwame Anthony Appiah gibi akademisyenler ve yazarlar, Avrupa merkezli paradigmalardan (yani düşünce yapılarından) türetilen teorik modellerin azınlık edebiyat eserlerine uygulanmasının doğasında var olan sorunlara dikkat çekmişlerdir. Aynı zamanda, tarihsel olarak baskın kültürler tarafından marjinalize edilmiş ırk gruplarının yerel (ortak konuşma) geleneklerini anlamak için yeni yorumlayıcı stratejiler keşfetmek²⁵.

Postkolonyalizmin tarihsel durumunu araştıran ilk yazar olmasa da, Filistinli edebiyat teorisyeni Edward Said'in Oryantalizm kitabının Batı'da açıkça "Postkolonyal Eleştiri" alanını başlattığı kabul edilir. Said, "Doğu" kavramının Batı biliminin "hayali coğrafyası" tarafından üretildiğini ve Batılı olmayan toplumların sömürgeleştirilmesine ve hakimiyetine aracı olduğunu savunuyor.

"Postkolonyal" teori, kültürel araştırmanın tarihsel merkez/kenar yönünü tersine çevirir: metropol ve sermaye eleştirileri artık eski sömürgelerden gelmektedir. Dahası, Homi K. Bhabha gibi teorisyenler, kolonyal pratikleri meşrulaştıran merkez/kenar, beyaz/siyah ve sömürgeci/sömürgeleştirilmiş ikiliklerini üreten ikili düşünceyi sorguladılar. Gayatri C. Spivak'ın çalışması, kolonyal "Öteki" adına kimin konuştuğu sorusuna ve söylem sahipliği ile temsilin postkolonyal özneliğin gelişimiyle ilişkisine odaklandı. Feminist ve etnik teori gibi, "Postkolonyal Eleştiri" de yalnızca sömürge halklarının marjinalleştirilmiş edebiyatını baskın kanon ve söyleme dahil etmeyi amaçlamaz²⁶.

"Postkolonyal Eleştiri", kolonyal tahakküm ideolojisinin temel bir eleştirisini sunar ve aynı zamanda Batı ve Doğu uygar ve uygarlaşmamış Birinci ve Üçüncü Dünyalar arasında

²⁴ Brewton, a.g.m., s.8.

²⁵ Brewton, a.g.m., s.7.

²⁶ Brewton, a.g.m., s.8.

kavramsal ve ekonomik ayrımlar üreten Oryantalist düşüncenin "hayali coğrafyasını" ortadan kaldırmaya çalışır. Bu bakımdan "Postkolonyal Eleştiri" temel amaçlarında aktivist ve hasımdır. Postkolonyal teori, modern Avrupa ulus devletlerinin gelişiminde sömürge halklarının -zenginlikleri, emekleri ve kültürleri- rolüne yeni bakış açıları getirdi. "Postkolonyal Eleştiri", modern sömürge imparatorluklarının çöküşünü izleyen tarihsel anda ortaya çıkmış olsa da, çok uluslu kapitalizmin yeni sömürgeciliği de dahil olmak üzere kültürün artan küreselleşmesi, bu araştırma alanıyla sürekli bir ilgi olduğunu gösteriyor²⁷.

Cinsiyet Çalışmaları ve Queer Teorisi

Toplumsal cinsiyet kuramı, önce feminist kuram olarak kuramsal sahnenin ön saflarına çıktı, ancak daha sonra tüm toplumsal cinsiyet ve cinsel kategorilerin ve kimliklerin araştırılmasını içerir hale geldi. Feminist cinsiyet teorisi, 1960'larda Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa'da siyasi feminizmin yeniden ortaya çıkmasının biraz gerisinde kaldı. Sözde "ikinci dalga"nın siyasi feminizminin vurgusu, çağdaş toplumlarda kadın hakları, kadın kimliği ve kadınların medya ve kültürde temsili ile ilgili pratik kaygılardı. Bu nedenler, Elaine Showalter tarafından kadın yazarların eserlerinin incelenmesini ve kanonik olarak dahil edilmesini ve aynı zamanda erkek yazarlı kanonik metinlerde kadınların tasvirini vurgulayan "jinoeleştiri" olarak nitelendirilen erken dönem edebi feminist uygulamayla birleşti. Feminist toplumsal cinsiyet kuramı, paradigmalara ve entelektüellere meydan okuması bakımından postmoderndir²⁸.

Batı düşüncesinin öncülleri değil, aynı zamanda sosyal düzeni değiştirmeye yönelik sık müdahaleler ve alternatif epistemolojik pozisyonlar önererek aktivist bir duruş sergiliyor. Postmodernizm bağlamında, Judith Butler'ın çalışmalarının önderlik ettiği toplumsal cinsiyet teorisyenleri, başlangıçta "toplumsal cinsiyet" kategorisini, sosyal performansın geniş bir tekrarı tarafından canlandırılan bir insan kurgusu olarak gördüler. Erkek ve kadın arasındaki biyolojik ayrım, sonunda benzer bir sonuca varan teorisyenler tarafından aynı inceleme altına alındı: Cinsel kategoriler kültürün ürünleridir ve bu haliyle sosyal gerçekliği basitçe yansıtmaktan ziyade yaratmaya yardımcı olurlar. Toplumsal cinsiyet teorisi geniş bir okur kitlesine ulaştı ve ilk teorik kesinliğinin çoğunu, aralarında Fransız değil Bulgar olmasına

²⁷ Brewton, a.g.m., s. 8.

²⁸ Brewton, a.g.m., s. 8.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

rağmen yazılarına damgasını vuran Simone de Beauvoir, Luce Irigaray, Helene Cixous ve Julia Kristeva'nın da bulunduğu bir grup Fransız feminist teorisyenin çalışması sayesinde elde etti. Fransızcada. Fransız feminist düşüncesi, Batı felsefi geleneğinin, fikirlerinin yapısında kadınların deneyimlerini bastırıldığı varsayımına dayanmaktadır. Bu sistematik entelektüel baskı ve dışlamanın önemli bir sonucu olarak, tarihsel toplumlarda kadınların yaşamları ve bedenleri de baskıya tabidir. Cixous'un yaratıcı/eleştirel çalışmasında Batı düşüncesi tarihinin ikili karşıtlıklar olarak tasvir edildiğini görürüz: "Konuşma/yazı Doğa/Sanat, Doğa/Tarih, Doğa/Akıl, Tutku/Eylem." Cixous ve Irigaray için de bu ikilikler, tanımladıkları herhangi bir nesnel gerçekliğin işlevinden çok, onları üreten Batı geleneğinin erkek egemen söylemidir. Tanımlayıcı aşamanın ötesindeki çalışmaları, teorik söylem tarihine bir müdahale, Batı rasyonalitesini bulan mevcut kategorileri ve düşünce sistemlerini değiştirme girişimi haline gelir. Fransız feminizmi ve belki de Beauvoir'dan sonraki tüm feminizm, Jacques Lacan'ın çalışmalarındaki Freud'un psikanalitik revizyonu ile diyalog halinde olmuştur. Kristeva'nın çalışması büyük ölçüde Lacan'dan yararlanır. Kristeva'nın iki kavramı - "göstergesel" ve "iğrenme" - edebiyat teorisi üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur. Kristeva'nın "göstergebilimi", tür olarak erkek egemen söylemden farklı bir kadın dili için bir alan olabilecek bir kültürün dil/sembol sistemi içindeki boşluklara, sessizliklere, boşluklara ve bedensel mevcudiyete atıfta bulunur²⁹.

Ayrı bir girişim olarak eril cinsiyet teorisi, büyük ölçüde erkek cinsiyet kimliklerinin inşasının sosyal, edebi ve tarihsel açıklamalarına odaklanmıştır. Bu tür çalışmalar genellikle feminizmin aktivist duruşundan yoksundur ve öncelikle erkek cinsiyet pratiklerinin ve erkekliğin onaylanmasından çok bir iddianame işlevi görme eğilimindedir. Diğerlerinin yanı sıra Robert Bly'nin çalışmalarından ilham alan sözde "Erkek Hareketi", teorik olmaktan çok pratikti ve toplumsal cinsiyet söylemi üzerinde yalnızca sınırlı bir etkiye sahip oldu. "Erkek Hareketi"nin itici gücü, büyük ölçüde, feminizm boyunca devam eden erkeklik ve erkek egemenliği eleştirisine ve Amerikan sosyal ideolojisinde toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden gözden geçirilmesini gerektiren bir kriz dönemi olan 1960'ların karışıklığına bir yanıt olarak geldi. Uzun süredir Batı düşüncesinin fiili "öznesi" olarak hizmet etmiş olan erkek kimliği ve eril toplumsal cinsiyet kuramı, özel ve artık evrensel olarak temsili olmayan bir araştırma alanı olarak ciddi bir araştırmayı bekliyor. Eril cinsiyet teorisinin şu anda sahip olduğu teorik

²⁹ Brewton, a.g.m., s.8-9.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

enerjinin çoğu, onun "Queer teorisi" alanıyla olan muğlak ilişkisinden geliyor. "Queer teorisi" toplumsal cinsiyet teorisiyle, hatta gey ve lezbiyen araştırmalarının örtüşen alanlarıyla eşanlımlı değildir, ancak erkek, kadın ve cinselliğin normatif tanımlarıyla ilgili kaygılarının çoğunu paylaşır. "Queer teorisi", normatif (yani "normal" kabul edilen) cinsel ideoloji tarafından üretilen sabit cinsel kimlik kategorilerini ve bilişsel paradigmaları sorgular. "Queer", cinsel kimliğin sabit sınırlarının aşıldığı, tersine çevrildiği, taklit edildiği veya başka bir şekilde eleştirildiği bir eylem haline gelir. "Queerleştirme", normatif olmayan tüm cinsellikler ve kimlikler adına da yapılabılır baskın kültür paradigmaları tarafından yabancı, tuhaf, alışılmadık, ihlal edici, tuhaf - kısacası queer olarak kabul edilen her şey. Michel Foucault'nun cinsellik üzerine çalışması, onun iktidar ve söylem üzerine yazılarının "Yeni Tarihselcilik"e zemin hazırlamasına benzer bir rolle Queer kuramsal hareketini öngörür ve bilgilendirir. Judith Butler, uzun süredir cinselliğin normatif bir zemini olarak kabul edilen heteroseksüel kimliğin aslında homoerotik olasılığın bastırılmasıyla üretildiğini iddia ediyor. Eve Sedgwick, "Queer teorisi"nin bir başka öncü kuramcısıdır ve Butler gibi Sedgwick de heteroseksüel kültürün egemenliğinin, homososyal ilişkilerin yaygın varlığını gizlediğini savunur. Sedgwick'e göre, batı toplumlarının standart tarihleri yalnızca heteroseksüel kimlik üzerinden sunulur: "Miras, Evlilik, Hanedan, Aile, Domestik, Nüfus" ve dolayısıyla eşcinsel kimliği bu çerçevede tasavvur etmek zaten sorunludur³⁰.

Kültürel Çalışmalar

"Yeni Tarihselcilik" ve "Kültürel Materyalizm" in entelektüel mirasının çoğu artık edebiyat bölümlerindeki "Kültürel Çalışmalar" hareketinde hissedilebilir genel kültür incelemesine uygulandıkları şekliyle -medya çalışmaları, toplumsal eleştiri, antropoloji ve edebiyat kuramı-. "Kültürel Çalışmalar" 80'lerde eğlence, reklam, yayıncılık, televizyon, film, bilgisayar ve interneti içeren hızla genişleyen küresel kültür endüstrisinin bir analiz aracını sağlamak için oldukça bilinçli bir şekilde ortaya çıktı. "Kültürel Çalışmalar", yalnızca bu çeşitli kültür kategorilerini ve bu ifade alanları arasındaki azalan fark marjlarını değil, aynı zamanda çağdaş kültürü mümkün kılan politika ve ideolojiyi de incelemeye tabi tutar. "Kültürel Çalışmalar" 90'larda kanonik edebiyat yerine pop müzik ikonları ve müzik videosuna yaptığı vurguyla ünlendi ve Frankfurt Okulu'nun geç kapitalist toplumlarda gerçek

³⁰ Brewton, a.g.m., s. 9-10.

bir popüler kültürden kitle kültürüne geçiş konusundaki fikirlerini genişletti. kültürel eserlerin tüketim kalıplarının önemi. “Kültürel Çalışmalar” başlangıcından beri disiplinler arası, hatta disiplinler arası olmuştur aslında, "Kültürel Çalışmalar", mevcut kültürel kategorilerin sorgulanmasına uygulanan bazen birbiriyle çelişen bir dizi yöntem ve yaklaşım olarak anlaşılabilir. Stuart Hall, Meaghan Morris, Tony Bennett ve Simon While, geleneksel edebiyat araştırmaları modelini yerinden etmeyi amaçlayan “Kültürel Çalışmalar”ın önemli savunucularından bazılarıdır³¹.

Edebiyat ve Kültür Teorileri Üzerine Yapılan Çalışmalar³²

Adorno, Theodor. The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture. Ed. J. M. Bernstein. London: Routledge, 2001.

• Althusser, Louis. Lenin and Philosophy: And Other Essays. Trans. Ben Brewster. New York: Monthly Review Press, 1971.

• Auerbach, Erich. Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature. Trans.

• Willard R. Trask. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1953.

• Bakhtin, Mikhail. The Dialogic Imagination. Trans. Caryl Emerson and Michael Holquist. Austin, TX: University of Texas Press, 1981.

• Barthes, Roland. Image—Music—Text. Trans. Stephen Heath. New York: Hill and Wang, 1994.

• Barthes, Roland. The Pleasure of the Text. Trans. Richard Miller. New York: Hill and Wang, 1975.

• Beauvoir, Simone de. The Second Sex. Tr. H.M. Parshley. New York: Knopf, 1953.

• Benjamin, Walter. Illuminations. Ed. Hannah Arendt. Trans. Harry Zohn. New York: Schocken, 1988.

• Brooks, Cleanth. The Well-Wrought Urn: Studies in the Structure of Poetry. New York: Harcourt, 1947.

• Derrida, Jacques. Of Grammatology. Trans. Gayatri C. Spivak. Baltimore: Johns Hopkins, 1976.

³¹ Brewton, a.g.m., s. 10.

³² Brewton, a.g.m., s.11-12..

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

- Dubois, W.E.B. The Souls of Black Folk: Essays and Sketches. Chicago: A. C. McClurg & Co., 1903.
- Fish, Stanley. Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities. Harvard, MA: Harvard University Press, 1980.
- Foucault, Michel. The History of Sexuality. Volume 1. An Introduction. Trans. Robert Hurley. Harmondsworth, UK: Penguin, 1981.
- Foucault, Michel. The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. New York: Vintage, 1973.
- Gates, Henry Louis. The Signifying Monkey: A Theory of African-American Literary Criticism. New York: Oxford University Press, 1989.
- hooks, bell. Ain't I a Woman: Black Women and Feminism. Boston: South End Press, 1981.
- Horkheimer, Max and Adorno, Theodor. Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments. Ed. Gunzelin Schmid Noerr. Trans. Edmund Jephcott. Stanford, CA: Stanford University Press, 2002.
- Irigaray, Luce. This Sex Which Is Not One. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1985.
- Jameson, Frederic. Postmodernism: Or the Cultural Logic of Late Capitalism. Durham, NC: Duke University Press, 1999. • Lacan, Jacques. Ecrits: A Selection. London: Routledge, 2001.
- Lemon Lee T. and Reis, Marion J. Eds. Russian Formalist Criticism: Four Essays. Lincoln, NE: University of Nebraska Press, 1965.
- Lukacs, Georg. The Historical Novel. Trans. Hannah and Stanley Mitchell. Lincoln, NE: University of Nebraska Press, 1962.
- Marcuse, Herbert. Eros and Civilization. Boston: Beacon Press, 1955.
- Nietzsche, Friedrich. The Genealogy of Morals. Trans. Walter Kaufmann. New York: Vintage, 1969.
- Plato. The Collected Dialogues. Ed. Edith Hamilton and Huntington Cairns. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1961.
- Proust, Marcel. Remembrance of Things Past. Trans. C.K. Scott Moncrieff and

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Terence Kilmartin. New York: Vintage, 1982.

• Said, Edward. Orientalism. New York: Pantheon, 1978. • Sedgwick, Eve Kosofsky. Between Men. Between Men: English literature and Male Homosocial Desire. New York: Columbia University Press, 1985.

• Sedgwick, Eve Kosofsky Epistemology of the Closet. London: Penguin, 1994.

• Showalter, Elaine. Ed. The New Feminist Criticism: Essays on Women, Literature, and Theory. London: Virago, 1986.

• Tompkins, Jane. Sensational Designs: the Cultural Work of American Fiction, 1790-1860. New York: Oxford University Press, 1986.

• Wellek, Rene and Warren, Austin. Theory of Literature. 3rd ed. New York: Harcourt Brace, 1956.

• Williams, Raymond. The Country and the City. New York: Oxford University Press, 1973.

Kaynaklar

• Culler, Jonathan. Literary Theory: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 1997.

• During, Simon. Ed. The Cultural Studies Reader. London: Routledge, 1999.

• Eagleton, Terry. Literary Theory. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1996.

• Lentricchia, Frank. After the New Criticism. Chicago: University of Chicago Press, 1980.

• Moore-Gilbert, Bart, Stanton, Gareth, and Maley, Willy. Eds. Postcolonial Criticism. New York: Addison, Wesley, Longman, 1997.

• Rice, Philip and Waugh, Patricia. Eds. Modern Literary Theory: A Reader. 4 th edition.

• Richter, David H. Ed. The Critical Tradition: Classic Texts and Contemporary Trends. 2 nd Ed. Bedford Books: Boston, 1998.

• Rivkin, Julie and Ryan, Michael. Eds. Literary Theory: An Anthology. Malden, Massachusetts: Blackwell, 1998.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

HATAY BASININA GÖRE MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KURUCU REKTÖRÜ HALUK İPEK ZAMANINDA ÜNİVERSİTEDE YAPILAN SOSYAL ETKİNLİKLER (1992-1998)

*Emine KAYA GÖKTAŞ

**Remzi ÇETİN

Araştırma Makalesi

Makale Gönderim Tarihi
12. 04. 2023

Makale Kabul Tarihi
25. 05. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Emine Kaya Göktaş-Remzi Çetin, “Hatay Basınına Göre Mustafa Kemal Üniversitesi Kurucu Rektörü Haluk İpek Zamanında Üniversitede Yapılan Sosyal Etkinlikler”, *Tarih Burada Dergisi*, Yıl: 1, (2023), Sayı: 1, ss. 202-225.

Apa: Emine Kaya Göktaş-Remzi Çetin, “Hatay Basınına Göre Mustafa Kemal Üniversitesi Kurucu Rektörü Haluk İpek Zamanında Üniversitede Yapılan Sosyal Etkinlikler”, *Tarih Burada Dergisi*, Yıl:1, Sayı: 1, ss. 202-235.

Özet

1992 yılında kurulmuş olan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 1992-1998 yılları arasında çok çeşitli konularda sosyal etkinlikler yapmıştır. Bu etkinlikleri sayesinde üniversite kısa bir zaman içerisinde hem Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında ve hem de yurt dışında tanınır hale gelmiştir. Bu yıllar zarfında üretmiş olduğu sinerji ve bilgi birikimi sayesinde giderek büyüyen bir kampüs ve tanınırlık ile ülkenin her tarafından bilim adamlarının uğrak yeri olduğu gibi hem öğrenciler tarafından ve hem de öğretim üyeleri tarafından talep edilir bir yer edinmiştir. Bu yükselen ivme sayesinde Kurucu rektör Prof. Dr. Haluk İpek, iki dönem yapmış olduğu rektörlük döneminde beş farklı dalda etkinlik yaparak, üniversitesini önemli bir bilgi birikimine ve ilmi seviyeye ulaştırmaya muvaffak olmuştur.

Bu makalede Prof. Dr. Haluk İpek’in rektörlük döneminde yapılmış olan ilmi ve sosyal faaliyetler üzerinde durularak, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nin yükselen trendinin hangi şartlarda gerçekleştirildiğini açıklamaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Hatay, Mustafa, Kemal, Atatürk, Etkinlik, Üniversite.

Abstract

Hatay Mustafa Kemal University, which was established in 1992, held social activities on a wide variety of subjects between 1992-1998. Thanks to these activities, the university has become known both within the borders of the Republic of Turkey and abroad in a short time. Thanks to the synergy and knowledge it has produced during these years, it has gained a growing campus and recognition, a place frequented by scientists from all over the country, as well as demanded by both students and faculty members. Thanks to this rising momentum, the Founding Rector Prof. Dr. During his two-term rectorship, Haluk İpek succeeded in bringing his university to an important knowledge and scientific level by carrying out activities in five different branches.

* Narlıca Yolağzı İlkokulu Müdür Yardımcısı, eminekayagoktas@gmail.com, Orcid: 0000-0003-2541-4778

** Maşuklu Barış Arslan İlkokulu, Sınıf Öğretmeni, dbenesdb@hotmail.com, Orcid: 0009-0003-6701-9611

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

In this article, Prof. Dr. We will try to explain under which conditions the rising trend of Hatay Mustafa Kemal University was realized by emphasizing the scientific and social activities carried out during the rectorate of Haluk İpek.

Keywords: Hatay, Mustafa, Kemal, Atatürk, Activity, University.

Giriş

Mustafa Kemal Üniversitesi kurulduğu 1992 yılından itibaren kurucu rektör Prof. Dr. Haluk İpek, iki dönem rektörlük yapmış olması sebebiyle 1993-1998 yılları arasında beş ayrı dönem sosyal etkinlik yapıldığı tespit edilebilmektedir. Bu etkinliklerin hemen hepsi basına yansımıştır.

Mustafa Kemal Üniversitesi'nin Çukurova Üniversitesi'ne bağlı olduğu dönemlerde de Meslek Yüksekokulları ve Eğitim Yüksekokulu ile Antakya'da belirli bir etkinliği vardı. 1992 yılında gerçekleştirdiği ve içinde yer aldığı sosyal etkinlikler ve kronolojik sırayla ve genel hatlarıyla şu şekildedir:

1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılı Sosyal Etkinlikleri

Mustafa Kemal Üniversitesi 20 Şubat 1993 Üniversitelerarası Ziraat-Orman Bilimleri Eğitim Konsey Toplantısına ev sahipliği yapmıştır. İki oturum halinde geliştirilen toplantıda, Türkiye'nin tarım politikaları üzerinde durulmuştur. Konsey başkanlığını Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Günay Akbay'ın yapmış olduğu toplantı, aynı zamanda MKÜ' de yapılan ilk bilimsel toplantı özelliği de taşır. Bu toplantı, üniversiteye verilen bir değer olarak basına yansımıştır. Konsey için gelen Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Günay Akbay'ın MKÜ'yü Ankara Üniversitesi'ne kardeş üniversite olduğu şeklindeki müjdesi: "Üniversitemize kardeş bulduk. Ankara Üniversitesi Rektörü Akbay: Her Tür türlü yardıma hazırız şeklindeki ifadesine MKÜ Rektörü İpek: Bu, üniversitemiz için bir onurdur!" karşılığını vermiştir. Prof. Dr. Günay Akbay'ın MKÜ ile ilgili şu ifadesi de önemlidir:

"Mayası çok sağlam olan Mustafa Kemal Üniversitesi ile kardeş üniversite olmanın müjdesini vermekten mutluyum. Sağladığımız bu uyumla her türlü çalışmada kendilerine yardımcı olacağımızı söylemek isterim. Öncelikli olarak ilk etapta basılmış bilimsel kitaplarımızı yollayacağız."¹

Finlandiya büyükelçisi Risto Kauppi, 30 Nisan 1993 tarihinde MKÜ adına Kültür Merkezi'nde "Finlandiya'nın Tarihsel Geçmişi ve Avrupa'daki Mevcut Konumu" konulu bir konferans vermiştir. Konferans, gazetelerde yer almıştır. Özyurt gazetesi konuyu geniş bir haber yapmış ve Kauppi'nin konuşmasından alıntılara yer vermiştir. Haberde,

¹ Özyurt Gazetesi, 22 Şubat 1993

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Finlandiya Büyükelçisinin Antakya'dan sevinçli ayrıldığı vurgulanmıştır.²

5 Mart 1993 Öğrenci etkinliklerinin veya öğrenciye dönük etkinlikleri de gazetelere haber olarak geçtiğini görüyoruz. İskenderun Meslek Yüksekokulunun öğrencilerinin gerçekleştirdiği ağaç bayramın kutlanmıştır.³

1 Mayıs 1993 "Genç Mustafa Kemal Üniversitesinin Hatay kültürüne katkıları devam ediyor" başlığıyla vermiştir. Haberde yer alan kısa yorum üniversitenin bu tür etkinliklerinin olumlu karşılandığını gösteriyor: "Üniversitenin bu çabalarının Hatay bölgesi için çok büyük bir kazanç olduğu gözleniyor."⁴

4 Mayıs 93 Rotary Kulüp tarafından Talassemi hastalığı hakkında bilgi verilmiştir.

21 Mayıs 1993 Eğitim Fakültesi öğrencilerinin Hatay Kültür Merkezinde verdikleri Halk Müziği konseri, MYO öğrencilerinin düzenlediği "Kültür ve Spor Şenliği" kapsamında sahnelenen 137 numara adlı oyun ve mini futbol turnuvası düzenlenmiştir.

25 Mayıs 1993 Mersin'de yapılan üniversiteler arası kurul toplantısı için bir araya gelen ve üniversite rektörlerinden oluşan bir grup, üniversitemizi ziyaret etmiştir.

11 Haziran 1993 Üniversitemiz çevre bilincinin yerleşmesine katkı sağlayacak bir etkinlik içinde de yer almıştır. Dünya Çevre Günü dolayısıyla, il Çevre Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen "Çevre" konulu panel 11 Haziran 1993 tarihinde yapılmıştır. Konuşmacı olarak Rektör Prof. Dr. Haluk İpek, Eğitim Fa-kültesi Dekanı Doç. Olcay Kirişoğlu, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Kezban Kuran, öğretim görevlisi Sevda Çetinkaya ve Sezgin Suna katılmıştı. Günün anlamına uygun olarak da Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin çevreyi kirleten atık maddelerden yaptıkları çöp heykelleri sergisi ilgi çekmiştir. Antakya gazetesinde Eğitim Fakültesi Dekanı Doç. Olcay Kirişoğlu'nun çevre güzelliği için heykel ve duvar resimlerine ağırlık vermesi, kentteki tanıtıcı levhaların gelişi güzellikten kurtarılıp standartlaştırılması gerektiği yolundaki sözleri özet halinde aktarılmıştı.

12 Haziran 1993 Mustafa Kemal Üniversitesi'nde Üniversite yönetimi, öğretim elemanları ve öğrencilerin üniversite bahçesinde bir araya geldiği bir resepsiyon verilmiştir. Resepsiyonda Rektöre hitaben öğrenciler bir konuşma yapmıştır: "Sayın Rektör Haluk İpek'in verdiği bu resepsiyon sayesinde, değişik bir gün yaşadık. Hocalarımızla kaynaştık ve örnek

² Özyurt Gazetesi, 1 Mayıs 1993.

³ Ruhi Aytaç, 5 Mart 1993,

⁴ Kurtuluş Gazetesi, 1 Mayıs 1993.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

bir dayanışma sergilenmiş oldu.”⁵

19 Haziran 1993 Hatay Antakya Otelinde yapılan ve Rektör Haluk İpek'in de katıldığı bir yemek, Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencileri için verilmiştir. Hatay gazetesi söz konusu yemek hakkında "öğrenciler tarafından dün gece Antakya otelinde verilen yemek, nezih bir hava içerisinde geçti yorumunu yapmıştır."⁶

Ağustos 1993 MKÜ' de yapılan ilk diploma töreninde Dekan Olcay Kirişoğlu öğrencilerden bilime büyük önem vermelerini istemiştir. Kirişoğlu'nun konuşmasından kısa bir bölüm şu şekildedir: "Öğretmenliğinizin süresince eğiticiliği ve öğreticiliği bir anda yürütünüz. Yalnız bilgi vermek yeterli değildir. Ülkenizin gereksinimi olan şey, yalnız bilgilendirilmiş beyinler değil, eğitilmiş insanlardır." Üniversite, öncelikle bilimin üretildiği yerdir. MKÜ bilimsel alanda elemanlarının çalışmalarını desteklemektedir.” demiştir.

Haziran 1993 MYO Müdürü Doç. Dr. Cemal Yükselen'in 2. Dünya İşletmeciliği Kongresine katılmak üzere Finlandiya'ya gitmesi, Üniversite adına gurur duyulacak bir görev olarak takdirle karşılanmıştır. Antakya gazetesinin haber başlığı: "MKÜ'yü Uluslararası alanda ilk kez temsil eden Doç. Dr. Cemal Yükselen Yurda döndü."

10 Ağustos 1993 MKÜ rektörünün Prof. Dr. Haluk İpek'ten "Ses getirecek Projelerimiz hazır... Türkiye'de ilk 10'a girecek ve bölge üniversitesi olacağız." ifadeleri gazetelerde yer almıştır⁷.

Eylül 1993 Mustafa Kemal Üniversitesi'nin kuruluş aşamasında aktif rol üstlenen ve temel amacı üniversitemizin gelişmesine katkıda bulunmak olan MKÜ Vakfına ilişkin haberleri gazete sütunlarında izlemek mümkündür. Mayıs ayı gazetelerinde vakfa bağlı olarak kurulan Bilim Araştırma Şirketi (BİLTEK) in kuruluş çalışmaları yer almıştır. Rektör Prof. Dr. Haluk İpek, Eylül ayında katıldığı bir vakıf toplantısında çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği konuşmasında "Mustafa Kemal Üniversitesi, çocuklarımıza ve torunlarımıza en güzel mirastır." diyerek üniversitesinin önemini dile getirmiştir.

5 Ekim 1993 Üniversitemiz için oldukça önemli bir tarih... İlk kez Hatay'daki Yüksekokullar MKÜ adıyla açılmıştır. 1993-1994 Eğitim-öğretim yılına Kültür Merkezinde yapılan törene dönemin Devlet Bakanı Ahmet Şanal'da katılmış ve bir konuşma yapmıştır. Aynı gün, Prof. Dr. Mikdat Doğanlar ilk açılış dersini vermiştir. Haber başlığı: "Bir hayal

⁵ Hatay Gazetesi, 12 Haziran 1993 Antakya Gazetesi, 12 Haziran 1993.

⁶ Hatay Gazetesi, 19 Haziran 1993

⁷ Antakya Gazetesi, 10 Ağustos 1993.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

gerçekleşti: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Açıldı."⁸

12 Kasım 1993 Hayatın pratiği içinde gündeme gelen konu ve sorunlar etrafında öğretim üyelerimizin zaman zaman bilimsel çalışmalarını konferanslar halinde sunduğunu görüyoruz. Yrd. Doç. Süleyman Hatipoğlu, Atatürk Haftası dolayısıyla Antakya ve İskenderun'da 10-12 Kasım 1993 "Atatürk'ün Milli Egemenlik Anlayışı" konulu bir konferans vermiştir⁹.

Antakya halkının gönlünde üniversitenin nasıl bir tutku haline dönüşmüş olduğunu görmek için özellikle yerel basını kronolojik bir çizgide izlemek yeterli olacaktır. Her halde bütün Türkiye'de üniversitesini bu kadar çok seven ve üzerinde bu denli titiz duran bir başka kent yoktur. Prof. Dr. Haluk İpek'in rektör olarak göreve başladıktan sonraki iki demeci gazetelerde büyük puntolarla haber yapılır. Rektörü "bölge üniversitesi" olma yolundaki düşüncesi Özyurt'ta geniş bir haber olarak yer alır.¹⁰

Antakyalı Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyelerinin İpek'i makamında ziyaret etmeleri dolayısıyla, 28 Ocak 1993 tarihli gazetelerde rektörümüzün açıklaması bulur. İpek'in daha ileri bir tarihe, Mayıs 1993'te yapmış olduğu basın toplantısında özellikle bir cümlesi hemen her gazetede ilgili haberin ana başlığı olarak çıkmıştır: "Hedefimiz ilk on üniversite arasına girmek". Hatay gazetesinde İpek'in "Mütevazı hedefimiz, Türkiye'de ilk on arasına giren ve kendi mezunlarına iş bulabilen bir üniversite olmaktır." sözü aktarılmıştır¹¹.

Yeni olmak, akla ilk anda alt yapı eksikleri ve tecrübesizlikleri getirir. Ancak, her zaman yeninin kendini var etmek için iddiayı, kendi potansiyelini ortaya koymak için aşınmamış, yıpranmamış bir enerjiyi özünde barındırdığına unutmamak gerekir, diyoruz. Üniversitemizde bundan sonra da çok daha verimli, çok daha üretken ve ses getirecek etkinliklerin gerçekleştirmesini diliyoruz. İsteğinin açıkça ifade edilmiş olduğu gözlenir. Konuyla ilgili gerek ilçe yönetimlerinin gerek üniversite yönetimlerinin demeçleri zaman zaman yerel basında yer almıştır. Aralık 1992 Mayıs 1993 tarihleri arasında yoğunluk kazanan bu yöndeki arayışlar gazetelerde dikkati çeker. Eylül-Ekim 1993 aylarında kampüs çalışmalarıyla ilgili bilgiler basında tekrar konu olmuştur. Lojman konusunda kendisiyle görüşülen Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı Antakya'yı çok sevdiğini ve

8 Ufuk Gazetesi, 8 Ekim 1993.

9 Hatay Gazetesi, 12 Kasım 1993.

¹⁰ Özyurt Gazetesi, 10 Aralık 1993.

¹¹ Hatay Gazetesi, 29 Nisan 1993.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

gerekirse öğretim üyeliği yapabileceğini söylemiştir¹².

1994-1995 Eğitim-Öğretim Yılı Sosyal Etkinlikleri

Mustafa Kemal Üniversitesince düzenlenen “Atatürk ve Tarım Politikası” konulu konferans 12 Ocak 1994’te yapılmıştır. Rektör Prof. Dr. Haluk İpek, 13 Ocak saat 15.00’de Ticaret odası salonunda başlayacağını duyurduğu konferansa Prof. Dr. Hüseyin Özbek’in konuşmacı olarak katılacağını ve tüm halkın davetli olduğunu bildirmiştir¹³.

Mustafa Kemal Üniversitesince bugün düzenlenmesi programlanan “Atatürk ve Tarım Politikası” konulu konferans ileri bir tarihe ertelenmiştir. Rektörlükten dün yapılan açıklamada Konferansa konuşmacı olarak katılması planlanan Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Özbek’in ani rahatsızlığı sebebiyle Antakya’ya gelememesi üzerine bugün için programlanan konferansın iptal edildiği bildirilmiştir¹⁴.

Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından “2000’li yıllarda Eğitime Genel Bakış” konulu bir konferans düzenlenmiştir. Prof. Dr. Haluk İpek, konferansın 7 Şubat Pazartesi günü Kültür merkezinde olacağını bildirmiştir. Konferansa konuşmacı olarak aynı üniversite öğretim üyesi Doç. Dr. Kezban Kuran katılacaktır¹⁵.

Prof. Dr. Haluk İpek, 8 Mart akşamı Üniversitenin yönetici durumundaki öğretim üyeleri ile basınla iftar yemeğinde bir araya geldi. Üniversite yemekhanesinde yemeğe 40 civarında davetli katıldı¹⁶.

Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Kezban Kuran’ın bir süre önce ertelenen konferansı bu hafta başında vereceği bildirildi. “2000’li yıllarda Eğitime Genel Bakış” konulu konferansın 21 Mart Pazartesi günü saat 15.00’de Antakya’da Ticaret Odası salonunda verileceği ve halka açık olduğu belirtildi¹⁷.

Antakya’da Özel İdare vasıtasıyla Narlıca civarında oluşturulan “70. Yıl Cumhuriyet Parkı” dün açıldı. Törene katılan Vali Utku Acun, MKÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek, Belediye Başkanı Bekir Karabacak, Bölge Müdürü İbrahim Yalçın ile diğer yetkililer ve öğrenciler fidan dikti. Vali Utku Acun, 300 dönümlük alanda oluşturulan ormanlığa 38 bin fidan dikildiğini ve maliyetinin özel idareye 298 milyon liraya mal olduğunu açıkladı¹⁸.

¹² Özyurt Gazetesi, 10 Haziran 1993.

¹³ 11 Ocak 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8461, s. 1.

¹⁴ 12 Ocak 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8462, s. 1.

¹⁵ 3 Şubat 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8481, s. 1.

¹⁶ 9 Mart 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8508, s. 1.

¹⁷ 18 Mart 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8517, s. 1.

¹⁸ 5 Nisan 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8529, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

MKÜ Öğretim Üyesi, MYO Müdürü Prof. Dr. Cemal Yükselen, Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerde Pazarlama Anlayışını irdeleyen bir konferans verdi. Aynı saatte ağaç dikme töreni dolayısıyla ilginin az olduğu konferansta, küçük işletmelerin büyük işletmelere oranla kapanıp iflas etme olaylarının daha büyük olduğunu anlatan Prof. Dr. Cemal Yükselen, büyük işletmelerde pazarlama büyük önem taşıırken küçük işletmelerde ise uzun vadeli kredilerin daha önemli rol oynadığını söyledi¹⁹.

MKÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Olcay Kirişoğlu, “İkinci Yaşam olarak Sanat” konulu konferans veriyor. Kirişoğlu’nun konferansı 13 Nisan saat 15’te Ticaret Odası salonunda olacak²⁰. Kirişoğlu “İkinci bir yaşam olarak sanat” konulu konferans verdi ve büyük bir ilgi gördü. Dünkü konferansında Resimden, heykele, mimarlıktan mobilyaya, peşkirten, kilime, giyimden paketlemeye, dükkân levhalarına kadar her şeyde sanatı yaşadığımızı anlatan Doç. Kirişoğlu, gerçekte sanatın hiçbir tanıma gerek duyulmayacak kadar bizimle olduğuna dikkat çekti. Sanat için “Salt doğuştan yeteneklilere özgü bir uğraştır. Sanatı öğrenmek zor yada olanaksızdır. Sanat çiçek açar gibi içeriden dışarıya gelişir” tanımlamalarının yanlış olduğunu vurgulayan Doç. Kirişoğlu, öğrenmenin nasıl bir davranış değişikliği ise öğretmenin de çocuğa inanması gerektiğini belirttiği konferansında, ancak bu şekilde Kültür düzeyimizin yükselebileceğini, okuryazarlarımızın sayısının artacağını söyledi ve görsel sanatın görsel dil olduğunu söyledi²¹.

Merkez ilçe meclisi Vali yardımcısı ve vekili Doğan Özdemir başkanlığında dönem toplantısını yaptı. İlgililerin çoğunluğunun katıldığı toplantıda il merkezi ile bağlı köylerde önemli sorunları dile getirirken genellikle PTT, Karayolları, Sağlık ve Bayındırlık hizmetleri üzerinde duruldu. Toplantıya divanda yer aldığı için katılan MKÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek, kuruluş çalışmalarıyla alınan son karar hakkında ayrıntılı bilgi vererek, her konuda beklenenin de ötesinde sevindirici gelişmeler kaydedildiğini hedeflenen 14 birimden 3’ fakülte, 5 meslek yüksekokulu ve 3 enstitü olmak üzere 11 birimin fiilen öğretime geçtiğini, hali hazırdaki öğrenci sayısının da 4500’e ulaştığını açıkladı²².

Mustafa Kemal Üniversitesi, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınının 74. Yıldönümü dolayısıyla “Atatürk ve Milli Egemenlik” konulu panel düzenledi. Cuma günü düzenlenecek panele Rektör Prof. Dr. Haluk İpek ile çeşitli Üniversitelerde görevli Prof. Dr. Rıfat Önsoy,

¹⁹ 5 Nisan 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8529, s. 1

²⁰ 12 Nisan 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8535, s. 1

²¹ 14 Nisan 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8537, s. 1

²² 14 Nisan 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8537, s. 1

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Prof. Dr. Ercüment Kuran, Prof. Dr. Bayram Kodaman, Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, Doç. Dr. Abdülkadir Yuvalı, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Hatipoğlu ile öğretim üyesi Aydın Bozkurt konuşmacı olarak katılıyor²³.

Hatay MKÜ, Atatürkçülük ve Laiklik paneli, beklenenin de ötesinde büyük ilgi ve beğeni toplarken, her bakımdan bir o kadar yararlı geçti. MKÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek yönetiminde dün Kültür Merkezinde düzenlenen Panelin sabahki oturumunda tüm konuşmacılar, genellikle günümüze dek uzanan yönetim biçim ve değişikliklerini kıyaslayarak değerlendirdiler. Prof. Dr. Rifat Özsoy konuşma sırasını aldığı anda çok farklı bir yaklaşımla Atatürk ve Laikliği izleyenleri coşturan bir tarzda anlattı. İlke olarak “Atatürk’ü gerçek anlamda anlamak gerekmektedir. Atatürk demek akılcılıktır. İnsanların öncelikle bunu kabul etmeleri gerekmektedir.” Dedi. Gençlerin bugün demokrasiye sahip çıkmalarını da isteyen Özsoy, Demokrasi insanların başlarını örtmesine karşımayacağını, bunun yanında da zorla baş örmeyeceğini sözlerine ekledi²⁴.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Mikdat Doğanların yazdığı 9 kitabın yabancı dilde yayımlandığı bildirildi. Edindiğimiz bilgiye göre Türkiye’de her üniversiteye nasip olmayan bu olay vesilesiyle Prof. Dr. Mikdat Doğanlar ödüllendirildi²⁵.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nin 1994-1995 eğitim öğretim yılına başlaması dolayısıyla bir kokteyl düzenlendi. Büyük Antakya otelinde verilen kokteyle Vali Acun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap, Belediye Başkanı Bekir Karabacak, Milletvekili Nurettin Tokdemir, Cumhuriyet Başsavcısı, Garnizon Komutanı Çelik, Em. Müdürü Çakır, Haydar Tosun ve diğer bürokratlarla üniversite öğretim üyeleri ve seçkin bir davetli kitlesi katıldı. Rektör Prof. Dr. Haluk İpek’in konuk severliğiyle Antakya’da konaklayan bir turist kafesi de davet üzerine kokteyle katıldı²⁶.

Hatay’da Cumhuriyet bayramı ilk kez, Üniversite etkinlikleri katkısıyla bu yıl kutlanıyor. MKÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada: 5 günlük bayram programı çerçevesinde 25 Ekim Pazartesi günü kültür merkezinde saat 16.00’da MYO müdürü Doç. Dr. Cemal Yükselen’in Cumhuriyetin 70. Yılında Hatay Ekonomisi konulu bir konferans vereceği duyuruldu.

26 Ekim Salı günü ise Üniversite bahçesinde sabah saat 10.00’da Eğitim Fakültesi

²³ 20 Nisan 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8541, s. 1

²⁴ 23 Nisan 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8544, s. 1, 3.

²⁵ 22 Haziran 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8591, s. 1.

²⁶ 10 Ekim 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8686, s. 3.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Resim sergisi açılacak ve kermes düzenlenecek. Bunu aynı gün öğleden sonra saat 16.00’da kültür merkezinde Üniversite Rektör Yardımcısı ve iktisadi idari bilimler fakültesi dekanı Prof. Dr. Ramazan Taşdurmaz’ın 70. Yılında Cumhuriyetin iktisadi ve siyasi görünümü konulu konferansı izleyecek. İlk kez Üniversite etkinlikleri ile katkılı Cumhuriyetin 70. Yıldönümü kutlamalarının ilimizde de görkemli geçmesi bekleniyor.²⁷

Mustafa Kemal Üniversitesine idari personel için yapılacağı bildirilen yazılı sınavın 6 Kasım Cumartesi gününe ertelendiği bildirildi. Üniversiteden dün yapılan açıklamada: 30 Ekim olarak belirlenen sınav tarihinin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla 6 Kasım’a bırakıldığı belirtildi.²⁸

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, öğrencilere tedavi sırasında kullanılmak üzere ilaç verecek anlaşmalı eczane arıyor. Mustafa Kemal Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre Antakya’da bulunan Eğitim Fakültesi, Ziraat Fakültesi, İktisadi ve idari bilimler fakültesi, Beden eğitimi ve spor yüksekokulu bölümü, Antakya meslek yüksekokulu ile Sağlık Meslek Yüksekokulu’nda okuyacak öğrencilere ilaç verebilecek eczanelerin Sağlık Daire Başkanlığına 1 Kasım ‘a kadar başvurmaları gerekiyor.²⁹

Mustafa Kemal Üniversitesiyle Hatay Folklor araştırması derneği işbirliğiyle sanat alanında önemli bir etkinlik düzenleniyor. Edindiğimiz bilgiye göre, Türk Halk Müziği dalında uygulamalı konser verilecek. 18 Kasım Perşembe günkü etkinliğe: Mehmet Özbek ve Halil Atılğan’ın destek verdiği belirtildi. Her ikisi Türk Halk Müziği dalında önemli mevkie gelmiş olan 2 müzisyenin, Türkiye’de ünlü koro ekiplerinde uzun yıllar boyu şeflik yaptığı bildirildi.³⁰

MKÜ Rektörlüğünce düzenlenen “Atatürk, aydınlanma, laiklik” paneli dün yapıldı. Büyük ilgi gösteren panelde konuşmacılardan Nabi İnal, Ulu Önder Atatürk’ün Hatay Kurtuluş mücadelesi uğruna şehit olduğunu anımsatarak, Hataylıların Atatürk ve İlkelerine sahip çıkmalarının namus borçları olduğunu söyledi. Kültür Merkezi salonunda MKÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çakır’ın yönetimindeki panele İstanbul Üniversitesindeki panele, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Şeyda Özil ile Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu, ve Hatay Barosu Başkanı aynı zamanda gazetemiz başyazarı Av. Nabi İnal konuşmacı olarak katılırken, Vali vekili Erdoğan Özdemir başta olmak üzere birçok

²⁷ 23 Ekim Cumartesi 1993, Antakya toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 28, Sayı: 8394, s. 1.

²⁸ 23 Ekim Cumartesi 1993, Antakya toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 28, Sayı: 8394, s. 3.

²⁹ 28 Ekim Perşembe 1993, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 28, s. 2.

³⁰ 13 Kasım cumartesi 1993, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 28, s. 3.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

bürokrat ve ilgi duyan öğrenci ile davetliler paneli ilgiyle izledi. Paneli yöneten Prof. Dr. Ahmet Çakır, teokratik düzen ve akımlarını anlatırken, Prof. Dr. Şeyda Özil Atatürk'ün dil devrimi üzerinde durdu ve Türkçenin yabancı kelimelerden arındırılması gerektiğini anlata. Prof. Dr. Zehra İpşirioğlu da Almanya'da yapılan bir toplantıdan izlenimler sıralayarak, Atatürk ilkeleri ile Cumhuriyete karşı olanların, bu ilkeleri yanlış tanıtmak, laikliğin de demokrasi karşıtı olduğunu aşlamak istediğini anlatarak, buna karşı da kendi görüşlerini sıraladı. Üçüncü panelist Hatay Barosu Başkanı Nabi İnal, genelde Atatürk ilkeleri ve çağdaşlık üzerinde durdu. Atatürk'ün, Hatay ve Hataylılar üzerinde özel yeri olduğunu, 1923'de Adana'da "40 Asırlık Türk Yurdu düşman elinde esir kalmaz" sözü ile Hatay'ın kurtuluş mücadelesinin sinyallerini verdiğini anlatan Nabi İnal, hasta yatağından kalkarak Adana mitinginde yağmur altında 4 saat süreyle kalıp dünyaya mesaj gönderen Ulu Önder Atatürk'ün kararlılığını da böylelikle göstermiş olduğunu anlattı.

Atatürk'ün, Hatay'ın Kurtuluş mücadelesindeki katkıları ve özverileriyle Hatay şehidi olduğunu anlatan Nabi İnal özellikle Hatay ve Hataylıların, Atatürk ve ilkelerine sahip çıkmalarının namus borçları olduğunu söyledi³¹.

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak bölümü başkanı Prof. Dr. Hüseyin Özbek, Hatay MKÜ'nin konuğu olarak dün şehrimizde verdiği konferansta, Atatürk'ün görüş ve düşüncelerinin yıllarca istismar edilerek yanlış değerlendirildiğini belirtti. "Atatürk ve Tarım" konulu konferansında istismar olayına öncelikle değinen Prof. Dr. Özbek, şöyle konuştu: "Yıllarca Atatürk'ün görüşlerini, düşüncelerini herkes kendi görüş ve düşüncelerini herkes kendi görüş ve düşünceleri, hatta çıkarları doğrultusunda yorumlamış ve öylece çevresine sunmuş, bilimsel temelden yoksun bu yorumlama sonucunda da yanlış değerlendirmeler yapmıştır. En azından Atatürk'ü, bir felsefi bütünlük içerisinde, görüş ve düşüncelerinin özünü kavrayacak şekilde anlamak için çaba gösterilmemiştir." Özbek, konferansının bundan sonraki aşamalarında, Osmanlı dönemindeki toprak dağılımı, kullanımı ve vergilendirmelerini uzun uzun anımsattıktan sonra, Atatürk'ün tarihi konuşma ve kararlarından örneklerle tarım politikasını ve köylüye verdiği önemi anlattı³².

MKÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek, 25 Kasım Pazartesi günü saat 11.00'de Üniversitenin Merkez Kampüsünde yapılması programlanan bir basın toplantısı yapacağı ve toplantıya Ulusal Basın ve Antakya, Samandağ, Kırıkhan ve Reyhanlı'da yayınlanan gazete

³¹ 10 Kasım 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8682, s. 1,2.

³² 17 Kasım 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8688, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

ve televizyon temsilcilerini çağıracağı bildirildi³³. Rektör İpek, Vali Utku Acun 29 Kasım'da gerçekleştirilen basın toplantısında Vali Utku Acun'un önderliğinde kurulan Vakıfla diğer Üniversiteler arasında ayrıcalıklı olduklarını, bu bakımdan Vali Acun'a ve kurucu üyelere bir kez daha teşekkür etti ve gazetecilere öğle yemeği verdi³⁴.

12. Vakıflar haftası, Türkiye genelinde olduğu gibi şehrimizde de dün çeşitli etkinliklerle değerlendirilmeğe başlandı. Cumhuriyet alanında saat 09.00'da gündeme getirilen ilk etkinlikle Atatürk Anıtına çelenk konularak saygı duruşunda bulunulduktan sonra, program doğrultusunda saat 10.00'dan itibaren kutlamalara Kültür Merkezinde devam edildi. Vali Yardımcısı Hıdır Kahveci, Garnizon komutanı Kd. Alb. Attila Çelik, Rektör Haluk İpek, M.E. Müdürü Ahmet Akyüz, İl Kültür Müdürü Hasan Eli açık ile diğer ilgililerle öğrenci gruplarının katıldığı Kültür Merkezindeki etkinliklerde, Vakıflar Genel Müdürlüğünün mesajı okunduktan sonra, Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Çalışkan, Vakıfların anlam ve önemini dile getiren bir konuşma yaptı. Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim görevlilerinden Mimar F. Mine Günel'in ilgi ve beğeni ile izlenen "Vakıf kurumunun kentin fiziki oluşumuna etkisi ve Antakya" konulu bildiri ve slayt gösterilerinden sonra, hafta dolayısıyla düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri dağıtıldı. Bu arada vakıf haftasına destek ve katkılarından ötürü Vali Yardımcısı Hıdır Kahveci ile Rektör Haluk İpek'e Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Çalışkan tarafından birer plaket verildi³⁵.

Atatürk'ün Ankara'ya ilk gelişi dolayısıyla her yıl düzenlenen geleneksel Büyük Atatürk koşusu Salı günü Ankara'da yapıldı ve yarışmalara ilk kez katılan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bayan takımı, Türkiye üçüncülüğü elde etti. MKÜ Atletizm takımının başkentte elde ettiği bu başarı Üniversitemiz bünyesinde sevinç dalgası estirirken, başarıya imza atan bayan sporcular da dün Rektör Prof. Dr. Haluk İpek tarafından ödüllendirildi. Beden Eğitim ve Spor yüksekokulu bayan takımını oluşturan: Ebru Sarı, Selda Delatioğlu, Ferda Ergen, Selma Koyuncu, Melek Dükkâncı ile Nesibe Alkaya adlı sporcular, Türkiye'nin birçok güçlü Üniversite takımını geride bırakarak üçüncülük aldı. Hatay MKÜ Bayan atletizm takımına bu başarısından ötürü Türkiye ASKF ve Ankara GS il müdürlüğünce birer kupa verildi. Bu arada başarılı bayan atletler, dün öğleden sonra Rektör Haluk İpek tarafından kabul edildi ve armağanlarla ödüllendirildi. Kabulde Beden Eğitimi Yüksekokul müdürü

³³ 25 Kasım 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8694, s. 1.

³⁴ 29 Kasım 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8698, s. 1

³⁵ 6 Aralık 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, , Yıl: 29, Sayı: 8703, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Çağlar ile öğrencilerden Yunus Yıldırım da hazır bulundu³⁶.

1995-1996 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyetleri

MKÜ, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine kayıtlı öğrencilere yardımcı olmak amacıyla bir “Danışmanlık Hizmeti Programı” düzenlendi. Yapılan açıklamaya göre dileyen öğrencilerin derslere devam etmek suretiyle yetişmelerini hedefleyen bu program Genel Muhasebe uygulaması, maliyet muhasebesi, muhasebe denetleme ve analiz, genel matematik, istatistik, Türk vergi mevzuatı, yatırım ve proje yönetimi, vergi uygulaması, bilgisayar ve İngilizce derslerini kapsıyor. Danışmanlık hizmetinin 6 Şubat Pazartesi günü başlayacağı, bunun için özel bir ücret alınmayacağı gibi kayıt yaptırma zorunluluğu da bulunmuyor. Arzu eden açık öğretim fakültesi öğrencilerinin devam edebileceği bu hizmetle ilgili dersler, merkez Kampüs ile fen edebiyat fakültesi dersliklerinde yapılacak³⁷.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, ekonomimizin önemli bir gündem maddesini masaya yatırıyor. Bu gün Kültür merkezinde “Gümrük birliğinin Türkiye ekonomisine etkileri” konulu panel var. Herkese açık panel saat 15.00’te başlayacak. İlgi görmesi beklenen paneli MKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Yükselen yönetecek. Rektör Prof. Dr. Haluk İpek’in açış konuşması yapacağı bugünkü panele konuşmacı olarak A.Ü. Ziraat Fakültesi, Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Gülcan Eratkan, ÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Nejat Erk ve İ.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Belçika Kraliyet akademisi Öğretim Üyesi Dr. Veysi Seviğ katılıyor. Ülke ekonomisini çok yakından ilgilendiren çok önemli ve güncel bir konuyu işleyen panelin herkese açık olduğu bildirildi³⁸.

Antakya Turizm Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerine bu yıl ilk defa sergi, panel ve sanat şöleni ile katılan MKÜ’nin bu etkinlikleri büyük ilgi gördü. Festival sergilerinin en ilgi çekici bölümlerinden bir olan ve Mehmet Tekin koleksiyonundan oluşan “Hatay Mutfak Eşyaları Sergisi” üniversitenin ilk etkinliği oldu. Bu sergiyi 30.000’den fazla ziyaretçi gezdi. 22 Temmuz günü yapılan “Hatay’ın Tarihi ve Kültürel Değerleri Paneli” MKÜ tarafından düzenlenen ve büyük ilgi gören diğer bir etkinlikti. Panele Doç. Dr. Mry-Henryette Gattes (Kinet höyük ve İssos), Uzman Arkeolog Tülin Arslanoğlu (Hatay Müzesi Mozaikleri), Arş. Gör. VC. Macit Tekinalp (Antakya Kadehi) ve Uz. Min. S. Mine Günel (Payas Külliyesi)

³⁶ 29 Aralık 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, , Yıl: 29, Sayı: 8725, s. 4.

³⁷ 18 Ocak 1995, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8739, s. 1.

³⁸ 17 Nisan 1995, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8813, s. 1 07.04.1995, MKÜ Basın Bülteni, Sayı: 6.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

katıldı.

Aynı gün akşam Antakya Şehir Parkı'nda Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü'nün düzenlediği "Sanat Şöleni" ne ise özellikle çocuklar, gençler ve sanatseverler büyük ilgi ve katılım gösterdi. Bu çalışma kısa süreli de olsa halka sanat zevki aşılama, resmi sevdirmeye, sanatsal etkinliklere ilgi uyandırma, amacı taşıyordu. Şölensen de heykel, desen, yağlı boya, resim çalışmaları yapıldı. Oluşturulan yapay duvarda çocukların özgürce resim yapmaları sağlandı. Aynı zamanda bölüm öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının yaptıkları heykel ve desen çalışmaları halk tarafından ilgiyle izlendi. Üniversitenin Antakya ve İskenderun festivallerine katılım konusunda görüşlerini belirten MKÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek, bu festivallerde üniversitenin katkıda bulunmasından memnuniyet duyulduğunu, bu yılki katılımın gelecek yıllar için iyi bir başlangıç olduğunu söyledi. Gelecek yıldan itibaren üniversitenin festivallere daha geniş boyutlarda katılabileceğini belirten Rektör, gelecek yıl konferans, panel, şölen ve sergilerden başka halk oyunları, müzik ve benzeri alanlarda da çok çeşitli etkinliklerin düzenlenebileceğini, MKÜ etkinliklerinin festivalde büyük ağırlık kazanacağını belirtti³⁹.

Mustafa Kemal Üniversitesi "Erozyonla Mücadele Haftası" kutlamaları yapıyor. Rektörlükten verilen bilgiye göre, hafta boyunca panel, konferanslar verilecek, geziler düzenlenecek. Programa göre, hafta boyunca panel, konferanslar verilecek geziler düzenlenecek. Buna göre, yarın saat 10.00'da Üniversite konferans salonunda "Türkiye'de erozyon sorunu ve çözüm önerileri" konulu panel verilirken, Çarşamba günü Antakya çevresindeki erozyon alanların gezileceği bildirildi. Perşembe günü de "Türkiye çölleşiyor mu?" Konulu konferans düzenleniyor. Konferansa TEMA Vakfı başkanı Hayrettin Karaca konuşmacı olarak katılıyor. Perşembe günü kültür merkezi salonundaki konferansın ardından Rektör İpek'in etkinlikleri değerlendirme konuşması yapacağı bildirildi⁴⁰.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin "Erozyon bir felaket mi?" konulu konferansı bugün yapılıyor. Saat 14.00'de ticaret odası salonundaki konferansı Ankara araştırma enstitüsü müdürü Doç. Dr. Orhan Doğan konuşmacı olarak katılıyor. Bugünkü etkinliğin, MKÜ ile TEMA Vakfı Hatay temsilciliğinin ortak işbirliği ile düzenlendiği haber verildi⁴¹.

1996-1997 Eğitim-Öğretim Dönemi Sosyal Faaliyetleri

³⁹ 1 Ağustos 1995, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: ?, s. 3.

⁴⁰ 27 Kasım 1995, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 30, Sayı: 9003, s. 3.

⁴¹ 27 Kasım 1996, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:31, s.3.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen bir törenle Belediye Meclisi tarafından kendisine Fahri Hemşerilik Beratı verilen Prof. Dr. Y. Mimar Ataman Demir onuruna yemek verildi. Cumartesi günü şehir kulübünde verilen yemeğe Vali Utku Acun, Belediye Başkanı Bekir Karabacak, Rektör Haluk İpek ile Belediye Meclis Üyeleri eşleriyle katıldı. Yemekte Antakyalılara kadeh kaldırarak bir teşekkür konuşması yapan Demir “Beni aranızda almış olmanızdan büyük onur duyuyorum” dedi. Gece oldukça neşeli sohbetlerde geç saatlere kadar sürdü⁴².

Ulu önder Atatürk Antakya’da Mustafa Kemal Üniversitesinde de düzenlenecek törenlerle anılacak. MKÜ Eğitim Fakültesince düzenlenen etkinlikte fakülte Öğr. Üyesi Doç. Dr. Kezban Kuran Atatürk’ün günümüz eğitime genel bir bakışını anlatırken, fakülte gençlik korusu da müzikli drama ile Ulu önderi anacak. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güneş Günel, sabah 09.00’da Üniversite salonundaki etkinlik yanı sıra 11-15 Kasım tarihleri arasında da “Atatürk ve Sanat” konulu video gösterimi yapılacağını duyurdu⁴³.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde Ulu önderi anma törenleri yarın üniversite spor salonunda yapılacak. Mustafa Kemal Üniversitesi’ndeki anma törenini Eğitim Fakültesi öğrencileri üstlendi⁴⁴.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Öğretmenler Günü dolayısıyla özel bir kutlama programı hazırladı. Eğitim Fakültesinin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinliği 25 Kasım Pazartesi günü Üniversite salonunda saat 10.30’da başlayacak. Etkinliğe: Vali Utku Acun ile Rektör Prof. Dr. Haluk İpek katılarak birer konuşma yapacaklar⁴⁵.

24 Kasım Öğretmenler günü Mustafa Kemal Üniversitesinde de değişik bir etkinlikte kutlandı. Pazartesi günü düzenlenene etkinlikte, açılış konuşmalarının ardından Yard. Doç. Hayriye Kabadayı öğretmenlikle ilgili kısa bir konuşma yaptı. Bunu Eğitim Fakültesi öğrencilerinden oluşan gençlik korosunun “Ben Öğretmenim” konulu müzikli dramaları izledi. Müzikli dramayı Aytül Bilgili yönetti, piyano eşliğini de Fatma Ayparlar yaptı⁴⁶.

Mustafa Kemal Üniversitesinde bugün kadın paneli düzenleniyor. Rektör Prof. Dr. İpek, “Mustafa Kemal Atatürk ve Kadın Hakları” konulu panelin bugün saat 15.00’de

⁴² 28 Ekim 1996, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:31, s.3.

⁴³ 7 Kasım 1996, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:31, s.3.

⁴⁴ 9 Kasım1996, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:31, Sayı:9288, s.1.

⁴⁵ 20 Kasım 1996, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:31, s.3.

⁴⁶ 27 Kasım 1996, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:31, s.3.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Üniversite spor salonunda yapılacağını bildirdi. Panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Erendiz Atasü katılıyor.⁴⁷

1997-1998 Eğitim-Öğretim Yılı Sosyal Faaliyetleri

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde Üniversite içi halkoyunları yarışmaları sonuçlandı. 5 Yüksekokul ya da fakültenin katıldığı yarışmalar sonunda: Sahne düzenleme dalında Beden Eğitimi Spor yüksekokulu, otantik dalda ise Eğitim Fakültesi birinci oldular. Birinci gelen 2 ekibimizin 22 Mart'ta Gaziantep'te 9 üniversitenin katılımıyla yapılacak üniversitelerarası halkoyunları grup birinciliğinde ilimizi temsil edeceği açıklandı.⁴⁸ Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde bugün konferans var. Doç. Dr. Ahmet Doğanay'ın konuşmacı olarak katılacağı "Düşünce Eğitimi" konulu konferans üniversite spor salonunda saat 15.00'de başlayacak...⁴⁹

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından 2 Mayıs Cuma günü "Çevre Yönetimi ve Etik" konulu bir konferans düzenleniyor. Antakya ticaret ve sanayi odasında saat 15. 00'de başlayacak konferansa konuşmacı olarak Prof. Dr. Ruşen Keleş katılıyor.⁵⁰ Geride bıraktığımız hafta Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından "Çevre, yönetim ve etik" konulu bir konferans düzenlenmiş, konuşmacı olarak da çevre konusunda uzman ve çeşitli kitapları bulunan Prof. Dr. Ruşen Keleş katılmıştı. Tarihin belli dönemlerinde insanoğlu belli sorunlarla karşılaşmış, insanların çözümlerine öncelik vermek zorunda kalmıştır. Nüfusun hızlı artışı, açlık, savaşlar, kentleşme, bu sorunlardan birkaçıdır. 1970 li,80 li ve 90 lı yıllar bütün insanlığın gelişmiş, az gelişmiş ayrımı olmaksızın, yeni bir ortak sorunla karşılaştığı, ya da bu sorunun bilincine vardığı yıllar oldu. Bu ortak sorun, en geniş anlamıyla çevrenin hızlı bozulması ya da yok olup gitme tehlikesidir. İnsanlığın dikkatini bu konuya çeken roma Kulübünün raporundan sonra Birleşmiş milletler örgütünün, 1972 de bir uluslararası konferans toplayarak konuya verdiği önemi ortaya koymasıyla, dünya kamuoyunun dikkati bu tehlikeye çekilmiş oldu. Aradan geçen yirmi yıldan uzun süre içinde çevreye ilgi ve duyarlılık azalmadı arttı. Bu gerçekten hareketle "çevre, yönetim ve etik" konulu konferans daha da büyük önem taşıyordu.

Prof. Dr. Ruşen Keleş, 20. Yüzyılda hızlı nüfus artışı, kentleşme ve sanayi devriminin sonuçlarının artık yepyeni bir boyut kazanarak ecosantrizmi yani çevreciliği doğurduğunu

⁴⁷ 7 Mart Cuma 1997, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 31, s. 4.

⁴⁸ 14 Mart Cuma 1997, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 31, Sayı: 9392, s. 1.

⁴⁹ 21 Mart Cuma 1997, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:31, s. 5.

⁵⁰ 30 Nisan Çarşamba 1997, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 31, s. 3.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

belirtti. Prof. Dr. Keleş, son 30 yıldır çevreye ilişkin düşünce ve hareketlerin yoğunluk kazandığını hatırlatarak “Ancak günümüzde çevre sorunları güncelliğini korumaktadır. Örneğin çok yönlü yaşanan kirlilik, bunun sonucu yaşanan Sera etkisi, ozon sorunu, asit yağmurları gibi iklim değişiklikleri karşımıza çıkmaktadır. Buna doğa ve tarih değerlerinin kaybını da eklemeliyiz. Çevrenin korunması yönünde bir dizi yaptırımlar tartışılmakta çözüm olarak kimileri etiği kimileri de hukuk kurallarını öneriyor. Kuşkusuz bunların üçünden de yararlanılması gerektiğini savunan görüşler de vardır.” Dedi.

Son 25-30 yıllık süreçte çevre duyarlılığının attığına v geçen yüzyılın sonlarından itibaren bir dizi kurum, kuruluş ve derneklerin çevre ile ilgilendiklerini hatırlatan Prof. Dr. Ruşen Keleş, Uluslararası toplantı ve bildirilerde “Çevrenin bir insan hakkı olarak tanımlandığını “Çevre hakkının” insan haklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu sözlerine ekledi. Çevre hakkının, dengeli ve sağlıklı bir çevrede yaşamak, çevresinde olup bitenlerden yana bilgi sahibi olmak ve çevreni kirlenmesinde önleyici kararlar sürecine katılmak anlamına geldiğini belirten Prof. Dr. Ruşen Keleş, çevreye kendi başına bir değer verilmesi ve önemsenmesini ekosantrizm olarak tanımladı.

İnsan olmayan canlıları da içine alan derin bir çevrecilik anlayışının gerekliliğini vurgulayan Prof. Dr. Keleş, çevreciliğe sırf insanoğlu için gerekli bir değer olarak bakmanın onu araç haline getireceğini sözlerine ekledi. Prof. Dr. Ruşen Keleş, çevrecilik konusunda verdiği konferansta birbirinden ilginç noktalara da temas etti. Otoyolların çevreyi tahrip edici unsurlar olarak yapıla geldiği Türkiye’de Antakya’ya gelirken otoyol üzerindeki portakal ağaçlarının korunmuş olmasını olumlu karşıladığını ancak şehir içinde bulunan Belediye binası arkasında yapılmakta olan belediye sarayının ise çevrecilik adına yanlış bir karar ve cinayet olduğunu savundu. Antakya’ya daha önce üç kez geldiğini v Antakya’nın kişilikli bir şehir olduğunu belirten Prof. Dr. Ruşen Keleş, son yıllarda Antakya da çevrecilik adına yaşanan gelişmelerin ağırlıklı olarak olumsuz olduğuna inandığını söyledi.

Prof. Dr. Ruşen Keleş, konferansın son bölümünde soru ve cevap kısmına girerek yöneltilen soruları tek tek cevapladı. Gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında çevrecilik konusunda da bir dizi uyumsuzluğun olduğunu belirten Keleş, gelişmiş ülkelerin eski teknolojiyi az gelişmiş ülkelere aktararak kirliliğe neden olduğuna ve bu kirliliği temizlemek üzere doğan maliyete ortak olmadığına dikkat çekti. Bu noktada Türkiye’nin geri kalmışlığını ortadan kaldırmadığı sürece çevre sorunlarını aşamayacağına inandığını söyleyen Prof. Dr. Ruşen Keleş, çevrecilik konusundaki bilimsel çalışma ve felsefi

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

tartışmaların hala devam ettiğini hatırlattı.⁵¹

MKÜ rektörü Prof. Dr. Haluk İpek, hafta sonunda Antakyalı işadamlarına panel verdi. HOS-YOD un düzenlediği panelde Rektör İpek, üniversitenin son durumu hakkında iş adamlarına bilgi verdi. Üniversite-iş adamları işbirliği imkânları araştırıldı.⁵²

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesince dün müzik eğitimi konulu bir konferans düzenlendi. Konuşmacı olarak katılan Dr. Erdoğan Okyay müzik eğitiminin tarihsel gelişimini aktararak “Müzik ruhun gıdasıdır ama eğitimi verilirse...Günümüzde müzik eğitimi çok büyük önem kazanmıştır.” Dedi.

Mustafa Kemal Üniversitesi'nin yeni yapılan ve dün ilk defa bu konferansa açılan toplantı salonundaki konferansı MKÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek çok sayıda öğretim görevlisi ve öğrenciler izledi. Dr. Erdoğan Okyay müziğin bir eğitim aracı olarak çok uzun yıllardır kullanıldığını belirterek eski Yunan'dan günümüze müziğin insanların ahlaklılığı olarak algılandığını ve günümüze kadar bu şekilde geldiğini söyledi.

Cumhuriyet yıllarında Atatürk'ün müzik eğitimine de büyük önem vererek bu konuda bir devrim yapıldığını söz konusu devrimin çok sayıda çağdaş müzik sanatını baz alan ancak ulusal köklerle beslenen bir müzik anlayışı olduğunu sözlerine ekledi. Dr. Okyay tarihte müziğin bir eğitim aracı olarak kullanıldığını ancak batı da ve uluslararası düzeyde müziğin eğitiminin verilmeye başlandığını doğrusunun da bu olduğunu söyledi. Okyay, müzik eğitiminde şu beş unsurun büyük önem taşıdığını belirtti: prodüksiyon (üretim), reproduksiyon (yeniden üretim), Resepsiyon(kabullenme algılama), Transposition (değişme, ulaştırma), repredüksiyon (yansıtma, anlatma).⁵³

Hatay Mustafa kemal üniversitesi rektörü Prof. Dr. Haluk İpe, Hatay'ın çok büyük potansiyeli olduğunu ancak özlenen gelişmeyi ise bazı faktörler yüzünden yapamadığını belirtti.

Hatta sonunda Antakyalı iş adamlarıyla bir araya gelen Rektör İpek, Hatay'ın iklim, tarım ve toprak avantajlarını iyi kullanamadığını en önemlisi turizm potansiyelini de kullanamadığını savundu. Bu anlamda kurulan Mustafa Kemal Üniversitesi'nin Hatay'ın kalkınmasında önemli rol alacağını söyleyen rektör İpek, ilk önemli eksik olarak altyapı sorununu göstererek girişi Türkiye'de Hatay'a kadar çirkin bir başka il bulunmadığını

⁵¹ 5 Mayıs Pazartesi 1997, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 31, s. 3.

⁵² 5 Mayıs Pazartesi 1997, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 31, s. 3.

⁵³ 6 Mayıs Salı 1997, Antakya toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 31, Sayı: 9434, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

hatırlattı. Uzun yılların ihmali sonucu oluşan bugünkü bu noktanın çözümünün de oldukça zor olacağını kaydeden rektör İpek, yerleşim sorununun çağdaş yapıya kavuşturulması bunun için de yetkililerin ciddi planlar yapmaları ve bunları uygulamaya koymaları gerektiğini bildirdi.

İş adamlarına seslenen rektör İpek, üç gün önceki gazete haberlerinde Niğde de havaalanı temeli atıldığını okuduğunu anımsatarak “Ben hiçbir ilimizi küçümsemek istemiyorum, keşke 79 vilayetimizin tamamında havaalanı olsa, diyeceğim şudur Niğde de temel atılıyorsa Hatay’da bundan 10 yıl önce havaalanının hizmette olması gerekirdi” dedi.

Hatay’ın turizm potansiyelini de iyi kullanmadığını söyleyen rektör Haluk İpek St. Piyer Kilisesine gereken önem verilmesi halinde Türkiye’ye hazine gibi para akacağını Hıristiyan alemi için konaklamam yerine dönüştürülmesi durumunda ülkemize girecek paranın haddi hesabı olmayacağını kaydederek “ Bu projede gecikilmesi çok vahim sonuçlara yol açar. Uygulamaya girmesi Hatay’a siyasi içtima ve parasal kaynak sağlar.” Dedi. St. Piyer’in esasen Hatay’ın sürekli gündeminde yer alması gerektiğini de savunan rektör Haluk İpek Meryem Ana, Efes gibi yerleri görmek üzere ülkemizi ziyaret eden milyonlarca Hıristiyan turistini ilimize de geleceğine dikkat çekerek “ Türkiye sadece bu 2 tarihi yerin ziyaret edilmesinden yılda 10 milyar dolar gelir elde ediyorsa bu insanları St. Piyer kilisesine neden getirtemiyoruz? Aynı şekilde Samandağ-Çevlik’te Titus Tüneli, St. Simon Stilit manastırlarını neden turizme açmıyoruz? Diye sordu.

Hatay MKÜ rektörü Prof. Dr. Haluk İpek, Hatay’ın dünyada ilk olimpiyat yapılan merkez olduğunu da anımsatarak daha sonra oluşan depremler yüzünden olimpiyatların Atina’ya kaydırıldığını, oysa iklim itibariyle 12 ay olimpiyat yapılabilen özelliklere sahip ilimizde bu şansın değerlendirilebileceğinden söz etti. Bunun için de değişik ve son derece ilginç çözümler üreten, bu tekliflerin de kamuoyunda tartışmaya açılmasını isteyen Rektör Haluk İpek, ilk etapta Antakya Atatürk stadı yanındaki DSİ ve orman işletmelerine ait yerlerin satılmak suretiyle elde edilecek parayla spor kompleksi kurulması yine bu satışlardan sağlanacak kaynakla Antakya’ya 2 stadyum, olimpik yüzme havuzu, spor tesisleri kazandırılabilceğini ifade etti. DSİ ve Orman işletmesine ait bu yerlerin satışlarından elde edilecek parayla hem bu tesisler yapılırken hem de bu kurumlara daha uygun yerlerde modern binalar kazandırılabilceğini söyleyen Rektör İpek, bütün bunların beraberinde yüzlerce işi getireceğini yap-işlet-devret sisteminin çalıştırılabilceğini, yapılacak tesisler sayesinde Hatay’ın olimpiyat merkezi olabileceğini, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nin de Türkiye’deki bütün üniversitelerin spor merkezi konumuna gelebileceğini belirterek “Bütün

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

bunlar hayal değildir” dedi.

Rektör Prof. Dr. Haluk İpek iş adamlarıyla toplantısında zengin bir tarım potansiyeli olan ilimizde bundan böyle ileri gelişmiş ülkelerdeki tarım teknolojisinin kullanılacağını, Mustafa Kemal Üniversitesi'nin varlık nedeninin de bu olduğunu kaydettiği konuşmasında bütün bunların Hatay'ın geleceğini olumlu yönde değiştireceğinden söz etti.⁵⁴

Mustafa Kemal Üniversitesinin geçtiğimiz günlerde düzenlediği “Müzik Eğitimi” konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Dr. Erdoğan Okyay okullarda verilen müzik eğitiminde yepyeni yöntemler önerdi.

Dr. Okyay, müziğin önceleri bir eğitim aracı olarak kullanıldığını ancak günümüzde artık direk müzik eğitimi verilmeye başlanıldığını hatırlatarak müzik eğitiminde çocuklara ve gençlere yepyeni bir dünyanın kapılarının açılacağını ve soyut dünyalarının gelişebileceğini sözlerinde ekledi.

Dr. Okay, müzik eğitiminde çocuklara ve gençlere önce bir film izlettirilip arkasından üç dört müzik dinlettirilip bu müziklerden hangisinin filme en uygun olduğunu bulmaya çalışmalarının yararlı olabileceğini, insanlara müziği yorumlama yeteneğinin verilmesinin gerekliliği savundu.⁵⁵

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin dün Antakya ticaret ve sanayi odasında düzenlediği “Meslekleşmede bir adım: Hemşirelikte örgütlenme” konulu konferansa konuşmacı olarak Prof. Dr. Sevgi Oktay katıldı. Prof. Dr. Oktay, 2000’li yıllara gelirken hemşirelik eğitiminin doktora düzeyinde yapılması gerektiğini savunarak “hemşirelik temel eğitiminde reform yılları yaşanıyor” dedi.

İl sağlık müdürü Fuat Kuseyrioğlu, sağlık meslek yüksekokulu müdürü Haldun Sunbas ve tabipler odası başkanı M. Ali Ediboğlu'nun yanı sıra çok sayıda hemşirenin izlediği konferansta Prof. Dr. Sevgi Oktay birbirinden ilginç bilgiler verdi.

Türkiye’de hemşirelik eğitiminin diğer ülkelere oranla oldukça geride kaldığını hatırlatan Oktay, son yıllarda konuyla ilgili olarak önemli adımların atılmaya başlandığını söyledi. Hemşirelik için ise lise mezunu olma uygulamasından ön lisans uygulamasına ve yüksekokul eğitimine geçildiğini belirten Prof. Dr. Oktay, ne kadar fazla hemşirelik eğitimi verilirse o kadar çok hemşirelik uygulamasının gelişeceğini ve halka daha iyi hizmet gideceğini söyledi.

⁵⁴ 7 Mayıs Çarşamba 1997, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 31, Sayı: 9435, s. 1.

⁵⁵ 7 Mayıs Çarşamba 1997, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 31, Sayı: 9435, s. 3.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Mesleklerin topluma hizmet etmek için var olduklarını hatırlatan Prof. Dr. Sevgi Oktay, hemşirelerin kendi özlük haklarının savunulmasından dolayı rahatsızlık duyduğunu belirtti. Meslek eğitiminin de belirli kriterlere bağlı yürütülmesinden yana olduğunu söyleyen Oktay, etik kurallarına uygun davranılıp davranılmadığının da denetleyicisinin olması gerektiğini savundu.

Prof. Dr. Sevgi Oktay “Açıköğretim yolu hemşirelere açıldıktan sonra hemşire eğitiminin de önü açılmıştır. Artık daha fazlasını isteyerek hemşire yetiştiren okulların kendi bilim adamlarını yetiştirmesi kendi lügati yaratması lazımdır” dedi. Oktay, konuşmasının son bölümünde dünyadaki gelişmiş ülkelerle Türkiye arasındaki mesleki durumu da kıyasladı.⁵⁶

Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve idari bilimler fakültesine Antakya Kışlasaray Lions kulübü tarafından yaptırılan Atatürk büstü açılışını dün Vali Utku Acun yaptı.

Açılışa Vali Utku Acun’un yanı sıra MKÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek, Hatay barosu Başkanı Nabi İnal, Lions kulübü başkanı Cemile Bitargil, öğretim görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Utku Acun, açılış yapmak üzere geldiği kürsüde bir kavran kargaşası yaşandığına dikkat çekerek heykel ve büst dikmelerle ilgili olarak bazı kesimlerin eleştirilerini anlayamadığını dile getirdi. Toplumla hizmet etmiş kişilerin büstleri önünde yapılan törenlerin bir vefa göstergesi olduğunu, toplumların kendilerine hizmet edenlere sahip çıkmak zorunda olduklarını söyledi. Vali Utku Acun, Atatürk büstü önünde milli günlerde yapılan törenlerin, onu anmaların milli ve dini kimliğimize sahip çıkmak anlamı taşıdığını belirtti.⁵⁷

Mustafa Kemal Üniversitesinde bugün heykel sergisi açılıyor. MKÜ öğretim görevlisi Abdulkadir Öztürk’ün hazırladığı heykel sergisi Üniversite sanat galerisinde sergilendi. Konuklara kokteylde sunulacağı bildirilen 17.30 daki heykel sergisi 25 Eylül’e kadar açık tutulacak.⁵⁸

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde cumhuriyet bayramı kutlamaları çerçevesinde “cumhuriyet sergisi” düzenleniyor.

Üniversite rektörü Prof. Dr. Haluk İpek, sergisinin 29 Ekim günü güzel sanatlar galerisinde açılacağını belirterek, 29 Ekim-22 Kasım tarihleri arasında gezilebileceğini bildirdi ve sergiye katkıda bulunan sanatçıları şöyle sıraladı:

⁵⁶ 14 Mayıs Çarşamba 1997, Antakya toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 31, s. 4.

⁵⁷ 26 Haziran Perşembe 1997, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 31, Sayı: 9478, s. 1.

⁵⁸ 15 Eylül Pazartesi 1997, Antakya toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 31, s. 5.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Ali Dođan, Mustafa Duyuler, Meral Keleş, Musa Köksal, Ünal Kuş, Volkan Özkaya, Abdülkadir Öztürk, Hakan Pehlivan, Nuri Yılmaz.⁵⁹

Antakya da sosyal yaşamınızı zenginleştirecek yeniliklerin karınca adımlarla ilerlemesi dikkat çekiyor. Şehrin gelişmişliğini ekonomik ve iş hacmi ile değerlendirmenin yetersizliğine inanan vatandaşlar sosyal ve kültürel alanlarda yapılacak atılımların şehrin havasını değiştireceğine inanıyor.

Vali Utku Acun'un özellikle üzerinde durduğu eski Antakya evlerini restorasyonu ile ilgili girişimlere, geçtiğimiz günlerde MKÜ Rektörü Haluk İpek de katkıda bulundu ve sit alanı içinde bulunan, karakteristik özellikleri ve turistik havasıyla dikkat çeken eski Antakya evlerinin bulunduğu sokakların restore edilmesi gerektiğini önerdi. Söz konusu sokaklarda kafe ve restoranların teşvik edilmesi ile buraların canlılık kazanacağını belirten Rektör İpek, bunun şehrin havasına olumlu etki yapacağını belirtti.

Rektör İpek, MKÜ Resim bölümü öğrencilerinin de söz konusu sokaklarda sergiler açabileceğini, buralarda keyifli çalışmalar icra edilebileceğini belirtti.

Bu arada, yapılacak bir iki düzenleme ile bazı caddelerin şehir trafiğine kapatılması da önerilirken vatandaşlar Saray caddesinin sadece yayalara ayrılmasının yararlı olacağını savunuyor.

Artık gelişmiş pek çok şehirde eğlence ve gece hayatının nezih ortamlarda yaşandığına dikkat çekilirken, ilimizde ise bu canlılığın şehir merkezlerinin dışında belde ve ilçelerde yaşandığı belirtiliyor.

Antakya şehir merkezinde sosyal yaşamın zenginleştireceği nezih mekânların yaratılması gerektiği belirtilirken, bu iş için yatırımcıların teşvik edilmesi gerektiği savunuluyor.

Antakya'nın karizmatik özelliklerini taşıyacak böylesi mekânların şehre çağ atlatacağı ve yepyeni bir soluk kazandıracağı belirtiliyor.⁶⁰

Atatürk, aramızdan ayrılışının 59. Yıl dönümünde Mustafa Kemal Üniversitesi'nde de zengin bir programla anıldı. Eğitim fakültesi tarafından hazırlanan ve Mavi Salon'da düzenlenen anma töreninde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Haluk İpek yaptı. Daha sonra eğitim fakültesi öğrenim görevlisi Aydın Bozkurt "Atatürk'ün Milli Eğitim ve Laiklik Anlayışı" konulu bir konferans verdi. Programın

⁵⁹ 23 Ekim Perşembe 1997, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 32, s. 3.

⁶⁰ 24 Ekim Cuma 1997, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 32, Sayı: 9581, s. 1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

bundan sonraki bölümünde Erdal Okutan'ın okuduğu şiiri eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği korosunun konseri izledi. Aytül Bilgili'nin yönettiği, Pişano eşliğini Fatma Ayparlar'ın yaptığı konserde "Ulu Önder Atam-Atatürk Marşı -10. Yıl Marşı-100. Yıl Atatürk Marşı-Gençlik şarkısı ve izindegiz" adlı eserler seslendirildi. Program Sanem Aslan'ın okuduğu bir şiirle sona erdi.

Bu arada MKÜ' deki anma etkinlikleri töreninde bir konuşma yapan rektör Prof. Dr. Haluk İpek, 59 Yıl öce aramızdan ayrılan Ulu önder Atatürk'ün dünyanın en bunalımlı döneminde bin bir çaresizliğe rağmen parmak ısırtan başarılar kazanmış bir kahraman olduğunu, kurtardığı vatanda çağdaş bir devlet kuran örnek bir devlet adamı ayrıca Türk tarihinin son zirvesi olduğunu belirterek şu görüşleri savundu:

"Atatürk çağdaş anlayışla yetişmiş üstün yetenekli bir kumandan ve uzak görüşlü bir liderdir. Bu niteliği ile o daima çağının önünde olmuştur. Bütün çalışmalarında bağımsızlık ilkesini devlet ve millet varlığının barışı ve dostluğu uluslararası ilişkilerin vazgeçilmez şartı olarak kabul etmiştir.

Atatürk'ün ısrarla üzerinde durduğu "çağdaşlık" veya "çağdaş uygarlık" kavramı, "baticılık" veya "batılı olmak" demek değildir. O'nun tarif ettiği çağdaşlık, yaşanan çağda insanlığın doğuda ve batıda ulaştığı zirvelerin bir bileşimi çağdaş uygarlık ise dinamik, gelişmeci, yeniliğe açık bir hayat tarzıdır. Bu uygarlığın dayandığı temel, bilim ve bilimsel araştırmadır. Onun metodu da bilimsel metottur. "Hayatta en hakiki yol gösterici ilimdir" sözü bu gerçeği anlatır.

Hepinizin çok iyi bildiği gibi Atatürk eğitim, bilim ve kültür konularına çok önem vermiş, bu alandaki gelişmeleri kavrayabilmek için ilerlemelerin zamanında ve yakından takip edilmesi zorunluluğuna işaret etmiştir. Daha cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren eğitim kurumlarının hızla artırılması ve çağdaşlaşması, yurt sathında üniversitelerin açılmasının planlanması onun belirlediği hedeflere yönelik çabalarıdır.

Onun adını taşıma onuruna sahip olan üniversitemiz, ayrıcalıklı ve üstün çalışmalarla ona layık olma zorunluluğu bulunan bir eğitim ve bilim kurumudur."⁶¹

Mustafa Kemal Üniversitesinde öğretim görevliliği yanı sıra sanatçı kimliği ile de kısa sürede Antakyalılara kendini tanıtan Sezgin Suna her fırsatta çok sevdiği türkülerini söylüyor. Kendine özgü farklı bir yorumu olan sanatçı bazı özel günlerde kendisinden türkü söylemesini isteyenler hiç kırmıyor. Adeta türkülerle konuşan sanatçı çaldığı hoş ezgiler ve söylediği

⁶¹ 11 Kasım Salı 1997, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 32, s. 2.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

türkülerle beğeni topluyor.⁶²

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesince, lösemili çocuklar yararına bir balo düzenlendi. Etkinliğin 10 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Üniversite adına Hasan Kit, İsa Kavani, Melek Akgöl ile Gülen Keklikçioğlu'ndan oluşan bir ekip katıldı. Lösemiler yararına baloya, onur konuğu olarak onursal başkanları Başbakan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'ı davet etti. Balo galerinin daha sonra Lösemililere aktarılacağı bildirildi⁶³.

Antakyalı yardımsever hanımların himayesinde Mustafa Kemal Üniversitesi yararına bir yiyecek kermesi düzenlendi. Geliri Üniversiteye bırakılacak kermes 13 Mayıs'ta Üniversite salonunda yapılacak⁶⁴.

Türkiye Üniversitelerarası futbol şampiyonasında şampiyon olan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde adeta bayram havası yaşanıyor. Kuruluşundan bu yana henüz altı yıl bile geçmemesine rağmen kısa sürede Türkiye'de sporda önemli bir başarı sağlayan MKÜ futbol takımı, artık Avrupa'yı hedefliyor.

MKÜ Futbol takımının Türkiye şampiyonluğu kupası dün Rektör Prof. Dr. Haluk İpek'in ellerinde havaya kaldırdığında yüzlerce öğrenci bu mutlu görüntüyü ayakta alkışladı.

Ayhan Kabakçı'nın antrenörlüğünü yaptığı Türkiye şampiyonu olan MKÜ futbol takımına bu başarılarından ötürü Rektör İpek dün çeşitli hediyeler dağıttı. İşte Türkiye şampiyonu MKÜ futbol takımının 19 sporcusu:

Mehmet Öz, Akif Aksu, Zekeriya Ray, Özgür Bölükbaşı, Serdal Kadioğlu, Gökhan Kılıç, Cuma Seviş, Oğuzhan Aksoy, Mehmet Gülperi, Ercüment Yeşilkaya, Özgür Doğru, Mahmut Şaker, Adem Püsküllü, Abdullah Çatal, Ümit Kabakçı, Suphi Bayır, Emre Evlek, Sinan Okur, İsmail Toprak⁶⁵.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü öğretim görevlilerinden Murat Nuri Bahadır'ın katkılarıyla bir hentbol turnuvası düzenlendi. İki haftadır devam eden turnuvanın amacı ise Üniversite öğrencilerine hentbolu sevdirmek. Müzik, ve dans gösterilerinin yanı sıra ilginç şov ve maçlarla devam eden turnuva MKÜ kapalı spor salonunda yapılıyor. Final müsabakalarının önümüzdeki günlerde yapılacağı maçlara

⁶² 12 Kasım Çarşamba 1997, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 32, s. 4.

⁶³ 24 Nisan 1998, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:32, Sayı: 9728, s. 1.

⁶⁴ 25 Nisan 1998, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:32, Sayı: 9729, s. 6.

⁶⁵ 16 Mayıs 1998, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:32, Sayı: 9747, s.1.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

öğrencilerin büyük ilgisi dikkat çekiyor⁶⁶.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesinde her yaşta sanatseverin yararlanabileceği yetenek dalını ilgilendiren kurslar düzenleniyor. Resim, heykel, özgün baskı ile fotoğrafçılık kurslarıyla ilgili MKÜ tarafından duyuru yapıldı. Mustafa Kemal Üniversitesi'nin bu konudaki duyurusu şöyle:

“Üniversitemiz bünyesinde her yaşta sanatseverlere yönelik Resim, Heykel, Özgün Baskı Resim ve Fotoğrafçılık kursları açılacaktır. MKÜ Resim Bölümü atölyelerinde, Resim Bölümü öğretim elemanları tarafından yürütülecek olan kurslar, 30 Haziran- 13 Ağustos 1998 tarihleri arasında yapılacaktır. Açılacak kursların süresi haftada iki gün (Salı- Çarşamba) 3'er saatten 6 saat olmak üzere toplam 42 saattir. Çalışmalar dileyen herkese açıktır. Başvurular 10-26 Haziran 1998 tarihleri arasında, MKÜ Eğitim fakültesi güzel sanatlar eğitimi bölümü sekreterliğine şahsen yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için 0.326.221 62 61 numaralı telefona başvurulabilir⁶⁷.”

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi önümüzdeki ay uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacak.

Alınan bilgilere göre, uluslararası mandacılık sempozyumu önümüzdeki ay Antakya'da yapılacak. Mustafa Kemal Üniversitesi'nin ev sahipliğindeki sempozyuma: İtalya, Mısır başta olmak üzere Akdeniz'le kıyısı olan ülkeler katılacak ve tebliğ sunacak⁶⁸.

Kaynaklar

Özyurt Gazetesi, 1993-1998 sayıları

Kurtuluş Gazetesi, 1993-1998 sayıları

Hatay Gazetesi, 1993-1998 sayıları

Antakya Gazetesi 1993-1998 sayıları

Ufuk Gazetesi, 1993-1998 sayıları

⁶⁶ 19 Mayıs 1998, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:32, Sayı: 9758, s. 8.

⁶⁷ 12 Haziran 1998, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:32, Sayı: 9770, s. 4.

⁶⁸ 4 Ağustos 1998, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:32, Sayı: 9814, s.5.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

On Dokuzuncu Yüzyılda

ERMENİLERİN SEYHAN VİLAYETİNDEKİ HİZMETLERİ VE TÜRK NÜFUS

*Abdullah ÇAPAROĞLU

**Hanifi KAYA

Araştırma Makalesi

Makale Gönderim Tarihi
13. 04. 2023

Makale Kabul Tarihi
25. 05. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Abdullah Çaparoğlu-Hanifi Kaya, "On Dokuzuncu Yüzyılda Ermenilerin Seyhan Vilayetindeki Hizmetleri Ve Türk Nüfus", *Tarih Burada Dergisi*, Yıl: 1, (2023), Sayı: 1, ss. 226-235.

Apa: Abdullah Çaparoğlu-Hanifi Kaya, "On Dokuzuncu Yüzyılda Ermenilerin Seyhan Vilayetindeki Hizmetleri Ve Türk Nüfus", *Tarih Burada Dergisi*, Yıl:1, Sayı: 1, ss. 226-235.

Özet

Osmanlı Döneminde Seyhan olarak bilinen, bu günkü Adana vilayetinde Ermeniler ve Türk nüfus birlikte yaşamaktaydı. Her iki toplumun yaşamları incelendiğinde bir arada yaşamanın önemli bir örneğinin sergilendiği Adana vilayetinde on dokuzuncu yüzyıla kadar uzanan dostane ilişkiler bu yüzyılda Ermenilerin talepleriyle bozulmuştur. Ermeniler Avrupalı dostlarından aldıkları cesaretel söz konusu vilayette haklarının olduğunu ve bu vilayetin Ermenistan'ın başkenti olması gerektiğini iddia ettiler. 1890'lı yıllarda başlayan bu idialar 1909 Adana olaylarından sonra karşılıklı mukateleye dönüşmüştür. Bu mukatele vaktiyle iki toplum arasındaki büyük dostane ilişkilere de son vermiştir.

Bu makalede Seyhan (Adana)'da Türk ve Ermeni nüfusun birlikte yaşamasından kaynaklı yüzyıllara dayanan dostane ilişkilerin nasıl bozulduğuna dikkat çekilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Adana, Seyhan, Türk, Ermeni, Nüfus.

Abstract

In today's Adana province, known as Seyhan in the Ottoman period, Armenians and Turkish populations lived together. When the lives of both communities are examined, friendly relations dating back to the nineteenth century in Adana province, where an important example of coexistence is exhibited, deteriorated with the demands of the Armenians in this century. The Armenians, with the courage they received from their European friends, claimed that they had rights in the province in question and that this province should be the capital of Armenia. These ideations, which started in the 1890s, turned into reciprocal conflicts after the Adana events of 1909. This confrontation also put an end to the great friendly relations between the two communities.

In this article, it has been tried to draw attention to how friendly relations dating back centuries have deteriorated due to the coexistence of Turkish and Armenian populations in Seyhan (Adana).

Keywords: Adana, Seyhan, Turkish, Armenian, Population.

Giriş

Ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Kilikya'nın büyük bölümünü kapsayan Adana vilayetinin yeni adı Seyhan'dır. Adana adı (Arb. Adana, Adâna ve Sonraki Atana Erm. Atana, ve Osm.Türk. Atana ve Adana) bir Yunan mitoloji hikayesine göre Adanus ve Sarus kardeşler inşa

* Harbiye Semihe Mehmet Karaali Ortaokulu Müdürü, aacaparoglu@gmail.com, Orcid: 0000-0003-4240-2545

** Çekmece Gültepe 75. Yıl İlkokulu Müdürü, hanifikaya1972@hotmail.com, Orcid: 0000-0002-4456-4698

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

ettikleri Adana'ya isimlerini veriyor şeklinde açıklanır fakat gerçekte Hititçeden elde edilen 'Ataniya', 'Adana'dır.¹ Yedinci yüzyılda Halife Ömer b. el-Hattap zamanında, Araplar Adana'ya geldi ve işgal ettiler. Bizanslılar onun için savaşmayı sürdürdüler ve er geç 10. yüzyılda feth ettiler. 11. yüzyılda Selçukluların yönetimine girdi.

Ermeniler M.S. 4. yüzyılın erken tarihlerine kadar Adana'da bahisleri geçer, fakat 11. yüzyılın başlarına kadar onlar sayıca çok artmadılar, çünkü bağımsızlıklarını kaybettiler ve Selçukluların sert davranışlarına maruz kaldılar. Malazgirt Savaşı'ndan (26 Ağustos 1071) sonra Bizans ordusunda bir Ermeni komutan olan Philaretos, Kilikya'ya çekildi ve orada yerleşti, oturacak yer olarak da Maraş'ı seçti. 1080'de Danişmendliler Kapadokya'ya saldırdığında, Ermeni vassal prensler Maraş'a taşındılar ve orada onlar Philaretos'dan kaleleri ve bölgeleri tımar olarak aldılar. Bu prenslerden biri olan Ruben, 1080'den 1095'e kadar bir prenslik kurdu ve pekçok taraftarlarını çevresine topladı. Kaleler ve yeni bölgelerle sömürgesinin sınırlarını genişleten oğlu Konstandin'i varis tayin etti. Haçlıların ortaya çıktıkları şu zamanda Ermeniler onlarla işbirliği yaptılar ve iyi dostluklar kurmayı başardılar. Adana ilk olarak 1132'de geçici olarak, fakat sonuncu defa 1172-3'te Ermeni krallığında birleştirildi. 1198'de, Levon, Kostandin'in takipçilerinden biri olarak Alman İmparatoru VI. Henry, Bizans'ın Alexis III, Roma'nın Pope Celestine III tarafından Kilikya vassal kralı olarak tanındılar. O, mahkeme ve ordusunu bir Avrupalı formunda düzenledi, zanaatkârları ve meslek sahiplerini uyardı. Himayesindeki oğlu Hethum, Levon'un kızı Zabel'le evlendi. Kilikya Ermenilerini 1252'ye kadar Zabel, Hentum 1254'de Karakurum'a gittiği zaman 1270'e kadar tek başına kocası, birlikte yönettiler ve Büyük Moğol Han'ı Mönke'ye kendini vassal bir kral olarak sundu. Ermeniler ve Moğol birleşik orduları Suriye'yi istila ettiler ve Halep, Urfa ve Dimaşk'ı 1260'da feth ettiler. Mönke'nin ölümü üzerine muzaffer askerler geri çekildi. Hethum'un oğlu Levon III, Tarsus'da Mısırlıların taarruzuna maruz kaldı, fakat ordusunu kuvvetlendirmeyi başardı ve Moğollarla beraber Hums'dan uzakta Suriye'ye yürüdüler. Eriyen Haçlılar ve zayıflayan Moğollar Memlukların devamlı ve şiddetli saldırgan operasyonları sebebiyle Kilikya Ermenileri yalnızlığa terk edildiler. Son kral, Levon VI, 16 Nisan 1375'de Sis'de esir edildi ve Mısır'a gönderildi. Daha sonra, fidye ile kurtarıldı ve tahtını geri almak ve taraftar toplamak için Avrupa'yı dolaştı fakat başaramadı. Böylece Ermeni Kilikya Devleti sona erdi.²

Ermeni Krallığının çökmesi üzerine kırsal muhitiyle Adana Memlûklere geçti. Memlûklerin hükümdarlığı altında Türkmen Yüregir-oğlu Ramazan 1378'de onun valisi oldu. Ramazanoğulları iki yüzyıldan daha fazla hüküm sürdü. 1608'de doğrudan bir Osmanlı 'eyaleti' oldu. 1833'ten 1840'a kadar Adana, Suriye ile beraber, Mısırlılar tarafından işgal edildi, fakat sonradan tekrar Osmanlılara

¹ Mesrob K. Krikorian, *Osmanlı İmparatorluğu Hizmetinde Ermeniler, 1860-1908*, Viyana 1976, s. 60 J. Garstang and O. R. Gurney, 'The Geography of the Hittite Empire', pp. 60-1.

² Kilikyanın Ermeni krallığının tam bir tarihi G. G. Michayelian, 'Istoria Kilikiyskovo Armianskovo gosudarstva' ('History of the Armenian State of Cilicia') adlı eserinde verilmektedir.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

terk edildi³.

İdari Yapı ve Nüfus

Ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Seyhan (Adana) vilayeti dört ‘sancak’ı içine alıyordu: Seyhan (Adana), İçel, Kozan ve Cebel-i Bereket. Seyhan’da Mersin kazası 1305 H./1887-8’de Tarsus (eskiden Seyhan sancağının bir parçasıydı) kazasını ihtiva eden ayrı bir sancağa dönüştürüldü. Ceyhan kazası Mersin ve Tarsus kazalarının ayrılmasından sonra Seyhana bağlandı.

Ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında bu vilayetin genel nüfusu Cuinet’e göre⁴ 403.500 civarındaydı⁵:

Ermeniler		
Apostolic	69.300	
Katolik	11.550	
Protestan	16.600	
97.450		
Süryani ortodoks		20.900
Rum Ortodoks		46.200
Latinler ve Maronitler		4.539
Müslümanlar		
Türk	93.200	
Kürd ve Türkmen	39.600	
Çerkezler	13.200	
Süryani ve Araplar	12.000	
158.000		
İranlılar, Afganlar ve diğerleri		4.400
Kıptiler		16.050
Fellahlar, Ensariler ve Nusayriler		56.000
Toplam ⁶		403.539

Fraşeri 1889’da Adana’nın nüfusunu 350.000 olarak tahmin eder. Bu nüfusa Hıristiyanlar (büyük çoğunluğu Ermeni olanlar), Türkler, Kürtler ve Araplar dahildir.⁷ Bununla beraber, ilginç bir görüş olarak, Ermeni yerleşimciler için Cuinet tarafından verilen 97.450 sayısı Ermeni kaynaklar tarafından kaydedilen rakamlardan fevkalade daha fazladır. Lepsius⁸’dan naklen Ormanian,⁹ ve

³ Mesrob K. Krikorian, *Osmanlı İmparatorluğu Hizmetinde Ermeniler, 1860-1908*, Viyana 1976, s. 62-63.

⁴ Cuinet, Cilt: II, s. 5 A. Cevad, Diyar Bakır ‘Memalik-i osmaniyeinin Tarih ve Coğrafya Lügati, Adana, vol. 1, pp. 15.

⁵ Krikorian, *a.g.e.*, s. 64-65.

⁶ 1897 tarihinde yapılan istatistiği kaynak gösteren Güran, Seyhan (Adana)’nın genel nüfusunu 398.764 olarak, buradaki Müslümanları 355.912, gayrimüslimleri ise 42.852 olarak vermektedir (Güran, *a.g.m.*, s. 173).

⁷ Ş. Fraşeri, *Kamûs ül-a’lâm*, Adana, vol. 1, p. 219.

⁸ J. Lepsius, ‘Der Todesgang des armenischen Volkes’, pp. 304-5.

⁹ M. Ormanian, ‘The Church of Armenia’, p. 207.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Theodik'in¹⁰ Almanak'ı Ermeni nüfusunu aşağıdaki gibi sunmaktadır:

Adana (Mersin ve İçel dahil)		
Apostolic	35.000	
Katolik	2.000	
Protestan	900	
	37.900	
Kozan sancağı		
Apostolic	9.000	
Protestan	500	
	9.500	
Saimbeyli kazası		
Apostolic	20.000	
Katolik	1.000	
Protestan	200	
	21.200	
Payas ve muhitiyle birlikte		
Cebel-i Bereket kazaları		11.000
Toplam		79.600

Krikorian Türkçe ve Ermenice istatistikler arasındaki 20 bin kişilik farkın sebebi olarak, öncelikle Osmanlı İmparatorluğunda resmî ve güvenilir bir nüfus sayımının var olmaması ve ikinci olarak Ermenilerin Adana'da hiçbir şekilde bağımsızlık iddiasında olmadıklarını hatta Türkleri endişelendirecek ayrılıkçı hiçbir harekette bulunmadıklarını iddia eder.

Öncelikle nüfus meselesine dönelim. Cuinet'in 1890 tarihine ait verdiği rakamlar doğru olabilir. Ancak Seyhanda Ermenilerin isyan hareketleri ne zaman başlamıştır. Önemli olan bu tarihin saptanmasıdır. 1878 Osmanlı Rus harbinde sadece İstanbul ve çevresindeki Ermeniler Patrikleri ve ileri gelenlerinin teşvikleriyle Ruslarla işbirliğine ve Anadolu'da bir devlet kurma fikrine sahipti. Bu fikrin Anadolu'ya yayılması bu tarihten sonra peyderpey olmuş ve 1909 Adana İsyanı¹¹na kadar da filiyata çıkmamıştır. Ancak bu süre içinde Ermeniler Adana başta olmak üzere Anadolunun özellikle doğu bölgelerine nüfus yerleştirmeye başlamışlardır. Diğer taraftan Teodik ve Ormanian'ın hangi tarihler için bu nüfusu verdiği de vakıf olmadığımızdan bu konuda yorumumuz da eksik kalmaktadır.

Marcel Leart'ın Patrikhaneye atfen 1882 yılı nüfus sayımında Adana için verdiği rakamlara göre vilayette 280.000 Ermeni vardı¹². Oysa S.Shaw 1882 yılı Adana kazası Ermeni nüfusunu sadece 10.606 olarak göstermektedir¹³. Karpat'ın 1894'e ait verdiği bilgilere göre 32.815, 1895'te 32.763,

¹⁰ Theodik, 'Amenun taretsoytse' ('The Almanac for Everyone'), 1922, p. 262.

¹¹ Seda Bayındır, Adana Ermeni İsyanı (1909), Yüksek Lisans Tezi-Marmara Üniversitesi, İstanbul 1997, s. 28 vd.

¹² Gürün, *a.g.e.*, s. 127.

¹³ Shaw, *a.g.e.*, s. 251.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

1896'da 5.702, 1897'de 32.879, 1902'de 34.291 Ermeni vardı¹⁴. Karpat'ın verdiği rakamlarla aynı tarihleri taşıyan ve Fransızların Sarı kitap olarak adlandırdıkları 'Affaires Armeniennes Projet de Reformes dans l'Empire Ottoman'da coğrafi ve demografik şartların Doğu Anadoluyu veya Adana Maraş bölgesinde bir Ermeni devletin veya muhtar bir Ermeni eyaletinin teşkiline imkan vermediğini bildirmektedir. Ayrıca kitap 1893-1897 arasında Adana Ermeni nüfusunu 97.450 olarak göstermekte ve muhtemelen Cuinet'ten faydalanmıştır¹⁵. Yine Karpat'ın verdiği bilgilere göre 1906/7 yıllarında Adana'da 47.047 Gregoryen, 3.293 Katolik Ermeni ve 4.733 (muhtemelen) Protestan Ermeni¹⁶, 1914 yılı nüfusu ise 50.139 Gregoryan, 2.511 Katolik Ermeni, 5.036 Protestan Ermeniydi¹⁷. Patrikhanenin 1913 yılına ait verdiği Adana Ermeni nüfus rakamları ise bu miktarlarla yine çelişmekte ve 119.414 idi¹⁸.

Bütün bunlar göstermektedir ki, Krikorian'ın iddia ettiği gibi Osmanlı istatistiklerinin yanlışlığından değil, ama her iki tarafında kendini haklı gösterme çabasından kaynaklanan bir gayretkeşlikle bazan rakamlar az veya çok olabilmektedir. Oysa biz diğer vilayetlerde olduğu gibi, Cuinet'in rakamlarının doğruluğuna itimat etmeye devam etmekteyiz. Çünkü doğru bir tanedir. Her vilayet için ayrı kişilerin istatistiklerini doğru kabul etmek, zaten üzerinde durduğumuz yanlışlıkların ana sebebidir. Diğer taraftan yukarıda verdiğimiz 30 binli rakamların ise, aksi belirtilmedikçe, sadece Adana kazasındaki Ermeni nüfusunu yansıttığını söylemek yanlış olmaz kanaatindeyiz.

Ermenilerin Vilayette Yapmış Oldukları Hizmetler

Meslek ve Zanaatlar

Seyhan vilayetindeki Ermeni yerleşimcilerin bazıları tahıl ve meyve tarımıyla ve sığır üretimiyle meşgul oldu. Bununla beraber onların popüler uğraşları, zanaat, elsanatları ve meslekleri oldu. Özellikle ticaretle uğraştılar: kumaş imalatı, havlular, mendiller, çantalar, halılar, çanak çömlek ve çeşitli gümüş süsler. Deri tabaklamada, boyama ve resim işleri, kalaylamak, saraçlık (saddlery), taş-duvarcılıkla da uğraştılar. Ermeni tüccar ve zanaatkârlar kasabalarda toplandılar ve böylece esas endüstri mallarını sundular. Seyhan bölgesini anlatan Ephrikian'ın kayıtlarında:

Ticarette olduğu gibi, yerli zanaatlar da çoğunlukla Ermenilerin ellerindeydi. Onlar, Avrupa'dan satın aldıkları özel araçlarla tarımla da ilgilendiler.

¹⁴ Kemal Karpat, Ottoman Population 1830-1914, Demographic and Social Characteristics, The University of Wisconsin Press, 1985, s. 152-161.

¹⁵ Bayram Kodaman, "Üç Ermeni Şarkısı ve Ermenilerin Türklere Bakışı", Ermeni Meselesi Üzerine Araştırmalar, (Edit. Erhan Afyoncu), İstanbul 2001, s. 94 Fransız Sarı kitabına göre ise Adana Ermeni nüfusu 97.457'dir (Uras, a.g.e., s. 141).

¹⁶ Karpat, a.g.e., s. 162-3.

¹⁷ Karpat, a.g.e., s. 172-3.

¹⁸ J. McCarthy, a.g.m., s. 80.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Pekçok Ermeni tıpta, hukukta, mühendislikte, posta ve telgraf servisinde ve mimarlıkta olduğu kadar farklı meslek ve sanatlarda da ihtisas sahibiydiler. Onlar Tarsus, Antep, İstanbul, Beyrut ve Dımaşk (Şam) yüksek okul ve müesseselerinde talim ettiler.

İştirak Ettikleri Merkezler

Ermeniler merkez sancakta ve özellikle vilayet merkezlerindeki sosyal yaşamda orantılı olarak geniş bir rol oynadılar. Merkezlerin dışındaki Ermenilerin nüfuzu Tarsus (Mersin)'da Kozan sancağının Saimbeyli ve Feke kazalarında, Anamur (İçel) ve Payas (Cebel-i Bereket)'da önemliydi. Saimbeyli'deki Ermeni memurların üstün mevkiiler ve yüksek dereceden hoşlandıkları kadar hiçbir şey önemli değildir¹⁹.

Faaliyet Sahaları

Seyhan'ın yaşamındaki Ermeni toplumu iştirakçileri vilayetin merkezinde daha çoğunluklardı²⁰. Merkez mahallelerinde Apostolic, Katolik ve Protestan toplumlara temsil eden idarî meclislerde iki veya üç Ermeni vardı. Vilayetin geri kalanında, idarî meclislere bir veya iki Ermeni seçilirdi. Bir zamanlar Ermeni kiralının oturduğu ve Birinci Dünya Savaşı'na kadar Ermeni Patrikhanesinin görüldüğü yerlerden biri olan Yarpuz ve Kozan (Sis) kazalarında genellikle iki Ermeni aza vardı. Diğer belediye meclisleri sadece bir veya iki Ermeni azaya sahipken, Adana belediyesine üç ila altı Ermeni seçilebilirdi. Saimbeyli belediyesinin hemen tamamen Ermenilerin ellerine terkedilmiş olması da dikkat çekicidir.

Mali meselelerde, bilhassa Adana ve Saimbeyli'de Ermeniler önemli bir rol oynar. Gelir ve gider kontrol kalemünde ve vergi dairesinde bir ila üç tane Düyün-ı umumiye ve Tuz idaresinde olduğu gibi, Osmanlı Bankası'nda bir ila iki tane, Ziraat Bankası şubelerinde iki ve dört arasında istihdam edilirdi. Onların iki veya üçüne rastladığımız tütün tekelindeki hizmetleri de önemliydi. Tütün daireleri bazan tamamen Ermeni memurlar tarafından yönetilmekteydi.

Mahkemelerde bulunan Ermeniler, vilayet merkezlerindeki Bidayet ve İstinâf mahkemelerinde nüfuzluydular. Mahkemelerin herbir bölümünde i.e. sivil ve ağır cezada, en az bir Ermeni bulunurdu, fakat İstinâf mahkemesinin ceza dairesinde çoğunlukla iki Ermeni yargıç vardı. Onların nüfuzu, üç ila beş kadarının bulunduğu Ticaret mahkemelerinde çok daha kuvvetliydi. Onlar, yetkili memurlar olarak, duruşma meclislerinin azaları olarak ve noter olarak da çalışırlardı. Kazaların dışındaki Ermeniler Bidayet ve Ticaret mahkemeleri ve yetkili daireler hizmetindeydiler. Merkez sancakların mahkemelerinde adlî mahkemenin her iki dairesine de halbuki kaza dışındaki mahkemelerde, sivil ve ağır ceza daireleri ayrılmaksızın, sadece Bidayet dairesine iştirak ederlerdi.

¹⁹ Krikorian, *a.g.e.*, s. 65.

²⁰ Krikorian, *a.g.e.*, s. 65-66.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Teknik alandaki Ermeniler Adana'daki mühendislik dairesinde ikinci mühendis ve posta şefliğine yerleştirilirdi, iki veya üçtanesi ise ustabaşı olurdu. Sosyal işlerde genellikle iki ve posta memurluğunda yabancı diller bölümünde yöneticiler ve telgraf servisinde operatörler genellikle Ermenilerdi. Resim işlerinde Ermeni teknikerler vardı. Ermeni matbaacılar basının bir bölümüne sahip olsa da, ima edelin şey, Ermenilerin dizgici olduğudur. Adana, Mersin ve Tarsus tren istasyonlarında yirmi civarında Ermeni istasyon ustası, makinisti ve lokomotif sürücüsü olarak çalışırdı. Vilayet merkezi dışında Ermenilerin teknik faaliyeti posta ve telgraf servis alanları ve umumî işler ile sınırlandırıldı. Tahrirata gelince, Ermeniler çoğu defa katib, muhasebeci, yerel hükümetin çeşitli dairelerinde sandık emini mesleklerine yerleştirilirdi. Prensip olarak tahrirat şefliği, arazi sicilleri, arşivler, gümrükler ve mal katipliği dairelerinde istihdam edilirdi. Özellikle pek çoğu sancakların merkezinde idi, fakat çok azı kazaların sınırları dışındaydı. Son olarak, Ermeni katibler başlıca tahrirat şefliği memurluğunda arazi sicilcisi ve gümrükçü olarak çalıştırıldı. Pekçok vilayet tercümanının, isimlerini kaydedebildiğimiz Tiran ve Avedis efendiler gibi, Ermeni olması kayda değerdir.

Ermeni iştirakçilerin diğer alanları ziraat, umumî sağlık, eğitim ve polis gücü idi. Adana'daki Ermeni memurlar orman koruma görevleri, ziraat araştırması, ticaret odası, el sanatları ve ziraat olup her birinde iki veya üç civarındaydılar. Sancak merkezlerinde de istihdam edilirdi, fakat kaza sınırları dışında ziraatte onlara nadiren rastlardık. Eğitime gelince iki ila dört kadar Ermeni eğitim meclis ve komitelerinde, sandık eminleri veya azalar hazırlık, ortaokul ve kız okularında birkaç öğretici olarak etkiliydiler. 1319 H./1901-2 salnamesi, Adana Ortaokulunda bir Ermeni dili öğretmeni olduğunu zikrederek, gerçekte Ermenice'nin burada öğrenildiğini onaylar. Bununla beraber Ermenicenin ne kadarının bu okulda öğrenildiğini diğer kaynaklardan kontrol edemedim. Hem elsanatları okulunda, bazı Ermeni ustalar ayakkabı dikmeyi, terziliği ve dolap yapmayı öğretirdi. Vilayet merkezindeki polis gücünde Ermeniler bazan polis müfettiş yardımcısı, polis çavuşu ve polis olarak istihdam edilirdi. Adana şehri dışında, polis ve eğitim servislerinde Ermeni memurlar yoktu.

Sancakların merkezinde, umumî sağlık hizmetinde Ermeniler belediye için doktor ve eczacı mesleğine yerleştiriliyordu ve Adana'da hastahane ve ordu tıp okulunda da istihdam edilirdi.

Ermenilerin Genel Durumu

Özet olarak, Seyhan'ın sosyal yaşamında Ermeni iştirakçiler siyasî ve malî idarede, mahkeme ve mekanik sanatlarda yaygındılar. Bu alanlardaki Ermeniler güçlü ve etkin bir role sahiptiler. Tarım, sıhhiye servisi ve eğitim alanlarında, polis gücünde çok az Ermeni etkiliyken, onların katkısı da sınırlıydı²¹.

İlgi çekici bir husus, Saimbeyli (Haçın) kazası sosyal yaşamındaki cesur ve özgür-sevecen ruhla donanımlı Ermeni yerleşimciler, Ermeni iştirakçilere göre daha çok ve daha düzenliydi.

²¹ Krikorian, *a.g.e.*, s. 67.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Gülünç görünüyor, fakat görünen odur ki, Türkler Saimbeyli'nin sosyal yaşamını organize etmede, buradaki Ermenilerin düzensiz direncine gösterdikleri itibar aldatıcı olmuştur.

Erzurumda Yetişmiş Önemli Ermeni Aydınları

AGHA SARKISIAN, Michayet Efendi (1857-1942). Kozan (Sis)'de doğdu, Türkçeyi ustaca kullanırdı ve pekçok yolda ve yıllarca yerel hükümete hizmet etti. Bidayet mahkemesinin azasıydı, daha sonra müstantik (juge d'instruction) oldu. Bir müddet arazi tahrir dairesi katipliği de yaptı. 1921'de Beyrut'a yerleşti²².

BABAHEKIAN, Thoros (1860-1917). Saimbeyli'de doğdu, marangozluk öğrendi ve bizzat yerel bina metodlarını öğretti. Belediye tarafından mühendis ve mimar olarak istihdam edildi ve onun iş ve düşünceleri çok takdir edildi. Saimbeyli'deki pekçok bina onun yöneticiliğinde inşa edildi.

EVIKHANIAN, Karapet Efendi (1885-1919). Pekçok yıl Saimbeyli'deki telgraf servisinde ilk olarak sıradan bir memur ve daha sonra bir yönetici olarak çalıştı.

FERMANIAN, Karapet Efendi (1847-1908?). Kozan'da doğdu ve fiahin'in oğluydu, 'pekçok yıl' yerel umumi maliye idaresinde sandık emini oldu. Başpiskopos Khad Atchapahian, Sis'in Ermeni patriğinden daha yaşlıydı, yazdığı gizli bir mektupta [5 Mart 1959, Dımaşk (fiam)] onun hakkında şöyle der:

Karapet Efendi Fermanian nüfuzlu bir Ermeni idi. Hükümet çevrelerinde oldukça fazla sevilen bir adam olduğundan, diğer insanlarla olan ilişkiler ona diplomatik ve anlaşılır bir şekilde açığa vurulurdu.

FERMANIAN, fiahin (1790-1876). Kozan'da doğdu, 1865'den 1876'ya kadar yerel belediye meclisinde ve Bidayet mahkemesine aza olarak katıldı.

KARAPET Efendi (fl.c.1900). Mersin'deki Osmanlı Bankası şubesinin müdürü idi.

KASPARIAN, Aristakes Efendi (1861-?). Adana'da doğdu. 1880 ve 1882 arasında yerel telgraf servisinin yabancı diller bölümünde bir memurdu. 1883'den 1886'ya kadar Adana Bidayet mahkemesine aza seçildi. 1889'dan 1891'e kadar Duyun-ı umumiye idaresinde birinci katip ve hukukî konularda danışman olarak çalıştı. 1908'de İstanbul Paramentosu'nda Adana millet vekili seçildi.

KEVORKIAN (Satchlian), Andreas (1864-1938). Kozan'da doğdu, bir Türk okulunda çalıştı ve 1898'de hükümet tarafından bir avukat olarak lisans verildi. Mesleğinde pratik yaptı ve aynı zamanda bir mahkeme memuruydu.

KIRKYASHARIAN, Parsegh (1872-1920?). Saimbeyli ve İstanbul'da çalıştı, bir müddet ticaretle ilgilendi. Sonra, pekçok yıl Saimbeyli Umumi Maliye idaresinde sandık emini olarak hizmet etti.

KÖR-AVEDIKIAN, Krikor Efendi (1841-1916). Kozan'daki Ermeni Protestan toplumunun

²² Krikorian, *a.g.e.*, s. 67-69.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

üyeydi, avukat olarak otuz yıl çalıştı ve bilinmedik bir dönem için hükümet memuru oldu.

KUYUMCIAN, Meguerditch (1875-1936). Kozan'da doğdu, ilk olarak yerel bir Ermeni okulunda ve sonra İstanbul'da Berberian Ermeni ortaokulunda çalıştı. Müdür yardımcısı ve muhasebeci olarak Kozan'da tütün tekel idaresinde çalıştı.

MAMALIAN, Dr Sedrak (1875-c. 1950). Osmaniye'de doğdu, 1899'da Amerikan Üniversitesi'nde tıp tahsili yapmak için Beyrut'a gitti. 1903'te mezun olduktan sonra MD derecesini aldı, Adana'ya geldi ve 1909'a kadar bir belediye doktoru olarak orada çalıştı.

NALBANDIAN, Karapet Efendi (1873-c.1950). Kozan'da doğdu. Zengin bir emlak ve arazi sahibi (landowner) idi. Türkçe'yi kullanmada ustaydı ve yerel hükümette idarî meclis ve Bidayet mahkemesi azası olarak ve belediye başkanı olarak hizmet etti.

NALBANDIAN, Mattheos Efendi (1876-1942). Kozan kökenlidir. 1906'da Saimbeyli kazasının ast valisi oldu ve hem yönetimi ve hem de oradaki Ermeni toplumunu, akıllı tavrıyla memnun etti. 1914'de İstanbul'daki Osmanlı Parlamentosuna Kozan millet vekili olarak seçildi.

NALBANDIAN, Yakob (1830-1907). Kozan'da doğdu. Zengin bir emlak ve mülk sahibiydi. Genç bir adam olarak başlayarak, yıllarca yerel idarî meclise katıldı.

PASHABEZIAN, Krikor (1871-?). Kozan'da doğdu. Adana ve İstanbul'da çalıştı. 1890'da eve döndü, Birinci Dünya Savaşı'na kadar Bidayet mahkemesinde nüfuzluydu.

PATATIAN, Karapet (1865-1934). Kozan'daki idarî meclis ve Bidayet mahkemesinde azaydı.

REÇEBIAN, Hambartzum (1845-1918). Saimbeyli'de doğdu. Önce tüccardı, fakat sonra Osmanlı Hükümeti'ne hizmet etti. Kaynaklarımıza göre, yıllarca, (1896'dan başlayarak) yerel ast-vali danışmanı ve üçyıl belediye başkanı oldu. Hizmetleri için ona, Babiâli tarafından nişan verildi.

SEKSENIAN, Martiros (1858-?). Saimbeyli'de doğdu. Minas belediye başkanının oğluydu, yıllarca hükümete hizmet etti. Umumî mâliye idaresinde bir sandık emini olarak ve tahrirat şefliğinde bir katip olarak, nüfus sayım dairesinde ve arazi tahririnde çalıştı. 1923'te Beyrut'a yerleşti.

SEKSENIAN, Minas. Saimbeyli'de doğdu. 1879'dan 1894'e kadar kasaba belediye başkanı oldu. Memurluğu sırasında Saimbeyli yeni binalar, yollar, köprüler ve suyollarıyla çok fazla gelişti. Birinci Dünya Savaşı'na kadar, diğer Ermeni belediye başkanları Kevork Shekherdemian ve Karapet Keshishian halefleri oldu.

SHEKHERDEMIAN, Karapet (1844-99). Saimbeyli'de doğdu. Ticaretle ilgilendi. 1875'de hükümette en yüksek göreve seçildi, Hıristiyan ve Müslümanlar için çok faydalı oldu.

SISLIAN, Avedis Efendi. 1903'den 1908'e kadar Seyhan vilayet tercümanı oldu.

SOGHANILIAN, Avedik (1869-1920). Saimbeyli'de doğdu. Kumaş tüccarıydı. Sandık emini olarak , Bidayet mahkemesi ve belediye meclisi azası olarak yerel hükümete hizmet etti. İstanbul'daki Osmanlı Parlamentosunda Saimbeyli için ikinci defa milletvekili oldu.

TAKVORIAN, Boghos Efendi (1860-1909). Adana'da bir mühendis şefiydi.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

TERZIAN, Yaruthiwn (1858-1920). Saimbeyli’de doğdu. Tahsilini bitirdikten sonra hükümet hizmetine girdi. Yerel malî idarede sandık emini ve Belediye meclisinin azası oldu. Onbeş yıldan fazla Bidayet mahkemesinin bir azasıydı ve onsekiz yıldır da idarî meclisin bir azasıydı. Her nekad az bir zaman mecburi işçiliğe (forced labour) mahkûm edildiyse de, henüz onun umumi hizmetleri için Babiâlî tarafından madalyaları verilmedi.

TIRDATIAN, Hacı (1877-1920). Saimbeyli’de doğdu. Simon’un oğludur. Yerel bir Ermeni okulunda tahsil yaptı. Bir müddet Feke’de umumi maliye idaresinin sandık emini oldu. Saimbeyli hükümeti için pekçok hizmetler yaptı.

TOPALIAN, Sokrat, Saimbeyli kökenlidir. 1896’da Kozan’ın belediye eczacısıydı.

URFALIAN, David Efendi (1859-1909). Adana’da doğdu. Pekçok meselede yerel hükümete hizmet etti. İstinaf mahkemesi azasıydı.

ZAHREDJIAN, Stephan (?-1909). Osmanlı Duyun-ı umumiye idaresi tarafından istihdam edildi, Adana’da kültür dizisi müfettişiydi.

Kaynaklar

A. Cevad, *Diyarbakır ‘Memâlik-i Osmaniye’nin Tarih ve Coğrafya Lügati*, I , İstanbul 1895-1900.

Bayındır, Seda, *Adana Ermeni İsyanı (1909)*, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans TeziMarmara Üniversitesi), İstanbul 1997.

Cuinet, Vital, *La Turquie d’Asie*, Cilt: II, Paris 1891.

Fraşeri, Ş. *Kamûs ül-a ’lâm*, Cilt: 4, 1306-1316, Dersaadet 1888-9.

H. Güran, Tevfik, “1897 Tarihli İlk İstatistik Yıllığı”, *State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey*, (Edit. H.İnalçık-Ş.Pamuk), Ankara 2000.

Gürün, Kamuran, *Ermeni Dosyası*, 5. Baskı, İstanbul (2001).

Karpat, Kemal, *Ottoman Population 1830-1914, Demographic and Social Characteristics*, The University of Wisconsin Press 1985.

Karpat, Kemal H., “Ottoman Population Refords and the Census of 1881/82-1893”, *International Journal of Middle East Studies*, Vol. IX. 1978.

Kodaman, Bayram, “Üç Ermeni Şarkısı ve Ermenilerin Türklere Bakışı”, *Ermeni Meselesi Üzerine Araştırmalar*, (Edit. Erhan Afyoncu), İstanbul 2001.

Krikorian, Mesrob K., *Armenians in The Service of the Ottoman Empire 1860-1908*, London 1977.

Lynch, H. F. B., *Ermenistan: Seyahatler ve Çalışmalar*, Cilt: II, London 1901.

McCarthy, J., “Osmanlı Ermeni Nüfusu”, *Osmanlı’nın Son Döneminde Ermeniler*, (Edt. Türkkaya Ataöv), Ankara 2002.

Ormanian, M., *The Church of Armenia*, London 1955.

Shaw, Stanford J. “Ottoman Population Movement During The last Years of The Empire, 1885-1914, London 1980.

Theodik, *The Almanac For Everyone*, 1922.

Uras, Esat, *Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi*, İstanbul 1987.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

On Dokuzuncu Yüzyılda

ERMENİLERİN SURIYE VİLAYETİNDEKİ KONUMU VE TÜRK NÜFUS

(Dımaşk, Beyrut ve Lübnan Dağı)

*Günay TURUNÇ
**Mehmet YAYLACI

Araştırma Makalesi

Makale Gönderim Tarihi
15. 04. 2023

Makale Kabul Tarihi
25. 05. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Günay Turunç-Mehmet Yaylacı, "On Dokuzuncu Yüzyılda Ermenilerin Suriye Vilayetindeki Konumu Ve Türk Nüfus (Dımaşk, Beyrut Ve Lübnan Dağı)", *Tarih Burada Dergisi*, Yıl: 1, (2023), Sayı: 1, ss. 236-247.

Apa: Günay Turunç-Mehmet Yaylacı, "On Dokuzuncu Yüzyılda Ermenilerin Suriye Vilayetindeki Konumu Ve Türk Nüfus (Dımaşk, Beyrut Ve Lübnan Dağı)", *Tarih Burada Dergisi*, Yıl:1, Sayı: 1, ss. 236-247.

Özet

Osmanlı Döneminde Dımaşk, Beyrut Ve Lübnan Dağı olarak bilinen, bu günkü Şam vilayetinde Ermeniler ve Türk nüfus birlikte yaşamaktaydı. Her iki toplumun yaşamları incelendiğinde bir arada yaşamının önemli bir örneğinin sergilendiği Adana vilayetinde on dokuzuncu yüzyıla kadar uzanan dostane ilişkiler bu yüzyılda Ermenilerin talepleriyle bozulmuştur. Ermeniler Avrupalı dostlarından aldıkları cesaretle söz konusu vilayette haklarının olduğunu ve bu vilayetin Ermenistan'ın başkenti olması gerektiğini iddia ettiler. 1890'lı yıllarda başlayan olaylarından sonra Türkler ile Ermenilerin arası tamamen açılmış oldu. Bir çeşit mukateleyle dönüşmüş ve vaktiyle iki toplum arasındaki büyük dostane ilişkiler de sona ermiştir.

Bu makalede Dımaşk, Beyrut Ve Lübnan Dağı'nda Türk ve Ermeni nüfusun birlikte yaşamasından kaynaklı yüzyıllara dayanan dostane ilişkilerin nasıl bozulduğuna dikkat çekilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dımaşk, Beyrut Ve Lübnan Dağı, Türk, Ermeni, Nüfus.

Abstract

Armenians and Turkish population lived together in today's Damascus province, which was known as Damascus, Beirut and Mount Lebanon in the Ottoman period. When the lives of both communities are examined, friendly relations dating back to the nineteenth century in Adana province, where an important example of coexistence is exhibited, deteriorated with the demands of the Armenians in this century. The Armenians, with the courage they received from their European friends, claimed that they had rights in the province in question and that this province should be the capital of Armenia. After the events that started in the 1890s, the relations between the Turks and the Armenians were completely opened. It turned into a kind of reciprocity and once the great friendly relations between the two communities came to an end.

In this article, it has been tried to draw attention to how friendly relations dating back centuries have deteriorated due to the coexistence of Turkish and Armenian populations in Damascus, Beirut and Mount Lebanon.

Keywords: Damascus, Beirut and Mount Lebanon, Turkish, Armenian, Population.

Giriş

Bu bölüm Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı ve Beyrut vilayetine kadar, Dımaşk bölgesi ve Suriye sahillerinin Osmanlı sosyal yaşamındaki Ermeni iştirakçileri tanımlar.

* Sarıbük Mehmet Nazım Halefoğlu Ortaokulu Müdür Yrd., gunay_turunc@hotmail.com, Orcid: 0009-0008-5699-1284

** Derince Şehit Coşkun Akşit İlkokulu Müdürü, mehmetyaylaci@hotmail.com, Orcid: 0000- 0001-2345-6789.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Bir Finike kasabası olan Beyrut, tarihteki ilk dönem Tell ul-amarinah tabletlerinde zikredilen, bir öğrenim ve ticaret merkezi olmuştur ve öyle bilinir. Yunanlılardan, Romalılar ile Araplara ve daha sonra Haçlılara geçti. Türk dönemi esnasında meşhur Durzi (Druse) prensi Fakhr el-Din (1595-1634), Ma'n'ın sarayının 'emirleri' tarafından yönetildi. 1763'de doğrudan Türk yönetimi altına girdi. 1888'e kadar Suriye vilayetinin bir parçasına dönüştü, daha sonra Beyrut, Tripoli, Lazkiyye, Akka ve Nablus sancaklarını kapsayan ayrı bir vilayet yapıldı.

Bazan Lübnan olarak da takdim edilen Cebel-i Lubnan (Lübnan Dağı), bizim dönemimizin başlangıcı, 1840-60'da, Maronitler (Maruni) ve Durziler arasında bir savaş meydanıydı.¹ Rahatsızlık Maronitlerin katliamı yüzünden araya giren Fransız güçler tarafından yeni barış tesis edilerek 1860'da sona erdi. Hükümet tarafından Fuad Paşa (1814-68) tam yetkili bir milletvekili olarak hükümetten gönderildi. Paşa'ya refakat edenler arasında aşağıdaki Ermeniler de vardı: Isahak Abro Efendi ve Stephan Arzumanian, sekreter olarak ise Dr Serovbe Vitchenian, Dr Nahapet Russinian ve Dr Gabriel Sevian.

Kargaşa'yı daha fazla ertelemek için, bir uluslararası komisyon Büyük Güçlerin kontrolü altında Lübnana bir otonomi teklif için bir 'Reglement organique' icrası kararlaştırıldı. Sonuç olarak Avrupalıların aracılığıyla Cebel-i Lubnan doğrudan Babilîye bağlı ayrı bir mutasarrıflık yapıldı. Mutasarrıf bir Hıristiyan olabilecekti ve Büyük Güçlerin tasvip etmesi halinde üç yıl faaliyet gösterecekti. Böylece, 1868'e kadar bir beş yıl daha memurluğu uzatılan, İstanbul'lu bir Ermeni olan Davud Paşa, ilk vali olmak için geldi. Bu yeni düzenlemeden, Cumhuriyetin başı olduğu gibi geleneksel olarak bir Hıristiyan başkana sahip olan modern Lübnan yaratıldı.

Ermenilere göre, Büyük Kral Tigran'ın orduları Suriye, Fenike ve Filistin'in daha geniş parçalarını fethettiği, M.Ö. 84-70'lerdeki, Lübnan'la ilişki kurulur. Ermeniler Kilikya Ermeni kiralığından sonra özellikle Lübnan'la ilişkiyi kestiler. Fakat onsekizinci yüzyıla kadar orada çok az Ermeni yerleşimci vardı. 1721'de, Abraham Muradian (1663-1738)'in liderliği altında, Lübnan Dağı'nda, 1750'de Ghazir yakınında, Beit Khashbo'da bir başka manastıra sahip olan Kuryem'de (Ghosta-Ruhulkudüs- köyü yakınında) St Anton'un Ermeni Katolik kardeşliği kuruldu. Aynı zamanda 1772'de vucut verilen

¹ Mesrob K. Krikorian, *Osmanlı İmparatorluğu Hizmetinde Ermeniler, 1860-1908*, Viyana 1976, s. 90.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Suriye'deki Ermeni Katolikleri Patriği Bzommar'da kuruldu.² Bu, manastırın bölgesel merkezi olmaktan başka, politik sebeplerle Türkiye'den ayrılan Ermeniler için bir sığınak oldu. Bu, onları Lübnan'a yerleşmeye teşvik etti. Ermeniler 1894-6'da Anadoludaki tehlike sırasında sayılarını artırdılar, fakat Birinci Dünya Savaşı sırasında pekçok mülteci geldiği zaman, herşeyden önce Beyrut ve civarında yerleştiler. Lübnan şimdi Ermeni Diaspora'sının en kuvvetli ve aktif toplumuna sahiptir³.

İdari Yapı ve Nüfus

Dımaşk ve Beyrut vilayetleri ve Cebel-i Lübnan bağımsız mutasarrıflığı Suriye'nin hinterlandı olarak tanımlanırdı, çünkü ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında bu bölgelerde çok fazla Ermeni yaşadı. Dımaşk vilayeti Dımaşk, dört sancak: Hamah, Hauran, el-Salt ve aşağıdaki yirmi iki kazadan meydana gelir. Beyrut vilayetine ait beş sancakta, Lazkiye, Beyrut, Tripoli, Akka, Nablus ve yirmi bir kazası vardı⁴.

Krikorian, on dokuzuncu yüzyılda Ermeni nüfusun, Suriye sahilleri, Dımaşk ve Lübnan bölgelerinde çok fazla olmadığına işaret ederek, Ermenilerin pek çoğunun Suriye çöllerine sürüldükleri Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu bölgede biraz daha çoğaldıklarından bahseder. Ona göre bu Ermenilerden bazıları Suriye'den, 1960 sonrası sayımlara göre 200.000 civarında Ermeni'nin bulunduğu, Lübnan'a kaçtı veya taşındı. Krikorian, 1900-1 için, Suriye (veya Dımaşk) Vilayet Salnamesi'nin Ermeni nüfusla ilgili olarak aşağıdakileri rakamlarını vermektedir⁵:

Dımaşk		
Apostolic	257	
Katolik	179	
436		
Wadi' el-Acem		
Apostolic	52	
Rashayya		
Katolik	30	
Hamah		
Apostolic	5	
Toplam		523

² Bzommar Manastırı 1749'da kuruldu ve 1771'de tamamlandı, fakat rahipler 1750'de onda ikamete başladı. Bozammar manastırında 1923-4'de St Anton emrindeki son bir kaç rahip kaldı.

³ Mesrob K. Krikorian, *Osmanlı İmparatorluğu Hizmetinde Ermeniler, 1860-1908*, Viyana 1976, s. 92-93.

⁴ Bkz. Krikorian, a.g.e., s. 93-94.

⁵ Krikorian, a.g.e., s. 94-95.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Onun kullandığı kaynaklardan olan Ormanian⁶ ise Suriye vilayeti Ermenilerinin sayısını 1900-1 salnamesinin rakamlarından çok daha yüksek, 2.000 olarak verir. Krikorian, Cuinet'in de Ormanian'ın rakamlarını kabul ettiğini ve Ermeni nüfusunu onun rakamlarına yaklaşık bir sayı olan 2.025 olarak kaydettiğini ifade eder⁷.

Lübnan hakkında da benzeri yargılarda bulunarak, kaynakların Beyrut vilayetindeki Ermeni nüfusu 1.200-1.300 civarında gösterdiğini, 1908 Vilayet Salnamesi'nin Ermeniler için 1.218 rakamını verdiğini, Ormanian'ın 1.300 (1.000'i Apostolic ve 300'ü Katolik) olarak tahmin ettiğini belirtmesine rağmen⁸, baz olarak salnamenin rakamlarını almayı tercih eder:

Beyrut	
Apostolic	108
Katolik	461
569	
Tripoli	
Katolik	14
Lazkiye	
Katolik	243
Sahiun	392
Toplam	1.218

Krikorian, Cebel-i Lübnan'da çok az Ermeni olduğunu, bu mutasarrıflığa ait yıllığın Ermenilerin sayısını Kisruan kazasındaki Süryaniler (Hıristiyan) ile 5 civarında kaydettiğini, 167 olarak tahmin edilen Protestanlar arasında da Ermenilerin olabileceğini ifade eder. O, Ormanian⁹'ın Cebel-i Lübnan ve Kudüs hakkında 1960 sonrasındaki nüfus sayımlarına göre verdiği Ermeni sayısının ancak 3.200 (3.000'i Apostolic, 200 Katolik)'e ulaşabildiğini¹⁰ öz önüne alınırsa, 1890'larda Kudüs'te 2.000 civarında Ermeninin olduğu, buna dayanarak da Theodik'in Almanak'ında¹¹ Cebel-i Lübnan'da için verilen 1.000 veya 1.200 Ermeninin olduğu kabul edilebilir. Krokorian, bu bilgiyi başka kaynaklardan teyid edemediklerinden,

⁶ M. Ormanian, 'The Church of Armenia', p. 207 J. Lepsius, 'Der Todesgang des armenischen Volkes', pp. 308-9.

⁷ V. Cuinet, 'Syrie, Liban et Palestine', Paris 1896, pp. 307, 386, 394, 458 and 480. Ona göre Dımaşk Sancağı'nda 1.925 (1.025 Protestan ve 900 Apostolic) Ermeni, Cebel-el-Druz'da 200 Apostolic yaşadı.

⁸ Beyrut vilayeti salnamesi' ('Year-book of the Province of Beirut'), 1326H/1908, straight after p. 424. Cuinet'e göre (pp. 14, 52, 53, 82, 89, 149, 160 ve 162) 1895'lerde Beyrut vilayetinde 2.931 Ermeni yaşadı: 2.001 Apostolic (Beyrut'ta 200, Merde 'Ayun'da 201 ve Lazkiye'de 1600), ve 930 Katolik (Beyrut'ta 400 ve Sur'da 530). Bu rakamlar hem Türk hem de Ermeni kaynaklar tarafından verilen rakamlardan daha yüksektir.

⁹ Ormanian, op. cit. Lepsius, op. cit.

¹⁰ Güran, Kudüs'teki gayrimüslim nüfusu karışık olarak 41.514 olarak verir. (Güran, *a.g.m.*, s. 173).

¹¹ Theodik, 'Amenun taretsoytse' ('The Almanac for Everyone'), 1922, p. 263.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

doğruluğuna kesin gözle bakmadığını itiraf eder. Bu sebeple de Cebel-i Lübnan'daki Ermeniler için yukarıda vermiş olduğu iki sayının taban tabana zıddı bir ortalamanın alınabileceğini bildirir. Diğer taraftan Suriye sahilleri, Dımaşk, Beyrut¹² ve Cebel-i Lübnan Ermenilerinin Türk salnamelerinde 1.800 civarında verildiğine ve Ormanian'ın bu sayıyı 4.500 ile sınırladığından bahseder. Krikorian, Ormanian'ın rakamını da göz önünde bulundurarak, sözkonusu bölgelerdeki Ermeni nüfusun bir ortalamasının alınabileceğini, bunun da yukarıdaki iki sayının ortası olan 2.150 sayısının olabileceğini bildirir.

Bu ifade bize göre yanlıştır. Çünkü Cuinet'in konu hakkında verdiği rakamları kabul etmemekle, zaten taraflı davrandığını açıkça göstermiştir.

Ermenilerin Vilayette Yapmış Oldukları Hizmetler

Meslek ve Zanaatlar

Ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında, Suriye Ermenileri ziraat, elsanatları ve ticaretle uğraşıyorlardı. Bu vilayetin başlıca üretimi: Buğday, arpa, mısır, pirinç, pamuk, şeker-kamışı, tütün, sebzeler ve meyveler, kereste, kireç taşı, arduvaz (kayagantaş), kömür, demir ve bakır idi. Dımaşk'ın, yün ve metal kakma işi diğer ülkelere ihraç edilirken, deri işi (ve hâlâ) popüler idi¹³.

Suriye vilayeti Ermenileri, Cebel-i Lübnan ve Dımaşk'da Hıristiyanlar işkence ve katliama uğradığı 1860'dan önce, daha çalışkan ve talihliyidiler. Aynı zamanda, açıkçası, bazı Ermeniler rahatsız edildi, fakat diğerleri kaçtı. Ephrikian, özellikle Dımaşk Ermenilerini anlatırken, aşağıdakileri sunar:

1860 katliamından önce Dımaşk'ta yabancı uyruklu kabul edilen 30 civarında Ermeni ailesi vardı ve gerçekten bir kaç yabancı tüccarlardı. Fakat Bunlardan bu zamanda (i.e. 1897/8), sadece beş aile kaldı, hiçbiri ticaretle uğraşmadı. fimdi Ermeniler günlük yaşamlarını güçlükle kazanan farklı kasabalardan göçmüş, yaklaşık 300 kişilik, 40 hane civarındadırlar.¹⁴

Lübnan Ermenileri farklı meslek ve zanaatlarla uğraşırlardı. Bu oradaki Ermenilerin tarihini çalışan Varjapetian'ın vardığı karardır:

1895'den önce, Lübnan'daki Ermeni toplumu 30-40 haneden ibaretti, vilayetin

¹² Güran Beyrut'taki gayrimüslim nüfusu karışık olarak 115.744 olarak verir (Güran, *a.g.m.*, s. 173).

¹³ Krikorian, *a.g.e.*, s. 95-96.

¹⁴ S. Ephrikian, 'Bnashkharhik bararan' ('Armenian Geographical Dictionary'), vol. 1, p. 574.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

*tamamında, ortalama olarak, yaklaşık 200 civarında Apostolic Ermeni vardı. Aynı miktarda da Katolik Ermeni vardı. Ermeniler hem Türk hükümeti tarafından ve hem de yerliler tarafından itibar görürken, genellikle yüksek derecelerdeki devlet görevlileri ve tanınmış tüccarlardı.*¹⁵

Beyrut'un çok sayıdaki Ermeni tüccarları arasında, 1890'larda temayüz etmiş çok faal ve tanınmış esnaf olarak şunlardan bahsedebiliriz: Bedros (Pedros) aghadjanian, Sarkis Eghiayan, Gabriel Gabrielian, Tigran Kalemkarian, Tigran Kasardjian, Meguerditch Hazarapetian, Yovhannes Gülbenkian, Yakob Mukhtarian, Nazareth Baghdasarian (Baltasarian), Barsum Petrosian, Stephan Topuzkhanian, ve Khirlakian ailesi.

İştirak Ettikleri Merkezler

Suriye vilayetinde Ermeni iştirakçilerin merkezleri: Dımaşk sancağında Dımaşk, Ba'labakka ve Rashayya Hamah sancağında Hamah ve Hims, Hauran sancağında Aclun (Adjlun) kazasıydı. Salt sancağında hiç Ermeni görevli yoktu¹⁶.

Beyrut vilayetinde, Ermeniler Trapoli sancağında Trapoli kazasında, Akka sancağında Akka kazasında ve Lazkiye ve Nablus sancağının merkezlerinde, merkezi hükümet dairelerinde çalışırlardı. Cebel-i Lübnan mutasarrıflığına gelince, sosyal hayattaki Ermeni memurlar, merkezlerden başka, sadece Shuf ve Zahlah kazalarında bulunurdu.

Dımaşk Vilayetindeki Ermeniler

Dımaşk vilayetinde Ermeniler başlıca maliye, mühendislik dairelerinde ve umumî sağlık servisinde rol oynarlardı. Vilayetin merkez mahallelerinde, 1888-9'da Ziraat Bankası ajanı 1900-1'de Osmanlı Bankası'nın muhasebecisi olan bir Ermeniydi¹⁷. Teknik sahada, 1888-9'da umumi işler dairesinde çalışan bir Ermeni mühendis ve bir ustabaşı vardı 1895-6'da mühendis yardımcısı şüphesiz Tigran Efendi'ydi 1900-1'de 1904'den 1908'e kadar bir maden mühendisi, 1892-1903 arasında ziraat müfettişi olan Shahin Efendi mühendis yardımcısıydı. 1883-4'de Orman koruma memuru Ermeni Boghos Efendi idi.

Sosyal sağlık alanında, askeri hastahannede, 1878-9'da cerrahlıkta Yovhannes Efendi 1888-9'da eczacı ve yaver (adjutant)-binbaşı doktor Ermeniydi 1895-6'da Artin Efendi binbaşı doktordu ve Martiros Efendi hastahane muhafızıydı, fakat 1900-1'de Belediye

¹⁵ S. Varjapetian, 'Hayere Libanani metch' ('The Armenians in Lebanon'), p. 285.

¹⁶ Krikorian, *a.g.e.*, s. 96.

¹⁷ Krikorian, *a.g.e.*, s. 96-96.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

eczacısı Ohannes Efendiydi. Eğitime gelince, 1900-1'de hükümet ortaokul müdür yardımcısı (vice-drector) Hambartzum Efendi Nizamian olup, aynı zamanda kozmoloji (evren bilimi), kimya ve mühendislik öğretilirdi. Ba'labakka kazasında gelir ve gider denetleyicisi 1888-9'da Ermeniydi. 1900-1'de Reji dairesinde bir Ermeni memur, Ziraat Bankası'nın şubesinde 1895-6 ve 1900-1'de muhasebeci Ermeniydi. Duma'da 1883-4'de gelir ve gider denetleyicisi, memurluğunun kapasitesi idarî meclis tabii azası olan, Iskender Kevorkian Efendi idi.

Nabak'da 1888-9'da tapu-senedi katibi Ermeniydi ve 1878'lerden 1895-6'lara kadar Rashayya kazasının idarî meclisinde bir Ermeni aza vardı. Hamah sancağının merkezinde bir Ermeni 1869-70'de idarî meclise seçildi, 1900-1'de belediye eczacısı Petros Efendiydi. Hims kazasında 1869-84'lerde belediye meclisinde bir Ermeni aza ve 1900-1'de idarî mecliste bir aza vardı. Hauran sancağında Aclunda, 1900-1'de belediye doktoru Mihran Efendi Petrosian (Bedrosian) idi.

Beyrut Vilayetindeki Ermeniler

Beyrut'un sosyal yaşamındaki Ermeni iştirakçiler vilayetin merkezinde var oldukları çok açık bir şekilde belliydi. Teknik meseleler, umumî maliye, sıhhiye servisinde, mahkemede, eğitim ve ziraatte çalıştılar.1900-1 ve 1908'de Mühendislik dairesindeki mühendisler Ermeniydi, Yovhannes ve Vitchev Efendiler, 1892'den 1901'e kadar ustabaşları da Ermeniydi. 1908'de Hambartzum Efendi 1893-4'de postacı iken posta ve telgraf servisinde bir amil (agent, vekil) idi. 1893-4'de Devlet matbaasındaki dizgici şefi Ermeniydi¹⁸.

1908'de Duyun-ı umumiye idaresinde ilk muhasebe katibi Ermeni idi ve gümrük dairesinde baş katip de Ermeni idi. 1900-1'de Orman koruyucusu ve maden baş müfettişi Oskan Efendi idi ve 1905'den 1908'e kadar Yakop Efendi Aslanian ziraat müfettişiydi. Mahkemede 1900'den 1902'ye kadar şüphesiz Krikor Efendi ticarî mahkemede etkiliydi ve 1905-6 sırasında Arthur Efendi Maghachian mahkeme müfettişiydi. Eğitim alanında eğitim meclisinin hesap denetçisi 1893-4'de, Devlet orta okulunda birinci ve ikinci müdür yardımcıları olduğu gibi, Ermeniydi. 1900'lerden 1908'lere kadar Ervand (Yervant) Karakashian aynı okulda Fransızca, genel tarih, hukuk, muhasebecilik (book-keeping) ve astronomi konferansları verdi, 1901-2'de Ervand Damaghadjian coğrafya, muhasebecilik ve eczacılık öğretti.

Sağlık servisiyle bağlantılı olarak Ermeniler ençok özellikle 1890'dan sonra katkıda

¹⁸ Krikorian, *a.g.e.*, s.97-98.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

bulundular. 1888'lerden 1894'lere kadar Askeri hastahanedeki bir Ermeni, Mihran Efendi, cerrah idi, 1900'den 1908'e kadar Tigran Efendi eczacıydı. 1893-4'de Askeri tıp okulunda üç Ermeni doktor vardı. 1900-1'de Arshak Efendi hayvanlar için sağlık müfettişiydi, aynı yıl Aristakes Efendi Karantina dairesinde Fransa'nın katibiydi. 1908 vilayet salnamesi, Beyrut'un pratisyen doktorları arasında, Yuhanna Wortabed (Yovhannes Vardapet) ve mezun olan kimyacılar arasında Eduar(d) Tokatli (Tokatlian)'i kaydeder. Akka'da bir Ermeni 1893/4'lerden 1908'e kadar karantina amiliydi. Tarabya ve Nasira kazalarında 1900-2'de, sırasıyla postacılar olan Parsegh Efendi ve Ervand Efendiler, Ermeniydi. 1893-4'e Safad'da dahi, aynı bölgede Nishan Efendi belediye doktoruyken, postacı bir Ermeniydi. 1893-4'de Tripoli'de Makar Efendi karantina doktoruydu ve Yovhannes Efendi 1900'den 1902'ye kadar umumi işler mühendisiydi. 1893-4'de Rihtım posta ve telgraf servisi baş amili (agent) Ermeni, Bedros Efendi idi. 1893-4'de Nablus sancak merkezinde idarî meclisde bir Ermeni vardı 1900'den 1901'e kadar belediye doktorları Artin ve Nishan Efendiler Ermeniydi. 1894-4'den 19001'e kadar Ziraat Bankası şubelerinin bir vekili Miridjan Efendi (Ermenian?) idi.

Lazkiye'de (fiimdi Suriye'de) bazı Ermeniler, 1878-9'dan 1901-2'ye kadar posta ve telgraf servisinde çalışırdı, 1869-70'den 1878-9'a kadar İdari mahkeme meclisinde bir Ermeni etkindi. Ceble (Jabla) kazasında 1901-2'de Matthoes Efendi belediye doktoruydu.

Cebel-i Lübnan'daki Ermeniler

Cebel-i Lübnan'ın sosyal yaşamındaki Ermenilerin rolü çok sınırlıydı, belki bunun sebebi bu mutasarrıflıkta onların çok azının yaşıyor olmasıydı. Merkezi hükümetin tahrirat şefliğinde, Krikor Efendi Küpelian 1888'den 1892'ye kadar baş katip idi. Aynı zamanda orada memur olan kopyacı bir Ermeniydi. Yine 1888-92 sırasında postacı Ermeniydi. 1878-9'da posta ve telgraf servisinin baş memuru Yovhannes Efendi idi. 1888-9'da Akiba nahiyesi belediye meclisinde bir Ermeni aza vardı¹⁹.

Ermenilerin Genel Görünümü

Dımaşk ve Beyrut vilayetlerinin sosyal meselelerinde Ermeni iştirakçiler çok geniş veya sabit değildi, özellikle Cebel-i Lübnan'da, Ermeniler umumî idarenin makineleri olarak çok az role sahiplerdi. Sebebi, sanırım, bu bölgelerin Ermenilerinin çok az sayıda, (viz.) 3.150, olmasıydı. *Ermeni yerleşimcilerin bütün sayılarıyla Osmanlı sosyal yaşamındaki Ermeni iştirakçilerin sayıları karşılaştırıldığında, onlara iyi davranıldığı doğru bir sonuç*

¹⁹ Krikorian, a.g.e., s. 98.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

olabilir. Fakat, bu neden idi? Belki sebebi, Ermeniler çalışkan unsurlardı, veya Türkler de öyle olabilirdi, politik bir görüş olarak, Suriye ve Lübnan'da onlara güvenilirdi. Diğer vilayetlerdeki, Ermenilerin başlıca idarede ve belediye meclislerinde ve adlî mahkemelerde etkili olmaları Dımaşk, Beyrut ve Cebel-i Lubnan mutasarrıflığında onların çoğunlukla teknik meselelerde, sağlık servisinde, umumi maliyede ve zirai meselelerde faaliyette olmaları ilginç bir not olarak dikkat çekmektedir. Sanırım bu olgunun sebebi, siyasî idare ve adlîye için toplumlar arasından sayılarına göre seçilecek memurlar, hatta randevu vasıtasıyla kazanan diğer memurlar da olabilir²⁰.

Eğitim alanındaki Ermeniler, Türkçe ve Arapça bilgileri yüzünden, müdür yardımcısı ve öğretmenler olarak hükümet ortaokullarında çalıştırılırdı. Lübnan'daki Ermeniler 1915-20 olaylarından sonra arttı. Bu gün orada Parlamento'da altı Ermeni görevli (dört Ermeni Apostolic, bir Ermeni Katolik ve bir Ermeni Protestan) vardır ve pek çok Ermeni sosyal yaşamın farklı alanlarında istihdam edilir.

Kazalarda Yetişmiş Önemli Ermeni Aydınları

DAVUD, Paşa, Karapet (1816-73). İstanbul'da doğdu, Artin Davud (Davudian) veya Davud Oghlu adlı bir Ermeni Katoliğin oğluydu. Berlin Üniversitesinde Almanca yüksek eğitimini tamamladı ve İstanbul'a döndüğünde Dışişleri Bakanlığı (the ministry of foreign affairs)'nda istihdam edildi²¹. Daha sonra Eski Alman hukuku üzerine dikkate değer bir çalışma olan 'Eski Almanların Tarihi Yasaları' (Histoire de la legislation des anciens Germains' (Berlin 1845)'i yazdığı için, Jane'deki Hukuk Fakültesi tarafından bir doktora payesiyle Ağustos 1858'de mezun olduğu, Berlin'deki Türk elçiliğine ataması yapıldı. 7 Nisan 1856'da bir ferman (İmperial write) ile Viyana'ya Osmanlı genel konsolosu olarak tayin edildi. 1858'de Halep vilayetinin devlet matbaa müdürü oldu 1859'da İstanbul'daki sansür (censure) dairesinin şefi, ve 1860'da telgraf servisi başkanı oldu. 1861 Haziran'ı ortalarında Lübnan'ın kritik durumlarında Cebel-i Lubnan mutasarrıflığının ilk genel valisi olarak tayin edildi (1861-3). Burada akıllılık göstererek, onun memuriyeti beş yıl daha uzatıldı 51863-8). 1868'de Rumeli demiryolları inşaatını başlatmada başarılı olduğu İstanbul'da umumi işler başkanı oldu. 1871'de zaten hastalandığından emekliye ayrıldı ve 4

²⁰ Krikorian, *a.g.e.*, s.98-99.

²¹ Krikorian, *a.g.e.*, s. 99-101.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Kasım 1873’de Biarritz’de öldü.²²

HALEPLIAN, Daniel. Arapkir’de doğdu ve yerel Ermeni Katolik Okulu’nda eğitildi, Alacahan, Tokat ve İstanbul’da telgraf servisinde istihdam edildi. Sonra Beyrut’a taşındı ve orada 1905-15(?), yirmi yıl posta ve telgraf servisinde çalıştı.

ISHAK, Awni (1860-1935). Dımaşk’ta doğdu, avukat oldu ve Beyrut ve Kudüs’te adliye mahkemesinde hizmet etti. Arapça Ağır Ceza sözlüğünü Osmanlıcaya tercüme etti. Ona hizmetleri için hükümet tarafından ‘Osmaniye’ nişanı verildi.

KHASHO, Emil. Antun’un büyük oğlu Joseph’in oğludur. Tiflis’ten geldi, fakat 1820’ye kadar Dımaşk’a yerleşti. Emil Beyrut St Joseph University’de ve Louvain Üniversitesi’nde inşaat mühendisliği tahsil etti. 1897’den 1902’ye kadar Belçika’da çalıştı ve Beyrut’a döndü. 1904’de baş mühendis tayin edildi, fakat sadece üç yıl bu görevi devam ettirdi. O Beyrut’ta ‘Autel Dieu de France’ gibi meşhur, çeşitli binalar inşa etti.

KHAYAT, Yovseph (Joseph). Beyrut’da doğdu, fakat ataları Tiflis’den idi. 1870’de Dımaşk’ta bir hükümet mühendisi olarak istihdam edildi ve daha sonra onsekiz yıl Beyrut Belediyesi’nde çalıştı.

KHENDAMIAN, Araquel (1856-1914). Üsküdar’da doğdu, Osmanlı hükümeti tarafından Rusya’ya bir grup öğrenci arasında mühendislik öğrenmesi için gönderildi. Derecesini elde ettikten sonra 1895’ten 1903’e kadar bir hükümet görevlisi olarak Kudüs’te istihdam edildi. 1904’de Beyrut’a taşındı ve 1907’de Halep’te daimi bir hükümet mühendisi oldu.

MANUKIAN, Manuk-Bshara (1841-1925). Mühendislik öğrendi ve 1860’da Beyrut’dan Dımaşk’a kadar köprüde çalışmak için istihdam edildi. Zaman zaman da Fuat Paşa (1814-68)’nın bilgisi dahilinde başlıca Erzurum yolunun inşasında işbirliği yapmak için Trabzon’a gönderildi. 1870’de Beyrut’a döndü ve orada çalışmaya devam etti. Bizim kaynaklarımıza göre ‘uzun bir zaman’ Dımaşk ve Beyrut vilayetlerinde baş mühendis oldu. 1890’da Sayda’da bazı kazılar yönetti. Onun umumi hizmetleri için Osmanlı hükümeti tarafından ‘beşinci dereceden nişan’ ile onurlandırıldı.

MINASIAN, Petros (1881-1935). Bursa’da doğdu, Kudüs’te Ermeni St James Manastırı’nda ve yerel Fransız okulunda eğitildi. 1900’de, yüksek rütbeli bir görevli olarak posta işinde istihdam edildiği Beyrut’a yerleşti. Bu görevini 1914’e kadar sürdürdü.

NAFILIAN, Kasbar (Gasbar) (1875-1938). İstanbul’da Dr Anton’un ailesinde doğdu,

²² Ş. Fraşeri, Qamus ül-a’lam’, Adana, vol. 3, p. 2111.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Pariste mimarlık tahsil etti ve derslerini 1895’de bitirdi. 1902’de bir hükümet binasının planını çizmek üzere Muzaffer Paşa’nın yaptığı davet üzerine Beyrut’a gitti .Lübnana taşındı ve paşanın iktidarında, bir mimar olarak ülkeye hizmet etti.

SUKIASIAN, Melkon (1860-1915). Çemişkezek (Elazığ) köyünde doğdu, Paris ve İstanbul’da bilimsel tarım (agronomy) tahsil etti. 1883-4’de İstanbul’da ziraat başkanlığına getirildi ve iki yıl sonra vilayet ziraat idarecisi olarak Halep’e gönderildi. 1892’den 1903’e kadar ilk defa ziraat müfettişi olarak ve sonra, 1904’den 1908’e kadar bir maden mühendisi olarak çalıştığı yer olan Dimaşk’a transfer oldu .

TCHADERDJIAN, Meguerditch (1870-1937). Diyarbakır’da doğdu. Ana dilinden başka Türkçe, Arapça ve Farsça (Persian) öğrendi. 1895/6’da aşağı Beyrut’a yerleşti ve uzun yıllar orada Duyun-ı umumiye idaresinde çalıştı.

WORTABED (VARDAPET), Yuhanna (John veya Yovhannes), MD (1826-1908). Yakob Wortabed’in oğlu olup, Lübnan’daki Sayda’da doğdu. İlkdefa yerel bir misyoner okulunda öğrenim gördü ve sonra İskoçya’da daha yüksek eğitim aldı. 1851’den 1855’e kadar Hasbayya (Mayıs 1853’de papazlık rütbesi verildi) Protestan Kilisesi’nin papazı oldu. İskoçya’ya geri gitti ve 1860’da orjinal kaynaklardan derlediği, önemli kitabı Suriye Dinler Araştırması’nı-‘Researches into the Religions of Syria’- yayınladı. Daha sonra Beyrut Tıp Koleji (daha sonra Beyrut Amerikan Üniversitesi oldu)’nde bir ordinaryüs profesörlük (professorship)’e davet edildiğinde 1896’ya kadar faaliyette bulunduğu İskoçya Birleşik İhtiyarlar Kilisesi (United Presbyterian Church)’nin bir misyoneri olarak Halep’e gönderildi. Ekim 1867’den 1882’ye kadar anatomi ve fizyoloji konferansları verdi. Deliler için ‘Asfuriyyah’ hastahanesini organize eden komitede idi. 1882’den 1908’e kadar Beyrut’ta Bab Idris’teki kiliniğinde bir doktor olarak insanlara hizmet etti. Osmanlı hükümeti tarafından madalya verildi.

Kaynaklar

A. Cevad, *Diyarbakır ‘Memâlik-i Osmaniye’nin Tarih ve Coğrafya Lügati*, I , İstanbul 1895-1900.

Bayındır, Seda, *Adana Ermeni İsyanı (1909)*, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi), İstanbul 1997.

Beyrut vilayeti salnamesi’ 1326H/1908, straight after p. 424.

Cuinet, V., ‘Syrie, Liban et Palestine’, Paris 1896, pp. 307, 386, 394, 458 and 480.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Cuinet, Vital, *La Turquie d'Asie*, Cilt: II, Paris 1891.

Fraşeri, Ş. *Kamûs ül-a'lâm*, Cilt: 4, 1306-1316, Dersaadet 1888-9.

Gürün, Kamuran, *Ermeni Dosyası*, 5. Baskı, İstanbul (2001).

H. Güran, Tevfik, "1897 Tarihli İlk İstatistik Yıllığı", *State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey*, (Edit. H.İnalçık-Ş.Pamuk), Ankara 2000.

Karpat, Kemal H., "Ottoman Population Refords and the Census of 1881/82-1893", *International Journal of Middle East Studies*, Vol. IX. 1978.

Karpat, Kemal, *Ottoman Population 1830-1914, Demographic and Social Characteristics*, The University of Wisconsin Press 1985.

Kodaman, Bayram, "Üç Ermeni Şarkısı ve Ermenilerin Türklere Bakışı", *Ermeni Meselesi Üzerine Araştırmalar*, (Edit. Erhan Afyoncu), İstanbul 2001.

Krikorian, Mesrob K., *Armenians in The Service of the Ottoman Empire 1860-1908*, London 1977.

Lynch, H. F. B., *Ermenistan: Seyahatler ve Çalışmalar*, Cilt: II, London 1901.

McCarthy, J., "Osmanlı Ermeni Nüfusu", *Osmanlı'nın Son Döneminde Ermeniler*, (Edt. Türkkaya Ataöv), Ankara 2002.

Ormanian, M., *The Church of Armenia*, London 1955.

Shaw, Stanfort J. "Ottoman Population Movement During The last Years of The Empire, 1885-1914, London 1980.

Ş. Fraşeri, *Qamus ül-a'lâm*, Adana, vol. 3, p. 2111.

Theodik, *The Almanac For Everyone*, 1922.

Uras, Esat, *Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi*, İstanbul 1987.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

İSLÂMİN KUTSAL TOPRAKLARINDA YAPILAN ARAŞTIRMALAR VE BULGULARA DAİR BİR DEĞERLENDİRME

*İrfan DANACI
**Songül DANACI

Araştırma Makalesi

Makale Gönderim Tarihi
14. 04. 2023

Makale Kabul Tarihi
25. 05. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: İrfan Danacı-Songül Danacı, “İslâmın Kutsal Topraklarında Yapılan Araştırmalara ve Bulgulara Dair Bir Değerlendirme”, *Tarih Burada Dergisi*, Yıl: 1, (2023), Sayı: 1, ss. 248-255.

Apa: İrfan Danacı-Songül Danacı, “İslâmın Kutsal Topraklarında Yapılan Araştırmalara ve Bulgulara Dair Bir Değerlendirme”, *Tarih Burada Dergisi*, Yıl:1, Sayı: 1, ss. 248-255.

Özet

Filistin 1890’lı yıllardan itibaren yoğun bir şekilde Yahudi iskânına maruz kalmıştır. 1916’da Balfour Deklarasyonu ilan edildikten hemen sonra Filistin’de Yahudi izlerinin araştırılmasına başlanmış ve bölgenin bir Yahudi yerleşim yeri olduğuna dair unutulmuş bilgilerin ortaya çıkarılması, hatta Arap kökenlilerin bölgeyle alakasının olmadığını ortaya koymaya yönelik birçok kazı yapılmıştır. Bu kazılar arkeolojik konulu olduğu kadar yeryüzü konulu da kesintisiz devam etmiştir. Yahudi Devleti’nin kuruluş aşamasıyla paralel olarak sürdürülen bu çalışmalar 1930’lu yıllarda Filistin dışına da kaydırılmış, bölgenin hinterlandının olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bir taraftan arkeolojik veriler derlenirken, diğer taraftan yazma eserlerdeki Yahudi ve Yahudilikle ilgili bütün bilgiler tespit edilerek, Filistin’in bir Yahudi toprağı olduğuna dair büyük bir çalışma başlatılmıştır.

Bu makalede de Filistin’in Yahudi vatani olduğunu ortaya koyabilmek adına yapılan çalışmalara yer verilmiş olup, bu çalışmaların detayı incelenmektedir

Anahtar Kelimeler: Filistin, Yahudi, Yazma, Kazı, Kütüphane.

Abstract

Palestine has been subjected to intense Jewish settlement since the 1890s. Immediately after the Balfour Declaration was proclaimed in 1916, the search for Jewish traces began in Palestine, and many excavations were conducted to reveal the forgotten information that the region was a Jewish settlement, and even to reveal that the Arab origins had nothing to do with the region. These excavations continued uninterruptedly on earth as well as on archaeological subjects. These studies, which were carried out in parallel with the establishment of the Jewish State, were moved outside of Palestine in the 1930s, and it was tried to determine whether the region had a hinterland or not. On the one hand, while the archaeological data were being compiled, on the other hand, all the information about Judaism and Judaism in the manuscripts was determined, and a major study was started to show that Palestine was a Jewish land.

In this article, studies carried out in order to reveal that Palestine is a Jewish homeland are included and the details of these studies are examined.

* Hatay/Antakya Narlıca İlkokulu, irfandanaci@hotmail.com, Orcid: 0000-0001-9623-8811

** Kocaeli/Gölcük Cumhuriyet İlkokulu, Sınıf Öğretmeni, danaci_songul@hotmail.com, Orcid: 0000-0002-8608-3489

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Keywords: Palestine, Jewish, Writing, Excavation, Library

Giriş

Charles D. Matthews'in "Palestine, Holy Land of Islam", *Journal of Biblical Literature*, Jun., 1932, Vol. 51, No. 2 (Jun., 1932), pp.171-178" adlı kitap tanıtımından derlenen bu çalışma onun makalesinin çevirisinden elde edilmiş kısa bir değerlendirmedir. Charles D. Matthews, Yale'deki Landberg Arapça el yazmaları koleksiyonunu incelemiş ve tanıtımını yaptığı bu kitabın 455 yıl önce Şam veya Kudüs'te yazılmış küçük bir ciltten ibaret olduğuna dikkat çekmiştir. Kitabın başlığını "Kudüs'ün Kutsal Duvarlarına Hac Yolculuğunu Uyandırma Kitabı" şeklinde aktarmıştır.

Charles D. Matthews bu kitabı tanımlarken onun ne modern Yahudi Siyonizminin dini bir eseri olduğunu, ne de Filistin'deki Romalı Hristiyan hacılar için bir adanmışlık çalışması olmadığını ifade etmektedir. Kitap, İslam'ın Filistin'e evrensel saygısını anlatmaktadır. Dünyanın üç büyük ilahi dini için son derece önemli olan Kutsal Toprakları anlatmak amacıyla hazırlanan kitabın baskısı, günümüzde Mukaddes Kitap öğrencilerinin ilgisini çekecek şekilde yeniden kurgulanmıştır. Matthews, kitabın sunumunu yaparken okuyucularına Kudüs ve Filistin'in neden kutsal olduğu anlayışını samimi bir çerçevede sunarak, karşılaştırmalı bir tanımlama yapmaya çalışmaktadır.

Matthews, en az üç kitap yazan, Şafii lideri, Şam'daki Emevi camisinde vaiz olan Burhan ud-Din ibn el-Firkah'tır¹. Onun babası olan Şeyh Tacu'd-Din (fıkıh konusunda Şafii otoritesi ve tabii ki Filistin müftüsü olarak daha da ünlüydü) 1291'de öldü. Kitabın düzenlenme zamanı, sonraki tarihten daha yakın değildir. Leyden, Paris ve Berlin'de nüshaları olmasına rağmen, neredeyse tamamı kusurlu olmasına rağmen çok sayıda nühası bulunmaktadır. Diğer kopyaların yardımıyla zorunlu olarak yapılan birkaç düzeltmeye rağmen, bu kitap daha önce incelenmemiştir. Matthews'e göre Yale, el yazması yetmiş iki sayfalık bir eserdir. Ancak orijinal bir eser değildir. Kitap, Müslümanların bakış açısıyla Filistin'in kutsallığına ilişkin iki büyük kitabın özeti olarak değerlendirilmiştir.² Kitabın müellifi İbnü'l-Firkah'ın amacı, Kudüs ve El Halil türbelerine giden Müslüman hacılar için kullanışlı bir dini rehber oluşturmaktır. Bu nedenle, Filistin ve Suriye üzerine diğer Arap

¹ Charles D. Matthews, "Palestine, Holy Land of Islam", *Journal of Biblical Literature*, Jun., 1932, Vol. 51, No. 2 (Jun., 1932), p . 171.

² Matthews, *a.g.m.*, 171. Filistin'in kutsallığı hakkında bkz. Cengiz Batuk-Rabia Mert, "Çatişan Kutsalların Ortasındaki Şehir: Kudüs", *Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi*, Cilt 17, Sayı 2, 2017 ss. 129-149.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

eserlerinde uzun uzadıya anlatılan tarihsel ve efsanevi malzemenin çoğunu eserine almadığını ifade ediyor. Bu sebeple eserin daha sonra yayınlanan eserler üzerindeki geniş etki bıraktığına işaret etmektedir. Hacılar için özenle seçtiği yönergeler ve Filistin'in dini erdemlerinin diğer çalışmalar tarafından kabul gördüğünü ifade etmektedir.³ Matthews, bu kabul edilmişliğin Batı kütüphanelerinde kitabın popülaritesini artırdığına vurgu yapmaktadır.

Matthews'e göre Mescid-i Aksa, hacılara ibadet yeri temin etmek için, Kabe'den 40 yıl sonra dünyanın ikinci ibadet yeri olarak inşa edilmiştir. Mescid-i Aksa, sonradan Davud ve Süleyman tarafından onarılmıştır⁴. Hz. Muhammed tarafından diriliş ve yargı meclisinin gelecekteki sahnesi olarak gösterilen Mescid-i Aksa (Kubbet-üs-Sahra ile) takipçilerini hac ziyaretine davet ettikten sonra onlara kim Kudüs Camii'ni ziyaret ederse, günahları af olur, Allah katında yücelir, bin şehid sevabı verilir ve cehennem ateşine karşı korunurlar müjdesini verdiğini ifade etmektedir. Hz. Muhammed, Mekke'den El Halil'in ve özellikle Kudüs'ün kutsal bölgelerine ve oradan yedi göğü geçerek, Müslümanların formül niteliğindeki dualarını buyuran Allah'ın kendisinin bir görünümü için ünlü Gece Yolculuğu'na götürdüğünü ifade eder. Matthews, Kudüs, Mekke'de kible "Beytullah" olarak değiştirilene kadar, Peygamber'in kendisi ve ilk takipçileri için namazda gözlerin çevrildiği yer olan kıblenin Kudüs olduğundan bahsetmektedir⁵. Kudüs'te kılınan namazın faziletiyle ilgili olarak, Mekke ve Medine dışında başka yerlerde bir namazın yüz bin namaz kadar değerli olduğu ifade edilmektedir. Kudüs'ün bir karış yeri yoktur ki, bir peygamber veya bir melek burada Allaha ibadet etmemiş olsun, hatta dua eden her hacının alınına bir meleğin veya peygamberin değdiği yer dokunmamış olsun. Filistin'den Mekke'ye hac yapmanın da özel bir sevabı olduğunu ifade eden Matthews, bu konuda ileri sürdüğü bir hadiste, "Kudüs'ten daha büyük veya daha küçük bir hac için kim ihrâm ederse, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlarından affolunur." bilgisini vermektedir. Matthews'e göre Kudüs'te bir dirhem miktarında sadaka, kişinin cehennem ateşinin fidyesi olacağını belirtildiğini ifade eder.

Matthews, Mescid-i Aksa'daki Kaya'nın kutsallığı hakkında tam bir mutabakat bulunmadığına işaret ederek Kâbe'deki Hacerü'l-esved gibi bu kayanın da gökten gelmiş olduğuna inanıldığının altını çizerek. Bu kayanın altından cennetin dört ırmağı, diğer ırmaklar,

³ Matthews, *a.g.m.*, 172; Bridge, E., *Christians and Jews in Antioch, Into All the World: Emergent Christianity in its Jewish and Greco-Roman Context.* (Eds., Mark Harding, Alanna Nobbs. Grand Rapids): Eerdmans 2017, s. 12.

⁴ Haydar Oruç, "Mescid-İ Aksa: Tarihi, Statüsü Ve Güncel Gelişmeler", *Ormer Perspektif Serileri*, Aralık 2015, No: 15, s. 2.

⁵ Matthews, *a.g.m.*, 173.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

bulutlar ve rüzgârların fışkırdığını ileri sürer⁶.

Şiloam Pınarı'nın da Mekke'deki Zemzem kuyusu gibi, Cennet'in bir pınarı olduğuna dikkat çeken Matthews, Mescid-i Aksa'nın girişindeki Süleyman Kuyusu'nun bir zamanlar Cennet'e giriş kapısı olduğunu belirterek, "bir hacının oraya girdiğini ve asla solmayan cennet ağacından yapraklar getirdiğini iddia eder. Ona göre, Kudüs'ün üzerine inen çiy tanelerinin her hastalığa şifa olduğuna işaret ederek onun gökten geldiğini ifade eder. Ona göre Kudüs'te ölmek, cennette ölmek gibidir. Kudüs'te gömülü olanın cezalandırılmayacağına inanılır. Kudüs halkının Allah'ın komşuları olduğuna ve Allahın onları cezalandırmayacağına iman edilir. Yecüc ve Mecüc, iki mukaddes belde olan Kudüs topraklarında (eskatoloji geleneklerine göre Lydda'da) Hz. Mesih, Deccal'i öldürecektir⁷.

Matthews, patriklerin mezarlarına ev sahipliği yapan El Halil'in, Filistin'deki ikinci ana türbe olduğuna dikkat çekmektedir. Hz. Süleyman'ın ilahi vahiy ile mescidi mezar mağarasının üzerine inşa ettiğini ifade ederken, Mekke'ye hac ziyaretini engelleyen siyasi karışıklık zamanında, İbrahim'in mezarını ziyaret etmenin hac için yeterli olacağına açıklanmış olduğuna dikkat çekilmiştir. Matthews, orada gönüllü hac yapmanın kurtuluşu garanti edeceğine inanır. El Halil'deki mezarlar kesinlikle İbrahim'in ve ataların kalıntılarını içerir. Çünkü Hz. Muhammed'in kendisi, şehri ve bölgeyi müritlerinden birine tımar olarak verirken, bu gerçeği vasiyet belgelerinin ifadesiyle doğrulamıştır. "Bais an-Nuffis"ten alınan bu tipik alıntıların, Müslümanların (en azından Sünnilerin büyük çoğunluğunun) neden Filistin'i kutsal topraklardan sonra ikinci kutsal toprak olarak kabul ettiklerine göstermektedir. Bunun temelinde ilahi emir olarak Yahudilik ve Hıristiyanlıktan gelen fikirlerin, doktrinlerin, kıssaların ve efsanelerin tamamının İslamiyet tarafından da kabul edilmiş olması vardır. Bu konuda sadece dört esere mutlaka atıfta bulunulmalıdır: H. P. Smith, İncil ve İslam; W. St. Clair Tisdall, The Original Sources of the Qur'an; Abraham Geiger, Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenom-men?⁸ Hicaz'daki halife ve hacı altınlarının büyük miktarını kendi sadık ülkesinde tutmak isteyen Abdülmelik, "Ömer Camii" olarak bilinen güzel yapıyı ve Mescid-i Aksa camisini yeniden inşa etti. Bu bağlamda sık sık alıntılanan ünlü bir pasajda şöyle denir: "Halk, Kaya'nın çevresini dolaşırken bile Kaya'yı tavaf etme âdetini benimsedi.

⁶ Haithem Al- Ratrout, "Sacred Architecture of the Rock: An Innovative Design Concept and Iconography in Al-Aqsa Mosque", *Milel ve Nihal*, 14 (2), 49-73; Kraeling, C. H., "The Jewish Community at Antioch", *Journal of Biblical Literature*, Vol. 51, No. 2 (Jun., 1932), 1932, p. 130.

⁷ Matthews, *a.g.m.*, 174.

⁸ Matthews, *a.g.m.*, 174.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Kâbe ve gelenek, Emevi hanedanlığı boyunca devam etti."⁹ Peygamber'in doğum yeri ve kabri olan şehirler Mekke ve Medine'ye yapılan büyük hac, Müslüman bağlılığı üzerinde çok güçlü bir etkiye sahiptir. Bu sebeple halife, Kudüs'ü İslam'ın dini merkezi olarak ikame edemedi. Yine de bütün bu inşa faaliyetleri İbnü'z-Zübeyr'den Hicaz'ı ve Alioğulları'ndan İrk'ı kazandıktan sonra bile, inananların çoğunu Kudüs'e çekmeye muvaffak olmasını sağladı. Ve Kubbe hala birçok hacı ve turist için bir mihenk taşıdır. Ayrıca, Kudüs, El Halil ve Filistin'in kutsallığına ilişkin sayısız geleneğin en azından bazılarının, yetenekli ama geçici olarak sıkıntıya düşmüş hükümdarın planlarını desteklemek için uygun bir zamanda "keşfedildiğini" varsaymak mantıklıdır¹⁰.

Bununla birlikte, Müslümanların Filistin'e hürmet etmesinin birincil nedeni, Musevilik ve Hıristiyanlıktan pek çok şeyin uyarlanmasıydı. Müslümanlar, peygamberler şehri Kudüs'e ve Kabe'yi inşa eden İbrahim'in şehri, ilk Müslüman olan Hebron'a her zaman gerçek bir saygı beslemişlerdir. İslam'daki bu dini duygu, tarih boyunca hararetli olmuştur. Dünya çapında ilgi uyandıran örnek ve benzer iki olay, 1931'de Hindistan Kralı Muhammed Ali'nin ve Hicaz'ın eski Kralı Hüseyin'in Kudüs'ün Haram bölgesine gömülmesi¹¹.

"Bd'ith an-Nuffis, dikkat çekicidir, geçmiş yüzyıllarda önde gelen bir Mısırlının Kudüs'ünü anlatır. Tarihsel gerçeğin efsanelerini sürdüren ortodokslar arasında, kutsalların ünlü "Gece Yolculuğu", mümkün olduğu kadar kutsallaştırılır. Başka hiçbir şey, bir türbeler şehri olarak Kudüs, özellikle Muhammed'in Cennete girdiği Kaya'nın kendisi ve şef Cebrail'in "Mekke'den" camiye vardığında ilahi atı bağladığı el-Burak Duvarı. Ne yazık ki, bu son nokta, genellikle trajik sonuçlara yol açan bir duygu çatışmasını içeren "Ağlama Duvarı" ile aynıdır. Tabii ki, her zaman çeşitli faktörler bulabilir. Ama Duvar ile Ağlama Duvarı aynı mıdır? İhtilaf noktası, Harem bölgesinin batı duvarının bitişidir¹². Müslüman geleneği, buranın Peygamberlerinin kutsal makamı olduğunu iyi bir şekilde ortaya koymuştur. Gece Yolculuğu anlatıları, örneğin, Muhammed'in "güneş ve ay eğiminden geçen bir kapıdan" -ya da batarken parıldayarak- girdiğini söyleyen bizimki gibi. Bu, elbette, bir batı veya güneybatı kapısı olacaktır. Haram'ın batı duvarında, Wailing'in hemen güneyinde, Mağribi Kapısı'nın altında, Bâb al-Maghribah'ın altında duvarlarla çevrili Bab an-Nabi olarak tanımlamasına

⁹ Matthews, *a.g.m.*, 175.

¹⁰ Matthews, *a.g.m.*, 175.

¹¹ Matthews, *a.g.m.*, 175.

¹² Matthews, *a.g.m.*, 176.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

uygundur¹³. Ayrıca İbnü'l-Fakih (903)", Burak'ın yerinin, Haram'ın güneybatı köşesi olan güney minaresinin köşesinde olduğunu söyler. İbn Abd Rabbih ise mescidin köşesinde olduğunu söyler. -Le Strange'in kitabında (Filistin Altındaki Müslümanları) Aks köşe anlamına gelir, ancak bu aynı zamanda tüm Haram'a da atıfta bulunabilir. Bu nedenle İbnü'l-Fakih'in ifadesiyle aynı anlama gelir. Fakat Mukaddasi (985), Kudüs vatandaşı ve çok dikkatli bir yazardır. Eski çifte kapının konumuna uygun olarak batı duvarının güney kısmındaki Mağribi Kapısı gibi, camiin içinden yeraltına açılan büyük bir giriş vardı ve bu giriş güneybatı köşesindeki güney minaresine yakındı.

Nasır I. Hüsrev (1047), Mukaddesi ile arasında meydana gelen, yapı ve isim değişikliğine neden olan depreme rağmen, hala Aksa'nın altındaki bu kapıdan Hz. Peygamber'in kapısı olarak bahsetmektedir: "Hz. Peygamberin kapısı... Kibleye, yani güneye doğru açılır... göğe yükseliş, bu geçitten asıl mabede geçildi, çünkü geçit Mekke'den gelen yola açılıyor." Sadece Mucireddin'e geldiğimizde, 1496 gibi geç bir tarihte, eserinin neredeyse tamamı kutsal kitap olan bir yazar. İkincil malzeme, batı duvarındaki güneybatı kapısına peygamberin kapısı olarak kesin bir referans değişikliğine sahibiz ve burada bile yazar esas olarak duvarla çevrili kapının üzerindeki Mağrip Kapısı'ndan bahsediyor ve tesadüfen söylediği Bab an-Nabi olarak da adlandırılır¹⁴.

Son olarak, Filistin üzerine bütün Arap coğrafyacı ve tarihçilerini derinlemesine incelemiş olan Le Strange¹⁵, güney duvarında Mukaddasi ve Nasir adıyla anılan Peygamber kapılarına İbnü'l-Fakih ve İbn 'Abd Rabbih tarafından da atıfta bulunulur¹⁶. Bu, Müslüman geleneğine uygun El-Burak Duvarı olarak batı duvarının güney kısmına değil, Haram bölgesinin güney duvarının batı kısmına tanıklığın ağırlığını yerleştirir. Suriye ve Filistin tarihinin Arap döneminde yapılmayı bekleyen birkaç önemli görev var. Le Strange, giriş bölümünde, bu toprakları daha genel eserlerde ayrıntılı açıklamalarla veya ara sıra referanslarla ele alan en az yirmi dört Müslüman yazarı listeler. Bunların çoğu düzenlendi ve bazıları tercüme edildi. Ancak şimdiye kadar çabalamaya değer en az beş projeye dokunulmadı. Kudüs'teki İbrani Üniversitesi'nden Prof. L. A. Mayer, bunlardan biri olan

¹³ Matthews, *a.g.m.*, 176.

¹⁴ Matthews, *a.g.m.*, 177; Downey, G., *A History Of Antioch In Syria: From Seleucus to the Arab Conquest*, Princeton, New Jersey 1961, s. 122.

¹⁵ Guy Le Strange, *The Lands Of the Eastern Caliphate: Mesopotamia, Persia And Central Asia From The Moslem Conquest To The Time of Timur*, Cambridge 1905, s. 182.

¹⁶ J. Walker, "Kubbetü's Sahra", *İslam Ansiklopedisi*, C. 6, İstanbul 1977, s. 123; ayrıca bk. N. Bozkurt, "Kubbetü's Sahre", *DİA*, C: 26, Ankara 2002, ss. 304- 308.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Mujir ad-Din'in *Uns al-Jalil* adlı kitabının yeni baskısına, 1033'teki büyük depremle ilgili ek materyalle başladı.¹⁷

Sonuç

Charles D. Matthews, İslamın kutsal Filistin adlı eserinde öncelikle Yahudi yerleşiminin nasıl başladığını, kaynaklarını ve İslam için Filistin'in ne anlama geldiğini ortaya koymaya çalışmaktadır. Bunu yaparken de özellikle Müslümanların kutsal atfettiği yerler ile Yahudilerin kutsalları arasındaki yakın ilişkileri ortaya koymakta ve bu kutsalların ne anlama geldiğini dönemin kaynaklarıyla açıklamaya çalışır. Hem Müslümanlar ve hem de Yahudiler arasında bölgede bulunan kutsallarla ilgili olarak büyük yanılsamalar oluşuna ve bu yanılsamaların her iki toplum arasındaki çatışmaların da temelini oluşturduğuna işaret etmektedir. Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve bunların arasında yer alan Ağlama Duvarı gibi kavramların her iki tarafta yanlış anlayışlardan kaynaklı problemlere gebe olduğunu, gerçekte hangisinin doğru yer olduğunun geniş bir araştırmaya ihtiyaç duyduğunu ifade etmektedir. Özellikle Yahudiler açısından bu tür yanılgıların Müslümanlara karşı yapılan saldırılarda temel sorunların başında geldiğini, halbuki tarihi kayıtlarda gerçekte Ağlama Duvarı'nın neresi olduğu açıkça belirtilmektedir. Ancak bu konuda ne Yahudilerin ne de Müslümanların kesin deliller getirecek detaylı bir araştırmaları bulunmamaktadır. Bu da ortaya çıkan problemlerin derinleşmesine ve kalıcı hale gelmesine sebep olmaktadır.

Kaynaklar

Batuk, Cengiz – Mert, Rabia, “Çatişan Kutsalların Ortasındaki Şehir: Kudüs”, *Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi*, Cilt 17, Sayı 2, 2017 ss. 129-149.

Bridge, E., *Christians and Jews in Antioch, Into All the World: Emergent Christianity in its Jewish and Greco-Roman Context*. (Eds., Mark Harding, Alanna Nobbs. Grand Rapids): Eerdmans 2017: 1-22.

Charles D. Matthews, “Palestine, Holy Land of Islam”, *Journal of Biblical Literature*, Jun., 1932, Vol. 51, No. 2 (Jun., 1932), pp. 171.

Downey, G., *A History Of Antioch In Syria: From Seleucus to the Arab Conquest*, Princeton, New Jersey 1961.

Josephus, F., *Jewish Antiquities, Books XII-XIV*, (IX Volumes) VII, (Translator: Ralph Marcus: Professor of Hellenistic Culture, Universty of Chicago), London 1967.

Kraeling, C. H., “The Jewish Community at Antioch”, *Journal of Biblical Literature*,

¹⁷ Matthews, *a.g.m.*, 178.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Vol. 51, No. 2 (Jun., 1932), 1932, pp. 130- 160,

Oruç, Haydar, “Mescid-İ Aksa: Tarihi, Statüsü Ve Güncel Gelişmeler”, *Ormer Perspektif Serileri*, Aralık 2015, No: 15, s. 2.

Al- Ratrou, Haithem, “Sacred Architecture of the Rock: An Innovative Design Concept and Iconography in Al-Aqsa Mosque”, *Milel ve Nihal*, 14 (2), 49-73.

Walker, J., “Kubbetü’s Sahra”, *İslam Ansiklopedisi*, C. 6, İstanbul 1977.

Bozkurt, N., “Kubbetü’s Sahre”, *DİA*, C: 26, Ankara 2002, ss. 304-308.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

KIRK ASIRLIK TÜRK YURDU ANTAKYA'DA CAMİ KÜLTÜRÜ VE CAMİLER

*Adem EKİNCİ

**Mehmet AYDIN

Araştırma Makalesi

Makale Gönderim Tarihi
15. 04. 2023

Makale Kabul Tarihi
25. 05. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Adem Ekinci, Mehmet Aydın, "Kırk Asırlık Türk Yurdu Antakya'da Cami Kültürü Ve Camiler", *Tarih Burada Dergisi*, Yıl: 1, (2023), Sayı: 1, ss. 256-282.

Apa: Adem Ekinci, Mehmet Aydın, "Kırk Asırlık Türk Yurdu Antakya'da Cami Kültürü Ve Camiler", *Tarih Burada Dergisi*, Yıl:1, Sayı: 1, ss. 256-282.

Özet

Antakya'nın İslam coğrafyasına katılımıyla başlayan İslam dininin öğrenilmesi ve ibadethanelerin kurulması süreci Osmanlı Devleti'nin egemenliğine girmesiyle kesintisiz devam etti. Bu süreçler boyunca Antakya ve çevresinde yüzlerce cami ve mescid inşa edildi ve bu mescitler her defasında meydana gelen depremlerle yıkıldı. Yıkılan bu cami ve mescitlerin her defasında da yenileri inşa edilerek, pek çok defa da onarımdan geçirildi. 6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın felaketi depremler, Osmanlı dönemi boyunca meydana gelmemiş bir büyük bir yıkımla ortadan kalkmışlardır. Enkazlar altında kalan birçok cami, mescid ve minare yeniden ayağa kaldırılmak için gün saymaktadır.

Bu makalede Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyetine miras bırakılan onlarca cami ve mescidin 6 Şubat 2023 depremi öncesindeki durumu hakkında bilgi verilerek, yapılacak olan onarımlara ışık tutmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Türkiye, Hatay, Antakya, Cami, Mescit.

Abstract

The process of learning the religion of Islam and establishing places of worship, which started with the participation of Antakya in the Islamic geography, continued uninterrupted after the Ottoman Empire came under its rule. During these processes, hundreds of mosques and masjids were built in and around Antakya, and these masjids were destroyed each time by earthquakes. Each of these destroyed mosques and masjids, new ones were built and repaired many times. Earthquakes, the catastrophe of the century, that occurred on February 6, 2023, disappeared with a great destruction that did not occur during the Ottoman period. Many mosques, masjids and minarets, which were under the rubble, are counting the days to be rebuilt.

In this article, it has been tried to shed light on the repairs to be made by giving information about the condition of tens of mosques and masjids inherited from the Ottoman Empire to the Republic of Turkey before the 6 February 2023 earthquake.

Keywords: Ottoman, Turkey, Hatay, Antakya, Mosque, Masjid.

Giriş

İslâm'ın ilk dönemlerinde ibadethane için, secde edilen yer anlamına gelen "mescit", Cuma namazı kılınan ve minberi bulunan büyük mescitlere de "cami" denilmiştir. Kur'an-ı Kerim ve Hz.

* Şehit Abdülhadi Yılmaz İlkokulu Müdürü, ademekinci1967@hotmail.com, Orcid: 0000-0002-3460-588X

** Antakya Lisesi Müdürü, mudurumcom@gmail.com, Orcid: 0000-0003-1228-4138

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Peygamber (s.a.v.)'in hadislerinde bu kelimeler söz konusu anlamlarda kullanılmıştır. Teknik bir terim olarak da farklı bir anlam arz etmemektedir. Kısaca ifade etmek gerekirse cami, Müslümanların ibadet etmek kastıyla toplandığı bir mekândır. Namaz “kılınan yer” anlamında kullanılan bir başka tabir, “musalladır. Musalla, büyük kitlelerin yağmur duası (istiska) yapmaları, özellikle bayram ve cenaze namazlarını toplu olarak kılmalarına mahsus, mihrabı olan, hatta bazılarında minber bulunan, üstü açık etrafı çevrili yerdir. Türk-İslâm dünyasında ise, musallaya Farsça bir kelime olan “namazgâh” denir. Bursa Umur Bey Namazgâhı gibi. Namazgâhlar, ulaşım yolları üzerinde, konaklama yerlerinde, şehir çıkışlarında ve mesire alanlarında kurulmuştur⁴⁷⁹.

Camiler bu yönleriyle şehirlerin merkezlerini oluşturan yegâne kültür varlıklarıdır. Bu husus İslam dünyasında şehirleşmenin de esas temelini oluşturmuştur. Şehirler dikkate alındığında camilerin önemli fonksiyonları bulunmaktadır. Şehirlerin şekillenmesinde fonksiyonel etkiler gösteren cami ve camiyle gelişen çevrenin ilk örneklerine Hz. Peygamber döneminde rastlanır. Hz. Peygamber'in Mescit-i Nebevideki derslerine *meclisü'l-ilm* denilmiştir ki bu ilk asırda hadis derslerini ifade ediyordu. Bu meclislerde Hz. Peygamber'in etrafında iç içe daire şeklinde oturan dinleyici grubuna “halka” denilmiştir (Buhari, “İlim”, 8). Halkalara ders vermede bazı sahabiler de kendisine yardımcı olmuştur. Ubâde b. Sâmit bunlardan biriydi ve mescitte Kur'an ve okuma yazma öğretiyordu. Kadınlar için de Mescit-i Nebevî'de ayrı bir gün tahsis edilmiştir. Mezhep imamı camide yetişmişler ve buralarda ders okutmuşlardır⁴⁸⁰.

İslam'ın bu ilk dönemlerinde camilerin bu şekilde hem ibadet yeri hem de yüksek dereceli eğitim verildiği bir merkez haline gelmesi, şehirlerin hemen her sokağında bir cami ve etrafında medreselerin olduğu yeni merkezlerin doğuşunu hazırlamıştır. İslam kentlerinin bu şekilde yeni bir formatla oluşmaya başlaması fethedilen bütün beldelere de söz konusu yeni model bütünleşmiş edilmiştir. Anadolu'nun fethi aşamasında ilk fethedilen merkezlerden biri olan Antakya gerek halifeler döneminde ve gerekse Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde gelişmesini aynı şekilde sürdürerek, batının ve doğunun her açıdan tercih edilen şehirlerinden biri olmuştur.

Bu makalede Osmanlı Devleti elinde büyüyen ve kısa bir Fransız işgali gördükten sonra tekrar asli yeri olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlanan Hatay'ın ve merkez ilçe olan Antakya'da bulunan camilerin özellikleri hakkında bilgi verilecektir.

⁴⁷⁹ Ahmet Akın, “Tarihi Süreç İçinde Cami Ve Fonksiyonları Üzerine Bir Deneme”, *Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 2016/1, c. 15, sayı: 29, ss. 179-211

⁴⁸⁰ Ahmet Önkal- Nebi Bozkurt, “Cami -Dinî ve Sosyokültürel Tarihi-”, *DİA*, Sayı: 7 (1993), s. 46.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

HABİBİN NECCAR CAMİ

Yeri: Habib Neccar Mah.

Plan ve Mimarisi: Habib Neccar Cami ve külliyesi; yamuk bir avlunun etrafına sıralanmış yapılardan meydana gelmektedir. Avlunun; kible yönünde cami, doğusunda türbe ve bunlarla bağlantılı hücreler ile Taçkapı, kuzeyinde medrese hücreleri ve şadırvan, batıda ise yine dört medrese hücresi yer almaktadır. Avlunun güneyinde dikdörtgen bir alana oturan mihrap önü kubbeli bir plana sahip bulunan cami; iki cephesi ile güneyden ve doğusundan geçen caddelere bakmakta olup kible cephesi, basık kemerli yedi altlık ve üç üstlük pencere ile hareketlendirilmiştir. Caminin batı ve doğu cepheleri dörder altlık ve ikişer üstlük pencere ile hareketlendirilirken, doğu cephesi sonradan eklenen hazire, türbe ve hücrelerin gerisinde kaldığından altlık pencereleri dışa yansıtılmamıştır. Caminin doğusundaki hazire, güneyde bir, doğuda ise üç penceresi bulunan çevre duvarı ile sınırlandırılmıştır. Hazirenin kuzeyinde yer alan dört hücrenin kesme taş duvarları, hazirenin pencereleri ile uyumlu yedi pencere vasıtasıyla dışa açılmakta olup cepheye bir bütünlük içerisinde hareketlilik katmışlardır⁴⁸¹.

Avlunun doğu taç kapısı dışa doğru taşıntı yapmayan fakat avlu duvarından yüksek tutulmuş olan kütlesi ile kademeli mukarnaların oluşturduğu yastığa basan sivri kemerle dışa açılan bir eyvan görünümündedir. Basık kemerli giriş kapısının iki yanına eyvan derinliğince, cephesi kademeli silmelerle çerçevelenmiş sekiler yerleştirilmiştir. Kapı kemerinin üzerinde iki sıra halinde işlenmiş mukarnaların oluşturduğu kornişinden itibaren başlayan geniş tabanlı tonozun eteğine bir kitabe yerleştirilmiştir. Doğu taç kapısının hemen güneyinde, Hıristiyan din adamı Paulos'un türbesinin basık kemerli kapısı yer almaktadır. Hücrenin giriş kapısı üzerinde taş bir levha üzerine yazılı sekiz satır halindeki kitabe yer almakta olup, bu hücrenin önünde kare kaide üzerinde yükselen minare bulunmaktadır. **Minarenin** kare kaidesinin batı cephesine yerleştirilen basık kemerli kapı, minareye giriş sağlamaktadır. Kare kaideden mukarnaslarla geçilen çokgen gövde şerefe altında dışa taşan bir bilezikle sonlandırılmış olup bunun üzerinde şemsiyeli şerefe ve konik külahla örtülü peteğe yer verilmiştir⁴⁸².

Caminin doğusunda bulunan hücrelerin kapı ve pencereleri son cemaat mahalline açılırken harimin altlık pencerelerinden kuzeydeki iki pencere Habib Neccar türbesinin giriş bölümüne

⁴⁸¹ Yılmaz Can, *İslâm Şehrinin Fiziki Yapısı*, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1995, s. 44-45.

⁴⁸² Richard Van Leeuwen, *Bir Osmanlı Şehri Şam, Vakıf ve Şehir*, ter. H. Ebru Aksoy, Küre Yayınları İst.2012 s.13-14

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

açılmaktadır. Harimin kuzey cephesini, son cemaat mahallinin, batıda payeye doğuda, minare gövdesine yerleştirilen yastıklara, ortada ise beş sütuna istinat eden sivri kemerleri biçimlendirmektedir. Son cemaat mahallinin sütun başlıklarından dördü antik üslupta biri ise mukarnaslı olarak işlenmiştir. Son cemaat mahallinin paye yastıkları, balıksırtı bordürün sınırladığı iki sıra mukarnastan oluşmaktadır⁴⁸³.

Tek eğimli bir çatı ile örtülü son cemaat mahalli avlu zemininden yüksek tutulmuştur. Caminin son cemaat mahalline bakan cephesi; ana eksen üzerinde açılan eyvan türü bir taç kapı, bunun iki yanına yerleştirilen birer mihrabiye yan yana sıra üçer altlık ve mahfile açılan birer üstlük pencere tarafından şekillendirilmiştir. Çeyrek küre kavsaralı nişlerden ibaret yalın görünümlü mihrabiyelerin üst seviyesine ikişer kandil yerleştirilmiştir⁴⁸⁴.

Caminin harim girişi, sivri kemerli bir eyvan şeklinde ele alınmış olup kemer yüzeyine iki kademeli bir geometrik süsleme işlenmiştir. Asıl harim girişini oluşturan kapı kemeri ve söveleri iki renkli mermerlerin alternatif dizilişleri ile elde edilmiştir. Kitabeliğin üzerinde kalan kemer boşluğu ise günümüzde orijinal dokudan farklı bir malzeme ile doldurulmuştur.

Harim kısmı; ortada dört duvar payesine binen sivri kemerlerin taşıdığı pandantif geçişli bir kubbe ve bunun iki yanında çapraz tonoz örtülü üç bölümden oluşur. Eserin ilk inşa tarihini belirleyen bir kitabenin bulunmayışı sebebi ile eserin tarihlendirilmesinde kaynaklardaki bilgilerden istifade etmeye çalışacağız⁴⁸⁵. Eserin inşası ile alakalı bir diğer yorumda ise cami'nin 1222 -1223 yılları arasında Memluklu Sultanı Baybars tarafından inşa edildiği ve 16. yüzyılda eserin yenilendiği iddia edilmektedir. Bu görüş Antakya'nın 1268 yılında Baybars tarafından fetih edildiği dikkate alındığında, tutarsız bir iddia olarak kalmaktadır. Eserin 16. yüzyılda onarım gördüğüne dair bir belgeye de rastlanmamıştır⁴⁸⁶.

Habib Neccar ismi kesin vurgulanmamakla beraber, Memluklu Sultanı Baybars'ın (al Melik az zahir) Antakya'da bir kilisenin yerine cami yaptırdığı belirtilmektedir. Habib Neccar Camisi'nde "el melikü'z-zahir" olarak Baybars'ın adının geçtiği bir kitabenin medresenin cephesinde bulunuyor olması, bu camiyi Baybars'ın yaptırdığı ihtimalini ortaya koysa da biz yukarıda Baybars'sın yaptırdığı belirtilen caminin bugünkü Habib Neccar Camisi olmadığını, bunun Ulu Cami olduğunu düşünmekteyiz⁴⁸⁷.

Habib Neccar yapı topluluğu hakkında bilgi veren bir diğer kaynak ise Evliya Çelebi Seyahatnamesi olup burada da yapıdan tekke olarak bahsetmektedir. Külliyyede bugünkü camiden

⁴⁸³ İbrahim Ateş, Şam Ümeyye Camii ve Vakfıyesi, VD, Sayı: 12, 1978, s. 28.

⁴⁸⁴ Ziya Kazıcı, *İslâmi ve Sosyal Açıdan Vakıflar*, Marifet Yayınları, İstanbul, 1985, s. 107.

⁴⁸⁵ Tâlib Yâzıcı, "Emeviye Camii", *DİA*, C. XI, s.108-109.

⁴⁸⁶ İbn Cübeyr, *Ebu'l Hasan Muhammed b. Ahmed el-Kinanî, Rihletü'lbnCübeyr*, Matbaatü's-Saade, Mısır 1908, s. 255-58.

⁴⁸⁷ Claude Cahen, *Doğusundan Osmanlı Devletinin Kuruluşuna Kadar İslâmiyet*, çev. E. NermiErendor, Bilgi Yayınları, İstanbul 1990, s. 239.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

başka bir tekkenin var olup olmadığı sorusuna bir cevap bulmaya çalışacağız. Antakya’da bulunan ve plan itibarıyla Habib Neccar Camisi’nin birer tekrarı olan Şeyh Ali ve Yeni camilerinin de tekke kökenli oluşu dikkate alındığında kesin olmamakla birlikte bu yapının, tüm onarımlara rağmen orijinal planını muhafaza ettiğini ve cami ile tekkenin ayrı yapılar olmadığı söyleyebiliriz⁴⁸⁸.

Habib Neccar Tekkesi’nden cami olarak bahseden belge 1721 tarihli ferman olup bu, Ulu Cami, Cafer Ağa Cami ve Habib Neccar camilerinin gelirlerinin yetersizliği ve bu camilerin onarımlarının gerçekleştirilmesine ilişkin emirleri içermektedir. Bu ferman, eserin 1721 yılını müteakip bir onarım geçirdiğine işaret etmektedir. H.1245 (M.1829) tarihli belge hem minarenin hem de kubbenin tamir edildiğini, özellikle kubbe ve külahın kurşun kaplamalarının değiştirildiğini bildirmektedir. Bir diğer belge H. 1262 (M.1845) tarihinde düzenlenmiş olup Habib Neccar Cami’nin yenileneceğine dair düzenlenmiş bir taahhütnamedir⁴⁸⁹.

Habib Neccar Camisi’nin onarıldığını gösteren bir diğer bilgi ise Antakya şer’riye sicilinde bulunmakta buna göre H.1265- (M.1848) yılında türbe ve cami onarılmıştır. Bu belge bir önceki taahhüdün yerine getirildiğini göstermektedir. Yapının ilk banisinin Ubeyd’e bin Cerrah olduğu kayıtlı ise de onun yaptırdığı eserden günümüze bir şeyin kaldığını söyleye bilmemiz çok zordur. İkinci inşa dönemini, Memluklu Sultanı “*el Melikü’z-Zahir*” lakablı Baybars’ın başlatmış olabileceğini söyleyebiliriz. Son tamirlerin halkın yardımlarıyla yapıldığı avlu kapısındaki kitabeden anlaşılmaktadır. 2007 yılında esaslı onarıma alınarak 2007 yılında restorasyonu tamamlandı. Onarımı tamamlanan cami ibadete açıktır⁴⁹⁰.

ULU CAMİ

Yeri: Ulu Cami Mah. Hürriyet Cad.

Planı ve Mimarisi: Doğu ve batı yönlerinde bulunan taç kapılarla girilen şadırvanlı, yamuk planlı avlunun doğusunda ve kuzeyinde medrese hücreleri ile minare, batısında muhtemelen kemerlerle avluya açılan revaklı yazlık cami ve dükkânlar, güney kanatta ise cami yer almaktadır. Caminin doğu duvarına bitişik çeşme bu manzumenin bir parçası olarak avlu dışında yer almaktadır. Ulu Caminin doğu cephesinde yer alan avlu kapısı, dışlardan meydana gelen yuvarlak kemer formundaki çerçeve içerisine alınmış, basık kemerli kapı açıklığından meydana gelmektedir. Batı cephede yer alan kapı, daha abidevi ölçülerde ele alınarak taç kapı hüviyeti kazandırılmıştır. İki köşe sütuncesine binen kavsara kemerine sahip olan taç kapı; yanlardan iki yalancı paye ve üstten kademeli silmelerden oluşan bir kornişle sınırlandırılmıştır. Avlunun güney kanadını oluşturan cami; doğu batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen alana oturan ve mihrap duvarına paralel iki sahnalı plana sahip

⁴⁸⁸ Osman Nuri Ergin, *Türk Şehirciliğinin Tarihi İnkişafı*, Cumhuriyet, İstanbul 1936, s. 54.

⁴⁸⁹ Köymen, M. Altay, *Tuğrul Bey ve Zamanı*, MEB Basımevi, İstanbul 1976, s. 121.

⁴⁹⁰ Oktay Aslanapa, *Osmanlı Mimarisi*, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara 1996. s.8.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

harim, çapraz tonozla örtülüdür. Caminin doğu cephesinde tek pencere bulunurken diğer cephelerden, batıda dört, güneyde on iki ve kuzeyde on pencere yer almaktadır. Kible ve batı cephelerinde beden duvarları payandalarla desteklenmiştir. Caminin avluya bakan kuzey cephesi; on altılık sekiz üstlük pencere ve üç kapı tarafından şekillendirilmiştir. Avlu zemininden yüksek tutulmuş, harim kapılarına dairesel üç basamaklı merdivenlerle ulaşılmaktadır⁴⁹¹.

Kuzey cephedeki kapılar basık kemeli bir açıklıktan ibaret olup ortada ve batı tarafta bulunan kapılar, dışlardan meydana gelen silmelerin oluşturduğu çerçeve içerisine alınmışlardır. Üç kapıdan girilen harim kısmı; doğu uçta bir duvar payesi ile ayak tarafından taşınan çapraz tonozlarla örtülü kısım, batı tarafa iki takviye kemeri ile bağlanmıştır. Batı kanadın üst örtüsü ortada ayak yerine sütunlara Bu yapının V.G.M. arşivinden alınan planına harim kısmı işlenmiştir. Otururken kible cephesinde ileri taşan kemer yastıklarına, kuzey cephede ise gömme yaklara oturmaktadır. Kibleyi belirleyen iki mihraptan biri doğuda diğeri batı kısmındadır⁴⁹².

Doğu mihrap bloğu, üstte iki kandilliği bulunan ve sivri kemerli kavsaraya sahip arım silindirik nişten ibarettir (Res.43). Batı mihrabı da aynı üslupta olup yalnızca niş çerisine açılan kaş kemerli pencere ile diğerinden ayrılmaktadır. Batıdaki Mihrap bloğu ukamas sıralarının meydana getirdiği korniş ile üstten sınırlanmaktadır. Batı mihrabının yanında yer alan mermer minber; mukarnas sıralarının oluşturduğu baca sahip basık kemerli kapısı, üzerinde rozetler bulunan korkulukları, mukarnas başlıklı sütuncelere binen kemerlerin meydana getirdiği köşk kısmı bunun altında köşk altı ile süpürgelikte yer alan kemerli açıklıklardan ibarettir. Avlunun kuzeyinde medreseye bitişik olan minare; iki kademeli kare kaide üzerinde yükselen çokgen gövdeye geçişte, birer sıra halinde ters mukarnaslara yer verilmiştir. Gövde, alttan ve üstten bileziklerle sınırlandırılmış olup üstteki bileziğin altında iki renkli taşlarla işlenmiş bir süsleme kuşağına yer verilmiştir. Gövde üzerinde açılan mazgal pencereler düğümlü geçmeyi andıran silmelerle çerçevelenmiştir. Üç sıra mukarnastan oluşan şerefe altlığının üzerinde kafes şeklinde işlenmiş korkuluğa sahip şerefe yer almaktadır. Silindirik petek kısmında, gövdedeki iki renkli taş süsleme tekrarlanmıştır. Minare kurşun kaplamalı külah ve âlemle nihayetlenir. Avluya açılan minare girişi dışlardan oluşan bordürle çerçevelenmiştir. Kapının basık kemeri üzerinde yarım daire kartuş içerisine alınmış bitkisel süsleme, bunun üzerinde de altı kartuş içerisine alınmış kitabe bulunmaktadır⁴⁹³. Caminin tezyini unsurlarını mihrap, minber ve avlu taç kapılarında görmekteyiz. Tezyinatın taş malzeme üzerinde mukarnaslar, dişler ve batı taç kapının kemerini çerçeveleyen yapraklarla sınırlı olduğunu görmekteyiz. Bunların dışında süs silmelerini de

⁴⁹¹ Bahaeddin Yediyıldız, "Osmanlı Döneminde Türk Vakıfları Ya Da Hayrat Sistemi", *Osmanlı*, ed. Güler Eren, Yeni Türkiye Yayını, C. V., Ankara 1999, s. 276.

⁴⁹² Hüseyin Algül, "Fetihten Sonra İstanbul'un İmar ve İskanı", *DD*, C. 33 sy.4 (Ekim-Kasım-Aralık 1997) s. 22-23

⁴⁹³ Ahmet Akgündüz, *Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuk Tahlilleri*, Fey Vakfı Yayınları, İstanbul 1991, C. IV, s.35.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

dekoratif öğeler içerisinde değerlendirilebiliriz. İki renkli taş süslemeyi minare üzerinde iki kuşak halinde görmekteyiz⁴⁹⁴.

Kitabeleri ve Tarihlendirilmesi: Vakfiyesi bulunmayan caminin üzerinde birçok kitabe bulunmaktadır. 2008 yılı etüt-proje programı dâhilinde proje ihalesi yapılmış olup yenileme projelerinin kurulca onaylanmasından sonra onarımının yapılması planlanmıştır. Cami ibadete açıktır.

SOFULAR TÜRBESİ VE CAMİİ

Yeri: İplik Pazarı Mah. Gümüşlü Sokak ile Barbaros Sokağın kesiştiği köşe.

Plan ve Mimarisi: Eğimli bir arazi üzerinde kurulan manzume, güneybatıdan girilen avlunun, kuzeyindeki cami, caminin kuzeydoğusundaki minare, minarenin doğusundaki sivri kemerle avluya açılan bir mekân, bunun doğusunda birinci türbe ve bu türbeden geçilen kuzeydeki ikinci türbe, minarenin güneyindeki sekizgen planlı şadırvan ile güneydoğu köşede sokağa bakan bir çeşmeden meydana gelir⁴⁹⁵.

Plan ve Mimarisi: Günümüzdeki cami, avlunun kuzeydoğu köşesinde yatay dikdörtgen bir alan üzerine kurulmuş mihrap duvarına paralel iki sahnalı, kırma çatı örtülü bir plandan meydana gelmektedir. Kuzey ve doğu cepheleri dışa kapalı olan caminin, batı cephesi dikdörtgen çerçeveli üç pencere ile belirlenirken güney cephesi, mihrap çıkıntısında açılan küçük bir pencere, bunun doğusunda bulunan iki, batısındaki bir pencere ve harim girişi tarafından hareketlendirilmiştir. Caminin kible duvarında yer alan *mihrap* bloğu, duvar yüzeyinden hafif taşıntı yapmakta olup derin mihrap nişi yanlarındaki sütuncelerle sınırlandırılırken üstte iki yanda konsol şeklinde birer kandilliğe yer verilmiştir. Caminin içinde herhangi bir tezyini unsur bulunmamakla beraber güney dış cephede harim kapısının doğu üst köşesinde sekizgen pano içerisinde üç satırlık Memluklu kitabesi kıymet arz etmektedir. Aynı üslupta bir kitabede minare üzerinde bulunmaktadır⁴⁹⁶.

Caminin güneydoğusunda bağımsız olarak, kare planlı kaide üzerinde yükselen minare yer almaktadır. Yüksek kaideden prizmatik üçgenlerle geçilen sekizgen gövde bir kornişle nihayetlenmekte ve bunun üzerinde korkulukları yenilenmiş şerefe ile konik külahlı yüksek silindirik gövdeli petek yer almaktadır. Petek ile gövde arasındaki bu uyumsuzluk petek kısmının yenilendiğini göstermektedir. Minarenin batısından başlayıp üç cephesini dolanan merdivenlerle dam seviyesindeki minare girişine ulaşılmaktadır. Günümüzde kullanılan caminin doğu cephesine eyvan şeklinde açılan yapı, daha eski tarihlidir. Bu kısmın, avlu ve minare ile olan ilişkisinin yanı sıra güney cephesinde bulunan niş, ayak ve tonoz izleri dikkate alındığında orijinal caminin burada bulunduğu, yaşanan

⁴⁹⁴ Faroqhi, Suraiya, "A Map of AnatolianFridayMosques (1520-1535)", *Osmanlı Araştırmaları*, C. IV, s.166

⁴⁹⁵ Halil İnalçık, "İstanbul: Bir İslam Şehri", çev.İ. Kalın, *Dergâh*, C. 14-15, Sayı: 25, s.16.

⁴⁹⁶ Hasan Yüksel, *Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Hayatında Vakıfların Rolü (1585-1683)*, Dilek Matbaası, Sivas 1998, s. 271.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

deprem neticesinde avlunun kuzey doğu köşesine bugünkü caminin inşa edildiği anlaşılmaktadır. Bunu destekleyen bir diğer tonoz kalıntısını bugünkü avlunun doğu duvarında da görmekteyiz. Bu izler değerlendirildiğinde; burada, mihraba duvarına paralel sahnalı altı çapraz tonoz örtülü veya mihrap önünü kubbe ile diğer kısımları çapraz tonoz örtülü plana sahip bir cami bulunduğunu söyleye biliriz.

Kitabeleri ve Tarihlendirilmesi: Sofular Camisi'nin inşasını bildiren bir kitabesi bulunmamaktadır. Minare ve yeni caminin üzerindeki kitabeler dini içeriklidir. Mevcut cami ise 1872 yılını takip eden yıllar içerisinde tarihçede belirttiğimiz büyük depremde yıkılan caminin malzemesi kullanılarak inşa edilmiş olmalıdır. Manzumede çeşitli dönemlere ait onarımlar ve eklemeler tespit edilmektedir. En önemli onarım minarenin petek kısmında yapılmış olup muhtemelen şemsiyeli şerefenin yerine bugünkü yüksek silindirik gövdeli konik külahlı petek eklenmiş, böylece kısa orijinal minare yükseltilmiştir. Bu onarımları minarenin şerefe korkuluklarının yenilenmesi eski camiden kalan kısmına asma katın eklenmesi, minare merdivenlerinin güneyine abdest musluklarının ve sekizgen şadırvanın eklenmesi olarak sıralayabiliriz. Bu ekleme ve onarımlar 1990'lı yıllarda yapılmış olmalıdır. 2007 yılında esaslı onarıma alınarak 2008 yılında restorasyonu tamamlandı. Onarımı tamamlanan cami ibadete açıktır⁴⁹⁷.

ŞEYH ALİ CAMİ

Yeri: Şeyh Ali Mah.

Külliyeye, doğu ve batıdan birer girişi bulunan düzensiz bir avlu içerisindeki cami, medrese ve şadırvandan oluşmaktadır.

Planı ve Mimarisi: Külliye'nin çekirdek yapısı olan cami, mihrap önü kubbeli camiler tipindedir. Kesme taş örgülü cephelerden caddeye bakan kible cephesi, basık kemerli yedi altlık, iki üstlük ve bir ikiz pencere ile bunun üzerine yerleştirilmiş bir yuvarlak (öküzgözü) pencere tarafından biçimlendirilmiştir. Caminin güney batı köşesinde mukarnas sıraları ile oluşturulan bir köşe pahına yer verilmiştir. Külliye'nin batı ve doğu cephelerini, avlunun duvarlarıyla birlikte bu yönlerdeki taç kapılar belirlemektedir. Batı yönde bulunan Taçkapı, dilimli kemerle, doğu taç kapısı ise sivri kemerli kavsarasıyla girişleri vurgulamaktadır. Caminin batı ve doğu cepheleri avlu içerisine bakmakta olup bu cepheler dörder altlık, birer ikiz ve birer öküzgözü pencere ile hareketlendirilmiştir. Doğu cephesinden taşırılmış minare kaidesinden açılan bir kapı minareye girişi temin etmektedir.

Minare kaidesi, beden duvarları ile aynı seviyede tutulmuş olup kare kaideden, soğan şeklindeki pabuçluğa geçişte mukarnaslar kullanılmıştır. Soğan biçimindeki pabuçluğun üzerinde silindirik gövdeden şerefeye geçişte mukarnaslar ve dişler kullanılmıştır. 2001 yılına kadar iki şerefeli bir

⁴⁹⁷ İbrahim Bayraktar, "Bayram", *DİA*, C.V, s. 259-261.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

minare iken bu tarihte yapılan onarım neticesinde muhdes olan ikinci şerefe kaldırılmıştır. Yağışlı havalarda kullanılmak üzere bir girişte mahfilden verilmiştir.

Harim kapısı; yuvarlak kemerli sathî bir eyvan biçiminde ele alınmıştır. Eyvan girintisi içerisine yerleştirilen mermer sütunlara bindirilmiş siyah ve beyaz renkli mermerlerden oluşan kavsara kemeri, kademeli silmelerden oluşan kemerle sınırlandırılmıştır. Harim kapısının sövelerinde ve kemer boşluğunda yine aynı renklerdeki mermerler kullanılmıştır.

Kitabeleri ve Tarihlendirilmesi: Yapının inşa tarihini veren kitabesi bulunmasada batı cephesindeki bir kitabe yapının bu tarihlerde mevcut olduğuna işaret etmektedir. Caminin tarihini 15. yüzyıla götürecek deliller olarak kabul edilebilir. Şeyh Ahmet Kuseyri'nin hayatından bahsedilirken amcası Şeyh Ali'nin Antakya'da ikamet ettiği belirtilmektedir. Babasından 1520 yılında şeyhliği alan Şeyh Ahmet Kuseyri, 1560 yılında vefat etmiştir. Bu durumda Şeyh Ali'nin yaşadığı dönemin, yeğeni Ahmet Kusayri'den daha önce olacağından, onun adını taşıyan caminin ilk inşası da 15. yüzyılın ikinci yarısına kadar indirilebilir. Şeyh Ali Cami Memluklu döneminde ve 15. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş olmalıdır. Bununla birlikte Cami birçok onarım geçirerek ilk şeklini plan haricinde kaybettiği anlaşılmaktadır. İlk inşadan günümüze ulaşan kısımlar, avlunun batı girişi, caminin güney doğu köşedeki mukarnaslı köşe pahı ve minare kaidesidir. Caminin beden duvarları 1872 depreminde yıkılmış ve bu tarihten sonraki onarımda da bu pah seviyesinden itibaren yenilenmiş olmalıdır.⁴⁹⁸

Kitabeden yapının M.1899 yılında tamir edildiği anlaşılmaktadır. Minberde bulunan kitabe Cuma suresinin 9. ayeti ve 1320 (1902) tarihi bulunmaktadır. Bu onarımlar sırasında avlunun doğu kapısı, harim kapısı, onarımdan geçmiştir. İç mekânda üst örtünün kısmen değiştirildiği, harimin kuzey doğu ve batı köşelerindeki kemer bakiyelerinden anlaşılmaktadır. Bu kemerler Mut Lal Ağa Camisi'nde olduğu gibi buranın da çapraz tonoz değil de yarım tonozla örtülü olduğunu bize çağrıştırmaktadır. Bu kemer ikiz pencerelerin yarısı kadar bir yükseklikte bulunmaktadır. Minberin kapı sövelerinin kemere kadar olan kısmı, yan aynalıkları ve köşk kısmı orijinal olup korkuluklar, taç kısmı ve köşk son onarımda elden geçmiştir. Bu onarımın tamamlanması muhtemelen minberin H.1320 (M. 1902) yılında tamamlanmasına kadar devam etmiştir. Yapı, Türkiye Cumhuriyeti döneminde de onarım görmüştür. Söz konusu onarım 2001 yılında yapılmış olup bu tarihte minarenin ilave ikinci şerefesi yıkılarak orijinal şekline dönüştürülmüş. 2006 yılında esaslı onarıma alınarak 2006 yılında restorasyonu tamamlanmıştır. Onarımı tamamlanan cami ibadete açıktır⁴⁹⁹

NAKİP CAMİİ

Yeri: Ulu Cami Mah. Kırk Asırlık Türk Yurdu Cad. İle Kabaltı Sok kesiştiği Köşe.

⁴⁹⁸ Fuad Köprülü, *Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar*, 4. baskı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını, Ankara 1981, s. 194.

⁴⁹⁹ Özer Ergenç, "Osmanlı Şehrinde Esnaf Örgütlerinin Fiziki Yapıya Etkileri", *Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071-1920)*, Meteksan, Ankara 1980, s. 103-104.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Planı ve Mimarisi: İki tarafından sokakla sınırlanan bir alan üzerine kurulu manzume; avlu etrafına sıralanmış cami, medrese ve bir kütüphaneden oluşmaktadır. Külliye'nin Kırk asırlık Türk Yurdu Caddesi'ne bakan kanadını; kuzeybatı köşede yer alan kare kaideli minare ve kuzeyde yer alan iki katlı medrese oluşturmaktadır. Cephe caddeye, küçük pencereler ve basık kemerli avlu kapısı dışında sağır bir yüzey olarak yansımıştır. Külliye'nin Kabaltı Sokağı'na bakan kanadını, caminin doğu cephesinde yer alan alt kata ait iki kapı ve üstte harime açılan dikdörtgen çerçeveli dört pencere belirlemektedir. Diğer cephelerin sokakla ilişkisi bulunmamaktadır. Kuzey batı cepheden girilen taş döşemeli avlunun kuzey ve kuzey batısında medrese hücreleri, batısında şimdi helâya dönüştürülmüş olan kütüphane güney doğusunda iki katlı cami yer almaktadır.

Cami: Avlunun kible yönünde bulunan mihraba paralel iki sahınlı plana sahip caminin kuzey cephesini; alt katta dört kapı, ikinci katta üç altlık, üç üstlük pencere ve harim kapısı belirlemektedir. İkinci katta yer alan harim girişine altı basamaklı merdivenle ulaşılmaktadır. Düz atkı taşlı kapıdan girilen harim; doğu ve batıda gömme payelere, ortada devşirme başlıklı yekpare mermer sütuna basan sivri kemerlerle iki sahına ayrılmış olup kırma çatı doğrudan bu kemerlere bindirilmiştir.

Kible duvarında yer alan mihrap nişi üstten içleri yivlenmiş yaprak şeklindeki mukarnaslardan oluşan bir kornişle sınırlandırılmıştır. Mihrabın sağında yeni ve sade ahşap minber bulunmaktadır. Camiden ayrı olarak kuzeybatıda yer alan kare kaide üzerine yükseltelen silindirik gövdeli minare, dışbükey bir kornişinden oluşan şerefe altının üzerinde, ahşap örtüye sahip şerefeden meydana gelmektedir. Kaideden gövdeye geçişte mukarnaslarla işlenmiş pabuçluk yer alır. Minareye giriş, avluda yer alan eyvanlı medrese bölümüne açılan basık kemerli kapıdan verilmiştir⁵⁰⁰.

Medrese Plan ve Mimarisi: Avlunun doğu kanadında girişin yanlarında birer kapı ve pencere ile avluya açılan iki hücre, bunların yanında sivri kemerli eyvan şeklinde çapraz tonoz örtülü abdest musluklarının bulunduğu mekân yer alır. Bunların üst katı imam lojmanı olarak kullanılmaktadır. Üst kata çıkan merdivenler cami ile medrese hücrelerinin arasına yerleştirilmiştir. Bu katın duvarları bağdadi olarak inşa edilmiştir. Mekânlar üstte dikdörtgen çerçeveli pencerelerle, alt katta ise basık kemerli kapı ve pencerelerle avluya açılmaktadır. Kuzey kanatta, minareye de geçiş sağlayan sivri kemerli eyvan ve bu kısma kemerle bağlanmış bir mekân yerleştirilmiştir. Çapraz tonozlu bu kısımların dershane olarak kullanıldığı düşüncesindeyiz.

Tarihlendirilmesi: Medresenin inşa tarihini veren herhangi bir yazılı kaynağa ulaşamadık. Ancak medrese ve minarenin birbiri ile kaynaşmadığı ve mimari bir bütünlük arz etmediği görülmektedir. Medresede avluya açılan eyvanların, Antakya'da 19. yüzyılda inşa edilen medreselerde görülmeşi bunun daha önce var olduğuna işaret etmektedir. Medrese; bugün mevcut olan camiden önce (19. yüzyıl son çeyreği), minareden sonra (16.yüz yılbaşı) inşa edilmiş olmalıdır.

⁵⁰⁰ Muhammed Hamidullah, *İslâm Peygamberi*, çev. Salih Tuğ, İrfan Yayınları, İstanbul 1990, C. II, s. 820.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

MEYDAN CAMİ

Yeri: Meydan Mah. Meydan Hamamı Sok. No. 89

Planı ve Mimarisi: Meydan Cami Külliyesi; doğu ve batıda birer kapısı bulunan şadırvanlı avlusu ve avlunun kuzeyinde yan yana sıralanmış medrese hücreleri ile bir muvakkithaneden müteşekkildir (Çizim 8). Üç cephesi dükkânlarla çevrili olan külliyenin kesme taş işçilik gösteren batı cephesi; caminin beş altlık, üç üstlük, son cemaat mahallinin bir altlık penceresi ile avlunun basık kemerli tali batı kapısı tarafından şekillendirilmiştir. Avluya doğudan giriş sağlayan minareli taç kapı, dıştan bir silme ile sınırlandırılmış sivri kemerle dışa açılan, tonoz örtülü bir eyvan biçimindedir. Eyvan tonozu, üç yandan silmelerle hareketlendirilmiş kornişlere bindirilmiştir. Kapının iki yanında eyvan derinliğince yerleştirilen ve kaval silmelerle çerçeve içerisine alınmış olan sekiler dar tutulmuştur. Basık kemerli kapı, minareli taç kapının avlu cephesindeki derin eyvana açılmaktadır. Girişin güneyindeki taş basamaklı merdivenlerle, taç kapı üzerinde yükselen minareye ulaşılmaktadır. Minare kaidesinin doğu cephesinde, konsolların taşıdığı balkon şeklindeki giriş sağınlığına yer verilmiştir. Minare kapısının iki yanına yerleştirilen dikdörtgen çerçeveli pencerelerle farklı bir cephe oluşturulmuştur. Taçkapı üzerinde devam eden kübik kaideden dış bükey pahlarla geçilen çokgen gövde, altta yer alan bir bilezikle başlayıp, şerefe kısmındaki kornişle son bulmaktadır⁵⁰¹.

Planı ve Mimarisi: Cami plan yönünden, mihrap duvarına paralel üç sahınlı kırma çatı örtülü ve son cemaat mahalline sahip büyük camilerden biridir. Caminin kesme taş duvar örgülü cephelerinden doğudaki, avluya beş altlık ve üç üstlük pencere ile açılmaktadır. Caminin kible cephesi; avlunun güney kısmına dokuz altlık, dokuz üstlük pencere ve dışa hafif taşıntı yapan mihrap çıkıntısındaki mihrap nişine açılan bir pencereyle hareketlendirilmiştir. Kuzey cepheyi meydana getiren son cemaat mahalli avlu zemininden yüksek tutulmak sureti ile avludan tecrit edilmiş ve camekânlarla kapatılmış durumdadır.⁵⁰²

Kitabeleri ve Tarihlendirilmesi: Yapının tarihi süreci hakkında bilgi veren biri şadırvanda biri minareli taçkapıda, diğeri harim girişinde olmak üzere üç kitabe bulunmaktadır. Bu kitabelerden en eski tarihli olanı harim girişi üzerine yerleştirilmiştir. Bu kitabe ile minarenin inşasının M.1884 yılında tamamlandığı kayıt altına alınmıştır. Bugünkü ahşap direklerin taşıdığı sundurma muhtemelen 1878 yılındaki onarımın bir neticesi olup camekânlarla kapatılması ise 1985 yılından önce yapılan tadilatlarla ait olmalıdır. Külliye çeşitli kitabeler bulunmakla birlikte ilk inşa tarihini veren bir kitabe mevcut olmayıp bu konuya açıklık getirecek bir bilgiye de ulaşamadık. Meydan mahallesinin 16. yüzyıl kayıtlarında geçiyor olması bununla beraber bugünde camiye çok yakın olan Meydan

⁵⁰¹ Osman Turan, *Selçuklular ve İslamiyet*, İstanbul, Turan Matbaası, 1973, s. 119.

⁵⁰² Mehmet Tekin, *Hatay'da Osmanlı Dönemi Eserlerine Bir Bakış*, Ankara 2001, s. 551.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Hamamı'nın 1527 yılı tahririnde vakıf malı olarak geçmesi külliyesinin o tarihlerde var olduğuna işaret eder gibi görünmektedir. Son şeklini 1878 ve onu takip eden yıllardaki onarımlarla almıştır⁵⁰³.

MÜLHAK YENİ CAMİ

Yeri: Yeni Cami Mah. Yeni Cami Sok. No:126

Kuzey ve güneyden geçen iki sokak arasına yerleştirilmiş olan Yeni Cami (Zahiriye) külliyesi; şadırvanlı avlu içerisine yerleştirilen tekke veya cami ve medrese hücrelerinden meydana gelmektedir.

Planı ve Mimarisi: Kuzey ve güneyden geçen iki sokak arasına oturtulan külliye; şadırvanlı avlu içerisine yerleştirilen cami ve medrese hücrelerinden meydana gelmektedir. Külliye binaları dışarıya, avlunun güney ve kuzeyinde bulunan birer kapı ile açılmaktadır. Külliyesinin güney cephesini; cami ile geniş açılış yapar vaziyette birleşmiş olan avlu duvarı ve bunun cephesinde açılmış olan basık kemerli kapı ve caminin yüksek duvarlarında açılmış altı altlık, dört üstlük pencere belirlemektedir. Külliyesinin diğer cepheleri sivil yapılarla kapatılmış olup yalnızca kuzey avlu kapısı dışarıya anıtsal olarak yansıtılmıştır. **Taçkapı** pandantiflerle geçilen yarım küre kavsara ile örtülü derince bir eyvan şeklinde olup kavsara kemeri iki yanda cepheye yerleştirilmiş süs sütuncelerinin taşıdığı başlıklara basmaktadır. Eyvan içerisinde açılan basık kemerli kapıdan geçilen bir hol aracılığı ile taş döşeli L planlı avluya girilmektedir. Avlunun; kuzey batısında şadırvan, batısında medrese hücreleri, doğusunda üst katı imam odası olan iki hücre ve kible yönünde cami yer almaktadır⁵⁰⁴.

Planı ve Mimarisi: Avlunun kible yönünde dikdörtgen bir alana oturan ve mihrap önü kubbeli plana sahip caminin, doğu ve batı cepheleri üçer altlık, ikişer üstlük pencere ile avluya açılmaktadır. Camiye bitişik minare ve son cemaat mahalli batı yönde taşırılarak kuzey cephe uzatılmıştır. Kuzey batı köşede yer alan minare kaidesi yapının beden duvarlarına kadar yükseltilmiş olup kare kaideden çokgen gövdeye geçişte yaprağı andıran mukarnaslar kullanılmıştır. Gövdenin üst kısmında iki renkli taşlardan işlenmiş geçmelerden oluşan bir kuşağa ve bunun üzerinde ahşap şemsiyeli şerefeye yer verilmiştir. Son cemaat mahalline açılan minare kapısının üst kısmında minare gövdesinde bulunan süsleme kuşağının benzeri bulunmaktadır. Caminin kuzey cephesini şekillendiren eğimli çatıyla örtülü, zeminden yükseltilmiş son cemaat mahalli; batıda iki L payeye, kuzeyde aralarda sekizgen sütunlara, doğuda ise payeye isnat eden sivri kemerlerle avluya açılmaktadır. Bugün, avlunun doğu kanadını oluşturan ve kemerlerle avluya açılan mekân bu yönde son cemaat mahallinin cephesini köreltmıştır. Bu kısım son cemaat mahalli ile bütünlük arz ederken, çekilen duvarla birbirinden ayrılmış durumdadır. Doğu kanattaki revak avluya kemerlerle açılırken bu mekân camekânla

⁵⁰³ Abdullah Saydam, *Osmanlı Medeniyet Tarihi*, Kemal Matbaacılık, Trabzon 1995, s. 171.

⁵⁰⁴ Ahmet Güç, "Bursa'da Yapılan Selâtin Camiler", *DD*, C .XXXVIII, Sayı: 1 (Ocak-Şubat-Mart 2002), s. 75-76

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

kapatılarak hürelere dönüştürülmüştür. Yapının kible duvarında mihrap ve bunun sağında mermer minber yer almaktadır⁵⁰⁵.

Kitabeleri ve Tarihçesi: Yapının tarih bildiren iki kitabesi bulunmaktadır. Bunlardan Bu kitabeden avlu kapısının H. 1127 M. 1715 yılında tamamlandığı anlaşılmaktadır. Kitabede geçen “Zühriyye âli makam” ifadesi ile vakfiyede belirtilen tekke ibaresi birlikte değerlendirildiğinde Halveti tarikatının bir kolu olan ve Halveti şeyhlerinden Ahmed Zührenin (Ö. 1744) kurduğu Zühriyye kolu¹⁰² ile alakalı olabilir. Kesin olmamakla birlikte 1702 tarihli vakfiyede belirtilen onarımdan sonra burası Zühriye tekkesi olarak kullanıldığından veya bu ismi harim girişi üzerindeki kitabede geçen Muhammed Zühre isminden almış olabilir. Bu kitabe de yapının Muhammed Zühre tarafından H. 1166 M. 1752 yılında tamamlandığı kaydedilmiştir. Caminin onarımlarının bir kısmı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak yapının avlu kapısında basık kemerli kapı açıklığının üzerindeki 1715 tarihli kitabesine göre geç bir dönem özelliği taşıyor olması bu kapının daha sonradan bir onarıma tabi tutulduğunu düşündürmektedir. Bu onarımın 19. yüz yılsonu 20. yüzyıl başlarında yapıldığını gösteren özellikler, ikili sütunceler, bunların başlıklarındaki çelenkler ve çeşmelerde gördüğümüz (Zoveroğlu, Rafet Ağa, Genco Çeşmeleri 20. yüzyıl başlarından) kilit taşı üzerindeki süslemeden anlaşılmaktadır. Yine harim kapısının da aynı dönemde bir onarım geçirdiği anlaşılmaktadır. Bu kapı da uygulanan iki renkli taş uygulaması Şeyh Ali Camisi’nde ve Rafet Ağa Çeşmesi’nde görülmektedir¹⁰³. Caminin minaresi ile ilgili 1997 tarihli onarım kararı Vakıflar. Genel Müdürlüğü’nce alınmıştır. Yine aynı kurum tarafından 2004 yılında harim kısmının bakım çalışmaları sürdürülmektedir. Cami en son 2002-2005 yılları arasında kurul onaylı yenileme projesine göre onarım görmüş olup, ibadete açıktır⁵⁰⁶.

KANTARA CAMİİ

Yeri: Kantara Mah. Oğuzlar Cad. No:63

Planı ve Mimarisi: Kantara Camii, doğu ve batı yönlerindeki kapılardan girilen avlunun kuzeyinde medrese hürelere, güneyinde cami ve doğudan geçen sokağa bakan minare kaidesindeki çeşmeden¹¹⁰ müteşekkil bir manzumedir. Tamamen kesme taşla inşa edilen manzumenin doğu cephesini; avluya tali girişi sağlayan bir kapısı bulunan bir duvar ile harimin, beden duvarında açılan basık kemerli üç adet pencere meydana getirmektedir. Bu cephede dışa taşıntı yapan son cemaat mahalli ile caminin beden duvarının birleştiği köşeye çokgen gövdeli bir destek yerleştirilmiştir. Harimin güneydoğu cephesi, sivil binalarla kapatmış olup güneybatısı ise iki üstlük ve iki altlık pencere ile sokağa

⁵⁰⁵ Ö. Lütfi Barkan, “Şehirlerin İnkişafı ve Teşekkülü Tarihi Bakımından Osmanlı İmparatorluğunda İmâret Sitelerinin Kuruluş ve İşleyişi Tarzına Ait Araştırmalar” *İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası*, Cilt. XXIII, Sayı: 1-2 (1962-63), s. 239.

⁵⁰⁶ Herbert Adams Gibbons, *Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu*, çev. Ragıp Hulusi Özden, Yüzyıl Yayınları, Ankara 1998, s. 61 vd.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

açılmaktadır. Yapının batı cephesi; Caminin dışa yuvarlak kemerlerle açılan dört altlık penceresi, batı beden duvarlarından dar açı yaparak cepheden ileri fırlayan minare, bunun kaidesine yerleştirilen çeşme, sokağa paralel uzanan avlu duvarıyla medresenin dışa açılan pencereleri ve sivri kemerli eyvan şeklinde dışa açılan avlu kapısı tarafından şekillendirilmektedir. Batı cephesinden ileri taşan minare; orijinalde minareli taç kapı iken daha sonradan kaidede yer alan kapı açıklığının çeşmeye dönüştürülmesi ile değişime uğramıştır⁵⁰⁷.

Kitabesi ve Tarihlendirilmesi: Kantara Camisi'nin varlığını, Çavuş zade Hacı Mustafa Efendi'nin 1750 yılında camiye su getirmek için düzenlediği vakfiyesinden öğrenmekteyiz¹¹¹. Bu bilgi yapının, 1750 yılından önce mevcut olduğunu caminin önemli mimari öğelerinden olan minarenin üslubu da bu tarihten önceye işaret etmektedir. Minarenin kare kaideden sekizgen gövdeye geçişte kullanılan prizmatik üçgenler, gövdede Memluklu geçmelerinde kullanılan lotus sırası (Antakya Yeni Cami minare girişinin üzerinde iki renkli taş olarak) yapının ilk inşaa tarihini 16. yüzyılın başlarına götürebilecek ayrıntılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Minarenin üslubundan hareketle, (kısa kalın gövdesi, gövdeye geçişteki prizmatik üçgenler, gövde üzerindeki rozetle kemeri üstten sınırlayan süslemeler) caminin ilk inşaa tarihinin 16. yüz yıl veya daha önce olduğunu söyleyebiliriz⁵⁰⁸.

SARIMIYE CAMİ

Yeri: Zenginler Mah. Kurtuluş Cad. Kutlu Sok. No:55/A

Plan ve Mimarisi: Halk arasında Sermaye Camii olarak tanınan cami, hafif meyilli bir arazide kurulmuş olan düzensiz avlunun kuzeybatı köşene tek hücreli bir medrese, güneydoğusuna dikdörtgen bir alana oturan kırma çatı örtülü küçük bir harimden ibarettir. Düzgün kesme taş işçilik gösteren cami, güneyden Kurtuluş caddesi ve batıdan Kutlu sokakla sınırlandırılmıştır. Diğer yönlerden ise sivil yapılarla çevrilmiştir. Mihrap çıkıntısının doğusunda üç, batısında iki penceresi bulunan kible duvarının batı yarısı eskiden dıştan dükkânlarla kapatılmışken, 2003 yılı yenilemelerinde bu dükkânlar kaldırılarak güney cephe eski hüviyetine kavuşturulmuştur.

Minareli taçkapı, güney cephenin tamamlayıcı bir unsuru olarak avlunun güneybatı köşesinde yerini almaktadır. Güneybatı köşesi pahlanmış olan minarenin tam altına açılan eyvan türü taçkapının, iki yanına sekiler yerleştirilmiştir.

Kitabeleri ve Tarihlendirilmesi: Caminin ilk inşası hakkında bilgi veren herhangi bir yazıt bulunmamaktadır. Arşiv kayıtlarında vakfiye ve benzeri bir belgeye de rastlanılmamıştır. Ancak caminin iki kitabesi minareli taçkapı üzerinde bulunmaktadır. Bunlardan biri avlu giriş kapısı

⁵⁰⁷ Ömer Demirel, *II. Mahmud Döneminde Sivas'ta Esnaf Teşkilatı ve Üretim-Tüketim İlişkileri*, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara 1989, s. 13.

⁵⁰⁸ Ömer Demirel, *Osmanlı Vakıf-Şehri İlişkisine Bir Örnek; Sivas Şehir Hayatında Vakıfların Rolü*, TTK, Ankara, 2000, s. 29.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

üzerindeki kitabedir.

Yapının isminden hareketle bir tarihleme yapabilme imkânımız bulunmaktadır. Memluklu Sultanı Melik Nasır (1299–1341) döneminde Sârimüddin bin Şeybani, Bagras emiri olarak bölgede yöneticilik yapmıştır. Sarımiye ismi bu Emir'in adından geliyorsa caminin ilk inşası 14. yüzyılın ilk yarısına kadar inebilir. Bir diğer Sârimüddin ise Ramazanoğulları'ndan Sârimüddin İbrahim olup 1378–1383 yıllarında hüküm sürmüştür. Caminin Cumhuriyet dönemi öncesi bilinen üç onarım evresi geçirmiş olması nedeniyle ilk inşa döneminden günümüze pek bir şey kalmamıştır. Bugünkü camide tarihlemeye yardımcı olabilecek üslup özelliklerini minareli taçkapıda bulabilmekteyiz.

Eserin bilinen iki onarımını belgeleyen kitabe yukarda verilmiş olup üçüncü onarım ise minare giriş kapısı üzerindeki ; “*Maşallah sene 1200*” (M.1786) şeklindeki ikinci kitabeden anlaşılmaktadır. Netice olarak Sarımiye Camii'nin ilk inşasının 14. yüzyılın ilk yarısında gerçekleştiğini ve bugünkü şeklini ise 1718, 1786, 2003 yıllarındaki tamirler neticesinde almış olduğunu söyleyebiliriz. Eser en son Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 2004 tarihinde restore edilmiştir. Bu onarım esnasında yaptığımız incelemede, caminin çatısı mahfili minberi gibi ahşap kısımları yenilenmiştir. Mihrabın kaplama taşları değiştirilmiş duvarların sıva ve badanası yeniden yapılmıştır. İkinci onarımı yaptıran kişinin adı Hacı Halil olarak kitabede verilmiştir. 1998 yılında esaslı onarıma alınarak 2004 yılında restorasyonu tamamlandı ve ibadete açılmıştır⁵⁰⁹.

AĞA CAMİİ

Yeri: Çağılık Mah. Dut Dibi Sok.

Planı ve Mimarisi: Oldukça meyilli bir arazi üzerine kurulan Ağca Mescit, sekileme ile elde edilmiş düz alan üzerine oturtulmuştur. Batısından geçen sokaktan epeyce yüksek olan avluya, kuzeydeki merdivenlerle ulaşılan bir kapıdan girilmektedir. Avlu girişinin solunda muhdes imam odası ve helâlar yer almaktadır. Gayri muntazam sahip olan avlunun güneybatı köşesinde bir ezanlık, güney duvarında ise duvara verev olarak yerleştirilmiş bir mihrabiye bulunmaktadır. Avlunun bu kısmını, özellikle geceye rastlayan namazları kılmak için hazırlanmış namazgâh veya yazlık cami olarak kullanılmıştır⁵¹⁰.

Ezanlık; şeklindeki minareye düz merdivenlerle ulaşılan kare bir kaidenin üzerinde, dört köşede dört ahşap direğe oturan dört eğimli bir çatı ile örtülü bir şerefeden ibarettir. Ağca Mescit; enine dikdörtgen bir alan üzerine oturtulmuş, mihrap duvarına paralel iki sahnalı ve kırma çatılı mahalle mescitlerindedir. Mescidin güney cephesi; tek, batı cephesi ise dört altlık ve dört üstlük pencere ile şekillendirilmiştir. Doğu cephesi, arazinin meyilli olması sebebi ile yamaca yaslanmaktadır. Mescidin

⁵⁰⁹ Evliya Çelebi, *Seyahatnâme*, haz. Mümin Çevik, Üçdal Neşriyat, İstanbul, 1985, C. I, s. 401

⁵¹⁰ Bahaeddin Yediyıldız, “Vakıf Müessesesinin XVIII. Asır Türk Toplumundaki Rolü”, *VD*, C. XIV, (1982) s.2

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

harim kısmına; kuzey cephede, batıya doğru kaydırılmış önünde sundurması bulunan basık kemerli basit bir kapıdan girilmektedir. İç mekânı sahinlara bölen kemerler, ortada bir sütuna doğu ve batı yönlerinde duvar payelerine basmaktadır. Harimin batı cephesini iç mekâna yuvarlak kemer olarak yansıyan dört altlık ve mazgal şeklinde dört üstlük pencere belirlemektedir. Kible duvarından hafif taşıntı yapan yuvarlak kemerli kavsaraya sahip mihrap, ana eksen üzerinde yer almaktadır. Bunun sağında, yer kazanmak amacı ile kible duvarına paralel yerleştirilmiş yeni ve sade minber ile küçük bir niş, sol tarafında ise bir pencere bulunmaktadır. İç mekânın kuzey duvarında, iki dolap nişi, birer altlık ve üstlük pencereyle birlikte giriş kapısı yer almaktadır. Bu cepheden açılan pencere muhdes imam odası tarafından kapatılmış durumdadır. Sade ahşap mahfil, harimin kuzey cephesinde bulunmaktadır. İnşasında kesme taş kullanılan mescitte, tezyini mahiyetteki yegâne unsurlar, avlunun batı cephesine yerleştirilen iki adet tabak ile çörten olarak kullanılan Arslan başıdır.

Kitabeleri ve Tarihlendirilmesi: Eserin ilk yapımı hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Yapı üzerinde 1842 tarihli bir onarım kitabe bulunmaktadır. Ayrıca Sahillioğlu, 17. yüzyılın sonlarında Antakya’da vakfi bulunan cami ve mescitleri sıralarken bunların arasında Ağca Mescidin de ismini vermektedir. Buna göre Ağca Mescidin 17 yüz yılın sonlarında mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Mescitte kullanılan aslan başlı çörten daha ziyade Osmanlı öncesi Türk sanatında uygulanmıştır. Özellikle Selçuklu hanlarında kullanılan plastik aslan figürlerini, Antalya Konya kervan yolu üzerinde Diyarbakır Ulu Camii avlusunda, Alara (1232), Denizli Ak Han’ın sağ eyvanın konsollarında, Niğde Alaaddin Camiinde, Kayseri Sivas Sultan Han’ında, Kayseri-Malatya arasında Karatay (1240–1241) Han’ında, Kayseri Hunad Hatun ve Sahabiye medreselerinde görmekteyiz⁵¹¹.

KİREMİTLİ CAMİİ

Yeri: Oğuzlar Cad.

Planı ve Mimarisi: Üç tarafından sokakla çevrili caminin minaresinin yanına bir çeşmenin yerleştirilmiş olduğu görülmektedir. Mihraba paralel iki sahinli caminin kuzeyindeki gayri muntazam avlusu batıya doğru taşkın yapılmış olup, bu taşıntılı kısmın güneyine bir minare ve kapı yerleştirilmiş ayrıca bir kapıda doğuya açılmıştır. Cami’nin doğu cephesini kapı ve beden duvarında açılmış bir üstlük pencere şekillendirmektedir. Kible cephesi, iki altlık, iki üstlük pencere ve dışa taşıntı yapan mihrap çıkıntısı ile hareketlendirilmiştir. Cami’nin güney batı köşesinde üç sıra mukarnastan meydana gelen yaşmağa sahip bir paha yer verilmiştir. Yapının batı cephesinden ileri taşan minare ve avlu girişi kible cephesinin oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Batı cephesi, caminin dışa açılan iki penceresi, minare ve avlu duvarına yerleştirilen muhdes bir çeşme tarafından belirlenmektedir. Caminin kuzey batı köşesi ile birleşen avlunun basık kemerli kapısı, harim ile minare arasında yer almakta olup

⁵¹¹ Ziya Kazıcı, *Asr-ı Saadet Döneminde Cami ve ve İfa Ettiği Hizmetler, Sosyal ve Ferdi İşlevleri Açısından Namaz ve Cami*, İlmi Toplantı, 18-19 Ekim 2008, Üsküdar Belediyesi Altunizade Kültür Merkezi, 2009, s. 220.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

minare ile kapının kaynaşmasındaki uyuşmazlık dönem farklılığına işaret etmektedir⁵¹².

Minarenin batı köşesi pahlanmış kare kaidesinden sekizgen gövdeye geçişte prizmatik üçgenler kullanılmıştır. Kaidenin kuzey cephesinde bulunan basık kemerli minare girişine birkaç taş basamakla ulaşılır. Giriş üzerinde yer alan sivri kemerli alınlık içerisine bir rozete yerleştirilmiştir. Minarenin sekizgen gövdesinin ikinci kademesinin başlangıcında yer alan kitabe, güney cepheye yerleştirilmiştir.

Son cemaat mahalli, beş ahşap direğin taşıdığı tek eğimli bir çatı ile örtülüdür. Caminin bu bölümüne bakan cephesi, üzerinde bir kitabe bulunan harim girişinin sağında bir, solunda iki pencere ve doğudaki çift pencerenin arasına yerleştirilen mihrabiye tarafından şekillendirilmiştir. Son cemaat mahallinde bulunan hafif yüzeyden taşıntı yapan mihrabiye, yarım silindirik bir niş ve kavsaradan meydana gelmektedir.

Kitabeleri ve Tarihlendirilmesi: İlk inşası hakkında bir bilgiye ulaşamadığımız yapının tarihlendirilmesine yardımcı olabilecek net bir üslup özelliği (süsleme gibi) de bulunmamaktadır. Kitabe, M.1844 yılında ikinci kez tamir edildiğine dair bilgi aktarmaktadır. Bu her iki kitabe birbirine yakın tarihleri taşımaktadır. Minare gövdesi üzerinde bulunan kitabenin tarihi birinci kitabeden iki yıl sonraya işaret etmekte ve ikinci kez yapılan tamiri bildirmektedir. Bu durum, caminin 1842 yılında yenilendiğini veya ciddi bir onarıma tabii tutulduğuna delalet etmektedir⁵¹³.

Çeşme: Kiremitli Cami minaresine bitişik olarak inşa edilen çeşme, tek cephele sokak çeşmelerindedir. Çeşme nişi sepetkulpu kemerle belirlenmektedir. Çeşme aynası kaval silmelerle oluşturulan iki yuvarlak kemerli sağır nişle hareketlendirilmiş ve bu iki sağır niş içerisine iki musluk yerleştirilmiştir. Çeşme nişinin kemer kilit taşı dışa taşıntı yapmaktadır. Sağır nişleri meydana getiren yuvarlak kemerlerin kilit taşı da aynı şekilde dışa taşıntı yapmaktadır. Çeşme cephesi üsten bir kornişle sınırlandırılmıştır. Çeşme cephesi, yivli silmelerin meydana getirdiği sağır nişler ve yüzeyden taşan kilit taşlarındaki bitkisel dolgularla süslenmiştir. 2008 yılında esaslı onarıma alınarak 2008 yılında restorasyonu tamamlandı. Onarımı tamamlanan cami ibadete açıktır.

MÜLHAK İHSANİYE CAMİ

Yeri: Meydan Cad.

Planı ve Mimarisi: Cami bir medrese ve sonradan eklenen çeşmeler ile küçük bir manzume halinde iken medreseden günümüze bir iz kalmamış çeşmelerin ise yalnızca kitabeleri ulaşabilmiştir. Önünde üç gözlü son cemaat mahalli bulunan tek kubbeli plana sahip cami; çarşı içinde kuzeybatıdan tali, güneybatıdan ise asıl girişi olan dar ve L planlı avlu içerisine yerleştirilmiştir. Tamamen kesme taş malzemenin kullanıldığı caminin doğu cephesi hazireye bakan dört altlık ve iki üstlük pencere ile

⁵¹² Ö. Lütfi Barkan, "Edirne ve Civarında Bazı İmaret Tesislerinin Yıllık Muhasebe Bilançoları", *Belgeler*, C. 1, Sayı: 1-2 (Ankara 1964) s. 235.

⁵¹³ O. Nuri Ergin, *Türkiye'de Şehirciliğin Tarihi İnkişâfı*, Cumhuriyet, İstanbul, 1936, s. 36.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

şekillendirilmiştir. Caminin kible cephesi ana caddeye bakmakta olup bu yüzey ikişer altlık ve üstlük pencerenin yanı sıra avluya giriş sağlayan taçkapı tarafından biçimlendirilmiştir. Caminin eski bir resminde bu cephe, caminin doğusundaki hazirenin çevre duvarındaki kapının iki yanındaki pencereler ve bir çeşme ile uzun ve oldukça hareketli bir görünüme sahipken bugün bunlar mevcut değildir⁵¹⁴.

Harim kapısının kemeri iki yana açılan yaprakları andıran motiflerle işlenerek tekdüze görünüşten kurtarılmaya çalışılmıştır. Basık kemerli bu kapının hemen üzerine, bitkisel süslemelerle taçlandırılmış, sekizgen kartuş içerisinde yedi mısradan oluşan kitabe yerleştirilmiştir. Ahşap kanatlı kapıdan iç mekâna giriş sağlanmıştır. Harim kısmı, dört köşede yer alan ayaklara basan kemerlerin taşıdığı pandantif geçişli kubbenin örttüğü, tek bir mekândan meydana gelmektedir. Dört yönden genişletme kemerleri ile genişletilmiş olan harimin kible duvarı mihrap ve minberle hareketlendirilmiştir.

Kitabeleri ve Tarihlendirilmesi: Caminin inşa tarihi hakkında fikir veren bir vakfiyesi bulunmaktadır. Hacı Ebubekir Ağa'nın düzenlediği İhsaniye medresesinin vakfiyede “...*müceddeden bina ve inşa eylediğim bab hücratı muhtevi buka’-i İhsaniye cami şerifine... vakfu hasb edip şöyle şart eyledim*”¹⁴⁵ şeklindeki ifadeyle yaptırdığı medreseye vakfetmiştir. 25 zilhicce 1123 (Ocak 1710) tarihinde düzenlendiğini dikkate aldığımızda caminin, bu tarihte var olduğunu söyleye biliriz. Günümüze ulaşmayan medresenin de tek hücreli medreselerden olduğunu vakfiyeden öğrenmekteyiz. İhsaniye ismi İhsan’na ait manasına gelmekte olup buradan yola çıkmamız halinde; Hatay bölgesinde önemli yere sahip Kusayr ailesinden Ahmed Kusayr’n oğlu Şeyh İhsan ismine, Kusayr türbesinin onarımını yaptıran Ahmet kuseyrinin torunu Şeyh Ahmet’in 1602 tarihli kitabesinde rastlamaktayız. Caminin mimarisinin de 16. yüzyıl özellikleri göstermesi sebebiyle bu isimle ilişkilendirilebilir. Minber ve son cemaat mahallindeki mukarnaslar 16–17. yüzyıl özellikleri göstermektedir. Bu mukarnaslarla Şeyh Ali ve Yeni camilerinde de karşılaşmaktayız. 16. Yüzyıl sonu 17. yüzyılın başında inşa edilmiş olabileceği düşüncesindeyiz. 2008 yılı etüt-proje programı dâhilinde proje ihalesi yapılmış olup yenileme projelerinin kurulca onaylanmasından sonra onarımının yapılması planlanmıştır. Cami ibadete açıktır⁵¹⁵.

MİRLER CAMİ

Yeri: Şirince Mah. Kale Sok.

Planı ve Mimarisi: Eğimli bir arazide sekileme ile elde edilen avlunun kuzeyinde; iki pencere ve bir kapı ile avluya açılan tek odalı bir mekân, güneyinde ise dikdörtgen bir alana oturan mescit yer almaktadır. Mescit mihrap duvarına paralel sahnalı son cemaat yeri bulunmayan, kırma çatı örtülü,

⁵¹⁴ O. Lütfi Barkan, “Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler”, *VD*, Sayı: 2, (Ankara 1942) s. 354.

⁵¹⁵ Filiz Yenişehirlioğlu, “XIV-XV. Yüzyıl Mimarî Özelliklere Göre Bursa Kentinin Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Gelişimi”, *IX. Türk Tarih Kongresi*, C. III. Ankara 1989, s. 1346-47.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

avlulu mahalle mescitlerindedir. Kesme taş işçilik gösteren yapının, doğu ve batı cepheleri dışı kapalı tutulmuş, kible duvarı, mihrabın yanlarında açılan ikişer pencere ile tek düzelikten kurtarılmıştır. Avluya bakan kuzey cephesi dikdörtgen çerçeveli kapının yanlarına da, aynı üslupta ele alınan birer pencere vasıtasıyla şekillendirilmiştir. Son cemaat mahalli bulunmayan caminin iç mekânına mihrapla aynı eksen üzerinde bulunan kapıdan girilmektedir. Harim, doğu ve batı yönlerinde gömme payelere, ortada bir sütuna basan sivri kemerlerle iki sahna bölünmüş olup örtüyü meydana getiren kirişler bu kemerlere bindirilmiştir. İç mekân, günümüzde kemerleri içine alan ters tavanla kapatılmıştır. Harimin doğu duvarı, ileri taşan duvar payesi dışında sağır bir yüzey olarak iç mekâna yansıtılmıştır. Ancak harimin batı duvarında duvar payesi dışında her bir sahna denk gelecek biçimde birer dolap nişine yer verilmek suretiyle bu yüzey hareketlendirilmiştir.

2008 Yılı etüt-Proje programı dâhilinde proje ihalesi yapılmış olup, 2010 yılında restorasyonunun yapılması planlanmıştır. Halen İl Müftülüğü tarafından Kız Kur'an Kursu olarak kullanılmaktadır.

ZÜVEROĞLU CAMİ

Yeri: Şeyh Ali Mah. Güngör Sokak (No: 25) ile Ulus Caddesinin kesiştiği köşe.

Planı ve Mimarisi: İki caddenin kesiştiği köşede avlunun güneyindeki namazgâh ve kuzeyindeki harimden ibaret mescit; mihrap duvarına paralel iki sahnalı, kırma çatı ile örtülmüştür. Batısı ve güneyi sivil yapılarla çevrili olan mescidin, kuzey cephesini, mescide açılan tek pencere belirlerken, doğu cephesini mescit duvarına yerleştirilmiş bir çeşme ile avlu kapısı şekillendirmektedir. Avlunun güney kesimindeki mescitten bağımsız ezanlığa, taş basamaklarla çıkılmaktadır. Şerefesi basit dört eğimli bir çatı ile örtülmüştür. Bunun yanında yine sade bir mihrap güney duvarına verev olarak yerleştirilmek suretiyle avluya namazgâh işlevi de kazandırılmıştır⁵¹⁶.

Eğitim amaçlı olduğunu düşündüğümüz, güney batı köşede yine kırma çatı ile örtülü kare bir mekândan oluşan yapının; avluyla irtibatı doğu cephesinden açılan kapı ve bir pencereyle sağlanmıştır. Avlunun kuzeydoğu köşesine, küçük bir deposu bulunan bir sebil yerleştirilmiştir. Bu sebil yapının cephesinde yer alan çeşmenin inşasından önce kullanılırken daha sonra ihtiyacın ortadan kalkması ile iptal edilmiş olmalıdır. Mescidin avluya bakan güney cephesi, üç pencere ve bir harim girişi ile şekillendirilmiştir. Son cemaat mahalline yer verilmeyen mescidin harimine, güneybatı köşeden açılan bir kapı ile girilmektedir. Harim kısmı doğu ve batı yönlerinde ileri doğru taşan duvar payelerine basan bir sivri kemerle iki sahna bölünmüştür. İç mekân, kirişleri doğrudan kemere oturan kırma bir çatıyla örtülüdür⁵¹⁷.

⁵¹⁶ Ö. Lütfi Barkan, *İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri; 1546(953) Tarihli*, Fetih Cemiyeti Yayını, İstanbul 1970, s. 13.

⁵¹⁷ Nevzade Ataî, "Hadaikü'l-Hakaik", *Şakaikun-Numaniyye ve Zeyilleri*, haz: Abdülkadir Özcan İstanbul 1989,C. II, s.621.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

AHMEDİYE CAMİ

Yeri: Uncular Mah. Pazar Sok.

Planı ve Mimarisi: Şadırvanlı avlu içerisinde günümüze ulaşmayan medresesi (1903'te 26 öğrencisi mevcut) bulunan 152 ve düz bir alan üzerinde doğu batı doğrultusunda uzanan ve dikdörtgen bir sahayı kaplayan cami; kible duvarına paralel uzanan iki kemer gözünün oluşturduğu, iki sahından meydana gelmektedir. Kesme taş işçilik gösteren yapının cephelerinden doğu cephesi sağır bir yüzey olarak ele alınmış, kible duvarı ise dört pencere ve dışa taşıntı yapan mihrap çıkıntısı ile hareketli bir yüzey haline getirilmiştir. Yapının güneybatı köşesine, yakın zamanda yapıdan bağımsız bir minare yerleştirilmiştir. Batı cephesi her bir sahına açılan birer pencereyle şekillendirilirken, kuzey cephesini mihrapla aynı eksen üzerinde bulunan giriş kapısı ve bunun iki yanına sıralanmış ikişerden dört pencere belirlemektedir.⁵¹⁸

Kitabeleri ve Tarihlendirilmesi: Caminin giriş kapısının batısında yer alan ilk pencerenin üzerine yerleştirilmiş olup caminin H.1258 M.1842 yılında tamamlandığını bildiren kitabe aşağıdaki gibidir. Herhangi bir özgünlüğü bulunmayan minarenin 1941 yılında yapıldığını gösteren kitabesi şöyledir. Caminin 1997 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce onarım programına alındığı ve kemer ve sıvalarla tavandaki çürüyen tahtaların değiştirileceği kaydedilmiştir. Yapının onarımı 2001 yılında tamamlanmıştır.

Şadırvan: Etrafı dükkânlarla çevrili avluda yer alan düzgün kesme taş işçiliği göstermekte olan Şadırvan, ongen plana sahip taş bir teknenin üzeri her köşede birer direk tarafından taşınan çatı ile örtülüdür (Res.250). Yapı üzerinde tezyini bir unsur bulunmamaktadır. Şadırvan, ongen planlı olması ile Antakya'daki diğer şadırvanlardan farklılık gösterir. Eserin güney cephesinde çeşme aynası üzerine yerleştirilmiş altı satır halinde kitabe, "1328" (M.1909) tarihi dışındaki kısmı okunamamaktadır. Ahmediye Camisi'nin 1997 yılındaki onarımı esnasında şadırvanın da üst örtüsü yenilenmiş ve taşları zımparalanarak temizlenmiştir. Ahmediye Cami, 1998-2003 Yılları arasında, etrafında bulunan müştemilat dükkânlar ise 2006 yılında restore edilmiştir. Cami ibadete açıktır.

SEMERCİLER CAMİ

Yeri: Uzun Çarşı Caddesi

Planı ve Mimarisi: Mihraba paralel sahnalı kırma çatı örtülü Semerciler Mescidi'nin avlusuna, biri kuzeydeki biraz alçak kotta kalan Uzunçarşı'ya açılan bir kapıdan, diğeri batıdaki sokakla aynı seviyedeki sade kapıdan girilmektedir. Mescidin **minaresi** Uzun çarşıya açılan kapının hemen sağında yer almaktadır. Minarenin, kapı seviyesinden daha yüksek tutulmuş olan kare bir kaidenin üzerinde

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

yükselen kısa silindirik gövdesi, ahşap bir şemsiyeli şerefe ile nihayetlenir. Avlunun orta kesimlerinde bir kuyu, doğu yönünde ise yenilenmiş helâlar ile abdest muslukları yer almaktadır.

Tarihlendirilmesi: Yapının tarihini ve banisini belirleyecek herhangi bir kitabe bulunmamakla beraber Vakıflar Genel Müdürlüğü Eski Eser Fişi'nde eserin, mihrap üzerindeki kalem işi bir kitabeye dayanılarak H. 1289 (M.1873) tarihinde inşa edildiği belirtilmiştir. Yaptığımız incelemeler sırasında mihrap üzerinde söz konusu kitabeyi bulamadık. Ancak minber girişi üzerinde yer alan dua kitabesinin altında 1289 tarihi yazılıdır. Muhtemelen bahsedilen kitabe bu olmalıdır⁵¹⁹. Minber girişi üzerindeki kâğıt üzerine yazılan dua kitabesi taşınabilir bir malzeme üzerinde olması nedeni ile sadece yazının tarihi olma özelliğini taşımaktadır. Minberin ilk yapımında konulduğunu kabul edersek bu yazıdaki tarih, yapının inşa tarihi olarak kabul edilebilir. Semerciler Mescidi 1990 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce onarılmıştır. Bu onarım sırasında yapının plan ve orijinal durumuna zarar verecek çapta bir uygulamaya gidilmediği onarım raporundan anlaşılmaktadır. 1990 Yılında esaslı onarıma alınmış, camii tuvalet ve abdest alma yerleri 2004 yılında onarılmıştır. Onarımı tamamlanan cami ibadete açıktır.

UÇTUM CAMİİ

Yeri: Mete Caddesi ile Saldıray Sokağının kesiştiği köşe.

Planı ve Mimarisi: İki sokağın kesiştiği köşede bulunan mescit; mihrap duvarına paralel sahınlı, kırma çatı örtülü ve avlulu küçük mahalle mescitlerindedir. Sokağa bakan kesme taş işçiliği gösteren güney cephesi basık kemerli iki altlık ve dikdörtgen çerçeveli üstlük pencerelerle, batı cephesi, yine aynı üslupta ele alınmış iki altlık ve üstlük pencereler tarafından şekillendirilmiştir. Sokağa uyum göstererek hafif bir kırılma yaparak devam eden avlu duvarı ve avluya giriş sağlayan kapısı bu cepheyi tamamlamaktadır. Avlunun kuzey kesimine kible yönünde mihrabı bulunan bir namazgâh, güney kısmına ise, dikdörtgen planlı küçük bir mescit yerleştirilmiştir. Mescidin avluya bakan cephesi iki pencere ile biçimlenirken kuzey cephesi ana eksen üzerinde bulunan giriş kapısı ve bunun iki yanında yer alan birer pencereyle şekillendirilmiştir⁵²⁰.

Basık kemerli kapıdan girilen harim kısmı ortada ahşap sütuna oturan mihrap duvarına paralel sıralanmış iki ahşap sivri kemerle iki sahına ayrılmıştır. Ahşap kemerler yapının beden duvarlarından yüksek tutulmuş ve çatıyı oluşturan kirişler doğrudan kemerler ile beden duvarlarına bindirilmiştir. Kemerlerin taşıdığı ve kırma çatının üzerine bastığı duvarların bağdadi olarak ele alınmasının ardında, üst örtü elamanlarında hafif malzeme kullanma arzusu bulunmaktadır. Kible yönünü belirleyen mihrap, sade bir niş olarak kible duvarında yerini almıştır. Yapıda dikkate değer tezyini unsur bulunmamaktadır.

⁵¹⁹ Mehmet Halife, *Tarih-i Gulmanî*, haz: Kamil Su, Kültür Bakanlığı Yayını, İstanbul 1976, s. 151.

⁵²⁰ Ahmet Yaşar, *İslam Türk İnançlarında Hızır Yahud Hızır İlyas Kültü*, Türk Kültürlerini Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 1985, s. 128.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Kitabesi ve Tarihlendirilmesi: Harim giriř kapısı üzerinde bulunan bir kartuř içerisindeki “1293” (M.1876) tarihi yapının inřa tarihine delalet etmektedir. Mescit, 1990 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce onarılmıřtır⁵²¹. Bu onarımda yapının örtüsü deęiřtirilmiřtir⁵²¹.

ANFFAN ERTUĞRUL CAMİİ

Yeri: Anafartalar Cad. Akıncılar Sok.

Planı ve Mimarisi: Yatay dikdörtgen alana oturan tek mekânlı cami; üç yanından geen sokakla sınırlanılmıř olup kuzeyindeki düzensiz avlusunun batısında 1963 yılında eklenmiř bir eřme bulunmaktadır. Doęu ve batısında iki kapısı bulunan avlunun kuzeyinde yer alan minarede, kare kaideden gövdeye geiřte dıř bükey pahlar kullanılmıřtır. Bu geiř elamanının hemen üzerine bir bilezik yerleřtirilmiř olup bundan sonra silindirik gövde, sade řerefe altına kadar yükselmektedir. Minare; demir kokuluklu řerefe, petek, tař külah ve bir âlemle sonlanmaktadır. Avlunun kuzeyinde yer alan cami 14,53 X 9,28 m ebadında dikdörtgen bir saha üzerine kurulmuřtur. Kesme tař iřçilik gösteren caminin cephelerinden doęu cephesi tek, kible cephesi ise iki pencere tarafından řekillendirilmiřtir. Batı cephesi ise biri harime dięeri son cemaat mahalline aılan iki pencere, bir eřme ve avlu giriř kapısı tarafından hareketlendirilmiřtir. Avluya bakan kuzey cephesini direklerle oturan ařřap sundurma řeklinde ele alınan son cemaat mahalli biçimlendirmektedir. Harimin kuzey duvarı, giriř kapısı, iki pencere ve batı kanattaki bir mihrabiye ile řekillendirilmiřtir. Basık kemerli bir kapıdan girilen harim, güney kuzey doęrultusunda uzatılan ařřap kiriřlerle örtülü tek bölümlü bir mekândan ibarettir. Tavan, 1995 yılında yapılan onarımda hasır örgü ile kaplanmış olup harimin duvarları da aynı teknikte ařřap kaplama yapılmıřtır. Kible duvarında giriř kapısı ile aynı eksen üzerinde bulunan mihrap niři sade yuvarlak kemerli kavsaranın sınırladıęı bir niřten ibarettir. Cami sade ve mütevazı bir řekilde ele alınmıř olup dikkate deęer tezyini bir unsur bulunmamaktadır.

Kitabeleri ve Tarihlendirilmesi: Caminin inřası hakkında bilgi veren iki kitabesi bulunmaktadır. Bunlardan biri harim giriři üzerinde duvara yerleřtirilmiř iki mısra halinde, dięeri minare giriři üzerinde iki satır halindeki kitabedir. 2007 yılında esaslı onarıma alınarak 2009 yılında restorasyonu tamamlandı. Onarımı tamamlanan cami ibadete aıktır⁵²².

HEBDELİ MESCİDİ

Yeri: řirince Mah. Daldıray Sokak ile Yokuř Sokaęın keřiřtięi köře.

Planı ve Mimarisi: Meyilli bir arazide seki ile oluřturulan alana kurulu Hedbe Mescidi mihrap

⁵²¹ Halime Doęru, *XV ve XIV. Yüzyıllarda Sivrihisar Nahiyesi*, TKK Yayını, Ankara 1997, s. 19.

⁵²² Semavi Eyice, “Aęalar Camii”, *DİA*, C. I, s. 464.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

duvarına paralel sahnalı, ahşap tavan örtülü ve avlulu küçük mahalle mescitlerinden olup avlu duvarındaki çeşmesi ve avlusundaki namazgâhı ile bir manzume oluşturmaktadır. Mescidin batı ve kuzey sınırlarını, avluyu oluşturan seki duvarı belirlemektedir. Seki duvarının kuzeybatı köşesinde küçük nişten oluşan taslığa sahip çeşme yer almaktadır. Mescidin avlusuna batı yönünde yer alan basamaklardan çıkılarak ulaşılabilir. İki yanından geçen sokaktan oldukça yüksek tutulan avlunun kible yönüne bir mihrap, batı duvarına da bir ezanlık yerleştirilmiştir. Avlunun güneydoğu köşesine verev olarak yerleştirilen mihrap nişi ile avlu, özellikle geceleri namaz kılmaya yönelik olarak bir namazgâha dönüştürülmüştür. Yine avlunun güneybatı köşesinde zeminden biraz yüksek kaidenin ahşap şemsiyeli ezanlık (me'zene) yer almaktadır⁵²³.

Avlunun doğusundaki dikdörtgen alana oturtulmuş olan mescidin doğu duvarı tamamen dışa kapalı olup çıkamaz sokağa bakan güney cephesi ise bir pencere ile şekillendirilmiştir. Mescidin kuzeyeyinde, helâ, kuyu ile abdest musluklarının bulunduğu üstü bir çatıyla kapalı ve bugün avluya eyvan şeklinde açılan mekân mevcuttur. Bu mekân ile harimin irtibatı muhdes bir kapı ile sağlanmıştır. Mescidin avluya bakan batı cephesi dört pencere ve kuzeye kaydırılmış bir kapı ile belirlenmiştir. Cephenin, kemer izlerinden anlaşıldığı kadarıyla kuzeye doğru devam ettiği görülmektedir. Bu kısımdaki izler, bir pencerenin değil, bir kapının burada var olduğunu ortaya koymaktadır⁵²⁴.

Kuzeybatı köşede bulunan basit bir kapı ile iç mekâna girilmektedir. Harim doğu ve batı yönlerinde ileri taşan duvar payelerine basan bir sivri kemerle iki sahna bölünmüştür. Harim, içten ahşap tavanla, dışta ise kırma çatı ile örtülmüştür. Güney 158 Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek kurulunca 15. 11.1985 / 1558 Tarih ve kararı ile 132 sırada ve 166 döküm numarası ile Heybeli mescit, yanında bulunan çeşme aynı envanter numarasıyla Körpınar Çeşmesi adları ile tescil edilmiştir. 2008 Yılı etüt-Proje programı dâhilinde proje ihalesi yapılmış olup, projelerin kurulca onaylanmasından sonra, onarımının yapılması planlanmıştır

ALİ ÇAVUŞ MESCİDİ

Yeri: Uzun Çarşı Cad.

Planı ve Mimarisi: Kırma çatının örttüğü tek mekândan oluşan ve önünde küçük bir avluya sahip yapı, küçük mahalle mescitlerindedir. Önünden geçen sokağın sınırlandırdığı kesme taş işçilik gösteren doğu cephesinde iki pencereye yer verilmiştir. Doğu cephesinin devamı durumundaki avlu duvarı hafif bir açı yaparak sokağa paralel devam etmektedir. Avluya bu cephede açılmış basık kemerli kapıdan girilmektedir. Mescidin avluya bakan cephesini iki pencere ve bir harim kapısı

⁵²³ Nevizade Atâî, "Hadaikü'l-Hakaik", *Şakaikun-Numaniyye ve Zeyilleri*, haz: Abdülkadir Özcan İstanbul 1989,C. II, s.621.

⁵²⁴ İdris Bostan, *Osmanlı Bahriye Teşkilâtı; XVII. Yüzyılda Tersâne-i Âmire*, TTK Yayını, Ankara 1992, s. 3.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

belirlenmektedir. Harim kısmı kuzeye doğru genişleyen yamuk bir plana sahip olup kırma çatı ile örtülü tek bir mekândan oluşmaktadır. Batı duvarında küçük bir dolap nişine yer verilmiş, kible duvarı silindirik niş ve kavsaradan ibaret mihrapla vurgulanmıştır. Mihrabın iki yanında, bugün kapatılmış olan iki pencerenin bulunduğu eski resimlerde görülmektedir. Bu durum planda da işaretlenmiştir. Mescid'e tezyini özellik taşıyan herhangi bir unsur bulunmamıştır⁵²⁵.

Tarihlendirilmesi: Yapı üzerinde herhangi bir kitabe bulunmamaktadır. Yapının yamuk planı ve kible duvarının daha önce belirtilen şekilde keskin bir kırılma ile kibleye yöneltilmesi, bu yapının da M.1872 yılındaki depremi müteakip bir iki yıl içerisinde mescide dönüştürüldüğü veya inşa edildiği kanaatini güçlendirmektedir⁵²⁶. Yapının 19. yüzyılın son çeyreğinde inşa edildiğini veya mescide dönüştürüldüğünü söyleyebiliriz. Esere ismini veren kişi muhtemelen yapının banisi olmalıdır. Ancak söz konusu şahıs hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadık. Yapının en son onarımı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1993 yılında yapılmıştır. Bu onarımda mihrabın iki yanında yer alan pencereler kapatılmıştır. 2006 yılında esaslı onarıma alınarak 2006 yılında restorasyonu tamamlanmıştır. Onarımı tamamlanan cami ibadete açıktır.

Sonuç

Antakya'da bulunan camilerin birçoğu Selçuklu yapısı olmakla beraber Osmanlı döneminde birçok defa onarılmış ve yenilenmiş olmaları sebebiyle Osmanlı döneminde inşa edildiklerine yönelik bir anlayış vardır. 6 Şubat 2023 depremiyle birçoğu ortadan kalkan, yıkılıp tarumar olan bu camilerin Osmanlı Devleti döneminde çok uzun yıllar depremlerle zarar gördüğü göz önüne alınırsa onarımlarında birçok defa günümüzdeki gibi tamamen yıkıldıklarını söylemek mümkündür. Son dönemde hükümetlerin eski eserleri tamir ve bakımı kapsamında başlatılan çalışmalar sonucunda bu günlerde ayakta olmayan pek çok yapı tek tek elden geçirilmiş ve birçoğu da yeniden inşa edilmişlerdir. Ancak gelinen noktada yeniden başa dönülmüş oldu ve 6 Şubat depremi bir kez daha bu nadide yapıların onarımı ve düzenlenmesi zorunluluğunu geri getirmiştir.

Kaynakça

Akın, Ahmet, "Tarihi Süreç İçinde Cami Ve Fonksiyonları Üzerine Bir Deneme", *Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 2016/1, c. 15, sayı: 29, ss. 179-211.

Önkal, Ahmet – Bozkurt, Nebi, "Cami -Dinî ve Sosyokültürel Tarihi-", *DİA*, Sayı: 7 (1993), s. 46.

⁵²⁵ Aslan Terzioğlu, "Bimâristân", *DİA*, C. VI.s. 165.

⁵²⁶ Süheyl Ünver, "Fatih Külliyesine Ait Diğer Bir Vakfiye", *VD* (1938), C.I, s. 42.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Can, Yılmaz, *İslâm Şehrinin Fiziki Yapısı*, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1995.

Van Leeuwen, Richard, *Bir Osmanlı Şehri Şam, Vakıf ve Şehir*, ter. H. Ebru Aksoy, Küre Yayınları İstanbul 2012.

Ateş, İbrahim, Şam Ümeyye Camii ve Vakfiyesi, *VD*, Sayı: 12, 1978.

Kazıcı, Ziya, *İslâmi ve Sosyal Açından Vakıflar*, Marifet Yayınları, İstanbul, 1985.

Yâzıcî, Tâlib, "Emeviye Camii", *DİA*, C. XI, s.108-109.

İbn Cübeyr, *Ebu'l Hasan Muhammed b. Ahmed el-Kinanî, RihletüİbnCübeyr*, Matbaatü's-Saade, Mısır 1908.

Cahen, Claude, *Doğusundan Osmanlı Devletinin Kuruluşuna Kadar İslâmiyet*, çev. E. Mermi Erendor, Bilgi Yayınları, İstanbul 1990.

Ergin, Osman Nuri, *Türk Şehirciliğinin Tarihi İnkişafı*, Cumhuriyet, İstanbul 1936.

Köymen, M. Altay, *Tuğrul Bey ve Zamanı*, MEB Basımevi, İstanbul 1976.

Aslanapa, Oktay, *Osmanlı Mimarisi*, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara 1996.

Yediyıldız, Bahaeddin, "Osmanlı Döneminde Türk Vakıfları Ya Da Hayrat Sistemi", *Osmanlı*, ed. Güler Eren, Yeni Türkiye Yayını, C. V., Ankara 1999.

Algül, Hüseyin, "Fetihten Sonra İstanbul'un İmar ve İskânı", *DD*, C. 33, Sayı. 4, Ekim-Kasım-Aralık 1997.

Akgündüz, Ahmet, *Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuk Tahlilleri*, Fey Vakfı Yayınları, C. IV, İstanbul 1991.

Faroqhi, Suraiya, "A Map of Anatolian Friday Mosques (1520-1535)", *Osmanlı Araştırmaları*, C. IV, s.166

İnalçık, Halil, "İstanbul: Bir İslam Şehri", çev.İ. Kalın, *Dergâh*, C. 14-15, Sayı: 25..

Yüksel, Hasan, *Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Hayatında Vakıfların Rolü (1585-1683)*, Dilek Matbaası, Sivas 1998.

Bayraktar, İbrahim, "Bayram", *DİA*, C.V, s. 259-261.

Köprülü, Fuad, *Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar*, 4. baskı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını, Ankara 1981.

Ergenç, Özer, "Osmanlı Şehrinde Esnaf Örgütlerinin Fiziki Yapıya Etkileri", *Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071-1920)*, Meteksan, Ankara 1980, s. 103-104.

Muhammed Hamidullah, *İslâm Peygamberi*, çev. Salih Tuğ, İrfan Yayınları, C. II., İstanbul 1990.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Turan, Osman, *Selçuklular ve İslamiyet*, İstanbul, Turan Matbaası, 1973.

Tekin, Mehmet, *Hatay'da Osmanlı Dönemi Eserlerine Bir Bakış*, Ankara 2001..

Saydam, Abdullah, *Osmanlı Medeniyet Tarihi*, Kemal Matbaacılık, Trabzon 1995.

Güç, Ahmet, "Bursa'da Yapılan Selâtin Camiler", *DD*, C .XXXVIII, Sayı: 1 (Ocak-Şubat-Mart 2002), s. 75-76

Barkan, Ö. Lütfi, "Şehirlerin İnkişafı ve Teşekkülü Tarihi Bakımından Osmanlı İmparatorluğunda İmâret Sitelerinin Kuruluş ve İşleyişi Tarzına Ait Araştırmalar" *İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası*, Cilt. XXIII, Sayı: 1-2 (1962-63).

Gibbons, Herbert Adams, *Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu*, çev. Ragıp Hulusi Özden, Yüzyıl Yayınları, Ankara 1998.

Demirel, Ömer, *II. Mahmud Döneminde Sivas'ta Esnaf Teşkilatı ve Üretim-Tüketim İlişkileri*, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara 1989.

Demirel, Ömer, *Osmanlı Vakıf-Şehri İlişkisine Bir Örnek; Sivas Şehir Hayatında Vakıfların Rolü*, TTK, Ankara, 2000.

Evliya Çelebi, *Seyahatnâme*, haz. Mümin Çevik, Üçdal Neşriyat, C. I. İstanbul, 1985.

Yediyıldız, Bahaeddin, "Vakıf Müessesesinin XVIII. Asır Türk Toplumundaki Rolü", *VD*, C. XIV, (1982).

Kazıcı, Ziya, *Asr-ı Saadet Döneminde Cami ve ve İfa Ettiği Hizmetler, Sosyal ve Ferdi İşlevleri Açısından Namaz ve Cami*, İlmi Toplantı, 18-19 Ekim 2008, Üsküdar Belediyesi Altunizade Kültür Merkezi, 2009.

Barkan, Ö. Lütfi, "Edirne ve Civarında Bazı İmâret Tesislerinin Yıllık Muhasebe Bilançoları", *Belgeler*, C. 1, Sayı: 1-2 (Ankara 1964).

Ergin, O. Nuri, *Türkiye'de Şehirciliğin Tarihi İnkişâfı*, Cumhuriyet, İstanbul, 1936.

Barkan, O. Lütfi, "Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler", *VD*, Sayı: 2, (Ankara 1942).

Yenişehirlioğlu, Filiz, "XIV-XV. Yüzyıl Mimarî Özelliklere Göre Bursa Kentinin Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Gelişimi", *IX. Türk Tarih Kongresi*, C. III. Ankara 1989, s. 1346-47.

Barkan, Ö. Lütfi, *İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri; 1546(953) Tarihli*, Fetih Cemiyeti Yayını, İstanbul 1970.

Nevzade Ataî, "Hadaikü'l-Hakaik", *Şakaikun-Numaniyye ve Zeyilleri*, haz: Abdülkadir Özcan C. II., İstanbul 1989.

Tarih Burada Dergisi

Ulusal Hakemli Dergi

2023

Mehmet Halife, *Tarih-i Gilmanî*, haz. Kamil Su, Kùltür Bakanlıđı Yayını, İstanbul 1976, s. 151.

Yaşar, Ahmet, *İslam Türk İnançlarında Hızır Yahud Hızırİlyas Kùltü*, Türk Kùltürlerini Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 1985.

Dođru, Halime, *XV ve XIV. Yüzyıllarda Sivrihisar Nahiyesi*, TKK Yayını, Ankara 1997, s. 19.

Eyice, Semavi, “Ağalar Camii”, *DİA*, C. I, s. 464. Nevizade Ataî, “Hadaikü'l-Hakaik”, *Şakaikun-Numaniyye ve Zeyilleri*, haz: Abdùlkadir Özcan, C. II, İstanbul 1989.

Bostan, İdris, *Osmanlı Bahriye Teşkilâtı; XVII. Yüzyılda Tersâne-i Âmire*, TTK Yayını, Ankara 1992.

Terziođlu, Aslan, “Bimâristân”, *DİA*, C. VI.

Ünver, Süheyl, “Fatih Kùllyesine Ait Diđer Bir Vakfiye”, *VD*, C.I. (1938).